

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك فيصل
قسم اللغة العربية - كلية الآداب

جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى

إعداد الطالب :

أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد العبد العظيم

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه لقسم اللغة العربية
تخصص اللغويات - مسار النحو والصرف

١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ م

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك فيصل
قسم اللغة العربية - كلية الآداب

جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى

إعداد الطالب:

أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد العبد العظيم

إشراف الدكتور:

عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه لقسم اللغة العربية
تخصص اللغويات - مسار النحو والصرف

١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م

عنوان الرسالة

"جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى"

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه لقسم اللغة العربية - مسار النحو والصرف

إعداد الباحث:

أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العبدالعظيم

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣ م
وتتمت إجازتها بعد إجراء التعديلات المطلوبة

أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:

د. عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني.....(مشرفاً ومقرراً)
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك فيصل.

أ. د. علي بن إبراهيم السعود.....(ممتحنًا خارجيًا)
الأستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة القصيم.

أ. د. بلقاسم بن محمد حمام.....(ممتحنًا داخليًا)
الأستاذ بقسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك فيصل.

عميد كلية الآداب
عبدالعزيز بن سعود الحليبي

رئيس قسم اللغة العربية
د. عبدالله بن عبدالعزيز السلطان

شكر وعرّفان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما تعاقبت الليالي والسنوات، وبعد:

فلا يتم العمل ولا يطيب الإنجاز إلا بشكر الداعين إليه، والقائمين عليه، والداعمين له، فالشكر الوافر، والثناء العاطر، لكل من قدّم لي الدعم والمساندة، والتوجيه والرعاية، طوال مسيرتي الدراسية ثم البحثية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه؛ فالفضل لله سبحانه، ثم لأساتذتي الأفاضل في قسم اللغة العربية، بكلية الآداب، بجامعة الملك فيصل، الذين أفاضوا عليّ من علمهم الغزير، وتوجيههم السديد، وغمروني بدعمهم المتواصل، ومساندتهم الدائمة، فكانت توصياتهم وإرشاداتهم نبراساً أهتدي به، وأسير في ظلاله.

وأجزل الشكر وأوفاه، وأعطره وأزكاه، للمشرف على هذا البحث، سعادة الدكتور: عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني، الذي قدم لي كل عون ومساندة وتوجيه من أجل إنجازه، وكان نعم المعين والميسر لكل ما واجهني من إشكالات وتساؤلات؛ فله جزيل الشكر والعرّفان.

ووافر الثناء والامتنان، والشكر والعرّفان، موصول ومبذول إلى جامعتي الغالية، جامعة الملك فيصل، التي يسرت لي مواصلة مسيرتي العلمية، وقدمت كل الإمكانيات العلمية والبحثية من أجل الوصول إلى ما أصبو إليه، فلقيادة الجامعة، ولعمادة الدراسات العليا، وكلية الآداب وقسم اللغة العربية خالص الشكر والود والامتنان، على ما غمروني به من الدعم والتوجيه، والعون والتيسير.

والشكر والتقدير، والتبجيل والتوقير، أقدمه إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، الذين قبلوا مناقشة هذا البحث، وتفضلوا بقراءته، وستكون ملحوظاتهم وتوصياتهم

وتوجيهاتهم محل العناية التامة، والحرص الشديد، وخير معين لي في إقامة اعوجاجه،
وتسديد ثغراته؛ للوصول به إلى المستوى المأمول.

وختامًا، أقدم باقات الثناء والوفاء، المحمّلة بفيض الود والعطاء، إلى الأهل
والأبناء، والإخوة والأصدقاء والزملاء، فقد شملوني بعونهم، وحقّوني باهتمامهم،
ووسعوني بفضلهم ورحابة صدورهم، فجزاهم الله وجزاكم كل خير وأجر. فما كان في
هذا البحث من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ وزلل وقصور فمن
نفسي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الباحث

ملخص الدراسة

- **موضوع الدراسة:** جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.
- **اسم الباحث:** أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العبدالعظيم.
- **اسم المشرف:** د. عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني.

يعد فاضل صالح السامرائي أحد أعلام النحو والمعاني المعاصرين، الذين كانت لهم عناية بدراسة النحو في ضوء المعنى، ويأتي موضوع الدراسة ليتناول جهود السامرائي وما دعا إليه من دراسة النحو على أساس المعنى، فقد رأى في ذلك ضرورة فوق كل ضرورة؛ ولذا فإن الباحث رأى في جهوده ومنهجه ما يستحق أن نقف عنده بمزيد من الدرس والبحث، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان سمات منهجه الذي طبقه في الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى على مستوى الأبنية والتراكيب، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المقدمة، وتناولت فيها موضوع الدراسة، ومشكلتها، وأهميتها، ومنهجها، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة الدراسة، وعرفت في التمهيد بالسامرائي، وأبرز مؤلفاته وبحوثه، وبينت البواعث الذاتية والموضوعية التي دفعته إلى هذا المنهج.

وتناولت في الفصل الأول جهود السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى، واشتمل على ستة مباحث، تناولت فيها جهوده ومنهجه في علاقة النحو بالمعنى من خلال المعرب والمبني، والمرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات، والجمل وأشباه الجمل، والأساليب النحوية، وتناولت في الفصل الثاني جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى، وذلك في ثلاثة مباحث، في المصادر، والمشقات، والجموع، والنسب، وتناولت في الفصل الثالث الملامح العامة لجهود السامرائي ومنهجه في الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى، واشتمل على ثلاثة مباحث، تناولت فيها قرائن الدرس النحوي، والصرفي، وسماتها وعلاقتها بالمعنى عنده، ومميزات منهجه والمآخذ عليه، وختمت بخاتمة عرضت فيها ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.

وكشفت الدراسة جهود السامرائي والبواعث الذاتية والموضوعية التي دفعته إلى هذا المنهج، ورأت فيه نموذجاً فريداً في الدرس النحوي المعاصر؛ ولذلك فإن ما قدمه يُعد إضافة منهجية ونظرية وتطبيقية يمكن الاستفادة منها في الدرس النحوي، وقد اعتمد في منهجه على العديد من القرائن، واتسم بالعديد من السمات، وامتاز بجملته من المميزات، ولم يخلُ من بعض المآخذ، ويوصي الباحث بالإفادة من منهج السامرائي لإثراء الدرس النحوي المعاصر، وإعادة النظر في الدراسات النحوية التراثية في ضوء المعنى؛ لإبراز ما قدمه النحاة الأوائل في ذلك، والبناء عليه بمزيد من البحث والنظر والإثراء في ضوء منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.

Study summary

- **Subject of the study:** Fadel Al-Samarrai's efforts and approach in his study of the relationship of syntax and morphology with meaning.
- **name of the researcher:** Ahmed bin Abdul Rahman bin Ahmed Al-Abd Al-Azim.
- **Supervisor's name:** Dr. Abdullah bin Saad bin Faris Al-Haqbani.

One of the leading figures in modern grammar and meanings who concerned about the study of grammar in the context of meaning is Fadel Salih al-Samarrai. As a result, To discuss his efforts and what he called for in studying grammar on the basis of meaning the researcher recognized in his methodology something deserving of further investigation and analysis. Due to the nature of the research, an introduction, a prologue, three chapters, and a conclusion were required: the introduction, which covered the topic of the study, its problem, its significance, its methodology, the factors that led to the choice of the subject, the study's aims, prior studies, the researcher's challenges, and the strategy. The study and my introduction to al-Samarrai, along with some of his most well-known works and studies, highlighted the subjective and objective factors that led him to choose this strategy.

I discussed al-Samarrai's efforts and methodology in the first chapter of his study of the relationship between grammar and meaning, which covered six topics. I discussed this efforts and methodology in terms of nominatives, accusatives, datives, sentences and quasi-phrases, and grammatical methods. I then discussed this efforts and methodology in the second chapter of his study of the relationship between morphology and meaning, which covered three stanzas. The broad characteristics of the grammatical and morphological study, how they relate to the meaning of al-Samarrai, as well as the benefits and limitations of his efforts and methodology were covered in the third chapter. I concluded by presenting the study's findings and recommendations in my conclusion.

The research exposed the subjective and objective factors that drove Al-Samarrai to adopt this method and identified it as a special example of a modern grammar lesson. His approach relied on numerous cues, was characterized by numerous features, was distinguished by several advantages, and was not without some flaws. As a result, what he presented is a methodological, theoretical, and practical addition that can be helpful in the grammar lesson. The researcher suggests using the Samarrai curriculum to enhance current grammar instruction and reevaluating traditional grammatical studies in the context of meaning. to emphasize the arguments made by the early grammarians in this regard and to expand upon them considering Al-Samarrai's method in his investigation of how grammar and morphology relate to meaning.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ - ب	شكر وعرفان
ج	ملخص الدراسة (العربي)
د	ملخص الدراسة (باللغة الإنجليزية)
هـ - ط	فهرس الموضوعات
١٠ - ١	مقدمة الدراسة
٣٨ - ١٢	<p>■ التمهيد: فاضل صالح السامرائي: ترجمته، ومنهجه، ومؤلفاته، وبواعثه.</p>
٣٩	<p>■ الفصل الأول: جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.</p>
٤٠	- مقدمة.
١٠٥ - ٤١	<p>- المبحث الأول: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المعرب والمبني: الإعراب والبناء: ٤٢، الإعراب والمعنى: ٤٥، المبنيات، الضمير: ٥١، ضمير الفصل: ٥٢، ضمير الشأن: ٥٦، عَوْد الضمير: ٥٩، نون الوقاية: ٦٢، اسم الإشارة: ٦٥، الاسم الموصول: ٧٥، أدوات الشرط: ٨٦، أدوات الاستفهام: ٩٥، أسماء الأفعال: ١٠١.</p>
١٣٧ - ١٠٦	<p>- المبحث الثاني: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو والمعنى من خلال المرفوعات:</p> <p>المبتدأ والخبر: ١٠٧، إضمار (كان) مع اسمها: ١١٤، لام الابتداء: ١١٥، رفع المعطوف على اسم (إن): ١١٧، (لا) المشبّهة بـ(ليس): ١١٩، تقديم خبر (لا) النافية للجنس على اسمها: ١٢٠، العطف على اسم (لا) النافية للجنس: ١٢١، نعت اسم (لا) النافية للجنس: ١٢١، الفاعل: ١٢٣، إلحاق تاء التأنيث بالفعل: ١٢٧، الفاعل المفسّر بالتمييز: ١٣٠، نائب الفاعل: ١٣١، العطف على اللفظ والمعنى: ١٣٤، النعت المقطوع: ١٣٦.</p>
١٦٦ - ١٣٨	<p>- المبحث الثالث: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المنصوبات:</p> <p>المنصوب بـ(لا) النافية للجنس: ١٣٩، المنصوب به: ١٤٠، المنصوب فيه: ١٤٥، المنصوب له: ١٤٩، المنصوب المطلق: ١٥٤، المنصوب معه: ١٦٠، نصب الفعل المضارع: ١٦٣.</p>

<p>٢١٠ - ١٦٧</p>	<p>- المبحث الرابع: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجرورات: حروف الجر: ١٦٨، نيابة حروف الجر بعضها عن بعض: ١٦٨، التضمين: ١٧١، معاني حروف الجر: ١٧٤، المعاني المشتركة لحروف الجر: ١٩١، زيادة (ما) الكافّة على حروف الجر: ١٩٧، زيادة (ما) غير الكافّة على حروف الجر: ١٩٨، التقديم والتأخير في حروف الجر وما يلازمها: ٢٠٠، تعلق الجار والجرور: ٢٠١، الإضافة: ٢٠٣.</p>
<p>٢٧٢ - ٢١١</p>	<p>- المبحث الخامس: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل: عناصر الجملة العربية: ٢١٣، صورة تأليف الجملة العربية: ٢١٦، دلالات الجملة العربية ومعانيها: ٢١٨، القرينة: ٢٢٩، أمن اللبس في الجمل وعلاقته بالمعنى: ٢٣٢، التقديم والتأخير: ٢٣٦، الذكر والحذف: ٢٤٢، الجمل ذات الاعتبارين: ٢٥٠، الجمل المستقلة وغير المستقلة: ٢٥١، الجمل ذات الدلالات المتعددة: ٢٥٣، الجمل ذات الدلالات المتضادة: ٢٥٦، تأدية المعنى الواحد بجمل متعددة: ٢٥٨، علاقة الجملة الاسمية والفعلية بالدلالة: ٢٦٤، علاقة تعدد دلالات الجمل باتساع المعنى: ٢٦٧، الجمل التي تدل على المبالغة في المعنى: ٢٧٠.</p>
<p>٢٧٣</p>	<p>- المبحث السادس: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية: أسلوب الشرط: ٢٧٤، معاني أدوات الشرط: ٢٧٧، تقديم الاسم على فعل الشرط: ٢٨٠، اقتران جواب الشرط بالفاء: ٢٨٣، اقتران جواب الشرط بـ(إذا) الفجائية: ٢٨٧، رفع المضارع في جواب الشرط بغير الفاء: ٢٨٨، العطف على الشرط والجواب: ٢٨٨، أسلوب التوكيد: ٢٨٩، دخول (كُلّ) في حَيِّز النفي: ٢٩٣، أسلوب القسم: ٢٩٧، وقوع (لا) قبل القسم: ٢٩٨، حذف جواب القسم: ٣٠٤، أسلوب النفي: ٣٠٦، أسلوب الاستفهام: ٣١٤، حذف همزة الاستفهام: ٣١٥، النفي بـ(هل): ٣١٧، مجيء (هل) بمعنى (قد): ٣١٨، أسلوب التعجب: ٣١٩، أسلوب المدح والذم: ٣٢٥، أسلوب التفضيل: ٣٣٠، أسلوب النداء: ٣٣٥.</p>

٣٤٠	▪ الفصل الثاني: جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى:
٣٤٢ - ٣٤١	- مقدمة.
٣٦٠ - ٣٤٣	- المبحث الأول: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المصادر: فَعْلٌ وفُعُولٌ: ٣٤٦، فِعَالَةٌ: ٣٤٧، فُعَالٌ: ٣٤٨، فَعِيلٌ: ٣٤٩، فِعَالٌ: ٣٥٠، فَعْلَانٌ: ٣٥١، تَفْعَالٌ: ٣٥٣، فَعْيَلَى: ٣٥٤، المصدر الميمي: ٣٥٥، اسم المرة والهيئة: ٣٥٧، المفعلة: ٣٥٨، التَّفْعِلَةُ: ٣٥٩، الفَعْلَةُ والفُعْلَةُ: ٣٦٠.
٤١٢ - ٣٦١	- المبحث الثاني: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المشتقات: أسماء الزمان والمكان: ٣٦٢، مَفْعَلَةٌ: ٣٦٤، اسم الفاعل: ٣٦٤، دلالة اسم الفاعل على النَّسَب: ٣٦٨، اسم المفعول: ٣٧١، تعدد الصيغ الدالة على (مَفْعُولٌ): ٣٧٢، فَعِيلٌ: ٣٧٢، فَعِيلَةٌ: ٣٧٤، فِعْلٌ: ٣٧٥، فَعْلٌ: ٣٧٦، فُعْلٌ: ٣٧٦، فُعْلَةٌ: ٣٧٧، فُعْلٌ: ٣٧٧، فُعُولٌ: ٣٧٨، فُعَالٌ: ٣٧٩، فُعَالَةٌ: ٣٧٩، فِعَالٌ: ٣٨٠، أُفْعُولَةٌ: ٣٨٠، مبالغة اسم المفعول: فُعْلَةٌ: ٣٨١، فَعِيلٌ: ٣٨٢، فَعُولٌ: ٣٨٢، فُعْلٌ: ٣٨٢، فُعْلٌ: ٣٨٢، فَعْلٌ: ٣٨٢، فَعْلٌ: ٣٨٢، الصفة المشبهة: دلالات أبنية الصفة المشبهة: فَعْلٌ: ٣٨٦، أُفْعَلٌ: ٣٨٩، فَعْلَانٌ: ٣٩١، فَعِيلٌ: ٣٩٣، أبنية المبالغة: ٣٩٧، فَعَالٌ: ٣٩٩، مِفْعَالٌ ومِفْعِيلٌ: ٤٠٠، مِفْعَلٌ: ٤٠٢، فَعُولٌ: ٤٠٣، فاعُولٌ: ٤٠٤، فَعْلٌ: ٤٠٥، فَعِيلٌ: ٤٠٦، فَعْيَلٌ: ٤٠٦، المبالغة بزيادة التاء: ٤٠٧، اسم الآلة: ٤١٠.
٤٤٠ - ٤١٣	- المبحث الثالث: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال الجموع والنَّسَب: أسباب تعدد صيغ الجموع: ٤١٥، جمع الصفات (الجمع السالم): ٤٢٠، جمع التكسير: ٤٢١، فُعَالٌ: ٤٢٢، فَعْلَةٌ: ٤٢٢، فُعْلٌ: ٤٢٣، فواعِلٌ: ٤٢٥، فُعْلَانٌ: ٤٢٦، الجمع على وزن المصدر: ٤٢٨، فَعْلَى وفَعَالَى: ٤٤٩، فُعْلَاءٌ وفِعَالٌ: ٤٣١، فَعَائِلٌ: ٤٣٥، النَّسَب: النَّسَبُ يُلْحَقُ الْبَاءَ الْمَشْدُودَةَ فِي آخِرِ الْأَسْمَاءِ: ٤٣٥، النَّسَبُ بِصِيغَةِ (فَعَالٌ): ٤٣٦، النَّسَبُ بِصِيغَةِ (فاعِلٌ): ٤٣٧، النَّسَبُ بِصِيغَةِ (فَعْلٌ): ٤٣٨، النَّسَبُ بِصِيغَتَيْ (مِفْعَالٌ ومِفْعِيلٌ): ٤٣٩.

٤٤١	<p>▪ الفصل الثالث: الملامح العامة لجهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.</p>
٤٤٣ - ٤٤٢	- مقدمة:
٤٤٤ - ٤٧٧	<p>- المبحث الأول: قرائن الدرس النحوي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل السامرائي:</p> <p>- قرائن الدرس النحوي وعلاقتها بالمعنى: الإعراب: ٤٤٥، السياق والمقام: ٤٤٦، المغايرة التركيبية (الغُدُول): ٤٤٨، النغمة الصوتية: ٤٥١، اعتبار الأصل: ٤٥٢.</p> <p>- سمات الدرس النحوي وعلاقتها بالمعنى: تحليل الاستعمال القرآني وتعليقه: ٤٥٥، الموازنة السياقية والدلالية بين التراكيب: ٤٥٦، الاستدراك على النحاة من باب المعنى: ٤٥٨، المزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي: ٤٦٣، التحليل الدلالي للتراكيب: ٤٦٤، حمل جواز تعدد الأوجه الإعرابية على تعدد المعنى: ٤٦٥، التتبع والاستقصاء: ٤٦٦، دقة النظر النحوي: ٤٦٧، الاتساع الدلالي: ٤٦٨، القول بعدم الترجيح: ٤٧٠، القول بعدم زيادة الحرف: ٤٧١، القول بالدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية: ٤٧٣، القول بتفاوت المستويات الدلالية للتراكيب: ٤٧٤.</p>
٤٧٨ - ٥٠٢	<p>- المبحث الثاني: قرائن الدرس الصرفي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل السامرائي:</p> <p>- قرائن الدرس الصرفي وعلاقتها بالمعنى: دلالة الاسم على الثبوت ودلالة الفعل على التجدد والحدوث: ٤٧٩، الغُدُول عن صيغة إلى أخرى: ٤٨٠، تقارب الأبنية يدل على تقارب معانيها: ٤٨٣، النغمة الصوتية: ٤٨٥، إلحاق التاء بينية الكلمة: ٤٨٦.</p> <p>- سمات الدرس الصرفي وعلاقتها بالمعنى: تحليل الاستعمال القرآني للأبنية: ٤٨٨، تحليل دلالة الأبنية من خلال أوزانها: ٤٨٩، التتبع والاستقصاء: ٤٩١، استدراكه على النحاة في دلالات الأبنية: ٤٩٣، دقة النظر الصرفي في علاقة البنية بالمعنى: ٤٩٥، الموازنة الدلالية بين الأبنية: ٤٩٧، القول بتفاوت المستويات الدلالية للأبنية: ٤٩٨.</p>
٥٠٣ - ٥٢٢	<p>- المبحث الثالث: مميزات منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى والمآخذ عليه:</p> <p>- مميزات منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى:</p> <p>الاعتماد على النص القرآني: ٥٠٤، الموازنة بين الأبنية والتراكيب من خلال السياقات المختلفة: ٥٠٦، حسن استدراكه على النحاة واختياراته وآرائه في المسائل: ٥٠٧، الإفادة من الدرس البلاغي في الدرس النحوي: ٥١٠، الإفادة من تعدد الأوجه الإعرابية</p>

	<p>لإثراء المعنى: ٥١٠، التتبع والإحصاء: ٥١٢، القول بما يُفضي إلى الاتساع الدلالي: ٥١٣، إثراء الدرس النحوي والصرفي: ٥١٤.</p> <p>- المآخذ على منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى: التكلف والمبالغة في التفريق بين الجمل والتعبيرات المختلفة: ٥١٥، عدم تفريقه بين بعض الأبنية: ٥١٨، المبالغة في المزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي وعلوم أخرى: ٥١٩، المبالغة في نقد النحاة الأوائل بعدم عنايتهم بالمعنى: ٥٢٠.</p>
٥٢٦-٥٢٣	- الخاتمة.
٥٢٤	- النتائج.
٥٢٦	- التوصيات والمقترحات.
٥٥٠-٥٢٧	- قائمة المصادر والمراجع.

المقدمة

يعد فاضل صالح السامرائي أحد أعلام النحو والمعاني المعاصرين، الذين كانت لهم عناية بدراسة النحو والمعنى، ومؤلفاته وأطروحاته وآراؤه الذائعة دالة على ذلك، فله عناية واضحة بدلالة المفردة في القرآن الكريم في حالاتها المختلفة من حيث الذكر والحذف، والتعريف والتذكير، والتذكير والتأنيث، وغير ذلك، سواء في القرآن الكريم، أو الحديث النبوي الشريف، أو غيرها من النصوص، وهو يتناول اختلاف الصيغة والتراكيب المستعملة بين موضع وآخر، محاولاً البحث عن أسباب ذلك.

ويرى فاضل السامرائي - كما يرى غيره - أن نص القرآن ما زال مفتوحاً للنظر، قابلاً للوقوف على كثير من أسرار التعبير القرآني فيه، على مستوى المفردة والتركيب؛ فهو غني بملامح الإعجاز وإشارات مما لم يخطر على بال، وألفاظ القرآن وتراكيبه دقيقة في دلالتها على المعنى المقصود، وذلك في شتى المجالات والموضوعات المطروقة فيه.

ويظهر بوضوح اهتمام فاضل السامرائي بربط النحو والصرف بالمعنى، إذ المعنى هو مغزى اختيار بنية صرفية دون أخرى، وتركيب نحوي دون آخر، ويرتكز السامرائي في توجيهه علاقة البنية والتركيب بالمعنى على جملة من القرائن، منها: السياق، والقواعد اللغوية المقررة، والضوابط اللغوية العامة، والأصول التي وضعها علماء اللغة، والمعاني التي يفسرون بها المفردات والأبنية، والنظر والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ.

ويدعو فاضل السامرائي إلى دراسة النحو على أساس المعنى، ويرى في ذلك ضرورة فوق كل ضرورة؛ وأن هذا المسلك سيكسب النحو نداوة وطرارة، وجدة وطرافة، بخلاف ما هو عليه الآن من جفاف وقسوة؛ وبناء على ذلك فهو يرى أن تعدد الأوجه النحوية في تركيب لغوي معين ليس مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها، كما

يتصور بعضهم؛ فجواز أكثر من وجه في تركيب نحوي معين لا يعني أن تلك الأوجه ذات دلالة واحدة، وأن للمتكلم أن يستعمل أيها شاء، بل لكل وجه دلالاته، ولكل مقصد البنية والتركيب الذي يناسبه، ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان معنى واحدًا إلا إن كان ذلك لغة.

تمثل علاقة النحو بالمعنى الغاية التي يبني عليها الكلام، ودراسة العلاقات الظاهرة بين مكونات التركيب اللغوي هي موضوع الدرس النحوي الذي عُني به علماء النحو منذ القرون الأولى؛ إذ استدعت الظروف التاريخية نشأة علم النحو لصيانة اللسان عن اللحن والخطأ في الإعراب واللغة؛ وذلك لحفظ القرآن الكريم من أن يتسلل إليه شيء من اللحن والخطأ عند تلاوته.

ومن المعلوم لدى المشتغلين بعلم النحو أن الإعراب فرع عن المعنى، وأن الإعراب والمعنى صنوان لا ينفكان، بل يتقاوردان للدلالة على المعنى المراد من الأداء اللغوي على مستوى البنية والتركيب، ومع اتفاق النحاة على هذه العلاقة اللازمة بين الإعراب والمعنى، فإن السامرائي يرى أن عنايتهم في الدرس النحوي كانت تنصب - غالبًا - على مفهوم الإعراب وحركات أواخر الكلم، وذلك بما ينسجم مع نظرية العامل التي تأسس عليها علم النحو، وسار عليها التأليف فيه عبر العصور.

لقد استرعى ذلك نظر فاضل السامرائي؛ فرأى في هذا المنهج الذي انصب على اختلاف علامات الإعراب باختلاف العوامل خروجًا عن روح النحو، وجنوحًا إلى العلاقات الظاهرية للأبنية والتراكيب، وبعدًا عن معنى الكلام ومغزاه؛ فأخذ يدعو إلى دراسة نحو المعنى أو فقه النحو؛ وهو اتجاه يُعنى ببيان معنى البنية والتركيب اللغوي الذي يستعمله المتكلم ودلالاته؛ فذلك - كما يراه - أجدر بالدرس النحوي.

وقد جاءت مؤلفات السامرائي وبحوثه وأطروحاته داعية إلى تأمل أسباب اختلاف الاستعمالات اللغوية على مستوى البنية والتركيب؛ فهذا هو روح النحو ولبه، وعماده وصلبه؛ فألّف في معاني النحو، ومعاني الجمل، ومعاني الأبنية، وعُني بدراسة معنى الكلمة والبنية والتركيب في النص القرآني؛ فأتى في ذلك بما يستحق البحث والدرس والتقويم، وقدّم تساؤلاتٍ دلالية عديدة عن الاستعمالات والتركيب النحوية المختلفة حتى عمّ الموضوعات النحوية جُلّها؛ محاولاً تجاوز ما انصبّ عليه الدرس النحوي قديماً من دراسة العلاقات الظاهرة بين الكلمات دون عناية كافية بالمعنى، وهو يرى أننا محتاجون إلى فقه للنحو يصل إلى درجة الضرورة، وأن ما ورد في كتب النحو والبلاغة من ذلك لم يكن كافياً، وأن أكثر تلك المسائل لم تُبحث لا في كتب النحو، ولا في كتب البلاغة، ولا في غيرها من كتب اللغة.

وانطلاقاً مما سبق فإنني أرى في نظرة السامرائي ومنهجه ما يستحق أن نقف عنده بمزيد من الدرس والبحث والتأمل؛ ولذا فإن دراستي تسعى إلى بيان منهجه ورؤيته التي طبّقها في الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى على مستوى المفردات والأبنية والتركيب، وذلك من خلال مؤلفاته؛ لإبراز رؤيته النحوية الصرفية وعلاقتها بالمعنى على نحو ما أشار إليه.

فهذا البحث يسعى إلى تتبع أطروحات فاضل السامرائي عن علاقة النحو والأبنية والتركيب بالمعنى، وبيان سمات الدرس النحوي الذي دعا إليه وطبقه، والقرائن اللغوية التي اتخذها سبيلاً إلى ذلك؛ بغية دراسة الأطروحات التي قدمها وبغية تقويمها؛ ولعلي من خلال دراسة منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى أخلص إلى تحديد سمات الدرس النحوي الصرفي وعناصره وإجراءاته التي قدمها، ويمكن استنتاج هذا المنهج من مؤلفاته وتطبيقاته؛ حتى أبرز رؤيته النحوية الصرفية، وأقف على الإضافات النظرية والمنهجية والتطبيقية التي قدمها في هذا الباب.

ويتضح من ملاحظة منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى جملة من الاتجاهات أبرزها عنايته بدلالة المفردات والتراكيب وفق سياقاتها، واهتمامه بربط النحو والصرف بالمعنى والدلالة^(١)، واهتمامه بالنص القرآني لإيجاد الفروق الدلالية للمفردات والتراكيب القرآنية، واعتماده في منهجه على قرائن السياق، والقواعد اللغوية العامة، ومعاني المفردات، والموازنة بين النصوص لتوجيه علاقة البنية والتركيب بالمعنى، وعنايته بتناول معاني الأبنية الصرفية، وتناوله مسائل نحوية ومباحث ربما لم يتناولها غيره من السابقين.

وتتمثل مشكلة الدراسة في تناول منهج فاضل السامرائي ورؤيته في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى؛ وذلك للوقوف على أبرز ما قدمه في هذا الباب من إضافات نظرية ومنهجية وتطبيقية، أراد من خلالها أن يقدم اتجاهاً مختلفاً في تناول الدرس النحوي والصرفي على ضوء المعنى وأغراض الكلام، متجنباً الوقوف عند حدود العلاقات الظاهرية للأبنية والتراكيب.

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خلال تتبع ما كتبه السامرائي مما يتصل بموضوع الدراسة، منطلقاً من أبرز مؤلفاته، وهي: معاني النحو، ومعاني الأبنية في العربية، والجملة العربية والمعنى، والجملة العربية تأليفها وأقسامها، وابن جني النحوي، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، إضافة إلى الإفادة من معظم كتبه وبحوثه الأخرى في ذلك.

(١) للباحثين في الفرق بين مصطلحي المعنى والدلالة من حيث العموم والخصوص ثلاثة آراء، ففريق يرى أنهما بمعنى واحد، وفريق يرى أن المعنى عام والدلالة خاصة، وفريق ثالث يرى أن الدلالة عامة والمعنى خاص، ولم أفرق في دراستي بين هذين المصطلحين، بل استعملتهما بمعنى واحد، وقد يقتضي السياق استعمال أحدهما دون الآخر. ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، د. هادي نهر، دار الأمل، الأردن، ط١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م، ص٢٧.

وثمة أسباب دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع، وهي:

- ١) قناعة الباحث بأن ما قدمه فاضل السامرائي من جهود نحوية حرّياً بالدراسة.
- ٢) عدم تناول الدراسات السابقة منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.
- ٣) إبراز جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.
- ٤) رغبة الباحث في إثراء المكتبة العربية بدراسة تعمق العلاقة بين النحو والمعنى.

وفي ضوء تلك الأسباب فإن هذه الدراسة سعت إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي:

- ١) التعرف على جهود فاضل صالح السامرائي في الدرس النحوي والصرفي المعاصر وعلاقته بالمعنى.
- ٢) الكشف عن سمات الدرس النحوي والصرفي وعلاقتها بالمعنى لديه.
- ٣) دراسة منهج فاضل السامرائي في ذلك ونقده وتقويمه.
- ٤) تحديد قرائن الدرس النحوي والصرفي لدى فاضل السامرائي في ضوء علاقتها بالمعنى.
- ٥) الوقوف على جهود فاضل السامرائي النظرية والتطبيقية، وإضافاته المنهجية من خلال منهجه في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى.

وفي إطار الدراسات السابقة فإن جهود فاضل السامرائي في مجال دراسة معاني النحو قد لفتت أنظار الباحثين؛ مما يبرز أهمية جهوده، ومكانته العلمية بوصفه أحد أعلام الدرس النحوي المعاصر؛ ولذلك حظيت كتبه بعدد من الدراسات التي لم تتجاوز - في معظمها - البحوث العلمية المنشورة في الدوريات، عدا دراسة واحدة، وتناولت تلك الدراسات النحو، والجملة وعلاقتها بالمعنى عنده، ومنهجه البياني في تفسير القرآن الكريم، وغير ذلك، وشكّلت تلك البحوث والدراسات أحد المصادر التي اعتمدت عليها هذه الدراسة، إضافة إلى الدراسات الأخرى التي عُنيت بتناول نظرية المعنى في الدراسات النحوية.

وبناء على ذلك، فإن الدراسات السابقة قد تنوعت بين بحوث ودراسات خاصة، تناولت جهود فاضل السامرائي، وأخرى عامة تناولت نظرية المعنى في الدراسات النحوية بوجه عام. ويمكن عرض الدراسات الخاصة السابقة على النحو الآتي:

(١) الجملة والمعنى عند فاضل صالح السامرائي:

نسيم عصمان، بحث علمي، مجلة حوليات التراث، العدد ١٨، جامعة مستغانم، ٢٠١٨م.

هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطور درس الجملة العربية عند فاضل السامرائي، ومنهجه الذي سلكه في دراستها. ويتفق هذا البحث مع بحثي في أنه يتناول جهود السامرائي في دراسة الجملة والمعنى، وتختلف دراستي عنه في أنها تدرس جهود السامرائي بوصفها منهجًا خاصًا به يستهدف دراسة النحو والمعنى على مستوى المفردة والتركيب، وعرض منهجه بين النظرية والتطبيق.

(٢) المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي: سميرة

شادلي، بحث علمي، مجلة دراسات معاصرة، المجلد ٢، العدد ٣، جامعة طاهري محمد، تيسمسيلت، الجزائر، ٢٠١٨م.

هدف هذا البحث إلى بيان منهج فاضل السامرائي في التفسير البياني للقرآن الكريم، وهو التفسير الذي يقف عند التعبير اللغوي؛ بدءًا بالحرف، والأداة، ثم اللفظة المفردة، وانتهاءً بالتركيب؛ ليبين دقة التعبير القرآني في الإفصاح عن معانيه ومقاصده. ويتفق هذا البحث مع دراستي في أنه يتناول منهج السامرائي في التغييرات الصرفية والتركيبية والدلالية، ولكن بصورة مختصرة، وتختلف دراستي عنه في أنها تتناول منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، وبصورة موسعة.

(٣) النحو والدلالة في كتاب معاني النحو لفاضل السامرائي دراسة وصفية:

ازدهار عبدالرحمن السيد، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، العدد ٩، ١٤٣٩هـ - ٢٠١٧م.

هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على كتاب (معاني النحو) لفاضل السامرائي، وإبراز أهميته في الكشف عن العلاقة الوثيقة بين النحو والمعنى، ومنهج المؤلف في إبراز تلك العلاقة، مع تحليل نماذج مختارة مما تناوله السامرائي في كتابه، واقتصرت الباحثة في ذلك على عناصر الجملة العربية، وأفعال المقاربة، ومسائل أخرى، وخلصت الباحثة إلى التوصية بأهمية التركيز على الجانب الدلالي في النحو، وبط النحو بالمعنى، ودراسة الكتب التي تُعنى بذلك.

ويتفق هذا البحث مع دراستي في تحديد أهمية مشكلة البحث وموضوعها، وأهمية المنهج الذي يربط بين النحو والمعنى. وتختلف دراستي عن هذا البحث في أنها أكثر توسُّعًا وعمقًا من حيث مادة الدراسة ومنهجها وأهدافها، وأكثر تتبعًا لأبواب النحو ومسائله، إضافة إلى شمولها منهج فاضل السامرائي في النحو والصرف، ومن خلال مجمل كتبه لا كتاب واحد.

٤) التحقيق النحوي عند الدكتور فاضل السامرائي في كتابه (معاني النحو): أمير عداوي عدوان، بحث علمي، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، العدد ٤٠، الجامعة الإسلامية، النجف الأشرف، ٢٠١٦م.

هدف هذا البحث إلى عرض منهج فاضل السامرائي في تحقيق المسائل النحوية من خلال كتابه (معاني النحو)؛ إذ يرى الباحث أن تحقيق المسائل ظاهرة واضحة لدى السامرائي في هذا الكتاب، وقد اقتصر الباحث على موضوع التحقيق النحوي عند السامرائي، والمسائل الخاصة بالحروف. ويتفق هذا البحث مع دراستي في أنه يتناول جهود فاضل السامرائي في مجال الدرس النحوي من خلال كتابه (معاني النحو)، وتختلف دراستي عنه في أنها تتناول منهج السامرائي في الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى على مستوى الحرف، والمفردة، والتركيب، وذلك من خلال مجمل مؤلفاته وبحوثه.

٥) المقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه (على طريق التفسير البياني): عيسى رزوق، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ٢٠١٥م.

هدف هذا البحث إلى دراسة المقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه (على طريق التفسير البياني)؛ فتناول الباحث المقاييس الصرفية والنحوية، على مستوى الأسماء والأفعال والصيغ الصرفية والأحكام النحوية، والمقاييس الدلالية على مستوى الكلمة والجملة، والمقاييس الانزياحية على مستوى التركيب والدلالة.

يتفق هذا البحث مع دراستي في أنه يتناول منهج فاضل السامرائي في الدرس النحوي والصرفي، ولكن من خلال كتاب واحد فحسب، ومن منظور أسلوب بياني تفسيري، وتختلف دراستي عنه في أنها تتناول منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى من منظور نحوي وصرفي، وذلك من خلال معظم مؤلفاته.

وبعد، فإن لكل طريق صعوباته وعقباته، وزلاته وعثراته، ومما واجه الباحث من تلك الصعوبات كثرة كتب فاضل السامرائي وبحوثه، وشمول درسه معظم أبواب النحو، والعديد من قضايا الصرف ومسائله؛ مما اقتضى بذل الوسع في سبيل تتبع مؤلفاته، والأبواب والمسائل التي تبرز منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

المقدمة: وقد بينت فيها موضوع الدراسة، ومشكلتها، وأهميتها، ومنهجها، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة الدراسة.

التمهيد: وقد عرّفت فيه بفاضل صالح السامرائي، ومنهجه العام في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى، وعرضت جهوده النحوية من خلال ذكر مؤلفاته وبحوثه، مقسّمًا إياها إلى مجموعات بحسب موضوع كل منها، ومبيّنًا ما ارتكز عليه من كتبه في

دراستي، وبينت كذلك البواعث الذاتية والموضوعية التي رأيت أنها دفعت فاضلاً السامرائي إلى انتهاج نهجه في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى.

الفصل الأول: وقد جعلته لجهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى، واشتمل على ستة مباحث، المبحث الأول: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المعرب والمبني، والمبحث الثاني: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المرفوعات، والمبحث الثالث: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المنصوبات، والمبحث الرابع: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المجرورات، والمبحث الخامس: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل، والمبحث السادس: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية.

الفصل الثاني: وقد جعلته لجهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى، واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المصادر، والمبحث الثاني: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المشتقات، والمبحث الثالث: تناولت فيه جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال الجموع والنسب.

الفصل الثالث: وقد جعلته للملامح العامة لجهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تناولت فيه قرائن الدرس النحوي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل السامرائي، والمبحث الثاني: تناولت فيه قرائن الدرس الصرفي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل

السامرائي، والمبحث الثالث: وتناولت فيه مميزات منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى والمآخذ عليه.

الخاتمة: وعرضت فيها ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تظهر جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، والإضافات النظرية والمنهجية والتطبيقية التي قدمها في ذلك، ومميزات منهجه، والمآخذ عليه، وتوصيات الدراسة ومقترحاتها.

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، فتناولت مسائل البحث وموضوعاته وفق ما اقتضته خطة البحث، متتبعًا مسائل الأبواب النحوية والصرفية وفق ما تناوله فاضل السامرائي، فأذكر المسألة النحوية والصرفية وما ذكره السامرائي فيها، قاصدًا إبراز المسائل والقضايا النحوية والصرفية التي رأيت أنها تبرز جهوده ومنهجه بوضوح، مع توثيق المسائل من المظان النحوية والصرفية واللغوية ذات الصلة، ثم أختم المسألة بإجمال ما ذكره السامرائي فيها، مع إبراز ما يتعلق منها بالمعنى، وأختم المسألة بما أراه فيها.

وقد أثبتت مواضع الشواهد القرآنية في متن الدراسة بحسب السورة ورقم الآية، وخرّجت الأحاديث النبوية، ووثقت الأبيات الشعرية، وشرحت غريب الألفاظ، وعزوت المسائل النحوية إلى مظانها، وختمت الرسالة بخاتمة بينت فيها ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، وبقائمة المصادر والمراجع، وبفهرس للموضوعات.

والله الموفق

وله الحمد لله أولاً وآخراً

التمهيد

فاضل صالح السامرائي

ترجمته، ومنهجه، ومؤلفاته، وبواعثه

أولاً: ترجمة فاضل صالح السامرائي:

اسمه ومولده:

هو فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري، من عشيرة (البدري)، إحدى عشائر سامراء، يُكنى ب(أبي محمد)، ولد في سامراء عام ثلاثة وثلاثين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٣٣م).

نشأته:

أخذه والده منذ نعومة أظفاره إلى مسجد حسن باشا أحد مساجد سامراء لتعلم القرآن الكريم، وكشف ذلك عن حدة ذكائه؛ حيث تعلم القرآن في مدة وجيزة.

تعليمه وعمله:

أكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في سامراء، ثم انتقل إلى بغداد في مدينة الأعظمية ليلتحق بدورة تربوية لإعداد المعلمين، وتخرج فيها عام ثلاثة وخمسين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٥٣م)، وكان متفوقاً في المراحل الدراسية كافة. وعين معلماً في مدينة بلد، وبعد ذلك أكمل دراسته في دار المعلمين العالية بقسم اللغة العربية (كلية التربية) عام سبعة وخمسين وتسعمئة وألف للميلاد، وتخرج فيها عام ستين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٦٠م). وحاز درجة البكالوريوس بتقدير (امتياز)، وعاد إلى التدريس في المرحلة الثانوية، وقد تتلمذ على أيدي عدد من المشايخ والعلماء، منهم قدوري العباسي، ومصطفى جواد، وأحمد عبدالستار الجواري، ومحمد الغنادي، وتقي الدين الهاللي، وعبدالرزاق محيي الدين، وسالم النعيمي.

التحق بأول دورة افتتحت للدراسات العليا في العراق لدراسة الماجستير بالقسم اللغوي، وحاز درجة الماجستير في كلية الآداب، وفي العام نفسه عين معيداً في قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة بغداد. ثم نال شهادة الدكتوراه في القاهرة من جامعة عين شمس في كلية الآداب بقسم اللغة العربية عام ثمانية وستين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٦٨م)، وعاد إلى العراق في كلية الآداب بجامعة بغداد بعد دمج كلية

التربية بكلية الآداب، ثم عين عميداً لكلية الدراسات الإسلامية المسائية في السبعينات إلى حين إلغاء الكليات الأهلية في العراق.

وبعدها أعيير إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام تسعة وسبعين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٧٩م)، ثم رجع إلى العراق وأصبح خبيراً في لجنة الأصول في المجمع العلمي العراقي عام ثلاثة وثمانين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٨٣م)، وعين عضواً عاملاً في المجمع عام ستة وتسعين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٩٦م). وأحيل إلى التقاعد عام ثمانية وتسعين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٩٨م)، بعدما قضى ما يقارب أربعين عاماً في التدريس أستاذاً للنحو. ورحل بعد ذلك إلى الخليج العربي ليعمل أستاذاً في جامعة عجمان مدة عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآني عام تسعة وتسعين وتسعمئة وألف للميلاد (١٩٩٩م)، إلى صيف عام أربعة وألفين للميلاد (٢٠٠٤م).

حبه للنحو:

يظهر من خلال كتب السامرائي أن للنحو في نفسه مكانة رفيعة، وقيمة عالية، وأنه قد شغف حباً باللغة والنحو والدراسات النحوية منذ صغره، وكان لها في نفسه مكان عميق، من دون سائر الموضوعات، فقد اجتمع في نفسه منذ الصغر القدرة والرغبة والشغف بالدرس اللغوي والنحوي حتى قال عن نفسه: "كنت منذ نعومة أظفاري محباً للنحو شديد التعلق به، أحس بصلة عميقة وثيقة بيني وبينه دون سائر الموضوعات"^(١)، "وللدراسات النحوية - بصورة خاصة - مكان عميق في نفسي، أحبها وأفضلها على غيرها منذ حداثة السن، وأجد في نفسي الولع الشديد بها والحب إلى درجة الشغف"^(٢)، وقد عُني قبل دخوله الكلية بالقراءة في كتب النحو واللغة، فقرأ في شرح ابن عقيل، ومغني اللبيب، وكتب البلاغة كالتلخيص، ودلائل الإعجاز، وأسرار

(١) ينظر: ابن جني النحوي، فاضل السامرائي، دار النذير، بغداد، دون ط، ١٣٨٩ - ١٩٦٩م، ٥.

(٢) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل السامرائي، دار النذير، بغداد، دون ط، ١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠م، ٣.

البلاغة، وتخصص في النحو، فجاءت رسالته في مرحلة الماجستير عن ابن جني النحوي، وفي مرحلة الدكتوراه عن الدراسات النحوية واللغوية لدى الزمخشري، واستهواه المعنى فأحبه كثيرًا، واتجهت قراءاته واهتماماته البحثية نحوه، فجمع فيها بين النحو والمعنى.

نشاطه العلمي:

ألف السامرائي مجموعة من الكتب جلها في مجال النحو الذي يعنى ببيان المعنى النحوي وأسرار الاستعمال اللغوي للمفردة والتركيب في اللغة عامة، وفي النص القرآني خاصة، وكتب مجموعة من البحوث العلمية في المجال النحوي نفسه، وسيأتي التفصيل فيها لاحقًا، وقد ظهر السامرائي من عام سبعة وألفين للميلاد (٢٠٠٧م) على قناة الشارقة الفضائية في برنامج تلفزيوني بعنوان: (لمسات بيانية)، يبين فيه جانبًا من أسرار التعبير القرآني على مستوى المفردة والتركيب، ويعرض فيه لأطراف من أسرار الأساليب اللغوية والنحوية وما يتميز به كل منها من معان ودلالات تختلف عن الأخرى، ويمكن القول: إن هذا البرنامج يعد امتدادًا لأفكار السامرائي وآرائه ومنهجه في تناول الذي قدمه في سائر كتبه وبحثه، والسامرائي شاعر مجيد أيضًا، مع أنه لا يحب أن يعرف بالشعر، وقد نظم الشعر في سن مبكرة، وهو باحث أكاديمي، وأستاذ جامعي، شارك في الكثير من الرسائل الجامعية مناقشًا أو مشرفًا^(١).

(١) ينظر: موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، حميد المطبوعي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٥م، ١٥٧/١، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢م، كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ٤/٤١٤، القصيدة الإسلامية وشعراؤها في العراق، بهجت الحديثي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دون ط، ٢٠٠٣م، ١٢٠-١٢١، والمقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه "على طريق التفسير البياني"، عيسى رزوق، رسالة علمية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ٢٠١٥م. ١٢ - ١٣، بتصرف.

ثانيًا: اتجاهه ومنهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى:

يعد السامرائي من النحويين البيانيين المعاصرين الذين حاولوا التقرب من النص القرآني وكشف أسراره بأدوات لغوية محضة، واستطاع أن يصل إلى المعاني والمقاصد انطلاقًا من اللغة القرآنية ذاتها معتمدًا على بنية الكلمة وما لها من دلالة، وعلى معنى الكلمة الخاص الذي تتميز به دون مرادفاتها، وعلى التركيب القرآني خاصة والتركيب اللغوي عامة وعلاقته بالمقاصد والدلالات؛ لذلك يمكننا القول: إن السامرائي قد اتكأ على مستويات اللغة: الصوتي، الصرفي، والدلالي، والتركيبية؛ بغية الوصول إلى المقاصد والمعاني الدقيقة للنص، وقد حاول أن يعيد النظر في الدرس النحوي من جهة معانيه ومقاصده المتعددة، وعدم الوقوف في ذلك على قدمه الدرس النحوي لدى عند سائر النحاة من عناية بظواهر الإعراب والبناء، وأحكام النحو والصرف وقواعده.

تميز السامرائي باتباعه منهجًا مختلفًا عما شاع في الدرس النحوي على أيدي النحاة قديمًا ودارسي النحو حديثًا، فلفت النظر إلى أهمية ارتكاز الدرس النحوي على المعنى في رؤيته للبنية والتركيب؛ إذ المعنى والمقصد هو القائد والمفسر لاختلاف الأبنية الصرفية والتركيب النحوية؛ فكل وجه مختلف - مهما دق وجه اختلافه - يحمل في طياته معنى مرادًا ودلالة مقصودة بعينها.

فكل عدول من بنية لغوية إلى بنية أخرى، بل من حرف إلى آخر، ومن حركة إلى أخرى، يعني عدولًا في المعنى العميق للكلمة، وإن بدت غير ذلك في ظاهرها، وكذلك التركيب الذي يأتلف من تلك البنى اللغوية المختلفة يحمل في أوجهه المتعددة معاني متعددة أيضًا، فما يبدو من تعدد في الأوجه الإعرابية لتركيب ما إنما هو تعدد في أوجه المعنى الذي يحمله التركيب في كل وجه، فعنده ليس ثمة ترجيح لوجه على آخر قدر ما هناك من تعدد في المعنى وتنوع في الدلالة ينبغي النظر إليه والوقوف عنده مع كل وجه إعرابي.

لقد قدم السامرائي رؤية تستحق النظر في تناوله البنية اللغوية والتركييب النحوي، وقدّم موقفاً غير معتاد عندما اتخذ البنية اللغوية والجملة العربية موضوعاً له في درسه النحوي الذي قام على أساس إعطاء الأهمية الكبرى للمعنى^(١)، لقد تبنى اتجاهاً واضحاً لدراسة النحو والصرف على أساس المعنى، بل يرى أن ذلك أصبح ضرورة فوق كل ضرورة؛ فدراسة النحو على أساس المعنى "تعطي هذا الموضوع نداوة وطلاوة، وتكسبه جدة وطرافة، بخلاف ما هو عليه الآن من جفاف وقسوة"^(٢)، فالتأليف النحوي الذي يتناول أحكام النحو وقواعده أيسر من ذلك؛ إذ هو ليس سوى استخراج وجمع لتلك الأحكام في كتاب وفق خطة معينة، أما دراسة النحو على أساس المعنى فتتطلب ما هو أبعد من ذلك، فهي تفسير للجملة العربية وتبيين لمعاني التراكييب المختلفة^(٣).

وقد قاده ذلك المنهج إلى التركيز على الجانب البياني في القرآن الكريم، متناولاً القضايا الصرفية والنحوية التي يؤدي اختلافها إلى اختلاف المعنى المراد من النص، فاتخذ من مفردات القرآن وتراكيبه مادة وموضوعاً لتحقيق ذلك، وقدم جهده ليكون انطلاقة لجهود أخرى تستمر فيه وتبني عليه وتطوره^(٤)، واعتمد في منهجه على القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة والنحو، مبتعداً عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من مسلمات اللغة وأحكامها^(٥)، فقام بالمفاضلة بين الصيغ الصرفية في الجمل، وعمد إلى تعليل اختيار مفردة دون أخرى للتعبير عن المعنى المراد، والتفريق بين الكلمات المتشابهة في المعنى وفق مقتضيات السياق^(٦)، وذلك على مستوى الأسماء والأفعال

(١) ينظر: الجملة والمعنى عند فاضل السامرائي، نسيم عصمان، مجلة حوليات التراث، العدد ١٨، جامعة مستغانم، الجزائر.

(٢) معاني النحو، فاضل السامرائي، دار الفكر، عمان، ط١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ٨.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩/١.

(٤) ينظر: المقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه على طريق التفسير البياني، عيسى رزوق، ١.

(٥) ينظر: على طريق التفسير البياني، فاضل السامرائي، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشارقة، دون ط، ١٤٢٣هـ -

٢٠٠٢م، ٥، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني، له، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ٨.

(٦) ينظر: المقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي، ١٨ وما بعدها.

في مواقعها المختلفة من الإعراب والبناء، وعلى مستوى الصيغ الصرفية والأحكام النحوية، ودلالة الحركة والحرف والكلمة والجملة.

ويتصف السامرائي في منهجه بقدرته على تحقيق المسائل العلمية ومعالجتها، ويبدو ذلك واضحًا في كتابه (معاني النحو)، فهو يستدل بالقرآن والشعر أحيانًا، ويستأنس بالقريحة أحيانًا أخرى؛ مما يسهم في الكشف عن العديد من الحقائق والملاحح النحوية بما يشكل اتجاهًا نافعًا في الدرس النحوي^(١)، وقد اعتمد في منهجه بشكل كبير على نص القرآن الكريم، فاتخذه مادة وموضوعًا للوقوف على أسراره الإعجازية معتمدًا في ذلك على أدوات لغوية محضة، فسعى إلى بيان المعاني والمقاصد من خلال اللغة القرآنية انطلاقًا من بنية الكلمة وما تتسم به من معنى خاص دون غيرها من المفردات، وانطلاقًا من تركيب الجمل وسياقاتها، وذلك ما أسماه التفسير البياني للقرآن الكريم، وهو ذلك التفسير الذي يتناول التعبير اللغوي القرآني، بدءًا بالحرف والأداة، ثم اللفظة المفردة، وصولًا إلى التركيب والسياق العام للنص؛ لبيان دقة التعبير القرآني في التعبير عن معانيه ومقاصده^(٢).

ومن خلال وقوفه على الأبنية والتراكيب المختلفة في القرآن الكريم يمكنه الكشف عن معانيها الدقيقة، معتمدًا في ذلك على الموازنة بين الأبنية والتراكيب، ومدى اتساق ذلك التعبير مع السياق والمقام، والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ، ودراسة الضوابط العامة والأصول التي وضعها علماء اللغة، وتعد قرينة السياق من

(١) ينظر: التحقيق النحوي عند الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو، أمير عداوي عدوان، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، النجف الأشرف، العدد ٤٠، ١/٢.

(٢) ينظر: المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم عند فاضل السامرائي، سميرة شادلي، مجلة دراسات معاصرة، المركز الجامعي، الجزائر، ج ٢، العدد ٣، ٢٠١٨م، ١٠٦، على طريق التفسير البياني: فاضل السامرائي، جامعة الشارقة، كلية الآداب والعلوم، دون ط، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ٧.

أهم القرائن التي يعتمد عليها السامرائي في بيان معاني ودلالات التعبيرات اللغوية المختلفة في القرآن الكريم وغيره من النصوص^(١).

أولاً: مؤلفاته^(٢):

للسامرائي مؤلفات عديدة، وأبحاث متنوعة، ومحاضرات وبرامج متلفزة كثيرة، تنوعت موضوعاتها النحوية واللغوية، ولإيضاح ذلك يمكن تقسيمها موضوعياً في المجموعات الآتية، وذلك حسب ما اطلع عليه الباحث:

. المجموعة الأولى:

مؤلفات تناولت علاقة البنية والتركيب بالمعنى، وتتضمن الكتب الآتية:

- ١) الجملة العربية تأليفها وأقسامها.
- ٢) الجملة العربية والمعنى.
- ٣) معاني الأبنية في العربية.
- ٤) معاني النحو.
- ٥) تحقيقات نحوية.

. المجموعة الثانية:

مؤلفات تناولت التعبير القرآني، وتتضمن الكتب الآتية:

- ١) أسئلة بيانية في القرآن الكريم.
- ٢) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني.
- ٣) التعبير القرآني.
- ٤) التناسب بين السور في المُفْتَتِح والخواتيم.

(١) ينظر: المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم عند فاضل السامرائي، ١٠٧، معاني الأبنية في العربية، فاضل

السامرائي، دار عمار، عمان، ط ٢، ١٤٢٨هـ. ٢٠٠٧م، ٧.

(٢) تنظر بيانات مؤلفاته وأبحاثه في كشف المصادر والمراجع آخر هذه الدراسة.

- (٥) على طريق التفسير البياني.
- (٦) قبسات من البيان القرآني الكريم.
- (٧) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل.
- (٨) مراعاة المقام في التعبير القرآني.
- (٩) من أسرار البيان القرآني.
- (١٠) أسرار البيان في التعبير القرآني.

. المجموعة الثالثة:

مؤلفات تناولت شخصيات اعتنت بدراسة علاقة النحو بالمعنى، وتتضمن الكتب

الآتية:

- (١) أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية.
- (٢) ابن جني النحوي.
- (٣) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري.

. المجموعة الرابعة: مؤلفات تناولت جوانب عقلية إيمانية، وتتضمن الكتب الآتية:

- (١) نبوة محمد من الشك إلى اليقين.
- (٢) نداء الروح.

ثانيًا: أبحاثه:

أما أبحاثه العلمية فيمكن تقسيمها وتوزيعها موضوعيًا في المجموعات الآتية:

. المجموعة الأولى:

أبحاث تناولت الأساليب النحوية، وتتضمن الأبحاث الآتية:

- (١) أسلوب التمييز ومعناه.
- (٢) الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب.
- (٣) التقديم والتأخير.
- (٤) الجملة الخبرية والإنشائية.

٥) حذف الفعل في الإغراء والتحذير.

. المجموعة الثانية:

أبحاث تناولت معاني الحروف، وتتضمن الأبحاث الآتية:

(١) تضمن الظرف معنى (في).

(٢) واو الحال.

(٣) المعاني المشتركة بين حروف الجر.

. المجموعة الثالثة:

بحث تناول قضايا لغوية أخرى، وهو:

- حقيقة رأي الكوفيين في النقص والتمام.

وفيما يلي نبذة موجزة عن أبرز مؤلفات فاضل السامرائي، التي تُعد المصادر الأولية التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة، مع إفادتي من سائر كتبه للوقوف على منهجه في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى، وسأبين فيها موضوعه، ومنهجه، وأبرز ما اشتملت عليه من أفكار ونتائج؛ حتى يكون ذلك توطئة لتناول منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى وفق الخطة المرسومة لهذه الدراسة.

(١) معاني النحو^(١):

تتاول السامرائي في هذا الكتاب علاقة النحو بالمعنى، وافتتحه بمقدمة أشار فيها إلى المعنى المعروف للنحو، إذ يُعنى بالنظر إلى أواخر الكلم وما يعتريها من إعراب وبناء، كما يُعنى بأمور أخرى كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، ولكن عنايته الكبرى تنصب على الإعراب، ويرى السامرائي أن هناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة مهمة لم يبحثها النحاة، ولا تزال دون بحث، وأننا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، دار الفكر، عمّان، ط١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

نعجز عن فهم كثير من التعبيرات النحوية وتفسيرها، ولا نستطيع التمييز بين معانيها^(١)، ومثّل لذلك بالسؤال عن الفرق في المعنى بين قولك: (لا رجل في الدار) و(ما من رجل في الدار)، مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق، وعن الفرق بين قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ محمد: ١٩، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ٦٢، لم نفى العبارة الأولى بـ(لا) والثانية بـ(ما)؟^(٢).

وطرح السامرائي عددًا من التساؤلات عن الفروق المعنوية في استعمال التعبيرات اللغوية، التي يظهر أن معناها العام واحد، وعند التأمل يلحظ في المعنى اختلاف دقيق، وأن هذا الاختلاف جاء لمعنى مقصود وليس لمجرد التغيير في التعبير، وإن تلك الاختلافات والتساؤلات لا تقتصر على موضوع في النحو دون آخر، بل تشمل الموضوعات النحوية كلها^(٣)، ويذهب إلى أننا لا نفهم اللغة كما ينبغي؛ لأن دراستنا ركزت على العلاقات الظاهرية بين الكلمات وأغفلت المعاني؛ حتى أصبحنا محتاجين إلى فقه للنحو يصل إلى درجة الضرورة.

ولا ينفي السامرائي أن قسمًا من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو وعلم البلاغة، لكن كثيرًا منها لا يزال دون نظر، وقد تكون هناك شذرات متناثرة من دراسة المعنى في كتب التفسير أو الإعجاز أو الأدب، ولكن كثيرًا من المسائل ذات الصلة بعلاقة بالنحو والصرف بالمعنى بقيت دون جواب، ويرى أن دراسة النحو على أساس المعنى فوق كونها ضرورة، تكسب الدرس النحوي والبحث الصرفي نداوة وجدة وطرافة، وتتأى به عما هو عليه الآن من جفاف وقسوة، ومن يدرس النحو على هذا النهج يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالاتها المعنوية، ويشعر بفخر لانتسابه إلى هذه اللغة الفنية الثرية الحافلة بالمعاني الدقيقة الجميلة، ويشعر بمتعة

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٨.٦/١.

تطبيق تلك الأوجه اللغوية المتنوعة في مبانيها ومعانيها^(١)، فتعدد الأوجه النحوية ليس مجرد استكثار من التعبيرات التي لا طائل وراءها، كما يظن بعضهم، وليست تلك التعبيرات المتعددة بمعنى واحد، بل لكل تعبير معناه الذي لا يؤديه التعبير الآخر، "ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان معنى واحداً إلا إذا كان ذلك لغة"^(٢)، ويمكن عدُّ هذا الكتاب الكبير من أهم كتب السامرائي الدالة على منهجه وأدواته التي اتخذها لتطبيقه؛ وذلك لارتباطه المباشر بموضوع النحو والمعنى؛ ولاستيعابه كثيراً من جهود السامرائي، ومنهجه، وآرائه وتطبيقاته في مجال علاقة النحو بالمعنى .

٢) الجملة العربية تأليفها وأقسامها^(٣):

تناول السامرائي في هذا الكتاب جوانب من أحكام الجملة العربية وأحوالها وتأليفها وارتباطها بالمعنى، قد افتتح الكتاب بما درج عليه النحاة في مفتتح مصنفاتهم، فتناول الكلمة، والكلام، والكلم، والقول، واللفظ، والجملة وتأليفها، والإسناد بأنواعه، وطريقة تأليف الجملة، وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، والفصل بين أجزائها، والذكر والحذف، وغير ذلك، إلى أن يصل إلى أقسام الجملة وأنواعها. وفي ثنايا تناوله تلك الموضوعات يذكر المعنى والغرض من تأليف الجمل المختلفة بحسب أنواعها، وبحسب ما يطرأ عليها من تقديم أو تأخير، وذكر أو حذف، وغير ذلك.

٣) الجملة العربية والمعنى^(٤):

هذا الكتاب صنو الكتاب السابق الذي تناول الجملة العربية من حيث تأليفها وأقسامها، ومقدمة كتاب (الجملة العربية والمعنى) تدل على أنه أُلّف بعد الكتاب الآخر؛ وكأن السامرائي أراد من ذلك أن يبرز طرفاً من الأسرار اللغوية الكامنة في

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٩.٨/١.

(٣) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، دار الفكر، عمان، ط ٢، ١٤٢٧ - ٢٠٠٧م.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢١ - ٢٠٠٠م.

تأليف الجملة على أوجهها المختلفة، وفيه يتضح بصورة أجلي اتجاه السامرائي في درس علاقة الجملة بالمعنى^(١).

وقد تناول ما ينبغي أن يتصف به المعنى الذي تؤديه الجملة ليصبح الكلام الذي يؤديه مقبولاً، ومن ذلك ألا يكون المعنى الذي يؤديه التعبير لا فائدة فيه^(٢)، وألا يكون الكلام متناقضاً، وألا يؤدي التعبير إلى المحال، وأن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيد الجزء الأول، وأن يكون التعبير صحيحاً من الناحية اللغوية جارياً على سنن الكلام الفصيح^(٣)، وتناول دلالة الجملة مقسماً إياها بحسب عدة اعتبارات؛ فباختبار القطع والاحتمال تكون إما قطعية أو احتمالية، وباختبار ظهور المعنى وخفائه تكون إما ظاهرة أو باطنة، وباختبار العموم والخصوص تكون إما خاصة أو عامة، وباختبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة، وقد بين المقصود بكل نوع، ومثّل له، وذكر أسباب مجيئه على هذا الوجه^(٤).

وبين معنى الإعراب في اللغة العربية، وأنه في النحو مأخوذ من الإبانة عما في النفس؛ فهو يبين عن المعاني، ولولاه لكان الكلام مبهماً، وتناول فيه أنواع الجمل من حيث تعدد دلالاتها.

٤) معاني الأبنية في العربية^(٥):

يبحث هذا الكتاب في معاني الأبنية العربية، ويرى المؤلف أن اللغويين القدامى لم يولوا هذا الموضوع ما يستحق من الأهمية؛ بل قصروا جهدهم على وضع شروط الصيغ ومقيسها ومسموعها، وكانوا يَمرون بمسألة المعنى عرضاً، وإن لم يغفلوها البتة، ومما ذكروه من معاني الأبنية معنى صيغة (فَعَالَة) و(فَعْلَان) و(فُعَال)، ومعاني أبنية

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩ - ١١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢ وما بعدها.

(٥) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط ٢، ١٤٢٨ - ٢٠٠٧م.

الصفة المشبهة، ومعاني أبنية أخرى في المصادر، ومعاني قسم من أبنية المبالغة، وغير ذلك، ويذكر أن البحث في هذا الباب لا يزال ناقصاً، وأن تفسير اللغويين القدامى لمعاني الأبنية في كثير من الأحيان اجتهاد لا يقوم على أمر مقطوع به^(١).

ويرى السامرائي أن كثيراً منا اليوم لا يدرك كثيراً من معاني الأبنية التي تبدو في ظاهرها متماثلة المعنى، فقد لا نميز بين صيغ: نشيط ونَشِط، وعسير وعَسِر، وأحمق وحمق، وأجرب وجرب، وصدّيان وصدّ، وعطشان وعَطَش، وغيرها كثير في الصفة المشبهة. وربما لا نميز بين صيغ: مفعول، وفَعِيل، وفَعِيلَة، في اسم المفعول، وقد حاول بعض النحاة تفسير بعض هذه الصيغ؛ لكن هذا التفسير والنظر في المعنى لم ينل حظه في الدراسات اللغوية، والأمر كذلك في صيغ المبالغة، فبعض النحاة حاولوا أن يشرحوا قسماً منها، نحو: فَعَّال، ومِفْعَال، ومِفْعَل، نحو: كَذَّاب، ومِعْطَاء، ومِسْعَر، ولكنهم لم ينظروا في أوزان أخرى لها، مثل: فَعِيل، وفاعول، وغيرها كثير، وهم لم يذكروا إلا مبالغة اسم الفاعل، مع وجود صيغ لمبالغة اسم المفعول لم يذكروها ولم يعتقدوا لها باباً^(٢).

وكأنه يتعجب أن دارس العربية لا يرى فرقاً وقد لا يفكر إن كان ثمة فرق بين: صَبَّار وصَبُور، وِعْفَّار وِعْفُور، وِهَمَّاز وِهْمَزَة، ويذكر قول الصَّبَّان عن ذلك: "لم أر في ذلك نقلاً"^(٣)، ومثل ذلك يقال عن الجموع، فالنحاة ذكروا جموع القلة وجموع الكثرة ودلالة بعض الأبنية، نحو: فَعْلَى، وفَعَالَى، كَحَمَقَى، وعَطَّاشَى، ولكنهم لم يبينوا دلالات عموم الأبنية في الجموع، فلم يفرقوا مثلاً بين: فَعْلَاء وفِعَال، كضِعْفَاء، وضِعَاف، ولا بين: الفُعَّال والفَعْلَة، كالكُتَّاب والكَتَبَة، ول بين: فُعُول وفُعْلَان، كذُكُور وذُكْرَان، وغيرها من الأبنية. ويؤكد السامرائي في مثل هذه المسائل: "أنه لو لم يختلف المعنى لم

(١) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، ٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٦، حاشية الصبان على شرح الأشموني، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون ط، دون تا، ٤٤٨/٢.

تختلف الصيغة؛ إذ كل عدول من صيغة إلى أخرى لا بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر، إلا إذا كان ذلك لغة^(١).

ويمضي في بيان ذلك متسائلاً عن الفروق الدلالية تلك الصيغ والأبنية، ويقرر أنه لم يجد جواباً عند النحاة والمفسرين في حدود ما يعلم، ويشمل ذلك أكثر الأبنية والصيغ في الجموع والمبالغة وغيرها. ويعزو ذلك عند النحاة القدامي إلى أنهم لم يركّزوا البحث في هذه المسألة، ولم يقطعوا فيها بشيء، بل كانت دراساتهم غالباً منصبّة على كيفية صوغ البناء، وعلى المقيس منه والمسموع، بعيداً عن المعنى^(٢)، فكتابه هذا محاولة لدراسة معاني كثير من الأبنية، متبعاً فيه منهج النظر والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ، وهو نظر قام عنده على الاستعمال القرآني، مع ملاحظة أن القرآن الكريم استعملت بعض أبنيته لمعان خاصة به. وقد أقام المؤلف منهجه في كتابه على الضوابط العامة والأصول التي وضعها علماء اللغة، والمعاني التي فسروا بها المفردات أو الأبنية^(٣).

٥) ابن جني النحوي^(٤):

تناول المؤلف في هذا الكتاب شخصية أبي الفتح عثمان بن جني النحوية، وذلك من خلال مؤلفاته وآرائه الموثقة فيها، ومن خلال ما نقل عنه أو نسب إليه من أقوال يمكن أن تبرز شخصيته النحوية، ومذهبه النحوي الذي سار عليه، فتناول حياة ابن جني، ونشأته، وشخصيته، مكانته العلمية، ومواقفه اللغوية والنحوية، وجهوده في أصول النحو وما قاله فيها، ونماذج من دراساته وآرائه في المسائل النحوية والخلافية، وغيرها^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، ٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: ابن جني النحوي، فاضل السامرائي، دار النذير، جامعة بغداد، دون ط، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م، وأصل هذا

الكتاب رسالة ماجستير للمؤلف.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٤ وما بعدها.

وعند حديثه عن عقلية ابن جنى ونهجه في كتبه وبحثه نراه يذكر ولع ابن جنى بالتعليل والتحليل، ويقدم نماذج لذلك^(١)، ويبين دقة ملاحظته للفظ والمعنى، وأن اللفظ مشابه بجرسه للمعنى، وأن قوة اللفظ لقوة المعنى، وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، وإمساس الألفاظ أشباه المعاني^(٢)، ولعل ذلك يشير إلى تأثير السامرائي بشخصية ابن جنى العلمية ومنهجه في التناول والتحليل والتعليل، وهو ما يبدو واضحاً في مؤلفاته. وقد عبر في مقدمة كتابه عن حبه لابن جنى، وإعجابه بسعة عقله، وبراعته في التعليل والتحليل، وهو يصفه بأنه "يلحظ الحالة النفسية والمعنى الذي يرمي إليه المتكلم وأثر ذلك في التعبير، كما يلحظ النبرة الصوتية أو ما يسمى موسيقى الكلام وأثرها في المعنى"^(٣)، وهذا ما تمثله السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى.

٦) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري^(٤):

تحدث السامرائي عن الزمخشري، فتناول عصره، ونشأته، ومكانته العلمية وآثاره، وأبرز جهوده النحوية، والسمات البارزة فيها، وذكر من بين خصائص دراسات الزمخشري النحوية مراعاته للمعنى، وتقليبه الكلام على ما يحتمله من أوجه، وربطه بين المعنى واللفظ في بحوثه اللغوية، ورجوعه إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق، وعنايته بالاجتهاد والتعليل في دراساته اللغوية^(٥)، وأكد السامرائي ذلك في نتائج بحثه^(٦)، وهذا الكتاب ينضم إلى كتاب السامرائي عن ابن جنى النحوي؛ ليشكلاً بذلك خطأ واضحاً للمنهج الذي اختاره في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، وقد أشار السامرائي في مقدمة كتابه عن الزمخشري إلى إعجابه بالزمخشري وكتابه (الكشاف)

(١) ينظر: ينظر: ابن جنى النحوي، فاضل السامرائي، ٢٠٧، ٢١٢ وما بعدها.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢١٦ وما بعدها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢١٩ - ٢٢٠.

(٤) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري فاضل السامرائي، دار النذير، بغداد، دون ط، ١٣٨٩ هـ

- ١٩٧٠م، وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٥.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٣٧٥.

و(المُقَصَّل)، وهما ما هما في النحو والتفسير والبيان^(١)، ويبدو واضحاً أن كتب المجموعة الثالثة للسامرائي تشترك في أنها تناولت شخصيات اعتنت بدراسة علاقة النحو واللفظ بالمعنى، وتقليب الكلام بحسب الأوجه النحوية المحتملة، وذلك مما اتبعه السامرائي في منهجه.

البواعث الذاتية والموضوعية التي دفعت السامرائي إلى دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى:

لقد تساءلت عن البواعث أو العوامل التي دفعت السامرائي إلى الاتجاه نحو دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى، ولماذا لم يكتف بدراسة أبواب النحو، وأحكامه، ومسائله، قواعده، وأحكام بناء الصيغ الصرفية المقيس منها والمسموع؟ وقد وجدت أن قراءة مؤلفات السامرائي، والتأمل فيها وفيما ذكره أو أشار إليه، يجعلنا نخلص إلى أن ثمة بواعث دفعت إلى العناية بهذا المنهج في الدرس النحوي، ويمكن تقسيمها قسمين: البواعث الذاتية، والبواعث الموضوعية.

أولاً: البواعث الذاتية:

وهي تلك البواعث أو الدوافع التي ترتبط بالسمات والاتجاهات الشخصية للسامرائي، وهي ثلاثة:
الباعث الأول: النزعة العقلية:

تحدث السامرائي طويلاً عن رحلته من الشك إلى اليقين، وكيف أنه في مرحلة الشباب بفترة سيطرت عليه فيها أفكار وتساؤلات عن الكون وخالقه، وعن دلائل هذا الخلق ومظاهره، فأخذ يتأمل في ملكوت الله، فنظر في جسم الإنسان وتأمل حتى أيقن أن هذا الجسم البديع الصنع بأعضائه الداخلية وهيئاته الخارجية جاء منسجماً مع الوظائف الحيوية التي خلق لأجلها؛ فالعين والسمع وكل عضو وحاسة وملكة في

(١) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل السامرائي، ٣.

الإنسان كلها تهدي المتأمل إلى عظمة الخالق؛ وأنها إنما خلقت لحكم وغايات، وجاء خلقها وتكوينها ودقة تصويرها منسجماً أتم انسجام مع الوظائف التي خلقت من أجلها.

ونظر كذلك في خلق الحيوان، فرأى في تنوعها، وصفاتها، وخصائص كل نوع منها، وبديع خلقها، وقدرتها على الحياة والتكيف، وما أودعه الله فيها من غرائز تهديها إلى ما يصلحها ويبقيها بطرائق غاية في الدقة والعجب، رأى في ذلك كله ما يدل على أن وراءه خالقاً عظيماً، ونظر في الأرض والكون الفسيح؛ فرأى كيف توفرت جميع العوامل الضرورية لتجعلها صالحة للحياة، فخلق الأرض والقمر والأجرام السماوية وجعلها تسبح في هذا الفضاء الفسيح بدقة عجيبة، وحركة موزونة، ووزع اليابسة والمياه والجبال وجميع مظاهر الطبيعة على الأرض بمقادير وكيفيات متوازنة؛ فدل كل ذلك على عظمة الخالق، وهكذا نراه يستدل بالأبحاث العلمية لعلماء الطبيعة الذين هدتهم أبحاثهم إلى طرف من قوانين الطبيعة والكون في مختلف المجالات، وبكل ما يدل على علم الله بالغيب؛ ليصل من كل ذلك إلى أدلة قاطعة على وجود الله، فيأخذ ذلك من حيرة الشك، إلى ثبات اليقين^(١).

ثم عاد بنظره إلى القرآن الكريم متأملاً؛ لعله يصل من خلاله إلى أدلة تقوده إلى الإيمان به، ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ ففي القرآن من الأدلة العقلية ما تقوم به الحجة لمن التمسها؛ فقد تحدى الله سبحانه العرب بأن يأتوا بمثله؛ فلما عجزوا عن ذلك قامت عليهم الحجة، وهنا وقف السامرائي عند نص القرآن الكريم الذي أبهر العرب وهم من هم في الفصاحة والبيان، فقد امتلك قلوبهم وأنفسهم وعقولهم بفصاحته العالية وبيانه الرفيع؛ فأخذوا بحلاوة التعبير القرآني وعذوبته، ومن شواهد ذلك ما حدث للوليد بن المغيرة في القصة المعروفة^(٢).

(١) ينظر: نبوة محمد من الشك إلى اليقين، فاضل السامرائي، ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٣٣، إن النزعة العقلية التأملية لدى السامرائي أكسبته نزعة روحية إيمانية، ينظر: نداء الروح، له، مكتبة القدس، بغداد، دون ط، ١٩٨٥م.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٧٢ - ٧٣، تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م، ٢٦٧/٨، سيرة ابن هشام ١/٢٤٣.

لقد اهتدى السامرائي إذن من خلال النزعة العقلية، والتأمل الذاتي في الخلق والكون والحياة إلى صدق نبوة - محمد صلى الله عليه وسلم -، وأن القرآن الكريم كتاب الله، الذي أنزله بلفظه ومعناه على رسوله؛ وأن القرآن الكريم فيه من البيان والفصاحة، والبلاغة والعذوبة، والدقة في التعبير ما يجعله أعذب كلام وأجمله؛ فوقف عند آياته ملتصقاً بأسرار التعبير القرآني في ألفاظه وتراكيبه، وتتوعها من سياق لآخر؛ فوصل من خلال ذلك إلى ارتباط التعبير القرآني بالمعنى والدلالات العميقة، وأن هذا مرتبط أيضاً بعوامل السياق والمقام، فأخذ يوظف الدرس النحوي للكشف عن أسرار التعبير القرآني، ومدى ارتباط النحو والصرف بالمعنى، وذلك من خلال تأمل اللفظ والتركيب وعلاقته بالمعنى والسياق؛ فقاده النظر في إعجاز الخلق والكون إلى النظر في إعجاز اللفظ والتركيب، متخذاً من الدرس النحوي والصرفي أداة لذلك.

الباعث الثاني: تأثيره ببعض النحاة:

لا تنشأ الأفكار فجأة، ولا تتكون الاتجاهات دفعة واحدة، بل تحفها جملة من المقدمات والمؤثرات، وقد تبين للباحث أن السامرائي تأثر في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى بعدد من النحويين والعلماء الأوائل، وربما المعاصرين أيضاً، ومن أولئك الأوائل الذين تأثر بهم أبو الفتح عثمان بن جني، الذي كان موضوعاً لبحثه في مرحلة الماجستير، وقد عبر فيه عن حبه لابن جني، وإعجابه بسعة عقله، وبراعته في التحليل والتعليل؛ ولهذا اختاره ليكون موضوعاً لبحثه مهما كلفه ذلك من مشقة^(١)، ومن المعلوم أن ابن جني قد عُني بالتحليل والتعليل، والمعنى وعلاقته باللفظ والتركيب عناية واضحة، تدل عليها مصنفاته المختلفة، فهو ذو عقلية تحليلية للمسائل النحوية^(٢)، كما عُرف بأنه يلحظ الحالة النفسية، والمعنى الذي يرمي إليه المتكلم وأثر ذلك في التعبير، وما يتعلق باللفظ والمعنى^(٣).

(١) ينظر: ابن جني النحوي، فاضل السامرائي، ٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢١٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢١٩ - ٢٢٠، ٣٣١.

وممن تأثر بهم أيضًا الزمخشري، فقد كان موضوعًا لأطروحته في مرحلة الدكتوراه، وللزمخشري في نفس السامرائي مكانة خاصة من الإعجاب؛ يفسرها طبيعة التشابه في هذا الاتجاه من درس النحوي الذي يعتني بالمعنى والدلالة، فهو صاحب (الكشاف) و(المفصل)، وكفى بهما شرفًا وفضلًا^(١)، فإذا كان (المفصل) كتابًا في النحو، فإن (الكشاف) كتاب في المعنى.

ومن السمات البارزة في دراسات الزمخشري النحوية واللغوية عنايته بالعلاقة بين النحو واللغة والمعنى، وأن ترجيحه في الإعراب يكون بمقدار سمو المعنى وبلاغته، وهو يلمح أثر اللغة في المعنى، ويحاول عقد الصلة بينهما^(٢)، ومن الخصائص البارزة للدرس النحوي لدى الزمخشري النظر إلى العلاقة بين النحو والمعنى، وتقليب الكلام على ما يحتمله أوجه^(٣).

ويظهر أن السامرائي قد تأثر أيضًا بشخصية أبي البركات بن الأنباري؛ إذ ألف عنه كتابًا تناول دراساته النحوية، وكان موضوعًا لأطروحته في مرحلة الدكتوراه قبل أن يتركه مكرهًا إلى موضوع آخر، ولكنه بعد الانتهاء من دراسة الدكتوراه عاد لإتمام بحثه عن أبي البركات بن الأنباري ليصدره في كتاب^(٤)، وتُعد مراعاة المعنى من السمات البارزة في بحوث ابن الأنباري؛ فهو يراعي المعنى في مواطن كثيرة من بحوثه النحوية؛ فيذكر اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب^(٥)، ويرجح قراءة على أخرى، أو يضعفها، ويرجح إعرابًا على آخر، ورأيًا على رأي بموجب المعنى وتبعًا له، ويرد رأيًا لأنه مخالف للمعنى^(٦)، ويقلب الكلام على الأوجه النحوية المحتملة تبعًا للمعنى^(٧).

(١) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل السامرائي، ٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٥، ٢٨٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٧٥.

(٤) ينظر: أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية، فاضل السامرائي، ٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٠.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٢٧١ - ٢٧٤، ٢٩٧.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٧.

ومن الواضح أن السامرائي قد تأثر بأفكار عبد القاهر الجرجاني التي تربط بين النظم والمعنى في كتابيه المعروفين (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)، ومن المعاصرين الذين يحتمل أنه تأثر بهم أيضًا أحمد عبد الستار الجواربي؛ فهو ممن تتلمذ السامرائي عليهم، وله عدد من الكتب التي تناولت النحو والمعنى^(١).

الباعث الثالث: النزعة التعليلية:

إن النظر العقلي والتأمل العميق في الظواهر، والبحث عن معناها وتفسيرها، والميل نحو تحليل التراكيب والألفاظ، كل ذلك يقود بطبيعة الحال إلى اتجاه تعليلي يبحث عن سبب اختيار هذا التركيب اللغوي دون ذلك، وهذه الصيغة دون تلك؛ فلا يرضى النظر العقلي المجرد القبول بأن هذا الاختلاف في استعمال التراكيب والصيغ من موضع لآخر، إنما جاء لغرض التغيير والتنوع، بل ثمة أسباب وعلل قادت إلى ذلك؛ ومن هنا نلاحظ أن السامرائي ينزع في درسه النحوي إلى البحث عن العلة وراء كثير من الاستعمالات للصيغ والتراكيب؛ إذ يرى أن العدول عن تركيب إلى آخر، وعن صيغة إلى أخرى، وعن حرف إلى حرف آخر، إنما يكون لأداء معنى معين مقصود دون غيره، وإن بدت تلك الاستعمالات في ظاهرها بمعنى واحد، وهو يحاول بذلك أن يبين شيئاً من الأسرار اللغوية في استعمالات الأبنية والتراكيب^(٢).

وعند حديثه عن أهمية بحث موضوع المفردة في القرآن الكريم يؤكد أن كل مفردة فيه جاءت بصورة مقصودة في مكانها المحدد، وأن الحذف والذكر، والإبدال وعدمه،

(١) أحمد عبد الستار الجواربي، (ت ١٩٨٨م)، باحث، لغوي، أديب، إداري، وزير، حاصل على درجة الدكتوراه، وكان عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية الأردني، والمجمع العلمي العراقي، وله العديد من الدراسات، وجهود متنوعة في مجال وضع المعاجم والمصطلحات، وله كتب، منها: نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، ونحو القرآن، ونحو الفعل، ونحو المعاني. ينظر: موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، حميد المطبوعي، ١٣/١، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢م، كامل سلمان الجبوري، ١/١٧٥.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٥.

ومجيء اللفظة على الأصل والتغيير فيها، كل ذلك مقصود له غرضه^(١)؛ لذا فإن منهج السامرائي يقوم على تقصي المقاصد والأغراض التي تعلل استعمال لفظة أو تركيب أو حرف أو حركة دون غيرها^(٢)، وقد بين لنا السبب الذي دعاه إلى هذا النهج، وهو أن قسمًا مما بحثه قد تناوله الباحثون من قبله، وحاولوا أن يتلمسوا الفروق بين استخدام المفردات، غير أنه لم يقتنع بقسم من تلك التعليقات، ورأى أن كثيرًا منها متكأف؛ فحاول أن يعمله تعليلاً آخر أكثر إقناعاً، إن هذه النزعة التعليقية لدى السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، تبدو واضحة في مؤلفاته، وهي امتداد منطقي للدوافع الذاتية الأخرى.

ثانياً: البواعث الموضوعية:

وهي تلك الدوافع التي ترتبط بعوامل موضوعية، وهما باعثنان:

الباعث الأول: ظاهرة التشابه والاختلاف في التعبير القرآني:

يمثل التعبير القرآني اهتماماً كبيراً لدى السامرائي؛ حتى إن مجموعة غير قليلة من كتبه تناولت هذا الموضوع، وتمثل التساؤلات عن ظاهرة التشابه والاختلاف في استعمال المفردات والتراكيب - وهي طبيعة التعبير القرآني - باعثاً بارزاً للسامرائي نحو هذا الاتجاه من الدرس الذي يربط بين اللفظ والتركيب والمعنى، فقد كان طلابه يسألونه مثلاً عن أسباب تعدد التعبير القرآني في القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن الكريم، وكان يجيبهم بما هو معروف، وهو أنه ليس في القرآن قصة ولا مسألة ذكرت في أكثر من موضع تناقض الأخرى أو تختلف عنها في فحواها وحقيقتها مهما اختلف التعبير عنها في كل موضع، ويضرب لذلك مثلاً قصة موسى عليه السلام، فهي على كثرة تردها واختلافها في التعبير وفي ذكر جزئياتها، لا يختلف بعضها عن

(١) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل السامرائي، ٤، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، له، دار عمّار، عمّان، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، ٥، من أسرار البيان القرآني، له، دار الفكر، عمّان، ط ١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ٥.

(٢) ينظر: التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار عمّار، عمّان، ط ٤، ١٤٢٧ - ٢٠٠٦م، ٨.

بعض، ولا يناقض بعضها بعضًا، وكذا قصة إبراهيم، أو قصة صالح، أو قصة آدم عليهم السلام، أو غيرها، وكذا كل مسألة تكرر ذكرها^(١).

فالنظر في العلامات الظاهرية للبنية والتركيب لا يكفي للإجابة عن تلك التساؤلات؛ ولذلك ربط السامرائي بينها وبين المعنى ليفسر ذلك الاختلاف والتعدد في البنية والتركيب، واتجه إلى النظر في السياق؛ فقد يُذكر في القرآن جانب من القصة في موطن بحسب السياق الذي ترد فيه، والغرض الذي يُراد منها، ويُذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب الغرض وموطن العبرة^(٢)، وهذه الحقيقة التي ذكرها وإن كانت معروفة، فإنها بحاجة إلى البرهنة عليها والاستدلال لها، والسبيل إلى ذلك هو درس علاقة البنية والتركيب بالمعنى.

ومن ذلك مثلاً ما ورد في سورة البقرة عن قصة موسى قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ البقرة: ٦٠، وورد في سورة الأعراف عن القصة نفسها قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ الأعراف: ١٦٠، ففي سورة البقرة قال: (انفجرت) وفي سورة الأعراف قال: (انبجست)، ومعناهما الدقيق مختلف؛ فالانفجار يكون بالماء الكثير، والانبجاس يكون بالماء القليل، وكلا التعبيرين صحيح، وقد ورد بما يتناسب مع السياق الذي جاء فيه؛ فأول خروج الماء كان غزيراً فعبّر عنه بالانفجار، ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فعبّر عنه بالانبجاس؛ فذكر حالة في سياق التكريم، وحالة أخرى في سياق الذم^(٣).

وهكذا يتبين أن تأمل السامرائي في القرآن الكريم وما ورد فيه من تشابه واختلاف في التعبير عن الموضوع الواحد، جعله يبحث في دلالة البنية والتركيب،

(١) ينظر: على طريق التفسير البياني، فاضل السامرائي، ١٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، ١٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٥ - ١٦.

ليهدتي من خلال هذا المنهج إلى أسباب ذلك التعدد والتنوع في الاستعمال، ويمكن القول: إن هذا الدافع من أهم البواعث التي دفعت السامرائي إلى التأليف في مجال التعبير القرآني.

الباعث الثاني: قلة اهتمام النحاة بالمعنى:

إن المنهج الذي اتخذه السامرائي في مجمل مؤلفاته ينطلق أساسًا من فكرة أن مفهوم معاني النحو أو فقه النحو لم يكن حاضرًا بما يكفي في الدرس النحوي لدى النحاة، وأن الذي غلب عليهم في جل ما صنّفوه في النحو هو العناية بما يطرأ على أواخر الكلم من إعراب وبناء وفق نظرية العامل التي استقر عليها الدرس النحوي قديمًا، ومن المعلوم أن علم النحو يُعنى بصورة أساسية بالنظر إلى أواخر الكلم وما يطرأ عليها من تغير في أحوال الإعراب والبناء، ويُعنى أيضًا بأمرٍ أخرى كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، لكن العناية الكبرى تناولت الإعراب، ويرى السامرائي أن هذا الاتجاه هو الذي غلب على الدرس النحوي لدى القدماء، بينما بقيت موضوعات ومسائل نحوية كثيرة، لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة، بل قد تفوق كثيرًا منها، لا تزال دون بحث، ولم تتل ما تستحقه من الدراسة^(١).

فالنحاة - كما يرى - لم يتناولوا معاني كثير من التعبيرات النحوية، والتمييز بينها، وقد تساءل السامرائي مثلًا عن الفرق بين قولنا: (لا رجل في الدار) و(وما من رجل في الدار)، مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق، وعن الفرق بين قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ محمد: ١٩، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ٦٢، لماذا استعمل النفي ب(لا) في الآية الأولى، والنفي ب(ما) في الثانية؟^(٢)، ومثل ذلك في أدوات التعليل، فهل ثمة فرق في المعنى بين الأدوات التي تشترك في إفادة معنى التعليل، كالتعليل باللام والباء وفي وعلى؟ وغير ذلك من التساؤلات عن المعنى والعلة في استعمال حرف دون آخر أو كلمة دون أخرى للتعبير

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥/١.

(٢) ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

عن معنى معين؛ فخلص إلى أن ذلك يأتي لمعنى مقصود وليس لمجرد التنوع في التعبير^(١).

وهو يرى أن ذلك الأمر، وتلك التساؤلات لا تقتصر على موضوع دون آخر، بل تعم جميع الموضوعات النحوية بلا استثناء، وكل تلك التساؤلات لا تزال بحاجة إلى إجابات، حتى ذهب إلى أننا لا نفهم اللغة كما ينبغي؛ لأن تناولنا لها انصبَّ على العلاقات الظاهرة بين الكلمات دون عناية بفهم المعنى؛ ولذلك دعا إلى فقه للنحو، وعدَّه ضرورة في الدرس النحوي؛ لأن ما تناوله النحاة القدامي من المعنى يُعد قليلاً، وما جاء من ذلك لا يعدو كونه شذرات قليلة وردت عرضاً في كتب التفسير والإعجاز والأدب^(٢).

وعلى ضرورة دراسة النحو على أساس المعنى بأنها تكسب النحو نداوة وجدة وطرافة، وتبعده عما هو عليه من جفاف وقسوة، وتُشعر الدارس له بمتعة الدرس النحوي؛ لما يراه ويحسه في التعبيرات المختلفة ودلالاتها من جمال اللغة وحسن المعنى وبتعة التطبيق، والنظر إلى النحو من خلال المعنى يجعلنا نعتني بدراسة ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة، كظاهرة (القطع) في الإعراب؛ فقد كانت شائعة في الشعر والنثر في القرآن وغيره، وذلك نحو قولنا: (مررتُ بمحمدٍ الكريمِ أو الكريمِ)، واكتُفي بالإتباع، مع أن دلالة القطع تختلف عن دلالة الإِتباع، ودلالة القطع إلى الرفع تختلف دلالة القطع إلى النصب^(٣).

إن ذلك يجعلنا نحتفي بالأوجه النحوية، فالسامرائي يرى أن تلك الأوجه ليست مجرد استكثار من التعبيرات النحوية التي لا طائل من ورائها؛ فتعدد الأوجه النحوية في تركيب ما لا يعني أنها بمعنى واحد، فلكل وجه نحوي دلالاته ومعناه، ولا يمكن أن

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨/١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

يؤدي تعبيران مختلفان معنى واحدًا إلا إذا كان ذلك لغة، كما في (ما) الحجازية والتميمية، فهما بمعنى واحد، وفيما عدا ذلك لا بد أن يكون لكل تعبير معنى؛ إذ كل عدول من تعبير إلى آخر لا بد أن يصحبه عدول من معنى إلى معنى مختلف، فالأوجه التعبيرية المتعددة إنما هي صور لأوجه معنوية متعددة^(١)، وقد بنى السامرائي كتابه (معاني النحو) على أساس فقه معاني النحو للتمييز بين التراكيب المختلفة.

وكما اعتنى السامرائي بالبحث عن معنى التركيب ودلالته، فقد اعتنى كذلك بالبحث عن معنى البنية ودلالاتها، وذهب إلى أن النحاة لم يعتنوا بذلك أيضًا، ولم يولوا البنية ما تستحقه من العناية؛ فقصروا نظرهم على شروط بناء الصيغ ومقيسها ومسموعها، ووضعوا لذلك القواعد، أما مسألة المعنى فكانوا يمرون بها عرضًا وإن لم يُغفلوها البتة؛ فهم قد بحثوا المعاني العامة لقسم من أبنية الصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وغيرها، ولكن بحثهم لا يزال ناقصًا، وما ذكره من ذلك اجتهاد لا يقوم على أمر مقطوع^(٢).

وقد استدل لقوله بأن كثيرًا منا قد لا يدرك كثيرًا من معاني الأبنية ولا يميز بينها، وذلك كالتمييز بين الصفات المشبهة: نَشِطٌ وَنَشِيطٌ، عَسِرٌ وَعَسِيرٌ، أَجْرَبٌ وَجَرِبٌ، وغيرها، ومثل ذلك في صيغ المبالغة، فالنحاة لم يفرقوا بين معانيها، وإن حاول بعضهم فيما بعد أن يشرح قسمًا منها، نحو: فَعَالٌ وَمِفْعَالٌ وَمِفْعَلٌ، مثل: كَذَّابٌ وَمِعْطَاءٌ وَمِسْعَرٌ، ولكنهم لم ينظروا في بقية أوزان المبالغة، مثل: فِعِيلٌ وَفَاعُولٌ وغيرها، وقد لا يرى دارس العربية فرقًا أو لا يفكر بأن ثمة فرقًا بين: صَبَّارٌ وَصَبُورٌ، وَعَقَّارٌ وَعَقْفُورٌ، وَمِنْحَارٌ وَنَحَّارٌ، وغيرها، وكذا صيغ الجموع، فالنحاة ذكروا جموع القلة والكثرة ودلالة بعض أبنية الجمع، نحو: فَعْلَى وَفَعَالَى، كَحَمَى وَعَطَاشَى، ولكنهم لم يبينوا دلالة أبنية أخرى في الجموع ولم يفرقوا بينها، كالفرق بين: فُعْلَاءٌ وَفِعَالٌ، مثل: ضُعْفَاءٌ وَضِعَافٌ،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، ٥.

وبين فُعَّالٍ وفَعَّلَةٍ، مثل: كُتِّبَ وكَتَبَتْ، وبين فُعُولٍ وفُعُلَانٍ، مثل: دُكِّرَ ودُكِّرَانٍ، وغيرها^(١).

وذكر السامرائي في اختلاف البنية ما ذكره في اختلاف التركيب، وهو أن لكل بنية معنى ودلالة دقيقة تختلف عن معنى بنية أخرى، ولو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة، وكل عدول من صيغة إلى أخرى لا بد أن يصحبه عدول من معنى إلى آخر مختلف، إلا أن يكون ذلك لغة^(٢).

ويمكن أن نُرجع سبب عناية السامرائي بالمعنى إلى طبيعته العقلية التعليلية المتألمة، التي تنظر إلى الحكمة والعلة وراء كل استعمال لغوي على مستوى التركيب والبنية والحرف والحركة، ولا تكتفي بمجرد العرض والتقسيم وبيان الأحكام والقواعد التي تضبط الكلام، إضافة إلى البواعث الأخرى التي دفعته إلى هذا الاتجاه.

(١) ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، ٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

الفصل الأول

جهود فاضل السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى

المبحث الأول: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المعرب والمبني.

المبحث الثاني: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المرفوعات.

المبحث الثالث: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المنصوبات

المبحث الرابع: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المجرورات.

المبحث الخامس: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل.

المبحث السادس: جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية.

مقدمة:

تقتضي طبيعة هذه الدراسة ومنهجها تتبع ما كتبه السامرائي في أبواب الدرس النحوي المختلفة؛ وذلك من خلال المعربات والمبنيات، والمرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات، والجمل وأشباه الجمل، والأساليب النحوية؛ فقد جاء تناوله للمعنى من خلال معظم أبواب النحو.

فالمبنيات تشكل جزءاً مهماً من التركيب، وتتضافر مع المعربات في التركيب الواحد لتؤدي معنى معيناً لا يؤديه تركيب آخر، وكذلك فإن المعربات تتضافر مع القرائن المختلفة، كالعلامة الإعرابية، والرتبة، وغيرها؛ لتؤدي معنى معيناً لا يؤديه تركيب آخر، وقد جاء ذلك كله مبنوياً فيما قدمه السامرائي في تناوله الدرس النحوي وعلاقته بالمعنى.

ومن خلال انتظام المبنيات مع المعربات، والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات في تراكيب لغوية معينة تتشكل الجمل، وأشباه الجمل، والأساليب النحوية المختلفة، كأسلوب القسم، والنفي، والاستفهام، والتعجب، والتفضيل، وغيرها؛ ويطرأ على تلك التراكيب والأساليب النحوية من التغير في المعنى والدلالة بقدر ما يطرأ عليها من التغير في العلامات الإعرابية، أو العلاقات التركيبية، وذلك من حيث التقديم والتأخير، والذكر والحذف، وغيرها من عوارض التركيب.

وسأتناول في الفصل الأول جهود السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى، وذلك من خلال المعرب والمبني، والمرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات، والجمل وأشباه الجمل، والأساليب النحوية، منتبهاً ما ذكره فيها، حيث أوجز ما ذكره في مسائل تلك المباحث، متخذاً منه مدخلاً للوصف والتحليل والمناقشة؛ لأقف من خلال ذلك عند المسائل النحوية التي رأيتها تبرز جهوده ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى، ثم أستخلص ما أراه في كل منها، وأعقب عليه بما يبرز منهجه في ذلك.

المبحث الأول
جهوده ومنهجه
في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المعرب والمبني

١- الإعراب والبناء :

يختص علم النحو بالنظر إلى أواخر الكلمات وما يعترضها من إعراب وبناء، كما يُعنى بأمور أخرى؛ كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، وغيرها، ولكن العناية الأولى تبقى للإعراب^(١)، ويرى السامرائي^(٢) أن تأليف الجملة العربية يتكون من جملة عناصر، هي: المفردة، والبناء الصرفي، والتأليف الجزئي والتام، والنغمة الصوتية، والدلالة والإعراب، ويعدُّ الإعراب أبرز ظاهرة أو هو من أبرز الظواهر في اللغة العربية^(٣)، فالإعراب بما يعنيه من تغير في أحوال أواخر الكلم هو معقد الحديث ومرتكزه في الدلالة على المعنى عند السامرائي، فتغير العلامة الإعرابية يعني تغيراً ما في المعنى، وقد ورثت اللغة العربية ظاهرة الإعراب من اللغة السامية الأم، ولكن العربية الفصحى احتفظت بالإعراب بوصفه سمةً من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية^(٤).

والمعرب في النحو هو الذي تختلف فيه أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظاً أو تقديراً، أما المبني فهو مأخوذ من البناء المعروف، للزومه وثبوته، وفيه تلزم أواخر الكلم حالة واحدة بحركة أو سكون^(٥)، والبناء في الأسماء يكون في ستة هي: الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥/١.

(٢) سأكتفي في متن البحث بلقبه (السامرائي).

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١/١ - ١٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢١/١، العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، يوهان فك، ترجمة: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، مصر، دون ط، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠، ١٥، التطور النحوي للغة العربية، برجستراسر، ترجمة: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ١١٦.

(٥) ينظر: الجمل في النحو، الزجاجي، (٣٤٠هـ)، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ٢، أسرار العربية، أبو البركات الأنباري (ت ٥٧٧هـ)، تحقيق: محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، دون ط، دون تا، ١٩، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، (٦٨٨هـ)، تحقيق: حسن محمد الحفظي، ويحيى بشير المصري، الإدارة العامة للثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، ٤٢/١.

والأسماء الموصولة، والمركبات وبعض الظروف^(١)، أما المبني من الأفعال فهما الفعل الماضي، وفعل الأمر، والمعرب منها هو الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون الإناث^(٢).

أما الإعراب فأصله البيان، فهو لغة الإبانة عما في النفس، وهو مصدر الفعل (أعربَ)، أي: أبانَ، يُقال: أعربَ الرجل عن حاجته، أي: أبان عنها، ورجل مُعربٌ أي: مُبينٌ عن نفسه، ويمكن أن يكون سُمي إعرابًا لأنه تغيّر يلحق أواخر الكلم، من قولهم: "عَرِبَتْ معدة الفصيل إذا تَغَيَّرَتْ"، فإذا أُعرب الكلام زال عَرْبُهُ وفساده، كقولك: أعجمتُ الكتابَ، أي: أزلت عُجمته، فهذه الهمزة تسمى همزة السُّلب، وقد تكون تسميته إعرابًا لأن المعرب للكلام كأنه يتحجب إلى السامع بإعرابه، من قولهم: (امرأةٌ عَرُوبٌ إذا كانت متحِبِّبةً)^(٣)، "ثم إن النحويين لما رأوا أن في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وتُبين عنها سموها إعرابًا، أي: بيانًا، وكأن البيان يكون بها، ... والإعراب الحركات المُبينَةُ عن معاني اللغة"^(٤).

(١) ينظر: شرح ابن عقيل، (٧٩٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة، دون ط، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، ٣٤/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٥٨/١.

(٢) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، (٧٦١هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، دون تا، ٣٦ / ١، شرح ابن عقيل، ٣٧/١.

(٣) أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ١٨، وينظر: الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، (٣٣٧هـ)، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط٣، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ٩١، شرح شنور الذهب، ابن هشام الأنصاري، (٧٦١هـ)، تحقيق: عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ط١، ١٩٨٤م، ٤٢، معاني النحو، السامرائي، ٢١/١ وما بعدها.

(٤) الإيضاح في علل النحو، ٩١، وينظر: الجمل في النحو، الزجاجي، ٢٦١، الخصائص، ابن جني (٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دون ط، دون تا، ٣٥/١، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط٢، دون تا، ٢٩/١، شرح الرضي على الكافية، ٤٣/١، همع الهوامع، السيوطي (٩١١هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، وعبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون ط، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ٤٠/١.

والذي يظهر من أقوال النحاة وطبيعة معنى النحو أن الأصل في الإعراب أنه بمعنى الإبانة عما في النفس وإظهاره، ولا يبعد أن يكون المعنى الثاني مقصودًا أيضًا؛ إذ الإعراب فيه بيان للمعنى المراد ودفع لما يفسده أو يُلبس فيه ويوهم إرادة غيره، فبالإعراب يتبين الفاعل من المفعول، وتتضح علاقات عناصر التركيب في الكلام، وقد أجاب الزجاجي عما دعا إلى الإعراب بأن "الأسماء لما كانت تعنورها المعاني، وتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافة، ومضافًا إليها، ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة؛ جعلت حركات الإعراب فيها تتبئ عن هذه المعاني"^(١)، فالحركات دلائل على معاني الأسماء والأفعال، وإنما أتت بالإعراب للفرق بين المعاني^(٢).

هذا قول معظم النحويين، ولم يخالفهم في ذلك من السابقين إلا أبو علي قطرب؛ إذ رأى أن الكلام لم يُعرب للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض، بل أعربت لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو التزموا السكون في الوقف والوصل لحصل إبطاء في الكلام، فالتزموا التحريك لذلك، ورُدَّ كلامه بأنه لو صح ما قاله لجاز جر الفاعل مرة، ورفع آخره ونصبه، إذ المقصود هو المعاقبة بين الحركة والسكون ليعتدل بها الكلام، فأى حركة أتى بها المتكلم أجزأته، ولا يصح هذا؛ لما فيه من خروج عما تواضعت عليه العرب^(٣)، وممن ذهب مذهب قطرب من

(١) الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ٦٩.

(٢) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، (٦٤٣هـ)، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ١/ ١٤٩، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١/ ٤٣.

(٣) ينظر: الإيضاح في علل النحو، ٧٠، الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، تحقيق: عبدإله نبهان، مجمع اللغة العربية، دمشق، دون ط، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ١/ ١٧٠، وجاء عند سيويه وأبي علي الفارسي ما يفهم منه جواز حذف علامة الإعراب، قال سيويه: "وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به"، الكتاب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ط٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ٤/ ٢٤١، وينظر: الحجة في علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، (٣٧٧هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبدالوجود، وآخرين، دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٧م - ١٤٢٨هـ، ١/ ٤٧١، ٤٧٣-٤٧٤، ولعل حذف حركة الإعراب المقصود ليهما مقصور على ما ورد فيه السماع في مواضع محددة من القرآن والشعر، أو هو من قبيل اختلاس الحركة لا حذفها.

المعاصرين إبراهيم أنيس، إذ رأى أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو نثراً، وأن الأصل هو أن تنتهي الكلمات بالسكون، وينكر أن يكون للحركات الإعرابية علاقة بالمعاني^(١).

إن كون الإعراب علماً على المعاني، ودالاً عليها، وفارقاً بين المتشابه منها هو الرأي الواضح البيّن الذي استقرت عليه آراء جمهور النحاة؛ ولو كان لمجرد وصل الكلام، وطلب الخفة فيه، أو كان مقيداً بضرورة الشعر ما التزمته العرب هذا الالتزام، ولما تواترت عليه نصوص العربية الفصيحة وعلى رأسها القرآن الكريم، وسائر ما جاء عن العرب من سائر النثر والنظم، ونشأة النحو وما ارتبطت به خشية أن يؤدي الانحراف عن الإعراب الصحيح في قراءة آيات القرآن الكريم لدليل على تلك الصلة الوثيقة بين الإعراب والمعنى^(٢).

إن ما سبق ذكره من دلالة الحركات الإعرابية على المعاني هو الذي ذهب إليه السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى، وبرغم ما ثار من جدل بين بعض العلماء والباحثين في تفسير ظاهرة الإعراب، هل لها علاقة بالمعاني أو هي مجرد حركات تهدف إلى وصل الكلام والمحافظة على دَرَجته؟ فإن السامرائي انتصر بقوة إلى الرأي الذي ذهب إليه جمهور النحاة، وهو الذي اتبعه في درسه علاقة النحو بالمعنى.

٢- الإعراب والمعنى:

إن الذي استقر الرأي عليه في علاقة الإعراب بالمعنى دلالة الإعراب على المعاني، كما تبين مما سبق، وهو مذهب جمهور النحويين، وقد ذهب كثير منهم إلى

(١) ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٢، ١٩٧٨، ٢٢٠، ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٨-٢٤٩.

(٢) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل السامرائي، ٣٣٥، معاني النحو، له، ٢٤/١.

أن الرفع علم الفاعلية، وبقية المرفوعات مشبهة به، والنصب علم المفعولية، وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيل، والجر علم الإضافة^(١).

ويرى السامرائي في تعليل إعراب الاسم أن الرفع دليل الإسناد، وأنه ليس في اللغة العربية اسم مرفوع إلا وهو طرف في الإسناد، أي أنه عمدة، وحق العمدة الرفع، ولكن قد يدخل على المسند أو المسند إليه ما يغير حركته الأصلية إلى النصب أو الجر، كالنصب بالأحرف المشبهة بالفعل والجر بالحروف الزائدة، والنصب علامة للفضلة وقد يدخل عليها ما يغير حركتها إلى الجر، كالجر بحرف الجر الزائد، والجر دليل الإضافة، وقد يكون الجر علامة لإسناد غير مباشر أو مفعولية غير مباشرة عند دخول حرف الجر الزائد^(٢). ونلاحظ هنا أن السامرائي قال بما قاله النحاة السابقون من دلالة الرفع على الإسناد، ودلالة النصب على الفضلة، ودلالة الجر على الإضافة.

يتضح مما تقدم أن الإعراب مرتبط بالمعنى، وتبعاً لذلك فإن العلامات الإعرابية رفعاً ونصباً وجرّاً ترتبط بمعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، وأن الأصل أن تكون العلامات الإعرابية الأصلية منها والفرعية دالة على المعاني، واختلافها يؤدي إلى اختلاف المعاني، وهذا الرأي هو الذي اختاره السامرائي^(٣)، ولكنه استثنى من ذلك جملة من الحالات، هي:

- ١- **علامات البناء:** فعلمة البناء ليست علمًا على معنى محدد، كما هي الحال في الإعراب، فالاسم الموصول (الذي) مثلاً يلزم حركة بناء واحدة في جميع حالاته.
- ٢- **اختلاف اللغات:** فاختلاف العلامة هنا ينشأ من اختلاف لغات العرب والمعنى واحد، كما في (ما) الحجازية و(ما) التميمية، فقولنا: (ما زيدٌ حاضرًا) و (ما زيدٌ

(١) ينظر: المفصل في علم العربية، الزمخشري، (٥٣٨هـ)، تحقيق: فخر الدين قدارة، دار عمار، عمان، ط١،

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ٤٤، شرح الرضي على الكافية، ٦٠/١، همع الهوامع، السيوطي، ٤٤/١، ٦٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٧/١، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، له، ٣٤٦.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٨/١.

حاضرٌ) يدلان على المعنى نفسه^(١)، وكذا الأمر في سائر المواضع التي تختلف فيها علامة الإعراب في التعبير الواحد لسبب يرجع إلى اختلاف لغات العرب.

٣- **الإتباع والمجاورة:** فالإتباع والمجاورة ظاهرتان من ظواهر العربية تكون في الحركات والكلمات، ويُقصد بهما تحقيق الانسجام الصوتي بين الحروف أو الكلمات، فمن الإتباع قراءة: ((الحمْدُ لله)) بضم اللام إتباعاً لضمة الدال، أو: ((الحمْدِ لله)) بكسر اللام إتباعاً لكسر اللام، ومن المجاورة قولهم: (هذا جُرُ صَبِّ حَرْبٍ)، وغير ذلك من صور الإتباع والمجاورة^(٢).

٤- النقل وحذف الحركة لسبب غير إعرابي: فمن النقل قول الشاعر:

عَجِبْتُ وَالذَّهْرُ كَثِيرٌ عَجْبُهُ مِنْ عَنَزِيٍّ سَبَنِي لَمْ أَضْرِبُهُ^(٣)

فضمة الباء منقولة من الهاء، وإلا فهي ساكنة؛ لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليس لها دلالة على معنى كما في ضمة المضارع الإعرابية، ومن حذف الحركة لسبب غير إعرابي قوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ يوسف: ١١، والأصل: (تَأْمَنَّا)؛ لأن الفعل مرفوع، وإنما حصل هنا إدغام النونين فسكنت الأولى لأجل الإدغام^(٤).

(١) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام (٧٦١هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ٣٣٣/١، شرح ابن عقيل، ٣٠٢/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى (٩٠٥هـ)، تحقيق: عبدالفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ٦٤٥/١.

(٢) ينظر: سيبويه، ٣٢٨/١، معاني القرآن، الفراء (٢٠٧هـ)، عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ٣/١، الخصائص، ابن جني، ١٧٩/٣، ٢٢٠، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ١٣٩٥ - ١٩٧٥، ١٧٩/٤.

(٣) البيت لزياد الأعجم في ديوانه، تحقيق: يوسف حسين بكار، دار المسيرة، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ٤٥، سيبويه، ١٨٠/٤، المحتسب، ابن جني تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، دون ط، دون تا، ١٩٦/١، الكشاف، الزمخشري (٥٣٨هـ)، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ١٣٩/٢، والأصل سكون باء (أضربه) للجرم، فنقلت حركة الهاء إلى ما قبلها لما وقف عليها.

(٤) في الإدغام هنا ثلاثة أقوال: الأول: الإشمام، وهو: ضم الشفتين من غير إطباق بعد إسكان الحرف الموقوف عليه، ويكون في الضمة، وهو يُرى ولا يُسمع، والثاني: الرُّوم، وهو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ويكون في الضمة والكسرة، وهو يُسمع ولا يُرى، والثالث: الإدغام المحض بلا إشمام ولا روم، والأول الإشمام أكثر شهرة، وعليه جمهور أهل الأداء. ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر: ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف (٨٣٨هـ)، تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان، عمّان =

٥- علامات الحكاية: فما يُحكى من الكلام تبقى حركاته وسكناته كما هي بلفظها، فتقول مثلاً: (أقبل جادَ الحقِّ) و(رأيتُ جادَ الحقِّ) و(مررتُ بجادَ الحقِّ)، فيلزم حالة واحدة في حركاته لأنه محكي، ولا تدل علاماته على معنى.

٦- الضرورة الشعرية: للشعر لغته الخاصة التي تتطلب المحافظة على الوزن والقافية؛ مما قد يضطر الشاعر إلى ما لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غير ذلك، وباب الضرائر واسع مبسوط في مظانه.

فهذه الحالات الست التي استثناها السامرائي من دلالة تغير العلامة الإعرابية على تغير المعنى^(١)؛ فعلامات البناء ثابتة لا تتغير بتغير العوامل، واختلاف لغات العرب مرده إلى التنوع اللهجي في لغات العرب، والإتياع والمجاورة والنقل وحذف الحركة كلها ظواهر صوتية ترتبط بالإيقاع الصوتي لا بالمعنى، وعلامات الحكاية تمثل أداءً محكيًا منقولاً كما هو دون تغيير. وكل هذه الاستثناءات تبدو منطقية في إطار النظر في علاقة العلامة الإعرابية بالمعنى؛ فكلها علامات لا يحكمها أثر العامل النحوي، بل تحكمها عوامل أخرى، والسامرائي إذ يقرر ذلك فإنه يمهّد لبيان الأغراض والمعاني التي يأتي الإعراب لأجلها، وستبدو هذه الأغراض واضحة في منهجه في تناول علاقة النحو بالمعنى. وأبرز أغراض الإعراب ما يأتي:

١- الإبانة عن المعاني:

فقد اتضح من خلال تعريف الإعراب لغة أنه جاء من البيان؛ أي أن الإعراب يبين المعاني، ويدل على ذلك أن الجملة إذا جاءت خالية من علامات الإعراب احتملت عدة معانٍ، فإذا أُعربت تحدد معناها، ومثاله أن تقول: (ما أحسن زيدًا) إذا أردت التعجب، و(ما أحسن زيدٌ) إذا أردت النفي، و(ما أحسنُ زيدٍ؟) إذا أردت الاستفهام؛ فعلامات الإعراب تُعيّن المراد، وبدونها تلتبس المعاني ببعضها^(٢)، وكذا لو

= ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، ١/٤١٢، والوفاي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبدالفتاح بن عبدالغني بن محمد القاضي، (ت ١٤٠٣ هـ)، مكتبة السواي للتوزيع، ط ٤، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، ١/٢٩٤.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/٢٨.

(٢) ينظر: أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ١٨.

قلت: (أكرم الناس أحمد) دون علامات إعراب لاحتملت معاني عديدة، فإذا أعربتھا تحدد معنى واحد^(١)، وساق السامرائي بعد ذلك شواهد وأمثلة عديدة كلها تؤكد فائدة الإعراب في الإبانة عن المعاني، وأنه لولا الإعراب لالتبست المعاني ولم يتعين المقصود^(٢).

٢- السعة في التعبير:

من الأغراض التي يأتي لأجلها الإعراب تحقيق السعة في التعبير، إذ يمكن من خلال التقديم والتأخير لعناصر الجملة إنتاج صور تركيبية متعددة لمعنى عام واحد، والذي يساعدنا في ذلك هو العلامة الإعرابية؛ فهي تدل على الموقع الإعرابي للكلمة وإن تغير موضعها من الجملة، ففي قولنا مثلاً: (أعطى محمدٌ خالدًا كتابًا) يمكن أن نقدم ونؤخر في مكونات الجملة مع بقاء المعنى العام واحدًا، فالمعطي هو محمد والآخذ هو خالد، ويتبين ذلك في الجملة من خلال العلامة الإعرابية لكل منهما، فالضمة للفاعل، والفتحة للمفعول مهما تغير موقعهما في الجملة^(٣).

٣- الدقة في المعنى:

إن تحقيق الإعراب الإبانة عن المعنى والسعة في التعبير لا يعني أن تلك السعة في بيان المعاني وتعدد صورها تأتي بمعنى واحد، فالإعراب يتناول عناصر تركيبية في الجملة، ويختص كل عنصر بعلامة إعرابية محددة وفق موقعه الإعرابي وعلاقته بما قبله وما بعده؛ وبناء على ذلك فإن التقديم والتأخير في مكونات الجملة مع ظهور العلامات الإعرابية يكسب التعبير مرونة واتساعًا ودقة في التعبير عن المعاني، إذ يمكن التعبير عن المعنى الواحد بصور متعددة كما سبق ذكره، ولكن لك صورة من صور التعبير معنى جديد لا نجده في الجملة الأخرى، وضرب السامرائي مثالاً على ذلك الجملة السابقة: (أعطى محمدٌ خالدًا كتابًا)، وذلك على النحو التالي:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٥ / ١، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، له، ٣٣٥.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٢ / ١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٦ / ١.

أ. (أعطى محمدٌ خالدًا كتابًا): تقال هذه الجملة عندما يكون المخاطب خالي الذهن عن الموضوع ولا يعلم عنه شيئًا.

ب - (محمدٌ أعطى خالدًا كتابًا): تقال هذه الجملة عندما يعلم المخاطب أن شخصًا ما اعطى خالدًا كتابًا، ولكنه لا يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمد.
ج - (خالدًا أعطى محمدٌ كتابًا): تقال هذه الجملة عندما يعلم المخاطب أن محمدًا أعطى شخصًا ما كتابًا، ولكنه يجهل هذا الشخص أو يظنه غير خالد.

ومثل ذلك يقال في الصور الأخرى لهذه الجملة، فالتقديم والتأخير في تركيب الجملة يعطي المعنى العام نفسه، ولكن الدلالة الدقيقة إنما تتبين من خلال العلامات الإعرابية وموقع كل كلمة من الجملة، والعرب "إنما يُقدِّمون الذي بيَّانه أهُمُّ لهم، وهُمُّ بيَّانه أَعْنَى، وإن كانا جميعًا يُهمَّانِهِم وَيَعْنِيانِهِم"^(١).

والسامرائي بهذا يبرز منهجه في تحليل المعنى النحوي استنادًا إلى معاني الإعراب وأغراضه وكيفية تركيب الجملة، فما يبدو أنه مجرد وجه تركيبى جائز في الجملة يسمح بتقديم عنصر منها على آخر هو في حقيقته أبعد من ذلك، إذ يؤكد السامرائي أن تلك الأوجه النحوية التركيبية الجائزة تنطوي على دلالات ومعان دقيقة معينة، وإن كانت في ظاهرها بمعنى واحد، وقد سار في ذلك على منهج عبدالقاهر الجرجاني^(٢).

وحيث سأتناول المعربات فيما يلي من مباحث الفصل الأول بحسب الخطة المرسومة لهذه الدراسة، فإنني سأذكر فيما يلي المبنيات وكيف تناولها السامرائي في ضوء درسه علاقة النحو بالمعنى.

(١) كتاب سيبويه، ٣٤/١، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣/١.

(٢) ينظر: دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، أبو بكر عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، (ت ٤٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دون ط، دون تا، ٣٦٢.

المبنيات:

أولاً: الضمير:

الضمير على وزن فَعِيل بمعنى اسم المفعول، وهو المُضَمَّر، من أضمرت الشيء في نفسي، إذا أخفيته وسترته، فهو مُضَمَّرٌ، كالحكيم بمعنى المُحَكَّم، قال النحويون: إنه سمي بذلك لكثرة استتاره، فإطلاقه على الضمير البارز توسعٌ، أو لعدم صراحته كالأسماء المضمرة، أو هو من الضمور أي الهزال؛ لقلّة حروفه غالباً^(١)، ورجح السامرائي الرأي الثاني، وهو أن إطلاق مسمى الضمير على الضمير البارز لأنك به تستر الاسم الصريح^(٢)، و(الضمير) مصطلح بصري، ويسميه الكوفيون (كنايةً) و(مَكْنِيًّا)^(٣)، وهو بالمعنى نفسه؛ لأن الكناية تقابل التصريح، وهو اصطلاحاً: اسم يدل على مسمّاه أو معناه، للمتكلم أو المخاطب أو الغائب^(٤).

وألفاظ الضمائر كثيرة، ولكل منها دلالاته واستعماله، فمنها ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلة، وضمائر النصب المنفصلة والمتصلة، وضمائر الجر، ولا تكون إلا منفصلة، ولكل ضمير استعمال خاص به منفصلاً أو متصلاً، ظاهراً أو مستتراً، وبحسب عدد المعنيّ به وجنسه ونوعه، فمنها للمفرد والمفردة، والمثنى، وجمعي الذكور والإناث، للمتكلم والمخاطب والغائب، وللعاقل وغير العاقل، وذلك مبسوط في مظانه^(٥)، وقد عرض السامرائي ألفاظ تلك الضمائر ودلالاتها مستشهداً لها^(٦)، ولا أراه جاء في ذلك بأكثر مما ذكره النحويون في هذا الباب.

(١) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٩٢/٢، شرح شذور الذهب، ابن هشام، ١٧٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري، ٣٠٧/١، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، (١٢٧٨هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ٩٥/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٢/١.

(٣) ينظر: شرح المفصل، ٢٩٢/٢، حاشية الخضري، ٩٥/١، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض حمد القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ط ١، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ١٧٤.

(٤) ينظر: شرح المفصل، ٢٩٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٣٠٧/١.

(٥) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٤٣/١.

وأشار السامرائي هنا إلى أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائر من ضمائر رفع ونصب وجر، أغناها عن أن تكون معربة، مستشهداً بقول الرضي: "وإنما بُنيت المضمرات إما لشبهها بالحروف وضعاً...، وإما لعدم موجب الإعراب فيها، وذلك أن المقتضي لإعراب الأسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة، والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها؛ لاختلاف المعاني عن الإعراب؛ ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص"^(١)، وهنا نلاحظ علاقة النحو بالمعنى من حيث إن موجب إعراب الأسماء توارد المعاني المختلفة عليها، بينما لا تظهر علامات الإعراب على الضمائر؛ وذلك لدلالة صيغها المختلفة على معناها، وقد تناول السامرائي في باب الضمير ثلاثة مباحث هي: ضمير الفصل، وضمير الشأن، وعَوْد الضمير، ونون الوقاية، متخذاً من المعنى هدفاً يتبعه في هذه المسائل^(٢).

أولاً- ضمير الفصل:

يسميه البصريون ضمير الفصل، ويسميه الكوفيون عماداً^(٣)، وقد سُمِّي ضمير فصل لأنه يفصل بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولانفصال السامع عن توهم الخبر تابعاً، وسُمِّي عماداً لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان^(٤)، وهو ضمير يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، واشترط الجمهور أن يكون الأول معرفة، والثاني معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل)، ولا يكون إلا من الضمائر المنفصلة المرفوعة، نحو قوله تعالى: ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ المائدة: ١١٧. وقولنا: (زيدٌ هو المنطلق)^(٥).

(١) شرح الرضي على الكافية، الإسترايادي، ١١٢/٢، وينظر: شرح الأشموني، ٨٦/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٧/١، ٥٧، ٦١، ٦٧.

(٣) ينظر: سيبويه، ٣٨٩/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٢٨/٢، شرح التسهيل، ابن مالك، (٦٧٢هـ)، تحقيق: عبدالرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ١٦٧/١، مغني اللبيب، ابن هشام، ٥٦٨/٢.

(٤) شرح التسهيل، ١٦٧/١.

(٥) ينظر: شرح المفصل، ٣٢٨/٢.

وظهر هنا أن السامرائي لم يُطل الحديث عن الأحكام النحوية لضمير الفصل كما في كتب النحويين، بل انتقل مباشرة لتناول أغراض ضمير الفصل وفوائده في الكلام، وهذا يشير إلى عنايته بالمعنى الذي يفيد ضمير الفصل من حيث هو مكون تركيبى في الجملة، وقد ذكر له جملة من المعاني:

١- الإعلام بأن ما بعده خبرٌ لا تابعٌ: من المعاني التي يدل عليها ضمير الفصل إفادة أن ما بعده خبر لا تابع، ولولا وجود ضمير الفصل لاحتمل الكلام أن يكون ما بعده تابعاً أو خبراً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ فاطر: ٣٢، فوجود ضمير الفصل عيّن أن يكون (الفضل) هو الخبر، ولولاه لاحتمل أن يكون (الكبير) هو الخبر، و(الفضل) بدل من المبتدأ، على معنى (ذلك الفضل هو الكبير)، وليس هذا المراد^(١). وهذه الفائدة لضمير الفصل، أعني إفادته أن ما بعده خبر لا تابع، نكرها النحاة في حديثهم عن ضمير الفصل كما سبق ذكره^(١).

٢- الاختصاص والقصر: يأتي ضمير الفصل أيضاً للدلالة على القصر والاختصاص^(٢)، وبدونه ينتقي هذا المعنى في الجملة، ونرى السامرائي يستعين بالمصادر البلاغية لتأكيد هذا المعنى بما قاله الخطيب القزويني: "وأما توسط الفصل بينه وبين المسند إليه فلتخصيصه به، كقولك: (زيدٌ هو المنطلق) أو (هو أفضل من عمرو)"^(٣)، ومثله ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٥: "و (هُم) فصلٌ، وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرٌ لا صفةً، والتوكيد،

(١) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٢٨/٢، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٦٨/١، مغني اللبيب، ابن هشام، ٥٧٠/٢.

(٢) ينظر: مغني اللبيب، ٥٧١/٢، شرح التسهيل، ابن ناظر الجبش، (٧٧٨هـ)، تحقيق: علي محمد فاخر، وآخرين، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ١/ ٥٧٨.

(٣) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، (٧٣٩هـ)، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط ٣، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ٤٩/٢، وينظر: شرح المختصر على تلخيص المفتاح، التفتازاني، (٧٩١هـ)، تحقيق: عبدالمتعال الصعيدي، انتشارات كتبي نجفي، قم، دون ط، دون تا، ٩٣/١.

وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره^(١)، ومضى السامرائي في إيراد الشواهد القرآنية التي تدل على مجيء ضمير الفصل لإفادة معنى القصر، وبيان الدلالة النحوية الحاصلة باستعماله في التركيب^(٢).

ويُلاحظ في ذلك كله أن السامرائي يعتمد على مصادر التفسير والبلاغة وإعجاز القرآن؛ فهو يربط التركيب بمعناه معتمداً على تلك المصادر، ولكن عدداً من النحويين تناول تلك المعاني ولم يُغفلها، كابن هشام والسهيلي، غير أن المفسرين والبلاغيين كانوا معنيين أكثر من غيرهم بالمعنى لذا رأيناهم يقفون عند دلالة ضمير الفصل على معنى القصر، بينما تناوله النحويون غالباً من حيث هو مانعٌ لتوهم الخبر تابعاً، ومن حيث موقعه الإعرابي، وأحكامه النحوية الأخرى^(٣)؛ ولذا يمكن القول: إن السامرائي لم يضيف إلى ما ذكره النحاة في هذا المعنى سوى مزيد من الشواهد التوضيحية.

٣- التوكيد: هذا هو المعنى الثالث الذي يفيد ضمير الفصل، وقد ذكره الزمخشري وابن هشام كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٥، حيث أفاد ضمير الفصل معنى التوكيد؛ ولذا سمّاه الكوفيون عماداً؛ لأنه يُعتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان^(٤)، وسماه بعضهم دعامَةً؛ لأنه به يُدعم الكلام، أي يُقوي ويُؤكّد^(٥)، ويظهر هنا أن السامرائي ذكر أغراض ضمير الفصل ودلالاته، ومنها التوكيد؛ ولكنه لم يقف عند مسائله وأحكامه النحوية، أعني شروطه، ومحلّه الإعرابي، وما يحتمله من الأوجه الإعرابية، وذلك كله مبسوط في المظان النحوية؛ ولعل ذلك هو السبب؛ فقد جعل منهجه مختصاً بتناول المعنى؛ ولكن الأوجه الإعرابية لضمير الفصل وثيقة

(١) الكشاف، الزمخشري، ١/١٦١، وينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، ٢/٥٧١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/٤٨ وما بعدها.

(٣) ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، ١/١٦٧، شرح التسهيل "المساعد على تسهيل الفوائد"، ابن عقيل، (٧٦٩هـ)، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، دون ط، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، ١/١١٩ وما بعدها.

(٤) ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، ١/١٦٧.

(٥) ينظر: مغني اللبيب، ٢/٥٧١.

الصلة بالمعنى وتعددده، فضمير الفصل يحتمل الابتداء، والفصل، والبدل، والتوكيد، ولكل وجه إعرابي معنى بحسب ما يقتضيه التركيب والسياق.

لقد تناول السامرائي أغراض ضمير الفصل ومعانيه مباشرة معتمداً على شواهد القرآن الكريم، ومتخذاً من أسلوب الموازنة بين النصوص سبيلاً إلى ذلك، ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١٠٠). وقوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ٧٢، حيث وازن بين الآيتين لبيان علة استعمال ضمير الفصل في إحداهما دون الأخرى، فالما عدل عن قوله: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله: (ورضوان من الله أكبر) فجاء بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت، والتي هي أقوى من الفعلية، ثم أخبر بأن رضوان الله أكبر من الجنان وملذاتها، ناسب ذلك المجيء بضمير الفصل فقال: (ذلك هو الفوز العظيم)^(١).

وهكذا يمضي السامرائي في الموازنة بين الآيات القرآنية التي استعمل فيها ضمير الفصل والتي لم يستعمل فيها^(٢)؛ ليثبت من خلال ذلك أن السياق القرآني والمعنى المراد هو الذي يبين علة استعمال ضمير الفصل من عدمه، فمتى اقتضى المقام إفادة معنى التوكيد أو الاختصاص استعمل ضمير الفصل، وقد ظهر لي أن السامرائي لم يبين الفرق في المعنى عند اعتبار ضمير الفصل مبتدأ، أو فصلاً لا محل له من الإعراب، أو بدلاً، أو توكيداً، وكيف يتغير المعنى تبعاً لكل وجه^(٣).

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/ ٥٠ - ٥١.

(٢) ينظر المرجع السابق، ١/ ٥١ - ٥٤.

(٣) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤، معاني النحو، ١/ ٤٧ وما بعدها.

ولعل السبب في ذلك أن السامرائي قد غلب عليه الاتجاه البلاغي في تعليل استعمال ضمير الفصل في الآيات الكريمة، فعلى استعماله، ولم يفسر علاقته بالمعنى تبعاً لموقعه الإعرابي، ويدل على ذلك أنه مضى في ذكر بعض المباحث التي هي أقرب إلى البلاغة منها إلى النحو، مثل معاني القصر^(١)؛ مما يدعوني إلى القول بأن السامرائي مزج في هذا الموضوع بين الدرس النحوي والدرس البلاغي.

ثانياً. ضمير الشأن:

ضمير يأتي قبل الجملة، ويُسمى ضمير الشأن أو الأمر أو القصة، ويُسمى عند الكوفيين ضمير المجهول؛ لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه^(٢)، وذلك نحو قولنا: (هو زيدٌ منطلقٌ)، أي: الشأن والحديث زيدٌ منطلقٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ١، ويأتي بارزاً كقولك: (إنه من يأتينا نأته)، ومستكناً كقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ التوبة: ١١٧، ويجيء مذكراً وهو الأغلب، ومؤنثاً إذا كان في الكلام مؤنث، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦^(٣)، فالعرب إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملة، وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير، وتفسيراً له، ويوحدون الضمير؛ لأنهم يريدون الأمر والحديث^(٤)، وهذا الضمير يلزم الإفراد والغيبة، أما الغرض من استعمال ضمير الشأن فقد ذكر ابن يعيش وغيره أن العرب يفعلون ذلك في مواضع التفضيم والتعظيم، فالإبهام الحاصل مع

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/ ٥٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/ ٥٣، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، (٣٦٨هـ)، تحقيق: أحمد حسن مهدي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٨م، ١/ ٣٤٨، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢/ ٣٣٤، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو إسحاق الشاطبي، (٧٩٠هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ٢/ ٧٨.

(٣) ينظر: الكشاف، الزمخشري، ٤/ ٢٠١، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، (٧٤٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ٦/ ٣٤٩.

(٤) شرح المفصل، ٢/ ٣٣٥، وينظر: شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٢/ ١٧٨.

الضمير يدفع النفس إلى التطلع إلى الفهم، فتأتي الجملة المفسرة، فيحدث في النفس معنى التفضيم للأمر، ولا يستعمل هذا الضمير إلا لذلك^(١).

وقد عدَّ السامرائي هذا الغرض لضمير الفصل الفائدة الأبرز لاستعماله، ولكنه أخذ يوازن بين مجيء الجملة مجردة من ضمير الفصل وضمير الشأن أو مصحوبة بأحدهما، فثمة فرق بين قولنا: (زيدٌ منطلقٌ)، و(زيدٌ هو منطلقٌ) و(هو زيدٌ منطلقٌ)، فالأولى مجرد إخبار، والثانية إخبار فيه معنى التخصيص، والثالثة إخبار فيه معنى التفضيم والتعظيم^(٢). ومما تميز به السامرائي هنا اتخاذه هذه الموازنة بين التراكيب لإبراز دلالة استعمال ضمير الشأن.

ومضى بعد ذلك في الموازنة بين عدد من الآيات القرآنية التي استعمل فيها ضمير الشأن، وآيات أخرى استعمل فيها ضمير آخر؛ ليدل ذلك على أن استعمال ضمير الشأن فيها إنما جاء لإفادة معنى التفضيم والتعظيم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۗ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۗ طه: ١١ - ١٤، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّمْ يَعْقِبْ يَمْوَسَىٰ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّا كُنَّا مِنَ الْأَمِينِ ۗ القصص: ٣٠ - ٣١، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ يَمْوَسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّمْ يَعْقِبْ يَمْوَسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ۗ النمل: ٨ - ١٠، فجاء استعمال ضمير

(١) ينظر: شرح المفصل، ٣٣٥/٢، شرح الرضي على الكافية، ١٧٨/٢، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق

الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي، (٥٧٤٥هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ، ٧٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٨/١.

الشأن في آيات (النمل)؛ لأن المقام مقام تفخيم وتعظيم وتنزيه، فقال: (إنه أنا الله العزيز الحكيم)، بينما قال في الآيتين الأخريين: (إنني أنا الله) و(إني أنا الله)^(١).

وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن لضمير الشأن فائدة أخرى مع التفخيم، وهي التوكيد^(٢)، ورأى السامرائي أنها للتفخيم فحسب، ويظهر لي أن معنى التوكيد يظهر إذا استعملت (إنَّ) مع ضمير الشأن كما يبدو من كلام عبد القاهر الجرجاني، وأضاف السامرائي فائدة تركيبية أخرى لضمير الشأن في الكلام وهي إدخال الحروف المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنعام: ٢١؛ فلولا ضمير الشأن لم تدخل (إنَّ) على الجملة الفعلية، فتقول مثلاً: (بلغني أنه كان أبو بكر غنياً)^(٣).

يتبين مما سبق أن النحويين ذكروا معنى التفخيم الذي يدل عليه استعمال ضمير الشأن، ولكن السامرائي أضاف إلى ذلك إبراز هذا المعنى من خلال الموازنة السياقية بين شواهد من آيات القرآن الكريم، وتأكيد ما يحققه ضمير الشأن من تمكين دخول الحروف المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية، كما أنه يعتمد على شواهد القرآن الكريم لإبراز الغرض الدلالي من خلال علاقة التركيب بالمعنى والسياق.

وثمة أمر أتساءل عنه هنا، وهو من أين جاءت دلالة التفخيم والتعظيم التي ذكرها النحاة واختارها السامرائي بوصفها الفائدة الأبرز لضمير الشأن؟ وهل يدلنا استقرار الشواهد على ذلك؟ لقد جاء معنى التفخيم من إبهام الضمير الذي يعقبه جملة تفسر معناه، وهذا لا يكون إلا في الأمر العظيم كما ذكر الرضي الإستراباذي وغيره

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٠/١.

(٢) ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، (٤٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ٣١٧.

(٣) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، دون ط ١، دون تا، (أنن)، ٢٨/١٣، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٠/١.

فيما سبق، ولكن هل يوجد معنى للتعظيم في سياق قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦، وكذا في سياق قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنعام: ٢١؟ ويمكن أن يُلاحظ معنى التعظيم في كون العمى عمى القلوب لا الأبصار.

الذي يظهر لي أن ضمير الشأن يمكن أن يأتي للدلالة على معنى التعظيم والتفخيم، ولكنه يأتي أيضًا لا للتعظيم ولكن لغرض الإيجاز في رواية الحدث أو القصة والإخبار عن أمر ما، وهذا ما يدل عليه اسمه، قال ابن الحاجب: "وتسمية البصريين أقرب؛ لأنهم سموه باعتبار معناه؛ لأن معناه الشأن والقصة، والكوفيون لا يخالفون في أن معناه ذلك، وإنما سموه باسم آخر ملازم"^(١)، فلا داعي لذكر أمر يفسره الكلام الذي يأتي بعده، قال سيبويه: "ومما يُضمَرُ لأنه يفسره ما بعده، ولا يكون في موضعه مُظَهَّرٌ قول العرب: (إنه كرامٌ قومك) و(إنه ذاهبةٌ أمتك)، فالهاء إضمار الحديث الي ذكرت بعد الهاء، كأنه في التقدير وإن كان لا يُتكلَّمُ به"^(٢)، فالأمثلة التي ذكرها سيبويه ليس فيها ما يدل على معنى التعظيم، وإنما هو أسلوب عربي في رواية الحدث والإخبار بالأمر أو القصة على سبيل الإيجاز.

ثالثًا. عود الضمير:

تناول السامرائي في عود الضمير جملة من المسائل ذات الصلة بالمعنى، وأبرزها: أن الأصل في عود الضمير أن يكون على الاسم المتقدم^(٣)، نحو قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ الشعراء: ٢٢٤، فالضمير في (يتبعهم) يعود على (الشعراء)، وقد يعود الضمير على متأخر في اللفظ محفوظ في الرتبة كما في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى﴾ طه: ٦٧، فالضمير في كلمة (نفسه) عائد على (موسى)

(١) الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، (٦٤٦هـ)، تحقيق: موسى بناي العليبي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، دون ط، دون تا، ١/ ٤٧١ - ٤٧٢.

(٢) سيبويه، ١٧٦/٢.

(٣) ينظر: همع الهوامع، السيوطي، ١/ ٢٢٧، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/ ٦١ وما بعدها.

المتأخر لفظاً المتقدم رتبة، وقد يُستغنى عن المفسّر بما يدل عليه حسّاً^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ يوسف: ٢٦، فالضمير يعود على امرأة العزيز ولم يتقدم التصريح باسمها، وقد يدل على المفسّر العلم به وإن لم يُذكر^(٢)، وقد يتقدم معنى المفسّر ولا يتقدم لفظه صراحة^(٣)، كقوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ المائدة: ٨، فالضمير (هو) يعود على (العدل) وهو مدلول الفعل (اعدلوا)، ولم يذكر صراحة.

وقد يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة^(٤)، وذلك كضمير الشأن في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ١، والأصل أن يعود الضمير على الأقرب مما يصلح للتفسير^(٥)، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ يونس: ٥. أي: قدر القمر، ويجوز أن يعود على الأبعد مع القرينة^(٦)، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ الجمعة: ١١، فالضمير عائد على التجارة، وإذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه فالأصل أن يعود الضمير على المضاف، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ إبراهيم: ٣٤، فالضمير عاد على المضاف، وقد يعود على المضاف إليه مع القرينة، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ النحل: ١١٤، فالضمير عائد على لفظ الجلالة^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، ٦١/١، المفسّر: هو الاسم الذي يعود عليه الضمير.

(٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٦/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٢٧/١.

(٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٣/٢، همع الهوامع، ٢٢٧/١.

(٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية، ١١٧/٢، ١٧٨، وينظر: ما سبق ذكره عن ضمير الشأن.

(٥) ينظر: شرح الرضي على الكافية، ١١٥/٢، همع الهوامع، ٢٢٧/١.

(٦) ينظر: المصدران السابقان، الصفحات نفسها.

(٧) ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي (١٧٩٤هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، دمشق، ط ١، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م، ٣٩/٤، الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، دون ط، دون تا، ١٢٧١/٤.

نلاحظ فيما ذكره السامرائي عن عود الضمير أنه تناوله بوصفه يمثل علاقة نحوية بين مكونات الكلام، أو ما يُعرف بالإحالة، أي: تحديد مرجع الضمير وما يتعلق بذلك من المعنى، فمن خلال تحديد مرجع الضمير يتبين المعنى المراد، ولكنه لم يتناول المواقع الإعرابية للضمير وعلاقتها بالمعنى.

وتناول في عود الضمير مسألة توافق عود الضمير من حيث العدد مع ما يعود إليه، فالأصل في ضمير الجمع أن يعود على الجمع، كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ البقرة: ٢٣٣، وقولك: (الهندات حَرَجْنَ) أولى من (الهندات حَرَجَتْ) (١)، أما جمع غير العاقل فالغالب فيه أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالإفراد وفي القلة بالجمع، فتقول: (الأشجار سقطن) إذا كانت الأشجار قليلة، وتقول: (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة (٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ التوبة: ٣٦، فعبر عن الشهور بالإفراد لأنها أكثر من عشرة فقال: (منها)، وعبر عن الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فيهن) (٣)، واستدل على ذلك بأن العرب يجعلون التاء للكثير والنون للقليل، قال الكسائي: "كنت أتعجب من العرب تقول: لِعَشْرِ مَضِيْنٍ، ولِإِحْدَى عَشْرَةَ مَضَتْ" (٤).

(١) ينظر: همع الهوامع، السيوطي، ٢٠٥/١، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٤/١.

(٢) ينظر: همع الهوامع، ٢٠٥/١، معترك الأقران في إعجاز القرآن، له، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ٤٦٨/٣.

(٣) ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٤٣٥/١، همع الهوامع، ٢٠٥/١.

(٤) مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب (٢٩١هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، دون ط، دون تا، ٢٢٧.

ثم خُصَّ السامرائي إلى المواضع التي تستعمل فيها العرب الجمع للقلة والمفرد للكثرة، ومن ذلك استعمال اسم الإشارة لغير العاقل، ف(هؤلاء) للقلة^(١)، و(هذه) للكثرة، و(أولئك) للقلة، و(تلك) للكثرة...، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء: ٣٦، فعبر ب(أولئك) لقلتهن^(٢)، وذكر أنه قد يُعدل إلى غير ذلك لأغراض بلاغية، كتنزيل القلة منزلة الكثرة والعكس، وذلك بحسب المقام، واستدل على ذلك باستعمال القرآن الكريم^(٣).

أُحِظُّ مما سبق أن السامرائي استطرد في ذكر الضمير واستعمالاته، وأحكام عوده على متقدم أو متأخر، ودلالاته عند الإفراد والجمع، والعدول عن ذلك لأغراض بلاغية كما ذكر؛ وهو بذلك يتناول الاستعمال اللغوي مازجاً بينه وبين الاستعمال البلاغي وما يحققه من معانٍ ودلالات في الكلام، وقد اتخذ من القرآن الكريم مصدره الرئيس للاستشهاد وبيان تلك المعاني والدلالات، يدلنا على ذلك اعتماده كثيراً على مصادر إعجاز القرآن والبلاغة وعلوم القرآن.

رابعاً. نون الوقاية:

وتناول نون الوقاية، وهي نون مكسورة تُلحَق قبل ياء المتكلم المنصوبة، وذلك في الفعل متصرفاً كان أو جامداً نحو: (أَكْرَمَنِي) و(مَا أَفْقَرَنِي)، وباسم الفعل نحو: (دَرَاكِنِي) بمعنى: أدركني، وبالحرف نحو: (إِنَّنِي)، وقبل الياء المجرورة بـ (مِنْ) و(عَنْ) نحو: (عَنِّي)، وقبل ما أُضيف إليه (لَدُنْ) نحو: (لَدُنِّي)، وقد قيل: إنها سُمِّيَتْ نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر^(٤)، وقيل: بل سميت كذلك لأنها تقي من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث لو قيل: (أَكْرَمِي)، ومن التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة

(١) ينظر: معاني النحو، ٦٦/١، الأكثر استعمال (هؤلاء) للعاقل، واستعماله لغير العاقل قليل، ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٠٥/١، شرح الأشموني، ١٣٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٦/١، معاني القرآن، الفراء، ٤٣٥/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٦٨/١.

(٤) ينظر: سيبويه، ٣٦٩/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٢٢/١.

فيه، ومن التباس الفعل بالاسم في نحو (صَرَبِي) ^(١)، فالسامرائي ذكر ما ذكره النحاة في وظائف نون الوقاية، فهي تقي الفعل من الكسر، وهذه وظيفة صوتية، وتقي المعنى من اللبس أيضًا، وهذه وظيفة دلالية تؤثر في المعنى؛ فلا يلتبس أمر المذكر بأمر المؤنث، نحو: أَكْرَمْنِي؛ ولا تلتبس ياء المتكلم بياء المخاطبة، نحو: لَنْ تُكْرِمَنِي ^(٢)، فكلام السامرائي يؤكد ما لنون الوقاية من وظائف مؤثرة في المعنى؛ ولذلك عدَّ لها جملة من الوظائف ذات الصلة بالمعنى، وهي:

- ١- إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة: تقول للمذكر: (أَكْرِمْنِي) وللمؤنث: (أَكْرِمِي).
- ٢- إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء المتكلم: تقول في أمر المخاطبة: (تَحَمَّلِي)، وفي الفعل الماضي المتصل بياء المتكلم: (تَحَمَّلَنِي).
- ٣- إزالة اللبس بين الاسم والفعل في نحو: (حَجْرِي) و(حَجْرَنِي)، ف(الْحَجْر) اسم مضاف إلى ياء المتكلم، و(حَجْرَنِي) فعل بمعنى حَبَسَنِي.
- ٤- إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماء في نحو: (سَمَاعِنِي) و(سَمَاعِي)، ف(سَمَاعِنِي) اسم فعل بمعنى اسمعني، و(سَمَاعِي) مصدر للفعل سمع مضاف إلى ياء المتكلم.
- ٥- إزالة اللبس بين حرف الجر والفعل في نحو: (عَدَائِي) و(عَدَائِي)، فالتى بالنون فعل، والأخرى حرف.

(١) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، خالد الأزهرى، ٣٤٩/١، همع الهوامع، ٢٢٣/١.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، (ت ٧٤٥هـ)، تحقيق: حسن هندراوي، دار القلم، دمشق، ط ١، دون تا، ١٨١/٢، الجنى الداني في حروف المعاني، بدر الدين حسن بن قاسم المرادي، (٧٤٩هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ١٥٠، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف، (٧٦١هـ)، تحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، دون تا، ١٠٦/١، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، برهان الدين إبراهيم بن قِيم الجوزية، (ت ٧٦٧هـ)، تحقيق: محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م، ١٢٤/١.

٦- إفادتها معنى التوكيد في (إِنَّ وَأَنَّ وَلَكِنَّ وَكَأَنَّ): فقولك: (إِنِّي مسافرٌ غدًا) آكدٌ من قولك: (إِنِّي مسافرٌ غدًا)^(١).

فوافق السامرائي النحاة في الصورتين الأولى والثانية لإزالة اللبس، وأضاف الصور الأربعة الأخرى؛ ويمكن أن يكون هذا مما تفرّد به؛ وهو يدل على دقة نظره النحوي، وعنايته بالمعنى، وإن كانت الوظيفة السادسة وهي دلالة نون الوقاية على معنى التوكيد غير ظاهرة إلا من حيث زيادتها في المبنى؛ لأن التوكيد حاصل ب(إِنَّ) أصلاً.

وقد ظهر هنا أن السامرائي تناول نون الوقاية في باب الضمير وهي ليست بضمير، جرياً على ما فعله النحاة؛ فنون الوقاية تقترب بالضمير، وقد ذكرها النحاة في هذا الباب، وذكر بعضهم بعضاً من الفوائد المعنوية التي تحققها، ولكن السامرائي أضاف معاني أخرى تحققها نون الوقاية، فهي تقي الكلام من اللبس في المعنى كما تقيه من الكسر في المبنى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٨/١.

ثانياً- اسم الإشارة:

ثاني المبنيات التي تناولها السامرائي أسماء الإشارة، وهي أسماء يشار بها إلى المسمّى من المشاهد المحسوس، أو ما نُزِلَ منزلته من باب المجاز، تقول: (هذا الرجل كريمٌ)، وكقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ مريم: ٦٣^(١)، ولم يقف السامرائي عند الأحكام النحوية لاسم الإشارة بل تناول أبرز أغراض الإشارة.

فالإشارة تأتي لتمييز الشيء المقصود بالإشارة المحسوسة، كقولك: (بكم هذا؟). ولتنزيل الأشياء المعقولة أو غير المشاهدة منزلة المحسوسة المشاهدة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ آل عمران: ١٨٦، ولبيان حال المشار إليه من حيث القرب والبعد، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ البقرة: ٣٥، يدل على القرب، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ الأعراف: ٢٢، يدل على البعد، وإفادة معنى التعظيم وارتفاع المكانة بلفظ القريب والبعيد، نحو قوله تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ الصافات: ٦١، وإفادة معنى التحقير بلفظ القريب والبعيد^(٢)، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ البقرة: ١٦، وللتعريض بالمخاطب، ومنه قول الفرزدق:

أولئك آباي فجنني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريراً المجمع^(٣)

يظهر مما سبق أن السامرائي ينقل آراء البلاغيين في معاني اسم الإشارة والأغراض التي يأتي لأجلها، فهو يتناول دلالة استعمال اسم الإشارة كما يبدو من وجهة نظر بلاغية، ولا يتناول علاقة اسم الإشارة بعناصر التركيب الأخرى في الجملة ومن ثم علاقة ذلك بالمعنى، ونلاحظ هنا تداخل الدرس البلاغي بالدرس النحوي في منهج السامرائي.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٨/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٥٢/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١٨٦/٢.

(٢) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٤٣/١.

(٣) ديوان الفرزدق، تحقيق: علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ٣٦٠.

وقد ذكر أن مراتب الإشارة ثلاث: للقرب، والوسط، والبعد، فللقريب (ذا) وتلحقها هاء التنبيه كثيراً، وللمتوسط (ذا) مع الكاف، وللبعيد (ذا) مع الكاف واللام أي: ذلك، وذهب بعض النحاة إلى أن للإشارة مرتبتين فقط قريبة ومتراخية، فالقريب له (ذا) و(هذا)، ولغيره (ذاك) أو (ذلك)، ولم يفرقوا بينهما^(١)، واختار السامرائي ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن مراتب الإشارة ثلاث؛ وذلك لأن زيادة أحرف الكلمة توحى بزيادة التراخي، ف (ذا) للقريب، و(ذاك) للمتوسط، و(ذلك) للبعيد^(٢)، ويجوز إنابة اسم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد؛ وذلك بحسب الغرض والسياق^(٣).

وذكر السامرائي أيضاً أسماء الإشارة التي تأتي للمفرد مذكراً ومؤنثاً، وأن هاء التنبيه تلحقها، وما يستعمل للمثنى المذكر والمؤنث، وتلحقه الكاف فتفيد معنى البعد، وما يدل على الجمع، وهو (أولاء) ممدودة ومقصورة وتلحقها هاء التنبيه، ف (هؤلاء) للقريب، وإذا لحقتها الكاف صارت للبعيد (أولئك)، وأكثر ما يستعمل للعاقل، ويستعمل لغير العاقل قليلاً، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء: ٣٦، ومن أسماء الإشارة ما يشار به إلى المكان، وهما (هنا) و(ثم)، أما أسماء الإشارة الأخرى فيشار بها إلى المكان وغيره^(٤)، و(هنا) للقريب، وتلحقها هاء التنبيه (ههنا)، و(هناك) للمتوسط، و(هنالك) للبعيد، وهي نظير (ذا) و(ذاك) و(ذلك).

وقد يُراد بـ (هنا) و(هناك) الإشارة إلى الزمان^(٥)، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ غافر: ٧٨، ويرى السامرائي أن الإشارة إلى المكان ملازمة لـ(هنا) و(هناك)، وأن المقصود في الآية المكان لا الزمان وحده^(٦).

(١) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٦٥/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦١/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩١/١، شرح المفصل، ٣٦٥/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩١/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٩٢/١، شرح المفصل، ٣٦٨/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترايادي.

(٥) ينظر: شرح الرضي على الكافية، ١٩٨/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٩٣/١.

فكان السامرائي يرى أن (هنا) في الآية جمعت بين الداليتين، الدلالة على المكان، والدلالة على الزمان، وأرى أن هذا ليس بممتنع في المعنى؛ وإن كان الأصل فيها أنها من ظروف الأمكنة، فقد تخرج عن المكانية وتستعمل للزمان إذا دل السياق على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الأحزاب: ١١(١).

أما (ثُمَّ) بفتح الثاء فيُشار بها إلى المكان البعيد، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ﴾ الشعراء: ٦٤(٢)، أي: هناك، وأشار السامرائي إلى التقارب بين (ثُمَّ) العاطفة و(ثُمَّ) اسم الإشارة من حيث اللفظ والمعنى، فالعاطفة تدل على تراخي المعطوف عن المعطوف عليه، واسم الإشارة (ثُمَّ) بالفتح يدل على تراخي المشار إليه عن المشير وبعده عنه(٣)، وهي إشارة لطيفة تدل على حسن الربط بين المبنى والمعنى.

إن مجمل ما ذكره السامرائي ذكره النحاة، فقد تناول النحاة أسماء الإشارة وأحكامها ومسائلها، ولكن السامرائي عُنِيَ بإبراز الفوارق الدلالية بين أسماء الإشارة، ووقف عند ما يخرج عن أصل دلالاته إلى دلالة أخرى، واستخلص بعض الدقائق المعنوية بناء على الموازنة بين المبنى والمعنى، وعَزَّز ذلك بشواهد من القرآن؛ ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره عن لحاق هاء التثنية بأوائل أسماء الإشارة، وهي هاء تأتي لتثنيه المخاطب على حضور المشار إليه ومشاهدته وقربه، ويكثر مجيئها في الحاضر القريب أكثر من المتوسط؛ ولذا كان استعمال (هذا) أكثر من (هنا)؛ لأن التثنية بالهاء يكون لما هو حاضر وتسهل مشاهدته؛ ولذلك لا تجتمع الهاء واللام(٤).

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحق الزَّجَّاج، (٣١١هـ)، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ٤/٣٢١، الباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري، ٢/٩٢، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، ٣/٢١٠، تخلص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام الأنصاري، ١/١٢٨، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو إسحق الشاطبي، ١/٤٢٠.

(٢) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٢/٣٧٠، مغني اللبيب، ابن هشام، ١/١٣٨.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/٩٣.

(٤) ينظر: شرح المفصل، ٢/٣٦٦، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢/١٩٠، همع الهوامع، السيوطي،

وذكر أنه إذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فإن العرب يقدمون التنبيه على الضمير، تقول: (ها أنا ذا) و(ها أنت ذا)، وذكر سيبويه نقلاً عن الخليل أن الأصل في هذا التركيب (أنا هذا) و(وهذا أنا) و(هذا أنت)، ولكنهم جعلوا الضمير بين (ها) و(ذا)^(١).

ونظر السامرائي فيما ورد من ذلك في القرآن الكريم؛ ليرى أنه قد ورد فيه تقديم التنبيه على الضمير وتأخير الإشارة، كقوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءٌ مَّحْبُونُهُمْ﴾ آل عمران: ١١٩، ودخول هاء التنبيه على اسم الإشارة مع تأخيره عن الضمير نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آَنْتُمْ هَآأَوْلَآءٌ﴾ البقرة: ٨٥، وقد تكرر ذلك، فمرة يدخل هاء التنبيه على الضمير ومرة على اسم الإشارة، كما في قوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ هَآأَوْلَآءٌ﴾ آل عمران: ٦٦، وورد تجريد الضمير واسم الإشارة معاً من التنبيه، كما في قوله تعالى: ﴿هُمْ أَوْلَآءٌ﴾ طه: ٨٤^(٢). فهذه أربع صور وردت في القرآن الكريم لترتيب هاء التنبيه مع الضمير واسم الإشارة: بتقديم، وتأخير، وتجرد.

يرى السامرائي أن لهذا الاختلاف التركيبي أثراً في المعنى، فهي ليست سواء، فثمة فرق بين قولنا: (أنت هذا) و(هذا أنت) و(ها أنت ذا) و(وها أنت هذا) و(وأنت ذا)، فكل ذلك إنما هو بحسب الغرض والقصد، فجملة (هذا أنت) إخبار عن اسم الإشارة بالضمير، وجملة (أنت هذا) إخبار عن الضمير باسم الإشارة، وكذا الأمر في الأسماء الظاهرة، تقو: (هذا خالد) و(خالد هذا)، فالأولى في تقدير جوابٍ عن سؤال: مَنْ هذا؟ والثانية في تقدير جواب عن سؤال: مَنْ خالد؟ فتقديم أحد الاسمين أو تأخيره إنما هو بحسب ما يعرفه السائل وما لا يعرفه^(٣).

(١) ينظر: سيبويه، ٣٥٤/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٤/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٥/١، سيبويه، ٣٥٥/٢.

وقد يجيء الإخبار عن الضمير باسم الإشارة لإفادة معنى التعجب أو الإنكار بحسب ما يقتضيه المقام، تقول مثلاً: (أنت ذلك الرجل الكريم) و(أنت ذلك الشخص الذي نعلم)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دَيْرِهِمْ ﴿٨٥﴾﴾ البقرة: ٨٤ - ٨٥، فقوله: (ثم أنتم هؤلاء) فيه استبعاد لما أسند إليهم من القتل والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم^(١).

فالمقام والسياق هنا هو الذي يوضح الفرق في المعنى بين تركيب وآخر بحسب حال السائل ومقصد المتكلم والسياق، فالسامرائي هنا اتخذ من التقديم والتأخير في التركيب اللغوي مدخلاً يتكئ عليه لاستخلاص الفروق الدلالية بين التراكيب، منطلقاً من شواهد القرآن الكريم في استخلاص الفروق الدقيقة، ومعتمداً في ذلك على الزمخشري الذي عُرف بوقوفه على دقائق التعبير القرآني، ولكن السامرائي عزز رأيه من خلال تتبع الاستعمال القرآني فظهرت الفروق الدلالية بوضوح.

ومما ذكره السامرائي من أوجه المعنى لقولنا: (ها أنت وها أنا ذا) أن التعبير ب(ها أنت ذا) و(ها أنا ذا) يستعمل للإفصاح عن الشخص ومكانه، ومنه قول الشاعر:

إِنَّ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا لَيْسَ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ: كَانَ أَبِي^(٢)

فإذا طلب رجل لا يُدرى أحاضر هو أم غائب؟ فإنه يجيب بقوله: (ها أنا ذا)، وكذا لو قيل: من يقوم بهذا الأمر؟ فيجاب بالقول: أنا ذا، أو ها أنت ذا^(٣)، فهذا التعبير إذن فيه تعيين بالإشارة ودلالة على المقصود بالكلام، إن كان المتكلم أو المخاطب، وقد يكون فيه مع ذلك إخبار بحقيقة أو أمر ربما يكون خافياً، فتنبه

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري، ٢٩١/١.

(٢) البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الديوان، تحقيق: عبدالعزيز الكرم، ط١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م، ١٦.

(٣) ينظر: شرح كتاب سيويه، أبو سعيد السيرافي، ١١٠/٣.

المخاطب إليه وتحذره منه، كما في قوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ آل عمران: ١١٩.

ويرى السامرائي أن مجيء هاء التنبيه في ابتداء الكلام أو آخره له دلالة بحسب أهمية ما يُقدم فيه على غيره، ففي الآية السابقة تنبيه للمؤمنين ليأخذوا حذرهم، وقد يكرر التنبيه لإفادة معنى التوكيد، كقوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ هَآأَوْلَآءُ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ آل عمران: ٦٦، حيث أراد معنى التقرع واللوم والتنبيه^(١)، وقد يُحذف هاء التنبيه إذا لم يتطلبه السياق، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَآءُ عَلَىٰ أَثَرِي﴾ طه: ٨٤، فالتنبيه إذن يؤتى به بحسب السياق والمقام، فقد يُقدّم، أو يُؤخّر، أو يُكرّر، أو لا يُذكر البتة^(٢).

يظهر مما سبق أن السامرائي لم يعتمد على الموقع الإعرابي لإفادة معنى معين دون غيره، بل اعتمد على مجيء الإشارة والتنبيه في الكلام وما يطرأ على ذلك من تقديم أو تأخير، وذكر أو حذف؛ ليربط بين ذلك والمعنى المراد، وهو بذلك لا يُعنى بتناول الأحكام والمسائل النحوية المجردة، ولا الإعراب والعلامات الإعرابية، بل ينطلق من التركيب النحوي وعلاقته بالمعنى، ومن الملاحظ كذلك أن عددًا من المعاني التي ذكرها قد سبقه إليها النحاة الأوائل، ولكن له فضل الجمع والموازنة والعمق في تناول المعنى.

وكما تناول هاء التنبيه التي تقترن باسم الإشارة، تناول كذلك كاف الخطاب التي تلحقه، إذ تأتي هذه الكاف على وجهين: الوجه الأول: مطابقة الكاف للمخاطب إفرادًا، وتثنيةً، وجمعًا، وتذكيرًا، وتأنيتًا، فنقول: (ذلك) للمذكر، و(ذلك) للمؤنث، و(ذلكما) للمثنى، و(ذلكم) و(ذلكن) للجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٧/١، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٥١٠/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٩/١.

رَبِّكَ ﴿مريم: ٢١﴾ وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةَ﴾ الأعراف: ٢٢، وقوله تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ الأعراف: ١٤١، والوجه الثاني: إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال، فنقول: (ذلك) بفتح الكاف، للمفرد، والمثنى، والجمع بنوعيه، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ﴾ البقرة: ٨٥^(١).

والوجهان جائزان ومستعملان بكثرة، ولكن السامرائي يرى أن المتكلم البليغ لا بد له أن يرجح أحد الوجهين على الآخر، فيستعمل الإفراد في موطن، والمطابقة في موطن آخر؛ وذلك بحسب دواعي المقام، وقد ذكر بعض النحاة أنه "الإفراد الكاف إذا خوطب به جمع وجهان: أحدهما: أن يُقْبَل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته، والمراد له ولهم، والثاني: أن يخاطب الكل ويُقَدَّر اسم مفرد من أسماء الجموع يقع على الجماعة تقديره: (ذلك) يُوعَظُ يا فريقُ ويا جَمْعُ"^(٢).

ويرى السامرائي أن هناك أسبابًا بلاغية تدعو إلى المطابقة أو الإفراد، وهي: أن يُقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له ولهم، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ البقرة: ١٤٣، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة مقصودة بالخطاب أيضًا، وأن يُراد بالمفرد مخاطب غير معين، وهذا كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ البقرة: ٢٣٢، فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولكل سامع^(٣)، وقد يُراد بإفراد كاف الخطاب البعد، أو البعد والخطاب معًا^(٤)، ويأتي الكاف مطابقًا إذا كان الأمر يُعْمُّ الجميع على قدر واحد، كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ يوسف: ٣٧، فالخطاب هنا للفتيين السجينين مع يوسف - عليه السلام -.

(١) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٠٧/١.

(٢) همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٤/١.

(٣) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٢٢١/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/ ١٠١، درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي، (٤٢٠هـ)، تحقيق: محمد مصطفى أيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ٣٤٤/١.

وتأتي الكاف مطابقة للجمع في القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة والتوسع في الكلام، كقوله تعالى بعد ذكره إنزال الماء من السماء وإنبات الزرع بأنواعه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ٩٩، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ النحل: ١٢، فالخطاب في الآية الأولى جاء على صورة الجمع، بينما جاء في الآية الثانية بصورة الأفراد لاختلاف السياق، وكذا يأتي أفراد كاف الخطاب إذا التفت إلى خطاب المفرد، وقد يستعمل القرآن الكريم كاف الخطاب للجمع لزيادة التوكيد، كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ تُوَعِّدُونَ بِهِ﴾ المجادلة: ٣، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ البقرة: ٢٣٢، فالآية الأولى جاءت بالجمع، والثانية جاءت بالأفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين؛ ويرى السامرائي أن سبب ذلك أن الوعظ في آية المجادلة أشدُّ وأكد؛ إذ جاء في حكم الظَّهَارِ، بينما جاءت الآية الثانية في سياق الحديث عن الطلاق، وغير ذلك من الموازنات بين الآيات في أفراد كاف الخطاب ومطابقتها^(١).

وما ذكره السامرائي يحتمل الصواب، خاصة مع تشابه الآيات في ظاهرها واختلاف استعمال كاف الخطاب فيها، ونلاحظ هنا اعتماد السامرائي على الموازنة السياقية بين الآيات، وملاحظة دلالة المقام والقصد لتفسير استعمال لغوي دون آخر، ولم أقف على إشارة للنحويين إلى هذا الفرق في المعنى بين مطابقة كاف الخطاب وإفرادها؛ ولعل ذلك يكون مما أضافه السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى.

وذكر السامرائي أنه يُستعمل الخطاب بالجمع وبالأفراد للتمييز بين مجموعتين، وذلك عندما تكون مجموعة أكبر من أخرى، فيخاطب الجمع الكثير بكاف الجمع، والقليل بكاف الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ البقرة: ٢٣٢، وقوله

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٢/١ - ١٠٤.

تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرٌ﴾ المجادلة: ١٢، فالآية الأولى لخطاب المؤمنين عامة،
والأخرى لخطاب الصحابة وحدهم^(١).

وقد فرق السامرائي في باب اسم الإشارة بين المتشابهات في ظاهرها، مثل قولنا: (هكذا) و(كهذا)، ف(هكذا) تعبير مركب من هاء التنبيه والكاف التي تفيد التشبيه و(ذا) اسم إشارة، ومعناه: مثل هذا، نقول: اصنع هكذا، أي: مثل هذا وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعرابًا ومعنى، غير أن كاف الجر قُدمت في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا)^(٢)، ولكن السامرائي يرى أن التعبيرين لا يتطابقان في الاستعمال ولا في المعنى وإن كانت مفردات تركيبهما واحدة؛ فالمشار إليه لا يُذكر بعد (هكذا) بخلاف (كهذا)، نقول: (هذا الأمر كهذا الأمر)، ولا نقول: (هذا الأمر هكذا الأمر)، وقولك: (إن هذا الأمر كهذا الأمر) يفيد التشبيه، وأما قولك (إن هذا الأمر هكذا) فمعناه: إن هذا الأمر على هذه الصورة أو الهيئة^(٣)، و(هكذا) تلزم صورة واحدة في التعبير، فلا يتغير اسم الإشارة بتغير المشار إليه، فلا نقول: كهذي، ولا هكذين... بخلاف (كهذا) فاسم الإشارة يتغير بحسب المشار إليه، نقول: كهذه، وكهذين، وكهؤلاء، فالتعبيران يتقاربان ولا يتطابقان^(٤).

يظهر مما سبق دقة النظر اللغوي في المعنى والدلالة عند السامرائي، فما يبدو لنا متشابهًا هو عنده ليس كذلك، فثمة فروق في المعاني تدل عليها فروق المباني، ويظهر لي أن ما ذكره صحيح.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٠٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١/١٠٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١/١٠٥ - ١٠٦.

وقد وقف السامرائي عند التعبير باسم الإشارة (كذلك)، وأنه يفيد التشبيه، ومعناه: (مثل ذلك)، تقول: (هذا الرجلُ كذلك الرجل)، وقد يُحذف المشار إليه كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ الشعراء: ٧٤، أي: يفعلون مثل ذلك الفعل، وقد تأتي بمعنى (أيضًا)، كقولك: (قابلتُ خالدًا وكلمته كذلك)، إذ لا يصح أن يراد التشبيه هنا^(١)، وقد يكون منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَكْلَبُسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ الدخان: ٥١ - ٥٤، بمعنى: وزوجناهم بحور عين أيضًا، وإن كان المفسرون يرون أن المعنى على التشبيه^(٢).

وبعض التعبيرات قد تحتل المعنيين: معنى التشبيه، ومعنى (أيضًا)، كقولك: (هو ضربه وكذلك توعدّه)، أي: ضربه وتوعده أيضًا، أو ضربه وتوعده ضربًا كذلك الضرب^(٣). ومن الفروق بين استعمال (كذلك) للمعنيين أن التي يُراد بها التشبيه تُطابق المشار إليه، فتقول: هو كذلك، وهي كذلك، وهما كهذين، أما التي بمعنى (أيضًا) فيلزم اسم الإشارة فيها صورة الأفراد والتذكير دائمًا^(٤).

ويرى السامرائي أن الأصل في معنى (كذلك) أنها للتشبيه بدلالة طبيعة تركيبها، ثم انتقل بالاستعمال إلى معنى (أيضًا)؛ لأن التراكيب قد تنتقل معانيها إلى معانٍ أخرى، ومما سهل ذلك هنا أن كثيرًا مما يفيد التشبيه يتضمن معنى (أيضًا)، كقولك: أكرمت محمدًا وخالدًا كذلك، والمعنى أنك أكرمت محمدًا وأكرمت خالدًا أيضًا مثل إكرام محمد، ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات إلى معنى (أيضًا)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٦/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٦/١، الكشاف، الزمخشري، ٤٧٧/٥، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (٦٧١هـ)، تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ١٣٧/١٩. يُفهم من كلام القرطبي أن المعنى بحسب موضع الوقف على (كذلك)، أو وصلها بما بعدها.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٠٧/١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وانفك عن معنى التشبيه الذي كان يلزمه. وأتفق مع ما ذهب إليه السامرائي، وهو معنى دقيق تدعمه الأمثلة ويؤيده الاستعمال.

ثالثاً. الاسم الموصول:

الموصول لغةً "اسم مفعول من وَصَلَ الشيءَ بغيره إذا جعله من تمامه"^(١)، وسميت الأسماء الموصولة بذلك لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناها؛ فهي أسماء ناقصة الدلالة لا يتبين معناها إلا إذا وُصِلت بجملة الصلة، فإذا قلت: (جاء الذي) وسكتت، لم يتم الكلام ولم يفهم المعنى، فإذا جاءت جملة الصلة تمّ الكلام واتضح المعنى^(٢). قال ابن يعيش: "فالموصول وحده اسم ناقص، أي: ناقص الدلالة، فإذا جئت بالصلة قيل: موصول حينئذٍ"^(٣).

بعد أن فرغ السامرائي من تعريف الاسم الموصول وتحديد معناه لم يذكر الأحكام التفصيلية التي ذكرها النحاة في هذا الباب، مثل: إعرابه، وأنواعه، وغيرها، بل تناول أهم أغراض التعريف باسم الموصول، وهي: عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك: (الذي كان معنا أمس رجلاً عالمً)^(٤)، والإبهام عند إرادة إبهام الذات أو الشيء عن السامعين، وكراهة ذكره واستهجان التصريح باسمه^(٥) وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ الأحزاب: ٦٩. والتعظيم كقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ طه: ٤، والتحقير كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ البقرة: ١١٣. والتعريض بذكر الصلة كقوله تعالى:

(١) التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤١٣/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٩/١.

(٣) شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٨٨/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١٩/١، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٤١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١١٩/١، الإيضاح في علوم البلاغة، ٤١، معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ٤٧٥/٣.

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ الشعراء: ١٩. والتفخيم^(١) كقوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ﴾ طه: ٧٨، والاختصار نحو قوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ البقرة: ٢٧.^(٢)، وإرادة العموم نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ فصلت: ٣٠.^(٣) وإرادة واحد من الجنس غير معين كقوله تعالى: ﴿مَثَاهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ البقرة: ١٧.^(٤)، إن جميع الأغراض التي ذكرها السامرائي للتعريف بالاسم الموصول مندرجة تحت أغراض الكلام التي تناولتها كتب البلاغة، ويبدو واضحاً أن السامرائي اتخذ من الدرس البلاغي مدخلاً للدرس النحوي.

وعند كلامه عن صلة الموصول ذكر أن الأسماء الموصولة توصل بجملة خبرية ما عدا (أل)، وهذه الجملة قد يكون معناها معلوماً لدى المخاطب، كما في قولك: (قدم الذي أكرم خالدًا)، فالمخاطب هنا يعلم أن هناك رجلاً أكرم خالدًا، فهذه الجملة لا تُقال إلا لمن عرف الإكرام وجهل القدوم كما قال ابن يعيش^(٥).

ويظهر هنا أن السامرائي التقط من المظان النحوية ما يتعلق بمعنى جملة الصلة ودلالاته، وهو أنه ينبغي أن تكون معلومة لدى المخاطب، فالاسم الموصول يصبح ك(أل) العهدية التي تُعرّف المفردات^(٦)، وقد بنى السامرائي على ذلك جملة من الأغراض التي يأتي عليها الكلام عندما تكون جملة الصلة معهودة لدى المخاطب، إذ يراد بها عندئذٍ: الدلالة على الجنس، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ النساء: ١٧، فالتوبة متاحة لكل عاصٍ،

(١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٤١.

(٢) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، ٤٧٥/٣.

(٣) ينظر: المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٨٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٢٢/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٩٣/٢، شرح الرضي على الكافية، الرضي

الإسترابادي، ٢٠٠/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٥٩/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢٢/١.

وليست مقصورة على أناس مخصوصين، فالاسم الموصول هنا ك(أل) الجنسية، إلا أن (أل) تدخل على المفردات، والاسم الموصول يدخل على الجمل^(١)، وقد يُراد بها التعظيم؛ فثُبِّهَم الصلة ولا تكون معهودة ولا تفيد الجنس، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ النجم: ١٠^(٢)، أو يُراد بها التحقير، كما في قولك: (لقد فعل ما فعل...)^(٣).

وخلص السامرائي من ذلك إلى أن الاسم الموصول شبيه بـ (أل) المُعْرِفَة، فقد يكون الاسم الموصول للعهد، وقد يكون للجنس، ولكن (أل) تدخل على المفردات، والاسم الموصول يدخل على الجمل وأشباه الجمل؛ فيتحقق به في الجملة ما يتحقق بـ(ال) في المفردات، فالاسم الموصول أداة يتوصل بها إلى التعريف بالجملة^(٤).

وأشار بعد ذلك إلى الأسماء الموصولة وما استقر عليه النحاة من تقسيمها إلى مختص ومشترك^(٥)، فـ(الذي) وأخواتها من الأسماء الموصولة المختصة، وبها يُتَوَصَّل إلى وصف المعارف بالجمل، والأصل أن توصف النكرة بالجملة، تقول: (رأيت رجلاً يضرب أخاه)، فإذا أردت أن تصف المعرفة بالجملة فإنك تستعمل (الذي) فتقول: (رأيتُ الرجل الذي يضرب أخاه)، فالمفردات تعرف بـ(أل)، و(الذي) تقوم مقام (أل) مع الجمل^(٦)، كما سبق، وكما تكون (أل) عهدية وجنسية، تكون (الذي) كذلك، فالتي تفيد العهد كقولك: (سافر الذي كان معنا أمس)، والتي تفيد الجنس كما في الحديث: "الذي

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢٢/١.

(٢) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري، ١٥٤/١، همع الهوامع، السيوطي، ٣١٧/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٢٣/١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢٣/١ - ١٢٤.

(٥) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، ٤٢٩ / ١.

(٦) ينظر: الخصائص، ابن جني، ٣٢١/١، الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، ٢٦١/٢، معاني النحو، ١٢٣/١ - ١٢٤.

يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" (١).

فالاسم الموصول الدال على العهد يكون لما هو معروف عند السامع وأريد القصد إليه (٢)، فالذي) للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل، و(التي) للمفردة العاقلة وغيرها، و(الذات) للمثنى كذلك، و(الذين) لجماعة الذكور من العقلاء، وقد تستعمل لما ينزل منزلة العقلاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالِكُمْ﴾ الأعراف: ١٩٤. و(الألى) للجمع مطلقاً عاقلاً أو غيره، مذكراً أو مؤنثاً (٣).

وتستعمل (التي) للمفردة المؤنثة عاقلاً أو غيره، ولجماعة غير العقلاء، ويرى السامرائي أنها تستعمل بكثرة في غير العاقل، ويستعمل معها (اللاتي) لإفادة معنى القلة، تقول: (اشتريت الحقائق التي عرضتها في المعرض) و(اشتريت الحقائق اللاتي عرضتهن في المعرض)، فالتعبير بـ (الحقائب التي...) يدل على أنها أكثر عدداً من التعبير بـ (اللاتي)، ويجوز استعمال أحدهما مكان الآخر لغرض بلاغي (٤).

وهكذا أخذ السامرائي في تعداد الأسماء الموصولة المختصة واستعمالها، وما تخرج إليه من معان وهي: اللتان، واللاتي، واللائي، و(أل) الداخلة على الصفة الصريحة، وكذا المشتركة، مثل: مَنْ، وهي للعاقل، وقد تستخدم لغير العاقل في مواضع، وما، وهي تستخدم لما لا يعقل، وقد تستخدم لما يعقل في مواضع (٥)، ويرى السامرائي أن (ما) أوسع استعمالاً من (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها؛ قال سيبويه: "و(ما)

(١) حديث صحيح، وأوله: "المؤمن الذي يخالط الناس..."، معجم الطبراني، وسنن ابن ماجه، ومسنند أحمد.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٢١، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ٢٠٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٢٥، شرح ابن عقيل، ١/١٤٢، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ١/١٤٨، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١/٤٢٤، همع الهوامع، السيوطي، ١/٢٨٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٢٦.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١/١٢٦-١٣٠، وجميع ما ذكره السامرائي من معان للأسماء الموصولة ذكرته المصادر النحوية في باب الاسم الموصول.

مثلها - أي: مثل مَنْ - إلا أن (ما) مُبَهَمَةٌ تقع على كل شيء^(١)، وأن بناءها يوافق استعمالها المتسع، فالألف المتسعة في آخرها توافق الاتساع في معناها، بخلاف (مَنْ) فإنها مقيدة بالسكون؛ ولذا قُيد استعمالها بالعقلاء^(٢)، بل ذهب السامرائي إلى أن (مَنْ) أصلها (ما) مستندًا إلى بعض الدراسات الحديثة التي ذهبت إلى ذلك فجعلتهما من أصل واحد، ثم زيدت النون لتكون علامة للعاقل، وإذا تجردت منها دلت على الأشياء^(٣)، وهذا رأي محتمل، ولا يوجد دليل يؤكد، ولا يلزم أن يكون أحدهما أصلًا للآخر، بل قد يكون كلٌّ منهما وُضِعَ وُضْعًا لأداء معنى معين.

ومع مشابهة (ما) ل(من) في استعمالها للمفرد والمثنى والجمع المذكور والمؤنث، فإنها أي (ما) تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد، فقد تحتمل الموصولية الاسمية والحرفية، نحو قوله تعالى: ﴿فَتَنَّبَهُم بِمَاعَمِلُوا﴾ لقمان: ٢٣، فهذا يحتمل أن المعنى: ننبئهم بعملهم، وبالذي عملوه، وقد تحتمل الموصولية والاستفهامية، نحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ هود: ٧٩، ف(ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية، أي: الذي نريده، والموصولية الحرفية أي: إرادتنا، والاستفهامية، وقد تحتمل الموصولة والنافية، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ العنكبوت: ٤٢، ف(ما) هنا تحتمل أن تكون استفهامية أو نافية، وقد تحتمل الموصولة والشرطية، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ آل عمران: ٣٠، وقد تحتمل النكرة والمعرفة، كقوله تعالى: ﴿هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ ق: ٢٣. أي: هذا شيء لدي عتيدٌ، أو هذا الذي لدي عتيدٌ^(٤).

(١) سيبويه، ٢٢٨/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣١/١، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، (٧٥١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، دون ط، دون تا، ١٣١/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٣١/١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وكذا (مَنْ) فإنها تحتل أكثر من معنى، ولكنها أقل إبهامًا من (ما)، فقد تحتل الموصولة والاستفهامية، كقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ هود: ٣٩، وتحتل الشرطية والموصولة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ آل عمران: ٩٧، وتحتل الموصولة والنكرة في نحو قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ آل عمران: ١٥٢، أي: منكم أحدٌ (نكرة موصوفة)، أو منكم الذي (معرفة)^(١).

وهكذا يظهر لنا أن السامرائي يختار من باب الاسم الموصول ما يتعلق باستعمال الأسماء الموصولة ودلالاتها وما تحتمله وتقيده من معانٍ متعددة في التركيب الواحد؛ مما يكسب النص تعددًا في المعنى والدلالة بحسب تعدد الأوجه النحوية التي يُحمل عليها الاسم الموصول، وقد اعتمد على شواهد القرآن الكريم، وعلى علاقة الشكل بالمعنى كما ظهر في حديثه عن إبهام (ما) وعلاقة المدة في آخر الكلمة باتساع معناها.

وبالنظر إلى كون (مَنْ وما) من الأسماء الموصولة المشتركة التي تصلح للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه؛ فقد أكسبهما ذلك اتساعًا في الدلالة، إذ يجوز مراعاة لفظهما أي الإفراد والتذكير، ويجوز مراعاة المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٨، فقال: (من يقول)، بلفظ الإفراد مراعاة للفظ، وأعاد الضمير عليه بالجمع فقال: (وما هم بمؤمنين) مراعاة للمعنى^(٢)، فإذا حصل لبس بمراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى، وذلك إذا لم توجد قرينة تدل على المراد، فلا تقول: (أعطِ مَنْ سألك) إذا كان السائل أنثى، بل تقول: (أعطِ مَنْ سألتك)^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣٢/١ - ١٣٣، سيبويه، ٢٢٨/٤، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبدالخالق عزيمة، (١٤٠٤هـ)، دار الحديث، القاهرة، دون ط، دون تا، ١٥٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٣٤/١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وإذا اجتمعت المراعاتان فالأولى تقديم مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعنى، وذلك أكثر ما ورد في القرآن الكريم^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ الأنعام: ٢٥، فبدأ بالحمل على اللفظ ثم حمل على المعنى^(٢).

ثم خالص السامرائي في مسألة الحمل على اللفظ والمعنى في الاسم الموصول إلى جواز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى إلا إذا اقتضى الموطن مراعاة المعنى لللبس أو قبح، ولكن لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى وإن كان الأصل الجواز^(٣). وهنا يبرز رأي السامرائي ومنهجه في الوقوف عند المعنى والدلالة المقصودة من ترجيح مراعاة اللفظ أو المعنى، متخذاً من شواهد القرآن الكريم والموازنة بين سياقاتها سبيلاً لإبراز ذلك، فقد أبرز معاني النحو في باب الاسم الموصول من خلال تعدد معانيه في السياق الواحد وفق مقتضيات المقصد والمقام.

ومن تلك المقاصد التي يراعى لأجلها اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ إرادة الدلالة على قلة العدد أو كثرته^(٤)، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٥) وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ يونس: ٤٢ - ٤٣، فقال مرة: (يستمعون)، ومرة: (ينظر)؛ لأن المستمعين كثرة والناظرين قلة^(٥)، وكذا في المواضع الأخرى من القرآن الكريم تكون مراعاة اللفظ أو المعنى لغرض يتناسب مع السياق والمقام^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٣٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٥، الخصائص، ابن جني، ٣/٣١٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٢/٢٦٢، همع الهوامع، السيوطي، ١/٢٩٩، معترك الأقران في إعجاز القرآن، له، ٣/٤٧٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٦، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ٣/٢٧٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٦، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، شهاب الدين السيد محمود الألوسي، (١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٥٤١هـ - ١٩٩٤م، ٦/١١٩.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٦.

ومما فرق السامرائي بين معانيه من الأسماء الموصولة (مَنْ، وما، والذي)، فكلها أسماء موصولة، ولكل منها استعمال يختلف عن الآخر، ولكن بينها فروقاً دقيقة بحيث يستعمل أحدها في موضع دون الآخر^(١)، ومن تلك الفروق: أن الاسم الموصول (الذي) وضع لوصف المعارف بالجملة، فهو في الأصل صفة، بخلاف (مَنْ، وما) فإنهما لا يقعان صفة؛ لأن المراد بهما الذوات، ووقوع (ما) على صفات من يعقل لا يعني أنها تقع نعمتاً له، بل المعنى أنها تقع على ذات متصفة بوصف ما من صفات العقلاء؛ ولذا تقع (الذي) في تعبيرات لا يصح وقوع (مَنْ، وما) فيها، فلا يصح في قوله تعالى: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ٤٠، أن يقال: (اذكروا نعمتي ما أنعمت عليكم)^(٢).

وكذلك فإن (مَنْ، وما) اسمان موصولان مشتركان، يستعملان للمفرد، والمثنى، والجمع بنوعيه، بخلاف (الذي)، فإنه مختص بالمفرد المذكر. ويستعمل (الذي) لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء، ولأمر بلاغي يمكن أن ينزل غير العاقل منزلة لعاقل باستعمال (مَنْ)، وإذا أردنا أن ننزل العاقل منزلة غير العاقل فإننا نستعمل (ما)، ولا يستعمل في هذه المواضع (الذي)^(٣)، وتحتل (ما ومَنْ) عدة معانٍ كالشرط والموصولية والاستفهام، بخلاف (الذي) فهي نص في الموصولية، وتُعد (الذي) أخص من (مَنْ، وما) اللتين تشتركان في أكثر من معنى، ف(الذي) أكثر تحديداً ووضوحاً منهما؛ ولذلك فهي أعرف منهما، فالموصول أعرفه ما كان مختصاً ثم ما كان مشتركاً^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٣٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١/١٣٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/١٣٨، حاشية الصَّبَّان على شرح الأشموني: محمد الصَّبَّان، (١٢٠٦هـ)، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون ط، دون تا، ١/١٥٩.

وقد دلل السامرائي على استعمال (الذي، ومن، وما) وفق ما ذكره بشواهد من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾ النساء: ٨١، فقال: (غير الذي تقول)، ثم قال: (والله يكتب ما يبيّنون)، فجاء في أحد الموضعين بـ (الذي) وفي الآخر بـ (ما)؛ وذلك لأن أحد الموضعين أعرف من الآخر، فالذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم أعرف مما يبيته هؤلاء القوم، فالأول معلوم عند المخاطب، والثاني هو ما يبيّنه فهو أمر مجهول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للأخص المعلوم بـ (الذي)، وللآخر المجهول بـ (ما)^(١). وهنا نرى كيف يستند السامرائي على مقولة المختص والمشارك التي ذكرها النحويون في الأسماء الموصولة ليستخلص من خلال التحليل السياقي لشواهد القرآن الكريم هذه الفروق الدقيقة بين استعمال اسم موصول دون آخر.

وتناول الاسم الموصول (أيّ) موضحاً معناه والمعاني التي يأتي عليها؛ فهو اسم موصول مبهم يتعين معناه بما يُضاف إليه، وتأتي (أيّ) استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، وأوضح ما تحتمله من معانٍ في التعبير الواحد، وذلك على غرار ما ذكره في الأسماء الموصولة السابقة^(٢).

وكما يُذكر الاسم الموصول فقد يُحذف أو يكرّر؛ وذلك لمعانٍ ومقاصد، فحذف الاسم الموصول جائز إذا عُلم، وذلك إذا عُطف على مثله، نحو قوله تعالى: ﴿ءَأَمَّنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ العنكبوت: ٤٦، أي: والذي أنزل إليكم؛ لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم^(٣)، وقد يتكرر الاسم الموصول، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ النحل: ٤٩.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٣٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١/١٤٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١/١٤٢، همع الهوامع، السيوطي، ١/٣٠٥.

وذكر السامرائي أنه ليس كل عطف على الاسم الموصول بلا ذكر للاسم الموصول معناه أن الموصول محذوف؛ لأن تقدير ذلك يرجع إلى المعنى، ففي قوله تعالى: ﴿هُدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ البقرة: ٢ - ٣، ليس ثمة اسم موصول محذوف؛ لأن الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة هم صنف واحد وليسوا صنفين، والمعنى هو الذي يحدد ذلك^(١).

فيجوز ذكر الاسم الموصول وحذفه إذا قام دليل على الحذف، وكلا الأسلوبين وردا في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ طه: ٦، وفي موضع آخر قال سبحانه: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ البقرة: ١١٦، وغيرها من المواضع^(٢)، وهنا يتساءل السامرائي عن سبب الذكر في موضع، والحذف أو التكرار في مواضع أخرى.

وخلص السامرائي إلى أن ذكر الاسم الموصول يكون لأسباب منها:

السبب الأول: إرادة قصد التنصيص على الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ يونس: ٦٦، فالقصد هنا التنصيص على الأفراد ونفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض، وفي قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ البقرة: ٢٥٥، فُصد بيان إحاطة ملك الله لما في السماوات وما في الأرض؛ لذا كرر الاسم الموصول، وحيث لا يُقصد التنصيص لا يكرر الاسم الموصول، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ الرحمن: ٢٩، فالذي قصد هنا جنس من في السماوات والأرض وبيان الاهتمام بالحديث^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٢/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٤٢/١ وما بعدها.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤٣/١، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٧٣/٤.

والسبب الثاني: تكرار الاسم الموصول في سياق دال على التفصيل والإحاطة، فإذا كان الكلام مجملاً لم يكرر الاسم الموصول، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿التر تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ المجادلة: ٦ - ٧، فكرر (ما) في قوله: (يعلم ما في السموات وما في الأرض)؛ لأن السياق يدل على معنى الإحاطة والتفصيل، أما في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ العنكبوت: ٥٢، فلم يكرر الاسم الموصول؛ لأن الموضوع موضع إجمال^(١).

والسبب الثالث: ذكر أمر يتعلق بصلة اسم الموصول، فقد ذكر السامرائي أنه في القرآن الكريم إذا تكرر الاسم الموصول في آيات التسبيح فإنه يعقبه ذكر أهل الأرض بأمر خاص بهم، فقد قال تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الحديد: ١ - ٢، فقال: ﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ ولم يكرر الاسم الموصول، بينما قال سبحانه في موضع آخر: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ الحشر: ١ - ٢. فكرر الاسم الموصول؛ لأنه عَقِبَ التسبيح بالكلام على أهل الأرض^(٢).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٤٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١/١٤٦.

ويظهر من خلال ما ذكره السامرائي أنه يعتمد على السياق والمقام لتعليل ذكر الاسم الموصول وتكراره وحذفه، متخذًا من مظان التفسير وعلوم القرآن مصدرًا لذلك، وذكر أيضًا أن جملة الصلة تُحذف إذا عُلمت أو أُريد بها الإبهام، ولذلك شواهد تدل عليه ذكرها النحويون^(١).

رابعًا. أدوات الشرط:

وقد عنون لها السامرائي بـ(معاني أدوات الشرط)؛ ليشير بذلك إلى دلالة كل أداة من أدوات الشرط واستعمالها، دون أن يتناول حرفيتها أو اسميتها، أو اختصاصها من عدمه، فذكر أن (إن) تكون في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة، والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى^(٢)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ البقرة: ١٩١، وقد تستعمل في المستحيل عقلاً وعادة^(٣)، وقد يرد بعدها المُنْتَقِنَ قليلاً، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٤، وهو ميت لا محالة، والذي سَوَّغ مجيء (إن) في موضع (ذا) أن زمان الفعل لم يكن معلوماً^(٤)، وقد يكون ذلك على سبيل التجاهل فتستخدم (إن) في مقام القطع لتُري أنك جاهل بالأمر، أو أن المخاطب ليس قاطعاً بالأمر وأنت قاطع به، كقولك: (إن صدقتُ فقل لي ماذا تفعل؟)، أو لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل، كأن يقول الأب لابنه الذي لا يقوم بحقه: (إن كنتُ أباك فاحفظ لي صنيعي فيك)^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٧/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٩٢/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٢٧٦/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣٠٦/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٦٦/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٩/٤، المقتضب، المبرد، (٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبدالخالق عزيمة، وزارة الأوقاف، القاهرة، دون ط، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ٥٤/٢، شرح المفصل، ١١٣/٥.

(٣) ينظر: الكليات، الكفوي (١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ١٠٢١.

(٤) ينظر: شرح المفصل، ١١٣/٥.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٧٠/٤، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى العلوي، ١٦٤/٣.

وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم بوقوع الشرط من قبيل التجاهل، كقول من سئل عن أبيه هل هو في الدار، وهو يعلم أنه فيها، فيقول: (إن كان فيها أخبرك) خوفاً من أبيه، وقد يجيء ذلك للتوبيخ أو تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمره، فنقول: إن قمتما كان كذا^(١).

وهكذا يمضي السامرائي في تتبع معاني (إن) الشرطية، وتحديد استعمالاتها الدقيقة، معتمداً على ما ذكره النحويون والبلاغيون في ذلك، مع الاستشهاد والتمثيل لكل معنى منها، وكذا الأمر في بقية أدوات الشرط، ف(إذا) تأتي بعكس (إن)، إذ تكون للمقطوع بحصوله، ولكثير الوقوع، فمثال الأول قوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ البقرة: ١٨٠، فحضور الموت محقق على كل واحد من الخلق، ومما يقع كثيراً ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ النساء: ٨٦. وقد ذكر سيبويه ذلك، موضحاً أن (إذا) تجيء لما هو معلوم، وأن ذلك فرق ما بينها وبين (إن)^(٢).

يظهر مما سبق اتفاق جمهور النحاة والبلاغيين والمفسرين على هذا الفرق بين استعمال (إن) و(إذا)، واعتماد السامرائي على ذلك، وتعزيزه من خلال الشواهد القرآنية التي تؤكد هذا المعنى، بل نراه يعمد إلى استقراء هذه الظاهرة في القرآن الكريم لكثرة ورودها فيه، إذ أحصى أكثر من ثلاثمئة وستين موضعاً كلها جاءت وفق الفرق الذي ذكره العلماء بين (إن) و(إذا)^(٣)، وقد لوحظ في ذلك أن (إذا) لما كانت تفيد القطع بالوقوع غلب معها لفظ الفعل الماضي؛ لكونه أدل على الوقوع باعتبار لفظه، بخلاف

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٢/٤، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٩/٤ وما بعدها، سيبويه، ٦٠/٣، المقترض، المبرد، ٥٥/٢، مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، (٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠١م، الزلزلة: ١، ٢٥٣/٣٢، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى العلوي، ١٥٣/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧٢/٤ - ٧٦.

(إن) التي تستعمل في المعاني المحتملة؛ فإنه غلب معها الفعل المضارع^(١)، وقد دل الإحصاء على أن الاستعمال القرآني جرى على ذلك^(٢)، وقد أحسن السامرائي باعتماده على الإحصاء للتدليل على ما ذهب إليه، وإن كان قد سبق إلى ذلك الفرق.

وعلى هذا المنهج سار السامرائي في تناول بقية أدوات الشرط، ف(إنما) أداة شرط تجزم فعلين، وهي حرف عند سيبويه بمنزلة (إن) الشرطية، وظرف عند المبرد وابن السراج والفراسي^(٣)، وقد رُكِّبَت من (إذ) و(ما) فأصبحت أداة شرط، تقول: (إنما) تقم أقم، و(إذ) وحدها ظرف زمان يفيد المضي غالبًا، وغيّرتَه (ما) من المضي إلى الاستقبال، واستدل النحاة بتغير زمانها على ظرفيتها^(٤)، وقال بعضهم: إن (ما) كفتها عن الإضافة^(٥)؛ فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء^(٦).

وذهب السامرائي إلى أن (إنما) ظرف، وزمانها لم يتغير، بل تَخَصَّصَ بـ (ما)؛ لأن (إذ) تكون للمضي كثيرًا، وقد تكون للاستقبال، كقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ غافر: ٧٠ - ٧١، وقد تدل على الاستقبال مع دخولها على الفعل الماضي، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ مريم: ٣٩، وهذا يكون يوم القيامة، ودخول (ما) عليها جعلها شرطية وخصصها بالاستقبال، وقد تُعامل (إذ) عند تجردها من (ما) معاملة أدوات الشرط فنقترن بجوابها الفاء، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ قُلُوبُهُمْ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ الأحقاف: ١١^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٧/٤، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٧/٢،

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٣٦٢/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٨/٤.

(٣) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، ١٠٢/١.

(٤) ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٦٩/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٧٩/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩٠٨/٢، الأشباه والنظائر في النحو،

السيوطي، ١٩٧/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٨٠/٤، سيبويه، ٥٦/٣.

(٧) ينظر: معاني النحو، ٨١/٤.

ويتضح مما سبق أن السامرائي لم يزد كثيرًا على ما ذكره النحويون في معاني (إذما)، ولكنه استدل على تلك المعاني بشواهد من القرآن الكريم، وتناول (أنى) موضحًا أنها ظرف للمكان يفيد العموم^(١)، نحو: (أنى تذهب أذهب)، وقد ذهب السامرائي إلى أنها أكثر عمومًا من (أين)؛ وذلك بسبب وجود صوت المدّة فيها؛ فإطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها؛ فالكلمة في العربية يتقارب معناها ومبناها^(٢)، وقد وازن بينها وبين (لا) و(لن)، موضحًا أن (لا) أوسع في النفي من (لن)، أي: أن زمنها أطول؛ لوجود المد فيها؛ لذا فإنها تكون للحال والاستقبال والمضي، بينما جاءت (لن) مقيدة بالسكون؛ لذا اختصت بنفي المستقبل. وكذا الأمر في (إذا) و(إذ)، و(من) و(ما)^(٣).

وهنا نلاحظ أن السامرائي يعتمد على الموازنة بين الأداة وما يشبهها لإبراز الفرق الدقيق بينهما في المعنى، ثم الموازنة بين هذه الأدوات وأدوات أخرى، وقد اعتمد في ذلك على السمات الصوتية للأداة وعلاقة المبنى بالمعنى، معطياً دلالة إضافية للكلمة ذات المبنى الأكبر، يقول: "قمة الإطلاق في (أنى) تُطلق المكان إطلاقًا بعيدًا، بخلاف (أين) التي لا يمتدُّ الصوت بها امتدادًا بعيدًا"^(٤)، وقد أخذ هذا الفرق بينهما من الزيادة في المبنى؛ فهي تحمل زيادة في المعنى، وكلام النحويين في دلالة (أنى) على العموم يفيد ذلك، ونراه يطبق المنهج نفسه في (أيان) و(أين)، ف(أيان) ظرف زمان يستعمل فيما يُراد تفخيم أمره وتعظيمه^(٥)، نحو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ النازعات: ٤٢، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ الذاريات: ١٢^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨١/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٤٢/٣، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٤٤٩/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣١٧/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨١/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٨٢/٤، شرح المفصل، ١٣٥/٣.

(٦) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٢/٤، شرح المفصل، ٢٦٩/٤، شرح الرضي على الكافية، ٤٥١/٢.

وقد تأتي لإفادة معنى الاستبعاد كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(١) القيامة: ٦، وأرى أنها لم تخرج عن معنى التفخيم؛ لارتباطها بأمر عظيم هو يوم القيامة، وإن تضمنت معنى الاستبعاد، وهي تدل على الشرط أيضًا، تقول: (أَيَّانَ تسافرُ أسافرُ معك)؛ وقد استند السامرائي في إفادتها معنى الاستبعاد على مدّة الألف فيها^(١)، وكذلك الأمر في (أين)، فهي ظرف مكان مبهم، ويفيد معنى الشرط، تقول: (أين تذهبُ أذهبُ)، فإذا اقترنت بها (ما) زادتها إبهامًا^(٢) وعمومًا، قال تعالى: ﴿أَيَّامًا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ النساء: ٧٨، وهنا يفرق السامرائي بين (أين) و(أينما)؛ فهما ليسا بمعنى واحد؛ فثمة فرق دقيق بينهما عائد إلى زيادة صوت المدة في (ما)؛ فقد أكسبها ذلك مزيدًا من الإبهام والعموم.

وذكر بعد ذلك (أَيُّ) وأنها أكثر أدوات الشرط إبهامًا، وهي بحسب ما تضاف إليه^(٣)، وكذلك (حيثما)، اسم مكان مبهم، ودخول (ما) عليها يجعلها دالة على معنى الشرط^(٤)، وفرّق بين (حيثما) و(أينما) بأن الثانية أكثر إبهامًا وعمومًا؛ لأن (أين) أكثر إبهامًا من (حيث)؛ ف(حيث) ملازمة للإضافة، فتخصّص أو تُعرّف بما بعدها؛ ولذلك لا تكون للشرط إلا إذا اقترنت بـ (ما)؛ لتكون مبهمة^(٥).

واستدل السامرائي بالقرآن الكريم ليثبت أن (أينما) أكثر إبهامًا وعمومًا من (حيثما)، معتمدًا على الموازنة السياقية بين الآيات، وعلى استقراء عدد المرات التي ورد فيها هذا الاستعمال في القرآن الكريم، فذكر أن (حيثما) وردت في موضعين^(٦)، و(أينما) وردت

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٢/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨٢/٤، شرح المفصل، ١٣٥/٣، وفيه أن (ما) تدخل على (أين) زائدة مؤكدة، وتزيد المجازة بها حسنًا.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٨٢/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨٣/٤، المقتضب، المبرد، ٥٢/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٨٣/٤، سيبويه، ٥٨/٣.

(٦) البقرة: ١٤٤، ١٥٠.

في أربعة مواضع^(١).

ومما يظهر هذا الفرق الدلالي الدقيق قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة: ١٤٤، وقوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ﴾ النساء: ٧٨، ففي الآية الأولى استعمال (حيثما) ليس فيه شمول للأمكنة؛ بل هو خاص بالأزمنة والحالات التي تصح فيها الصلاة، أما في الآية الثانية ففي (أينما) دلالة على معنى الشمول وامتداد يد الموت وسطوته إلى كل مكان^(٢)، وهذا واضح من سياق الآيات ومعناها، والموازنة الدلالية بين الآيات والسياقات تدل على هذا الفرق الدقيق، وقد تبين كيف يعمد السامرائي إلى إحصاء مواضع الاستعمال ليؤكد القول بهذا الفرق بين التعبيرين.

وتناول السامرائي أدوات الشرط الأخرى، مثل: (كيفما)^(٣)، (ما) وهي أعم من (من)؛ لأنها مطلقة، و(من) مقيدة، وهي للعقلاء، وتأتي لغيرهم إذا اختلطوا بالعقلاء، و(ما) لغير العاقل، وتأتي زمانية نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا أَسْتَقِمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ التوبة: ٧، أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، وغير زمانية، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ البقرة: ١١٠^(٤)، و(متى) ظرف زمان، تقول: (متى تأتي آتاك)، وقد فرق النحويون بين (إذا) و(متى) فقالوا: إن (إذا) للوقت المحدد، و(متى) للوقت المبهم.

(١) البقرة: ١١٥، النساء: ٧٨، النحل: ٧٦، الأحزاب: ٦١، والصواب أنها وردت في تسعة مواضع، الأربعة التي ذكرها، وهذه: البقرة: ١٤٨، آل عمران: ١١٢، مريم: ٣١، الحديد: ٤، المجادلة: ٧، ينظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ١/٦١٢، ٣/٣٣، ٦/١٧٧، ولكنها جاءت منفصلة هكذا (أين ما)، بخلاف الأربعة التي ذكرها السامرائي، فقد جاءت متصلة (أينما).

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤/٨٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤/٨٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٤/٨٥، سيبويه، ٤/٢٢٨، المقترض، المبرد، ٢/٤٩، ٥١.

ويرى السامرائي أن هذا التفريق ناتج عن قولهم: إِنَّ (إذا) مضافة إلى شرطها؛ فهي مُعَيَّنَةٌ، و(متى) غير مضافة؛ فهي مُبْهَمَةٌ، فالفرق بين (إذا) و(متى) أن (إذا) تقع شرطاً في الأشياء المحققة الوقوع، وهي للوقت المعين، أما (متى) فتكون لما يحتمل الوجود والعدم، وهي للوقت المبهم، وإذا لحقتها (ما) زادت بها إبهاماً وعموماً^(١).

ومن أدوات الشرط (مَنْ) وهي مختصة بالعاقل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ البقرة: ١٥٨^(٢)، ولا تستعمل لغير العقلاء إلا إذا اختلفوا بغيرهم من العقلاء^(٣)، و(مهما) التي قيل إن أصلها (ما) ألحقت بها (ما)؛ ولاجتتاب تكرار اللفظ الواحد أبدلوا الهاء من الألف التي في (ما) الأولى، وهي مثل (كيفما، وأينما) وغيرهما من أدوات الشرط^(٤)؛ ولذا يمكن القول: إنها اكتسبت دلالة أكثر إبهاماً وعموماً من (ما)، وذلك انطلاقاً من أن زيادة المبنى تقتضي - غالباً - زيادة في المعنى، وقياساً على نظائرها من أدوات الجزاء التي انضمت إليها (ما). ويمكن أن نلاحظ هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ الأعراف: ١٣٢، فقوم فرعون يعلنون رفضهم المطلق لأي آية يأتي بها موسى - عليه السلام -؛ ولذلك استعمل (مهما) الدالة على العموم^(٥).

وعلى المنوال نفسه تناول السامرائي (لو) ومعانيها، ووقوع اللام في جوابها المثبت، وما تفيد هذه اللام من معاني التسوية، أو التوكيد، أو القسم، أو أنها زائدة مؤكدة، واختياره أنها مؤكدة، واستدلّاه على ذلك بشواهد من القرآن الكريم^(٦)، وسياق الآيات يدل على ذلك.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٦/٤، سيبويه، ٦٠/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٣٥/٣، ٢٧٠/٤،

الأشباه والنظائر، السيوطي، ٥١٤/٢، الكليات، الكفوي، ٩٣٧.

(٢) ينظر: سيبويه، ٢٢٨/٤، المقتضب، المبرد، ٤٩/٢.

(٣) ينظر: المقتضب، ٤٩/٢، شرح ابن عقيل، ١٤٧/١، حاشية المحقق.

(٤) ينظر: سيبويه، ٥٩/٣، المقتضب، ٤٧/٢.

(٥) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٧٠/٤، معاني النحو، ٨٨/٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٨٩/٤ - ٩٤.

وتحدث السامرائي عن دخول (ما) الزائدة على أدوات الشرط، نحو: (إذا ما) و(إمّا) و(متى ما)، فقد ذهب النحويون إلى أن زيادة (ما) فيها تؤدي غرضين:

الغرض الأول: إفادة الإبهام والعموم: فإذا قلت مثلاً: (سأزورك إذا جنَّ الليل) فالراجح أن يكون القصد ليل يومك ذاك، وإذا قلت: (سأزورك إذا ما جنَّ الليل) فإنه لا يتعين ليل ذلك اليوم، بل يصبح الكلام محتملاً لليالي الأخرى القابلة؛ وذلك لأن (ما) أبهمتها^(١)، وكذلك بقية أدوات الشرط مثل: (إذما) و(حيثما) و(أينما)، غير أن (ما) في (حيثما) و(إذما) ليست زائدة عند النحاة كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أي) وغيرها، بل هي في (إذما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلا بها^(٢)؛ وبدون (ما) يكونان ظرفين مضافين إلى الجمل؛ فهما مخصَّصان بسبب الإضافة؛ فتدخل عليهما (ما) فتكفهما عن الإضافة؛ ليكونا مبهمين^(٣)، فهي تدخل على أدوات الشرط فتُبهم ما ليس مبهمًا، وتزيد إبهام ما كان مبهمًا^(٤).

والغرض الثاني: إفادة التوكيد: قال سيبويه: "وتكون (يعني ما) توكيدًا ولغوًا، وذلك قولك: (متى ما تأتيني آتِك)، وقولك: غضبتُ من غير ما جُرِمِ، وقال الله عز وجل: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، وهي لغوٌ في أنها لم تُحدث إذ جاءت شيئًا لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيدٌ للكلام"^(٥). ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ﴾ فصلت: ٢٠، وذكر الزمخشري أن (ما) هنا مزيدةٌ لتأكيد أن مجيئهم النار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٥/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٣٥/٣، الكليات، الكفوي، ٩٣٧.

(٢) ينظر: سيبويه، ٥٦/٣، المقتضب، المبرد، ٤٧/٢، ٥٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٦/٤، المقتضب، ٤٧/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩٠٩/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٩٦/٤.

(٥) سيبويه، ٢٢١/٤، وفي النفس شيء مع وصف (ما) بأنها (لغو)؛ فقد وردت في القرآن الكريم وهي تفيد التوكيد. ينظر: المقتضب، المبرد، ٥٣/٢، ١٨٣/١، وفيه ذكر المبرد أن الكلام لم يتغير بها عن عمل ولا معنى، ووصفها بأنها "زائدة للتوكيد"، وأرى أن التوكيد معنى.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٩٧/٤، الكشاف، الزمخشري، ٣٧٨/٥.

ويرى السامرائي الجمع بين الرأيين في الفائدة من زيادة (ما)، فهي تؤدي معنيي الإبهام والتوكيد معاً، وقد جمع بينهما ابن يعيش عندما ذكر أن (ما) تدخل على (أين ومتى) للجزاء زائدة ومؤكدة^(١).

وذهب إلى أن معنى التوكيد أظهر من معنى الإبهام في الاستعمال القرآني والاستعمال العربي، ففي آية فصلت السابقة ليس فيها إبهام بل توكيد، ويدل على ذلك القياس، فـ" (ما) تُزاد غيرَ كافةٍ وكافةً، وذلك نحو: زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل، وبعد عدد من حروف الجر، وبعد المضاف نحو: (غضبتُ من غير ما جُرِم)، فهي إذا زيدت غيرَ كافةٍ كانت للتوكيد في كل مواطنها، وإذا كانت كافةً كان لها غرض آخر"^(٢). وقد دلل على ذلك بالاستعمال القرآني، حيث زيدت (ما) مع (إن) الشرطية فأكدت الشرط، وذلك في جميع المواضع الواردة في القرآن الكريم، وعددها أربعة عشر موضعاً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى﴾ الأنعام: ٦٨، وهذا التوكيد هو الغالب في كلام العرب^(٣)، وشواهد القرآن وآراء بعض المفسرين تدل على ذلك^(٤).

نلاحظ مما سبق منهج السامرائي في تناول معاني أدوات الشرط من خلال تتبع آراء النحاة والمفسرين، واستدعاء الشواهد القرآنية، والموازنة السياقية والدلالية بين الآيات، وهو يعمد إلى نقد آراء النحويين إذا وجد أن دلالة المعنى مخالفة لما ذهبوا إليه. ويبدو لي أنه قد أصاب في إبراز معاني أدوات الشرط، وإظهار الفروق الدقيقة بينها، كما رأينا في زيادة (ما) فيها، وقد أبرز معاني هذه الفروق ودلالاتها من خلال منهجه وأسلوبه المتفرد في التناول والاستشهاد.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٨/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٣٥/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٩/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٠٠/٤، تفسير درة التأويل وغرة التنزيل، الخطيب الإسكافي، ١١٤٢/١.

- خامساً: أدوات الاستفهام:

تناول السامرائي الهمزة، وهي أوسع أدوات الاستفهام استعمالاً، وتستعمل للتصور والتصديق، فالتصور ما يُجاب عنه بالتعيين، نحو: (أحمدٌ عندك أم خالدٌ) فتجيب: (محمدٌ) أو (خالدٌ)، والتصديق ما يُجاب عنه بـ(نعم) أو (لا)، نحو: (أحضر القاضي) فتجيب بـ (نعم) أو (لا)، أما أدوات الاستفهام الأخرى فهي تستعمل للتصور فحسب؛ فيُجاب عنها بالتعيين، تقول: (مَنْ حضرَ؟) فيُجاب: (سعيد)، وتقول: (كيف أصبحت؟)، فيُجاب: (بخير)، ما عدا (هل) فإنها تستعمل للتصديق^(١).

وذكر بعد ذلك المعاني التي يخرج الاستفهام بالهمزة فيها عن معناه الحقيقي: فتفيد التسوية نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٦. وهمزة التسوية تقع بعد كلمة (سواء) ونحوها مثل: (ما أبالي، وما أدري، وليت شعري)، ولا يُراد بها الاستفهام الحقيقي، بل هي وما بعدها على معنى الخبر لا الإنشاء، فإذا قلت: (سواءٌ عليّ أحضرت أم غبت) كان المعنى: سواءٌ عليّ حضورك وغيابك، فهي لا تحتاج إلى جواب؛ لأنها خبر^(٢). ويرى السامرائي أن هناك فرقاً بين قولنا: (سواءٌ عليّ أحضرت أم غبت؟) وقولنا: (سواءٌ عليّ حضورك وغيابك)، فالأولى تدل على أنك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام ولا تُعنى به، أما الثانية فقد ذُكر فيها الاستواء على سبيل الخبر نصّاً، فالأولى خبر تأوّلًا، والثانية خبر نصّاً^(٣).

ولا أتفق مع السامرائي في تكلفه التفريق بين التعبيرين، وابن هشام لم يرد التسوية بينهما، وإنما أراد ذكر ما يميز همزة التسوية عن غيرها، وهو أن الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٢/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٢/١، همع الهوامع، السيوطي، ٣٩٢/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٣/٤، مغني اللبيب، ٢٣/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٣٣/٤.

(٤) ينظر: مغني اللبيب، ٢٤/١.

وفرق السامرائي بين همزة التسوية التي تقتضي مجيء (أم) بعدها، ولا تجيء (أو)؛ فجواب قولك: (أكتب خالدًا أو قرأ؟) هو: (نعم) أو (لا)، وجواب قولك: (أكتب خالدًا أم قرأ؟) هو التعيين، فتقول: (كتب) أو (قرأ). ف (أم) تدل على تعادل أمرين يُسأل عنهما، أما (أو) فيؤتى بها للسؤال عن أمر واحد^(١).

ومن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام بالهمزة: الإنكار، والتقرير، والتهكم، والأمر، والتعجب، والاستبطاء، والاستبعاد، والتحذير، والتنفير، والتشكيك، والتشويق، والنفي^(٢). ويبدو مما سبق أن السامرائي لم يتناول في معاني الهمزة مسائل نحوية ذات صلة بالعلامة الإعرابية والمعنى، بل تناول المعاني التي تخرج إليها همزة الاستفهام، معتمدًا في ذلك على درس البلاغي أكثر من درس النحوي، وقد تعددت معاني الهمزة من تعدد السياقات والمقامات التي وردت فيها.

ومما عرض له في باب التركيب دلالة ذكر همزة الاستفهام وحذفها، إذ يجوز حذفها إذا دل عليها دليل، واستدل على ذلك بآيات القرآن الكريم، فمن حذفها قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾^(٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٣﴾ الأعراف: ١١٣ - ١١٤، أي: أئن لنا لأجرًا؟ ومن ذكرها قوله تعالى: ﴿قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾^(٤) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤١﴾ الشعراء: ٤١ - ٤٢، وهنا عمد السامرائي إلى الموازنة السياقية بين الآيتين، فتساءل عن سبب حذف همزة الاستفهام في آية الأعراف وذكرها في آية الشعراء، وذهب إلى أن اختلاف السياق والمقام لكل آية هو الذي اقتضى ذلك؛ فالمقام في سورة الشعراء مقام تحذير ومحاكاة طويلة، ففيها سأل فرعون موسى، وأجابه جوابًا طويلًا، ثم رمى فرعون موسى بالجنون وهدده بالسجن، وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف^(٥) فذكر همزة الاستفهام إذن يدل قوة المعنى بما يتناسب مع السياق والمقام.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٤/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٤/٤، مغني اللبيب، ٢٤/١، همع الهوامع، السيوطي، ٣٦٢/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٣٧/٤.

فالسامرائي يعتمد على أسلوب الموازنة السياقية بين التراكيب، والموازنة بين المقامات في كل سياق؛ ليخلص من ذلك إلى إبراز الفروق الدلالية بين ذكر همزة الاستفهام في موضع وحذفها في موضع مشابه، وهو في ذلك لا يتناول المسائل الإعرابية ولا علاقتها بالمعنى، بل يتناول الذكر والحذف ودلالته. وأتفق مع السامرائي فيما ذكره عن سبب ذكر همزة الاستفهام في موضع وحذفها في موضع آخر.

وذكر السامرائي المعاني التي يخرج إليها الاستفهام بـ(هل) عن الاستفهام الحقيقي، ومنها: الأمر، والتمني، والعرض، والتشويق، والتعليم والإرشاد، والتبكيث، والإلزام، والنفى، والتهويل، والتحذير، ومعنى (قد)^(١)، ولكنه أكد على مسألة دلالية هنا، وهي أن هذه المعاني التي تخرج إليها (هل) لم تتجرد من معاني الاستفهام، بل هي مشوبة بمعنى الاستفهام، فهي ليست للتمني المجرد، أو الأمر المجرد، أو الاستفهام المجرد، وهنا يبدو الفرق بين المعنى الأصلي للاستفهام بـ(هل) والمعنى المشوب بالاستفهام^(٢). وهو رأي حسن يحفظ للأداة معناها الأصلي الذي وضعت له والمعنى الإضافي الذي طرأ عليها بأثر السياق والمقام، ثم ذكر الفروق بين (هل) و(الهمزة)، وهي فروق تدخل في ضوابط استعمال كل منهما، ولم يزد فيها السامرائي على ما ذكره النحاة^(٣).

وقد وقف السامرائي عند الفرق بين النفي بـ (هل) والنفي ببقية أدوات النفي، ورأى أن بينهما فرقاً، فالمعنى المستفاد من النفي بـ (هل) لا يطابق النفي بالحرف الذي هو أصل في النفي مثل (ما) و(لا)، وذلك من جهتين:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٠/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٠٣/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٣٩١/٢، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٥٩/٣، شرح المختصر، التفازاني، ٢٠٤، همع الهوامع، السيوطي، ٣٩٢/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤٠/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٤٢/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٠٣/٢.

الأولى: أن النفي ب(هل) ليس نفياً محضاً، بل هو استفهام أُشرب معنى النفي، فقد يصاحب معنى النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعاني المرادة، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ التوبة: ٥٢، فهو يختلف عن قولنا: (ما تربصون بنا إلا إحدى الحسينين)، فالآية لا تقيد نفياً خالصاً؛ إذ فيها من التحدي والاستخفاف ما لا يؤديه النفي المحض في التعبير الثاني^(١).

والثانية: أن النفي الصريح بإحدى الأدوات التي هي أصل في معنى النفي يفيد الإقرار والإخبار من المتكلم، أما مجيء النفي بطريق الاستفهام فإن المقصود منه إشراك المخاطب في الأمر، فهو يريد الجواب منه، ولذلك شواهد أخرى من القرآن الكريم^(٢)، وهو رأي حسن؛ إذ يصعب تصور مجيء حرف بمعنى حرف آخر دون أن يكون ذلك لغرض دلالي مراد ولفظة معنوية مقصودة.

وعلى المنوال نفسه وقف السامرائي عند مجيء (هل) بمعنى (قد)، ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ الإنسان: ١، وقد اختلف النحاة في مجيء (هل) على هذا المعنى، فذكر سيبويه أنها تأتي بمعنى (قد)، ولكنهم تركوا ألف الاستفهام لأن (هل) لا تأتي إلا في الاستفهام^(٣)، وذهب الزمخشري إلى أن (هل) تأتي بمعنى (قد) على معنى التقريب والتقرير، "أي: أتى على الإنسان زمان قريب (حين من الدهر) لم يكن فيه (شيئاً مذكوراً)"^(٤)، وذهب بعضهم إلى أن (هل) بمعنى (قد) على معنى التحقيق، وقال بعضهم: على معنى التوقع، وذهب آخرون إلى أن (هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلاً، واختاره ابن هشام^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٣/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤٤/٤، ولم يفرق أبو حيان الأندلسي بين معنى النفي المحض والنفي المشوب بالاستفهام، ولم يذكر سوى أنها تأتي بمعنى النفي بدلالة مجيء (إلا) بعدها، ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، الأنعام: ٤٧، ٥٠، ١٣٦/٤، ١٣٧.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٤٥/٤، سيبويه، ١٨٩/٣.

(٤) الكشف: معاني النحو، ٢٤٥/٤، الزمخشري، ٢٧٤/٦.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٤٦/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٠٥/٢.

واختار السامرائي رأي ابن هشام، ف(هل) لا تكون بمعنى (قد) تمامًا، بل هي لا تزال استفهامية، بدليل أنه لا يصح إبدالها منها في مواضع، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ المجادلة: ١، فلا يصح أن يكون المعنى: هل سمع الله قول التي تجادلك؟ ويرى أن المقصود بـ (هل) عندما تأتي بمعنى (قد) شبيهه بالمقصود بها عندما تأتي بمعنى النفي، وهو إشراك المخاطب في الأمر ليقرر ويجيب بنفسه، وهذا المعنى يختلف عن تقرير الخبر ابتداءً من قبل المتكلم نفسه؛ ولذا فثمة فرق بين معنى قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ الإنسان: ١ ومعنى قولنا: (قد أتى على الإنسان حين من الدهر)، فالآية تقرير بصيغة السؤال ليقرره المخاطب بنفسه، والثانية تقرير من المتكلم ابتداءً^(١).

واختلاف آراء النحاة في مجيء (هل) بمعنى (قد)، واستصحاب الأصل في معناها يجعلني أرجح ما ذهب إليه السامرائي، وهو أنها ليست بمعنى (قد) على التحقيق، بل هي لا تزال استفهامية أُشربت معنى التقرير؛ وذلك بغرض إشراك المخاطب في الجواب، وسياق الآية يدعو إلى ذلك ويدل عليه.

وهكذا يمضي السامرائي في التفريق بين استعمال (هل) و(الهمزة) من خلال الموازنة الدلالية بين التراكيب متخذاً من شواهد القرآن سبيلاً إلى ذلك، فالهمزة تأتي لمعنى الإنكار بخلاف (هل)، ويُستفهم بالهمزة إذا خطر في النفس إثبات ما يُستفهم عنه، بخلاف (هل) فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات، ويكثر في جواب (هل) أن يكون لما يُتوقع أن يُجاب بالنفي، و(هل) أقوى وأكد من الهمزة؛ بدلالة اقتراها بـ (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق^(٢)، وهكذا منهجه في الموازنة بين (أم) و(أو)^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٦/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤٧/٤ وما بعدها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٥٢/٤ وما بعدها.

تناول السامرائي (أنى) من حيث تعدد معانيها، فهي تكون بمعنى (من أين)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِكَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا فُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ آل عمران: ١٦٥، وتكون بمعنى (كيف) نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ البقرة: ٢٥٩، وتختلف (أنى) عن (من أين) و(كيف)، ف(أنى) تشترك في أكثر من معنى؛ ولذلك فهي قد تحتل عدة معانٍ في آن واحد، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ الدخان: ١٣ - ١٤، إذ يحتمل أن يُراد بها (من أين لهم الذكرى)، و(كيف لهم الذكرى) أي: كيف لهم أن يتذكروا، ويرى السامرائي أن المعنيين مرادان، فإنه يُراد السؤال عن الموضوع الذي تأتي منه الذكرى، وعن حالتهم التي هم فيها؛ فاستعمل (أنى) ليجمع بين المعنيين^(١).

وتأتي (أنى) في غير الاستفهام وتؤدي أكثر من معنى، كما في قوله تعالى: ﴿سَأَوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣، فقد جاء فيها أنها تحتل عدة معانٍ: فيحتمل أن المراد (من أين شئتم)، و(متى شئتم)، و(كيف شئتم)^(٢)، واختار السامرائي احتمالها لجميع تلك المعاني، وأن الغرض من العدول عن (من أين) و(كيف) هو توسيع المعنى، وتختلف (أنى) عنهما من حيث القوة في الاستفهام، وذلك بالنظر إلى بنائها اللغوي الذي يتميز بالتشديد والمدة الطويلة في آخرها^(٣).

ظهر مما سبق أن السامرائي يعتمد على الموازنة بين المعاني في ضوء المباني، فهو يرى أن كثيراً من الألفاظ في اللغة يكون بناؤها اللغوي مشاكلاً لمعناها^(٤)؛

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٥٥/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٥٤/٤، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ١٨١/٢، الكليات، الكفوي، ١٩٥/١، ونقل أبو حيان عن جماعة من المفسرين أنها بمعنى (أى)، يعني: على أي صفة شئتم، وذكر الكفوي تلك المعاني وأضاف أنها تأتي بمعنى (حيث) أيضاً.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٥٥/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٥٥/٤ - ٢٥٦.

ولذا تميزت (أئى) بالسعة في أداء المعنى والقوة في معنى الاستفهام، إضافة إلى ما تحمله من دلالات متعددة لا تؤديه نظائرها.

تناول السامرائي أيضًا معاني أدوات الاستفهام الأخرى، مثل: أين، وأي، وأيان، وكم، وكيف، وما تخرج إليه من معانٍ لا تنفك عن دلالة الاستفهام، ومتى، ومن وما تخرج إليه من معانٍ، ومعاني (ما) و(ماذا)، والفرق بينهما، معتمدًا على أسلوب التحليل التركيبي، والموازنة بين دلالة البنية على المعنى وعلاقة ذلك بعدد حروف البنية اللغوية، والموازنة السياقية بين الاستعمالات المختلفة، ومعزّرًا ذلك بتتبع شواهد القرآن الكريم^(١).

سادسًا- أسماء الأفعال:

تناول السامرائي أسماء الأفعال، وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها وليست على صيغها؛ فسامها النحاة أسماء الأفعال، فهي أسماء لأن قسمًا منها يقبل بعض علامات الأسماء، كالتنوين، نحو: صَه، وَأَفِّ، والألف واللام، نحو: النَّجَاءك، وهي ليست قسمًا رابعًا من الكلام، وسميت أسماء أفعال، وبعضهم عدها أسماءً حقيقية، قال سيبويه: "واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل، لا تظهر فيها علامة المضمرة؛ وذلك لأنها أسماء"^(٢)، فهي أسماء أفعال لأنها تؤدي معاني الأفعال، وليست أفعالًا خالصة؛ لأن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، ولا تتصرف تصرفها^(٣)، وهي تشبه المصادر التي تؤدي أحيانًا معاني الأفعال، مثل قولك: (سكوتًا) بمعنى: (اسكت)، و(صبرًا) بمعنى: (اصبر)؛ والفرق بينهما أن المصادر معربة وأسماء الأفعال مبنية^(٤)، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال؛ لدلالاتها على الحدث والزمان، وذهب

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٥٦/٤ وما بعدها، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣/٣.

(٢) سيبويه، ٢٤٢/١، وينظر: المقتضب، المبرد، ٢٠٢/٣، شرح ابن عقيل، ٣٠٢/٣، حاشية الخضري، ٦٨١/٢، معاني النحو، ٤٠/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٤٠/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢٩١/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٤٠/٤.

غيرهم إلى أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام الثلاثة سمّاه الخالفة. ومهما يكن الخلاف في اسميتها أو فعليتها، فإنه لا خلاف بينهم في أنها تؤدي معاني الأفعال^(١).

وتناول السامرائي مسألة إلحاق التنوين بأسماء الأفعال ودلالاته، وذلك نحو: (صِه) و(وإِيه) و(أُفِّ)، فهذا التنوين عند الجمهور يفيد التكرير، فقولك: (صَه) بالتسكين يدل على أمرٍ بالسكوت عن حديث معين، وإذا نونته فقلت: (صِه) بالتنوين فإنه يدل على أمرٍ بالسكوت عن كل حديث، ف (صَه) معناه (السكوت)، و(صِه) معناه (سكوتًا)، وكذا غيرها من أسماء الأفعال مثل: (إِيه) و(مَه). قال سيبويه: "وزعم الخليل أن الذين قالوا: صَهٍ ذاك، أرادوا النكرة، كأنهم قالوا: سكوتًا"^(٢)، وذكر ابن الشجري ما يؤيد هذا المعنى، فتنوين اسم الفعل يُراد به التكرير، ومنه قولهم في الاستزادة من الحديث: (إِيه)، أي: حدّثني حديثًا ما، و(إِيه) من حديث يعرفه المحدّث والمحدّث^(٣)، وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيها دليل الوصل، وحذفه دليل القطع، تقول: صَهٍ صَه، مَه مَه^(٤).

وذهب الرضي إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين إلحاق وتنوين مقابلة، كما قيل في تنوين (مسلمات)^(٥)، وذكر السامرائي أن من الباحثين المعاصرين من يرى أنه لا دليل على ما ذهب إليه النحاة الأوائل من دلالة اسم الفعل (صَه) غير المنون على طلب السكوت عن حديث معين، وأن (صِه) بالتنوين تدل على طلب السكوت عن كل حديث، أما السامرائي فيرى أن (صِه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت من التي

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤١/٤، همع الهوامع، السيوطي، ١١٩/٥.

(٢) سيبويه، ٣٠٢/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٤٢/٤، أمالي ابن الشجري، (٥٤٢)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي،

القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ١٧٥/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٣٠٠/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٤٢/٤، شرح الرضي على الكافية، ٣٠٠/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٤٣/٤، شرح الرضي على الكافية، ٣٠١/٢.

لم تنون؛ وذلك لزيادة لفظها، وكذلك (أُفِّ) بالتثوين، فهي تعبر عن شدة الضجر، وصوت التثوين أطول من مجرد الكسر دون تثوين^(١).

وأرى أن ما ذهب إليه لا يختلف في جملته عما ذهب إليه النحويون من دلالة التثوين في اسم الفعل على معنى زائد لا يوجد في اسم الفعل غير المنون، وقد اختار السامرائي هذا الرأي، وهو أن ما دخله التثوين من أسماء الأفعال يفيد العموم والشمول بخلاف ما لم يدخله التثوين^(٢)، فالسامرائي إذن اعتمد على ما ذكره النحاة السابقون من كون التثوين زيادة في اللفظ وإطالة للصوت؛ فكأنها لذلك دلت على معنى زائد لا يُلاحظ في اسم الفعل غير المنون؛ فاعتبر التثوين زيادة في المبنى دلت على زيادة في المعنى.

ووقف السامرائي عند فائدة أسماء الأفعال، فذكر أن أسماء الأفعال الدالة على الطلب تفيد المبالغة والتوكيد، ف (صَه) أبلغ وأكد في الزجر من (اسكت)، و (مَه) أبلغ وأكد من (انكفّف)، و (حَيّ) أبلغ وأكد من (أقبل)؛ وذلك لأن أسماء الأفعال يُراد بها الحدث المجرد، بدليل عدم اتصالها بالضمائر، إذ لا يُقال: صَهَا ولا صَهُوا، كما يُقال: اسكتا واسكتوا، بل يلزم اسم الفعل الإفراد دائماً؛ اكتفاءً بالحدث^(٣).

وهنا نلاحظ أن السامرائي يستدل بالتحليل التركيبي لاسم الفعل لاستخلاص دلالاته على الحدث المجرد دون فاعله، فهو يرى أن قولنا: (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)، و (عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك نفسك)؛ وذلك لما فيه من الاختصار والسرعة، وما كان بمعنى الخبر منها فهو يفيد التعجب والمبالغة والتوكيد، نحو قوله

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤/٤٣، اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير، سليم النعيمي، بحث في مجلة

المجمع العلمي العراقي، ج ١٦، ٦٨، ١٩٦٨ م.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٤/٤٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

تعالى: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ المؤمنون: ٣٦، أي: ما أبعد، وقولنا: (شتان زيدٌ وخالدٌ) أي: ما أشدَّ الافتراق بينهما، وقولنا: (ويُّ لخالدٍ) أي: ما أعجب أمره^(١).

وقد اعتمد السامرائي في ذلك على ما ذكره النحاة من قبله، مثل ابن يعيش، فقد ذكر فائدة أسماء الأفعال وأن الغرض منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة، ووجه الاختصار فيها مجيئها على صورة واحدة للمفرد والمثني والجمع، وذكر أن (صَه) أبلغ من (اسكت)^(٢)، وإلى ذلك ذهب الرضي فرأى أن معاني أسماء الأفعال أبلغ وأكد من معاني الأفعال^(٣).

ومما تناول معناه في أسماء الأفعال صيغة (فَعَالٍ) بفتح الفاء وكسر اللام قياسًا عند بعضهم، وسماغًا عند آخرين^(٤)، وتكون لقصد الأمر، نحو: (سَمَاعٍ) بمعنى: اسمع، و(كَتَابٍ) بمعنى: اكتب، و(حَذَارٍ) بمعنى: احذر، وذهب السامرائي إلى أن هذه الصيغة فيها من التوكيد والمبالغة ما ليس في فعل الأمر، ف(حَذَارٍ) أكْدُ من (احذُرْ)؛ فهي صيغة تدل على المبالغة عمومًا في اسم الفعل وغيره، نحو: (يَا حَبَاثِ) و(يَا فَسَاقِ) لوصف المؤنث، ومن علامات ذلك أنها تأتي مكررة كثيرًا، فيقال: حذارٍ من كذا، وقد أشار عبدالقاهر الجرجاني إلى أن صيغة (فَعَالٍ) تدل على معنى مكرر، فإذا قلت نَزَالٍ فَإِنَّ الْمَعْنَى: انزَلْ انزَلْ انزَلْ ثلاثًا أو أكثر^(٥)، وفي ذلك من المبالغة في التوكيد ما لا يخفى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٤/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٤٤/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٤٥/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢٩٨/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٤٧/٤، شرح الرضي على الكافية، ٣٢٣/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٤٧/٤، شرح المفصل، ٤٧/٣، شرح الرضي على الكافية، ٣٢٥/٢.

ويظهر لي أن ما ذهب إليه السامرائي صحيح، فقد ذكر النحاة - كما رأينا - ما يفيد دلالة هذه الصيغة على معنى أبلغ وأكد من مجرد الأمر، وقول عبدالقاهر الجرجاني: إن اسم الفعل القياسي (فَعَالٍ) يدل على معنى مكرر، يعني بالضرورة دلالته على معنى زائد؛ فيكون أكد من فعل الأمر، ووجه كونه أكد من فعل الأمر أن اسم الفعل جمع بين دلالة الاسمية ودلالة الفعلية.

المبحث الثاني

جهوده ومنهجه

في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المرفوعات

١- المبتدأ والخبر:

ذكر السامرائي حدَّ النحاة للمبتدأ بأنه "الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبراً عنه، أو وصفاً رافعاً لمستغنى به، فالاسم يشمل الصريح والمؤول، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ البقرة: ١٨٤، والعاوي عن العوامل اللفظية مخرج لنحو: الفاعل واسم كان، وغير الزائدة لإدخال نحو: (بحسبك درهم)، وقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ فاطر: ٣، ومخبراً عنه أو وصفاً مخرجاً لأسماء الأفعال والأسماء قبل التركيب، ورافعاً لمستغنى عنه يشمل الفاعل نحو: (أقائم الزيدان؟)، ونائبه نحو: (أمضروب العبدان؟)، أي: المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر^(١)، فالمبتدأ الذي له خبر مثل: (سعيد قائم)، والمبتدأ الذي له مرفوع سدَّ مسدَّ الخبر مثل: (أقائم الزيدان؟)^(٢).

ومما له صلة بالدلالة والمعنى ما يطراً على المبتدأ والخبر من تقديم وتأخير، فالعرب تقول: يجتهد زيدٌ، وزيدٌ يجتهد، وزيدٌ مجتهدٌ، ومجتهدٌ زيدٌ، وزيدٌ في الدار، وفي الدار زيدٌ؛ وتساءل السامرائي عن الغرض من ذلك، ومتى نقول هذا التعبير أو ذلك؟ فالأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على المسند، أي: المبتدأ على الخبر، نحو: زيدٌ قائمٌ، ومتى اختلف هذا التركيب بأن تقدم الخبر على المبتدأ وجب علينا أن ننظر في سبب ذلك^(٣)، فالسامرائي ينظر إلى الأصل في تركيب جملة المبتدأ والخبر، ويبحث عن علة مخالفة هذا الأصل.

وقد ذكر لذلك التقديم جملة من الأغراض، منها: إفادة معنى التخصيص، فمجيء المبتدأ قبل الخبر يُعد إخباراً أولياً بأمر لا يعلمه السامع، أما إن كان السامع يظن أن زيداً قاعد لا قائم فإن المتكلم يقدم الخبر لإزالة هذا الوهم من ذهنه، فيقول له:

(١) شرح الأشموني، ٢٣٦/١، وينظر: حاشية الصبان، ٣٠١/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري،

٥٠٣/١، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٩/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٤٩/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٥٠/١، شرح الرضي على الكافية، الإسترايادي ٢٥٦/١.

قائمٌ زيدٌ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأنبياء: ٩٧، فقدم الخبر (شاخِصَةٌ) على المبتدأ (أبصار)؛ لتخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها^(١)، فقولنا: (زيدٌ قائمٌ) يفيد إمكان إثبات القيام لزيد أو نفيه عنه وإثبات شيءٍ آخر، أما قولنا: (قائمٌ زيدٌ) فيفيد إثبات القيام دون غيره له^(٢).

والغرض الثاني الذي يأتي له تقديم الخبر هو الافتخار، كقولهم: (تميمي أنا)، فقولهم: (أنا تميمي) إخبار ابتدائي عن النفس، وقولهم: (تميمي أنا) فلإفادة معنى الفخر بالنفس والقبيلة، ونرى السامرائي يستدل بقول الرضي: "وإذا كان تقديم الخبر يُفهم منه معنى لا يُفهم بتأخيره وجب التقديم، نحو قولك: تميمي أنا، إذا كان المراد التفاخر بتميم"^(٣)، ويُقدم كذلك للتفاوت أو التشاؤم، كقولك: ناجحٌ زيدٌ، ومقتولٌ إبراهيم، وغير ذلك من أغراض التقديم^(٤)، والتقديم إنما يكون لغرض الاهتمام، وهو من سنن العرب في ذلك قال سيبويه: "كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أَعنى، وإن كانا جميعًا يَهَمَّانِهِم وَيَعْنِيَانِهِم"^(٥)، وأكد السامرائي هنا أن قول النحاة بجواز تقديم الخبر على المبتدأ لا يعني أن يقدمه المتكلم متى شاء، بل يحكم ذلك المقام والسياق^(٦).

ويتقدم الخبر الظرف والجار والمجرور على المبتدأ الصالح لأن يُبتدأ به، نحو: في الدار زيدٌ، وزيدٌ في الدار، فتقديم الخبر غير واجب هنا في الأصل لصحة عدم تقديمه، أما إذا كان المبتدأ نكرة ليس لها مسوِّغٌ للابتداء بها فيجب عندئذٍ تقديم الخبر،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي ١/١٥١، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٦/٣١٥.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/١٥١، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، (٦٣٠هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، ١٩٩٥م، ٢/٣٥، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٢/١٣٥، الطراز لأسرار علوم البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى العلوي، ٢/١٨، ٣٨.

(٣) شرح الرضي على الكافية، الإسترلابادي، ١/٣٠١، معاني النحو، ١/١٥٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/١٥١، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢/١٣٦، شرح المختصر، التفتازاني، ١/١٦٠.

(٥) سيبويه، ١/٣٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١/١٥٣.

وعندئذ لا يُسأل عن الغرض من هذا التقديم، أما التقديم في حالة الجواز فهو يدل على معنى الاختصاص والحصر، أي أن زيدًا في الدار لا في مكان آخر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ التغابن: ١، فتقديم الخبر هنا دل على اختصاص الملك والحمد بالله سبحانه لا بغيره^(١)، وقد يقدم الخبر الظرف على المبتدأ مراعاةً للمشكلة في الفواصل القرآنية، نحو قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ القيامة: ٢٢ - ٢٣، لتوافق قوله: (باسرة) و(فاقرة)^(٢)، وقد يقدم الخبر للتنبية من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقول الشاعر:

لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَىٰ لِكِبَارِهَا وَهَمَّتْهُ الْكُبْرَىٰ أَجَلٌ مِنَ الدَّهْرِ^(٣)

فلو قال: همم له لا منتهى لكبارها، لكان الجار والمجرور صفة لا خبرًا؛ لأن المبتدأ نكرة، ويكون الخبر (لا منتهى لكبارها)، ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر فقدمه على المبتدأ ليُعلم أن هذا هو الخبر لا قوله: (لا منتهى لكبارها)^(٤)، وقد يكون تقديم الخبر لأمر يقتضيه المقام، كأن يكون جوابًا عن سؤال: (من في الدار؟) فتقول: (في الدار زيدٌ)، فتقدم الذي يعلمه المخاطب وتؤخر الذي يجله^(٥).

وإذا كان الكلام منفيًا، نحو: (لا ريب فيه) و(لا فيه ريب) فإن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكور كما في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢، فهو يفيد نفي الريب عن القرآن، وإذا تقدم الظرف فإنه يفيد النفي عن المذكور وإثباته لغيره، كما في

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري ١٣٠/٦، المثل السائر، ابن الأثير، ٣٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٥/١.

(٣) بكر بن النطاح، في ديوانه، صنعة: حاتم صالح الضامن، مطبعة المعارف، بغداد، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، ٢١، معاني النحو، ١٥٥/١، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١٣٦/٢، شرح المختصر، التقنازاني، ١٦١/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٥٥/١ - ١٥٦.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٥٦/١.

قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا عََوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ﴾ الصافات: ٤٧، فتقديم الظرف هنا أفاد تفضيل المنفي عنه وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنيا^(١).

إن ما سبق من ذكر معاني تقديم المبتدأ على خبره الظرف والجار والمجرور، يدلنا على أن السامرائي ينطلق من الأقوال العامة للنحويين، مثل ما ذكره عن سيبويه من سنن العرب في التقديم في الكلام، ثم نقل ما ذكره البلاغيون والمفسرون من معانٍ لذلك التقديم.

وتناول السامرائي في هذا الباب تقديم المبتدأ على الفعل، فالأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه، أي: الفعل على الفاعل، فإن تقدم المسند إليه على الفعل فإنما يكون ذلك لسبب، وذلك نحو قولنا: (قدم سعيداً)، فإن قيل: (سعيد قدم) فلا بد أن ننظر في سبب تقدم الفاعل على الفعل كما يرى الكوفيون^(٢)، وذكر أن لتقديم المسند إليه على الفعل أغراضاً، أهمها: التخصيص أو الحصر، فإذا قلت: (أعاني سعيداً) فإنك تقصد الإخبار الابتدائي لمخاطب خالي الذهن، وإذا قلت: (سعيداً أعاني) فإن هذا التقديم يفيد تخصيص سعيد بالإعانة؛ وكأن المخاطب ظن أن الذي أعانك شخص آخر^(٣)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ البقرة: ٤، أي: هم أهل اليقين المختصون به، وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين^(٤).

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري، ١/١٤٥، المثل السائر، ابن الأثير، ٢/٤٠، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين

الزركشي، ٢/٤١٤، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٥٦.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/١٥٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ١/١٢٨، الكشاف، ١/١٥٧، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،

فخر الدين الرازي (٦٠٦هـ)، تحقيق: نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م،

١٨٧، البرهان في علوم القرآن، ١/٧٢، شرح المختصر، التفتازاني، ١/٩٤، معترك الأقران، السيوطي، ١/٤٢.

ومن أغراض تقديم المسند إليه على الفعل تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن السامع، كقولك: هو يُغيث الملهوف، لمن يظن أنه لا يفعل ذلك، وليس المقصود قصر إغاثة الملهوف عليه وحصرها فيه، ولكن المراد إزالة الشك من ذهن السامع، ويمكن أن يكون ذلك في سياقات أخرى للإخبار بما هو خلاف العادة، أو ما يُستغرب، أو في الوعد والضمان، أو المدح والفخر، أو فيما سبق فيه إنكار من منكر^(١).

ويكون ذلك التقديم أيضًا لإفادة معنى المَسْرَّة أو المساءة، نحو قولك: (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائبًا، و(العقاب دنا) لمن تتوعده بذلك، ويكون لإظهار تعظيم المسند إليه كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ﴾ البقرة: ١٥، أو تحقيره نحو: (الكسول حضر)، أو للغرابة نحو: (الأخرس نطق)، أو بيان جنس المسند إليه نحو: (رجلٌ حضر)، أي: لا امرأة^(٢).

وذكر السامرائي مما يقدم من المسند إليه لفظًا (مثل) و(غير) إذا أُريد بهما الكناية من غير تعريض، كأن تقول: (مثلك يرعى الحق) و(غيري يقول الباطل)، والأصل فيهما (يرعى الحقّ مثلك) و(يقول غيرك الباطل)؛ نحو قوله:

مِثْلُكَ يَثْنِي الْمُرْنَ عَنْ صَوْبِهِ وَيَسْتَرِدُّ الدَّمَاعَ عَنْ غَرْبِهِ^(٣)

وسبب تقديم هاتين اللفظتين أن العرب التزمت فيهما ذلك^(٤)؛ ولعل هذا التقديم راجع إلى طبيعة استعمال هاتين اللفظتين، فهما تستعملان في سياق الكناية عن مدح أو ثناء، ولا يستقيم المعنى إلا بتقديمهما^(٥). وهنا يظهر ربط السامرائي تقديمهما بالمعنى والقصد.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٥٩، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٢٩.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/١٦٠، دلائل الإعجاز، ١٢٩، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٢/١٣٥، شرح المختصر، التفتازاني، ١/٩٤، معترك الأقران، السيوطي، ١/٤٢.

(٣) المتنبي، في ديوانه، دار بيروت، بيروت، دون ط، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ٥٥٩، معاني النحو، ١/١٦٤، دلائل الإعجاز، ١٣٨، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢/٧٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/١٦٥، دلائل الإعجاز، ١٣٨.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١/١٦٥، دلائل الإعجاز، ١٤٠، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢/٧٣.

ومضى السامرائي في ذكر صور تقدم الخبر على المبتدأ، ومن ذلك المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر، نحو: (أفأنتم أخوك؟)، حيث طابق الوصف ما بعده في الأفراد، فيحتمل أن يكون الوصف مبتدأ أو خبراً مقدماً^(١)، ويكون هذا التقديم عندئذٍ لغرض من أغراض التقديم كالتخصيص وغيره^(٢).

فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، ولكنهما قد يأتیان معرفتين، نحو: (سعيدُ القائم)، وهنا اختلف في أيهما المبتدأ وأيها الخبر، فابن هشام يوجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل: منها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما، نحو: (الله ربنا)، أو اختلفت نحو (زيدُ الفاضلُ) و(الفاضلُ زيدُ)، هذا هو المشهور، وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأً وخبراً مطلقاً، وقيل: المشتق خبرٌ وإن تقدم، نحو: (القائمُ زيدُ)، ويرى ابن هشام هنا أن المبتدأ ما كان أعرف، ك (زيد) في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب، كأن يقول: من القائم؟ فتقول: زيدُ القائم، فإن كان كلاهما معلوماً لدى المخاطب فالمقدم هو المبتدأ^(٣).

ذهب السامرائي في ذلك إلى أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب، والمجهول هو الخبر؛ ولذا يقدم الأول على الثاني، ويتبع ذلك اختلاف في المعنى، إذ قولنا: (زيدُ المنطلق) يختلف عن معنى: (المنطلقُ زيدُ)^(٤)، ومنه قوله تعالى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ طه: ٥٩، ولم يقل: (يوم الزينة موعدهم)؛ لأن الغرض كان تحديد الموعد، فهو جواب عن قولهم: ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾ طه: ٥٨، وقولك: (زيدُ منطلقٌ) يفيد ثبوت الانطلاق لزيد دون نفيه عن غيره، أما قولك:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٥/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٦٧/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٦٨/١، مغني اللبيب، ابن هشام ٥٢١/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٦٨/١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٧١/١.

(المنطلق زيد) فيفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ١٦٠، وقد يدل على القصر والمبالغة، كقولك: (زيد الشجاع)،
أو قصر جنس المعنى على المبتدأ على دعوى أنه لا يوجد إلا منه، كقولك: (هو
النصير إذا عزَّ النصير)، وغير ذلك من الأغراض التي يأتي لها التقديم^(٢).

فالملاحظ على السامرائي في كل ما سبق أنه يستقي آراءه، ويرسم منهجه في
درس علاقة النحو بالمعنى من خلال الدرس البلاغي، فقد نقل آراء البلاغيين في مزج
واضح بين الدرس البلاغي والدرس النحوي، محاولاً تفسير الثاني بالأول، والولوج إلى
معاني النحو من بوابة البلاغة؛ فغلب عليه الحس البلاغي في كثير من الأحيان، وقد
اعتمد في تناوله على الموازنة بين التراكيب لإبراز الفروق الدلالية، وعزَّز تلك الفروق
وأوضحها بشواهد القرآن الكريم، وهو في ذلك كله لا يكاد يتناول النحو من حيث هو
العلامة الإعرابية الدالة على اختلاف المعاني، بل يتناول النحو بوصفه تركيباً.

ومما تناوله السامرائي في باب المبتدأ والخبر إعادة المبتدأ للدلالة على معنى
التهويل والتفخيم، نحو قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ﴾ الحاقة: ١ - ٢، قال سيبويه في
مسألة تكرار المبتدأ: "وتقول: (قد جربتك فوجدتُك أنت أنت)، ف (أنت) الأولى مبتدأ،
والثانية مبنية عليها"^(٣)، وقال الرضي: "وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في
معرض التفخيم جاز قياساً، وإن لم يكن فعند سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون
بلفظ الأول"^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧٢/١، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٨٦، شرح المفصل،
ابن يعيش ٢٤٦/١، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، الرازي، ٨٢، الإيضاح في علوم البلاغة ١٣٠، معترك
الأقران، السيوطي ١٤٢/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٧٤/١ - ١٧٨.

(٣) سيبويه، ٣٥٩/٢، معاني النحو، ١٨٠/١.

(٤) شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢٧٣/١، حاشية الصبان، ٣١٢/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٩/٢،
التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٣٠/١، معاني النحو، ١٧٩/١.

وذكر ابن جني وابن يعيش مثل ذلك في تكرر المبتدأ^(١)، وقد يكون ذلك للدلالة على الشهرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ﴾ الواقعة: ١٠.

ومن هذا الباب نيابة المبتدأ مناب الفعل، أي: العدول عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الجملة الاسمية الدالة على الثبوت، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ قَالَ سَلَامٌ هود: ٦٩، فالملائكة حيًا إبراهيم عليه السلام بتحية هي جملة فعلية دالة على الحدوث، وهو حياهم بتحية خير منها وهي جملة اسمية دالة على الثبوت؛ فدلالة الثبوت والدوام مقترنة بعلامة الرفع، ولولا الرفع لانتفت هذه الدلالة^(٢).

٢- إضمار (كان) مع اسمها:

من المرفوعات التي تناولها السامرائي إضمار (كان) مع اسمها لتحقيق الاختصار في الكلام اعتمادًا على فهم السامع ووضوح المعنى، ويكثر ذلك بعد (إن) و(لو) الشرطيتين، ومنه قولهم: "الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ"، أي: إن كان عملهم خيرًا فجزاؤهم خيرٌ، وإن كان عملهم شرًّا فجزاؤهم شرًّا، ومنه الحديث: "التمس ولو خاتمًا من حديد"^(٣)، أي: ولو كان الملتمس، ويمكن إظهار الفعل فتقول: إن كان خيرًا فجزاؤهم خيرٌ^(٤)، ولم يذكر السامرائي في هذه المسألة غير ما ذكره النحاة أن هذا الحذف إنما حصل لدلالة السياق عليه، فالمذكور يدل على المحذوف، فالحذف من قبيل الاختصار.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي ١/١٧٩، الخصائص، ابن جني ٣/٥٣، شرح المفصل، ابن يعيش ٢٤٦/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١/١٨٦، شرح المفصل، ١/٢٣٧، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١/٢٦٥، الإقتان في علوم القرآن، السيوطي، ٤/١٣٢٤.

(٣) أخرجه البخاري، رقم: ٤٨٤٢، ومسلم، رقم: ١٤٢٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/٢٢٩، سيبويه، ١/٢٨٥، شرح ابن عقيل، ١/٢٩٥، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد بن مالك (٦٨٦هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ١/١٠١، شرح الأشموني، ١/٣٨١، همع الهوامع، السيوطي، ٢/١٠١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١/٦٢٨، ١/٢٢٩.

٣- لام الابتداء:

تناول السامرائي مسألة لام الابتداء، وهي لام تدخل على المبتدأ والفعل المضارع لإفادة معنى التوكيد^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ النحل: ٣٠، وقد وازن السامرائي هنا بين هذه الآية التي وردت فيها لام الابتداء وآية أخرى لم ترد فيها، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الأعراف: ١٦٩، وأرجع ذلك إلى اختلاف السياق في كل آية، إذ الكلام في آية النحل كان مداره على الدار الآخرة، أما في آية الأعراف فليس كذلك؛ إذ كان في سياق الحديث عن العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل^(٢).

فالسامرائي يعتمد في إبراز الفروق الدلالية الدقيقة على الموازنة السياقية بين المواضع التي استخدمت فيها لام الابتداء والتي لم تستخدم فيها، ومن ملامح الدقة في تناول السامرائي لمعاني النحو تناوله الفرق بين (لام الابتداء) و(إِنَّ)، فكلاهما يأتي لإفادة معنى التوكيد، وذهب بعض النحاة إلى أنه لا فرق بينهما في المعنى، إذ يرى الرضي أن اللام تدخل في أول الكلام، ولما كان معناها هو معنى (إِنَّ) من حيث إفادة التأكيد، وأن كليهما حرف ابتداء؛ فقد كرهوا اجتماعهما؛ فأخروا اللام وصدروا (إِنَّ) لأنها عاملة^(٣)، ويرى الكسائي أن اللام لتوكيد الخبر، و(إِنَّ) لتوكيد الاسم^(٤)، وهي لتوكيد

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٥/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٤٦/٥، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١٢٦٨/٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٥٤/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣١٦/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١٩/١، شرح الرضي على الكافية، ١٢٦٨/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١٩/١، شرح المفصل، ١٤٦/٥، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٤٠٩/٢، الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، ١١٥٧/٤، معترك الأقران، له ٢٨٦/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٤٦/٢.

مضمون الجملة أو الجملة كما يرى البصريون^(١)، وذهب بعضهم إلى أن التوكيد بـ(إِنَّ) أقوى من التوكيد باللام، وبعضهم بالعكس^(٢)، ولكن السامرائي استدرك على تلك الآراء، ورأى أن بين (اللام) و(إِنَّ) جملة من الفروق تجعل من المتعذر إبدال إحداها مكان الأخرى دائماً، فـ(إِنَّ) تأتي لربط الكلام بعضه ببعض، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنْتَظِرُونَ إِيَّيَ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ الأعراف: ٧١، وإفادة معنى التعليل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ البقرة: ١٦٨، وتكون (إِنَّ) مختصة بتوكيد الجمل الاسمية، ولا تدخل على الأفعال، و(اللام) بخلافها في كل ما سبق، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، وذكر أن الأصل في (اللام) أن تأتي في سياق الرد والإنكار وفي مواطن الجواب، بخلاف (إِنَّ) فإنها تستعمل لعموم التوكيد، والشواهد القرآنية تدل على ذلك^(٣).

ومن الفروق الدقيقة التي ذكرها السامرائي بينهما أن الأصل في (لام الابتداء) أنها تستخدم في مواطن الرد والإنكار، وفي مواطن الجواب أو ما يُنزل منزلته، كم في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف: ﴿يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يوسف: ٨، وذلك في سياق إنكارهم على أبيهم هذا الأمر، أما (إِنَّ) فهي تستخدم لعموم التوكيد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت: ٤٥، فبعد أن علل الأمر بالصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ردّ على من يتصور أن هذا هو كل المقصود بقوله: (ولذكر الله أكبر)^(٤)، وغيرها من الشواهد القرآنية التي تدل على هذا الفرق بينهما^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٧/١، ٣١٩، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٤٦/٥، مغني اللبيب، ابن هشام ٢٥٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٢٠/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٤٠٩/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٥٠٧/١، الأشباه والنظائر، له ١٥٢/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٢٠/١ - ٣٢٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٣٢١/١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٢/١.

ومما استدل به السامرائي لإثبات هذا الفرق إحصاء ما ورد في القرآن الكريم من مبتدآت دخلت عليها لام الابتداء أو القسم مما كان خبره مفردًا، أي: ليس بجملة، وجيء بخبره اسم تفضيل، فقد أحصى ورود ذلك في ثلاثة وعشرين موضعًا في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتَ كُفْرًا﴾ البقرة: ٢٢١، وقوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتِيهِمَا﴾ المائدة: ١٠٧، وغيرها من الشواهد التي أثبت السامرائي من خلالها أن الأصل في (اللام) أن تأتي في سياق الرد والإنكار، بخلاف (إِنَّ) فإنها تأتي لعموم التوكيد^(١). ويظهر من خلال ما سبق في تناول علاقة النحو بالمعنى في باب المرفوعات ما يتميز به السامرائي من دقة في التناول والتحليل، وهو في ذلك ينطلق من آراء النحاة والبلاغيين وعلوم القرآن الكريم^(٢)، ثم يبني عليها اختياراته الدلالية في علاقة النحو بالمعنى.

٤- رفع المعطوف على اسم (إِنَّ):

تناول السامرائي رفع المعطوف على اسم (إِنَّ) مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصَارَىٰ مِّنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ المائدة: ٦٩، وبين جواز ذلك في (إِنَّ) و(أَنَّ) و(لَكِنَّ)، وعدم جوازه في (ليت) و(لعل) و(كأن)^(٣)، وللنحاة في ذلك أقوال، فقد ذهب بعضهم إلى أن الاسم المرفوع معطوف على اسم (إِنَّ) باعتبار محله قبل دخول (إِنَّ)^(٤)، قال ابن يعيش: "ويجوز الرفع بالعطف على موضع (إِنَّ) لأنها في موضع ابتداء وتحقيق؛ وذلك أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنى الابتداء

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٢٢/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٢٣/١، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ٣٢٧/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي ٤٠٦/٢، ٤٦/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٣٦/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٣٦/١، سيبويه ١٤٤/٢، المقتضب، المبرد ١١١/٤، الكامل، المبرد ٣٧٨/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٥٣٩/٤، شرح ابن الناظم، ١٢٥، شرح ابن عقيل، ٣٧٥/١، حاشية الصبان، ٤٤٧/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٦٦/٢.

صار المبتدأ كالمفوض به، وصار (إنَّ زيدًا قائمٌ) و(زيدٌ قائمٌ) في المعنى واحدًا؛ فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع، فالنصب على اللفظ، والرفع على المعنى^(١)، ويرى بعض النحاة أن المعطوف مرفوع على الابتداء وخبره محذوف، والجمله ابتدائية عُطفت على محل ما قبلها، أو هو معطوف على الضمير في الخبر^(٢)، ومنهم من قال: إن الواو اعتراضية، وما بعدها مبتدأ خبره محذوف^(٣).

وبعد أن نقل السامرائي آراء بعض النحاة والمفسرين في ذلك^(٤) خلص إلى أن ثمة فرقًا في المعنى بين الرفع والنصب، فالعطف بالنصب يكون على إرادة (إنَّ)، والعطف بالرفع يكون على عدم إرادة (إنَّ)، وهذا يعني أن العطف بالرفع غير مؤكد، والعطف بالنصب مؤكد، فإذا قلت: إنَّ محمدًا مسافرٌ وخالدًا، فهذا مؤكد، وإذا قلت: إنَّ محمدًا مسافرٌ وخالدٌ، فالمعطوف غير مؤكد^(٥)، وبنى السامرائي رأيه هذا على كلام النحاة؛ إذ يرون أن المعطوف المرفوع على اسم (إنَّ) إنما عُطف على اسمها قبل دخولها، أي: على غير إرادة التوكيد، فالمعطوف عليه مؤكد بخلاف المعطوف^(٦).

وهنا نلاحظ أن السامرائي ينطلق من آراء النحاة والمفسرين وإشاراتهم لاستخلاص الفروق الدقيقة بين معاني الحالات الإعرابية المختلفة للمعطوف على اسم (إنَّ) بالرفع^(٧).

(١) شرح المفصل، ابن يعيش، ٥٣٩/٤، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٣٧/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٣٧/١، سيبويه، ١٤٤/٢، المقتضب، المبرد، ١١١/٤، الكامل، له، ٣٧٨/١، شرح المفصل، ٥٣٩/٤، شرح ابن الناظم، ١٢٥، شرح ابن عقيل، ٣٧٥/١، حاشية الصبان، ٤٤٧/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري، ٦٦/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٤٠/١، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١٢٦١/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٣٨/١، الكشف، الزمخشري، المائدة: ٦٩، ٢٧٢/٢، مفاتيح الغيب، الرازي، ٤٠٢/١٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٣٩/١.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٣٤٠/١.

٥- (لا) المشبّهة بـ (ليس):

تحدث السامرائي عن (لا) المشبّهة بـ(ليس) وفرق بينها وبين (لا) النافية للجنس، وذلك باعتبار (لا) النافية للجنس نصًّا في نفي الجنس تستغرق جنس المنفي، كما في قولك: (لا رجل في الدار)، أما المشبّهة بـ(ليس) فهي محتملة لنفي الجنس ولنفي الوحدة ولا تُعدُّ نصًّا في أحدهما، فقولنا: (لا رجلٌ ههنا) يحتمل أن يكون المقصود منه نفي جنس الرجال، ويحتمل أن يكون المقصود نفي الواحد من هذا الجنس؛ ولذا يصح أن نقول: (لا رجلٌ هنا بل رجلان)، ولا يصح ذلك في (لا) النافية للجنس^(١).

واختار السامرائي هذا الفرق بناء على ما ذكره الرضي والأشموني؛ إذ بين أن (لا) النافية نص في نفي الجنس، ولا يصح القول: (لا رجل في الدار بل رجلان)^(٢)، وصرح بذلك الأشموني وأنها إذا عملت عمل ليس فلا تكون نصًّا في نفي الوحدة أو الجنس^(٣)، وهنا وصف السامرائي دلالة (لا) النافية للجنس بأنها من التعبيرات النَّصِّيَّة، أي: التي هي نصٌّ في نفي الجنس، ووصف دلالة (لا) العاملة عمل (ليس) بأنها من التعبيرات الاحتمالية، أي: التي تحتمل الدلالة على نفي الوحدة ونفي الجنس، فالتعبيرات النصية هي التي تؤدي معنى واحدًا ولا تحتمل غيره، والتعبيرات الاحتمالية هي التي تحتمل أكثر من معنى^(٤). وهذه من إضافات السامرائي الحسنة.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٦٣/١، سيبويه، ٢٧٥/٢، المقتضب، المبرد، ٣٥٧/٤، أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ٢٤٦، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٦٣/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٨١٦/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١ / ٦٤٥، شرح الأشموني، ٤١٩/١، ٨/٢، حاشية الخضري، ٢٧٩/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٩٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٦٣/١، شرح الرضي على الكافية، ٨١٦/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٦٣/١، شرح الأشموني، ٨/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٦٥/١.

٦- تقديم خبر (لا) النافية للجنس على اسمها:

وفي سياق حديث السامرائي عن (لا) النافية للجنس ذكر أنه في حال تقديم خبرها على اسمها فإنها لا تبقى نصًا في نفي الجنس، فلا تقول: (لا في الصف طالب) إذا أردت التنصيص على نفي الجنس، بل تقول: (ما في الصف من طالب)، وعندئذٍ يجب إهمال (لا) وتكرارها، فتقول: (لا في الصف طالب ولا طالبة)، والمعنى في هذه الحالة يختلف، وكذا تقول: (لا عاصم لك)، والمعنى نفي العاصم مطلقًا، وإذا قدمت الخبر وقلت: لا لك عاصم ولا ملجأ) فإن المعنى يكون نفي العاصم له وإثباته لغيره^(١).

وأشار الزمخشري إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢، والمقصود نفي الريب عن القرآن وعن سائر كتب الله تعالى، أما في قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ الصافات: ٤٧، فالمقصود تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا^(٢)، وإذا أردنا التنصيص على نفي الجنس مع التقديم جئنا ب(ما) و(من)، وقد جاء الاستعمالان في سياق واحد في قوله تعالى: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ الشورى: ٤٧، فنفي المراد عامٌ للجميع، ونفي الملجأ لفئة وإثباته لأخرى^(٣).

ويظهر من خلال ذلك أن السامرائي يعتمد على الموازنة السياقية بين الآيات ليظهر الفرق في المعنى بين تلك الاستعمالات، منطلقًا من كتب التفسير التي عُنت ببلاغة القرآن، وكتب علوم القرآن التي عُنت بأساليبه.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٦٨/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٦٩/١، الكشاف، الزمخشري، ١٤٥/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي ٤١٤/٢، ٢٣٧/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٦٩/١.

٧- العطف على اسم (لا) النافية للجنس:

وتناول السامرائي العطف على اسم (لا) النافية للجنس بالبناء وبغيره، فقوله: (لا رجل ولا امرأة) ببناء المتعاطفين، يدل على التصييص على الوحدة، أما قوله: (لا رجل ولا امرأة) برفع المتعاطفين، و(لا رجل ولا امرأة) ببناء الأول ورفع الثاني، و(رجل ولا امرأة) ببناء الأول ونصب الثاني، و(لا رجل ولا امرأة) برفع الأول ونصب الثاني، فما لم يُبَيَّن من هذه الوجوه على الفتح فهو محتمل لنفي الجنس ومحتمل لنفي الوحدة^(١).

وقد جَوَّز النحاة هذه الأوجه في (لا) النافية للجنس، وقد يُفهم من ذلك أن المتكلم له أن يتكلم بأي وجه منها دون فرق، والصحيح أن لكل وجه معنى دقيقاً يختلف عن الآخر، فالمتكلم إن أراد التصييص على نفي الجنس استعمل الناصبة، وإن أراد التصييص على الوحدة استعمل الرافعة، وإن أراد غير ذلك جاء به بحسب المعنى المراد^(٢) وحكى صاحب حاشية ياسين عن الدنوشري قوله: "تجويز النحاة الخمسة الأوجه المذكورة، الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك، وإلا فالظاهر أنه إذا قُصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول، وإذا أُريد نفي الوحدة لم يَجُز الفتح، ولعل هذا مرادهم"^(٣)، ولم يرجح السامرائي وجهًا، بل جعل مرد ذلك إلى المعنى.

٨- نعت اسم (لا) النافية للجنس:

تحدث السامرائي عن نعت اسم (لا) النافية للجنس، فقد جَوَّز النحاة فيه إذا كان مبنياً والنعت مفرداً متصلًا بالمنعوت ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، والنصب، والرفع، فتقول: لا رجلَ ظريفَ، ولا رجلَ ظريفًا، ولا رجلَ ظريفٍ^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٧٣/١، سيبويه، ٢٧٥/٢، ٢٨٤، المقترض، المبرد، ٣٥٧/٤، شرح ابن الناظم، ١٣٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترلابادي، ٨٣١/١، شرح ابن عقيل، ٨/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٢٤/٢، شرح الأشموني، ١٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ١٩٤/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٧٢/١.

(٣) حاشية يس على التصريح، ٢٤٠/١، وينظر: معاني النحو، ٣٧٣/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٧٩/١.

وإذا فصل النعت عن اسم (لا) جاز فيه النصب والرفع فحسب، نحو: (لا رجلٌ فيها ظريفًا) و(ولا رجلٌ فيها ظريفٌ)، وكذا إذا كان النعت غير مفرد، نحو: (لا رجلٌ قبيحًا فعلُهُ عندك) و(لا رجلٌ قبيحٌ فعلُهُ عندك)^(١)، وهنا وقف السامرائي مع تعدد هذه الأوجه وأن النحاة قد أجازوها دون أن يبينوا إن كان هناك اختلاف بينها في المعنى، ويرى أن غاية ما قدمه النحاة في ذلك تعليل هذه الاختلافات تعليلًا لا ينطلق من المعنى، فذكروا أن البناء سببه تركيب الصفة مع الموصوف كتركيب (خمسة عشر)، والنصب على إتباع الصفة لمحل (لا)، والرفع على إتباعها لمحل (لا) مع اسمها^(٢).

وبعد أن نقل السامرائي آراء النحاة في ذلك خلص إلى القول: إن لكل تعبير من تلك التعبيرات معنى، وليس من الحكمة العربية أن تُجعل التعبيرات المختلفة ذات دلالة على معنى واحد^(٣)، فالبناء - كما ذكر النحاة - باعتبار الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة، وقد وقع النفي على كليهما، والنصب على تقدير فعل محذوف، فإن قلت: (لا رجلٌ ظريفًا) فالتقدير: (لا رجلٌ، أعني: ظريفًا)، فأنت نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولًا، ثم بدا لك أن تبين للمخاطب أن ذلك ليس على وجه العموم فاستأنفت إخبارًا ثانيًا، (فقلت: أعني: ظريفًا)، وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف، فقولك: (لا رجلٌ ظريفٌ) تقديره: (هو ظريفٌ)، والجملة استئنافية^(٤)، فالمعنى في حالة الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية (هو ظريفٌ)، والنصب على تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفًا)، والاسم أثبت وأقوى من الفعل؛ لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٧٩/١، سيبويه، ٢٨٨/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٠٥/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٨٣٨/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٣٤/٢، شرح الأشموني، ٢٥/٢.

(٢) ينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها، معاني النحو، ٣٨٠/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٨١/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٨١/١، حاشية الصبان، ١٨/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٨٢/١.

يتضح من ذلك أن السامرائي لا يقف عند حدود تعليلات النحاة لاختلاف الأحوال الإعرابية، بل هي في نظره تعليلات شكلية لا تُعنى بالمعنى الذي يختلف باختلاف تلك الأوجه، وقدم رأياً حسناً أتفق معه فيه؛ إذ بنى تغير المعنى على قاعدة دلالة الجملة الفعلية على التجدد والحدوث، ودلالة الجملة الاسمية على الثبوت.

٩- الفاعل:

تناول السامرائي حدَّ الفاعل لغةً بوصفه مَنْ أوجد الفعل، وهو اصطلاحاً ما أُسند إليه عامل مُقَدَّم عليه على جهة وقوعه منه أو قيامه به، والعامل يشمل الفعل، نحو: (قَامَ زيدٌ)، وما ضُمِّن معناه كالمصدر، واسم الفاعل، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، واسم الفعل، والظرف والمجرور، والمقصود بقولهم: (على جهة وقوعه منه) نحو: (صَرَبَ زيدٌ)، والمقصود بـ(قيامه به) نحو: (ماتَ زيدٌ)^(١)، وهو في عُرف النحاة "الاسم الذي أُسند إليه فعل تام، أصلي الصيغة أو مؤول به"^(٢)، وهنا أوضح السامرائي أن الفاعل لدى النحاة ليس مختصاً بمن أوجد الفعل فحسب، بل قد يكون من كان الفعل حديثاً عنه، سواءً أقام بالفعل أم لم يقم به، نحو: (ماتَ زيدٌ) و(انكسر القلمُ)^(٣)، فكل ما أُسند إلى الفاعل، على جهة الارتباط به، أو نسبته إليه على جهة الإثبات أو النفي، أو التعليق، أو الإنشاء، كل ذلك داخل في اصطلاح الفاعل^(٤).

وقد ذكر ابن السراج أن الفاعل هو الذي يُبنى على الفعل ويكون الفعل حديثاً عنه ومقدِّماً عليه، سواءً أكان فاعلاً في الحقيقة أم لم يكن، وبين أن الفعل يسبق الفاعل، فإن تأخر الفعل عنه رفع الاسم بالابتداء^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٤/٢، شرح ابن عقيل، ٧٤/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٥٣/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٣٣/٢.

(٢) شرح الأشموني، ١٣٧/٢، وينظر: حاشية الصبان، ٥٩/٢، حاشية الخضري، ٣١٥/١، معاني النحو، ٤٤/٢. (٣) ينظر: معاني النحو، ٤٥/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٤٥/٢، حاشية الخضري، ٣١٥/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٤٥/٢، الأصول في النحو، ابن السراج (٣١٦هـ)، تحقيق: عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٧هـ-٩٩٦م، ٢٢٨/٢.

وهنا ناقش السامرائي مسألة تأخير الفاعل عن عامله، وأن هذا هو مذهب جمهور النحاة، فإن تقدم الاسم على الفعل كان مبتدأً لا فاعلاً، فقولنا: (سعدٌ حضر) لا يُعد (سعدٌ) فيه فاعلاً، وقد أجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على فعله؛ وعليه يكون (سعدٌ) في الجملة السابقة فاعلاً^(١).

بعد أن ذكر السامرائي أوجه الاعتراض على تقديم الفاعل على الفعل خالص إلى أن ذلك خلاف اصطلاحه، وأن المسألة ينبغي أن تُبحث من حيث الاختلاف المعنوي بين هذين التعبيرين، أي: بين التعبير الذي يتأخر فيه الفاعل عن عامله والتعبير الذي يتقدم فيه عليه، فإذا قلنا: (حضر سعدٌ) و(سعدٌ حضر) فثمة فرق بين التعبيرين؛ إذ الأصل في الفاعل أن يتأخر عن عامله، فقولنا: (حضر سعدٌ) يكون للمخاطب خالي الذهن عن الأمر، وأنت تبتدئه بالخبر.

وعند تقدم الاسم أو الفاعل على الفعل فإنما يكون ذلك لسبب أو غرض معين، ومن تلك الأغراض: إزالة الوهم من ذهن المخاطب، وذلك عندما يظن أن الذي حضر شخص آخر غير سعد، وللقصر والتخصيص أي: تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، كقولك: (محمدٌ سعى في حاجتك)، أي: ليس شخصاً غيره، ولتعجيل المسرّة كقولك: (المسافرُ رجَع)، ولتعجيل المساءة كقولك: (المحذورُ وقع)، ولتعجب والغرابة نحو: (الأخرسُ نطق)، ولتحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب نحو قولك: (هو يعلم أن الأمر على ما قلتُ لك)، وذلك إذا كان المتحدث عنه ينفي أن يكون عالماً بالأمر، وإفادة الوعد والضمان كقولك: (أنا أكفيك)، أو التأكيد كقولك: (أنت تعطي الجزيل)، ولقصد بيان الجنس، نحو: رجلٌ حضر^(٢).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٥/٢، المقتضب، المبرد، ١٢٨/٤، الأصول، ابن السراج، ٢٢٨/٢، شرح ابن الناظم، ١٥٧/١، شرح ابن عقيل، ٧٧/٢، شرح الأشموني، ١٤٢/٢، حاشية الصبان، ٥٩/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٣٨/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٥٤/٢.

(٢) ينظر: فاضل السامرائي، ٤٦/٢، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٢٨/٢، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٥٣/٢، معاني النحو.

ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام، فإذا قلت: (ما سعى محمدٌ في حاجتك) فهذا يعني أنك تنفي السعي عن محمد ولا تثبته لغيره، وإذا قلت: (ما محمدٌ سعى في حاجتك) فإنك تنفي السعي عن محمد وتثبته لغيره^(١)، وكذا في الاستفهام، فعندما تقول: (أعطاك محمدٌ الكتاب؟) فهذا سؤال عن حصول هذا الأمر، وإذا قلت: (أحمدٌ أعطاك الكتاب؟) فيكون سؤالاً عن أعطاك الكتاب، أهو محمدٌ؟ فالإعطاء قد حصل، ولكن السائل لديه شك في المعطي؛ ولذلك سأل عنه^(٢).

يتضح مما سبق أن السامرائي ينظر في العلة النحوية ذات العلاقة بالمعنى، فتأخير الفاعل عن عامله أو تقديمه عليه ليس هو قضية النحو الأهم لديه، بل الأهم لديه هو المعنى الذي يبنى على ذلك، والسياق والموقف الذي يدعو إليه، وهو في كل ذلك يستقي معانيه من المصادر البلاغية وكتب علوم القرآن؛ وهو بهذا الاتجاه يجعل من الخلاف النحوي وتعدد الأوجه منطلقاً للدرس الدلالي متجاوزاً أصل الخلاف الذي يبدو من وجهة نظره شكلياً ما لم يُربط بالمعنى.

ويبدو أن السامرائي يرى جواز تقدم الفاعل على فعله أو اعتباره مبتدأً؛ فقد ذكر في مبحث (إضمار الفعل) في مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ الانشقاق: ١، أن جمهور النحاة جعلوا ذلك من إضمار الفعل ويفسره الفعل المذكور، والتقدير: (إذا انشقت السماء انشقت)، وهو عند الكوفيين فاعل مقدم، وعند الأخفش مبتدأ^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤٩/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٧٧/٤، المختصر على تلخيص المفتاح، التفتازاني، ٩٥/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٤٩/٢، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١١١، الكشف، الزمخشري، ٣٣٧/٤، ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلُّلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ الفرقان: ١٧، البرهان في علوم القرآن، ٣٢٩/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٥٢/٢، المقتضب، المبرد، ٧٧/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢١٦/١، شرح ابن عقيل، ٧٧/٢، ٨٦، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٠٧/٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ٦٦٧/٢، شرح الأشموني، ١٤٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٤٣/٢.

وقد استدرك السامرائي على رأي الجمهور بقوله: "إذا قُدِّر فعل بعد الأداة لم يكن ثمة معنى للتقديم، وأصبح معنى قولنا: (إذا جاء محمدٌ فأكرمه) و(إذا محمدٌ جاء فأكرمه) واحدًا، ولم يفد التقديم شيئًا إلا ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوةً وتوكيدًا، والذي أراه - وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي - أن معنى التقديم غير معنى التأخير"^(١)، فالتقديم والتأخير يحكمه المعنى لا القاعدة التي تقضي بتأخر الفاعل عن فعله أو تقدمه عليه، فالمعنى المراد من التقديم في آية الانشقاق هو التهويل، ومثله قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكُوكُوبُ أُنْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝﴾ الانفطار: ١ - ٣(٢).

وهذا التوجيه - كما يرى السامرائي - أولى من ذكر الخلاف النحوي الذي لا طائل تحته، فالنظر إلى الإعراب والتركيب في ضوء المعنى يجعل الدارس يحس بغرض الكلام ومرمى المتكلم منه، وقد وصف ما ذُكر من خلاقات وأعراب وتقديرات بأنها "مما ينتزه عنه الكلام البليغ، ولا يهضمه العقل، وينبو عنه الذوق"^(٣).

يظهر مما سبق أن السامرائي لا يُشكِّل عنده دخول (إذا) على الاسم وزوال اختصاصها بالفعل، ولا يُشكِّل عنده أيضًا القول بتقدم الفاعل على فعله مادام هذان القولان يتفقان مع ما يؤدي إليه التركيب من دلالة إضافية في المعنى تتناسب مع السياق؛ مما يدل على أن السامرائي يتخلى هنا عن المعيارية التي لا تتسق مع المعنى، ويميل إلى المنهج الوصفي في تناوله التوجيه الإعرابي بما يناسب المعنى والسياق والغرض من الكلام.

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٢/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٥٣/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٥٤/٢.

١٠- إلحاق تاء التانيث بالفعل:

ذكر السامرائي ما استقر عند النحاة في تاء التانيث، وهو أنها تلزم الفعل في حالتين: الأولى: أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل (أي: غير مفصول عن الفعل)، سواء أكان المؤنث حقيقيًا أم مجازيًا؟، نحو: هندٌ قامت والشمس طلعت، فإن كان الضمير منفصلاً (أي: مفصول عن الفعل) لم يؤت بالتاء، نحو: هندٌ ما قامَ إلا هي. والثانية: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا حقيقي التانيث غير مفصول عن الفعل، نحو: قامت هند، وإذا كان الفاعل مجازي التانيث لم تلزم الفعل تاء التانيث، نحو: طلعت الشمس، وطلع الشمس، وإذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلا) جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات، نحو: كَلَّمَ خالدًا سلمى، والأجود: كَلَّمْتُ، فإن كان الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث بـ (إلا) لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، نحو: ما قام إلا هند، ولا يجوز: ما قامت إلا هند^(١)، قال سيبويه: "وقال بعض العرب: قال فلانة، وكلما طال الكلام فهو أحسن، نحو قولك: حضر القاضي امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل"^(٢).

وإذا أسند الفعل إلى جمع المذكر السالم فحكم الفعل فيه كحكمه مع واحده، فتقول: حضر المحمدون، ولا تقول: حضرت المحمدون^(٣)، وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه إثبات التاء وحذفها، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ الحجرات: ١٤، و﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ يوسف: ٣٠، وتقول: (قامت الطالبات) و(قام الطالبات)، وفي التعبير الأخير خلاف، فالبصريون يذهبون إلى وجوب تانيث جمع المؤنث السالم الحقيقي

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٩/٢، سيبويه، ٣٨/٢، المقتضب، المبرد، ١٤٤/٢، ١٤٦، شرح ابن الناظم، ١٦١، شرح ابن عقيل، ٨٨/٢، شرح الأشموني، ١٦٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٧٠/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٦٤/٦، حاشية الخضري، ٣٢٥/١.

(٢) سيبويه، ٣٨/٢، وينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها، معاني النحو، ٦٠/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٦٠/٢، هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين، خلافاً للكوفيين، فقد أجازوا التذكير والتانيث مع جمعي التصحيح كليهما، ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، ١١٣/٢، همع الهوامع، ٦٧/٦، التصريح بمضمون التوضيح، ٢٨٢/٢.

التأنيث، نحو (طالبات)، وأما التذكير في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ الممتحنة: ١٢، فلفصل بالكاف^(١).

إن الذي يعني السامرائي في درسه الدلالي هو مواطن الجواز لا الوجوب؛ ولذلك جعل المعنى قيداً لما ذكره النحاة، ولم يتفق مع سيبويه في أن "إثبات التاء في الحقيقي التأنيث أجود، ولا إذا طال الكلام كان الحذف أجمل، سواء كان المؤنث حقيقياً أم مجازياً"^(٢)؛ فمدار إثبات تاء التأنيث أوحذفها هو المعنى، فهو الذي يحدد أيهما أجود، سواء أكان الفاعل حقيقياً أم مجازياً، ومما يدل على ذلك العديد من الآيات التي جاء فيها الفعل مقترناً بالتاء في موضع، مجرداً عنها في موضع آخر، والفاعل واحد، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ البقرة: ٢٧٥، وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ﴾ يونس: ٥٧، فذكر في الآية الأولى مع أن الفصل أقصر لأنه بالهاء، وأنت في الآية الثانية مع أن الفصل أطول لأنه ب(كم).

وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ هود: ٦٧، وقوله: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ هود: ٩٤، وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ﴾ الممتحنة: ١٠، فجاء الفعل مجرداً من التاء، وفاعله حقيقي التأنيث، وهذا خلاف الأجود عند النحاة، ويرى السامرائي أن المعنى هو الحاكم في ذلك، فإذا قصد باللفظ المؤنث معنى المذكر نُكِرَ الفعل، وإذا قصد باللفظ المذكر معنى المؤنث أُنِثَ الفعل، وذلك حملاً على المعنى والسياق دون مراعاة لطول الفصل أو قصره^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٠/٢، شرح التسهيل، ابن مالك، ١١٣/٢، شرح ابن الناظم، ١٦٣، شرح ابن عقيل، ٩٥/٢، شرح الأشموني، ١٦٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٨٢/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٦٦/٦، حاشية الخصري ٣٢٨/١.

(٢) معاني النحو، ٦١/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وهناك شواهد للحمل على المعنى، من القرآن الكريم والشعر والنثر، فقولته تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَحَمَلُوهَا كَمَا حَمَلُوهَا يَوْمَ﴾ (الموعظة) على اسم الفاعل (الواعظ)؛ لأنهما بمعنى واحد، ومن ذلك ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: فلانٌ لغوبٌ؛ جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم، أليس بصحيفة؟ قلت: فما اللُّغوب؟ قال: الأحمق^(١).

وبناء على ما سبق فالسامرائي يرى أن الحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتأنيث في القرآن الكريم، وقد يكون لغرض آخر كتنزيل المذكر منزلة المؤنث والعكس^(٢)، وقد تتبع السامرائي عدداً من المفردات التي أنث الفعل معها ودُكر، مثل ألفاظ: الشفاعة، والموعظة، والضلالة، والعاقبة، والبيئة، والصيحة، فهي ألفاظ مؤنثة لفظاً، ولكن الفعل مع كل منها جاء في مواضع مذكراً، وفي مواضع أخرى مؤنثاً، وذلك من باب الحمل على المعنى بما يتناسب مع السياق الذي وردت فيه^(٣).

فالسامرائي استخدم هنا التحليل الدلالي للتراكيب، والموازنة السياقية بين الآيات التي وردت فيها تلك المفردات؛ ليظهر سبب مجيء الفعل نفسه مرة مؤنثاً ومرة مذكراً مع الفاعل نفسه، ليخلص من ذلك إلى أن السبب ليس مجرد الجواز، بل له دلالة ومعنى مقصود يتناسب مع السياق، ومن دلالات التذكير والتأنيث مع الفعل ما ذكره الفراء، وهو أن تذكير الفعل يدل على القلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ لِّلْيُوسُفَ﴾ (النساء)؛ للدلالة على قلة النسوة^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٢/٢ وما بعدها، الخصائص، ابن جني، ٤١١/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٣/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٦٣/٢ - ٦٥.

(٤) ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٤٣٥/١.

وأيد السامرائي قول الفراء بمزيد من الشواهد، كقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي﴾ آل عمران: ١٨٣، فذكر الفعل، وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ الأعراف: ٤٣، فأنت الفعل؛ لأن الأولى خطاب لبني إسرائيل، والثانية في رسل الله جميعاً^(١)؛ فدل ذلك على أن تذكير الفعل فيه دلالة على القلة، وتأنيثه فيه دلالة على الكثرة.

١١- الفاعل المُفسَّر بالتمييز:

تناول السامرائي إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز، نحو قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ الكهف: ٥، أي: ما أكبرها كلمةً، والنحاة يقدرّون الفاعل هنا ضميراً مستتراً يفسره التمييز المذكور، والتقدير في الآية: كُبرت الكلمة كلمةً، ومثل ذلك قولنا: (بُلغْتَ خطبةً ألقاها الخطيب)، أي: ما أبلغها، والتقدير: بُلغْتَ الخطبةً خطبةً^(٢). فإضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز يدل على أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى آخر، كالتعجب أو المدح أو الذم، وقد يفيد النهي، كما في فاعل (كفى) المُفسَّر بالتمييز، نحو: (كفى إذلالاً) و(كفى تعنُّتاً)، والمقصود طلب الكفِّ عن الإذلال والتعنُّت، أما إذا قلت: كفى الإذلال والتعنُّت، فإنه يحتمل طلب الكفِّ عن الفاعل، ويحتمل الإخبار بأن هذا الأمر كفى عن غيره، كما في قولك: (كفى العلم أهل الفضل)، أي: كفاهم عن غيره، ولا تقول: (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى، بل على معنى طلب الكفِّ عن العلم، و(أهل الفضل) منادى، ويمكن أن تقول: (كفى قلمً) و(كفى كتابً) على معنى الإخبار^(٣).

فالحاصل في هذه المسألة أن السامرائي يرى أن التمييز الذي يفسر الفاعل ينقل الفعل من دلالة الإخبار إلى دلالة الإنشاء^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي ٦٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٠/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

١٢ - نائب الفاعل:

قد يُترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه؛ وذلك لأغراض، منها لفظي، كالسجع في قولهم: (من طابت سريرته حُمدت سيرته)، وإقامة الوزن، كقوله:

عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وَعُلِّقْتُ رَجُلًا غَيْرِي، وَعُلِّقَ أُخْرَى ذَلِكَ الرَّجُلُ^(١)

ومنها معنوي، كحذفه للجهد به، أو العلم به، أو لأنه لا يتعلق غرض بذكره، أو للخوف منه، أو للتحقير، أو للتعظيم، كما تقرر ذلك عند النحاة^(٢)، وذكر السامرائي هنا أن الفاعل كما يحذف للتحقير، فقد يذكر للتعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ النساء: ٨٨، فالنص على الفاعل هنا لإفادة أن من ضلَّ فلا يقدر على هدايته سوى الله سبحانه، بخلاف ما لو بُني الفعل للمجهول فقيل: (مَنْ أَضَلَّ)^(٣).

وقد وقف السامرائي عند ما عدّه ظاهرة واضحة في القرآن الكريم، وهي أن الله - سبحانه - يذكر نفسه تنزيهًا لها عن فعل الشر وإرادة السوء، فإذا ذكر النعم والخير والفضل نسبها إلى نفسه، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ المائدة: ٣، وقال: ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ﴾ النساء: ٧٢، وغيرها من الآيات، أما الشر والأذى فينسب إلى الشيطان أو الإنسان أو يبنى للمجهول، كما في قوله تعالى: ﴿أَشْرَأُ رَيْدَ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ الجن: ١٠^(٤).

(١) الأعشى، في ديوانه، شرح وتعليق: محمد حسين، وعجزه: "وعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ"، مكتبة الآداب بالجماميزت، القاهرة، دون ط، دون تا، ٥٧، لسان العرب، ابن منظور، (عرض)، ١٨٦/٧، المقاصد النحوية، بدر الدين العيني (٨٥٥هـ)، تحقيق: علي محمد فاخر، وآخرين، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م، ٩٦٢/٢، تاج العروس، مرتضى الزبيدي (١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، دون ط، دون تا، (عرض)، ٤٠٣/١٨.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧١/٢، أوضح المسالك، ابن هشام، ١٣٦/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٠٧/٢، شرح الأشموني، ٢٠٨/٢، حاشية الصبان، ٨٧/٢، حاشية الخضري، ٣٣٥/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧٢-٧٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٧٣/٢.

وهذا يشير إلى منهج السامرائي في الوقوف على المعنى، فقد استقصى سياقات الاستعمال القرآني لاستخلاص دلالة بناء الفعل للمجهول من خلال موازنته بما بُني للمعلوم، وقد أشار بعض المفسرين إلى ذلك، كالزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ الشعراء: ٧٨ - ٨٠، فنسب الخير إلى ربه، ونسب المرض إلى نفسه؛ لأن أسبابه راجعة إليه، وفي ذلك تأدب مع الله تعالى^(١)، ويظهر من خلال ذلك أن السامرائي يختار من كتب التفسير وغيرها ما يراه من إشارات إلى فروق المعنى والدلالة في الاستعمال، ويربط بينه وبين ما يوافقه من أبواب النحو ليبرز المعنى النحوي المراد من استعمال الفعل المبني للمجهول.

وفي سياق ما ينوب عن الفاعل ذكر السامرائي أن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا بُني للمجهول، وكان من باب (أعطي) جاز إقامة المفعول الأول أو الثاني مقام الفاعل، تقول: (أعطي محمدًا دينارًا) و(أعطي دينارًا محمدًا)، إلا إذا حصل لبس فإنه يتعين إقامة الأول، نحو: (أعطي زيدًا عمرًا) فتقول: (أعطي زيدًا عمرًا)، ورأى الكوفيون أنه إذا كان الأول معرفةً والثاني نكرةً تعين إقامة الأول، تقول: (أعطي زيدًا درهمًا)، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول: (أعطي درهمًا زيدًا)^(٢)، ورجح السامرائي رأي الجمهور؛ على أن يكون ذلك بحسب المعنى، فإنابة المفعول الأول أو الثاني إنما تكون بحسب الغرض المقصود من ذلك، فيقوم مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والاهتمام^(٣)، فإذا قلت: (أعطي محمدًا دينارًا) فإن الاهتمام يكون متوجهًا إلى (محمد)، وإذا قلت: (أعطي دينارًا محمدًا)، كان الاهتمام

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٩-٧٣/٢، الكشاف، الزمخشري، ٣٩٨/٤، وقد بسط ابن القيم هذا المعنى، موضحةً السياق الذي يستدعي بناء الفعل للمفعول، ينظر: بدائع الفوائد، ابن القيم (٧٥١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، دون ط، دون تا، ١٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٩/٢، شرح ابن عقيل، ١٢٤/٢، شرح الأشموني، ٢٢٧/٢، التصريح بضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٣٥/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٧٠/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧٩/٢.

متوجّهاً إلى (الدينار)^(١)؛ فجعل السامرائي مناط نيابة أحد المفعولين عن الفاعل في قائماً على المعنى، فيُناب منهما ما كان محل الاهتمام والعناية، دون اعتبار لما ذكره النحاة من قيود، وكذا الأمر إذا كان في الجملة مفعول به، ومصدر، وظرف، وجار ومجرور، فالذي عليه جمهور النحاة أنه يتعين إقامة المفعول مقام الفاعل، تقول: (ضُرِبَ خالدٌ في بيته ضرباً شديداً يوم الخميس)، ولا يجوز إقامة غيره، فلا تقول: (ضُرِبَ خالدًا في بيته ضرباً شديداً يوم الخميس)، بخلاف الكوفيين فإنهم يرون جواز إنابة غيره مع وجوده، فتقول: (ضُرِبَ ضَرْبٌ شديداً زيدًا)، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر (وهو من العشرة): ﴿لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ الجاثية: ١٤^(٢).

وذهب بعض النحاة إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام، مفعولاً أو غيره، فإن كان المقصود من الكلام وقوع الضرب أمام الأمير أقيم ظرف المكان مقام الفاعل مع وجود المفعول به^(٣)، واختار السامرائي هذا الرأي؛ لأنه يرى أن المعنى هو الحاكم في ذلك^(٤)، وإن لم يوجد في الجملة مفعول به، ووجد فيها ظرف متصرف مختص، أو مصدر متصرف مختص، أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم أحدها مقام الفاعل، والذي عليه الأكثر أنهما متساوية في النيابة ولا يفضل بعضها بعضاً^(٥)،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨٠/٢، البحر المحيط، أبو حيان، ٤٥/٨، شرح ابن عقيل، ١٢١/٢، شرح الأشموني، ٢٢٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى ٣٢٤/٢-٣٢٩، معاني النحو، ٨٠/٢، "قرأ أبو جعفر: ﴿لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا﴾ بضم الياء وفتح الزاي..."، المبسوط في القراءات العشر، ابن مهران، ٤٠٣، ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، حاشية المحقق، ٣٢٥/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٨١/٢، حاشية الصبان، ٩٢/٢، حاشية الخضري، ٣٤٠/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨١/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٨١/٢، سيبويه، ٢٢٩/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣١٥/٤، شرح ابن عقيل، ١٢١/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترلاباذي، ٢٤٧/٢، شرح الأشموني، ٢٢٤/٢، ٢٢٧، التصريح بمضمون التوضيح، ٣٣٣/٢، حاشية الصبان، ٩٧-٩٨، حاشية الخضري، ٣٤٣-٣٤٤، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٩/٢، وأوضح السامرائي أن الظرف المتصرف هو ما يفارق النصب على الظرفية والجر فيكون مبتدأً وخبراً وفاعلاً وغيره، نحو: (يوم، وليلة)، أما المختص فهو ما حُصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحوه من المخصّصات، أما المصدر المتصرف فهو ما يفارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأً وفاعلاً ونحو ذلك، ك(انطلاق واجتهاد)، لا =

فالنيابة تكون لما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم^(١)، وقد نص الرضي على ذلك عندما جعل الأولى بالنيابة هو ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه^(٢)، وعلى ذلك بنى السامرائي اختياره في هذه المسألة، ولكنه زاد عليه رؤيته لعلاقة هذا الباب بالمعنى، معززاً إياه بشواهد من القرآن الكريم، فقد يُناب الجار والمجرور كما في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الزمر: ٦٨، فالمهم هنا هو الجار والمجرور، وقد يجتمع المصدر والمجرور ويُناب الأهم منهما بحسب السياق، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ الحاقة: ١٣، فالمصدر الدال على المرّة هنا هو الأهم لا المجرور كما في الآيات السابقة؛ ولذلك أُنيب عن الفاعل^(٣).

وخلاصة القول: إن نيابة المصدر، أو الظرف، أو الجار والمجرور تكون بحسب الاهتمام والعناية، فالنيابة عن الفاعل وظيفية، أما تقديم نائب الفاعل أو تأخيره فله دلالة ومعنى بسبب التقديم والتأخير، ففي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ناب المصدر، ولكن الذي تقدم هو الجار والمجرور؛ فنيابة المصدر عن الفاعل لأن المصدر أهم وهو المقصود بالفعل، وتقديم الجار والمجرور لأنه مهم، فالأهمية مشتركة بينهما.

١٣- العطف على اللفظ والمعنى:

ومما ذكره السامرائي في باب العطف أنه قد يُراعى العطف على المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصْرَى﴾ المائدة: ٦٩، فهو يرى أن سبب رفع المعطوف أنه جاء مرفوعاً على غير إرادة (إِنَّ)، وهذا معناه أن اسم (إِنَّ) مؤكّد والمعطوف غير مؤكّد، ولو نصب المعطوف لكان مؤكّداً في المعنى مثل اسم (إِنَّ)، ومثل ذلك قولنا: (إِنَّ محمداً حاضرٌ وأخاه)، فإن نصبت (أخاه) أكّدت، وإن

= نحو: (سُبْحان، ومَعاد)، أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد، بل يكون مخصصاً بإضافة أو وصف أو يكون معدوداً ونحو ذلك.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨١/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨١/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٢٤٧/٢.

(٣) ينظر معاني النحو، ٨٢/٢.

رفعته لم ترد معنى التأكيد^(١)، وجعل منه ما يسميه النحاة (العطف على التوهم)، نحو: (ما زيدٌ قائماً ولا قاعدٍ)، ف(قاعدٍ) مجرور على توهم الباء في خبر (ما)، ولكنه عند السامرائي من قبيل العطف على المعنى^(٢)؛ إذ المراد من ذلك أن يكون الخبر غير مؤكد، والمعطوف مؤكداً^(٣)، بمعنى: ما زيدٌ قائماً ولا بقاعدٍ.

ومثل ذلك يُقال في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ المنافقون: ١٠، فعُطف (أَكُن) المجزوم على (أَصَّدَّق) المنصوب^(٤)، وذلك من باب العطف على المعنى، فالفعل المعطوف عليه وهو (أَصَّدَّق) يُراد به السببية؛ لوجود فاء السبب، والفعل المعطوف عليه وهو (أَكُن) لا يُراد منه ذلك؛ لأنه جواب طلب؛ فدل هذا التركيب العطف على معنى السببية والشرط معاً، فكأنه قيل: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصَّدَّق وأكون من الصالحين، إن تؤخرني إلى أجل قريب أصَّدَّق وأكُن من الصالحين)^(٥)، فضمَّ الكلام معنى التعليل ومعنى الشرط، فهو من باب العطف على المعنى وليس توهمًا بمعنى الغلط^(٦).

وبهذا حصل ثراء في المعنى والدلالة ما كان ليحصل لولا هذا التركيب، وعد ابن عاشور من لطائف هذا الاستعمال أن السائل أعقب سؤاله بأن الأمر ممكن، فقال:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٦٥/٣.

(٢) يرى السامرائي هنا أن الجر ليس على التوهم، كما قال به النحاة، وإنما هو على تقدير الباء من أجل التوكيد؛ لأن المراد تأكيد المعنى بالباء؛ ومن ثمَّ فليست الباء متوهمة.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٦٦/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٦٦/٣، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (١٣٩٣هـ)، الدار التونسية، تونس، دون ط، ١٩٨٤م، ٢٥٣/٢٨، قرأ الجمهور (أَكُن) مجزوماً بسكون آخره، ووجه أبو علي الفارسي والزجاج قراءة الجمهور بجعل (وأكُن) معطوفاً على محل (فأصَّدَّق)، وقرأه أبو عمرو وحده من بين العشرة: (وأكون) بالنصب. وله في الآية كلام نفيس، ويبدو أن السامرائي أفاد منه في ذلك.

(٥) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٢٥٣/٢٨، معاني النحو، ٢٦٦/٣.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٢٦٦/٣، سيبويه، ١٠٠/٣، البرهان، الزركشي، ١١٢/٤، همع الهوامع، السيوطي، ١٣٢٨/٤، الإتيقان، له، ١٩٩/١، وقد ذكر سيبويه أن هذا من قبيل (التوهم)، وأوضح الزركشي أنه ليس المراد بالتوهم هنا الغلط، بل هو تنزيل الموجود منه منزلة المعلوم؛ ليبنى على ذلك ما يُقصد من الإعراب، وأشار السيوطي إلى أنه إذا جاء مثل ذلك في القرآن فإنه يعبر عنه بالعطف على المعنى لا التوهم أدباً. فهو إذاً من باب العطف على المعنى لتحقيق غرض دلالي ما كان ليحصل لولا هذا التركيب.

إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين، ووصف هذا التركيب بأنه "من بدائع الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني"^(١)، ويرد تساؤل هنا عن دلالة الجمع بين معني السببية والشرطية في سياق واحد، فالسببية تدل على علة طلب تأخير الأجل للتصدق والإنفاق في الخير، وسياق الآية يدل على ذلك، أما معنى الشرطية فلتعلقه بأمر مستقبلي، ومعناه: إن تؤخرني أكن من الصالحين، كما مر.

٤١- النعت المقطوع:

تناول السامرائي قطع النعت، ويُقصد به: "مغايرة النعت للمنعوت في الإعراب، وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعاً ونعته منصوباً، وقد يكون المنعوت منصوباً ونعته مرفوعاً، وقد يكون المنعوت مجروراً فيقع نعته مرفوعاً أو منصوباً"^(٢)، وهو يأتي في النعت كثيراً، ويقع في العطف كذلك^(٣)، وذلك كقولك: (مررتُ بخالدٍ العظيمِ أو العظيمِ)، وذهب السامرائي إلى أن القطع إلى الرفع أشهر من القطع إلى النصب؛ وذلك لأن القطع بالنصب يكون على تقدير جملة فعلية، نحو: (أعني العظيمِ، أو أمدح العظيمِ)، والقطع بالرفع يكون على تقدير اسم، أي: (هو العظيمِ)؛ والجملة الاسمية أدل على الثبوت من الجملة الفعلية، ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ﴾^(٤) هود: ٦٩، وهنا يظهر أن ترجيح السامرائي لكفة المعنى في هذه المسألة، كما سبق في غيرها، فهو يعتمد على قاعدة دلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبوت، ودلالة الفعلية على التجدد والحدوث.

وأتفق مع السامرائي في أصل الفرق بين دلالة الجملتين، ولكنني أختلف معه في تطبيق ذلك على مسألة قطع النعت بالرفع؛ وذلك لأن دلالة القطع هنا إنما جاءت

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٢٨/٢٥٣.

(٢) معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣/١٩٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٣/١٩٩، ١/٧٤.

من حالة المغايرة الإعرابية بين النعت والمنعوت، ففي قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ
أُحْطَبٍ﴾ المسد: ٤، فإن نصب (حَمَّالَةٌ) يبدو أشد دلالةً على الظم من رفعها؛ والشدة في
معنى الظم إنما حصلت من المغايرة الإعرابية بين حركتي الرفع والنصب، وإن كانت
آية المسد لا قطع لها إلا بالنصب، فأثر المغايرة الإعرابية هو الذي أبرز معنى الظم؛
إضافة إلى ما يقتضيه معنى الظم من تقدير فعل هو (أُذِمُّ).

المبحث الثالث

جهوده ومنهجه

في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المنصوبات

١- المنصوب بـ(لا) النافية للجنس:

ذكر السامرائي أن النحاة قسموا (لا) النافية للجنس ثلاثة أقسام: مفرد، نحو: (لا رجل في الدار)، ومضاف، نحو: (لا صاحب برّ مفقوداً)، وشبيه بالمضاف، نحو: (لا كريماً أبوه حاضرٌ)، والمفرد عند الجمهور مبنيٌّ، والمضاف والشبيه بالمضاف معربان منصوبان^(١)، فالمضاف واضح، ولكن قد يحدث التباس بين المفرد والشبيه بالمضاف، ويُفرّق بينهما بترك البناء في الشبيه بالمضاف، وأوضح السامرائي ذلك بقولك مثلاً: (لا كريمٌ أبوه حاضرٌ)، و(لا كريماً أبوه حاضرٌ)، والمعنى مختلف، فالجملة الأولى تنفي حضور أبي الكريم، أي: ليس هناك كريم حضر أبوه، و(حاضرٌ) خبر عن (الأب)، أما الثانية فمعناها أنه ليس كريمٌ الأب حاضرًا، ف(حاضرٌ) خبر (لا)، والكرم للأب لا للابن^(٢)، وقد استقى السامرائي هذا المعنى من كلام لسبيويه والمبرد بالمعنى نفسه^(٣).

وفي السياق نفسه نقل السامرائي تقريب الرضي الإستراباذي بين قولك: (لا مصلياً في الجامع) و(لا مصلي في الجامع)، فالأولى تنفي وجود من يوقع صلاته في الجامع، ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من صلى في غيره، أما الثانية فتعني أنه ليس في الجامع مُصلياً، سواء صلى في الجامع أو في غيره^(٤). وبهذا يتضح أن السامرائي يأخذ من كلام النحاة ما يرى فيه تقريباً في المعنى بين استعمال وآخر، ويوضحه بمزيد من الشواهد والأمثلة التي تبرز ذلك الفرق؛ وهذا يعني أن النحاة قد عُنوا بعلاقة النحو بالمعنى في العديد من المسائل والأبواب، وإن كان ذلك قد غاب في ثنايا عنايتهم بمسائل الإعراب والعامل.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٧٠/١، المقتضب، المبرد، ٣٥٧/٤، ٣٦٤، أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ٢٤٦، شرح ابن الناظم، ١٧٣، شرح الأشموني، ١٣/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١١٤/٢، حاشية الخضري، ٢٧٩/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٧٠/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٧٠/١ وما بعدها، سبيويه، ٢٨٧/٢، المقتضب، ٣٦٥/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٧٠/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٨٢٠/٢.

٢- المفعول به:

وتتداول في باب المفعول به مسائل ذات علاقة بالمعنى، كالتقديم والتأخير، والذكر والحذف، فذكر في تقديم المفعول به أن الأصل في الجمل التي تشتمل على مفعول به أن يؤتى بالفعل فالفاعل فالمفعول به، على هذا الترتيب، فإذا عدل عن ذلك فإنما يكون لسبب يقتضيه المعنى^(١)، تقول: (ينصر الله المتقين)، فإذا قلت مثلاً: (ينصر المتقين الله)، نظرت إلى المعنى والسياق اللذين أديا إلى ذلك، وكذا الأمر بالنسبة إلى الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، فالأصل أن يتقدم الفعل ففاعله فالمفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى فالمفعول الثاني^(٢)، نحو: (أعطى محمدٌ خالدًا مالا)، فإن تغير هذا الترتيب في بناء الجملة كان ذلك راجعاً إلى معنى أو السياق، وتتعدد صور التقديم فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول أو مفعولين^(٣).

وتتعدد صور التقديم فيما يتعدى من الأفعال إلى واحد، فتقديم المفعول على الفاعل نحو: (نصرَ أخاك محمودٌ)، وتقديم المفعول على الفعل نحو: (أخاك نصرَ محمودٌ)، ومن صور التقديم فيما يتعدى إلى اثنين: تقديم المفعول الثاني على الأول نحو: (منحَ خالدٌ داراً سعيداً)، وتقديم المفعولين وتأخير الفاعل نحو: (منحَ سعيداً داراً خالدٌ)، وتقديم أحد المفعولين على الفاعل وتأخير الثاني عنه نحو: (منحَ سعيداً خالدٌ داراً)، وغيرها، فالعدول عن التعبير الذي يمثل الأصل يصحبه عدول من معنى إلى معنى آخر^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٥/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨٦/٢، ٥٤، الجمل، الزجاجي، ١٠، شرح ابن عقيل، ٩٦/٢، ١٥٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢٠٤/١، شرح ابن الناظم، ١٥٨، شرح الأشموني، ١٤٢/٢، ٢٧٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٨٥/٢، ٤١٠، همع الهوامع، السيوطي، ٢٥٩/٢.

(٣) لم يتناول السامرائي صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول والمفعول على الفاعل؛ لأنها لا تدخل في مقصده من هذا البحث؛ فالمتكلم يلتزم في الوجوب صورة واحدة، والذي يعني السامرائي هنا صور الجواز فحسب؛ لأنه يمكن للمتكلم التصرف فيها بحسب المعنى والمراد. ينظر: معاني النحو، ٨٦/٢، الحاشية.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨٦/٢.

فالتعبير بحسب الترتيب الأصلي يكون للمخاطب خالي الذهن الذي لا يعلم شيئاً عن موضوع الحديث، أما تقديم المفعول على الفاعل فيحدث لأغراض من أبرزها العناية والاهتمام بالمقدم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ﴾ آل عمران: ١٤٠؛ فقدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح)؛ لأن الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديد؛ فأنزل الله هذه الآيات ليواسيهم ويخفف عنهم الحزن الذي أصابهم، فأخبرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم، بل أصاب أعداءهم أيضاً؛ وقدّم العدو لأنه هو الذي يعني المسلمين هنا^(١)، "كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم"^(٢).

ومن أوجه ذلك تقديم المفعول على الفعل، نحو قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الفاتحة: ٥؛ لإفادة معنى الاختصاص والحصر، وإفادة رد الخطأ في التعيين، أو للتعجب، أو للتحذير من أمر، أو لتعظيمه، أو للتوجيه والإرشاد، والأمر كذلك فيما يتعدى إلى مفعولين^(٣)، فالتقديم والتأخير مما عني بها السامرائي كثيراً؛ فهو من المباحث النحوية ذات الصلة الوثيقة بالمعنى؛ إذ هو عدول عن ترتيب أصلي إلى آخر لإفادة معنى مراد.

وتتاول السامرائي حذف المفعول به من الكلام، وأنه يأتي على نوعين:
الأول: أن يُحذف من الكلام لفظاً لكنه مراد معنى وتقديراً، وهو الذي يسميه النحويون (الحذف اختصاراً)، ولا يُحذف إلا لدليل، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيداً﴾ المدثر: ١١، أي: من خلقته، وقد يُحذف للعلم به نحو قوله تعالى:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٥/٢.

(٢) سيبويه، ٣٤/١، وينظر: معاني النحو، ٥٥/٢، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ١٠٦.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٨٧/٢ - ٩٢، دلائل الإعجاز، ١٠٦، الكشاف، الزمخشري، ١١٧/١، المثل السائر، ابن الأثير، ٣٥/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢٣٦/٣، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، الرزقي، ١٨٧، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١٦٢/٢، ١٦٤، همع الهوامع، السيوطي، ١٢/٣.

﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥، أي: والذاكرات الله، وقد يدل هذا النوع من الحذف على إرادة معنى لطيف علاوة على الإيجاز، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ طه: ٧٩، أي: وما هداهم، فأخرج الفعل مخرج العموم للدلالة على أن فرعون لا يتصف بصفة الهداية البتة، ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية مقيدًا بقومه، واحتمل أنه هدى غيرهم، لكن حذف المفعول أفاد العموم والإطلاق، فهو لم يهد أحدًا^(١)، وقد يُحذف المفعول لأغراض أخرى، مثل: تناسب الفواصل، والتعظيم، والاحتقار، وإخراج المعنى مخرج العموم، والاستهجان، والجهل به^(٢).

والثاني: هو ألا يُذكر المفعول وهو غير مراد، وهو الذي يسميه النحويون (الحذف اقتصارًا)^(٣)، ويرى السامرائي أن هذا لا يُعد من حذف المفعول، بل هو اقتصار على الحدث وفاعله دون إرادة للمفعول، فذكر المفعول يكون بحسب الحاجة والقصء، فقد تكون الحاجة إلى أن تذكر مفعولين، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الكوثر: ١، وقد يكون الغرض بذكر مفعول واحد، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ الضحى: ٥، فاقترص على ذكر مفعول واحد وهو الذي يتعلق الغرض بذكره، ولم يذكر المفعول الثاني؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره^(٤).

وقد يُراد مجرد الحدث مسندًا إلى فاعله دون أن يتعلق بذكر مفعول، كقولك: (هو يكرمُ ويطعمُ)، وأنت تريد أنه متصف بهذه الصفة، ولم ترد أن تذكر بماذا يُكرم ومن يُكرم، ولا ماذا يُطعم ومن يُطعم^(٥)، ولو قلت: (هو يكرم الضيف، ويطعم الفقير)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٣/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٣/٢، شرح الأشموني، ٢٧٣/٢، حاشية الصبان، ١٣٥/٢، همع الهوامع، السيوطي، ١٤/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤١٣/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ١٧٢/٣، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١٥٤/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٤/٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٩٥/٢.

لكان في ذلك تحديد للمفعول، فالقصد هو الذي يحدد ذلك، وجعل السامرائي من هذا الباب قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾﴾ الليل: ٥ - ٦، فلم يذكر من أعطى وما أعطى؛ لأنه أراد أن يفهم بصفة العطاء والتقوى، ومثله قوله تعالى: ﴿لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ طه: ٥٢، أي: لا يتصف بالنسيان على وجه الإطلاق والعموم^(١)، وغير ذلك من الآيات^(٢)، فالسامرائي ذهب إلى أن المفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد، ولا يصح تقديره؛ بل قد يكون التقدير مفسداً للمعنى، وإنما يكون ذلك بحسب قصد المتكلم^(٣).

إن التأمل في سياقات الشواهد التي اعتمد عليها السامرائي يدلنا على ما ذكره، فذكر المفاعيل فيها لم يكن مراداً، بل المراد هو الإخبار عن مجرد حدوث الفعل، غير أن بعض المفسرين يقدر مفعولاً في بعضها، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾﴾ الليل: ٥، إذ المراد: أعطى المال، واتقى الله ومحارمه^(٤)، وذكر ابن عاشور أن الأفعال المتعدية هنا تُنزل منزلة الأفعال اللازمة؛ لاشتهار ما تقع عليه، فالإعطاء يلزم المال، والتقوى يلزم الله سبحانه ومحارمه، وذكر عبدالقاهر الجرجاني مثل ذلك، وأنه قد يُراد الإخبار بوقوع الفعل من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول، وأن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية، فقد يُراد الإقتصار على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير ذكر للمفعول، وعندئذ يكون الفعل المتعدي كغير المتعدي في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً، كقول الناس: فلانٌ يحل ويعقد، ويأمر وينهى، دون ذكر للمفعول؛ لأن المقصود إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة، ولا يُراد إيقاعه على مفعول معين^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٥/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٩٥/٢ - ٩٩.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩٦/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٩٥/٢، تفسير القرطبي، ٣٢٣/٢٢، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ٤١/٨.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٩٥/٢، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٥٤، التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٣٨١/٣٠.

وفي ذلك قال ابن هشام: "جرت عادة النحويين أن يقولوا: يُحذف المفعول اختصارًا واقتصارًا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالافتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ الطور: ١٩، أي: أوقعوا هذين الفعلين...، ويرى أن التحقيق في المسألة أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه؛ فيجاء بمصدره مسندًا إلى فعل كونه عام، فيقال: حصل حرقٌ أو نهبٌ، وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل؛ فيقتصر عليهما، ولا يُذكر المفعول ولا يُنوي؛ إذ المنوي كالثابت، ولا يسمى محذوفًا؛ لأن الفعل يُنزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه قوله تعالى: ﴿رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ البقرة: ٢٥٨^(١)، وذهب السامرائي إلى ذلك أيضًا، فمن المفاعيل ما لا يكون ذكره مرادًا، بل المراد الاقتصار على الفعل وفاعله وإفادته وقوع الفعل فحسب.

اتضح مما سبق أن السامرائي يبني آراءه في معاني النحو على ما ذكره النحويون وغيرهم من البلاغيين، كما سبق، فقد ذكروا حذف المفعول وأنه يكون لغرض ما، وأنه قد يُنزل منزلة الفعل غير المتعدي، ولكن السامرائي عمق المسألة لإبراز المعاني المترتبة على هذا الاستعمال، مع التوسع في ذكر الشواهد التي تؤيد ذلك، والباحث يتفق معه في أن حذف المفعول إنما يكون لغرض دلالي يعطي معنى الإطلاق والشمول؛ فلا ينقيد الفعل بمفعول دون غيره؛ وبذلك يدل على اتصاف الفاعل بهذا الفعل دون قصد تعيين المفعول به، وتناول السامرائي في هذا الباب أيضاً حذف مفعول فعل المشيئة، وأنه كثير في كلام العرب، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ البقرة: ٢٠، وتقديره: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم، ولا يُذكر إلا إذا كان الأمر عظيمًا أو غريبًا، وفصل في ذلك وذكر شواهد^(٢).

(١) مغني اللبيب، ابن هشام، ٧٠٢/٢، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٨/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٩/٢.

٣- المفعول فيه:

تحدث السامرائي عن مفهوم الظرف عند النحاة، فقد سموه ظرفًا لأنه كالوعاء الذي توضع فيه الأشياء، كالجراب، والآنية، فهذه تسمى "ظرفًا لأنها أوعية لما يُجعل فيها، وقيل للأزمنة والأمكنة ظروف لأن الأفعال (أي: الأحداث) توجد فيها؛ فصارت كالأوعية لها"^(١)، فالأحداث تكون في هذه الظروف، وهي تحتويها كما تحتوي الآنية ما فيها^(٢)، وحد الظرف عند النحاة أنه زمان أو مكان ضَمَّن معنى الظرفية باطراد، أو اسم عُرضت دلالاته على أحدهما، أو اسم جارٍ مجراه^(٣)، والمقصود بالاسم الذي عُرضت دلالاته على أحدهما ما ينوب عن الزمان والمكان من مصدر أو عدد أو غيرهما، وبالاسم الجاري مجراه ألفاظ مسموعة توسَّعوا فيها، نحو قولك: أحقًا إنك ذاهب؟، (فحقًا) هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور^(٤)، فإن لم يتضمن الاسم الدال على الزمان أو المكان معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرفًا، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨، (فيومًا) ليس ظرفًا لأن الالتقاء ليس واقعًا فيه بل قبله؛ ولذا فهو مفعول به^(٥).

وهكذا كل اسم دل على اسم زمان أو مكان ولم يتضمن معنى (في) فقد خرج عن حد الظرف^(٦)، ولو صُرِّح بـ(في) معه لم يُسمَ ظرفًا اصطلاحًا، نحو: (جئتكَ في الصباح)، بل يسمى اسمًا مجرورًا، فمعنى التضمن أن يكون حرف (في) مقدَّرًا في الكلام، وإن لم يصح التصريح به أحيانًا^(٧)، فقد يمتنع التصريح بـ(في) وهو متضمن

(١) ابن يعيش، شرح المفصل، ٤٢٢/٢، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٠٣/٢، حاشية الصبان، ١٨٤/٢، حاشية الخضري، ٣٩٥/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧٧/٢.

(٣) ينظر: شرح ابن عقيل، ١٩١/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٥٠٣/٢، شرح الأشموني، ٣٩٠/٢، معاني النحو، ١٧٧/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٧٧/٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٧٨/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٧٨/٢، سيبويه، ٤٠٣/١، المقتضب، المبرد، ١٠٢/٣، شرح ابن عقيل، ١٩١/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٠٣/٢، ٥٠٨، شرح الأشموني، ٣٩٠/٢.

(٧) ينظر: معاني النحو، ١٧٩/٢، حاشية الخضري، ٣٩٦/١.

معنى (في) عند النحاة، نحو: (قبل، وبعد، ومع، وإذا، وفوق، وتحت، وإذا)، تقول: (الكتاب فوق المنضدة)، و(حضرت قبل محمد)، ولا يصح أن تقول: (في قبل محمد)، مع أن كليهما دل على معنى الاحتواء^(١)، واستدرك السامرائي على هذا الحد بضرورة أن يكون الظرف فضلة، فقولنا: (سُوفِرَ يَوْمَ الخَمِيسِ) متضمن معنى (في) وليس ظرفاً، وإنما هو نائب فاعل^(٢).

وأوضح السامرائي أن معنى الاطراد هو أن تتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف^(٣)، تقول: (جلست فوق المنضدة) و(نمت فوق السرير) و(أكلت فوق السطح)، فكلمة (فوق) اختلفت معها الأفعال وبقيت متضمنة معنى (في)، خلاف قولك: (دخلت البيت)، فالمعنى: دخلت في البيت، ف(البيت) هنا متضمن معنى (في)، ولكنه غير مطرد في سائر الأفعال، فلا تقول: (بعث البيت) بمعنى (بعث في البيت)، ولا (قرأت البيت) بمعنى (قرأت في البيت)^(٤).

وقد استدرك السامرائي على النحاة في حدهم للظرف بأنه ما تضمن معنى (في)؛ إذ يوجد من الظروف ما لا يتضمن معنى (في)، بل يتغير المعنى إذا قُدر هذا الحرف معه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ البقرة: ٩٦، إذ لا يصح أن تقول: (يُعَمَّرَ في ألف سنة)؛ لأن المعنى إنما هو (يُعمر ألف سنة) لا (في ألف سنة)، وفرق بين المعنيين، فمعنى (يعمر ألف سنة) أي: يبقى ألف سنة، وكذا قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ الأنبياء: ٢٠، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ فصلت: ٣٨، فالأولى معناها أنهم يسبحون دون انقطاع أو فتور، والثانية معناها أنهم يسبحون في

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧٩/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٨٠/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٨٠/٢، شرح الأشموني، ٣٩٠/٢، حاشية الخضري، ٣٩٥/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٨٠/٢، شرح الأشموني، ٣٩٠/٢.

هذين الوقتين، وتقول: (فعلت هذا سبعة أيام) و(فعلت هذا في سبعة أيام)، فالجملة الأولى تعني تكرار الفعل سبعة أيام، والثانية تعني أنه استغرق فعله سبعة أيام، وتقول: (أدرس في الليل والنهار) و(أدرس الليل والنهار)، فالأولى تعني أنك تدرس في هذين الوقتين، والثانية تعني الاستمرار في الدراسة طوال اليوم، فالأولى جواب لـ(متى)، والثانية جواب لـ(كم)، وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلا متصلاً، بخلاف (متى)^(١)؛ ولهذا فإن السامرائي يرى أن الظرف ليس هو ما تضمن معنى (في) باطراد فحسب، وإنما هو ثلاثة أقسام كلها تدخل في حد الظرف:

فالأول: ما تضمن معنى (في)، أي: ما حلَّ فيه الحدث، نحو: (جنَّتُ يومَ الخميس)، والثاني: ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ﴾ الحاقة: ٧.

والثالث: ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته، نحو قولك: (فعلت هذا سبعة أيام)، أي تكرر الحدث في سبعة أيام^(٢)، ويرى أن الحد الذي وضعه النحاة للظرف ينطبق على القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة؛ ولذا فإنه اقترح أن يُحد الظرف بأنه "اسمٌ، فضلاً، يدل على زمان أو مكان وقوع الحدث، أو مقدارهما، أو عددهما"^(٣).

وما ذهب إليه السامرائي نظرة دقيقة اعتمد فيها على التحليل الدلالي لحد الظرف عند النحاة، ومقابلة هذا الحد بتحليل دلالي لعدد من أسماء الزمان والمكان التي تعد ظرفاً ولم ينطبق عليها جميع عناصر الحد، إضافة إلى اعتباره الظرف

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨١/٢، سيبويه، ٢١٦/١، ٢١٨.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨١/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٨٢/٢، وذكر السامرائي أن الكوفيين يعدون ما يكون العمل في جميعه نحو قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ﴾ الحاقة: ٧ ليس ظرفاً، بل هو مُشَبَّهٌ بالمفعول؛ لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في)، وإذا عمَّ الفعلُ الظرف لم يتقدر عندهم فيه (في)؛ لأن (في) يقتضي عندهم التبعية، ورد أبو حيان قولهم بأن (في) للوعاء وليست للتبعية. وينظر: همع الهوامع، السيوطي، ١٤٨/٣.

فضلة؛ ولذا اقترح تعريفاً آخر رأى أنه أكثر دقةً من تعريف النحاة للظرف، وهذا يعد إضافة نظرية للسامرائي من خلال منهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى.

ومما تناوله السامرائي في باب الظرف الفرق بين التصريح ب(في) وإسقاطها في التعبير الواحد، نحو: (حضر ليلاً) و(حضر في الليل)، وقد ذكر بين التعبيرين الفروق الآتية: الأول: أن (في) تدل على معنى الاحتواء والحلول نصّاً، وحذفها ليس نصّاً على ذلك، تقول: (هو في السوق)، وبدونها لا يفهم المعنى، والثاني: أن ذكرها قد يفيد استمرار الحدث طوال الزمن المذكور، بخلاف حذفها، نحو قولك: (فعلتُ هذا في سبعة أيام)، و(فعلتُ هذا سبعة أيام)، فذكرها يعني أن الحدث استغرق سبعة أيام، وحذفها يعني أن الحدث تكرر في سبعة أيام، والثالث: أن ذكرها قد يفيد النص على توقيت الحدث، وعدم ذكرها يفيد استمرار الحدث وعدم انقطاعه، فالأول جواب (متى)، والثاني جواب (كم)، تقول: كم سرت؟ فتُجاب: شهراً، ومتى سرت؟ فتُجاب: في شهر كذا^(١).

والرابع: أن ذكرها يفيد عدم تعيين الزمن في قسم من التعبيرات، وحذفها يفيد التعيين، وذلك نحو: (جئتُ صباحاً)^(٢)، إذا أردت صباح يوم بعينه، فإذا قلت: (خرجت في صباح اليوم) كان اليوم غير معين، والخامس: إن حذف (في) قد يفيد اقتران الحدث بالظرف، وذكرها قد يدل على حلول الحدث في الظرف، وذلك نحو قولك: (عشنا زمنًا طيبًا) و(عشنا في زمن طيب)، فالأول يدل على اقتران الحدث بالظرف، والثاني قد يفيد ذلك، وقد يكون لمعنى آخر، وهو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيبًا وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب، والسادس: قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية، وذلك إذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال المفعولية والظرفية، نحو قولك: (قد أنسى يوم السفر)، فهذا يحتمل أنك تنسى اليوم نفسه فيكون مفعولاً، ويحتمل أن

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٢/٢، سيبويه، ٢١٦/١، ٢١٨، الأصول، ابن السراج، ٢٩٢/٢،

شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٥٨٧/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٤٥/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨٧/٢، سيبويه، ٢٢٥/١، الأصول، ٢٩٢/٢، أمالي ابن الشجري، ٥٧٨/٢، همع الهوامع، ١٤٧/٣.

يحصل النسيان عندك في يوم السفر فيكون ظرفاً له، فإذا أردت التنصيص على الظرفية قلت: (قد أنسى في يوم السفر)^(١)، ويتضح مما سبق لدى السامرائي دقة النظر في فروق المعنى بين استخدام (في) وعدم استخدامها، وهو في كثير من ذلك يورد من أقوال النحاة ما يعزز تلك الفروق الدقيقة بين المعاني، وقد يبدو في بعضها نوع من التكلف في التفريق الدلالي الذي ربما لا يقصده المتكلم، إلا أن يدل على ذلك قرائن أخرى تجعلنا نقطع بالفرق بين معنى وآخر.

٤- المفعول له:

المفعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصري، وهو مصدر يأتي بشروط معينة ويفيد معنى التعليل، ومنه قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ البقرة: ١٩، جاء في الكتاب: "(هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر)؛ فانصب لأنه موقع له؛ ولأنه تفسير لما قبله لِمَ كان، وليس بصفة لما قبله ولا منه، وذلك قولك: فعلت ذاك حذارَ الشر، وفعلت ذاك مخافةً فلان...، فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له، وكأنه قيل: لِمَ فعلتَ كذا وكذا؟ فقال: لكذا، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله"^(٢).

وقد حدَّ النحاة المفعول له بأنه "المصدرُ الفضلُ المَعْلِلُ لِحَدَثِ شارِكه في الزمان والفاعل"^(٣)، فالمفعول - بحسب هذا الحد - له أربعة شروط، وقيل خمسة: الأول: أن يكون مصدرًا، والثاني: أن يدل على التعليل، والثالث: أن يشارك الحدث في الزمن، نحو قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾، فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذر، ولا يصح أن نقول: خرجتُ اليوم مخاصمةً خالدٍ غدًا، والرابع: أن يشاركه في الفاعل، أي: يكون فاعل الحدث والمصدر واحدًا، نحو:

(١) ينظر: ينظر: معاني النحو، ١٨٣/٢ - ١٨٨.

(٢) سيبويه، ٣٦٧/١، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٢٢/٢.

(٣) شرح شذور الذهب، ابن هشام، ٢٩٥، وينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٥١/١، شرح ابن عقيل، ١٨٦/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٦٠٧/١، معاني النحو، ٢٢٤/٢.

(قتله عدوانًا)، ففاعل القتل والعدوان واحد، ولا يصح أن نقول: (جاء خالدٌ إكرامَ محمدٍ له)؛ لأن فاعليّ المجيء والإكرام مختلفان^(١)، والخامس: أن يكون قلبيًا، فلا يصح أن نقول: (جئتُ بناءَ الجدار)؛ لأن البناء ليس قلبيًا^(٢).

فإن فقد شرط أو أكثر من هذه الشروط جُر المصدر بحرف التعليل، ويرى السامرائي أنه لا يُشترط في المفعول له إلا كونه مصدرًا فضلًا مفيدًا للتعليل، أما الشروط الأخرى ففيها - عنده - نظر، يعني أن يكون الفعل قلبيًا، ومشاركته للمفعول لأجله في الوقت والفاعل؛ فلم يشترط ذلك سببويه ولا أحد من المتقدمين؛ إذ يجوز عندهم قولك: (أكرمتك أمسٍ طمعًا غدًا في معروفك)، وكذا قوله تعالى: ﴿يُرِيكُمْ

الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الرعد: ١٢؛ ففاعل الإرادة هو الله، والخوف والطمع من الخلق^(٣).

وأرى أن ما ذهب إليه السامرائي صحيح، فلا يُشترط مشاركة الفعل للمفعول لأجله في الوقت والفاعل؛ وذلك لدلالة الشواهد عليه، ولا يرى السامرائي اشتراط أن يكون المفعول لأجله قلبيًا، وإن كان ذلك كثيرًا؛ فيمكن أن يأتي غير قلبي، نحو: (فعلت ذلك إطفاءً للنار)، و(أمشي تمرينًا لجسدي)، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ الأنعام: ١٤٠، وذهب إلى أن الافتراء في الآية ليس قلبيًا^(٤)، وذكر أن المفعول لأجله حين يكون مصدرًا مؤولًا لا يشترط فيه شيء من ذلك، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٢٤/٢، شرح ابن عقيل، ١٨٦/٢، شرح شذور الذهب، ٢٩٨، شرح المفصل، ٤٥١/١، شرح الأشموني، ٣٧٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٩٠/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٢٥/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٦١٤/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٣٢/٣، شرح الأشموني، ٣٧٧/٢، حاشية الخضري، ٣٩٢/١. وتعددت آراء النحاة في شروط المفعول له، فبعضهم جعلها أربعة أو خمسة، وبعضهم اقتصر على ثلاثة، هي: المصدرية، وإبانة التعليل، واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، ينظر: حاشية الخضري، ٣٩٢/١، واقتصر السامرائي على شرطي المصدرية، وإبانة التعليل، وأضاف إليهما كونه فضلًا، كما سيأتي، ولم يذكر النحاة هذا الشرط؛ لأنه معلوم.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٢٥/٢، همع الهوامع، ١٣٢/٣، حاشية الخضري، ٣٩٣/١، شرح الأشموني، ٣٧٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٤٩٢/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٢٧/٢. ووجه كونه غير قلبي أن افتراء القول يعني اختلاقه، واختلاق الكلام أمر مادي.

المائدة: ٢، ف ﴿أَنَّ صَدُّوَكُمْ﴾ مفعول لأجله، والتقدير: لأن صدوكم، والفاعل مختلف، والصدُّ ليس قلبياً^(١).

نلاحظ مما سبق أن السامرائي اعتمد في تناول المعنى على نقد الحد النحوي الذي وضعه النحاة لمصطلح المفعول لأجله، ثم عمد إلى تتبع الشواهد للنظر في مدى توافق ذلك الحد معها، متخذاً من أقوال بعض النحويين ما يدعم اختياره الذي ذهب إليه، وهو عدم صحة اشتراط الشروط الخمسة السابقة في المفعول لأجله.

وتناول السامرائي في هذا الباب أمراً له صلة بدلالة المفعول له، وهو أن التعليل فيه يأتي على نوعين، الأول: أن تكون العلة غير موجودة في أثناء الفعل، وإنما هي غاية مرادة، نحو قولك: (كافأْتُ ابني تشجيعاً)، أي: لأجل التشجيع، فالتشجيع هو العلة الحاملة على المكافأة، وليست موجودة أثناء المكافأة، بل يُراد تحصيلها. والثاني: أن تكون العلة موجودة، وهي السبب في دفع الفاعل إلى الفعل، فهي حاصلة ولا يُراد تحصيلها، نحو قولك: (عَضَّ إصبعه ندمًا)، فالندم هو السبب في حصول العض، وهو حاصل ولا يُراد تحصيله^(٢)، ومن الواضح أن هذا الفرق الدقيق بين نوعي التعليل في المفعول له قد ذكره النحويون، وذكره السامرائي في هذا الباب لإظهار علاقة النحو بالمعنى مع أن حالته الإعرابية واحدة.

ومما يندرج في هذا الباب من التعبيرات التي تبدو متشابهة وهي ليست كذلك أنه قد يُعبّر عن معنى التعليل بالمفعول له، وقد يُعبّر عنه بالمجرور، فالأول نحو: (جنُّتُ رغبةً في الخير)، والثاني نحو: (جنُّتُ لرغبةٍ في الخير)، وهذا لا يسمى مفعولاً لأجله اصطلاحاً، وإن دل على علة حدوث الفعل، والجر هو الأصل عند النحويين، إذ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢/٢٢٨.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢/٢٢٩، شرح الرضي على الكافية، الإستراياذي، ١/٦١٥، حاشية الصبان، ٢/١٨٠.

يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل، ثم أسقط الجر توسعاً، فالمفعول له منصوب بنزع الخافض^(١)، وتناول السامرائي الفرق بين إظهار حرف التعليل وإسقاطه، وذهب إلى أن العدول عن تعبير إلى آخر يصحبه عدول عن معنى إلى آخر، ومن أوجه الاختلاف بين التعبيرين:

أولاً: أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل، بخلاف إسقاطه فإنه لا يكون نصاً في التعليل، بل هو محتمل له، وللحالية، وللمفعولية المطلقة، وذلك نحو قولك: (جئْتُ رغبةً في الخير)، فالنصب هنا يحتمل التعليل، ويحتمل الحالية، أي: جئْتُ راغباً في الخير، ويحتمل المفعولية المطلقة، أي: جئْتُ مجيء رغبةً في الخير، وعدَّ السامرائي الأول تعبيراً قطعياً، أي: له معنى واحد، والثاني تعبيراً احتمالياً، أي: يحتمل معاني عدة، وذلك بحسب القصد، فإن أراد المتكلم النص على العلة جاء بحرف الجر، وإن أراد التوسع في المعنى أسقط حرف الجر^(٢). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الأعراف: ٥٦، فهو يحتمل المعاني الثلاثة: المفعول له، والحالية، والمفعولية المطلقة^(٣)، والسامرائي يرى أن المعاني الثلاثة كلها مرادة هنا^(٤).

ويرى الباحث أن القول بالدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية من المبادئ المهمة التي بنى عليها السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى؛ لما يؤدي إليه القول بذلك من اتساع المعنى وتعدد الأوجه في الحالة الإعرابية الواحدة، وذلك بوصفه بعداً دلالياً يضيف تنوعاً وعمقاً في معاني النص ومقاصده؛ مما يجعل تعدد الأوجه النحوية سبيلاً إلى الثراء الدلالي.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٠/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري، ٤٩٢/٢، حاشية

الخصري، ٣٩٢/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٣٣/٣، حاشية الصبان، ١٨٠/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٢٩/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٠/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٣١/٢، ما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في قوله تعالى: ﴿يُرِيكُمْ آلَبَرَقَ خَوْفًا

وَطَمَعًا﴾ الرعد: ١٢، ٦٤٤/٢، التفسير القيم، ابن القيم (٧٥١هـ)، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ، ٢٦٦-٢٦٥.

ثانيًا: إن الأصل في مجيء المفعول له منصوبًا أن يدل على حصول العلة، فإذا جئنا بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه، تقول: (فعل ذلك عدوانًا) و(فعل ذلك لعدوانٍ)، فالأولى معناها أن العدوان حصل، والثانية تحتمل وقوع العدوان، وتحتمل أيضًا أنه فعله تمهيدًا لعدوان أو سببًا لإيقاع عدوان فيما بعد، فالعدوان لم يقع بعد، ويدل على صحة ذلك أن تقول: (فعل ذلك لعدوان يُبَيِّتُه)، ولا يصح ذلك في المنصوب^(١)، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: ١٤، فالظلم حاصل، ولو قال: (الظلمِ وعلو) لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما هو تمهيد لظلم وعلو سيقعان. وهذا الأمر مرتبط باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن^(٢).

ثالثًا: في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة، بخلاف الجر، تقول: (فعله عدوانًا) و(فعله لعدوانٍ)، فالعدوان الأول معلوم وهو محدد بالفعل المذكور، والعدوان الثاني يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان، ولا نعلم مدى العدوان المتوقع^(٣).

رابعًا: في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدًا ما لم يدل على خلاف ذلك، وأما في حالة الجر فإنه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه ابتداءً، وذلك نحو قولك: (عرضتُ له عدوانًا)، فالعارض والمعتدي واحد، ولو قلت: (عرضتُ له لعدوانٍ) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر^(٤).

خامسًا: إن ذكر الحرف أوسع في إفادة التعليل من عدمه؛ فهو يوقع للعلية ما لا يصلح أن يقع بدونه، وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ الرحمن: ١٠، أو لإرادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر، نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ابْنَيْكَ﴾ آل عمران: ١٥٢، فزمن الأول ماضٍ،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣١/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٢/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٢/٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٢/٢ - ٢٣٣.

وزمن الثاني حال أو استقبال، علاوة على أنه يؤتى بالحرف في كل ما جاز نصبه؛ فهو أوسع استعمالاً وتعليلاً من النصب، كما أن حروف التعليل يؤتى بكل منها ليؤدي معنى لا يؤديه حرف آخر^(١).

وهكذا يتضح أن السامرائي يتصف بالدقة في تحديد الفروق بين التعبيرات المختلفة، وإن كانت كلها تفيد معنى التعليل، متخذاً من شواهد القرآن الكريم والأمثلة التوضيحية ما يجلي تلك الفروق ويظهرها، وقد تبينت الفروق الدقيقة في المعنى بين التعليل بحرف الجر والتعليل بالمصدر المنصوب، وأهمية القول بالدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية، ويظهر لي أن السامرائي بنى هذا التقسيم على ما يشبهه في علم أصول الفقه؛ فكانت لديه الدلالة القطعية، وهي التي تدل على معنى واحد، والدلالة الاحتمالية، وهي التي تحتل عدة معانٍ، يمكن أن يكون كل منها مراداً على وجه من الوجوه.

٥- المفعول المطلق:

سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق القيود، أي: غير مقيد بحرف كسائر المفاعيل، فالمفعول به مقيد بالباء، أي: الذي فُعل به الفعل، والمفعول فيه مقيد بـ(في)، أي: الذي حصل فيه الفعل، والمفعول معه مقيد بـ(مع) لإفادة معنى المصاحبة، والمفعول له مقيد بـ(له) لإفادة معنى التعليل، أما المفعول المطلق فهو غير مقيد بشيء، بخلاف غيره من المفعولات^(٢).

والمفعول المطلق هو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل، فإذا قلت: (مَشَى محمدٌ) دل ذلك على أن المشي أحدثه محمد، فإذا قلت: (مشياً) فقد ذكرت المصدر

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢/٢٣٣ - ٣٣٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢/١٤٩، شرح ابن عقيل، ٢/١٦٩، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١/٣٤٦، شرح الأشموني، ٢/٣٤٠.

الذي دل عليه الفعل^(١)، وقد ذكر ابن يعيش: "أن المصدر هو المفعول الحقيقي؛ لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود، وصيغة الفعل تدل عليه، والأفعال كلها متعدية إليه"^(٢).

تناول السامرائي أنواع المفعول المطلق المعروفة، وهي: المؤكد لعامله، والمبين لنوعه، والمبين لعدده^(٣)، فالمؤكد لعامله نحو: (قمت قيامًا)، ويرى السامرائي هنا أن المصدر مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل؛ لأن الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن، أما المصدر فهو الحدث المجرد، فقولنا: (قمت قيامًا) فيه تأكيد للحدث وحده، لا تأكيد للحدث والزمن جميعًا^(٤)، "لكنهم سموه تأكيدًا للفعل توسعًا؛ فقولك: (ضربت) بمعنى: أحدثت ضربًا، فلما ذكرت بعده (ضربًا) صار بمنزلة قولك: أحدثت ضربًا ضربًا"^(٥).

وهناك من ذهب إلى أن المصدر المؤكّد "عَوَضُ" عن تكرار الفعل مرتين، فقولك: (ضربت ضربًا) بمنزلة قولك: (ضربتُ ضربتُ)، ثم عدلوا عن ذلك، واعتاضوا عن الجملة بالمفرد^(٦)، ولم يؤيد السامرائي ذلك؛ لأنه لو صح لأغني التوكيد اللفظي، والعرب قد تكرر الفعل مرتين أو تأتي بالمصدر، وكلّ له غرض ومعنى، فهناك فرق في المعنى بين قولنا: (تحدّثتُ تحدّثتُ محمدًا) و(تحدّثتُ محمدًا تحدّثًا)، فالأول كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم يسمع الكلمة الأولى، أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر، أما الثاني فلإزالة الوهم بأن الفاعل لم يفعل ذلك^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٩/٢.

(٢) شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٧٢/٢، وينظر: شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٣٤٤/١، معاني النحو، ١٤٩/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤٩-١٥٠، شرح ابن عقيل، ١٧٢/٢، شرح الأشموني، ٣٤٦/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٥١/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٥٠/٢.

(٥) شرح الرضي على الكافية، ٣٤٧-٣٤٨، وينظر: حاشية الخضري، ٣٨٠/١، معاني النحو، ١٥٠/٢.

(٦) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٣٩٢/٢، معاني النحو، ١٥١/٢.

(٧) ينظر: معاني النحو، ١٥١/٢.

أما المبيّن للنوع فنحو: (انطلقت انطلاقًا سريعًا) و(انطلاق السهم)، وأدخلوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر ويدل عليه، مثل: كلية المصدر، وبعضيته، ونوعه، وصفته، وهيئته، ومرادفه،... إلى غير ذلك^(١)، أما المبيّن للعدد فيُقصد به عدد العامل سواء كان معلومًا أم مبهمًا، فالأول نحو: (ضربته ضربتين)، والثاني نحو: (ضربته ضربات)^(٢).

وقد رأى السامرائي أن هذا التقسيم الذي ذكره النحاة لأقسام المفعول المطلق لم يستوفِ أقسامه، وأن الاقتصار على هذه التقسيمات سيوقعنا في إشكالات، من ذلك قولهم: (أنت ابني حقًا) و(له عليّ ألف دينارٍ اعترافًا)، ففي أي قسم تندرج هذه الاستعمالات؟ لا يمكن إدراجه في المؤكّد لعامله؛ لأن حذف عامل المؤكّد ممتنع كما يقولون، وهو ليس مبيّنًا للنوع ولا للعدد^(٣)؛ لذا يقول السامرائي: "فنحن إما أن نقول: هذا قسم آخر، أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكّد"^(٤)؛ وعليه فإنه يقترح تقسيمًا آخر للمفعول المطلق يجمع تلك الصور، وهو ثلاثة أقسام: الأول: المفعول المطلق المؤكّد، والثاني: المبيّن، والثالث: النائب عن الفعل^(٥).

فالقسم الأول يشمل المؤكّد لعامله، والمؤكّد لمصدر عامله، والمؤكّد لمضمون الجملة، وهو ما يسميه النحاة المؤكّد لنفسه والمؤكّد لغيره، نحو: (أنت ابني حقًا)، ونحو قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ٢٣٦، فإنه حين أمر بالتمتع علم أن ذلك حق لهن، وأكد ذلك بقوله: (حقًا على المحسنين)، ونحو قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا طَلَّقتِ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥١/٢، شرح الأشموني، ٣٥٤-٣٤٦/٢. كلية المصدر، نحو: جدُّ كَلِّ الجدِّ، وبعضيته، نحو: ضربته بعض الضرب، ونوعه، نحو: رجَع القَهْرَى، وقَعَد القُرْفُصَاء، وصفته، نحو: سِرْتُ أحسن السير، وهيئته، نحو: يموت الكافر ميتةً سوء، ومرادفه، نحو: قمتُ الوقوف.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٥٢/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٥٣/٢.

الْمُتَّقِينَ ﴿ البقرة: ٢٤١، فإنه لما ذكر أن للمطلقات أن يُمتعن بالمعروف عُلِمَ أن ذلك حق لهن، فأكد مضمون الجملة بقوله: (حقًا على المتقين)، فهذا تأكيد لمضمون الجملة^(١). فالسامرائي يرى أن المفعول المطلق المؤكد لمضمون الجملة ليس مؤكدًا لعامله، ولا مبيِّنًا للنوع، ولا مبيِّنًا للعدد، وإنما هو قسم آخر مستقل يفيد التوكيد، ولذا فقد عرَّف المصدر المؤكِّد بأنه: "كل مصدر، فضلةً، غير تابع، دل على معنى ما تقدمه من مفرد أو جملة"^(٢).

أما النوع الثاني وهو المبيِّن، فالنحاة جعلوه نوعين: مبيِّن لنوع عامله، ومبيِّن لعدده، ولكن السامرائي يرى أن هذا التبيين لا يختص بالنوع والعدد فحسب، بل يكون مبيِّنًا للمقدار أيضًا، وأن كثيرًا مما أدرجه النحاة في المبيِّن للنوع إنما هو مبيِّن للمقدار^(٣)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ النساء: ٤٠، والمعنى يحتمل أن يكون أن الله لا يظلم مثقال ذرة من العمل، فإن كان المثقال يعود على الظلم فأعرابه مفعول مطلق، وإن لم يكن عائدًا عليه فهو مفعول به، وباعتباره مفعولًا مطلقًا فإنه يكون مبيِّنًا للمقدار، وليس مبيِّنًا للنوع ولا للعدد^(٤).

وألحق السامرائي بهذا النوع ما كان دالًّا على كُليَّة المصدر أو بَعْضِيَّتِهِ، نحو: (ضربته كُلاًّ الضرب)، و(وضربته بعض الضرب)، فهذا مبيِّن لمقدار الضرب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ النساء: ٤٩، فقوله: (فتيلاً) ليس مؤكدًا لعامله، ولا مبيِّنًا لنوعه، ولا لعدده، بل المقصود أنهم لا يُظلمون أي مقدار من الظلم ولو كان قليلاً، فهذا النوع مبيِّن لمقدار العامل^(٥)؛ ولهذا اختار السامرائي تسمية هذا النوع من المفعول المطلق (المبيِّن)؛ ليكون مشتملاً على كل تلك الأنواع^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٣/٢.

(٢) المرجع السابق، ١٥٤/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٥٤-١٥٥/٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٥٥/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٥٦/٢.

أما النوع الثالث فهو النائب عن الفعل، وهو قسم مستقل برأسه، نحو: (إقدامًا يا سعيد)، أي: أقدم، ولو قيل: (أقدم إقدامًا يا سعيد) لم يفد المصدر معنى الأمر، وإنما يفيد التوكيد؛ فحذف عامل المؤكّد ممتنع عند النحاة^(١).

إن ما سبق من التقسيم الذي قدمه السامرائي لأنواع المفعول المطلق يدل على دقة نظره في علاقة النحو بالمعنى، وحسن تقسيمه لتلك الأنواع بحسب معانيها، فرأى أن المفعول المطلق إما مؤكّدًا، أو مبيّنًا، أو نائبًا عن الفعل، ولكن السامرائي بنى كلامه في ذلك على أقوال النحاة، وانطلق منها؛ فقد جاء في حاشية الخضري أن نحو: (ضربًا زيدًا) قسم برأسه، وليس مؤكّدًا^(٢).

ثم تناول السامرائي ما ينوب عن المصدر، نحو: كلية المصدر، وبعضيته، ونوعه، وصفته، وهيئته، ومرادفه، وغيرها^(٣)، وأن النيابة بها عن المصدر تكون لأداء معانٍ لا يؤديها مصدر الفعل أحيانًا^(٤)، ومن ذلك الدلالة على الكلية، أو الجزئية، أو الشيء اليسير، وأهم أغراض النيابة التوسع في المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأذْكَرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسِيحَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ آل عمران: ٤١، فكلمة (كثيرًا) تحتل أن يراد بها الدلالة على المصدر، أي: ذكرًا كثيرًا، ويحتل أن يراد بها الدلالة على الوقت، أي: زمنًا كثيرًا، بخلاف ما لو ذكرت الموصوف؛ فإنه لا يدل إلا على معنى واحد، وقد يكون المعنيان مطلوبين، أي: ذكرًا كثيرًا، زمنًا كثيرًا، وهذا توسع في التعبير وزيادة في المعنى نتجت عن النيابة عن المصدر^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٥٨/٢، حاشية الخضري، ٣٨٢/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٥٩-١٦٠، شرح الأشموني، ٣٤٦-٣٥٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد

الأزهري، ٤٥٦/٢، حاشية الصبان، ١٦٥/٢، حاشية الخضري، ٣٧٨/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٦٠/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٦٠/٢، وفيه شواهد أخرى على ذلك.

وقد وازن السامرائي بين دلالة الفعل ودلالة المصدر، فثمة فرق بين قولنا: (اصبر يا خالد) و(صبراً يا خالد)، إذ المصدر أقوى وأثبت من الفعل؛ فالمصدر هو الحدث المجرد، والفعل هو الحدث المقترن بالزمن، فالأمر بالمصدر أمر بالحدث المجرد، وهو أكد من الأمر بالفعل، واستعمال المصدر يدل على الدوام واللزوم، بينما يدل الفعل على التجدد والحدوث، وذلك نحو قولك: حمداً لله، وشكراً لك، وعجباً منك^(١)، كما أن الفعل لا بد له فاعل، أما المصدر فلا يذكر معه الفاعل؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره، نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ﴾ محمد: ٨، فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن ولا بفاعل معين، بل هو تعس عام^(٢)، فالرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار، بخلاف النصب، فلا يدل (إلا) على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو الفعل، فإنه موضوع للدلالة عليه، بخلاف الجملة الاسمية فإنها موضوعة للدلالة على مجرد الثبوت مجرداً عن قيد التجدد والحدوث^(٣).

وما سبق ذكره في أنواع المفعول المطلق، وما ينبو عن المصدر، والفرق بين دلالة الفعل ودلالة المصدر، كلها تدل على دقة النظر النحوي لدى السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى، فلكل استعمال نحوي معنى، ولكل تركيب دلالة تختلف عن الأخرى، وقد أيد ذلك بالشواهد القرآنية، وبما ذكره النحاة أو أشاروا إليه، ويعد تقسيمه أنواع المفعول المطلق إضافة في الجانب النظري.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٧/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٣٥٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٦٧/٢-١٧٠، وقد ذكر فيه فروقاً دقيقة في المعنى بين استعمال المصدر المرفوع والمصدر المنصوب، فنصب المصدر له دلالة، ورفع له دلالة أخرى، تقول: (صبراً جميلاً) بالنصب إذا أمرت بالصبر، وتقول: (صبراً جميلاً) بالرفع إذا كان أمراً بالصبر الدائم الطويل، وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وأدوم.

(٣) الكليات، الكفوي، ٨١٤، معاني النحو، ١٦٨/٢، ما بين القوسين زيادة في طبعة بولاق، وهو الوارد عند السامرائي.

٦- المفعول معه:

تناول السامرائي حدَّ النحاة للمفعول معه وأنه "اسمٌ فضلةٌ بعد واو أُريدَ بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل، أو فيه حروفه ومعناه"^(١)، نحو: سِرْتُ والشارع. فخلص السامرائي إلى أن المفعول معه تجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول: أن يكون اسمًا، نحو: (جَبْتُ والليل)، ولذا يخرج منه نحو: (لا تأكلِ السمكَ وتشربِ اللبن) بنصب الفعل؛ لأنه ليس اسمًا، ويرى السامرائي أنه في حكم الاسم وكان ينبغي إدخاله في المفعول معه؛ لأن المعنى: لا يكن منك أكلٌ للسمك وشربٌ للماء كما ذهب إليه الجمهور، وذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول معه^(٢).

والثاني: أن يكون واقعًا بعد جملة فيها فعل، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، نحو: (أنا سائرٌ والطريق)، ف(سائرٌ) فيه معنى الفعل وحروفه، واستدرك السامرائي على هذا الشرط؛ وذلك لورود المفعول معه مع غير الفعل، ومع غير ما فيه معنى الفعل وحروفه، نحو قوله:

إِذَا كَانَتْ الْهَيْجَاءُ وَأَنْشَقَّتِ الْعَصَا فَحَسْبُكَ وَالصَّحَاكَ سَيْفٌ مُهْنَدٌ^(٣)
ف (حسبك) ليس فعلاً، وليس فيه حروف الفعل^(٤)، ونحو: (ما شأنك ومحمدًا؟)، و(كيف أنت والنحو؟)^(٥)، والثالث: أن يكون واقعًا بعد الواو الدالة على المصاحبة، وهي التي تفيد التنصيص على المعية، ونلاحظ في الشرطين الأول والثاني دقة النظر النحوي عند السامرائي من حيث اعتبار ما يدخل في باب المفعول معه، وذلك بحسب المعنى، وقد ذهب فيه إلى ما ذكره الصبان في حاشيته.

(١) شرح قطر الندى، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، ط ١١، ١٣٨٣، ٢٣١، شرح الأشموني، ٣٩٥/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٢٣/٢، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٦/٢، حاشية الصبان، ١٩٨/٢.

(٣) جرير، في ديوانه، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، دون تا، ١١٠٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٣٦/٢. الشاهد السابق بناءً على أن (حَسْبُ) اسم فعل بمعنى: يكفي، أو صفة مشبهة بمعنى (كافٍ)، حاشية الصبان، ٢٠١/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٣٧/٢.

ويُقصد بدلالة المصاحبة أو التنصيص على المعية عند النحاة مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في وقت واحد، سواء اشتركا في الحكم أم لا، فقولنا: (جئْت ومحمداً) يعني أنهما جاءا في وقت واحد، وهذا هو الفرق بين واو المعية وواو العطف، فواو العطف تقتضي التشريك في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لا، وأما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء اشتركا في الحكم أم لا^(١). فقولنا: (جاء محمدٌ وخالدًا) بالنصب يفيد التنصيص على المصاحبة، أي أنهما جاءا في وقت واحد، وقولنا: (جاء محمدٌ وخالدٌ) يفيد الاشتراك في المجيء دون النص على كون المجيء حدث في وقت واحد^(٢).

وقد أورد السامرائي في هذا الباب عددًا من الاستدراكات التي تدل على تغليبهِ وترجيحهِ جانب المعنى والمقصد على ما سواه من الترجيحات، وذلك عندما تتعدد الأوجه أو يحتمل التعبير أكثر من معنى، ومن ذلك استدراكه على قول النحاة في نحو: (ضربتُ زيدًا وعمراً): إنها للعطف لا للمعية، بينما يرى السامرائي أن هذا التعبير مما يحتمل المصاحبة وعدمها، فهو من التعبيرات الاحتمالية، فإن أُريد معنى المصاحبة فهو مفعول معه، وإلا فهو معطوف^(٣)، بل ذهب إلى أن المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة، فهي لا تنحصر في الاقتران بالزمان فقط، بل تشمل عموم الاقتران، فقد يكون الاقتران مكانيًا لا زمنيًا فحسب، نحو قولك: (سرتُ والشارع)، وقد يكون لغير ذلك، نحو: (مالكٌ وخالدًا؟)، و(رأسكٌ والحائطُ)^(٤).

وناقش السامرائي مسألة المعية والعطف، وما ذهب إليه النحاة فيها من أن العطف أرجح من المعية إذا أمكن بلا ضعف، نحو: (جاء محمدٌ وخالدٌ)، و(كيف أنت وسعيدٌ؟)، وإذا ضعف العطف رجح النصب على المعية، نحو: (جئْت وخالدًا)، وإذا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٧/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٧/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٦١٨/١، حاشية الصبان، ١٩٧/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٣٨/٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

امتنع العطف وجبت المعية، وإذا تعين العطف امتنعت المعية^(١)، وعرض في ذلك تقسيم النحاة لحالات الاسم الواقع بعد الواو، وهي:

أولاً: وجوب العطف، نحو: (جاء محمدٌ وخالدٌ قبله)؛ لعدم المصاحبة، و(كلُّ رجل وعمله)؛ لعدم تقدم جملة على الواو، وأجاز بعضهم النصب في الثانية مطلقاً^(٢).
ثانياً: وجوب المعية، نحو: (قمتُ وطلوعَ الشمس)؛ وذلك لأنه لا يصح اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم.

ثالثاً: جواز الأمرين مع رجحان العطف، نحو: (جاء محمدٌ وخالدٌ)؛ وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف^(٣).

رابعاً: جواز الأمرين مع رجحان المعية، نحو: (جئتُ ومحمدٌ)؛ لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا مع الفصل^(٤).

خامساً: ما يجوز فيه الأمران على السواء، نحو: (رأسك والحائطُ أو الحائطُ)، أي: شَأْنُكَ، وَحَلٌّ أَوْ دَعٌ، وهو مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر^(٥)،
سادساً: امتناع الأمرين، نحو قوله:

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا وَرَجَجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعِيُونَا^(٦)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢/٢٣٩.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢/٢٣٩، حاشية الصبان، ٢/١٩٨، شرح الرضي، ١/٦١٨، ٦١٩، همع الهوامع، السيوطي، ٣/٢٤٠، حاشية الخصري، ١/٤٠٧.

(٣) يشير هنا إلى قول ابن مالك:

والعطفُ إنَّ يُمْكِنُ بِلَا ضَعْفٍ أَحَقُّ وَالنَّصْبُ مَخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقِ

ينظر: معاني النحو، ٢/٢٣٩.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢/٢٤٠، سبويه، ١/٢٩٨، شرح قطر الندى، ابن هشام، ٢٣١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢/٢٤٠، همع الهوامع، السيوطي، ٣/٢٤٥، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٣٢/٢.

(٦) عبید بن حُصَيْن النَمِيرِي، فِي دِيْوَانِهِ، شَرْح: وَاضِح الصَّمَد، دَار الْجِيل، بِيْرُوت، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، ٢٣٢. ورواية البيت فيه:

وَهَرَّةٌ نَسُوهُ مِنْ حَيِّ صَدَقٍ يُزَجِّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعِيُونَا

والمشهور في المصادر النحوية الرواية التي ذكرتها، والشاهد فيه على كلتا الروايتين، ينظر صدره في: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، تحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، دون تا، ٢/٢٤٧، وتاماً في: المقاصد النحوية، بدر الدين العيني، ٢/٣٢٩، معاني النحو، فاضل

فالعطف ممتنع لانتهاء المشاركة، فالعيون لا تشارك الحواجب في الترجيح، والترجيح هو التدقيق الطويل، والعطف على المعية ممتنع لانتهاء المصاحبة، فلا فائدة من الإخبار بمصاحبة العيون للحواجب في ذلك؛ لأنها مصاحبة لها دومًا، فإما أن يؤول بفعل مناسب نحو (رَيَّيْنِ)، أو يقدر عامل محذوف، نحو (كَحَلَّنَ العيوننا)^(١).

وبعد أن عرض السامرائي أقوال النحاة السابقة رأى أن تقسيمهم فيه نظر؛ لأنه لا يرى جواز أمرين مع الترجيح، أو بدون ترجيح، وإنما ذلك بحسب المعنى والقصد، فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصب، وإن لم يقصد ذلك عطف، وليس هناك وجه أرجح من وجهه، وإنما هو بحسب القصد^(٢). ويعد القول بعدم الترجيح عند جواز أكثر من وجهه، والقول بعدم التسوية بين الأوجه في المعنى من أبرز سمات منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى، فاختيار وجه إعرابي دون آخر إنما يدور حيث دار المعنى.

٧- نصب الفعل المضارع:

مما ذكره السامرائي في باب نصب الفعل المضارع استعمال (لام التعليل) لذلك، فقد ذكر أنها أوسع استعمالًا من (كي)؛ فهي تدخل على الفعل المضارع وغيره، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ القصص: ٢٥، ونحو: (جئْتُ لطلب العلم)، وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدها (أن) مضمرة، تنصب الفعل، ويجوز إظهارها وإضمارها في غير لام الجحود؛ فإنها مضمرة وجوبًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الأنفال: ٣٣، وفي غير الفعل

=السامرائي، ٢٤٠/٢، شرح الأشموني، ٤٢٨/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٥٣٧/٢. الغانيات: جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الحلي والزينة، ويقال: هي التي غنيت بزوجها، بَرَزْنَ: ظَهَرْنَ، زَجَّجْنَ: دَقَّقْنَ، وَالرَّجَج - بفتح الزاي والجيم - دِقَّةٌ فِي الْحَاجِبِينَ وَطُولٌ، ينظر: شرح الأشموني، ٤٢٨/٢، حاشية المحقق.

(١) ينظر: شرح الأشموني، ٤٢٨/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٣٧/٢، معاني النحو،

٢٤٠-٢٤١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤١/٢.

المسبوق بـ (لا)؛ فإنها معه تظهر وجوبًا، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ البقرة: ١٥٠ (١).

يرى السامرائي أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها (أن) أحيانًا، وذلك نحو: (ما قُتِلَ إِلَّا لِأَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهَ)، و(ما قُتِلَ إِلَّا لِيَقُولَ رَبِّي اللَّهَ)، فالأولى تفيد أنه كان يقولها، وما قُتِلَ إِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ الحج: ٤٠، أي: لأنهم يقولونها، والثانية التي باللام فحسب يفهم منها أنه قُتِلَ ليقولها، أي أنه لا يقولها، وهو عكس المعنى الأول (٢).

وبناء على ذلك فإن التعليل بـ (أن) وحدها قد يختلف عن التعليل باللام وحدها، ويختلف عن التعليل بـ اللام مع (أن)، ومثال ذلك: قولك: (أقتله أن يعبد الله؟)، و(أقتله ليعبد الله؟) و(أقتله لأن يعبد الله؟)، فالأولى تفيد نصًا أنه يعبد الله، والثانية التي باللام تفيد نصًا أنه لا يعبد الله، وأنه يقتله حتى يعبد الله، والثالثة التي باللام مع (أن) تحتمل معنيين: الأول: أنه يعبد الله، وأنه يقتله بسبب عبادته له، والثاني: أنه لا يعبد الله، وأنه يقتله لأجل أن يعبد الله (٣).

وخلص السامرائي إلى أن هذه التعبيرات التي تبدو متشابهة، هي في الحقيقة ثلاثة أساليب مختلفة، وليست أسلوبًا واحدًا كما يفهم من كلام النحاة (٤). وهذا يدل على دقة النظر النحوي لدى السامرائي، وعنايته بإبراز الفروق الدلالية الدقيقة بين التراكيب المختلفة.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣/٣٥٣، سيبويه، ٧/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤/٢٢٩، همع الهوامع، السيوطي، ٤/١٣٩.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣/٣٥٣، سيبويه، ٧/٣، شرح المفصل، ٤/٢٢٩، همع الهوامع، ٤/١٣٩.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣/٣٥٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وفي هذا السياق ذهب السامرائي إلى التفريق بين حرفي التعليل (كي) و(اللام)، فعلى الرغم من أنهما يبدوان متقاربين جداً في المعنى، فإنه يرى أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي، و(اللام) تستعمل له ولغيره، فاللام أوسع استعمالاً من (كي)^(١)، وقد استدلت على ذلك بما ورد في الاستعمال القرآني، فقد وردت (كي) في عشرة مواضع فيه^(٢)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَثْبِكُمْ غَمًّا بَغِيمٍ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ آل عمران: ١٥٣، وقوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ طه: ٤٠.

أما (اللام) فقد وردت في مواضع كثيرة جداً، ومن خلال الموازنة بينهما في الاستعمال القرآني خلص السامرائي إلى أن القرآن خص (كي) بالتعليل الحقيقي، وأما (اللام) فقد استعملها له ولغيره^(٣)، ومن ذلك استعمالها للتعليل المجازي، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْتَقِطَهُمْ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ القصص: ٨، فهذه لام العاقبة، والتعليل هنا مجازي؛ لأن آل فرعون لم يلتقطوا موسى لذلك؛ بل لينفعهم، ولكن عاقبة التقاطه أنه أصبح لهم عدواً وحزناً، ولم يرد تعليل مجازي بـ (كي) في القرآن الكريم^(٤).

ومن أوجه الخلاف بين (كي) و(اللام) في الاستعمال أن اللام تستعمل مع كان المنفية، وهي التي تسمى لام الجحود، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الأنفال: ٣٣، ولا يصح استعمال (كي) هنا^(٥)، والجمع بينهما يفيد التوكيد^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣/٣٥٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣/٣٥٦.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣/٣٥٦، وفيه شواهد أخرى تدل على الفرق بين التعليل بـ (كي) و(اللام).

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣/٣٥٨. يظهر لي هنا أن لام الجحود ليس فيها معنى التعليل؛ لذا لا يصح أن تقارن بـ(كي) في المعنى والاستعمال.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٣/٣٥٩، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلَيْهِ شَيْئًا﴾ النحل: ٧٠.

وهنا نلاحظ اعتماد السامرائي على التفريق والموازنة بين دلالات حروف المعاني في الاستعمال القرآني لحرفي التعليل (اللام) و(كي)، وإحصاء عدد مرات ورود كل منهما فيه، وأن تلك الفروق إنما تقوم على المعنى المراد من كل استعمال، وربما لم يُسبَق السامرائي إلى هذا التفريق بينهما على هذا النحو؛ وهذا ظاهر كلامه؛ وما ذلك إلا لعنايته الفائقة بتتبع علاقة النحو والتركيب بالمعنى.

وسأكتفي في هذا المبحث بما سبق تناوله من المنصوبات، لنستدل بها على غيرها مما تناوله السامرائي في أبواب أخرى، كالاختصاص، والاستثناء، والتحذير والإغراء، والتمييز، والحال، وغيرها؛ فإن استقصاء جميع المباحث مما يتعذر في هذا المقام^(١).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٦/٢، ٢٤٦/٢، ١٠٢/٢، ٣١٢/٢، ٢٧٧/٢، وحذف الفعل في الإغراء والتحذير، له، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٢، ١٩٨٥م، وأسلوب التمييز، له، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٢٨، ١٩٧٧م، وأو الحال، له، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٣، ١٩٨٤م.

المبحث الرابع
جهوده ومنهجه
في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال المجزورات

أولاً: حروف الجر:

تناول السامرائي مفهوم حروف الجر وما ذكر في سبب تسميتها بذلك، وأنها تسمى أيضاً حروف الإضافة؛ وقالوا: إنها سميت بذلك لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، أي: توصلها إليها، ويسمى الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات، أو تحدث صفة في الاسم كالظرفية^(١)، والبعضية، والاستعلاء، وغيرها، وقالوا: إنها سميت بذلك لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي: توصلها إليها^(٢)، وذهب السامرائي إلى أن الأظهر في سبب تسميتها بذلك أن الأسماء تأتي بعدها مجرورة، كما أن حروف النصب والجرم سميت بذلك لأن ما بعدها يأتي منصوباً أو مجزوماً^(٣)، والجر يعني تحريك الفك نحو الأسفل، وتسمى حركته كسرة^(٤)؛ فيظهر من أسباب تسمية حروف الجر بذلك لدى النحاة أنهم راعوا الأثر الذي تحدثه في المعنى؛ فسموها حروف جر، وحروف إضافة، وحروف صفات، والتسمية الأولى هي الأشهر.

ثانياً: نيابة حروف الجر بعضها عن بعض:

عرض السامرائي ما ذهب إليه جمهور النحاة من الكوفيين من أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض، فقد تأتي (من) بمعنى (على)، كقوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ الأنبياء: ٧٧، وقد تأتي بمعنى (عن) كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ ق: ٢٢، وقد تأتي (الباء) بمعنى (عن) كقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١، وقد تأتي بمعنى (من) كقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الإنسان: ٦^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤/٤٥٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١١٣٤/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٥/٣، شرح الرضي على الكافية، ١١٣٤/٢، حاشية التصريح بمضمون التوضيح، ياسين العلمي، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الفكر دون ط، دون تا، ٢/٢، حاشية الصبان، ٣٠٢/٢.

(٣) ينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٥/٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٦/٣.

أما البصريون فمذهبهم في ذلك أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض إلا شذوذاً، أما قياساً فلا، وما جاء موهمًا ذلك فإنه يُحْمَل على التضمين أو المجاز، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّبْنَا فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ طه: ٧١، يرى الكوفيون أن (في) بمعنى (على)، بينما يرى البصريون أنها ليست كذلك، وإنما شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء، فهو من باب المجاز^(١)، أو هو من باب الشذوذ في إنابة كلمة عن أخرى^(٢)؛ فهم يرون أنه لا يصح إنابة حرف عن حرف، كما لا تنوب حروف النصب والجرم عن بعضها^(٣)، ولو جاز ذلك على إطلاقه لصحَّ أن تقول: (سرت إلى زيد) وأنت تريد (معه)، وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد (عليه)... ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش^(٤)، فباختلاف الحروف التي تُعَدَّى بها الأفعال تختلف المعاني وتتمايز^(٥).

واختار السامرائي ما ذهب إليه البصريون، وهو أن الأصل في حروف الجر ألا ينوب بعضها عن بعض، وأن لكل حرف معناه واستعماله، وقد يتقارب معنيان أو أكثر من معاني الحروف، فتتعاور الحروف على هذا المعنى، وقد يستعمل حرف الجر لأكثر من معنى، ف(من) مثلاً يستعمل لابتداء الغاية، وللتبويض، ولبيان الجنس، وللتعليل، وغيرها، وكذا غيره من حروف الجر^(٦)، وذهب السامرائي إلى أنه قد تتقارب معاني حروف الجر أو يتوسع في استعمالها فيوقع المتكلم بعضها موضع بعض، كأن يتوسع في معنى الإصاق بالباء، فيُستعمل للظرفية، تقول: أقيمت بالبلد وفي البلد، ولكن يبقى لكل حرف معناه واستعماله المتفرد، ولا يتماثلان تمامًا، وإن استُعْمِلَا على أنهما كذلك، فلكل حرف معناه الخاص^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ١/١٢٩، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٠/٣، حاشية الخضري، ١/٤٦٥.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧/٣، مغني اللبيب، ١/١٢٩، حاشية الخضري، ١/٤٦٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٧/٣، الخصائص، ابن جني، ٢/٣٠٨، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤/٤٦٤.

(٥) ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، (٣٩٥هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة،

دون ط، دون تا، ٢٦، معاني النحو، ٧/٣.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٧/٣.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٨/٣ - ٩.

وبناء على ذلك يرى السامرائي أنه لا مكان لما ذهب إليه بعض النحاة بأنه لو استعملت حروف الجر بعضها مكان بعض لالتبست المعاني؛ إذ الاتساع في ذلك إذا تقاربت المعاني من سنن العرب في كلامها^(١)، قال ابن السراج: "واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مكان بعض إذا تقاربت المعاني، فمن ذلك (الباء)، تقول: فلان بمكة وفي مكة؛ وإنما جازا معًا لأنك إذا قلت: فلان بموضع كذا وكذا، فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: في موضع كذا فقد خبرت بـ (في) عن احتوائه إياه وإحاطته به، فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب يصلح للمعاقبة، وإذا تباين معناها لم يجز، ألا ترى أن رجلاً لو قال: مررت في زيد، أو كتبت إلى القلم، لم يكن هذا يلتبس به، فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض، فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز"^(٢).

عقد ابن جني باباً في استعمال الحروف بعضها مكان بعض، وذكر فيه ما ذهب إليه الكوفيون من نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، وما احتجوا به لذلك، ولم يرفض ما قالوه، غير أنه استدرك بأن الحرف يكون بمعنى حرف آخر "في موضع دون موضع، حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما في كل موضع، وعلى كل حال فلا"^(٣)؛ وعلل ذلك بما يؤدي إليه من لبس وتداخل في المعاني متى أجاز إطلاق استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض^(٤).

ويرى السامرائي أنه لا ينوب حروف الجر بعضها عن بعض، بل تبقى على أصلها ما أمكن؛ فإن لم يمكن ذلك ففي الاتساع وعدم التكلف مندوحة، واستدل بقول الرضي: "واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يُتوهم خروجه عن أصله، وكونه كلمة أخرى، أو زيادته، أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له، ويضمّن فعله المُعدّي به معنى من المعاني يستقيم به الكلام، فهو الأولى، بل الواجب"^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩/٣.

(٢) الأصول، ابن السراج، ١/٤١٤-٤١٥، معاني النحو، ٩/٣.

(٣) الخصائص، ابن جني، ٢/٣٠٦.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢/٣٠٨.

(٥) شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٢/١٢٣٠، معاني النحو، ٣/١١.

فالحاصل في هذه المسألة أنه ليس المقصود به النيابة المطلقة، بل هي نيابة ذات مقصد ودلالة ومقام معين يسوغ فيه استعمال حرف مكان آخر، وإن كان الأصل بخلاف ذلك، ويظهر لي أن السامرائي لم يضيف جديدًا يذكر في هذه المسألة، وإنما اختار ما اختاره البصريون فيها، ولكنه تميز بتناوله الدقيق لها؛ مما يفضي إلى تلمس الفروق الدقيقة بين الحروف المختلفة التي تستعمل للمعنى الواحد، فالمتكلم قد يتفنن في كلامه، فيختار حرفًا دون حرف، أو لفظًا دون لفظ لأداء معنى معين، أو لدلالة معينة، وربما لم يستعمل الحرفين بمعنى واحد، أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف مختلفًا عن المعنى الذي يستعمله في حرف آخر، فالظرفية التي يستعملها بالباء تختلف عن الظرفية التي يستعملها بـ (في)، والتعليل الذي يستعمله باللام يختلف عن التعليل الذي يستعمله بالباء، وهكذا^(١).

وقد استدل بالاستعمال القرآني الدقيق لكل حرف وكلمة؛ موضحًا أن هذا النوع من استعمال حروف الجر هو الذي يثري اللغة ويكسبها مزيدًا من الدقة والتخصيص، وهو ما لا يتأتى من مجرد الاستعمال العام الذي لا يرمي إلى تلك المقاصد^(٢). واتضح من ذلك أن السامرائي استقى رؤيته الدقيقة لاستعمال حروف الجر مما ذكره النحاة الأوائل؛ كما ظهر من كلام ابن السراج وابن جني وغيرهما.

ثالثًا: التضمين:

بناءً على ما اختاره السامرائي من أن الأصل عدم نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، فإنه يرى أن نيابتها تلك إنما تحدث لأداء معنى معين، وأن كثيرًا من استعمال الحروف بعضها مكان بعض إنما هو من باب التضمين، وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه، وفائدته أن تؤدي كلمة واحدة مؤدى كلمتين، كقولهم: (سمع الله لمن حمده)، أي: استجاب، فعدى (يسمع) باللام، والأصل فيه أن يتعدى بنفسه^(٣)، ففيه قصد

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٥٩٨/٢، ٧٩١.

للمعنى الحقيقي للفظ الفعل، مع ملاحظة معنى فعل آخر يناسبه، ويدل عليه بشيء من متعلقاته، كقوله: (أحمد إليك فلاناً)، ففيه مع الحمد ملاحظة معنى الإنهاء، ودلت عليه بذكر صلته وهي (إلى)، أي: أنهى حمده إليك، فالتضمين يعطي مجموع المعنيين؛ فيكون الفعلان كلاهما مقصودين^(١)، وذكر ابن جني المعنى نفسه، قالعرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيداناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقول الله عز وجل: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها، لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي (أفضيت) ب(إلى)، كقولك: (أفضيت إلى المرأة) جئت ب(إلى) مع الرفث إيداناً وإشعاراً أنه بمعناه^(٢).

وعليه فإن السامرائي يرى في التضمين غرضاً بلاغياً لطيفاً؛ إذ هو جمع بين معنيين بأخصر أسلوب، وذلك بتعديتهما بحرف يختص بأحدهما، وهنا أورد السامرائي عدداً من الشواهد الدالة على ذلك مستدرجاً ما قيل فيها في ضوء هذا الباب، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ الأنبياء: ٧٧، فقد ذهب قوم إلى أن (من) وهنا بمعنى (على)، ورأى السامرائي أن في هذا نظراً، إذ ثمة فرق بين قولك: (نصره منه) و(نصره عليه)، فالنصر عليه يعني التمكن منه والاستعلاء عليه والغلبة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ التوبة: ١٤، أما (نصرناه منه) فهو بمعنى (نجيناه منهم) أو (منعناه منهم)، وذلك بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَقْوَمَنَّ مِنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ هود: ٣٠، فليس المعنى (من ينصرنى على الله)، بل (من ينجيني ويمعني منه)^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣-١٢/٣، الكشاف، الزمخشري، البقرة: ١٨٧، ٣٨٨/١، والكهف: ٢٨،

٥٨١/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٨٨/١.

(٢) الخصائص، ابن جني، ٣٠٨/٢، معاني النحو، ١٣/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤/٣.

فيرى السامرائي أن (من) لم تحل محل (على) في الآية السابقة، وإنما ضمن الفعل (ينصر) معنى (يُنَجِّي ويمنع)، وفي هذا تأكيد لما اختاره وهو أن الأصل في حروف الجر عدم النياية، وما استخدم بخلاف الأصل فإنما هو محمول على التضمين، وفي ذلك إثراء للمعنى وتعميق للدلالة؛ وهنا أضاف السامرائي بعدًا دلاليًا آخر إذ فرق بين قولنا: (نجيناها من القوم) و(نصرناه من القوم)، فالنتيجة تتعلق بالناجي فقط، أي أنك خلصته منهم، ولم تذكر أنك تعرضت للآخرين بشيء، تقول: (أنجيتهم من الغرق)، ولا تقول: (نصرتهم من الغرق)؛ لأن الغرق ليس شيئًا يُنتصف منه، أما (النصر) ففيه دلالة على الناجي وعلى الذين نُجِّي منهم، فقولنا: (نصرتهم منهم) يعني أنك نجيتهم وعاقبت خصومه وأخذت حقه منهم^(١).

نلاحظ من ذلك دقة السامرائي في تعليل استعمال (من) بدل (عن) مع الفعل (نصر)، وحمل الفعل على معنى (نَجَّى ومنيح)، وتقريبه بين الفعلين (نجى) و(نصر)؛ مما يدل على دقة النظر الدلالي في استعمال حروف الجر، وقد أشار إلى صور أخرى من التضمين، كتضمين فعل متعدٍ معنى فعل لازم، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ النور: ٦٣، ف (خالف) فعل متعدٍ، ولكنه ضمن معنى الابتعاد والخروج والانحراف فعدي ب (عن)، وقد يضمن فعل لازم معنى فعل متعدٍ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَزِّمُوا عُقَدَةَ النَّكَّاحِ﴾ البقرة: ٢٣٥، فالفعل (عزم) لازم، ولكنه عدي لتضمينه معنى (ولا تنووا)^(٢).

ويظهر من خلال ما سبق أن ما ذكره السامرائي في هذا الباب قد سبقه إليه النحاة والبلاغيون، وله فيه بعض الإضافات في التفريق بين بعض معاني الأفعال المتشابهة في ظاهرها، وفيه نلاحظ مزج الدرس النحوي بالدلالة في تناول السامرائي علاقة النحو بالمعنى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٥/٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩٧٠/٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ٧٩١/٢.

رابعًا: معاني حروف الجر:

تحدث السامرائي عن معاني حروف الجر مبتدئًا بـ (إلى)، وذكر فيها ما ذكره النحاة وهو أنها تستعمل للدلالة على انتهاء الغاية^(١)، ورأى أن ما ذكره من معان لهذا الحرف كلها ترجع في حقيقتها إلى معنى الانتهاء، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾^(٢)، فهي بمعنى الانتهاء، أي: من يضيف نصرته إياي إلى نصرته الله؟^(٢)، وأوضح ذلك بأنك تقول: (من ينصرني إلى خالد؟)، أي: من يضيف نصرته إلى نصرته خالد، فهي قريبة المعنى من (مع)، ولكنها تختلف عنها، فإنك إذا قلت: (من ينصرني مع خالد) قد تريد بذلك (من يضيف نصرته إلى نصرته خالد) أي: أن يتصاحباً في نصرتي، أو تريد أن خالدًا مطلوب إلى أن يُنصر معك، والمعنى (من ينصرني وخالدًا) أي: من ينصرني وينصر خالدًا؟، ويحتمل قولك: (من ينصرني إلى خالد) معنى آخر هو (من ينصرني حتى أصل إلى خالد) كما تقول: (من ينجيني إلى خالد؟) و(من يمني إلى خالد؟) أي: ينتهي المنع إلى خالد، وبناء على ذلك فإن معنى الآية: من أنصاري حتى ننتهي إلى الله؟ وتحتمل معنى آخر هو: من أنصاري في دعوتي إلى الله^(٣).

وهنا وقف السامرائي عند الدلالات الاحتمالية لمعاني حروف الجر، وقد بنى ذلك على تقسيمه الدلالة إلى احتمالية وقطعية، وبرز ذلك في كثير من المواضع، وكرر أن (إلى) تأتي بمعنى (في)، وقد جعلوا منه قوله:

فَلَا تَتْرُكْنِي بِالْوَعِيدِ كَأَنْنِي
إِلَى النَّاسِ مَطْلِي بِهِ الْقَارُ أَجْرُبُ^(٤)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٦-١٧/٣، الخصائص، ابن جني ٣٠٩/٢، شرح الدماميني على مغني اللبيب، الدماميني، (٨٢٨هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ٥٥٩/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٧/٣.

(٤) البيت للنابغة الذبياني، في ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، دون تا، ٧٣، شرح التسهيل، ينظر: معاني النحو، ١٧/٣، ابن مالك، ١٤٣/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٨٩/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٥١/٢، شرح الدماميني على المغني، ٢٩٢/١، شرح الأشموني، ٢٢٣/٣. ومعنى البيت: لا تدعني كأني بغير أجرب قد طلي بالقار، وهو القَطْران؛ فيتحاماه الناس لئلا يُعديهم، و(مَطْلِي بِهِ الْقَارُ) أي: مَطْلِيَّ بالقار، فقلِّب.

أي: في الناس^(١)، قيل: والأولى أن تكون على بابها على تضمين معنى (مُبْعَضٌ إِلَى الناس)، ولو صح مجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيدٌ إِلَى الكوفة) بمعنى: في الكوفة^(٢).

واختار السامرائي قول الرضي بمجيء (إلى) على أصلها؛ ونقل قوله في ذلك: "والوجه أنها بمعناها؛ وذلك لأن معنى (مطليٌّ به القارُّ أجربُ) مُكْرَهُ مُبْعَضٌ، والتكريه يُعَدَّى بِ(إلى)، قال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ﴾ الحجرات: ٧، حملاً على التحبيب المضمَّن معنى الإمالة، قال تعالى: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ الحجرات: ٧^(٣)، وذهب السامرائي إلى أن هذا الرأي أولى من الرأي الأول؛ واعتمد في ذلك على الموازنة الدلالية بين قولك: (كأنني في الناس مطليٌّ به القارُّ أجربُ) وقولك: (كأنني إلى الناس مطليٌّ به القارُّ أجربُ)، "ف(في) لا تدل إلا على أنه بينهم على هذه الحال، أما الثانية فمعناها أنني أبدو إليهم كأنني كذلك، وينظرون إليَّ كأنني كذلك، ففيها معنى النفرة"^(٤)؛ ولذا اختار السامرائي إبقاء معنى حرف الجر (إلى) على أصله؛ لما في ذلك من الدقة في التعبير عن المراد، ولما فيه من الفرق في المعنى بين حمل الحرف على أصل معناه، وحمله على معنى (في)، فضلاً عما في ذلك من إثراء للمعنى ناتج عن دلالة التضمين في الفعل.

ومن المعاني التي ذكروا أن (إلى) تأتي عليها مجيئها بمعنى (من)، كقوله:
تَقُولُ وَقَدْ عَالَيْتُ بِالْكُورِ فَوْقَهَا: أَيَسْقَى فَلَا يَرَوِي إِلَيَّ ابْنُ أَحْمَرَ؟^(٥)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٧/٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٥١/٢، الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، (١٧٤٩هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ٣٨٨/١، مغني اللبيب، ابن هشام ٨٨/١.

(٣) شرح الرضي على الكافية، ١١٥١/٢، معاني النحو، ١٧/٣.

(٤) معاني النحو، ١٨/٣.

(٥) البيت لابن أحمَر، واسمه عمرو، شاعر جاهلي إسلامي فصيح، ينظر: معاني النحو، ١٨/٣، شرح التسهيل، ابن مالك، ٤٣/٣، مغني اللبيب، ٨٩/١، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٥٥/٢، تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ٢٩٢٠/٦، شرح الأشموني، ٢٢٧/٣. الكُور: الرَّحْل، عَالَيْتُ بِالْكُورِ: رفعتَه على الناقاة، المعنى على لسان الناقاة: أيركبني فلا يترك ركوبي ولا يمل منه، كمن يُسقى من شيء فلا يَرَوِي منه. ينظر: شرح الدماميني على المغني، ٢٩٣/١.

أي: مني^(١)، وقيل: المعنى: (فلا يروى ظمؤه إليّ)^(٢)، أي: يبقى ظامناً إليها فلا يروى، وذهب السامرائي إلى أن هذا المعنى أولى، وهو أن تبقى (إلى) على معناها الأصلي؛ وعلل ذلك بأنك تقول: (هو لا يروى من هذا الماء) أي: أنه لا يُرويه مهما شرب منه، أما قولك: (هو لا يروى إلى هذا الماء) ففيه معنى الشوق إليه، وأوضح الفرق في المعنى بأنك تقول: (هو لا يروى من ماء البحر) بمعنى أن ماء البحر لا يروي الظمان، بل إن الشارب سيزداد ظمأً وطلباً للماء كلما شرب منه، ولا تقول: (هو لا يروى إلى ماء البحر)؛ لأن المعنى عند ذلك أنه في شوق إليه، وهو ليس كذلك^(٣)؛ ولذا خلاص السامرائي إلى أن سائر معاني (إلى) لا تكاد تخرج عن معنى الانتهاء، وأن الأولى إبقاؤه على أصل معناه ما أمكن^(٤)، وتأتي وظيفة التضمين لتزيد في معنى الحرف مع بقاءه على أصله.

وتناول السامرائي حرف الباء موضحاً معناه الأصلي وهو الإلصاق، وما ذكر لهذا الحرف من معان أخرى فهي تحمل هذا المعنى، قال سيبويه: "وباء الجر إنما هي للإلصاق والاختلاط، وذلك قولك: خرجت بزيد، ودخلت به، وضربتته بالسوط، ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله"^(٥). قيل: وهو معنى لا يفارقها؛ ولذلك اقتصر عليه سيبويه^(٦)، والإلصاق حقيقي ومجازي، فمن الإلصاق الحقيقي قولك: (أمسكت بمحمد) "إذا قبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحبسه من يد، أو ثوب، أو نحوه، ولو قلت: (أمسكته) احتمل ذلك أن تكون منعته من التصرف"^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٨٩/١، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٤٣/٣، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٥٥/٢، تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ٢٩٢٠/٦، شرح الدماميني على المغني، ٢٩٣/١، شرح الأشموني، ٢٢٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨/٣، شرح الدماميني على المغني، ٢٩٣/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٨/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٨/٣.

(٥) سيبويه، ٢١٧/٤، معاني النحو، ١٩/٣.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٩/٣، مغني اللبيب، ١١٨/١.

(٧) مغني اللبيب، ١١٨/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٧٤/٤، معاني النحو، ١٩/٣.

ومن الإلصاق المجازي قولك: (بخل به) أي: التصق بخله به، وتعلق به، إذا كان التعلق معنويًا، و(رأفت به) إذا التصقت رأفتك به^(١)، ومن التوسع في الإلصاق قولك: (مررت به)، بمعنى أُلصقت مروري بمكان يقرب منه^(٢)، ومضى السامرائي في تعداد المعاني التي يأتي عليها حرف الباء، ومنها: الاستعانة، والمصاحبة، والتعدية، وقالوا في التعدية بأنها نحو: ذهب به، ودخلت به، وخرجت به، قالوا: هي في معنى أذهبته وأدخلته وأخرجته^(٣).

وذهب قوم إلى أن بين التعديتين فرقًا؛ فإنك إذا قلت: (ذهب بزيد) كنت مصاحبًا له في الذهاب^(٤)، وإلى مثل ذلك ذهب الزمخشري إذ يقول: "فإن قلت: أي فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها بالهمزة؟ قلت: إذا عُدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ﴾ يوسف: ١٥، وأما الإذهاب فكالإزالة"^(٥). واختار السامرائي ذلك؛ لما بين المعنيين من فرق، فأنت "إذا قلت: (أدخلت محمدًا على الأمير) جاز أنك دخلت معه، وجاز أنك لم تدخل معه، وأما قولك: (دخلت به) ففيها معنى المصاحبة"^(٦). وهنا نلاحظ توظيف السامرائي لمفهوم الدلالة الاحتمالية والدلالة القطعية، وذلك بحسب ما يحتمله أو يحدده كل استعمال للحرف من معنى.

وذكروا من معاني الباء الظرفية، والبدل، والسببية، والمقابلة، والمجاورة^(٧)، وقالوا: إنها تأتي بمعنى (عن)، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١، بدليل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ الأحزاب: ٢٠، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ فَسَعَلَ بِهِ خَيْرًا﴾ الفرقان: ٥٩، جاء في المخصص: "فمهما رأيت الباء بعد ما (سألت) أو (ساءلت)

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ١١٨/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٩/٣، مغني اللبيب، ١١٨/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٠/٣، مغني اللبيب، ١١٩/١.

(٤) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٥) الكشاف، الزمخشري، ٤٩/٢، وينظر: معاني النحو، ٢٠/٣، مفاتيح الغيب، الرازي، ٣١٤/٢.

(٦) معاني النحو، ٢١/٣.

(٧) ينظر: معاني النحو، ٣٢١، مغني اللبيب، ١٢٠/١.

أو ما تصرف منهما فاعلم أنها موضوعة موضع (عن)^(١) ، وجعلوا منه في غير السؤال قوله تعالى: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ الحديد: ١٢، وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ﴾ الفرقان: ٢٥^(٢).

واستدرك السامرائي على ما ذهب إليه ابن سيده من أن كل (باء) بعد السؤال وما تصرف منه يكون بمعنى (عن)، وذهب إلى أن آية المعارج ليست بمعنى (عن عذاب)؛ فهناك فرق بين (سأل به) و(سأل عنه)، ولا يصح الاستدلال بالآيات التي عُدِّي فيها الفعل (سأل) وما تصرف منه بـ (عن)؛ فالمعنى مختلف؛ فالسائل في آية المعارج لم يسأل عن العذاب وموعده كما سأل عن الساعة وعن الأنبياء، واعتمد السامرائي في ذلك على سبب نزول الآية، وهو أن النضر بن الحارث قال ما ذكره الله في كتابه عنه: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنزِلْ عَلَيْنَا آيَةً﴾ الأنفال: ٣٢^(٣)؛ فأُنزل الله تعالى: ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾، أي: دعا بالعذاب لنفسه وطلبه لها، ولم يسأل عن العذاب وموعده، ف(سأل به) معناه: (دعاه وطلبه)، فَضْمَنَ (سأل) معنى (دعا) فَعُدِّي تعديته، ومنه قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ الدخان: ٥٥^(٤).

أما (سأل عنه) فمعناه (بحث عنه)، ففي قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ فَتَعَلَّ بِهِ خَيْرًا﴾ الفرقان: ٥٩، " (فسأل به) كقوله: اهتم به، واعتنى به، واشتغل به، و(سأل عنه) كقولك:

(١) المخصص، ابن سيده (٤٥٨هـ)، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ٢٣٨/٤، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٢/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٢/٣، مغني اللبيب، ابن هشام ١/١٢٢، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، (٧٤٥هـ)، تحقيق: حسن هندراوي، دار القلم، دمشق، دار كنوز إشبيلية، ط ١، دون تا، ١٩٦/١١، شرح التسهيل، ناظر الجيش، ٢٩٤٧/٦، همع الهوامع، السيوطي، ١٦١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٣/٣، الكشاف، الزمخشري، ٥٧٧/٢.

(٤) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

بحث عنه، وفتش عنه، ونَقَّرَ عنه^(١)، ويحتمل أن المعنى: فاسأل خبيراً به، أي: سل عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمته، أو فسل رجلاً خبيراً به وبرحمته^(٢).

وكذلك الأمر في قوله تعالى: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ الحديد: ١٢، فالسامرائي يرى أن الباء ليست على معنى المجاوزة؛ لأن المعنى عندئذ سيكون أن النور مبتعد عن أيمانهم، بل المقصود أن النور قريب من اليمين، أو مختلط باليمين، لا مبتعد عنه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَلَكَ يَمِينِكَ يَكُمُوسَى﴾ طه: ١٧^(٣)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَمِ﴾ الفرقان: ٢٥، فالباء عند السامرائي ليست بمعنى المجاوزة؛ لأن هناك فرقاً في المعنى بين قولك: (انشقت التربة عن النبتة) و(انشقت التربة بالنبتة)، فالأول يعني أن الأرض انكشفت عن النبتة، والثاني يعني أنها انشقت بسببها^(٤).

ومضى السامرائي على هذا المنهج معتمداً أسلوب الموازنة بين التراكيب باستخدام حروف الجر، موضحاً أن الدلالة الدقيقة لحرف الجر تختلف من استعمال لآخر، آخذاً بالأصل في ذلك، وهو أن الحرف يدل على معناه الأصلي، وإن خرج عنه فيكون بالتضمنين، وهو في كثير من ذلك يعتمد على ما ذكره الزمخشري في تفسيره، ويبدو تأثيره بمنهجه في دراسته علاقة النحو بالمعنى، وهو يسير كذلك في ضوء ما استقر عليه النحاة في معاني حروف الجر حيناً، كما يظهر من اعتماده على آراء ابن هشام، ويخالفهم في ذلك حيناً آخر، خاصة عندما يستخدم حرف الجر في غير معناه الأصلي، أو مع غير الفعل الذي يعدى به في الأصل.

(١) الكشاف، الزمخشري، ٣٦٥/٤، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣/٣.

(٢) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٣/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٤/٣، الكشاف، ٣٤٤/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٢٢/١. وذهب السامرائي إلى ما أشار إليه ابن هشام، وهو أن (الباء) جاءت في هذا الموضع للسببية.

ومن استعمال الباء قولهم: إنه يأتي بمعنى (على) أي: الاستعلاء، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ﴾ آل عمران: ٧٥، بدليل قوله تعالى: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ يوسف: ٦٤، وقول الشاعر:

أرَبُّ يَبُولُ الثُّغْلَبَانُ بِرَأْسِهِ

بدليل تمامه:

لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثُّغَالِبُ^(١)

ولكن السامرائي يرى أن المعنى مختلف، فقوله: (أَمِنْتُه به) يختلف عن قولك: (أَمِنْتُه عليه)، فإذا قلت: (لا أَمِنْتُه عليك) فمعناه: لا أَمِنْتُه أن يتعدى عليك، ففيه معنى الاستعلاء والتسلط والعدوان، وأما إذا قلت: (لا أَمِنْتُه بدرهم) فمعناه: أنك لا تَأْمَنُ من أن يتصرف به أو يعبت به؛ ف(على) تفيد معنى الاستعلاء، و(الباء) تفيد معنى الإلصاق، أي: لا يلتصق أَمِنُه بدرهم، بل ستفارقه أمانته ويتصرف به، ولذا فإننا نقول: (لا أَمِنُ عليك الذئاب)، ولا نقول: (لا أَمِنُ بك الذئاب)^(٢).

وهذا الفرق الدقيق في المعنى بين الحرفين هو الذي قاد السامرائي إلى القول بأن القرآن الكريم استعمل (أَمِنْتُه عليه) مع الأشخاص، و(أَمِنْتُه به) مع الأموال، فقال: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ يوسف: ١١، وقال: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ يوسف: ٦٤، وقال في الأموال: ﴿وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدُّوهُ إِلَيْكَ وَمَهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّوهُ إِلَيْكَ﴾ آل عمران: ٧٥، فاستعمال (على) فيه إشارة إلى معنى العدوان، واستعمال (الباء) فيه معنى التصرف، مع جواز أن تقول: (لا أَمِنْتُه على هذا المال) بمعنى التسلط والاستحواذ، وهو في ذلك ذاهب إلى ما

(١) البيت قيل: إنه لأبي ذر الغفاري، وقيل: لغيره، ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ٤٣/١، شرح التسهيل، ابن مالك، ٢٢/٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٢٢/١، التذيل والتكميل، أبو حيان الأندلسي، ١١/١٩٨، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ٦/ ٢٩٤٢، لسان العرب، ابن منظور، (ثعلب)، ٢٣٧/١، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤/٣.

ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره^(١)، وأما البيت فجَوَزَ السامرائي أن يكون الشاعر قصد المغايرة في استعمال الحرفين، فقوله: (أَرَبُّ يَبُولُ النَّعْلَانُ بِرَأْسِهِ) كأنه جعل من رأسه وعاءً بال فيه، وقوله: (لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ) أي: من علتة الثعالب ببولها فكسته إياه^(٢).

وكذا الأمر في مجيء (الباء) بمعنى (من)، إذ جعلوا منه قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الإنسان: ٦^(٣)، أي: منها، وقيل: بل ضُمن (شَرِبَ) معنى (رَوِيَ)^(٤)، ولكن السامرائي يرى أن حرف الباء هنا باق على أصله، فهو يفيد معنى الإلصاق، فـ (يشربون بالعين) معناه أنهم يكونون بها، كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها)، أي أنهم قريبون من العين يشربون منها، وهذا يختلف عن قولنا: (يشربون منها)، إذ ليس فيه نص على معنى القرب من العين، فإذا قلت مثلاً: (أكلت من تفاح بستانك) فإن ذلك لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان، بل ربما حُمل إليك فأكلت منه، فالتعبير بـ(يشرب بها) يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها، ففيه دلالة على القرب والشرب، وأن التمتع حاصل بلذتي النظر والشراب^(٥)، وأيد السامرائي ذلك بما ذكره الزركشي إذ يقول: "العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه، نحو: (نزلت بعين)، فصار كقوله: (مكأنًا يشرب به)"^(٦).

وهكذا مضى السامرائي في تناوله علاقة حروف الجر بالمعنى، فتناول القول بمجيء حرف الباء بمعنى (إلى)، وغيره^(٧)، واعتمد في ذلك على كتب التفسير البلاغي، والموازنة الدلالية بين الاستعمالات المتشابهة في ظاهرها المختلفة في حقيقتها، وتتبع

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٥/٣، مفاتيح الغيب، الرازي، ٢٦٢/٨.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٥/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٥/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٢٢/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٥٩/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٥/٣، مغني اللبيب، ١٢٣/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٣٨/٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٦/٣.

(٦) البرهان في علوم القرآن، ٣٣٨/٣، معاني النحو، ٢٦/٣.

(٧) ينظر: معاني النحو، ٢٦/٣ وما بعدها.

الاستعمال القرآني منطلقاً في ذلك من المعنى الأصلي لكل حرف؛ ليصل إلى أن تعديّة الفعل بغير الحرف الأصلي الذي يستعمل معه إنما تكون لاختلاف في المعنى، وليس لمجرد إحلال حرف مكان آخر، وهو ما يجعلنا ننظر إلى معنى الحرف وفق ما يقتضيه المعنى والسياق.

وتناول السامرائي في هذا الباب القول بزيادة حرف (الباء) في مواضع عدة، ومنها زيادته في المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥، وقد قيل بعدم زيادته هنا، وأن الفعل (تَقْفُوا) ضَمَّنَ معنى (تَقْضُوا)، وقيل: إن المراد (ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم)، فحذف المفعول به، والباءُ للآلة، كما في قولك: (كتبت بالقلم)، أو المراد بسبب أيديكم، كما يقال: (ولا تفسد أمرَك برأيك)^(١)، وذهب السامرائي إلى أن هذه المعاني أولى من القول بزيادة حرف الباء^(٢)، وبعد أن أورد السامرائي مواضع وشواهد عديدة قيل بزيادة (الباء) فيها، خلص إلى القول: إنها في حقيقتها ليست زائدة، بل لها معنى دقيق لا يحصل بدونها^(٣)، والأصل عنده أن الحرف إذا أدى معنى زائداً لا يفهم بحذفه فليس زائداً^(٤)؛ فجعل المعنى هو القول الفصل في ذلك.

وأتفق معه فيما ذهب إليه؛ فمنهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى يقتضي تتبع معاني الحروف ودلالاتها، والوقوف على الدلالات الاحتمالية؛ مما يُفضي إلى إعادة النظر في القول بزيادة حروف الجر؛ إذ القول بزيادتها قد يعني أنها لا تضيف معنى إلى الكلام، والأمر بخلاف ذلك عند السامرائي؛ إذ زيادة المعنى وثارؤه يمكن أن يحصل بهذه الحروف؛ ولذا فإنه متى أمكن حمل الحرف على معنى من المعاني المقبولة فإن ذلك أولى من القول بزيادته، وهو رأي المبرد، والرضي، كما ذكر سابقاً.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١/٣، مغني اللبيب، ابن هشام ١٢٦/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٢/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٣-٢٨/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٣٣/٣.

وتتبع السامرائي دلالة الحروف على المعاني، ولم يقف عند حدود الاستعمال الذي اشتهر أو اقتصر عليه بعض النحويين، ومن ذلك كلامه عن حرف (التاء) الذي يستخدم للقسم، وهو مختص باسم الله تعالى غالباً^(١)، كقوله تعالى: ﴿وَتَأَلَّه لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ الأنبياء: ٥٧، وقوله تعالى: ﴿تَأَلَّه تَفْتَوًا تَذَكَّرُ يُونُسَ﴾ يوسف: ٨٥، فقد ذكر السامرائي أن في (التاء) معنى التعجب، واستدل على ذلك بقول سيبويه: "والحلف توكيد، وقد تقول: (تا الله)، وفيها معنى التعجب"^(٢)، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿تَأَلَّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ يوسف: ٧٣: " (تالله) قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم"^(٣)؛ فبنى السامرائي رأيه على ذلك، ولم يقتصر على حصر استعمالها في القسم واختصاصها بلفظ الله تعالى.

تميز منهج السامرائي في تناوله معاني حروف الجر بالدقة في تفصيل استعمال الحرف، والموازنة بينه وبين الحرف الذي يشبهه في المعنى، وقد بدا ذلك واضحاً في كلامه عن (حتى) و(إلى)، فقد ذكر أن (حتى) حرف غاية وجر^(٤)، وأن مجرورها يأتي داخلاً في حكم ما قبلها، ويأتي غير داخل فيه، ويكثر مجيء مجرورها للتحقير، أو التعظيم، أو القوة، أو الضعف^(٥)، ولا تستعمل إلا لما كان آخرًا أو متصلًا بالآخر، بخلاف (إلى) التي هي أمكن في الدلالة على الغاية من (حتى)؛ ولذلك فإنها تستعمل لعموم الغايات^(٦)، كما أن (حتى) تفيد تقضي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً إلى الغاية، و(إلى) ليست كذلك؛ ولذا يجوز أن تقول: (كتبت إلى زيد)، ولا يجوز أن تقول: (كتبت حتى زيد)؛ لأن الكتابة لا تنقضي شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى زيد^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٣/٣، شرح ابن عقيل، ١٢/٣.

(٢) سيبويه، ٤٩٧/٣، وينظر: معاني النحو، ٣٣/٣، المقتضب، المبرد، ١٧٥/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٩٢/٤.

(٣) الكشاف، الزمخشري، ٣٠٨/٣، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٣/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٤/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٤٢/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٤/٣، الأصول، ابن السراج، ٤٢٤/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٣٥/٣.

(٧) ينظر: معاني النحو، ٣٦/٣، مغني اللبيب، ١٤٢/١، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١١٥٨/٢، مع

الهوامع، السيوطي، ١٦٤/٤.

إن (حتى) لا يقابل بها ابتداء الغاية، فلا يقال: (سرت من البصرة حتى الكوفة)، بل يقال: (إلى الكوفة)؛ قالوا: وذلك لضعف (حتى) في الغاية^(١)، ف(إلى) أوسع وأعم في الدلالة على معنى الغاية من (حتى)؛ ولذا فهي تستعمل في عموم الغايات^(٢)، أما دخول ما بعد (حتى) في حكم ما قبلها فالأكثر فيه الدخول، إلا إن دلت قرينة على خلاف ذلك^(٣)، فقولك: (أكلت السمكة حتى رأسها)، الرأس مأكول، وقولك: (صمت رمضان حتى يوم الفطر)، يوم الفطر غير داخل في الصوم^(٤)، ثم تناول السامرائي (رُبَّ) و(على) و(عن) و(في) و(الكاف) بالمنهج نفسه^(٥).

ومما يلفت النظر أن السامرائي يستأنس أحياناً باللغات الدارجة لإبراز فرق أو معنى معين في استعمال حرف أو كلمة، وإن لم يعتمد ذلك دليلاً، ومن ذلك ما ذكره في زيادة كاف التشبيه في قول الشاعر:

لَوَاحِقُ الْأَقْرَابِ فِيهَا كَالْمَقَّقِ^(٦)

قال السامرائي: "فالمَقَّقُ هو الطول، ونحن نقول: فيها طوِّ، ولا نقول: فيها كالطول، وذكروا أنها زيادة سماعية"^(٧)، ولكن السامرائي يرى أنها ليست زائدة، بل هي على معناها، واستأنس لذلك بالمستعمل في اللهجة الدارجة، إذ يقول العامة: هذا القميص فيه

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٦-٣٤/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٤٣/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٦٥/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٦/٣، سيبويه، ٢٣١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٧/٣، مغني اللبيب، ١٢٤/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٦٥/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٧/٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٧/٣، ٤٧، ٥٣، ٥٧، ٦٠.

(٦) رؤية بن العجاج، في ديوانه، تحقيق: وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، دون ط، دون تا، ١٠٦، معاني النحو، ٦٣/٣، المقتضب، المبرد، ٤١٨/٤، الأصول، ابن السراج، ٢٩٥/١، اللمع في العربية، ابن جني، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، دون ط، دون تا، ٧٥/١، الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري، (٥٧٧هـ)، المكتبة العصرية، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ٢٤٤/١، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١٢٢٢/٢. اللوَّاحِقُ: جمع لاجِقة، من لَحِقَ لُحوقًا، أي: ضمُر وهزل، المَقَّقُ: الطُّول، الأقراب: جمع قُرْب، وهو الخاصة، والمعنى: وصف الأضلاع بأن فيها طولًا، وليس يريد أن شيئًا مثل الطول نفسه.

(٧) معاني النحو، ٦٣/٣، وتنظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها.

مثل الطول أو مثل القصر، والمعنى أنه ليس فيه طول واضح أو قصر واضح، ولكن كأنما فيه شيء منهما^(١).

ويرى الباحث أنه لا يصح الاعتماد على اللهجات الدارجة على السنة العرب اليوم لإثبات صحة استعمال لغوي أو خطئه، ولكن يبقى ما ذكره السامرائي في حدود الاستثناس الذي يصور المؤلف من الاستعمال اللغوي لدى الناس؛ لتقريب الاستعمال الفصيح الذي قد يبدو غير مألوف مع أنه مستعمل معروف.

وتناول السامرائي المعاني التي تأتي عليها (اللام)^(٢)، ومنها مجيئها بمعنى (إلى)، ولكنه فرّق بين ما جاء بـ(إلى) وما جاء بـ(اللام) في المعنى، فما جاء بـ(اللام) يفيد التعليل، وما جاء بـ(إلى) يفيد الانتهاء^(٣)، ومن الأول قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ الرعد: ٢، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لقمان: ٢٩، فالآية الأولى بمعنى أنها تجري لأجل بلوغ الأجل المسمى، والثانية بمعنى أنها لا تزال جارية حتى ينتهي آخر الوقت المسمى لها^(٤).

وأورد ما ذكره النحاة عن مجيء (اللام) بمعنى (على)، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ الإسراء: ١٠٧، وقوله: ﴿وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ الإسراء: ٧^(٥)، واستدرك السامرائي على ذلك بأن هناك فرقاً بين معنى (يخرون للأذقان) و(يخرون على الأذقان)، فـ(فخر على وجهه) أي: سقط على وجهه، و(خر لذقنه) أي: خر حتى بلغ الذقن، أو تفيد معنى الاختصاص، أي: حتى خصّ ذقنه بذلك^(٦)، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِن أَسَأْتُمْ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٣/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٥/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٦-٦٥/٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٦٦/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٣٨/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٦٧/٣.

فَلَهَا ﴿الإسراء: ٧﴾، فمعناها أنكم لم تسيئوا لأحد، وإنما خصصتم أنفسكم بالإساءة^(١)، وعزز هذا المعنى بما ذكره الزمخشري إذ يقول: "الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم"^(٢)، فمآل المعنى عائد إلى المعنى الأصلي لـ(اللام) وهو الاختصاص والاستحقاق.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿دَعَانَا لِجَنَّةٍ﴾ يونس: ١٢، قالوا: إنها بمعنى (على جنبه)، ولكن السامرائي ذهب إلى أنها ليست كذلك، بل جاءت لتفيد الاختصاص^(٣)، ووضح ذلك بأن (على) وردت مع الجنب في القرآن مرتين: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿آل عمران: ١٩٠ - ١٩١﴾، وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ النساء: ١٠٣، فجاء بـ(على) في الآيتين، وجاء بـ(اللام) في قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّةٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابًا﴾ يونس: ١٢.

ويرى السامرائي أن المعنى في ذلك أن الإنسان إذا مسه الضرر أكثر ما يلازم جنبه، ثم القعود ثم القيام، فذكر هذه الحالات بحسب الترتيب، في حين أحر ذكر الجنب في غير هؤلاء فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١٩١، وقال: ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ النساء: ١٠٣، فقدم القيام في حالة العافية ثم القعود ثم الاضطجاع، وقدم الجنب وآخر القيام في حالة الضرر، وجاء بـ(اللام) الدالة على الاختصاص للدلالة على ملازمة الإنسان جنبه في هذه الحالة، وجاء بـ(على) الدالة على الاستعلاء في حالة العافية^(٤)؛ وبهذا يكون كل حرف متسقاً مع معناه الأصلي.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٦/٣-٦٧.

(٢) الكشاف، الزمخشري، ٤٩٦/٣، معاني النحو، ٦٧/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٦٧/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٨/٣.

فالحاصل أن منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى في المجرورات، أنه لا يسلم بما ذكره النحاة والمفسرون في مسألة تعاقب حروف الجر للدلالة على المعنى نفسه، وإن بدا المعنى في ظاهره واحدًا؛ وهو لا يكتفي برد ذلك، بل يدل عليه معتمدًا على الموازنة الدلالية بين الاستعمالات المختلفة، فقد نظر مثلاً إلى معنى (خَرَّ لَدِقْنَهُ) في مقابل (خَرَّ عَلَى دِقْنِهِ)، وإلى معنى (دَعَانَا لَجْنِبِهِ) في مقابل (دَعَانَا عَلَى جَنْبِهِ)، وإلى معنى (أَسَأْتُمْ لَهَا) في مقابل (أَسَأْتُمْ عَلَيْهَا)؛ ليخلص من كل ذلك إلى وجود فروق دلالية دقيقة بين الحروف، فليس أحدها بمعنى الآخر تمامًا، كما يفهم من كلام النحويين وغيرهم، وقد أثبت ذلك بالموازنة بين الاستعمالات المختلفة التي ورد فيها الحرف مع فعله، ووضع الآيات بإزاء نظائرها؛ وتحليل معانيها، والموازنة بين سياقاتها؛ ليظهر من ذلك الفرق جليًا بين استعمال الحروف، وأنه ليس حرفٌ بمعنى الآخر تمامًا.

وهذا مما يحمد للسامرائي في منهجه؛ إذ هو يجعلنا نعيد النظر فيما استقر في مسألة استخدام حروف الجر وتعاقبها؛ لنحدد المعاني الدقيقة المرادة من استعمال كل حرف؛ فلا شيء يفسر استخدام حرف دون آخر من الحروف التي تشبهه إلا اختلاف المعنى، فلكل حرف غرض مراد، ودلالة خاصة.

وقد يوافق السامرائي النحاة في وظيفة حرف الجر، ولكنه يخالفهم في توجيه هذه الوظيفة وتفسيرها، فهم فسروها بموجب نظرية العامل، وهو فسرها بموجب نظرية المعنى كما يراها، فعند كلامه عن معاني (اللام) ذكر منها اللام الزائدة التي يسميها النحاة (لام التقوية)، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره، نحو قوله تعالى: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ الأعراف: ١٥٤، وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ﴾ يوسف: ٤٣، أو بكونه فرعًا في العمل، نحو قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ البقرة: ٩١، وقوله: ﴿فَعَالَ لِّمَا يُرِيدُ﴾ البروج: ١٦، وقوله: ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ﴾ المعارج: ١٦^(١)، فالنحاة يرون أن اللام جاءت

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٣/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٤٢/١، الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ٤٥٣/١، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٥٩/٢، شرح ابن الناظم، ٢٦٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٦٩/٢، حاشية الصبان، ١٣٩/٢.

هنا لتقوية العامل الذي ضعف بتأخره؛ لأن أقوى حالات العمل أن يتقدم العامل، أو ضعف بكونه فرعاً؛ لأنهم يرون أن الأصل أقوى من الفرع، كأن يكون اسم فاعل، أو صيغة مبالغة^(١).

ولكن السامرائي يرى أن هذا الكلام لا حقيقة تحته^(٢)؛ فاللام للتقوية، ولكنها ليست لتقوية العامل الضعيف، كما ذهب النحاة، بل لتقوية الاختصاص وتوكيده^(٣)، تقول: (أكرمت محمداً)، فإذا أردت التخصيص قلت: (محمداً أكرمت) بتقديم المفعول، فإذا أردت زيادة التخصيص وتوكيده قلت: (أكرمتُ لِمحمدي)، وحمل على ذلك الآيات السابقة، فقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ أي يخشونه بالرهبة^(٤)، وذهب بعضهم إلى أنها لام التعليل^(٥)، وذهب السامرائي إلى أن هذا القول أقرب من القول بأنها مقوية للعامل^(٦)، وذهب إلى نحو ذلك في دخول (اللام) على مفعول اسم الفاعل، نحو: قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ البقرة: ٩١، وعلى مفعول اسم المبالغة، نحو قوله تعالى: ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ المعارج: ١٦^(٧).

ويرجح الباحث ما اختاره السامرائي؛ لأن مداره على المعنى؛ إذ قد يتقدم الفعل المتعدي بنفسه، وتدخل اللام على معموله، ولا ضعف فيه عندئذٍ، مثل قولنا: (أعطيت للرجل مالا)، وبغير اللام نحو قولنا: (أعطيت الرجل مالا).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٣/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٤٢/١، الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ٤٥٣/١، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٥٩/٢، شرح ابن الناظم، ٢٦٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٦٩/٢، حاشية الصبان، ١٣٩/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٤/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٧٤/٣، فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، (١٢٥٠هـ)، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، دون ط، دون تا، ٣٥٧/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٧٤/٣.

(٧) ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

ومما يستأنس به السامرائي أحيانًا الحمل على نظير ذلك في اللغات السامية الأخرى، فقد ذكر أن دخول اللام على المفعول ظاهرة في بعض اللغات السامية، كالعبرية، والآرامية، والحبشية، كما ذكر ذلك بعض الباحثين^(١)، وأن هذه الظاهرة تشترك فيها اللغة العربية مع لغات سامية أخرى، وقد تكون سامية قديمة احتفظت بها العربية، ويمكن أن تكون اللغة العربية قد خَصَّت (اللام) بمعنى الاختصاص في مثل هذا الاستعمال^(٢).

وتناول السامرائي حرف الجر (من)، وذكر من معانيها: ابتداء الغاية، وهو أشهرها، والغاية، والتبويض، وبيان الجنس، والتعليل، والبدل، والمجازة، ومرادفة للباء، وموافقة (على)، وزائدة^(٣)، وقد بين رأيه في مجيئها مرادفةً للباء، وموافقة (على)، مستدرکًا وموضحًا بالموازنة السياقية الفرق الدقيق في المعنى بين كل استعمال وآخر، وعند كلامه عن (من) الزائدة فرَّق بين قولنا: (ما جاءني من رجلٍ) و(ما جاءني رجلٌ)، فالأول يفيد الاستغراق والتوكيد، والثاني يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال، ويحتمل أنه لم يأتك رجلٌ واحد بل أكثر من ذلك، فقولنا: (ما جاءني من رجلٍ) نص في نفي الجنس، أما الآخر فليس نصًا في نفي الجنس^(٤)، قال المبرد: "وذلك قولك: (ما جاءني رجلٌ)، فيجوز أن تعني رجلًا واحدًا...، فإذا قلت: (ما جاءني من رجلٍ) لم يقع ذلك إلا للجنس كله"^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٤-٧٥/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٧٥-٨٢/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨١/٣، سيوييه، ٢٢٥/٤، الأصول، ابن السراج، ٤١٠/١، أوضح المسالك، ابن هشام، ٢٤/٣، اللُّباب في علل البناء والإعراب، أبو النقاء العكبري، (٦١٦هـ)، تحقيق: عبدالإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، ٣٥٥/١، اللَّمحة في شرح الملحّة، ابن الصائغ، (٧٢٠هـ)، تحقيق: إبراهيم سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، ٦٤/١، تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ٢٨٩٩/٦، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١١٤٦/٢.

(٥) المقتضب، المبرد، ٤٢٠/٤، معاني النحو، ٨١/٣.

وهنا نلاحظ أن السامرائي يبني رأيه على ما ذكره النحويون في إثبات الفرق في معنى الجملة المنفية، بدخول (مِنْ) وبتجردها منها، وأتساءل هنا: هل يصح الحكم على (مِنْ) في هذه الجملة بأنها زائدة وهي تؤدي هذا المعنى الدقيق؟ ولذلك ذهب بعض النحاة إلى أنها ليست زائدة؛ لأنها تفيد معنى وهو استغراق النفي^(١)، قال السامرائي: "وعلى كلِّ فإن الذين يقولون بزيادتها والذين لا يقولون بزيادتها متفقون على أنها تفيد معنى الاستغراق والتوكيد، فإن معنى الزيادة عندهم دخولها على مجرور يطلبه العامل بدونها^(٢)، فقولك: (ما جاءني من رجلٍ) دخلت فيه على الفاعل، وقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ فاطر: ٣، دخلت فيه على المبتدأ، وليست زائدة في المعنى"^(٣).

وذهب السامرائي إلى أنها ليست زائدة، وذلك وفق منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى، وقد اعتمد السامرائي في تفريقه بين معنى الجملتين (ما جاءني رجلٌ) و(ما جاءني من رجلٍ) على المفهوم الذي استقر لديه وهو الدلالة الاحتمالية والدلالة القطعية؛ ولذا يصح في الدلالة الاحتمالية أن تقول: ما جاءني رجلٌ بل رجلان، ولا يصح أن تقول في الدلالة القطعية: ما جاءني من رجلٍ بل رجلان^(٤).

ولتفصيل مسألة القول بزيادة (مِنْ) تناول السامرائي عددًا من الآيات القرآنية التي قيل: إن (مِنْ) زيدت فيها، وأورد الشروط التي قررها النحاة للحكم بزيادتها، وهي: أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وشبهه النفي هو النهي والاستفهام، وأن يكون مجرورها نكرة،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٢/٣، المقتضب، المبرد، ٤٢٠/٤، للمحة في شرح الملح، ابن الصائغ، ٦٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨٢/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهري، ٢٥/٣.

(٣) معاني النحو، ٨٢/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨٢/٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٣٥٣/١، أوضح المسالك، له، حاشية الشارح، ٢٤/٣، التصريح بمضمون التوضيح، ٢٤/٣. إذا دخلت (مِنْ) هذه على لفظ من الألفاظ التي لا تدل على العموم بنفسها، مثل: رجل، وامرأة، وكاتب، فإنها تفيد التنصيص على العموم، وإذا دخلت على ألفاظ تدل على العموم بنفسها، مثل: أحد، وديار، فإنها تفيد توكيد العموم.

وأن يكون مجرورها فاعلاً، أو نائب فاعل، أو مفعولاً به، أو مبتدأ، وقيل مفعولاً مطلقاً^(١)، وتناول رأي الأخفش الذي أجاز زيادتها في الواجب ودخولها على المعارف مستدلاً بشواهد منها قوله تعالى: ﴿وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ البقرة: ٢٧١، بدليل أن المعنى نفسه ورد في آية أخرى دون (من) في قوله تعالى: ﴿وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الأنفال: ٢٩^(٢)، وبعد أن أورد السامرائي عدداً من الآيات الأخرى التي وردت فيها (من)، والآيات التي تجردت منها، خلص إلى "أنه لا يصح القول بأن هذه اللفظة بمعنى تلك بالاستدلال بآية أخرى، حتى يتمثل الموطنان والسياقان؛ فإن القرآن دقيق غاية الدقة في المخالفة بين التعابير والألفاظ لاختلاف الموطن والسياق"^(٣)، وكلام السامرائي يشير إلى أهمية ملاحظة الفرق بين التعبيرين.

وهذا يدل على أهمية السياق لدى السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى؛ ف﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ الصف: ١٢، و﴿وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الأنفال: ٢٩، ليست مثل ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ الأحقاف: ٣١، و﴿وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ البقرة: ٢٧١؛ فمجيء (من) له معنى وغرض، وذلك بحسب ما يقتضيه المعنى العام والسياق، والسامرائي - وإن لم ينفرد بهذا القول - له فضل تأكيده، وإبرازه، والاستشهاد له، وضمه إلى نظائره، وعلى المنهج نفسه مضى في تناول حروف الجر الأخرى^(٤).

خامساً: المعاني المشتركة لحروف الجر:

تناول السامرائي المعاني المشتركة التي يشترك فيها عدد من حروف الجر، كالتعليل، والظرفية، والبدلية، والاستعلاء، فمعنى التعليل يؤدي ب(اللام)، و(من)، و(الباء)، و(في)، وغيرها، ومعنى الظرفية يؤدي ب(في)، و(الباء)، و(على)، وغيرها،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٣/٣، مغني اللبيب، ابن هشام ٣٥٣/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٨٣/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٦١/٤.

(٣) معاني النحو، ٨٤/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٨٤/٣ - ٨٨.

ومثل ذلك في سائر المعاني^(١)، وتساءل: هل المعاني المشتركة التي تؤديها هذه الأحرف متماثلة؟ أي: هل يستوي التعليل بـ(الباء) أو (في) أو (من) مثلاً؟ وهل يؤدي التعبير عن الظرفية بـ(في) أو (الباء) معنى واحداً؟ وللإجابة عن ذلك عرض السامرائي جملة من الشواهد التي وردت فيها هذه الأحرف لإفادة تلك المعاني المشتركة بينها؛ ليرى إن كان ثمة فرق بينها^(٢).

ومما جاء فيه التعليل بـ(اللام) قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ هود: ١١٨ - ١١٩، وبـ(الباء) قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ البقرة: ١٠، وجاء بـ(من) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرِزُوقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ الأنعام: ١٥١، وبـ(في) في قوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ النور: ١٤^(٣). وهذا يدل على أن معنى التعليل يمكن أن يؤدي بعدة حروف.

وذهب السامرائي إلى أن المعنى العام للتعليل يبدو في ظاهره واحداً، ولكنه في حقيقته غير ذلك؛ فلكل حرف من حروف التعليل معنى خاص؛ بدليل أنه لا يصح إبدال حرف مكان آخر دائماً، فلا يصح مثلاً في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ البقرة: ٦٠، أن نقول: (استسقى موسى بقومه، أو في قومه، أو على قومه) لأداء المعنى نفسه، ولا يصح في قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾ الحج: ٣٧، أن نقول: (سخرها بكم، أو فيكم، أو منكم)، ولا يصح في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ الرحمن: ١٠، أن نقول: (والأرض وضعها على الأنام، أو في الأنام، أو بالأنام) للدلالة على معنى التعليل^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٨/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، له، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٤، ١٩٨٨م، ٢٤٤.

(٢) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٨٩/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٨٩/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٥.

فالسامرائي يعتمد على الموازنة الدلالية بين الحروف من خلال السياقات المختلفة التي وردت فيها، مع إحلال الحروف بعضها مكان بعض؛ لإظهار الفرق الدلالي بينها؛ ومن ذلك أن التعليل بالباء يكون مقابل شيء حصل، كما تقول: (عاقبته بذنبه)، فالعقاب مقابل الذنب الذي ارتكبه صاحبه^(١)، واستدل على ذلك بشواهد كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ البقرة: ٨٨، فاللعنة مقابل الكفر، وقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ الروم: ٤١، فظهور الفساد مقابل ما فعله الناس^(٢)، وهي أدلة كافية لإثبات هذه الخصيصة للتعليل بحرف الباء.

أما (اللام) فإن التعليل بها يدل على سبب حدوث الفعل، دون أن يكون ذلك مقابلاً لشيء حصل^(٣)، كقولك: (جئت لرؤيته) و(سيذهب لأداء عمله)، مع ملاحظة فرق آخر في المعنى بين التعليل بالباء والتعليل باللام، وهو "أن العلة المقترنة بالباء حاصلة قبل حدوث الفعل في الغالب، وأن الفعل حصل مقابلاً لها، أما العلة المقترنة باللام فقد تكون حاصلة قبل الفعل، وقد تكون مراداً تحصيلها"^(٤)، كما يظهره التأمل في الشواهد والأمثلة السابقة؛ ولذا فإنه لا يصح تعاقب الحرفين في كل حال؛ إذ لكل حرف منهما دلالة خاصة لا يؤديها الحرف الآخر، وإن كانا يشتركان في إفادة معنى التعليل^(٥).

وأما التعليل بـ (من) فهو يدل على معنى الابتداء، تقول: (بكى من الألم) و(عضَّ إصبعه من الندم)، أي أن البكاء حصل من الألم وصدر منه، وحصل عض الإصبع من الندم وصدر منه، والألم أسبق من البكاء، والندم أسبق من العض؛ أي أن العلة بـ(من) أسبق وجوداً من الحدث، فهي في ذلك مثل العلة المسبوقة بالباء، أما العلة المسبوقة باللام فقد تكون واقعة قبل الحدث، وقد تكون مراداً تحصيلها^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٠/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، له، ٢٤٥.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٠/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٦.

(٣) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٤) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٩٠/٣.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٩١/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٧.

وإن حصل تعاقب بين حرف وآخر في تعبير واحد فلكل حرف وتعبير معنى، فقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ نوح: ٢٥، معناه أن إغراقهم جاءهم من خطيئاتهم، وكان الخطيئات ثغرة دخل منها الماء، فهي للابتداء، ولو قلت: (بخطيئاتهم أُغْرِقُوا) لكان المعنى أن الغرق حصل مقابل الخطيئات^(١).

والتعليل ب(على) فيه معنى الاستعلاء، فإذا قلت: (كافأته على إحسانه)، فالمعنى كأنك وضعت المكافأة على الإحسان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ البقرة: ١٨٥، أي: أن التكبير جاء على الهداية^(٢).

وأما التعليل ب(في) فهو يفيد الظرفية، كما في قوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ النور: ١٤، فقد جعل العذاب في الإفاضة، وكان هذه الإفاضة ظرف في داخله العذاب، ومثله قول الرسول ﷺ: "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ؛ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ؛ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ"^(٣)، فالفعلة ظرف احتوى المرأة وأذاقها العذاب، فكأنما هي متلبسة هذا الفعل، منغمسة فيه، مصررة عليه^(٤).

وذهب السامرائي إلى أنه قد تتعاقب الحروف كلها في تعبير واحد، وكل منها على تقدير معنى بحسب ما سبق ذكره، تقول مثلاً: (أخذته الصاعقة لظلمه، وبظلمه، ومن ظلمه، وعلى ظلمه، وفي ظلمه)، ف(لظلمه) يعني أن ظلمه سبب استحقاق العذاب، و(بظلمه) يعني أنه مقابل ظلمه، و(من ظلمه) يعني أن الصاعقة أخذته وابتدأته من

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩١/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، له، ٢٤٧.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٢/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٨.

(٣) رواه البخاري، الرقم: ٢٣٦٥، ومسلم، الرقم: ٢٢٤٢، بألفاظ متقاربة. حَشَاشِ الْأَرْضِ: هوامها وحشراتنا.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٩٢/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٨.

ظلمه، و(على ظلمه) يعني أن الصاعقة وقعت على ظلمه، و(في ظلمه) يعني أن الظلم تضمن الصاعقة واحتواها^(١).

إن هذه الفروق الدقيقة بين معاني هذه الحروف ربما لم يسبق السامرائي إليها - فيما اطلعت عليه -؛ وهذا يدل على دقة النظر النحوي لديه، وحسن نظره في الشواهد وموازنته بينها في أداء المعنى وفق السياق الذي ورد فيه كل حرف، وأفاد السامرائي من شرح الرضي على الكافية، فقد جاء فيه عن حرف الجر (من): "وقد تجيء للتعليل، نحو: (لم آتكم من سوء أدبكم)، أي: من أجله، وكأنها ابتدائية؛ لأن ترك الإتيان حصل من سوء الأدب"^(٢)؛ فبنى السامرائي منهجه على ذلك في تحديد المعنى الدقيق لكل حرف.

وقد مضى السامرائي على المنهج نفسه في تناول الأحرف التي تدل على الظرفية، وهي: (في) نحو قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ فصلت: ١٦، و(الباء) نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ يَكَلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ الأنبياء: ٤٢، و(على) نحو قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ القصص: ١٥، أي: في حين غفلة، فكل هذه الأحرف تفيد معنى الظرفية، ولكنها ظرفية غير متماثلة كما يرى السامرائي، ف(في) تدل على معنى التضمن والاحتواء، و(الباء) تدل على الملاصقة والاقتران، و(على) تدل على الاستعلاء^(٣)، نقول: (الماء في الحُبِّ)، ولا نقول: (بالحُبِّ)، ونقول: (فلانٌ أقام بالمدينة) على معنى الملاصقة والاقتران، فإن قلنا: (أقام فيها) دلَّ على معنى التضمن والاحتواء، ونقول: (فلانٌ ذهبٌ في الناس) أي: دخل فيهم، ولا نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى.

(١) ينظر: ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٢/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، له، ٢٤٨.

(٢) شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١١٤٧/٢، وينظر: معاني النحو، ٩٢/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٤/٣ - ٩٥، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٤٩.

ويظهر أن السامرائي بنى رأيه على كلام ابن السراج إذ يقول: "واعلم أن العرب تتسع فيها - أي في حروف الجر - فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني، فمن ذلك (الباء)، تقول: (فلان بمكة، وفي مكة)، وإنما جازا معًا لأنك إذا قلت: (فلان بموضع كذا) فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: (في موضع كذا) فقد خبّرت ب(في) عن احتوائه إياه وإحاطته به"^(١)، وأورد السامرائي عددًا من الشواهد الأخرى التي تدل على معنى الظرفية بهذين الحرفين^(٢)، وبذلك يظهر الفرق الدقيق بين معنييهما، وإن اشتركا في المعنى العام وهو الظرفية، واتضح من ذلك أيضًا دقة المعنى الناتج عن استعمال كل حرف في السياق المناسب له.

أما (على) في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ القصص: ١٥، فإن جملة (على حين غفلة) ليست بمعنى (في حين غفلة) تمامًا، بل بينهما فرق دقيق كما يرى السامرائي، فنحن نقول: (هاجمه في وقت الغفلة) ولا نقول: (هاجمه على وقت الغفلة)، ونقول: (دخل المدينة في وقت العصر) ولا نقول: (على وقت العصر)؛ ولو كانت بمعناها لصح ذلك^(٣)؛ ولذا فإن معنى قولنا: (هاجمه على غفلة) أي: أنه انتهاز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه، ومعنى (هاجمه في غفلة) أي: هاجمه وهو داخل في الغفلة، ف(على) تدل على أن المهاجم كان مستعليًا على الوقت، وتفيد السبق والتمكن، أما (في) فإنها تدل على أن الهجوم حدث في هذا الوقت، فالهجوم الأول أسبق من الثاني^(٤).

وأرى أنه قد أفاد من سابقه في ذلك، فابن عاشور ذكر في تفسير قوله تعالى:

﴿عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ﴾ القصص: ١٥: أن "(على) للاستعلاء المجازي، كما في قوله تعالى:

(١) الأصول، ابن السراج، ٤١٤/١، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٣/٣ - ٩٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٤/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، فاضل السامرائي، ٢٥٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٥/٣، المعاني المشتركة لحروف الجر، ٢٥١.

(٤) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

﴿عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ البقرة: ٥، أي: متمكناً من حين الغفلة^(١)، ويرى الباحث أن في التفريق بين (على) و(في) لدى السامرائي شيئاً من التكلف؛ لأن (في) باقية على معنى الاحتواء والتضمن، و(على) باقية على معنى الاستعلاء، وكأن الاستعلاء هنا أدلُّ على معنى المفاجأة في زمن حدوث الفعل، فالفرق بين دلالة الحرفين هنا فرقٌ غير مؤثر.

إن ما سبق يدل على دقة النظر النحوي لدى السامرائي في دراسة معاني حروف الجر، فهي - وإن اشتركت في بعض معانيها - فإن لها دلالاتها الدقيقة الخاصة بكل منها؛ وبذلك يمكن أن نفهم سبب تعدد واختلاف استعمال حروف الجر من سياق لآخر.

سادساً: زيادة (ما) الكافة على حروف الجر:

تظهر عناية السامرائي بتناول المعنى واضحة في كلامه عن زيادة (ما) على حروف الجر، فهي تأتي كافة وتدخل على (رُبُّ) و(الكاف) فتهيئ هذين الحرفين للدخول على ما لم يكونا يدخلان عليه؛ وتكمن وظيفتها الدلالية في توسيع دائرة استعمال الحرف بعد أن كان منحصراً في دائرة معينة؛ فيدخل الحرف معها على الأسماء الظاهرة والمضمرة، والنكرات والمعارف، والأفعال والأسماء^(٢).

فالنحويون يقصدون بتسمية (ما) هنا كافة أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي له؛ فزال اختصاصه بالاسم، وأمكن أن يدخل على ما لم يكن يدخل عليه وهو الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الحجر: ٢^(٣)، قال الرضي: "وأما (ما) التي بعد (رب)... فهي تكفها عن العمل؛ فلا تطلب متعلِّقاً...، وتبقى (رب) للتقليل، أي: تقليل النسبة التي كانت في الجملة الواقعة بعدها"^(٤)، وكذلك الأمر مع (الكاف)،

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٨٨/٢٠، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٥/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٩٧/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٩٨/٣، مفاتيح الغيب، الرازي، ١١٧/١٩، مغني اللبيب، ابن هشام، ٣٣٩/١، بدائع الفوائد،

ابن القيم، ١٤٤/١.

(٤) شرح الرضي على الكافية، الإسترلابادي، ١٣٧٥/٢، وينظر: معاني النحو، ٩٨/٣.

هي تستعمل لتشبيه مفرد بمفرد ظاهر، ولا تدخل على المضمر، ولا على الفعل، فإذا ألحقت بها (ما) اتسع التشبيه بها، وصارت تدخل على الظاهر والمضمر، والأسماء والأفعال، وتستعمل لتشبيه مفرد بمفرد، ولتشبيه مضمون جملة بأخرى^(١)، فمن دخولها على الضمير قولك: (كن كما أنت)، ومن دخولها على الفعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"^(٢)، ومن دخولها على الجار والمجرور قوله تعالى: ﴿أَجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ الأعراف: ١٣٨، فوظيفة (ما) الدلالية أنها وسعت دائرة التشبيه بـ(الكاف)^(٣).

سابعًا: زيادة (ما) غير الكافة على حروف الجر:

وتزاد (ما) غير كافة بعد عدد من حروف الجر، هي: (من) و(عن) و(الباء) و(رب)، فيبقى لها اختصاصها، وتكون عندئذٍ مؤكدة^(٤)، وأورد السامرائي في ذلك آراء النحويين^(٥)، وبين من خلال الشواهد القرآنية المسوغات التي استدعت التوكيد بـ(ما)؛ فقد جاءت في آيات تدل العهود والمواثيق والأمور العظيمة، كقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقَلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٦) فِيمَا نَقَضْتَهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرْتَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ النساء: ١٥٤ - ١٥٥، فناسب هذا السياق زيادة (ما) لتوكيد النقض، وناسب أيضًا تقديم ذكر النقض على بقية الأسباب في الآية^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٨/٣، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١٣٧٥/٢.

(٢) رواه البخاري، الرقم: ٦٣١.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٨/٣ - ٩٩. وذكر أن اتساع دائرة التشبيه بالكاف يعني أن اقترانها بـ(ما) جعلها صالحة للدخول على الظاهر والمضمر، وعلى الأسماء والأفعال، وتستعمل لتشبيه مفرد بمفرد، وجملة بجملة.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٠٠/٣ - ١٠١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٣، سيبويه، ٢٢١/٤، الكشاف، الزمخشري، ٦٤٧/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٠٣/٣.

وهذا يدعونا إلى التأمل في القول بزيادة (ما) في تلك المواضع؛ فإنها سواء أ جاءت كافة أم غير كافة إنما جاءت لإفادة معانٍ دقيقة لم تكن تستفاد دونها، ويستوقفنا في ذلك قول سيبويه عن (ما): "وتكون توكيدًا لغوًا، وذلك قوله: (متى ما تأتني آتك)، وقولك: (غضبت من غير ما جرم)، وقال عز وجل: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، فهي لغوٌ في أنها لم تحدث إذ جاءت شيئًا لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيد للكلام"^(١).

فكلام سيبويه يدل على أن وجه اعتبار (ما) زائدة هو أنها لم تحدث أثرًا إعرابيًا لم يكن موجودًا قبل دخولها، فالاسم الواقع بعد الباء مجرور بوجود (ما) وبعده، وكلامه يدل أيضًا على أنها أحدثت أثرًا في المعنى وهو التوكيد، وإن لم يبين لنا جهة التوكيد تلك، فرأي سيبويه مبنيٌّ على نظرية العامل النحوي، فإن (ما) لما لم تحدث شيئًا في العمل النحوي عدّها زائدة، أما السامرائي فإنه بنى كلامه انطلاقًا من المعنى؛ وعليه فإنّ الباحث لا يسلم بالقول بزيادة (ما) في تلك المواضع، وقد ذكر الزمخشري أن (ما) زيدت هنا لتأكيد المعنى^(٢).

قال ابن القيم في قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ﴾ المائدة: ١٣، أي: ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم، ونحو: ﴿فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنت لَهُمْ﴾ آل عمران: ١٥، أي: ما لنت لهم إلا برحمة من الله، ولا تسمع قول من يقول من النحاة: إن (ما) زائدة في هذا الموضع؛ فإنه صادر عن عدم تأمل...^(٣)، وعدّها مفيدة معنى القصر، وذلك

(١) سيبويه، ٢٢١/٤، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٢/٣. ومع توضيح سيبويه لمراده من كلمة (لغو) هنا، فإن الباحث يجد في نفسه شيئًا من استعمال لفظ (لغو) في هذا الموضع.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٣، الكشاف، الزمخشري، ٢١٩/٦، تفسير قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ﴾ نوح: ٢٥.

(٣) بدائع الفوائد، ابن القيم ١٥٠/٢ - ١٥١، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٤/٣. وعقب السامرائي على كلام ابن القيم بقوله: "أما ما قاله ابن القيم فيمن قال من النحاة: إنها زائدة، فغلّو عليهم، فهم لا يقولون بأنها زائدة لا فائدة منها، وإنما يقولون: هي مؤكدة، فهي واردة لتأدية معنى، لا لغير معنى"، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٤/٣.

حملاً لها على زيادة (ما) مع (إن)، أي أنها بمعنى: ما لنت لهم إلا برحمة من الله، فابن القيم رد القول بزيادة (ما)؛ لأنها أفادت معنى القصر، بينما يرى السامرائي أنها لا تفيد معنى القصر، وإنما هي مؤكدة، ومعنى القصر الذي ذكره ابن القيم إنما جاء من التقديم لا من زيادة (ما)، وأن التي تفيد القصر هي (ما) الكافة فقط، أما غير الكافة فلا، وعلى كلا الرأيين فإن (ما) في مثل هذه السياقات لا تعد زائدة؛ لأنها أفادت معنى لم يحصل بدونها^(١).

ثامناً: التقديم والتأخير في حروف الجر وما يلازمها:

أشار السامرائي في مبحث التقديم والتأخير للجار والمجرور وغيره إلى ما استقر عند النحاة والبلاغيين من أغراض ذلك، وأن مداره غالباً على إفادة معنى العناية والاهتمام أو الحصر، وقد يأتي لأغراض أخرى، كالتعظيم، أو التحقير، أو تعجيل المسرة والمساءة، أو لأداء معنى لا يفهم بغير التقديم، وغير ذلك^(٢).

وأبرز ما نلاحظه عند السامرائي هنا موازنته السياقية بين نماذج من الشواهد القرآنية التي وردت في موضع بتقديم الجار والمجرور على غير متعلقه، ووردت في موضع آخر بتأخر الجار والمجرور عنه، ونراه يبحث عن علة ذلك انطلاقاً من المعنى والسياق، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ﴾ آل عمران: ١٢٦، وفي آية أخرى قال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ الأنفال: ١٠، فقدم (القلوب) على الجار والمجرور في الآية الأولى، وأخره في الآية الثانية.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٤/٣. وابن القيم ذاهب في ذلك مذهب الزمخشري، وهو أن (ما) غير الكافة تفيد القصر وتأكيد المعنى. ينظر: الكشاف، الزمخشري، آل عمران: ١٥٩، ٦٤٦/١، نوح: ٢٥، ٢١٩/٦.
(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٥/٣ وما بعدها، وهنا نلاحظ مزج السامرائي الدرس النحوي بالبلاغي، ينظر: الكشاف، الزمخشري، آل عمران: ١٢٢، ٦٢١/١، الأعراف: ٢٠٦، ٥٤٨/٢، مفاتيح الغيب، الرازي، الفاتحة: ٥، ٢٠٨/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٤١٤/٢، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى العلوي، ٤٠/٢، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، الفاتحة: ٥، ١٥٧٧/٤.

وبالموازنة بين سياقي الآيتين خلص السامرائي إلى أن آية آل عمران جاءت في سياق التمهيد لذكر موقعة أحد، وما أصابهم فيها من قرحٍ وحزن؛ فالمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها، أما في آية الأنفال فلم يكن المقام كذلك، وإنما كان ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها، وذكر أثر الإمداد السماوي في هذا النصر، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَإِنظَمِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ الأنفال: ٩ - ١٠؛ فلما كان المقام في الأنفال مقام انتصار وذكر لأثر الإمداد الرباني؛ قَدَّمَ (به) على (القلوب)، والضمير يعود على (الإمداد)، ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنة وتسكين القلوب قَدَّمَ (القلوب) على (به)^(١).

يُلاحظ مما سبق أن الدرس النحوي لدى السامرائي يتداخل مع الدرس البلاغي؛ إذ إن موضوع علم المعاني وثيق الصلة بموضوع الدرس النحوي؛ فكلاهما مداره على التركيب والمعنى، ويبدو ذلك لدى السامرائي من خلال اعتماده على كتب علوم القرآن، والتفسير البلاغي، والمصادر البلاغية.

تاسعًا: تعلق الجار والمجرور:

انطلق السامرائي في تناوله مبحث تعلق الجار والمجرور من القاعدة المستقرة عند النحاة، وهي أن الجار والمجرور، والظرف، لا بد أن يتعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل أو ما هو بمعناه، فالمتعلق بالفعل نحو: (سرت في الطريق)، والمتعلق بشبه الفعل نحو: (أنا سائرٌ في الطريق)، ومثله اسم المفعول، وبقية المشتقات، والمصدر، والمتعلق بمعنى الفعل نحو: (أين أنت مني؟)؛ لأن معنى (أين أنت؟): بعدت^(٢)، ومثال تعلق الظرف بالفعل: (جلست بينكم)، وتعلقه بشبهه نحو: (أنا متحدثٌ معكم)، ومثال تعلقه بما هو بمعناه قوله:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٩/٣ - ١١١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١١٣/٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٣٥/٢.

أنا أبو المنهال بعض الأحيان^(١)

فتعلق (بعض) ب(أبو المنهال) لما فيه من معنى قولك: الجواد^(٢).

ويُقصد بالتعلق الارتباط، ويكون بما فيه صحة المعنى، ففي قولك مثلاً: (شبهت خالدًا وهو يجود بماله بالبحر)، يكون (بالبحر) متعلقًا ب (شبهت)، لا ب(يجود)؛ لأنه لو علق ب(يجود) لصار المعنى: يجود بالبحر، وهو فاسد، وأما ب(بماله) فهو متعلق ب(يجود) لا ب (شبهت)؛ لأن المعنى: يجود بماله، ولو علق ب(شبهت) لكان المعنى: شبهت خالدًا بماله، وهو فاسد^(٣)، وقد يصح في التعلق أكثر من معنى بحسب النظر إلى المتعلق به، ولم يكن السامرائي معنيًا بما سوى ذلك من العمل النحوي الذي ربما ينصرف إلى أمور لفظية تمنع من التعلق بالمذكور، أو تُلجئ إلى تقدير محذوف^(٤).

ومن الشواهد التي أوردها السامرائي على ذلك قوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ النساء: ٩٥، فب(أموالهم) متعلق ب(المجاهدين) لا ب(فضّل)، و(على القاعدين) متعلق ب (فضّل)، وكذا قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧، إذ لا يصح تعلق (ليلة الصيام) ب(أحل)؛ لأن المعنى سيكون عندئذ أن الرفث أحل ليلة الصيام، أي: نزل تحليله في ليلة الصيام، وليس هذا المراد، وإنما المراد أن الرفث حلال في ليلة الصيام، فهو متعلق ب(الرفث)^(٥).

(١) لا يُعرف قائله، وتتمته: "ليس على حسبي بضؤلان"، ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٣/٣، الخصائص، ابن جني، ٢٧٠/، مغني اللبيب، ابن هشام، ٥٠١/٢، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، ٦٤٣/١، همع الهوامع، السيوطي، ١٣٢/٥. ضؤلان: ضئيل، والمعنى: أنا أقوم بحقوق حسبي، ولا آتي ما أعاب عليه.

(٢) ينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٤/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١١٤/٣، والحاشية (٢) في الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها وما بعدها، وفيه شواهد أخرى.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ القصص: ٢٥، فإن علقته (على استحياء) بـ (تمشي) - وهو الظاهر - كان المعنى أنها تمشي على استحياء، وإن علقته بـ(قالت) كان المعنى أن القول على استحياء، أي: على استحياء قالت؛ فالمعنى يتغير بحسب تقدير المتعلق^(١)، والتعلق ليس مختصاً بالجار والمجرور، وإن كان النحاة لا يذكرونه في غيرهما^(٢)، بل هو موجود في كثير من التعبيرات في الجملة العربية، فتحديد وجه التعلق والارتباط بين الكلمات يعين في إيضاح المعنى المقصود^(٣).

فالسامرائي تناول مبحث تعلق الجار والمجرور من حيث دلالاته على المعنى وأثره فيه، لا من حيث هو عامل ومعمول، وأن التعلق يكون محمولاً على وجه واحد حيناً، فتكون دلالاته قطعية، وحيناً يكون محتملاً أكثر من وجه؛ فتكون دلالاته احتمالية، أي: يكون له أكثر من متعلق محتمل؛ فيتغير المعنى تبعاً لذلك.

عاشراً: الإضافة:

الإضافة هي نسبة اسمٍ إلى اسمٍ آخر وإسناده إليه، نحو: (غلام هندي) و(كتاب خالد)^(٤)، وقد ناقش السامرائي ما استقر عند النحاة من أن الإضافة إما أن تكون بمعنى (اللام) نحو: (دارُ سالمٍ) و(مالُ محمدٍ)، أي: دارُ لسالمٍ، ومالٌ لمحمدٍ، وإما أن تكون بمعنى (من)، وذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف، نحو: (ثوبٌ صوفي) و(خاتمٌ ذهبي)، أي: ثوبٌ من صوفٍ، وخاتمٌ من ذهبٍ، أو تكون بمعنى (في)، وذلك إذا كان

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٥/٣ - ١١٦.

(٢) من التعلق في غير الظرف والجار والمجرور قوله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ الرعد: ٢٢، ف(سراً وعلانيةً) مفعولان مطلقان أو حالان، وهما متعلقان بـ(أنفقوا) لا بـ(رزقناهم)؛ لأن المعنى المراد ليس (رزقناهم سراً وعلانيةً)، بل هو (ينفقون سراً وعلانيةً)، ف(أنفقوا) هو المتعلق به، وهو العامل في (سراً وعلانيةً) عند النحاة. ينظر: معاني النحو، ١١٦/٣. فالسامرائي هنا وسَّع معنى التعلق، ولم يقصره على الجار والمجرور.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٦/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٣.

المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف، نحو قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرٌ آلِيَلٍ وَالنَّهَارِ﴾ سبأ: ٣٣، أي: في الليل والنهار^(١)، ولا تخرج الإضافة عند النحاة عن هذا، وذهب بعض النحاة إلى "أن الإضافة ليست على تقدير حرف أصلاً، وإلا لزم أن (غلام زيد) يساوي (غلام زيد)، وليس كذلك، فإن معنى المعرفة غير النكرة، وأجيب بأن قولنا: (غلام زيد) ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجه، بل لبيان الملك أو الاختصاص فقط"^(٢).

واختار السامرائي الرأي الثاني الذي يرى أن الإضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف، وقد يصح تقدير حرف في تعبير، ويمتنع تقديره في تعبير آخر، وفي حال التقدير فإن ما يصح تقديره بحرف لا يطابق معناه معنى المقدر^(٣)، فالإضافة عنده أعم من أن تكون بمعنى حرف، وقد استدل على ذلك بعدة أمور، منها: امتناع إظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات، نحو قوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ النمل: ٦، وقوله: ﴿مِن كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ﴾ الشعراء: ٧، وكون الإضافة غير المحضة ليست على تقدير حرف، فقولك: (حسن الوجه) ليس على تقدير حرف، وامتناع التقدير في المحضة مما له شبه بغير المحضة من وجه، نحو: (إطعام مسكين)، وقوله تعالى: ﴿كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ﴾ الأنبياء: ١٠٤، وإضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف ولا تل عليه، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ البقرة: ٨٥، فهذه الآيات وغيرها مما خرج عن التقدير^(٤).

وقد يكون التقدير أحياناً على غير ما ذهب إليه النحاة، نحو قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْلِحَهُمْ فِيءًا أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوْعِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ البقرة: ١٩، فهو عند النحاة على تقدير اللام،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٨/٣، سيبويه، ١٧٦/١، ٢١٢، المقتضب، المبرد، ١٠٥/٣، الأصول، ابن السراج، ٢٥٥/٢، ٣٥٩، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٤٥/١، ٤٣٢، شرح التسهيل، ابن مالك، ٢٢١/٣، شرح ابن عقيل، ٣/٢.

(٢) حاشية الخضري، ٤٩٢/٢، وينظر: معاني النحو، ١١٨/٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٨٨١/١، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٧/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٨/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢٠/٣.

أي: حذرًا للموت، وذكر السامرائي أن تقديره ب(من) أرجح وأولى، أي: حذرًا من الموت، والنحاة لا يقدرونه ب(من) لأن المضاف إليه ليس جنسًا للمضاف^(١)، وكذا قوله تعالى: ﴿عُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾ البقرة: ٢٨٥، ومعناه: (غفرانًا منك)، وليس (غفرانًا لك)، وذهب السامرائي إلى أن هذا يدل على ضعف المعنى في تقدير النحاة أحيانًا^(٢)، وقد يتغير المعنى عند التقدير فتصبح المعرفة نكرة، فلو قدرت (هذه دارٌ محمدٍ) ب(اللام) كان التقدير (هذه دارٌ لمحمدٍ)، والأول معرفة والثاني نكرة، وإضافة الشيء إلى الشيء قد تكون بأدنى ملابسة، وهي أعمُّ من أن تكون بمعنى حرف؛ مما يدل على أنها تعبير آخر^(٣).

واستدل السامرائي بكل هذه الشواهد ليثبت أن الإضافة ليست على تقدير حرف، وأنه قد يصح التقدير بحرف في تعبير، ويمتنع في تعبير آخر، وحتى لو صح تقديره بحرف فإن معناه لا يطابق معنى المقدر، والباحث يتفق مع ما ذهب إليه السامرائي؛ فإن بعض المواضع تقتضي تقدير حرف مناسب للمعنى، وبعضها لا يحتاج إلى تقدير حرف، ولعل الإشكال في اعتبار أن الإضافة على تقدير حرف هو الذي دفع بعضهم كأبي حيان تبعًا لابن درستويه إلى القول بأن "الإضافة ليست على تقدير حرف أصلًا"^(٤)، وهو الذي اختاره السامرائي^(٥)، فالإضافة تصح بأدنى ملابسة^(٦).

بل ذهب إلى أن تقدير الإضافة بحرف معين قد يكون مفسدًا للمعنى أحيانًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ الشعراء: ٨٤، وقوله: ﴿أَمْطَرْتَ مَطَرًا﴾

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢٠/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١٨/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٢٢/٣.

(٤) حاشية الخضري، ٤٩٢/٢، وينظر: معاني النحو، ١١٨/٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٨٨١/١، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٧/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١١٨/٣-١٢٣.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٢٢/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٦٣/٢ - ١٦٤، شرح الرضي على الكافية، ٨٨١/١، همع الهوامع، ٢٦٤/٤.

السَّوْءُ ﴿ الفرقان: ٤٠ ، فالإضافة هنا ليست على تقدير حرف معين، فلا يصح أن يكون المعنى على تقدير: لسائناً من صدقٍ أو لصدقٍ، ولا أن يكون: مطراً من السوء أو للسوء؛ لأن المعنى لا يستقيم، قال السامرائي: "إن العرب قد تقيد المعاني - إذا أرادت - بـ(اللام) أو (في) أو غيرها، فإذا أرادت إطلاق المعاني حررتها من ذلك"^(١)؛ وفي هذا اتجاه من السامرائي إلى القول بما يُفضي إلى اتساع المعنى.

فالحاصل أن الإضافة عند السامرائي تعبير مستقل غير مقيد بتقدير حرف معين، وقد يحتمل تقدير الحرف أحياناً، وعند ذلك لا يتماثل المعنيان، وقد يمتنع تقدير الحرف، وقد يكون التقدير مفسداً للمعنى، فالمعنى هو الذي يقود آراء السامرائي واختياراته، وهو في ذلك ينطلق من آراء النحاة، ولكنه لا يلبث أن يخالفها مستدرجاً عليها عندما يرى أن المعنى يقتضي ذلك؛ مما يدل على دقة نظره النحوي في المعنى بوصفه المؤثر الأبرز في القول بتقدير الإضافة بالحرف أو عدمه.

وتناول نوعي الإضافة المحضة وغير المحضة، مفضلاً القول فيهما وفيما يتصل بهما من مسائل^(٢)، وإضافة الأسماء الموغلة في الإبهام، وهي: (غير) و(سوى) و(شبه) و(مثل)^(٣)، وذكر في دلالة الإضافة غير المحضة (اللفظية) على التخفيف أنها تأتي لإفادة معنى آخر يختلف عن التخفيف والإعمال، لأنه لو كان التخفيف هو الغرض من هذه الإضافة لاستعمل مطلقاً وامتنع الإعمال، ولكن الاستعمالين جاريان: الإضافة والإعمال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَارِعٍ قَبْلَتَهُمْ﴾ البقرة: ١٤٥، بالإعمال،

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢٣/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٢٦/٣.

وقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ آل عمران: ٩، بالإضافة، وقال: ﴿وَلَاءَ آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ المائدة: ٢، بالإعمال، وقال: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ الحج: ٣٥، وقال: ﴿الَّذِينَ
يُظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ﴾ البقرة: ٤٦، بالإضافة^(١).

وتساءل السامرائي: لماذا لم يخفف دوماً؟ وأجاب عن ذلك بأن لكل تعبير غرضاً
لا يؤديه آخر، فالإعمال نص في الدلالة على الحال أو الاستقبال، بالإضافة ليست نصاً
في ذلك، فالإضافة تعبير احتمالي يحتمل أكثر من معنى، والإعمال تعبير قطعي، كما
أن الإعمال تعبير يُلاحظ فيه جانب الحدث وقربه من الفعلية، في حين أن الإضافة يُلاحظ
فيها جانب الاسمية؛ لأن الإضافة من خصائص الأسماء، أما طلب الفاعل والمفعول
فالأصل فيه للفعل^(٢)، فقولنا: (هذا كاتب العقود) يعني أنه يكتبها الآن أو سيقوم بكتابتها،
بخلاف قولنا: (هذا كاتب العقود)، فمعناه أنه المخصص لها الموظف فيها، ومثله أن
تقول: (هذا حارس المدرسة) و(هذا حارس المدرسة)، فالأولى تعني أنه يقوم بحراستها
الآن، والثانية معناها أنه المكلف بحراستها وإن لم يقوم بحراستها الآن^(٣).

وهذا الفرق في معنى الإضافة اللفظية في حالتها بالإضافة والإعمال دقيق صائب؛
فهو يفسر سبب الإعمال في مواضع، وسبب الإضافة في مواضع أخرى، ولو كان
التخفيف هو علة هذا النوع من الإضافة لكانت الإضافة هي المختارة في جميع المواضع،
إن رأي السامرائي هذا يلفت نظرنا إلى غرض الإضافة اللفظية، فليس ثمة عدول عن
تركيب معين إلى تركيب آخر إلا ويتبعه عدول في الغرض والمعنى، وهذا الفرق الدقيق
بين حالتها بالإضافة والإعمال في الإضافة اللفظية يقودنا إلى فهم أدق للمعنى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣١/٣-١٣٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٣٢/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٣٣/٣.

وأشار السامرائي في مسألة إضافة المترادفين والصفة والموصوف إلى مذهب جمهور النحاة، وهو أنه لا تجوز إضافة المترادفين، نحو: (ليثُ أسدٍ) و(قمحُ برٍّ)، فإن جاء ما ظاهره ذلك أول، وذلك كإضافة الاسم إلى اللقب، نحو: (سعيدُ كرزٍ)؛ و(خالدُ رأسٍ)؛ لأنهما اسمان لمسمى واحد، وكإضافة العام إلى الخاص ك(يوم الخميس) و(علم النحو)؛ لأن الخميس يوم، والنحو علم؛ فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه^(١)، واختار السامرائي جواز إضافة أحد المترادفين إلى الآخر إذا كان بينهما أدنى اختلاف، أو كانت الإضافة تقيّد معنى ما، كإضافة الاسم إلى اللقب، والعام إلى الخاص، فذلك جائز بلا تأويل، وعليه كلام العرب^(٢).

فجعل السامرائي إفادة المعنى هي السبب في جواز هذا النوع من الإضافة؛ ولذا وافق النحاة في منع إضافة الموصوف إلى صفته، إلا بتقدير مضاف إليه محذوف، نحو قولك: (رأيت غلامَ الضاحكِ)، أي: غلامَ الرجلِ الضاحكِ، و(اشتريت كتابَ الجديدِ) أي: كتابَ البحثِ الجديدِ^(٣).

والأمر كذلك في مسألة اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه، فقد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه^(٤)، أو أن يكون المضاف كُلاًّ المضاف إليه، أو بعضه، أو كبعضه^(٥)، نحو قوله تعالى: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ الشعراء: ٤، فأخبر عن (الأعناق) وهي مؤنثة بقوله: (خاضعين)، والقياس (خاضعة)؛ ولكنها عوملت معاملة المذكر؛ لأن المضاف إليه مذكر والأعناق جزء منهم^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣٣/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٣٤/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٣٤/٣، شرح ابن عقيل، ٤٩/٣، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٨٨٨/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٣٤/٣، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٦/٤، حاشية الخضري، ٥٠٠/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٣٥/٣.

وذكر السامرائي أن سبب جواز ذلك أنه يؤدي معنى لا يؤديه الأصل، فهو توسع في المعنى نتج عن إجراء حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير والتأنيث؛ حتى ينتظما معاً في الحكم، ولا يختص به المضاف وحده، فالمراد هنا الدلالة على أن الخضوع ليس للأعناق فقط، بل خضوع أصحابها أيضاً؛ فقدم (الأعناق) للإسناد، وأخبر عن المضاف إليه^(١)، ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الأعراف: ٥٦، ولم يقل: قريبة؛ وذلك لكسب معنيين، وهما قرب رحمة الله، وقربه هو أيضاً - سبحانه وتعالى -، فليست الرحمة وحدها قريبة، بل جمع المعنيين معاً، وقربه سبحانه وقرب رحمته، وقدم الرحمة وأخبر عن الله تعالى^(٢).

وتناول الظروف المُعرِّفة بالقصد، وهي: قبل، وبعد، وفوق، وتحت، وأمام، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون، وأول، وأحكامها في الإضافة^(٣)، وتكلم عن مسألة حذف المضاف وأغراض ذلك^(٤). وفي هذا الباب اختار السامرائي جواز الإخبار بالذات عن المصدر، وبالمصدر عن الذات، فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ البقرة: ١٧٧، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ هود: ٤٦، فقد قدر النحاة المضاف المحذوف بـ(إنه ذو عمل غير صالح) و(ذا البر من آمن)، ولكن السامرائي لا يرى تقدير مضاف محذوف؛ لأن المعنى المراد وما فيه من تجوُّز ودلالة لا يؤديه التقدير، ولا يبقى مع التقدير شيء من دلالة التشخيص وتحويل الذات إلى حدث، ولا يرى مُسوِّغاً لتقدير مضاف؛ فلكل دلالة ومعناه، ويرى أن التقدير يفسد المعنى المجازي الذي صيغ الكلام من أجله^(٥)؛ ولذا اختار غير ما استقر عليه جمهور النحاة من تقدير

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣٦/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٤٢/٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٤٢/٣ - ١٤٣.

مضاف محذوف، والذي دعاه إلى ذلك هو المعنى المُتَحَصَّل في حال التقدير وعدمه^(١)، وتناول في هذا السياق أيضًا حذف المضاف إليه وعلاقته بالمعنى^(٢).

ومما يتصل بهذا الباب ما ذكره السامرائي في باب التوكيد، ويليق ذكره هنا، وهو اختصاص (النفس) و(العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة، زيادةً في التوكيد، تقول: (أقبل الأميرُ بنفسه)، و(أقبلت هندُ بعينها)، فقد ذهب السامرائي إلى أن الباء ليست زائدة بمعنى أن حذفها وذكرها سيان، فقولنا: (أقبل أخوك بنفسه) ليس مثل قولنا: (أقبل أخوك نفسه)؛ فالباء تفيد فعل المؤكِّد لذلك، أي: أنه أقبل ولم يكن متوقعًا إقباله، فهو لم يكن متوقعًا منه أن يفعل، فأفادت هذه الباء معنى الاهتمام الزائد، وذلك علاوة على كون (النفس) من ألفاظ التوكيد المعنوي^(٣).

وهذا يدل على عناية السامرائي بإبراز المعنى متى وجد اختلافًا ولو يسيرًا في المبنى بزيادة أو بحذف.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٢/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٤٥/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٣٧/٤، شرح عمدة الحافظ، ابن مالك، ٥٦١، همع الهوامع، السيوطي، ١٩٨/٥، شرح الأشموني، ٣٤٧/٤، وذكر الرضي الإسترابادي أن هذه الباء قد تدخل أيضًا على (أجمع) في نحو قولهم: (جاءني القوم بأجمعهم)، ينظر: شرح الرضي على الكافية، ١٠٥٣/١.

المبحث الخامس

جهوده ومنهجه

في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل

ذكر السامرائي أن المعنى هو أساس الجملة، والجملة لا تعد كلامًا إلا إذا أفادت معنى، وما لم يفد من القول أو كانت إفادته غير تامة لا يُعد كلامًا^(١)، ووضع لذلك عددًا من المحدّات، فحتى يكون معنى الجملة مقبولًا ينبغي أن يتصف بأمر، منها: ألا يكون المعنى مبتدلاً أو لا فائدة منه، كقولك: (الليل مظلم والنهار مضيء)، وغيره، فهذا مما لا فائدة فيه^(٢)، إلا أن يجيء الكلام في سياق يفيد معنى فيه إفصاح عما في النفس، كالتعبير عن التعجب، والحزن، والسرور، والتعظيم، والتعبد لله، أو في سياق رد على مخالف؛ مما يقتضي إقرار ما هو معلوم^(٣)، وألا يكون الكلام متناقضًا^(٤)، وألا يؤدي التعبير إلى المحال^(٥)، وأن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيد الجزء الأول، وإلا كان تكرارًا^(٦)، وأن يكون الكلام صحيحًا لغَةً جاريًا على سنن العرب في كلامها^(٧).

نلاحظ من تلك المحدّات التي ذكرها السامرائي بوصفها ضوابط للمعنى المقبول في الجملة، أنه بنى رأيه فيها على ما ذكره النحاة؛ وذلك يعني أنهم اعتنوا بالمعنى عناية واضحة، وليس الأمر كما يُفهم من كلام السامرائي أن النحاة الأوائل لم يهتموا بالمعنى، وأشار السامرائي إلى أن كثيرًا من التعبيرات التي لا تصح لفساد المعنى وعدم صحته، قد تصح بالتأويل والتقدير والحمل على المجاز والمبالغة، ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره، كقولك: (مشى البحر نحوك)، ونحوه^(٨). وفيما يلي أحلل ما تناوله السامرائي من عناصر الجملة، وصور تأليفها، ودلالاتها، وأنواعها، وقرائنها، وما يتعلق بذلك.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٧-١١، سيبويه، ١٥٤/١، ٦١.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٧، سيبويه، ١٥٤/١، الأصول، ابن السراج، ٦٦/١، حاشية الخضري، ١٨٥/١.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨، الأصول، ٦٦/١.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٩، سيبويه، ٢٥/١، ٥٥، الخصائص، ابن جني، ٣٣٣/٣، حاشية الخضري، ٤١٦/١.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٩ - ١٠، سيبويه، ٢٦/١، حاشية الصبان، ٢١٢/٢.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١١، الخصائص، ٣٣٦/٣.

(٧) الجملة العربية والمعنى، ١١.

(٨) ينظر: المرجع السابق، ١٢.

١- عناصر الجملة العربية:

تناول السامرائي عناصر الجملة العربية، وذكر أنها تتألف من جملة عناصر:
الأول: المفردة: كالأسد، والسيف، والشجرة.

والثاني: البناء الصرفي، كأسماء الفاعلين، والمفعولين، والمبالغة، وبناء على ذلك اتخذ السامرائي في منهجه مفتاحًا للمعنى، فكما أن "زيادة المباني دليل على زيادة المعاني" فاختلاف المباني دليل على اختلاف المعاني^(١)؛ مما يفتح الباب واسعًا للوقوف على اختلاف المعنى تبعًا لاختلاف التركيب، وكما أن لكل صيغة مفردة معنى يختلف عن الصيغ الأخرى؛ فكذا الجملة، فإن معناها يختلف باختلاف تركيبها واختلاف مفرداتها^(٢).

والثالث: تأليف الجملة بنوعيه الجزئي والكلي، ويعني بالتأليف الجزئي مثل تعديّة الفعل بأكثر من حرف لتأدية معنى مختلف، نحو: رغب إليه، ورغب فيه، ورغب عنه، فالأول بمعنى تضرّع إليه وابتهل، والثاني بمعن أرادته واستحبه، والثالث بمعنى عزف عنه، والتأليف التام، وهو كالتقديم والتأخير، والذكر والحذف، والتوكيد وعدمه، والتكثير والتعريف، وغيره^(٣).

والرابع: النغمة الصوتية، وذلك بحسب موقع النبر، وتقخيم الصوت وترقيقه وغير ذلك، فالجملة قد يختلف معناها من الإخبار إلى الاستفهام إلى التعجب، ومن التعظيم والتفخيم، إلى التقليل والتحقير، وذلك بحسب النغمة الصوتية^(٤).

والخامس: التطور التاريخي للدلالة: ويقصد به تلك التعبيرات التي تشيع على الألسنة وقد يصعب معرفة أصلها إلا إذا دل على ذلك نص، ومن ذلك قولهم: (رفع عقيرته) بمعنى: صاح، وليس هناك علاقة لغوية بين (رفع عقيرته) و(صاح)، ولكن

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١/١.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي ٣١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١/١، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١/١، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣١، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، دون ط، دون تا، ١٠٣.

أصل السياق الذي استعملت فيه دلّ على معناها، وأصلها أن رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته؛ فقال الناس: (رفع عقيرته)^(١)، ومثله قولهم: (لله درّه) للدلالة على التعجب، فإذا قلت: (لله دره كاتباً أو شاعراً) فإنك لا تريد المعنى المعجمي لهذه العبارة، فالدرُّ هو اللبن، ومعنى قولهم: (لله دره): أن الله سقاه لبنًا خاصًا (أو خالصًا)، "أي: ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل في الصفة"^(٢).

والسادس: الإعراب: وهو من أبرز الظواهر في العربية أو أبرزها، ومن أهم عناصر الجملة فيها^(٣).

والسابع: القرينة: وهي عنصر مهم من عناصر الجملة؛ فيها يعرف المحذوف لقرينة لفظية أو مقامية، وبها يعرف عود الضمير وإن لم يجر له ذكر، وبها يعرف خروج الكلام عن ظاهره إلى دلالة أخرى، كخروج الحقيقة إلى المجاز، والخبر إلى الإنشاء، وبالعكس، وبها تعرف مقاصد الكلام^(٤).

والثامن: الفهم العام لمدلول العبارة: فالعبارة ربما لا تفهم من مفرداتها، ولا يُعرف المقصود منها إلا من خلال المفهوم العام لدى المتكلمين بها، وذلك نحو قولهم: (فاهاً لفيك)، و(كالיום رجلاً)، ونحوه^(٥).

فهذه العناصر الثمانية تشكل العناصر التي تتألف منها الجملة العربية من منظور السامرائي لعلاقة النحو بالمعنى من خلال الجملة، فهي عناصر تركيبية دلالية، ولم يغفل السامرائي تناول تركيب الجملة العربية كما رآها النحاة، فقد استقر لديهم أن الجملة العربية تتألف من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه، فالمسند إليه هو المتحدّث عنه، ولا يكون إلا اسمًا، والمسند هو المتحدّث به، ويكون فعلًا أو اسمًا، وهما عمدة في

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٢/١، الخصائص، ابن جني، ٦٦/١، ٢٤٨.

(٢) التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٦٦/١، وينظر: معاني النحو، ١٣/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤/١، الجملة العربية تأليفها أقسامها، فاضل السامرائي، ٣٤.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

الكلام، وما عداها فضلًا أو قيد، وقد استقر عند النحاة اعتبار المسند والمسند إليه ركني الجملة في العربية، وما عداها فضلًا^(١)، فالعمدة ركن لا تقوم الجملة إلا به، والفضلة هي التي يجوز الاستغناء عنها لأنها ليست من أركان الإسناد، وليس المقصود جواز حذفها دومًا؛ فقد يتوقف عليها معنى الكلام، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ الأنبياء: ١٦، فإنه لا يمكن الاستغناء عن قوله: (لا عينين)، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ الإسراء: ٣٧، فإنه لا يمكن الاستغناء عن قوله: (مرحًا)^(٢).

وبين السامرائي أن الحذف لا يكون في العمدة ولا في الفضلة إلا بالقرائن، فالعمدة تحذف جوازًا ووجوبًا كالفضلة، وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبر جوازًا ووجوبًا، وحذف عامل المفعول المطلق جوازًا ووجوبًا، وحذف عامل الإغراء والتحذير جوازًا ووجوبًا، وهذه كلها عمدة، ويُحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات، فليس معنى الفضلة أنه يُستغنى عنها متى شئنا، بل المقصود أنه يمكن أن يتألف الكلام بدونها، فكل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة أو مقدرة، بخلاف الفضلة، فإنه يمكن أن يتألف الكلام بدونها، نحو: (محمدٌ مسافرٌ)^(٣)، وأشار إلى أن بعض التعبيرات قد تخرج عن طريقة التأليف الأصلية، والنحاة يتأولونها بما يعيدها إلى التركيب الأصلي، كما في النداء، نحو: (يا رجل)، فقد تأوله النحاة بـ (أدعو رجلاً)، وكالتعجب، نحو: (ما أعذب الماء)، فقد تأولوه بـ (شيء جعل الماء عذبًا)^(٤).

وهنا يرى السامرائي أنه لا يلزم تخريج كل التعبيرات الواردة في اللغة على النمط الأصلي من التركيب، بل ينبغي النظر إليها بوصفها تعبيرات قد تأتي على غير هذا

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٣، سيبويه، ٢٣/١، ٧٨/٢، ١٢٦، معاني القرآن، الفراء، ٧٩/١، الأصول، ابن السراج، ٤٣/١، ٧٥، ٨٩، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ٥٢٦، ٥٤١، شرح ابن يعيش، ٧٠/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٨/١، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٥/١، همع الهوامع، السيوطي، ٦٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤/١، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤/١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

النمط، وإن كان الأصل في تأليف الجملة العربية هو ما ذكره^(١)؛ فالسامرائي اختار الإبقاء على هذه التراكيب ونحوها تغليباً لمنهج في الأخذ بالمعنى، فالنداء له تركيب خاص يدل عليه، والتعجب له تركيب خاص يدل عليه، وهكذا، دونما حاجة لإرجاع هذه التراكيب إلى تركيب نمطي ثابت، وقد استدل السامرائي على قوله بما ذهب إليه الخليل وسيبويه بأنه لا خبر لـ(ألا) التي تفيد التمني في نحو قوهم: (ألا ماءً بارداً)، ونحوه^(٢)؛ ولذا ذهب السامرائي إلى أن بعض التعبيرات يتألف من اسم وحرف، أو من اسم ومعطوف^(٣).

وحقيقة الأمر أنه لا يمكن تصور المعنى في الذهن إلا بوجود مسند ومسند إليه، وأن التعبيرات المسموعة وإن لم يقدر لها بعض النحاة مسنداً أو مسنداً إليه، فالذهن لا يمكنه تصور المعنى دونهما؛ فهما يشكلان التركيب الأساسي للجملة، وإن لم يُصْرَحَ بهما أو يُقَدَّرَا في الكلام، فالمسند والمسند إليه "لا يَغْنَى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا"^(٤).

٢- صورة تأليف الجملة العربية:

تناول السامرائي الصورة المعروفة لتأليف الجملة العربية بوصفها الأصل الذي تأتي عليه، فهي تأتي على صورتين تبعاً للمسند: فعل مع اسم، واسم مع اسم، أي: فعل وفاعل أو نائبه، ومبتدأ وخبر، والصورة الأساسية لتركيبهما أن يتقدم الفعل على المسند إليه في الجملة الفعلية، وأن يتقدم المسند إليه على المسند في الجملة الاسمية، ولا تتغير هذه الصورة بتقدم أحدهما على الآخر إلا لسبب يقتضيه المقام^(٥)، ويستثنى من ذلك

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٥/١، سيبويه، ١٤٢/٢، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ٤٧٠/٢، ٤٧/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٧٥/٤، اللباب في علل الإعراب، العكبري، ٢٤٤/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٥/١.

(٤) سيبويه، ٢٣/١، وينظر: معاني النحو، ١٥/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٥/١.

الوصف الذي اكتفى بمرفوع، نحو: (أقائم الرجلان)، واسم الفعل وفاعله، نحو: (هيهات الأمل)؛ فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما^(١).

وقد أشار السامرائي إلى أن هناك فرقاً بين صورتَي الجملة: الجملة التي مسندها فعل، والجملة التي مسندها اسم، فالأولى تدل على التجدد والحدوث، نحو: (يجتهد زيد)، والثانية تدل على الثبوت، نحو: (زيد مجتهد)، فإذا أراد المتكلم الدلالة على معنى الحدوث جاء بجملة مسندها فعل، تقدم الفعل أو تأخر، وإذا أراد الدلالة على الثبوت جاء بجملة مسندها اسم، فالجملتان (يجتهد سعيد) و(سعيد يجتهد) كلتاها تدلان على الحدوث، وقدم المسند إليه لغرض من أغراض التقديم، فإن تقدم الفعل على المسند إليه لم يُسأل عن سبب تقدمه؛ لأنه الصورة الأساسية للجملة^(٢)، وكذلك إذا جاء المسند إليه في الجملة التي مسندها اسم متقدماً، لا نسأل عن سبب تقدمه؛ لأنه جاء على الصورة الأصلية لهذه الجملة، فإن تقدم المسند سألنا عن سبب تقدمه^(٣).

فالاعتبار إذن بالصورة الأصلية للتركيب، وهي التي تسمى عند النحاة (الأصل)، فإن تغيرت تلك الصورة نُظِر في أسباب ذلك؛ ولذلك يرى النحاة أن الكلام "يكون له أصل ثم يتسع فيه"^(٤)، والتقديم والتأخير من الاتساع، وقد أوضح النحاة ذلك بأن الأصل في الجملة التي مسندها اسم تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، والأصل في الجملة التي مسندها فعل تقديم الفعل وتأخير الفاعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، والأصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل، كما مر^(٥).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٥.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦/١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٧/١، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٤.

(٤) المقتضب، المبرد، ١٨٤/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٥.

(٥) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٥، سيويه، ١٤٢/٢، شرح كتاب سيويه، أبو سعيد السيرافي، ٤٧٠/٢،

٤٧/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٧٥/٤، اللباب في علل الإعراب، العكبري، ٢٤٤/١، معاني النحو، ١٥/١.

ينظر: شرح ابن عقيل، ٢٢٧/١، ٢٠٤/٢، ٢١٥، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢٠٤/١، ٢١٥، ٢٥٦،

وهكذا فالنحاة جعلوا لمواقع الكلام رتباً بعضها أسبق من بعض^(١)، فلكل تركيب أصل في ترتيب ألفاظه، فإن تغير التركيب عن الأصل الذي وضع له نظرنا في سبب ذلك ومسوغه، وقد سار السامرائي على هذه القاعدة حتى أصبحت من سمات منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، "فإن وضعت كل ذي مرتبة بمكانه فقد جريت على الأصل، وإلا دخلت في باب التقديم والتأخير"^(٢)؛ فلكل تركيب دلالة ومعنى يختلف عن التركيب الآخر.

٣- دلالات الجملة العربية ومعانيها:

نظر السامرائي إلى دلالة الجملة العربية من جهتين: الأولى: الدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية، والثانية: الدلالة الظاهرة والدلالة الباطنة، فالدلالة القطعية هي تعبير قطعي، أي: يدل على معنى واحد، والدلالة الاحتمالية تعبير احتمالي، أي: يحتمل أكثر من معنى، تقول: (اشتريت قدح ماءٍ) و(اشتريت قدحاً ماءً)، فالجملة الأولى تعبير احتمالي؛ لأنها تحتمل أنك اشتريت ماءً مقدار قدح، وتحتمل أنك اشتريت القدح دون الماء، أما الجملة الثانية فدلالاتها قطعية؛ لأنها لا تحتمل إلا أنك اشتريت ماءً مقدار قدح^(٣).

قال الأشموني: "النصب في نحو: (ذَنوبٍ ماءٍ) و(حُبِّ عسلًا) أولى من الجر^(٤)؛ لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور، وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك، وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك"^(٥)، وكذا إذا قلت: (لا رجلٌ في الدار)، فأنت تنفي جنس الرجال على وجه الاستغراق، وإذا قلت: (لا رجلٌ في الدار)، احتتمل ذلك نفي الجنس، ونفي الوحدة، فقد

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٧.

(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧/١، الجملة العربية والمعنى، له، ١٢.

(٤) الحُبُّ: الخابية، وهي وعاء الماء الذي يُحفظ فيه، كالزَّيرِ والجرَّة، لسان العرب، ابن منظور، (خبأ)، ٦٢/١، المعجم الوسيط، مجمع القاهرة، (حبيب) ١٥١/١، (خبأ)، ٢١٣/١.

(٥) شرح الأشموني، ١٤٥/٣، وينظر: معاني النحو، ١٧/١، حاشية الصبان، ٢٩٣/٢.

يكون في الدار رجلان لا رجلٌ واحد، ومثله النفي، تقول: (ما جاءني رجلٌ)، و(ما جاءني من رجلٍ)، فالأولى تحتل نفي الجنس ونفي الوحدة، والثانية لا تحتل سوى نفي الجنس^(١).

وقد بنى السامرائي تقسيم دلالة الجملة إلى قطعية واحتمالية على كلام النحاة، وهو فرق دقيق تدل عليه الشواهد والأمثلة، واعتمد عليه السامرائي كثيرًا في التفريق بين الجمل المتشابهة من حيث المعنى، ومن أمثلة ذلك أن تقول: (اعبُد ربك خوفًا وطمعًا) و(اعبُد ربك خائفًا وطامعًا)، ف(خوفًا) في الجملة الأولى تحتل الحالية، والمفعول لأجله، والمفعولية المطلقة، أما الجملة الثانية ف(خائفًا) حال لا غير^(٢).

وثمة أسباب في العربية تؤدي إلى الاتساع في الدلالة الاحتمالية للجملة، منها: الاشتراك اللفظي في المفردة؛ فيكون المعنى تبعًا لدلالة المفردة الواحدة^(٣)، والاشتراك في معاني الأدوات، نحو: (ما) و(إن)، فقد تشترك (ما) في النفي، والاستفهام، والمصدرية، والموصولية، والاسمية^(٤)، وغيرها، وتشترك (إن) في الشرط، والنفي، والتخفيف من (إن)، وغيرها.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨/١، المقترض، المبرد، ١٨٣/١، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ٩٤/١، ١٠١/٥، شرح المفصل، ابن يعيش، ٧٤/٢، ٤٦٠/٤، التذليل والتكميل، أبو حيان الأندلسي، ٣٣٥/٩، ١٣٨/١١، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ٢٨٩٩/٦، تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد، بدر الدين الدماميني، تحقيق: محمد عبدالرحمن المفدى، دون ناشر، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ٩٥/٤، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، شمس الدين الجوزي (٨٨٩هـ)، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٤م، ٢٤٧/١، شرح قواعد الإعراب، محمد مصطفى الثَّوَجُوي شيخ زاده (٩٥٠هـ)، تحقيق: إسماعيل إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥، ٦٧/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨-١٩، الجملة العربية والمعنى، له، ١٢ شرح التسهيل، ابن مالك، ٣٢٨/٢، التذليل والتكميل، ٤٤/٩، مغني اللبيب، ابن هشام، ٦٤٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ١٤/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٦٧١/١.

(٣) الجملة العربية والمعنى، ١٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وقد يكون الاشتراك في دلالة الصيغة، نحو صيغة (فَعِيل)، فإنها تأتي للدلالة على المصدر نحو (صهيل)، والصفة المشبهة نحو (كريم)، واسم المفعول نحو (طريد)، والمبالغة نحو (سميع)، وعدم تبين أن القول كلمة أو كلمتان، نحو قولك: (ما لي عندك)، فإنها تحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافةً إلى ياء المتكلم، وتحتمل أن تكون اسماً موصولاً، أو تكون اسم استفهام^(١)، وقد لا يتبين أصل الكلمة أو وزنها، وذلك نحو: (أَكِيل) أهو (فَعِيل) من (أَكَلَ) أم فعل مضارع من (كَالَ)^(٢)، والمجيء بصيغة تُقضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة، نحو قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الأعراف ٥٦، فهذا يحتمل المفعول لأجله، والحالية، والمفعولية المطلقة^(٣).

ومما يؤدي إلى الدلالة الاحتمالية ألفاظ تقضي إلى الاحتمال في المعنى، سواء كانت قيوداً أو غيرها، ولو لم تُذكر لكانت الدلالة قطعية، وذلك نحو قولك: (جاء الجندُ صفًا صفًا)، فهذا يحتمل أنهم جاؤوا صفوفًا، ويحتمل أنهم جاؤوا صفًا واحدًا، فتكون (صفًا) الثانية توكيدًا، ولو قلت: (جاء الجندُ صفًا) لكان نصًا في أنهم جاؤوا صفًا واحدًا^(٤)، وكذلك الحذف الذي يؤدي إلى احتمال دلالي وإعرابي، نحو قوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ التوبة ٨٢، فهذا يحتمل أن المعنى: فليضحكوا ضحكًا قليلًا، وليبكوا بكاءً كثيرًا، فيكون قوله: (قليلًا) و(كثيرًا) من المفعول المطلق، ويحتمل أن المعنى: (فليضحكوا زمانًا قليلًا وليبكوا زمانًا كثيرًا)، فيكون قوله: (قليلًا) و(كثيرًا) من الظروف^(٥)، وقد تكون الجملة مما يحتمل أكثر من معنى، نحو قولك: (قلما رأيت مثلك)، فهذا يحتمل النفي، أي: لم أرَ مثلك، ويحتمل أنه رأى مثله قليلًا^(٦).

(١) الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٤-١٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٦.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦، معاني النحو، له، ١/١٨.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٧.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٢٠.

وقد تحتل الجملة أكثر من معنى، ولكن يتعين الدلالة بالتعليق على موطن ما من العبارة إعطاء معنى معين، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً﴾ البقرة: ٧، فهذا يحتمل أن يكون الختم على القلوب والسمع، وتكون الغشاوة على الأبصار، ويحتمل أن يكون الختم على القلوب، وتكون الغشاوة على السمع والأبصار، فإن وقفت على (القلوب) تعين المعنى الثاني، وإن وقفت على (السمع) تعين المعنى الأول؛ وذلك لتعلق الختم بالقلب والسمع، وتعلق الغشاوة بالأبصار؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَوَخَّتُمْ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً﴾ الجاثية: ٢٣^(١).

فهذه الحالات التي ذكرها السامرائي تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الدلالة الاحتمالية في الجملة، وهذا النوع من الجمل ذو أهمية كبيرة؛ وذلك لعلاقته الوثيقة بتعدد المعنى؛ مما يفضي إلى الاتساع الدلالي في الجملة، فلا يكون أمامنا سوى ترجيح معنى معين إن كان ثمة مرجح، أو القول بتعدد المعنى واتساع الدلالة بحسب جهة النظر إلى التركيب النحوي للجملة، وأخذ السامرائي بهذا الرأي في منهجه؛ وذلك هو الذي دعاه إلى العناية بهذا النوع من الجمل.

أما الدلالة الظاهرة والباطنة، فيقصد السامرائي بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يبدو من ظاهر اللفظ، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٥، وقولك: (محمد سافر)، وبالدلالة الباطنة المعنى الذي يؤدي عن طريق المجاز، والكنائيات،

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢١، وفيه شواهد أخرى، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ١٩٧/٢، ورجح الزركشي والسامرائي المعنى الأول، لقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَوَخَّتُمْ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً﴾ الجاثية: ٢٣.

والملاحن^(١)، والمعاريض^(٢)، والتأويل^(٣)، والإشارات، ونحوها، ومنه قولهم: (بعيدة مهوى القرط) أي: طويلة العنق^(٤)، واستدل السامرائي بكلام عبد القاهر الجرجاني في هذا المعنى إذ يقول: "الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا أردت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: (خرج زيد)، ...، وضرب أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية، والاستعارة، والتمثيل"^(٥).

واستقى السامرائي تقسيمه دلالة الجملة إلى قطعية واحتمالية من النحاة، وتقسيمه دلالة الجملة إلى ظاهرة وباطنة من البلاغيين، ومن عبد القاهر الجرجاني خاصة، ثم جعل من هذا التقسيم - لا سيما الأول - منهجاً في إبراز الفروق الدلالية بين التراكيب في أبواب عديدة، كما اتضح ذلك في المباحث السابقة، فهو وإن لم يأت بجديد في أصل هذا التقسيم، فإن له فضل إبرازه وإثراء التطبيق عليه؛ حتى أصبح ذلك منهجاً له في درسه علاقة النحو بالمعنى.

(١) اللحن: أن تقول لأحد قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره، وأصل اللحن أن تريد شيئاً فتورّي بقول آخر، لسان العرب، ابن منظور، (لحن)، ٣٧٩/١٣، المزهر، السيوطي، ٤٤٣/١.

(٢) التعريض: هو أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره، أو أن يستعمل لفظ في معناه للتلويح بغيره، ينظر: لسان العرب، (عرض)، ١٦٥/٧، الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، ١٥٦٢/٤.

(٣) التأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، لسان العرب، (أول)، ٣٢/١١.

(٤) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩/١، الجملة العربية والمعنى، له، ٢٢.

(٥) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ٢٦٣، ومن لطيف ما ذكره الجرجاني في ذلك قوله: "وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول: المعنى، ومعنى المعنى، تعني بـ(المعنى): المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، وبـ(معنى المعنى): أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك". فالمعنى هو الدلالة الظاهرة، ومعنى المعنى هو الدلالة الباطنة، ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٢٣.

وتناول السامرائي في سياق كلامه عن تأليف الجملة المصطلحات التي يذكرها النحاة عادة في بداية حديثهم عن الكلام وما يتألف منه، ومن تلك المصطلحات: الكلمة، والكلام، والكلم، والقول، واللفظ، والجملة^(١)، وأشار إلى ما ذهب إليه بعض النحويين وهو أن الكلام والجملة مصطلحان لشيء واحد، قال ابن جني: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجملة، نحو: زيدٌ أخوك، ومحمدٌ قائمٌ"^(٢)، وقال الزمخشري: "الكلام هو المركب من كلمتين أُسدت إحداهما إلى الأخرى...، ويسمى الجملة"^(٣).

والذي عليه جمهور النحاة أن الكلام والجملة مختلفان، إذ يشترط في الكلام الإفادة، ولا يشترط ذلك في تركيب الجملة، وإنما يشترط فيها الإسناد سواء أفاد تركيبها أم لم يفد، فهي أعم من الكلام، فكل كلام مفيدٌ، وليس كل جملة مفيدة^(٤)، وممن اختار ذلك ابن هشام، فالجملة عنده عبارة عن الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، وما كان بمنزلة أحدهما، والجملة أعم من الكلام؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها؛ ولذلك يطلق النحاة على بعض التراكيب أنها جملة، مثل: جملة الشرط، وجملة الجواب، وجملة الصلة، وهي غير مفيدة بذاتها؛ فليست بكلام^(٥).

وذكر السامرائي تقسيمًا آخر للجمل ذكره النحاة، وهو: الجمل المقصودة لذاتها، والجمل المقصودة لغيرها، فالمقصودة لذاتها هي الجمل المستقلة، نحو: (حضر محمدٌ)،

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٩.

(٢) الخصائص، ابن جني، ١٧/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١١.

(٣) شرح المفصل، ابن يعيش، ١٨/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١١.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٢.

(٥) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٣١/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٨/١، التعريفات، علي الجرجاني (٦٨١ هـ)، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، دون ط، دون تا، ٧٠.

والمقصودة لغيرها هي الجمل غير المستقلة، كالجمل الواقعة خبرًا، أو حالًا، أو صلة^(١)، مثل: (أقبل أخوك وهو مسرع)، فجملة (وهو مسرع) لا تُعد جملة مستقلة بذاتها، بل هي قيد للجملة قبلها؛ إذ بينت حال الإقبال^(٢)، ومعظم الكلام المفيد مكون من مسند ومسند إليه، ولا يستثنى من ذلك سوى تعبيرات يذكرها النحاة لا تجري على قاعدة تأليف الكلام، فيضطرون إلى التأويل والتقدير^(٣)، وقد توجد جمل تتألف من مسند ومسند إليه ولكنها لا تكون مفيدة إلا إذا تم معناها بما يضمها، مثل (حبذا) و(لا سيما)، فهذه تعبيرات - وإن تركب بعضها من مسند ومسند إليه - لا تؤدي معنى إلا بضميم معها^(٤).

وقد أشرت فيما سبق إلى ما ذكره السامرائي من عناصر الجملة وطريقة تأليفها، ومنها الإعراب^(٥)، وهو من أهم سمات العربية، واللغة العربية - وإن اشتركت مع اللغات السامية الأخرى في سمة الإعراب - فقد احتفظت بالإعراب كاملاً^(٦)، ووظيفة الإعراب أنه يسهم في عملية الإبانة عما في النفس، يُقال: أعرب الرجل عن حاجته، أي: أبان عنها، فالنحو يبين عما في النفس ويكشف عنه^(٧)، ولولا الإعراب لكان الكلام مبهمًا غير مفهوم، وتُعد سمة الإعراب من أبرز ما اعتمد عليه السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٢، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٥/١، مغني اللبيب، ٤٣١/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١٨/١، حاشية الصبان، ٥٧/١.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢١.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٢٢، حاشية التصريح، ياسين الحمصي، ٢٣/١.

(٥) ينظر: الدراسة، ص ٢١٢.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٣٠، العربية، يوهان فك، ١٥، التطور النحوي، برجشتراسر، ١١٦، فصول في فقه العربية، رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٦، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩، ٣٨٢.

(٧) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٣٠، الخصائص، ابن جني، ٣٦/١، أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ١٨، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٩٦/١، شرح الرضي على الكافية، ٤٩/١، همع الهوامع، السيوطي، ٤٠/١.

وتناول السامرائي مفهوم الإعراب كثيرًا ليبين أهميته وعلاقته بالمعنى، ومن ذلك قولك: (ما أحسن خالد) مثلًا، فهو يحتمل عدة معانٍ، ولا يتضح المعنى المقصود إلا بالإعراب، فإن قلت: (ما أحسن خالد) فهو نفي، وإن قلت: (ما أحسن خالدًا) فهو تعجب، وإن قلت: (ما أحسن خالدٍ؟) فهو استفهام^(١)، وهكذا مضى السامرائي في التدليل على ذلك بجمل عديدة لا يظهر معناها إلا بعلامات الإعراب^(٢)؛ ليؤكد أن الإعراب من أهم القرائن التي تبين معنى الجملة، وأن مراعاة الرتبة في بناء عناصر الجملة لا يكفي وحده، "ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بدخول الإعراب، ألا ترى أنك تقول: (ضرب زيدٌ عمرًا) و(أكرم أخاك أبوك) فيعلم الفاعل برفعه، والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر"^(٣).

وذكر السامرائي إجماع النحويين على ذلك، وقد أشرتُ آنفًا إلى موقفه مما ذكره قطرب من القدماء، وإبراهيم أنيس من المحدثين في مسألة الإعراب وردّه عليهما^(٤)، ورد السامرائي على الشبه التي احتج بها قطرب، وفند ما ذهب إليه^(٥)، وانتصر بقوة لأهمية علامات الإعراب وأنها من أهم القرائن الدالة على المعنى؛ وبهذا يمكن أن نعد قرينة (الإعراب) من أبرز ما اتسم به منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، فهو يرى أن الإعراب حقيقة لا تقبل الشك، وقرينة قوية الدلالة على تمايز المعاني، فالقول بأن الإعراب إنما هو للدلالة على المعاني المختلفة حقيقة لغوية ليس فيها شك فيما نرى^(٦).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٣٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣١.

(٣) شرح المفصل، ابن يعيش، ٩٦/١، الجملة العربية والمعنى، ٣١.

(٤) ينظر: الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ٦٩-٧٠، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ١٩٨، ٢٢٠، وينظر: هذه الدراسة ص ٤٤.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٣٢-٣٨، الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ٦٩-٧١.

(٦) الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٣٨.

وتناول السامرائي معاني ألقاب الإعراب والبناء، وهي: الرفع، والنصب، والجر، والجزم، وأحوال البناء، وهي: الضم، والفتح، والكسر، والسكون، وأن هذه التسميات لم تكن اعتباطية، بل هي مأخوذة من أوصاف حركات الفم عند النطق بها^(١)، فالرفع علم الفاعلية، وبقية المرفوعات مثله، والنصب علم المفعولية، وبقية المنصوبات ملحقة به، والجر علم الإضافة^(٢)، وقيل: بل المبتدأ والخبر هما الأصل في استحقاق الرفع، وبقية المرفوعات محمولة عليها^(٣)، وقيل: بل المرفوعات كلها أصول^(٤).

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع عِلْمُ العمدة، والعمدة: مبتدأ، أو خبر، أو فاعل، أو نائبه، أو شبيهه به لفظاً، والشبيه به اسم كان وأخواتها، ونحوه، وأن النصب علم الفضلة، وهي مفعول مطلق أو مقيد، والمقيد هو بقية المفاعيل، أو مستثنى، أو حال، أو تمييز، أو مشبه بالمفعول، وأن الجر لما بين العمدة والفضلة؛ لأنه في وضع يكمل العمدة نحو: (أكرمْتُ عبدَ اللهِ)، وفي موضع يقع فضلة نحو: (هذا ضاربُ زيدٍ)^(٥)، وألحق من العُمَد بالفضلات المنصوب في باب كان وإنَّ ولا، ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن مالك في الرفع والنصب، وأما الجر فقد ذهب فيه مذهب النحاة...^(٦).

وبعد أن فصل السامرائي القول فيما سبق خلص إلى أن الرفع دليل الإسناد أو العمدة، وليس في العربية اسم مرفوع إلا وهو طرف في الإسناد، أي: عمدة، وأن حق العمدة الرفع، وقد يدخل عليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو الجر، كالنصب

(١) الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٣٨.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤١، المفصل، ابن يعيش، ١/١٩٦، ٤/٢١٨، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١/٤٩، الحدود في علم النحو، أحمد بن محمد الأبدئي، (٨٦٠هـ)، تحقيق: نجاه حسن عبدالله نولي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م، ١/٤٤٨.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤١، شرح المفصل، ١/٧٢.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤١.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤١، المساعد في تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ١/٢٠١.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤٢، شرح الرضي على الكافية، ١/٥٠.

بالأحرف المشبهة بالفعل والجر بالحروف الزائدة، وأن النصب علامة الفضلة، وقد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر، وأن الجر دليل الإضافة، وأحياناً يكون علامةً لإسناد غير مباشر أو مفعولية غير مباشرة^(١).

ولم يضيف السامرائي جديدًا على ما ذكره النحاة الأوائل في معاني الإعراب، بل أعاد صياغة ما قالوه في ذلك، وأكد دلالة تلك العلامات على المعاني، واستثنى من علاقة علامات الإعراب بالمعنى ما سبق ذكره^(٢) وهو: علامات البناء، واختلاف اللغات، والإتباع والمجاورة، وحركة النقل، وحركة الحكاية، وحركة التخلص من الساكنين، وحركة الخفة، وحذف الحركة لسبب غير إعرابي، والضرورة الشعرية^(٣)، فكل تلك العلامات مما ليس له علاقة بدلالات الإعراب ولا المعنى^(٤).

فالإعراب سمة بارزة من سمات اللغة العربية ومزية من مزاياها، وبها تتميز عن كثير من اللغات المبنية، وقد اتخذ السامرائي الموازنة بين العربية وغيرها في ذلك سبباً لإثبات هذه المزية، أعني مزية الإعراب^(٥)، ففي حين تتعاور على الكلمة الواحدة ثلاث حالات إعرابية مختلفة بحسب موقعها من الإعراب ودلالاتها على المعنى، فإننا نجد لغات أخرى تلزم الكلمة الواحدة فيها حالة واحدة في جميع استعمالاتها^(٦).

وأشار السامرائي في هذا السياق إلى أن السهولة ليست بالضرورة مزية دائماً؛ فإنه إذا كان في الصعوبة مزايا وفوائد كبيرة لا تتحقق في حالة السهولة فإن الصعوبة

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٤٣-٤٤، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، له، ٣٤٦.

(٢) ينظر: الدراسة ص ٤٦.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٤٤-٤٧.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٤٧.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٤٨.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

مزية ولا تُعد عيبًا؛ فسمة الإعراب تجعل اللغة أكثر دقة في التعبير عن المعاني، وأكثر اتساعًا وشمولًا^(١).

اتضح من ذلك اهتمام السامرائي بمزية الإعراب في العربية اهتمامًا كبيرًا؛ حتى غدا ذلك سمة من سمات منهجه في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، فالإعراب والمعنى قرينان يتعانقان ويتفاعلان لتأدية المعاني والتعبير عن مقاصد المتكلم بدقة وشمول.

فالإعراب يحقق أغراضًا مهمة في بناء الجملة، منها: التعبير عن المعاني المختلفة، وذلك بحسب حالة الكلمة رفعًا، ونصبًا، وجرًا، وجزمًا^(٢)، وتحقيق السعة في التعبير؛ إذ العلامة الإعرابية تُسوّغ للمتكلم أن يقدم ويؤخر في عناصر بناء الجملة بحسب مراده، وتبقى للمفردة وظيفتها اللغوية، وذلك ما لا يوجد في اللغات المبنية؛ إذ تعتمد طريقة حفظ المراتب؛ لأن أي تغيير في موقع الكلمة يسبب لبسًا في المعنى؛ فيلزم أن يسير المتكلم على طريقة واحدة في التعبير^(٣)، ومن شأن الإعراب أن يحقق دقة في المعنى لا تتحقق دونه، فالجملة الواحدة يمكن أن تأتي بصور تركيبية وإعرابية متعددة للتعبير عن معانٍ مختلفة، ولكن يبقى لكل صورة دلالتها الدقيقة التي تتفرد بها عن الأخرى^(٤)، وسيوضح ذلك فيما سيأتي من الحديث عن التقديم والتأخير.

وكل ذلك يؤكّد أن للإعراب أهمية وظيفية في التعبير بالجملة عن المعاني المختلفة، ويدل أيضا على أن النحاة الأوائل اعتنوا بمعاني النحو؛ إذ نصّوا على أن

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٤٩.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٥٠، الأصول، ابن السراج، ٤٩/٢-٥٠، الصاحبى في فقه اللغة العربية، ابن فارس (٣٩٥هـ)، الناشر: محمد علي بيضون، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ١٤٣/١.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٥٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٥٤.

الإعراب إنما هو لبيان المعاني، وأنه يكسب اللغة اتساعاً في المعنى، وقد نقل السامرائي من أقوالهم ما يدل على ذلك.

٤- القرينة:

عَدَّ السامرائي القرينة من العناصر المهمة في الجملة^(١)؛ وذلك لأثرها الكبير في فهم المعنى، وجعل الكلام من حيث حاجته إلى قرينة على ضربين: الأول: ضرب لا يحتاج إلى قرينة، وهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلالته الباطنة من غير إبهام أو احتمال آخر في المعنى، كقوله تعالى: ﴿حَاقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ العنكبوت: ٤٤، ونحوه، والثاني: ضرب لا يتضح مقصوده إلا بقرينة، كقولك: (رأيت أسداً) بمعنى: الشجاع، فهذا ونحوه لا يتضح معناه إلا بالقرينة التي تصرفه عن معناه الحقيقي الظاهر إلى المعنى المراد^(٢)، فالقرينة هي الأمر الدال على الشيء من غير استعمال فيه^(٣)، وقيل: هي أمر يشير إلى المطلوب^(٤)، "وهي عنصر مهم لفهم الجملة؛ فبها نعرف الحقيقة من المجاز، ونعرف المقصود وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعبير"^(٥).

وقسّم العلماء القرينة إلى حالية، ومقالية، أو لفظية، ومعنوية^(٦)، وذهب السامرائي إلى التفصيل فيها، وذلك على النحو الآتي: القرينة اللفظية: وهي اللفظ الذي يدل على المقصود، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ البقرة: ٩١، فقوله تعالى:

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٥٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) كشاف اصطلاحات الفنون، محمد بن علي التهانوي، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م، ١٣١٥/٢.

(٤) التعريفات، علي الجرجاني، ٢٢٣.

(٥) الجملة العربية والمعنى، ٥٩.

(٦) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، ١٣١٥/٢.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ دل على أن المقصود بقول: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ هو الزمن الماضي، وليس الحال أو الاستقبال^(١)، والقرينة العقلية: وهي التي تتضح من المنطق العقلي، نحو قولك: (أكل الكمثرى موسى)^(٢)، والقرينة المعنوية: وهي التي يُحكم بدلالاتها على المعنى وصحته، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ الكهف: ٧٩، أي: سفينة صالحة؛ لأن عيبها لا يخرجها عن كونها سفينة^(٣)، والقرينة الحالية: هي الحدث الذي يصاحب الكلام أو يسبقه، كقولك لمن قدم من الحج: (حجًا مبرورًا) أي: حجبت^(٤).

وقرينة السياق والمقام: فالسياق هو مجرى الكلام واتصال بعضه ببعض، والمقام هو الحالة التي يقال فيها الكلام، كأن يكون المقام مقام فرح وسرور، أو حزن وبكاء، أو غير ذلك^(٥)، وهما من أهم القرائن في فهم الكلام والدلالة على معناه^(٦)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩، فظاهر هذه العبارة التكريم، وحقيقتها التحقير والاستهزاء، وهذا لا يتضح إلا من السياق الذي ورد فيه الكلام^(٧)، وقد قال الزركشي في بيان أهمية السياق في فهم المعنى: "دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته"^(٨).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٦٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٦١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٦٤.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٦٤.

(٨) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٢٠٠، وينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٥.

وكذلك قرينة المقام، فإنها تدل على المعنى المراد، وقد تتضح من قرينة السياق، كقولك "الرجل تستجهله: يا عاقل، وللمرأة تستقبحها: يا قمر"^(١)، ويُعد الاعتماد على قرينة السياق والمقام من السمات الواضحة في منهج السامرائي في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، وقد بدا ذلك جلياً في تناوله المعاني والدلالات في جمل القرآن الكريم وتعبيراته، فهو لا يتناولها إلا من خلال الرجوع إلى السياق والمقام الذي وردت فيه.

ومن القرائن التي ذكرها السامرائي أيضاً النغمة الصوتية: وهي قرينة صوتية تظهر من خلال النطق الدال على المعنى، فبها يتضح الخبر من الاستفهام، والمدح من الذم، وغير ذلك من معاني الكلام وأغراضه، تقول مثلاً في وصف أحدهم: (هو شاعر)، وبحسب النغمة الصوتية يكون المعنى^(٢)، وكذا القرينة العلمية: ويُقصد بها العلم الضروري الموجود لدى المخاطب، فقد يحتمل الكلام أكثر من معنى، وترجّح قرينة العلم الضروري أحدهما^(٣)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ آل عمران: ١٣٠، فظاهره النهي عن أكل الربا أضْعَافًا مُضَاعَفَةً، فإن لم يكن كذلك لم يتوجه النهي إليه، والحقيقة المعلومة أن الربا منهي عنه في كل الأحوال، سواء كان أضْعَافًا أم لم يكن، وليس قوله: (أضْعَافًا مُضَاعَفَةً) قيدًا للنهي، بل هذه صورة من صور الواقع في الجاهلية^(٤)، وقرينة الوقف والابتداء: وقد جعلهما السامرائي من القرائن الدالة على المعنى؛ لأن معنى الكلام قد يتغير بحسب مواطن الوقف والابتداء^(٥)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ المائدة: ٢٦، فإذا وقفت

(١) فقه اللغة العربية وسر العربية، أبو منصور الثعالبي (٤٢٩هـ)، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ٢٣٢، ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٦٥.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٦، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٥٧/٣، روح المعاني، محمود الألوسي، ٢٧٠/٢.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٧.

على (محرمة عليهم) كان المعنى أنها محرمة عليهم أبداً، وأن التيه أربعون سنة، وإذا وقفت على (سنة) كان المعنى أنها محرمة عليهم أربعين سنة^(١).

وقرينة الفهم العام لأهل اللغة: ويعني بها أنه قد لا يفهم المقصود من الجملة أو العبارة لأن طريقة تأليفها لا تدل عن معناها ولا على القصد منها، وإنما يفهم المقصود منها أهل اللغة المتكلمون بها، ومنه قول العرب: (أصبحت باردة) و(أمست دافئة) من غير ذكرٍ لمرجع الضمير؛ لأن معناها معروف، قال الفراء في قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾ الشمس: ٣، : "جَلَّى الظلمة، فجاز الكناية عن الظلمة ولم تُذكر لأن معناها معروف، ألا ترى أنك تقول: أصبحت باردة، وأمست دافئة، وذهبت شمالاً، فكُني عن مؤنثات لم يَجِرْ لهن ذكر؛ لأن معناها معروف"^(٢)، وذكر أخيراً القرينة الحسية: وذلك مثل: الإشارة بالإصبع في اسم الإشارة^(٣)، وَرَيَّ القَم، وتقطيب الوجه، وغير ذلك مما يصاحب الكلام من لغة الجسد فيدل على معناه والمقصود منه^(٤).

إن عناية السامرائي بذكر القرائن، والتفصيل في أقسامها، وبيان أهميتها، وتطبيقه إياها في دراسة معاني الجمل، كل ذلك يدل على أن النظر في القرائن الدالة على المعنى، وتحليلها، يُعدُّ سمة بارزة من سمات منهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل.

٥- أمن اللبس في الجمل وعلاقته بالمعنى:

تناول السامرائي مسألة أمن اللبس في الجمل؛ إذ هو من المقاصد المهمة التي راعتها العربية في كلامها؛ ووقوع اللبس في الكلام يخل بعملية الإقحام التي تعد المقصد الأول من الكلام^(٥)، وقد كان للعربية أساليبها في دفع اللبس عن المخاطب ما أمكن،

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٦٧.

(٢) معاني القرآن، الفراء، ٢٦٦/٣، وينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٧-٦٨.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٨، حاشية الخضري، ١٢٢/١.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٦٨.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٦٩.

وذلك في المفردات والجمل، ومن مظاهر أمن اللبس التي ذكرها السامرائي في الجمل: الإعراب، وهو من أهم ما يحقق الإفهام ويدفع اللبس في الكلام؛ فبه تعرف مواقع الكلم، والفاعل من المفعول وغيره^(١)، والحركات غير الإعرابية أيضًا؛ كفتح كاف الخطاب وكسرها في خطاب المذكر والمؤنث، تقول: (أكرمتك) و(أكرمتك)، وكحركة ضمائر الرفع المتصلة، مثل: (أكرمتُ) و(أكرمت) و(أكرمتِ)، للمتكلم، والمخاطب، والمخاطبة، وغيره^(٢).

والبناء والإعراب في الكلمة الواحدة، كقولك: (يا رجلُ) و(يا رجلًا)، فالأولى تدل على تعيين المنادى وأنه معرفة، والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة^(٣)، والتنوين، فبه يتعين العلم من غيره، فلفظ (راجحة) إن كان منونًا كان وصفًا، وإن كان غير منون كان علمًا^(٤)، والذكر والحذف، كقولك: (خرجتُ هي نفسها) لتوكيد الضمير المستتر في (خرجت)، ولا بد من ذكر الضمير المنفصل؛ فلولا لالتبس المعنى، فلو قلت: (خرجتُ نفسها) لكان المعنى: ماتت؛ فذكر الضمير أزال اللبس^(٥).

ومن صور دفع اللبس الفك والإدغام، كأن تقول في التعجب: (ما أحسننا)، وفي النفي: (ما أحسننا)، وفي الاستفهام: (ما أحسننا؟)، فلا تدغم في التعجب، ولا في الاستفهام؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر والنفي بهما^(٦)، والتزام طريقة واحدة في بناء الجملة إذا لم يؤمن اللبس، كتقديم الفاعل على المفعول في نحو: (أكرم عيسى موسى)، وقد تكون القرينة دالة على المعنى فيؤمن اللبس، وذلك نحو حذف خبر (لا) النافية للجنس

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٧١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٧٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٧٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٧٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٧٥.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٧٦، ارتشاف الصَّرْب من لسان العَرَب، أبو حيان الأندلسي (٧٤٥هـ)، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ٤/٢٠٨٦، التذييل والتكميل، له، ١٠/٢٤٧.

وذكره، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ﴾ سبأ: ٥١، فحذف الخبر لأن المعنى ظاهر، أي: فلا قوت لهم^(١).

ومع وفرة المظاهر التي تسلكها العربية في دفع اللبس في فهم الجملة، فإنه قد يقع اللبس أو التداخل بين الجمل في أكثر من معنى^(٢)، ولا يوجد ما يزيل اللبس بينهما، وقد ذكر السامرائي عددًا من هذا النوع، ومن ذلك: اشتراك الحال والتمييز في تعبيرات كثيرة، نحو: (لله دَرُهٌ فارسًا)، واشتراك الحال والمفعول به في نحو: (دعا ربّه خوفًا وطمعًا)، واشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: (علمتُ مَنْ قام)، واشتراك اسم الاستفهام، والاسم الموصول، والحرف المصدر في نحو: (علمتُ ما فعلتُ)، واشتراك عطف البيان والبدل في تعبيرات كثيرة نحو: (أقبل أخوك محمدًا)، والاشتراك في إضافة المصدر إلى فاعله وإضافته إلى مفعوله في نحو: (ساءني ضربك)، والاشتراك في الاختصاص والنداء في نحو: (عليّ أيها الرجلُ يُعتمدُ)، فإذا كنت تعني نفسك كان اختصاصًا، وإذا كنت تخاطب به أحدًا كان نداءً، والاشتراك بين (كم) الاستفهامية والخبرية في نحو: (كم فتى معك)، والاشتراك في ترخيم عدة أسماء، فكل من: صادق، وصادر، وصادح، وصادم، إذا رُخم قيل فيه: يا صاد، وغيره كثير^(٣).

وتساءل السامرائي عن علة هذا اللبس أو التداخل والاشتراك في الدلالات والمعاني، وأجاب عن ذلك من عدة أوجه، منها: أن كثيرًا من اللبس يزول في الاستعمال ويتضح من السياق، وأن الإبهام قد يكون مقصودًا من المتكلم، وببديه أن يزيل الإبهام لو أراد، كأن يستعمل (الذي) مكان (من) مثلاً، وقد يكون لهذا الاشتراك فائدة هي التوسع في المعنى؛ فيكسب المتكلم أكثر من دلالة، كما أن الاشتراك في الجمل هو من قبيل الاشتراك في المفردات، والمشارك اللفظي ظاهرة لغوية عامة في جميع اللغات،

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٧٧، شرح ابن عقيل، ٩٩/٢، ٢٥، حاشية الخصري، ٢٩٢/١، ٣٣١.

(٢) وقد يقع اللبس في المفردات أيضًا، ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٧٨-٨٠.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٨٠.

والاستعمال يميز بينها غالبًا، وقد تتضافر القرائن المختلفة في دفع اللبس، كقرينة التنغيم أو أحوال الخطاب^(١).

وخلص السامرائي من ذلك إلى أن الجمل في العربية من حيث وقوع اللبس فيها على قسمين: الأول: قسم واضح لا لبس فيه، وقد وضعت اللغة الوسائل الكفيلة بإيضاح المراد منه، وهذا أكثر اللغة، والثاني: قسم تسامحت فيه اللغة، وهو في جملته قليل، على مستوى المفردات والجمل، وذهب إلى أن القسم الثاني يمكن أن يحقق غرضًا معنويًا لا يؤديه الوضوح والتخصيص، واللغة بحاجة إلى هذا النوع كحاجتها إلى النوع الأول، فلكل نوع موضعه واستخدامه ومعناه، وبهما معًا تتكامل اللغة^(٢).

اتضح من خلال ما سبق ذكره من الحالات التي تحتل اللبس في الجمل، سواء وجد ما يزيل اللبس في الجمل أم لم يوجد، أن السامرائي عُنِيَ في دراسته للجملة بالبحث عن المعنى من خلال حالتها الوضوح والغموض في الدلالة، فهو يستثمر مساحة اللبس أو الاشتراك الدلالي الحاصل في العديد من الجمل والتعبيرات؛ ليجعل منها سبيلًا إلى اتساع المعنى وإغنائها، فهذا اللبس الناتج عن الاشتراك اللفظي بين الجمل يخدم غرضًا معنويًا لا يؤديه الوضوح أو التركيب ذو الدلالة الواحدة، بل إن اللغة بحاجة إلى هذا النوع من الجمل والتعبيرات، وهذا يظهر لنا ما يتميز به منهج السامرائي من المرونة الدلالية في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل؛ ولذا نراه قد عُنِيَ بالكلام عن الجمل ذات الدلالات المتعددة، كما سيأتي.

تُبنى عناصر الجملة وفق صورة تركيبية تسمى (الأصل)، وهذا الأصل يحصل فيه اتساع كما ذكر المبرد^(٣)، ومن الاتساع في بناء الجملة التقديم والتأخير، وهو اتساع يحدث في الكلام لأداء معنى لا تؤديه الصورة التركيبية الأصلية للجملة، ويعد باب

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨١.

(٣) ينظر: المقتضب، المبرد، ١/١٨٤.

التقديم والتأخير من أهم الأبواب التي طرقها السامرائي، ومن أبرز ما يميز منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل.

٦- التقديم والتأخير:

تناول السامرائي التقديم والتأخير بوصفه من عوارض التركيب التي تطرأ على الجملة والكلام، فلغناصر الجملة رتب مستقرة عند النحاة، إذ جعلوا بعض الرتب أسبق من بعض، فبناء الجملة إذا جاء على الأصل فإنه لا يعد من باب التقديم والتأخير، وإن اختلفت صورة تأليف الكلام بحيث تتغير مرتبة الكلمة فيه فهو من باب التقديم والتأخير، ومثال ذلك قولك: (كسا محمدٌ سالمًا قميصًا)، فإنه ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ لأن الفعل جاء أولًا، فالفاعل، فالمفعول الأول، فالمفعول الثاني، فإن تغير موضع كلمة فيه دخل في باب التقديم والتأخير، فلو قلت مثلًا: (كسا محمدٌ قميصًا سالمًا) بتقديم المفعول الثاني على الأول لدل ذلك على أن ذكر القميص أهم من ذكر سالم، ولو قلت: (كسا قميصًا محمدٌ سالمًا) لدل ذلك على أن ذكر القميص أهم من ذكر الفاعل والمفعول، ولو قلت: (قميصًا كسا محمدٌ سالمًا) لدل ذلك على أن الاهتمام بذكر القميص أكثر مما بعده، وهكذا تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمات في الجملة حتى تصل إلى آخر كلمة، وإنما يكون ذلك لغرض الاهتمام بما قدم^(١).

فلكل صورة من صور الجملة المختلفة ما يميزها عن الصور والتراكيب الأخرى، وقد ذكر سيبويه أن العرب يقدمون الذي هو أهمُّ، وإن كان كله مهمًّا^(٢)، وجاء في الإيضاح في تقديم معمولات الفعل: "وأما تقديم بعض معمولاته على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه، كتقديم الفاعل على المفعول...، وتقديم المفعول الأول على الثاني، وإما لأن ذكره أهمُّ، والعناية به أتمَّ"^(٣).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٧.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٨، سيبويه، ٣٤/١.

(٣) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١٦٦/٢، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٣٨، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ٢٣٣/٣.

وهكذا اتضح أن السامرائي بنى منهجه في هذا الباب على ما قرره النحاة والبلاغيون من دلالة التقديم على الاهتمام بما قدم، ولكن السامرائي امتاز بأنه وظّف هذا الباب من خلال توسيع التطبيق عليه لإبراز دلالات الجمل ومعانيها خاصة في القرآن الكريم، وذلك من خلال الموازنة الدلالية بين ما جاء الكلام فيه على أصله دون تقديم أو تأخير، وما جاء بتقديم أو تأخير، مع تحليل السياقات والمقامات والجمل التي استعملت في كل نوع منها، وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ﴾ الفتح: ٢، فهذه الآية جاءت على الأصل دون تقديم وتأخير؛ لأن المقام لا يقتضي ذلك؛ فجاء تركيب الجملة بحسب الأصل^(١).

وقد يقتضي المقام غير ذلك؛ فيحدث تقديم وتأخير لعناصر أخرى في الجملة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ الزخرف: ٥٣، فقدم الجار والمجرور (عليه) على نائب الفاعل، في حين قال: ﴿أَلْقَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ﴾ القمر: ٢٥، فلم يقدم الجار والمجرور، بل جاء بناء الجملة في الآية على الأصل؛ وعلل السامرائي ذلك بأن الكلام في آية الزخرف عن موسى عليه السلام، قال تعالى على لسان فرعون: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ الزخرف: ٥٢ - ٥٣، فناسب تقديم (عليه). أي: موسى؛ لأن السياق في نكره^(٢)، في حين أن بناء الجملة في سورة القمر جاء على الأصل؛ لأن السياق فيها هو في التكذيب بالنذر، ومدار التكذيب قائم على إنكار إنزال الذكر عليهم ﴿أَلْقَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ﴾.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها، فاضل السامرائي، ٣٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٩.

فالمسألة أصلاً في إنكار الإيمان بالنبوة، وإنكار أن الله أوحى إلى بشر ليبلغوا عنه، ولا يختلف الإنكار باختلاف الشخص المرسل؛ فالاختلاف ليس على أصل الشخص وإنما على أصل المسألة، في حين كان السياق في الزخرف في المفاضلة بين شخصين (موسى وفرعون)، ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾، فناسب تقديم ما قدم^(١). ثم ذكر السامرائي شواهد قرآنية عديدة جاء فيها تركيب الجمل في الكلام بخلاف الأصل في موضع، وبحسب الأصل في موضع آخر، مع تفصيل سياق كل آية وما جاء فيها من جمل ومفردات^(٢)؛ ليخلص من ذلك إلى أن السياق واختيار المفردات كلها تتضافر في التقديم والتأخير، فلا يحسن أن تضع كلمة مكان كلمة في الآيتين^(٣)، ويظهر من ذلك الفرق في المعنى بين جملة وأخرى، وإن كانت الجملتان متشابهتين في المعنى العام. اتضح مما سبق دقة السامرائي في تحليل الفروق بين تراكيب الجمل في الآيات التي تبدو في ظاهرها ذات معنى واحد؛ فدل ذلك على معنى مقصود من خلال التقديم والتأخير^(٤)، ومن هذا الباب تقديم المعمول على عامله لإفادة معنى القصر، أو لزيادة الاهتمام^(٥)، وقد يكون التقديم والتأخير للعناية والاهتمام، كالمتمعاطفين بالواو والصفات^(٦)، وقد تقدم كلمة في موضع وتؤخر في موضع آخر بحسب ما يقتضيه المقام، ولغت السامرائي النظر إلى أنه "ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف؛ إذ المقام قد يقتضي تقديم المفضل على الفاضل، والعكس"^(٧)، وضرب على ذلك مثلاً بتقديم الكافرين على المؤمنين، وتقديم العقوبة على المغفرة، وتقديم الضرر على النفع، وذلك بحسب المقام^(٨).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٤٤.

(٥) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٤، المقاصد الشافية، أبو إسحق الشاطبي، ٥/٥٢٨، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٣/١، الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، ٤/١٥٧٧، همع الهوامع، له، ٣/١٢.

(٦) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٥.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٤٥-٤٦.

(٨) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٦.

وقد يكون التقديم والتأخير مراعاة لمعنى معين ولا يؤدي إلى تغيير كبير في المعنى، كقولك: (أكرم محمدًا سالمًا) و(أكرم سالمًا محمدًا)، فهذا من باب العناية والاهتمام فحسب^(١)، وقد يكون التقديم والتأخير ذا أثر واضح في المعنى، وذلك كأن يتغير المتعلق، أو غير ذلك من أسباب التغيير، ومن ذلك مثلاً قولك: (عرفتُ على عجل كيف جنّت) و(عرفت كيف جنّت على عجل)، فمعنى الجملة الأولى أن المعرفة كانت على عجل، ومعنى الجملة الثانية أن المجيء كان على عجل؛ فتغير المعنى تبعاً لتغير موقع الجار والمجرور^(٢).

وقد يكون التقديم من باب التوسع في الكلام، كما في الشعر ومراعاة السجع، فالشاعر قد يعسر عليه وضع الكلمات بحسب أهميتها في الكلام، وقد يضطره الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير لإقامتهما^(٣)، وكذلك في السجع، فقد يضطر إلى تقديم كلمة على غيرها مراعاة للسجع، قال السيرافي: "واكتسبوا بتقديمه ضرباً من التوسع في الكلام؛ لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام المسجع؛ وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه"^(٤)، ومنهم من جعل من ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ طه: ٦٧، قالوا: "فإنه لو أخر (في نفسه) عن (موسى) فات تناسب الفواصل؛ لأن قبله: ﴿يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ طه: ٦٦، وبعده ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ طه: ٦٨"^(٥)، وجعل منه السكاكي ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى﴾ طه: ٧٠، بتقديم (هارون) مع أن (موسى) أحق بالتقديم^(٦).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٤٨.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٨، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١٦٧/٢.

(٣) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٨-٤٩.

(٤) شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ٢٦٣/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٩.

(٥) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢٣٤/٣-٢٣٥، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٩، الإيضاح في علوم البلاغة، ١٦٨/١.

(٦) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٩، البرهان في علوم القرآن، ٢٣٥/٣، مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، (٦٢٦هـ)، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ٣٤٥-٣٤٦.

ولم يتفق السامرائي معهم في ذلك؛ فما ذكروا أنه تقديم وتأخير لمراعاة الفواصل لا ينطبق على القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم يراعي المعنى مع مراعاة الفاصلة، ولا يراعي الفاصلة على حساب المعنى، وأما قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ فقد روعي فيه المعنى والفاصلة معاً؛ فسياق الآيات استخدم فيه أسلوب الإيضاح بعد الإبهام، فالضمير في (نفسه) يعود على متأخر لفظاً وهو (موسى)، كما أن الآيات الأخرى الواردة في السياق نفسه قُدمَ فيها الجار والمجرور؛ فجاءت الآيات على نسق واحد، وفي التقديم دلالة على عدم تمكن الخوف في نفس موسى^(١).

وكذلك الأمر فيما قاله السكاكي في تقديم (هارون) على (موسى) في آية طه مراعاة للفاصلة مع أن موسى أحق بالتقديم، وذكر السامرائي أن ذلك إنما يكون بحسب المقام، وأنه قد يقتضي تقديم المفضول على الفاضل كما تقدم؛ ولذا لا يصح القول بأن (موسى) أحق بالتقديم على وجه العموم^(٢)، وبين السامرائي ذلك، واستدل عليه بآيات عديدة قُدمَ فيها الفاضل على المفضول في موضع، وقدم المفضول على الفاضل في موضع آخر^(٣)؛ فدل ذلك على أن التقديم والتأخير في هذه الآيات لم يكن لمراعاة الفواصل فحسب، بل كان لمراعاة المعنى والسياق والمقام أيضاً^(٤).

اتضح مما سبق أهمية السياق والمقام في منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، بل إنه لم يقتصر على السياق الخاص بما قبل الجملة وما بعدها، بل تعدى ذلك ليشمل النص كاملاً، أي: السورة، وأكد القول بأن فواصل الآيات في القرآن الكريم جاءت متسقة مع المعنى، وإن بدا أنها لمراعاة الفاصلة فحسب، فقد أبرز وجه تضافر الفاصلة والمعنى بما يحقق الغرض المراد من التقديم والتأخير.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٥٤-٥٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٤٩.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤٩-٥٠.

(٤) ذهب إلى هذا الرأي غير واحد من العلماء، وقد حكاه الزركشي عن الزمخشري، وذكره السيوطي، ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٧٢/١، معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ٤٢/١، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٤٩.

ويكون ذلك من خلال الموازنة بين التعبيرات القرآنية في بناء الجمل وتركيبها^(١)، ونبّة السامرائي عند النظر في باب التقديم والتأخير إلى أن التقديم والتأخير إنما يكون في غير ما يجب تقديمه أو تأخيره مما له صدر الكلام، كقولك: (من أكرمت؟) وقوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ النحل: ٣٠، فهذا ليس لنا فيه اختيار، وأغراض التقديم والتأخير إنما تكون فيما لنا فيه اختيار^(٢).

ثم تناول السامرائي موانع التقديم في الجملة العربية، فقدم بذلك موانع جامعة تضبط عملية التقديم والتأخير، وجعلها في ثلاثة أقسام: موانع تتعلق بالمعنى، وموانع تتعلق بموقع الكلمات في الكلام، وموانع تتعلق بالعمل^(٣)، وتناول جملة من المباحث المتعلقة بتركيب الجملة مما ذكره النحاة، كمسألة الفصل بين أجزاء الجملة، وما استقر لدى النحاة من عدم جواز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي^(٤)، وكالفصل بين الفعل ومعموله بشيء لم يعمل فيه الفعل، والفصل بين المضاف والمضاف إليه، إلا ما استثنى من ذلك، كمواضع الضرورة، وغيرها^(٥).

وبعد أن عرض السامرائي طرفاً من المواضع التي لا يجوز فيها الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، والمواضع التي يجوز فيها ذلك، خلص إلى ترجيح جواز ذلك فيما وردت فيه النصوص الفصيحة، وكان المعنى واضحاً مفهوماً بلا لبس أو تعقيد أو غموض، ولم يكن من باب الضرورة^(٦)، وأجاز الكوفيون معظم حالات المنع المذكورة^(٧)،

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٥٠ - ٥٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٥٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٥٥ وما بعدها.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٦٦، المقتضب، المبرد، ١٥٦/٤، الأصول، ابن السراج، ١٢٨/١، اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، ١٥٥/١.

(٥) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٦٧، شرح ابن عقيل، ٨٣/٣، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٣٦٧/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٩٤/٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٦٦-٦٩.

(٧) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

ولعلمهم أجازوا ذلك لوضوح المعنى وانعدام الغموض واللبس في الكلام، كما يبدو من كلام السامرائي، وهو مراده من ذلك.

٧- الذكر والحذف:

تناول السامرائي الذكر والحذف في الجملة بوصفه أحد عوارض التركيب المهمة التي تؤثر في المعنى، وبين أن الأصل في الكلام الذكر وألا يحذف منه شيء إلا بدليل^(١)، وقد يكون هذا الدليل معنويًا، أي: يقتضيه المعنى، أو صناعيًا، أي: تقتضيه الصناعة النحوية، ويدل عليه القرينة اللفظية أو قرينة المقام^(٢)، ويعد الحذف من الظواهر اللغوية الشائعة في اللغة العربية، فقد جرى في كل أنواع الكلم، فحذف جزء الكلمة، نحو: (لم يك)، وفي حروف المعاني، نحو قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ يوسف: ٤٦، أي: يا يوسف، وحذف الحرف وما ارتبط به، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرَكُنْ إِيَّاهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ الإسراء: ٧٤ - ٧٥، أي: ولو ركنت إليهم لأذقناك^(٣).

ومنه حذف الفعل نحو قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ النحل: ٣٠، أي: أنزل خيرًا، وحذف الاسم في أحواله الإعرابية المختلفة، فمن حذف المبتدأ مثلًا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ القارعة: ١٠ - ١١، أي: هي نارٌ حامية، وحذف الخبر في نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ الطلاق: ٤، أي: كذلك، وحذف المفعول به نحو قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ المدثر: ١١، أي: خلقته، وحذف المفعول المطلق والظرف، نحو: (مكثت قليلًا) أي: مكثًا أو وقتًا، وحذف الحال، والتمييز، والمستثنى، والنعت، والمنعوت، والمضاف المضاف إليه، وغير ذلك^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٥، الخصائص، ابن جني، ٣٦٠/٢.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٥.

(٣) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٥، مغني اللبيب، ابن هشام، ٧١٦/٢، الخصائص، ٣٦٠/٢.

(٤) ينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها.

وجاء الحذف أيضًا للجملة والجمل والكلام، نحو قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ البقرة: ٦٠، أي: فضرب فانفجرت^(١)، وقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ٧٣، أي: فضرب فحيي كذلك يحيي الله الموتى، وقد يحذف الكلام كله، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ الأعراف: ٤٤ (٢).

فالحاصل مما ذكره السامرائي أن دائرة الحذف في العربية واسعة، وأنه جائز إذا دل عليه دليل، وهو يدخل في جميع مكونات الجملة، ويبقى المعنى معه صحيحًا واضحًا مكتملاً في ذهن المتلقي، ويتحدد موضع الحذف بالسياق والمقام الذي ترد فيه الجملة والكلام، فوضوح المعنى أو عدمه هو الفيصل في إجازة هذا الحذف؛ ولذلك وضع النحاة شروطاً للحذف، وهي وجود دليل مقالي أو مقامي، وألا يكون في الحذف ضرر معنوي أو صناعي يقتضي عدم صحة التعبير نحويًا، والدليل المقالي يعني وجود دليل لفظي على المحذوف، فإذا وجد في الكلام اسم منصوب فلا بد له من ناصب فتقدره إن لم يكن مذكورًا، أو يكون في الكلام مبتدأ لا خبر له، أو خبر لا مبتدأ له، أو يقتضي الكلام طرفين فيذكر طرف ويترك الطرف الآخر لوضوح المعنى^(٣)، وقد أورد السامرائي شواهد وأمثلة على كل ذلك^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٥، أمالي ابن الشجري، ١٢٣/٢، التسهيل، ابن مالك، ٣٨١/٣، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٩٠/١.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٦، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢٠٤/٣.

(٣) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٧، معاني القرآن، الفراء، ٤١٧/٢، تفسير قوله تعالى:

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَنِيئٌ مَدِينَةٌ آتَى إِلَيْهَا سُلَيْمٌ مَسْجِدًا وَقَائِمًا﴾ الزمر: ٩، البرهان في علوم القرآن، ٣٤٦/٢، تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ رُزِّنَ

لَهُ سُوْرَةٌ عَلَيْهِ فَرَّاهُ حَسَنًا﴾ فاطر: ٨.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٦.

أما الدليل المقامي والحالي فهو الذي يدل عليه المقام، كأن تقول لمن كان يتكلم وسكت: (حديثك) أي: أكمل، ومنه أن يكون المحذوف متعارفًا عليه بين الناس^(١)، أو أن يدل عليه السياق^(٢)، وهناك حذف تقتضيه الصناعة النحوية ولا يقتضيه المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ﴾ الأنعام: ١١١، أي: ولو ثبت أننا نزلنا^(٣)؛ ف(لو) تدخل على الأفعال؛ لأنها أداة شرط؛ والذي سوغ دخولها على غير الفعل في الآية وضوح المعنى.

ومما يدل على أن الحذف قائم على المعنى اشتراط ألا يكون فيه ضرر معنوي أو صناعي، فالضرر المعنوي كحذف الجواب^(٤)، أو المستثنى، والضرر الصناعي نحو قولك: (زيدٌ ضربته)، فلا يصح حذف الهاء من (ضربته) مع بقاء الاسم مرفوعًا، فلا يصح أن يقال: (زيدٌ ضربت)، إلا على وجه ضعيف، بل يقال: (زيدًا ضربت)؛ لأن الفعل يتسلط على الاسم المتقدم^(٥).

وذهب السامرائي إلى "أن الحذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية لا يشترط فيه الدليل ولا يدل عليه المعنى، وكثير من مواطنه فيها اختلاف في تقدير المحذوف وفي مكانه، بل في وجوده، وذلك نحو: (أخوك في داره)، فالجمهور على أن فيه حذفًا واجبًا اختلف في تقديره، أهو (كائنٌ أو استقر)، وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف"^(٦)، وأما الحذف الذي يقتضيه المعنى فهو بحاجة إلى دليل يقتضيه اللفظ أو المعنى، وإلا فلا يشترط وجود دليل على تعيين المحذوف، بل يكفي أن يدل الكلام على وجود حذف ولو

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٧، الأصول، ابن السراج، ٦٧/١.

(٢) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٨، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٤٠٤/١، مغني اللبيب، ابن هشام، ٦٩٣/٢.

(٥) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٨، مغني اللبيب، ٦٩٣/٢، ٧٠٠.

(٦) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٧٨، وفيه أمثلة أخرى على ما اختلف في تقدير المحذوف فيه.

احتمالاً، سواء عُرف لفظه على وجه التحديد أم لا، ففي قوله تعالى: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ النحل: ٣٠، دليل لفظي على المحذوف، وقد لا يقتضي الكلام ذلك؛ فلا يشترط وجود دليل على محذوف بعينه، بل يكفي أن يدل عليه الكلام؛ ولذلك كثيراً ما يختلف النحاة في تقدير المحذوف ومكانه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى﴾ البقرة: ١٨٩، فقد اختلف في تقدير المحذوف فيه، فهو (ولكن ذا البر من اتقى)، أو (ولكن البرُّ برُّ من اتقى)، أو على تأويل (البر) بمعنى البار؛ فلا حذف، أو على المبالغة بالإخبار عن المصدر بالذات؛ فلا حذف^(١).

ومن ذلك أن يكون الحذف لقصد الإبهام؛ وذلك يقتضي ألا يكون في الكلام دليل عليه؛ لأن الدليل يزيل الإبهام الذي هو مراد المتكلم، وذلك نحو قوله: (كنتُ عند خالد فرأيتُ، وكنتُ متخفياً فسمعتُ)، فنقول له: وما رأيتُ؟ وماذا سمعتُ؟ فيعرض عن ذكر ذلك قصداً للإبهام، ويقول: رأيتُ وسمعتُ^(٢)، وذكر السامرائي أن مثل هذا كثير في القرآن الكريم^(٣)، وأورد شواهد وأمثلة تدل على الحذف، بأدلته وقرائنه المختلفة، الدليل الحالي، والمقال، والصناعي^(٤).

وللحذف في الجملة أصول وضوابط ذكرها السامرائي، ومدارها على المعنى؛ ولذا فإن تقدير المحذوف ينبغي أن تراعى فيه تلك الضوابط:

الضابط الأول: أن الأصل ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه؛ والقاعدة في ذلك أن عدم التقدير أولى من التقدير، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ هود: ٤٦، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى﴾ البقرة: ١٨٩، فالسامرائي ذهب هنا إلى إعمال قاعدة أولوية عدم التقدير؛ وأن الأولى حمل ذلك على المبالغة، فإن المراد في الآية الأولى الإخبار بالمصدر عن الذات، وفي الثانية بالذات عن المصدر، مبالغة في

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٧٨ - ٧٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨٠.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

جعل الذات هي الحدث في الآيتين، وألا يحمل على الحذف أو التأويل فيقال: (إنه ذو عمل غير صالح) أو (عمله عملٌ غير صالح)، أو (ولكن ذا البر من اتقى) أو (لكن البرُّ برُّ من اتقى)؛ لأنه لم يعدل عن ذلك إلا لغرض رمى إليه^(١)، وكذلك الأمر في الوصف بالمصدر، أو مجيء المصدر حالاً، فالسامرائي جعل الأولى في ذلك حملة على إرادة معنى المبالغة^(٢)، فهو لا يرى تقدير محذوف هنا؛ لأن الاستعمال اللغوي الوارد في هذين الشاهدين وغيرهما مما أورده السامرائي يؤدي المعنى المراد أداءً بليغاً؛ فجعل المعنى هو الضابط لذلك.

الضابط الثاني: أنه يتعين تقدير المحذوف بلفظ معين إذا دل على ذلك دليل ولم يمنع منه مانع، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ سُبَّانٌ ۚ ٢٤﴾، وقد يمتنع تقدير محذوف بلفظه؛ فيقدر ما يؤدي المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ النحل: ٢٤، فإنه لا يصح تقدير: (أنزل أساطيرُ الأولين) لا من حي المعنى ولا من حيث التعبير، فمن حيث المعنى هم ينكرون أن الله أنزل شيئاً أصلاً، ومن حيث التعبير لا يصح أن يقال: (أنزل أساطيرُ الأولين)، برفع (أساطير)، والكلام يقتضي أن يكون التقدير: (هو أساطيرُ الأولين) أي: هذا الكلام، أو ما تدعون أنه منزل. وهنا نلاحظ أن المعنى والإعراب هما العاملان المؤثران في تحديد نوع التقدير إن كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى^(٣).

الضابط الثالث: أن كل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المراد فهو صحيح، على ألا يخل بقاعدة نحوية، وأن يحتمله المعنى والسياق، فقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ البقرة: ١٩٧، يمكن أن يقدر: (أشهر الحج أشهر معلومات)، أو (الحج حجُّ أشهر معلومات)...^(٤)؛ فجعل السامرائي المعنى المراد هو الفيصل في صحة تقدير المحذوف.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٨٤.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٨٤، المساعد في تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٢٦/١.

(٣) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٨٥.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

الضابط الرابع: أنه قد يكون تقديرٌ أرجح من تقدير لأنه أدلُّ على المعنى، أو لأنه أقل حذفًا، أو لأنه أنسب مع قواعد النحو؛ فإن تكافأت الوجوه فالتقدير الأدلُّ على المعنى هو الأرجح، فالمعنى من أهم ضوابط تقدير المحذوف لدى السامرائي، وهذه الضوابط وغيرها^(١) تدل على أن منهجه في تناول علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل يقوم على المعنى، ويقترن بالسياق، وهو في ذلك ينطلق من أقوال النحاة، فهم لم يغفلوا هذا الجانب، ثم تناول أنواع الحذف من عدة اعتبارات، ومنها الحذف الذي يقتضيه المعنى، والحذف الذي تقتضيه الصنعة الإعرابية، والحذف الذي يدل على معنى واحد، والحذف الذي يدل على أكثر من معنى بحسب التقدير^(٢).

ومن لطيف ما تناوله السامرائي في هذا الباب الفرق بين الحذف وعدم الذكر، فمصطلح (الحذف) يطلق على ما أصله أن يُذكر ولم يُذكر، كحذف المبتدأ، وحذف الخبر، وحذف عامل المفعول به، وعامل المفعول المطلق، أما مصطلح (عدم الذكر) فيعني الاستغناء عما لا ينبغي ذكره أو لا يتعلق غرض بذكره، فهذا ليس من باب الحذف، ومثال ذلك: قولنا: (زيدٌ هو المنطلق) و(زيدٌ المنطلق)، فلا يُقال: إن الجملة الثانية فيها حذف لضمير الفصل، بل يُقال: إنه ذُكر في الأولى ولم يُذكر في الثانية؛ وذلك لأنه لم يتعلق غرض بذكره، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ الحج: ٦٢، وقوله: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ لقمان: ٣٠، فليس في الجملة الثانية حذف لضمير الفصل^(٣).

وفرَّق السامرائي بين الحذف وعدم الذكر بأننا لو جعلنا عدم الذكر حذفًا لكانت كل جمل العربية فيها حذف؛ لأن كل جملة يمكن أن يذكر فيها أمور لا تذكر في الجملة

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٨٤ - ٨٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق ٨٨ - ٩٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩٤.

الأخرى، ولترتب على ذلك أن يكون الأصل في الكلام والجمل الحذف لا الذكر^(١)، ويمكن أن يؤدي القول بذلك إلى تعذر تقدير المحذوف عددًا ونوعًا؛ إذ لا حد لذلك.

ومما يتصل بالمعنى هنا ما يُسمى الحذف اقتصارًا، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ مريم: ٤٢، فالسامرائي ذهب إلى أن هذا ليس من باب الحذف؛ وذلك لأنه لم يُقصد تعليق السمع والبصر بمفعول معين، ولكن القصد لم تعبد ما لا يتصف بصفة السمع والبصر؟؛ ولذا فإنه ليس لهذين الفعلين مفعول به في التقدير؛ فهو من باب عدم الذكر وليس من باب الحذف^(٢)، قال ابن هشام: "جرت عادة النحويين أن يقولوا: يُحذف المفعول به اختصارًا واقتصارًا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو قوله تعالى: ﴿كُؤُوا وَأَشْرَبُوا﴾ الحاقة: ٢٤، أي: أوقعوا هذين الفعلين..."^(٣).

ويرى ابن هشام أنه تارة يراد من الكلام الإعلام بوقوع الفعل من غير تعيين فاعله ومفعوله، فيُسند الفعل إلى كون عام، فيقال: حصل حريقٌ أو نهبٌ، وتارة أخرى يراد الإعلام بالفعل وفاعله ولا يُذكر المفعول ولا يُنوى، كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ البقرة: ٢٥٨، والمقصود ليس الإعلام عن مفعول محدد، بل الإعلام بأن الله تعالى هو المختص بفعل الإحياء والإماتة، وتارة يُقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ آل عمران: ١٣٠، وهذا النوع إذا لم يُذكر مفعوله عدُّ من المحذوف^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٩٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) مغني اللبيب، ابن هشام، ٧٠٢/٢، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٩٤، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٥٣.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ٩٤ - ٩٥، مغني اللبيب، ٧٠٣/٢.

يتضح مما سبق أن السامرائي بنى رأيه هذا على ما ذكره عبدالقاهر الجرجاني وابن هشام، وهذا يدلنا على علاقة الحذف بالمعنى والمراد من الكلام، ويدل كذلك على عناية النحاة والبلاغيين بذلك.

ثم تناول السامرائي أغراض الحذف، كالإيجاز والاختصار عند توفر القرائن، وطلب الخفة لكثرة دوران المحذوف في الكلام، وظهور المعنى، والإبهام، ومراعاة الأسجاع والفواصل، وعدم تعلق غرض بذكره^(١). والتأمل في هذه الأغراض يدلنا على ارتباط الحذف بالمعنى والسياق، وذلك من حيث وجود القرائن الدالة على المحذوف، وظهور المعنى وإبهامه، وارتباطه بمقصود المتكلم، وحذفه لأجل التوسع في المعنى، فهي أغراض ذات ارتباط بالمعنى، وتناول السامرائي الحذف للتوسع في المعنى، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الفتح: ١٥، قال السامرائي: "فهذا يحتمل أن يكون المراد (فقها قليلاً) فيكون مفعولاً مطلقاً، ويحتمل أن يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور؛ فيكون مفعولاً به، والمعنيان مرادان؛ فهم ليس عندهم إلا قليل من الفقه، ولا يفقهون إلا قليلاً من الأمور"^(٢).

وقد نتساءل: كيف يمكن أن يكون المعنيان كلاهما مرادين؛ فيكون للكلام أكثر من معنى؟ والذي يظهر أنه لا يمتنع ذلك^(٣)؛ فلا تعارض بين المعنيين، وفي هذا التوسع إثراء للمعنى وتعميق للدلالة، وهذا من سمات منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل، ومما يدل على عناية السامرائي بمعنى الجملة ودلالاتها أنه جعل المعنى محكاً في تصنيف الجمل وتقسيمها، وفيما يأتي أبرز تقسيماتها التي ذكرها:

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٩٦ - ١٠٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٦.

(٣) ذهب إلى ذلك الزركشي، فقد ذكر أن المتكلم يجوز أن يريد من كلامه جميع المحامل، وأن ذلك لا يستحيل عقلاً، ينظر: البرهان في علوم القرآن، ٢٠٨/٢.

١- الجمل ذات الاعتبارين:

تحدث السامرائي عن الجمل ذات الاعتبارين، ويعني بها الجمل التي تكون صحيحة باعتبار وغلطاً باعتبار آخر، أو تامةً باعتبار وناقصةً باعتبار آخر^(١)، ومثال ذلك أنك لو قلت: (عليك زيدٌ) وأنت تريد النزول (أي: نزل عليك زيدٌ) لم يكن كلاماً، ولو قلت: (عليك زيدٌ) وأنت تريد الإمرة (أي: عليك أميراً زيدٌ) كان صحيحاً حسناً^(٢)، وكذلك لو قلنا: (الاتكال عليك) أو (الجلوس عندك)، فإن علقنا الظرف أو المجرور بمحذوف بتقدير (كائن) فالمعنى تام، والظرف خبر المبتدأ، وإن علقناه بالمصدر لم يكتمل الكلام؛ لأنه ليس في الجملة خبر عندئذٍ، وتامه أن نقول مثلاً: (الاتكال عليك مُجدٍ، والجلوسُ عندك مريحٌ)^(٣)، وكذلك لو قلت: (ما كان زيدٌ أحدًا) وأنت تعني الحقيقة لم يصح المعنى؛ لأنه لا بد أن يكون زيدٌ أحدًا من الناس، ولو قيل الكلام على سبيل تحقير المخاطب أو تعظيمه صح ذلك^(٤).

يظهر من هذه الجمل وتقسيمها إلى صحيحة أو تامة باعتبار، وغلط أو ناقصة باعتبار أن السامرائي استقاها من كلام النحاة، وقد بُني الحكم عليها بالصحة والخطأ أو التمام والنقصان على مقصد المتكلم ورضه من الكلام، وإنما يعرف ذلك من المقام أو السياق، فإن لم يُعلم سياق الكلام أو مقامه لم يكن لنا سبيل إلى القطع بحكم على صحة هذا الكلام أو خطئه، فالعلم بمقصد المتكلم وسياق الكلام ومقامه من سمات منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل، وقد يكون الحكم على الكلام بالخطأ راجعاً إلى عدم جريه على سنن العربية، ولكن السامرائي يرى أن "كل ما اصطدم بقاعدة أساسية أو ردّه المعنى الظاهر وأمكن تخريجه على وجه آخر صحيح من غير ضعف أو تعسف صحَّ من ذلك الوجه"^(٥).

(١) ينظر: ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١١٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، سيبويه، ١٢٤/٢.

(٣) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١١٦، سيبويه، ٤٠/١.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١١٦ - ١١٧، سيبويه، ٥٥/١، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ٣١٩/١.

(٥) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١١٩. المقصود بما لم يجر على سنن العربية نحو: رفع المفعول، ونصب الفاعل.

ويرى السامرائي أن قسمًا من الأحكام التي يطلقها النحاة تعتمد على الاجتهاد والتعليل، فما يصح عند بعضهم يمنعه آخرون، ولم يتفق السامرائي مع هذا الاتجاه في التصويب والتخطئة؛ لأنه يرى أن مرد ذلك إلى المعنى، فلكل جملة معنى يميزها عن غيرها، ومن ذلك أن يقال: إن جملة (حضر محمدٌ وخالدٌ) أحسن وأقوى من (حضر محمدٌ وخالدًا)، ونحو ذلك^(١)، ويرى أن الترجيح هنا لا يصح؛ لأن لكل تعبير معنى مختلفًا عن الآخر، أما إن كان التعبيران أو الجملتان لمعنى واحد، كأن يكونا لغتين، أو كان التعبير مخالفًا لقواعد النحو أو لما ورد عن العرب جاز أن يوصف بالضعف وأن يرجح عليه غيره^(٢).

وهذا الرأي حسن؛ وفيه تأكيد لأهمية المعنى، وأنه الفيصل في عدم ترجيح جملة أو تعبير على آخر إلا أن يكون لغةً أو فيه مخالفة لقواعد العربية، ويُعدُّ القول بعدم الترجيح فيما اختلفت دلالاته ومعناه وصح تركيبه ومبناه من سمات منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل؛ فهو يتلمس الفروق الدقيقة بين الجمل منطلقًا في ذلك من قواعد النحو والسياق والمقام؛ ليخلص من ذلك إلى وجود فروق دلالية بين جملة وأخرى وإن بدتا بمعنى واحد.

٢- الجمل المستقلة وغير المستقلة:

قسم السامرائي الجمل من حيث استقلالها في المعنى إلى مستقلة وغير مستقلة، فالمستقلة هي التي تستقل بنفسها من حيث تمام المعنى، وأكثر الجمل في العربية من هذا النوع، نحو: (حضر محمدٌ) و(أخوك مسافرٌ)^(٣)، أما الجمل غير المستقلة فهي التي لا تستقل بنفسها من حيث المعنى، وجعلها في ثلاثة أقسام: الأول: الجمل غير المستقلة بالأصالة، والثاني: الجمل غير المستقلة لأمر عارض.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٢٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٦.

والثالث: الجمل غير المستقلة صناعة^(١)، فالجمل غير المستقلة بالأصالة جمل لا تستقل بنفسها، ولا يتم معناها إلا بوجود ضميم معها، ومن ذلك: لا سيما، والجمل المبدوءة بأفعال المدح والذم، وجمل الاستثناء المبدوءة بـ (خلا، وعدا، وليس، ولا يكون)، والجمل المبدوءة بـ (مذ ومنذ)، وجملة القسم نحو: (لعمري، وايمين الله)^(٢)، فهذه كلها رغم توفر ركني الإسناد فيها فإنها لا تستقل بنفسها كلاماً، بل لا بد أن يسبقها كلام أو يليها كلام حتى يتم معناها.

أما الجمل غير المستقلة لأمر عارض فهي التي تكون في ذاتها مستقلة، ولكن وقوعها في موقع معين أو سبقها بأداة معينة جعلها غير مستقلة، فعدم استقلالها إنما هو لأمر طارئ لولاه لكانت مستقلة، وذلك نحو: الجمل الواقعة في حيز ما يحتاج إلى قول آخر ليتم المعنى، كجملة صلة الموصول، وجملة المضاف إليه، وجملة النعت، وجملة البديل، وجملة الحال، والجملة المفسرة، وجمل الأسماء المقطوعة إلى النصب أو الرفع، وجملة الاختصاص، والجملة الاعتراضية^(٣)، والجمل المسبوقه بأداة تقتضي شيئاً ينعقد به الكلام، فقد تسبق الجملة بحرف يجعلها تحتاج إلى سواها، كالجملة المسبوقه بأداة الشرط، أو بحرف مصدري، أو بلام التعليل، أو بـ (لكن)، أو بـ (بل)، أو بـ (أم)، أو بأداة إضراب أو استدراك؛ فلا يصح أن يبدأ الكلام بأداة استدراك أو أداة إضراب، والجمل المسبوقه بـ (إذا) الفجائية.

ومنها كذلك الجمل المسبوقه بالواو سواء كانت عاطفة، أم حالية، أم اعتراضية، أم استئنافية، والجمل المسبوقه بالفاء سواء كانت عاطفة، أم رابطة للجواب، أم اعتراضية، والجمل المسبوقه بحرف عطف سواء كان الواو، أم الفاء، أم غيرهما، والجمل المسبوقه بـ (حتى)، سواء كانت الابتدائية، أم التي ينتصب بعدها المضارع، والجمل المسبوقه بـ (لا)

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٤٦ - ١٤٧.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٧ - ١٤٨.

داخلةً على المعرفة، والجمل المسبوقة بـ(إلا) الاستثنائية، والجمل المسبوقة بحرف تفسير، وغير ذلك^(١)، ومن هذا النوع الجمل التي تُقال تعقيباً على كلام أو جواباً عنه، فهذه الجمل يمكن أن تبدأ بما لا يصح الابتداء به، كالواو، ولكن، وبل، وغيرها؛ لأن الكلام يكون مبنياً على كلام متكلم سابق^(٢).

وأما الجمل غير المستقلة صناعة فهي التي تكون مستقلة في ظاهر الأمر تامة المعنى، إلا أنها عند أهل الصناعة غير مستقلة، نحو: (أَيُذْهِبَنَّ أَخُوكَ)، فهذا الكلام عند النحاة جواب لقسم مقدر، واللام واقعة في جوابه؛ لذا فهي جملة غير مستقلة^(٣).

إن ما سبق من تقسيمات للجملة من حيث استقلالها وعدمه، إنما بناه السامرائي بحسب المعنى الذي يدل عليه كل نوع منها، فالجملة المستقلة تركيبياً ومعنى سماها مستقلة، وعليه معظم الكلام في العربية، وغير المستقلة تركيبياً ومعنى سماها غير مستقلة، فما كان عدم استقلالها لأمر عارض عدّها غير مستقلة لذلك العارض، وما كان عدم استقلالها لارتباطه بتركيب نحوي عدّها غير مستقلة صناعةً؛ ومن ثمرة هذا التقسيم إدراك معنى الجمل بحسب ما تركبت معه، ومعرفة ما يصح الابتداء به أو الوقوف عليه منها، وذلك بحسب استقلالها تركيبياً ومعنى.

٣- الجمل ذات الدلالات المتعددة:

ومن تقسيمات السامرائي للجمل من حيث الدلالة تقسيمها إلى جمل ذات دلالة واحدة، وجمل ذات دلالات متعددة، فقد جعلها في ذلك نظير المفردات، فكما أن المفردات منها ما يكون ذا دلالة واحدة، ومنها ما يكون ذا دلالات متعددة، وهو ما يسمى المشترك اللفظي، فالجمل كذلك^(٤)، قال ابن الشجري: "إنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتفق

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٤٩ - ١٥١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٥١ - ١٥٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨٣.

لفظه ويختلف معناه، كذلك جاز أن يكون في الألفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معناه واللفظ واحد^(١)؛ ومثل هذا التعدد في معاني الجمل هو الذي جعل السامرائي يقسمها إلى جمل ذات دلالة قطعية، وجمل ذات دلالة احتمالية، كما سبق.

وذكر السامرائي أن ثمة أسبابًا تؤدي إلى تعدد دلالة الجملة، منها: تعدد دلالة المفردة الواحدة، كالواو، فقد تكون للعطف، أو الاستئناف، أو القسم، أو الحال، كما في قوله تعالى: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ طه: ٧٢، فالواو في قوله: ﴿والذي فطرنا﴾ يحتمل أن تكون عاطفة، أو للقسم^(٢)، وتعدد احتمالات مرجع الضمير، كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فاطر: ١٠، فقوله: ﴿والعمل الصالح يرفعه﴾ يحتمل أن يكون بمعنى أن الله يرفع العمل الصالح، ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح^(٣).

ومنها تعدد احتمالات دلالة الصيغة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَّ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ هود: ٤٣، فهو يحتمل إبقاء ﴿عاصم﴾ على حقيقته، أي: اسم فاعل، والمعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، فإنه يعصمه، ويكون الاستثناء منقطعًا، أو يكون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، والراحم هو الله، فيكون المعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، ويحتمل أن يكون المراد بـ﴿عاصم﴾ اسم المفعول، فيكون ﴿عاصم﴾ بمعنى (معصوم)، والمعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله^(٤).

(١) أمالي ابن السجري، ٤٢٣/١، وينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨٣.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٤، معاني القرآن، الفراء، ١٨٧/٢، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٢٤٣/٦.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٤، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج (٣١١هـ)، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ٢٦٥/٤، غرائب التفسير وعجائب التأويل، الكرمانلي (٥٠٥هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، دون ط، دون تا، ٩٤٧/٢، البحر المحيط، ٢٩٠/٧، مفاتيح الغيب، الرازي، ٢٢٦/٢٦، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣٥٥/١٧، فتح القدير، الشوكاني، ٤٥٠/٤.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨٥، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٢٢٧/٥.

ومن أسباب تعدد دلالة الجملة تعدد احتمالات المحذوف، فقد يكون في الجملة حذف يحتمل أكثر من تقدير في المعنى، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ آل عمران: ١٧٥، فالفعل (يخوِّف) ينصب مفعولين، فيحتمل أن يكون المحذوف المفعول الأول أو الثاني، فعلى تقدير حذف المفعول الأول يكون المعنى: يخوفكم أوليائه، أي: أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، وعلى تقدير حذف المفعول الثاني يكون المعنى: أن الشيطان يخوف أوليائه شر الآخرين، أي أنه لا يتعدى تخوفه المنافقين والكافرين، ولا يصل إليكم تخوفه^(١)، واحتمال الإنشاء أو الخبر، فالجملة تحتمل أن تكون إنشاء وأن تكون خبراً، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ المائدة: ٢٣، فجملة ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ تحتمل الدعاء فتكون معترضة، وتحتمل الإخبار فتكون صفة ثانية، والصفة الأولى الجار والمجرور^(٢).

ومن أسباب تعدد دلالة الجملة أيضاً التعريف والتكثير، فقد يدل التثنية على الواحد أو الجنس، ويدل التعريف بـ (ال) على التعريف أو الجنس؛ فيختلف المعنى تبعاً لذلك، فقولك: (أتاني رجلٌ) قد يدل على أنه جاءك رجل واحد، وقد يدل على أنه جاءك رجلٌ لا امرأة، وقد يدل على أنه جاءك رجل كامل الرجولة، وقد تأتي بقرينة تعين الدلالة المقصودة، فنقول: (أتاني رجلٌ لا رجلاً)، أو نقول: (أتاني رجلٌ لا امرأة)، أو (أتاني رجلٌ لا رويجلاً)^(٣)، ونقول في التعريف: (جاء الرجلُ)، أي: الرجل المعهود الذي أخبرتك عنه، ونقول: (جاء الرجلُ) أي: الكامل الرجولة^(٤). ونلاحظ أن السامرائي بنى فكرته هذه على ما جاء عند سيبويه في كتابه، فقد ذكر هذا المعنى، وأن قول: (أتاني رجلٌ)، يحتمل الدلالة على الوحدة، أو الجنس، أو تمام الرجولة^(٥).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٥، البحر المحيط، ٣/١٢٥.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، سيبويه، ١/٢٧.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٦.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٦، سيبويه، ١/٢٧.

فهذه الحالات التي ذكرها السامرائي كلها تقضي إلى الاشتراك في المعنى والتعدد في الدلالة، وهذا الأمر يحقق الاتساع الدلالي الذي ينسجم مع منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل.

٤- الجمل ذات الدلالات المتضادة:

وكما تتعدد دلالات الجمل فإنها قد تتضاد، وهي في ذلك نظير الأضداد في المفردات^(١)، فمن المفردات المتضادة الجؤن بمعنى الأبيض والأسود، والقرء بمعنى الطهر والحيز، وكذلك تأتي الجمل، ومنها: الجمل التي فيها كلمات من الأضداد، ولم يتحدد أحد المعنيين، نحو قولك: (شريت قميصًا)، فقد يحتمل أنك اشتريت قميصًا، ويحتمل أنك بعته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ الكهف: ٧٩، فقد قيل: إن معنى (وراءهم) أمامهم، وقيل: خلفهم^(٢)، والجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره، وذلك نحو قولك: (أنا أعلم ما لي من حق عندك)، ف(ما) تحتل أن تكون نافية، أو موصولة، أو استفهامية، فمعنى النفي أنه لا حق لك، ومعنى الموصولة أنه لك حق^(٣).

ومن ذلك احتواء الجملة على ألفاظ تُصَرَفُ إلى ظاهر لفظها في اللغة، وقد تصرف إلى النفي، نحو: (قل) و(قلما) و(قليل)، نحو قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٨٨، فهذا يحتمل ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثيراً، ويحتمل أن يكونوا آمنوا إيمانًا قليلاً فيصدقون بالشيء قليلاً ويكفرون بما سواه^(٤)، والجمل التي تؤدي إلى المعنى وضده من غير تقدير من التقديرات المذكورة، نحو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ هود: ٤٦، فهذا يحتمل أني أعظك من أن تكون من الجاهلين، أي: أحذرك

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ١٤٥/٦.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٨٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٨٩، معاني القرآن، الفراء، ٥٩/١.

من ذلك، ويحتمل أنني أعظك لئلا تكون من الجاهلين، أو كراهة أن تكون من الجاهلين^(١)، ومن ذلك أيضًا الجمل التي تحتمل المعنى وضده بحسب التقدير، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا﴾ الرعد: ٢، فهذا يحتمل أنه خلقها مرفوعة بغير عمد، ويحتمل أنه خلقها مرفوعة بعمد غير مرئية^(٢)، فتكون جملة ﴿ترونها﴾ صفة، والعمد موجودة، وعلى نفي العمد استثنائية، والعمد غير موجودة^(٣)، والجمل التي تحتمل المعنى وضده بحسب القيود المذكورة في الجملة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ الإنسان: ١، فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئًا، ويحتمل أنه لم يكن شيئًا مذكورًا^(٤)، والجمل التي فيها أفعال تتعدى بحروف جر متضادة، فيحذف الحرف للإبهام أو للتوسع في المعنى، وذلك نحو قولك: (أرغب أن أفعل ذلك)، فهذا يحتمل أنك ترغب في أن تفعل، وترغب في ألا تفعل، وذلك بحسب التقدير؛ لأن الفعل (رغب) يتعدى بحرفين متضادين في المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ النساء: ١٢٧، فالمعنى يحتمل الرغبة في النكاح والرغبة عنه^(٥).

ومن ذلك الجمل التي تحتمل المعنى وضده، ولا يُعرف أحدهما من الآخر إلا من السياق أو المقام، كقولك: (كيف تفعل ذلك وأنت من عائلة كريمة؟)، فهذا يحتمل أنك لا تفعله لأنك من عائلة كريمة، ويحتمل أن يكون من باب التقرير، أي: كيف فعلته وأنت من عائلة كريمة، فيحتمل أنه فعل ويحتمل أنه لم يفعل^(٦)، فالتضاد في دلالات الجمل داخل في عموم التعدد الدلالي للجملة، سواء أكان التعدد من قبيل التنوع أم من قبيل التضاد.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٩١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، معاني القرآن، ٥٧/٢.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٩١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٩٢، معاني القرآن، ٢١٣/٣، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٨٥/٨.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٩٣.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

فدلالات الجمل تتعدد، وتتضاد، بل ويختلف في دلالتها فيفسرها بعضهم بغير ما يفسرها آخرون، وذلك بحسب دلالة أحد مكونات الجملة، أو اختلاف النحاة في معناه أو استعماله، أو مجيئه زائداً من عدمه^(١)، ولم يرجح السامرائي في ذلك معنى على آخر، فهذا عنده من الاتساع الممكن في الدلالة، وذلك بحسب السياق والمقام والمراد، كما يميل إلى القول بعدم زيادة الحرف؛ فإن مفهوم الزيادة عنده أن يكون المعنى به وبدونه واحداً، ويصعب قبول ذلك؛ لذا فإن منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل يقوم على تلمس الفرق الذي أدى إليه وجود هذا الحرف أو تلك الكلمة^(٢).

٥- تأدية المعنى الواحد بجمل متعددة:

ومما تناوله السامرائي في دلالة الجملة على المعنى أن المعنى الواحد يمكن أن يؤدي بطرائق مختلفة، فللمعاني طرائق رئيسة في التعبير عنها، وطرائق أخرى تقضي إليها^(٣)، ومن ذلك: معنى الأمر، فله طريقة رئيسة معروفة يؤدي بها، وهي: فعل الأمر للمخاطب، والفعل المضارع المتصل بلام الأمر للمخاطب ولغيره، وله طرائق أخرى تقضي إليه وتؤدي معناه، ومنها: اسم فعل الأمر نحو: (صه)، والمصادر الدالة على الأمر نحو: (صبراً جميلاً)، وما حذف فعله مما يدل على الأمر من غير المصادر نحو قولك لمن بدأ حديثه ثم قطعه: (حديثك)، والإغراء نحو: (الصدق الصدق)، والألفاظ التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي، نحو: (حسبك)، والاستفهام نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ المائدة: ٩١، أي: انتهوا، والخبر بلفظ دال على الإلزام والوجوب نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ النساء: ٥٨، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٩٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٩٤، ٩٦ - ٩٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٠.

فهذه التعبيرات كلها تفضي إلى معنى الأمر إضافة إلى صيغتي الأمر الرئيسيتين^(١)، ونحو ذلك في النهي، والنفي، والشرط، والتعجب، فلكل منها جمل وتعبيرات رئيسية، وأخرى تفضي إلى معانيها^(٢).

والمتأمل في كلام السامرائي يلحظ تماثلاً بين الدرس النحوي والدرس البلاغي في منهجه، ولكنه أضاف إلى ذلك أن هذه التعبيرات - وإن أفضت إلى معانٍ رئيسية متقاربة - ليست ذات دلالة واحدة، فكل جملة وكل تعبير يختلف عن الجملة والتعبير الآخر، فالأمر بصيغة الفعل غير الأمر بالمصدر، وغير الأمر باسم الفعل، وغير الأمر بالاستفهام، وغير الأمر بالخبر، ف(اصبر) غير (صبراً)، وغير (صبرٌ جميلٌ)، وغير (صبار) بمعنى: اصبر، وغير (هل تصبرُ كما ذكرتُ لك؟)، وغير (تصبرُ إلى أن أحضر) بمعنى: اصبر، فلكل تعبير دلالة خاصة، وإن كانت كلها أمراً بالصبر، وكذلك الأساليب الأخرى^(٣).

إن هذه الفروق الدقيقة بين الجمل التي تؤدي معنى واحداً يمكن تسميته بـ(التمايز الدلالي)، فتعدد الطرائق يعني تعدد الدلالات والمعاني، وقد تناول الدرس البلاغي المعاني التي تخرج إليها الأساليب المختلفة كالنفي، والاستفهام، وغيرهما، ولكن السامرائي لم يذكر في هذا الموضع الفروق الدقيقة بين الجمل المتعددة التي تؤدي المعنى الواحد، أو لم يُعنَ بمعاني النحو بصورة تظهر علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل.

وتناول السامرائي الكلام الذي يُحمل على المعنى، ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن حمله على ظاهره قد يوقع في إشكالات تركيبية أو معنوية أو إعرابية، كقولهم: (ما زلتُ وزيداً حتى فعل)، فهذا التعبير عند سيبويه والنحاة بمعنى: (ما زلتُ بزید حتى فعل)؛ و(زيد) مفعول به، لأن الباء عملت في الاسم؛ فلم يعمل الفعل فيه، وهو من الحمل على

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٠٠ - ١٠٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٢ - ١٠٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٧ - ١٠٨، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٥/٢ وما بعدها.

المعنى^(١)، ومن ذلك العطف على المعنى، "كأن تقول: (جئت طالباً رضاك، ولأستفيد من علمك)، فهذا في ظاهره عطف للفعل (لأستفيد) على (طالباً)، وهذا لا يصح لأن (طالباً) حال، و(لأستفيد) علة، ولا يُعطف المتغاييران بعضهما على بعض، ولكن هذا من باب العطف على المعنى، فقوله: (طالباً رضاك) بيان علة مع أنه حال، والتقدير في المعنى: (جئت لأطلب رضاك)، فعطف ما بعده على المعنى^(٢)، وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيَّنَّ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ آل عمران: ٥٠، فعطف (لأجل) على (مُصَدِّقًا) من باب العطف على المعنى^(٣)، ويظهر من ذلك أهمية المعنى وأثره في توجيه ما يبدو أنه إشكال في اللفظ، وهو ليس كذلك؛ فالحمل على المعنى يمثل توجيهًا دلاليًا صحيحًا للعديد من الجمل التي قد لا يتضح المراد منها إلا بالنظر إلى المعنى الذي حملت عليه.

وذكر السامرائي أن ثمة ألفاظًا وجملاً أخرى قد تُحمل على اللفظ، وقد تُحمل على المعنى، مثل: (مَنْ) و(مَا)، فهما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى والمجموع والمؤنث، سواء كانتا شرطيتين أم استفهاميتين أم موصولتين، تقول: (يعجبني من حضر) وتعني به المفرد والمثنى والجمع، وتعني به المذكر أو المؤنث^(٤)، والمقصود بمراعاة اللفظ هو الإفراد والتذكير، نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ الأنعام: ٢٥، سواء كان المستمع مؤنثاً أم مذكراً، وسواء كان مفرداً أم مثنى أم جمعاً، والمقصود بمراعاة المعنى أي: مراعاة المعنى الذي يدل عليه الاسم، نحو: (أعطِ مَنْ سَأَلْتِكَ) و (أعطِ مَنْ سَأَلَكَ) و (أعطِ مَنْ سَأَلَوك)، فهذا من مراعاة المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ يونس: ٤٢، وكلاهما جائز، مراعاة المعنى، ومراعاة اللفظ، غير أن مراعاة اللفظ أكثر.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٠٩، سيبويه، ٢٩٨/١، الأصول، ابن السراج، ٢١٠/١.

(٢) الجملة العربية والمعنى، ١١٥.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١١٥، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٤٩١/٢.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٢٤.

فإن اجتمعت المراعاتان كثر تقديم مراعاة اللفظ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَعْذَن لِي وَلَا تَقْتَبِيَّ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ التوبة: ٤٩، فقال: ﴿من يقول﴾، وهذا حمل على اللفظ، ثم قال: ﴿سقطوا﴾ فحمل على المعنى؛ للدلالة على أن القائلين جمع لا واحد^(١)، ويرى السامرائي أنه غالبًا ما يكون الحمل في القرآن الكريم على المعنى بعد الحمل على اللفظ للدلالة على المقصود أهو مفرد أم جمع، مذكر أم مؤنث؟ فهو من قبيل البيان بعد الإبهام، وقد يكون لأغراض دلالية أخرى^(٢)، إلى غير ذلك من مواضع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى^(٣).

وتناول السامرائي جملة من المباحث التي تدخل في عداد الدرس البلاغي والأسلوبي للجملة وفقه اللغة، كالخروج على مقتضى الظاهر في المجاز مثلاً، ومخالفة ظاهر اللفظ لمقصود العبارة، وإسناد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة، ووضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي، ووضع الطلب موضع الخبر، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وبالعكس، ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين...، وغير ذلك مما يطول المقام بذكره^(٤)، وهو من تداخل الدرس البلاغي بالدرس النحوي لدى السامرائي.

اتضح مما سبق أن السامرائي اعتمد على مصادر عدة في منهجه، منها: كتب متن اللغة، والأشباه والنظائر، وكتب علوم القرآن، والبلاغة؛ وعدّ كثيرًا من نظائر ما سبق مما خرج على مقتضى الظاهر، وسلكه في عداد الجملة العربية والمعنى، وهذه من المباحث المشتركة التي تدخل في تلك العلوم، ويدخل فيها النحو أيضًا بوصفه علمًا معنيًا بتأليف الجملة وتركيبها، فتلك العلوم تركز على إظهار معاني الألفاظ والجمل،

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٢٤-١٢٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٢٥ - ١٣١، المساعد في تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ١/١٦١.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٣٤ وما بعدها، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ٢٢٧ وما بعدها، المزهري، السيوطي، ١/٢٦٢ وما بعدها، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣/٣٤٧.

والنحو بالضرورة عمله الألفاظ والتراكيب والمعاني؛ ولعله هدف من ذلك إلى استقصاء الأساليب والتراكيب اللغوية المختلفة من حيث علاقتها بالمعنى وتأثيرها فيه.

وتناول السامرائي مفهوم الاحتياط للمعنى، والمقصود به أن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني وتمكينه في النفس احتاطت له^(١)، أي: اتخذت من أساليب اللغة ما يحقق المراد في نفس المخاطب ويصرف عنه توهم غيره أو أن يفوته شيء من المعنى^(٢)، ومن سبل الاحتياط للمعنى: الإعراب، فاختيار وجه إعرابي معين يدفع احتمال إرادة الوجه الآخر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ يس: ١٢، فإن المعنى برفع ﴿كل﴾ يحتمل أنا أحصينا كل شيء في إمام مبین، ويحتمل أن يكون ﴿أحصيناه﴾ صفة لـ ﴿شيء﴾، والخبر الجار والمجرور؛ فيحتمل على هذا التقدير أن ما لم يحصه ليس في إمام مبین؛ فيكون المعنى على هذا أنه أحصى أشياء وأشياء لم يحصها - تعالى الله عن ذلك -، أما التعبير بنصب ﴿كل﴾ فإنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو أنا أحصينا كل شيء في إمام مبین؛ ف جاء بها بالنصب احتياطاً للمعنى، ولئلا يقع في الاحتمال الآخر^(٣)، وهذا من أظهر الدلائل على أهمية الإعراب وعلاقته بالمعنى.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٤٢، الخصائص، ابن جني، ١٠١/٣.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٤٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٢-١٤٣، وذكر الفراء أن الوجه في هذه الآية رفع (كل)، ينظر: معاني القرآن، الفراء، ٩٥/٢. ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ القمر: ٤٩. ينظر: شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ٧/٢، نتائج الفكر في النحو، السهيلي، (٥٨١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ٣٣٦، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٤٢/٢، ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، ٢١٦٩/٤، التنزيل والتكميل، له، ٣٢٧/٦، توضيح المقاصد، المرادي (٧٤٩هـ)، تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م، ٦١٧/٢، تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ١٦٨٦/٤، المقاصد الشافية، أبو إسحق الشاطبي، ٩٩/٣.

ومن سبل الاحتياط للمعنى أيضاً: وضع الظاهر موضع المضمرة؛ لما فيه من التصريح بالمراد، وذكر ضمير الفصل بين النعت والخبر، والتتصيص على أحد المعاني المحتملة للجملة بما يعين ذلك، كالمجيء بـ (قد) للتمييز بين الخبر والإنشاء، والتوكيد بأقسامه المتعددة^(١)، وعدم الاكتفاء بدلالة السياق والقرائن، والإتيان بما يُمكن المعنى ويثبته، والتصريح بذكر ما اقتضاه الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه، والجمع بين صيغتين إحداهما تكمل الأخرى، ونفي الحدث بنفي إرادته، وضرب المثل بعد الحكم لتقريره وتمكينه في النفس، وذكر ألفاظ منبهة بين يدي المعنى المقصود لئلا يضيع منه شيء، والمجيء بالبدل وعطف البيان، وأسلوب الاختصاص، والنعت، والجمل المفسرة^(٢)، فهذه كلها سبل في العربية للاحتياط للمعنى، فنوع الجملة وطريقة تركيبها كلاهما متعلق بالمعنى الذي يراد الاحتياط له.

وقد يُلمح إلى المعنى إلماحاً دون تصريح، وذلك كما في المجاز، والكناية، واستخلاص المعنى من الأعلام والأسماء، كقولهم: هو (قارون) للتعبير عن كثرة المال، أو (فرعون) للتعبير عن الظلم، والأمثال، والتضمين بإشراب لفظ معنى لفظ آخر وإعطائه حكمه، وعود الضمير على غير مذكور مما يُفهم من السياق، والحمل على المعنى كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، والعطف على المعنى، والحذف، والإلماح إلى معنى معين استنتاجاً وتأويلاً، كقولك لشخص: (أنت خدعت فلاناً) فيقول لك: (وأنت أكلت ماله)، فألمحت الواو إلى إثبات التهمة على الأول^(٣). وهذه المواضع التي ذكرها السامرائي في الاحتياط للمعنى كلها يتقاسمها درس النحو من حيث التركيب والدلالة، والدرس البلاغي من حيث الأساليب، وفقه اللغة من حيث اتباع سنن العربية في كلامها، ويظهر من ذلك عناية السامرائي بكل ما له صلة بالمعنى.

(١) للتوكيد نوعان رئيسان هما المعنوي واللفظي، ويحصل معنى التوكيد أيضاً بتكرار اللفظ في غير باب التوكيد اللفظي، وبالنعت المؤكِّد، والحال المؤكِّد، والظرف المؤكِّد، والمفعول المطلق المؤكِّد، وإضافة الشيء إلى مرادفه، والعطف على نفسه أو مرادفه، وإثبات الشيء ونفي ضده، والتوكيد بالحروف المؤكِّدة. ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٤٧ - ١٥٠، معاني القرآن، الفراء ٥٨/٢، المساعد ٣٣٤/٢ - ٣٣٥.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٤٢ - ١٥٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٥٧ - ١٦٢.

٦- علاقة الجملة الاسمية والفعلية بالدلالة:

انطلاقاً من التقسيم السابق للجملة باعتبار الاسم والفعل، أشار السامرائي إلى ما هو مستقر عند النحاة والبلاغيين من أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث^(١)، ولكنه ذهب إلى أن هذا من باب التجوز؛ وأن الصحيح أن الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث، ف(منطلق) يدل على الثبوت، و(ينطلق) يدل على الحدوث والتجدد، فالجملة لا تدل على حدوث أو ثبوت، ولكن الذي يدل على ذلك هو ما فيها من اسم أو فعل^(٢)، جاء في البرهان: "في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل، وأن الفعل يدل على التجدد والحدوث، والاسم يدل على الاستقرار والثبوت، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر..."^(٣)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ فاطر: ٣، ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ تدل على تجدد الرزق شيئاً بعد شيء، ولا يحسن أن يُقال: (رازقكم) في هذا الموضع^(٤).

وهكذا أخذ السامرائي في الاستدلال بشواهد القرآن الكريم والأمثلة الأخرى لإيضاح هذه القاعدة الدلالية وتأكيدها، مبيئاً من خلال تلك الشواهد المعنى وعلاقته باستخدام الفعل أو الاسم في الجملة، وأنه لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر، وقد وظف هذه القاعدة في إبراز المعاني الدقيقة للجمل، والفرق الدقيقة بينها، خاصة عندما تأتي متتابعة في سياق واحد^(٥)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ﴾ الأنعام: ٩٥، فجاء بالفعل في ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾، وجاء بالاسم في ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾؛ وذلك لأن أبرز صفات

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٦١، مفتاح العلوم، السكاكي، ٣٨٢، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٣/٢، الطراز لأسرار البلاغة، يحيى العلوي، ١٤٣/٢.

(٢) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٢.

(٣) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٦٦/٤، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٢.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

الحي الحركة والتجدد؛ فجاء بالصيغة الفعلية، وأبرز صفات الميت الهمود والسكون؛ فجاء بالصيغة الاسمية^(١)، وقد يحتمل ذلك تأويلاً آخر.

وأوضح السامرائي أنه قد يكون الاسم أو الفعل غير مذكور في الكلام؛ فيقدر، ويكون حكمه كما لو كان مذكوراً من حيث الدلالة على الثبوت أو الحدوث، ومن ذلك أن يدل الكلام على المحذوف بقرينة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَاقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ العنكبوت: ٦١، أي: فعل ذلك الله، بتقدير فعلٍ للسؤال؛ لأن السؤال كان بالفعل، وتقول: مَنْ أَنْتَ مَكْرَمٌ؟ فيقال لك: محمداً، أي: أنا مكرمٌ محمداً، بتقدير الاسم؛ لأن السؤال كان بالاسم؛ فتكون الدلالة على الحدوث والثبوت بحسب المقدر^(٢)، وقد يكون التقدير مما تقتضيه طبيعة اللغة، وذلك كأن يكون الكلام منصوباً دون ناصب ظاهر، أو مرفوعاً وليس معه ما يقتضي الرفع؛ فتقدر للاسم المنصوب فعلاً، وللمرفوع اسماً؛ فيكون المرفوع جزءاً من جملة اسمية، والمنصوب جزءاً من جملة فعلية، وذلك نحو: ﴿سَلَمًا﴾ و﴿سَلَمٌ﴾ في قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ﴾ هود: ٦٩، فقد حيّوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث، وحيّاهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت؛ فيكون قد رد التحية بأحسن منها^(٣).

وبناءً على ذلك جعل السامرائي الجمل بحسب قوتها من حيث الاسمية والفعلية ثلاث مراتب: الأولى: أن تذكر الفعل، نحو: (اصبر يا خالد)، والثانية: أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوباً، فتقول: (صبراً يا خالد)، وهذه أقوى من الأولى؛ وذلك لمجيء الحدث مجرداً من دلالة زمن معين، بخلاف الفعل فإنه مرتبط بزمن، والصيغة الثانية يصح أن تقال للمفرد والتمثلي والجمع والمؤنث، بخلاف الأولى، فصيغة الفعل فيها مقيدة بفاعل معين، وهاتان المرتبتان من الجمل الفعلية، ولكن إحداها أقوى من الأخرى، والمرتبة الثالثة: أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره وتعديل فيه من النصب إلى

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٣ - ١٦٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٦٤ - ١٦٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٦٥.

الرفع؛ فتتحول الجملة من فعلية إلى اسمية، فتكون دالة على الثبوت والدوام، وهذه أقوى المراتب، فنقول: (صبرٌ جميلٌ)، فهي جملة اسمية فيها الدلالة على الثبوت والدوام^(١).

ثم أوضح السامرائي مقامات استخدام هذه المراتب الثلاث للجملة بأن الأمر الذي لا يحتاج إلى صبر طويل تقول فيه مثلاً: (اصبر يا خالد حتى أخرج إليك)، فإن احتاج الأمر إلى صبر أطول أو أشق قلت: (صبراً يا خالد حتى يفرج الله عنك)، فإن كان الأمر يقتضي صبراً طويلاً دائماً جئت بالرفع فنقول لمن فقد شخصاً عزيزاً: (صبرٌ جميلٌ يا خالد؛ فهذا أمر الله ولا راد لقضائه)، ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ يوسف: ٨٣^(٢).

ذكر السامرائي أن هذه المراتب الدلالية للجملة أمر ذكره النحاة وأوضحوه أيضاً تماماً، قال سيبويه: "واعلم أن (الحمدُ لله) وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب، وهو بدل من اللفظ بقولك: (أحمدُ الله)"^(٣)، وذكر أن المنصوب من باب اختزال الفعل، فالفعل أصلٌ، ثم يُحذف ويؤتى بالمصدر المنصوب بدلاً منه، ثم يُعدل إلى الرفع^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي ١٦٥. ويمكن أن نطلق على هذه المراتب: المستويات الدلالية.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٦٦.

(٣) سيبويه، ٣٢٩/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٧.

(٤) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ١٦٧، سيبويه، ٣١٩/١.

وجاء في شرح الأشموني: "أصل (الحمْدُ لله) أحمْدُ الله أو حمدتُ الله، حمداً لله فحذف الفعل اكتفاءً بدلالة مصدره عليه، ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت، ثم أُدخلت عليه (ال) لقصد الاستغراق"^(١).

إن ما سبق يدل على أهمية قاعدة دلالة الجملة الاسمية على الثبوت والفعلية على التجدد والحدوث؛ وذلك لتحقيق الفهم الدقيق لدلالة الجملة، وما ينبني على ذلك من ترتيب للجمل بحسب قوتها، وظهر في ذلك دقة السامرائي في تتبعه دلالات الجمل المختلفة، وأنه قد نقل ذلك عن النحاة، بما يدل على سبقهم إلى القول بذلك، وعنايتهم بمعاني النحو، وعدم إغفالهم دلالات التعبيرات المختلفة للجملة من حيث الاسمية والفعلية، ولكن يحسب للسامرائي عنايته بذلك، وإبرازه في صورة واضحة، والاستشهاد له والتمثيل عليه بما يبرز أهميته في منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل.

٧- علاقة تعدد دلالات الجمل باتساع المعنى:

إن ما سبق ذكره من تقسيمات الجمل لدى السامرائي، خاصة الجمل ذات الدلالات المتعددة، والمتضادة، والمختلف في معانيها، وما سبق ذكره من قرائن عديدة وأحوال مختلفة تؤثر في فهم معنى الجملة؛ كل ذلك يؤدي إلى ما يسميه السامرائي التوسع في المعنى أو توليد المعاني؛ فكأنه نتيجة طبيعية لذلك التعدد والاشتراك أو التضاد والاختلاف الدلالي، فالجملة يمكن أن تأتي محتملة أكثر من معنى، بل قد يؤتى بها لتجمع أكثر من معنى، وتكون المعاني كلها مرادة مطلوبة؛ فبديل أن يطول الكلام ليجمع تلك المعاني يمكن أن يؤتى بها بجملة واحدة أو جمل معدودة تجمع تلك المعاني كلها، ويرى السامرائي أنه أمر مقبول غير مستنكر^(٢)، وقد طبقه في العديد من مؤلفاته^(٣).

(١) شرح الأشموني، ٣/١، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ١٦٧-١٦٨، سيبويه، ٣٤٩/١، حاشية الصبان، ٣٤٩/١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥٦٣/١.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٣، ٢٢٩.

(٣) ينظر: أسرار البيان في التعبير القرآني، فاضل السامرائي، ٦٠.

قال ابن جني: "في (باب في اللفظ يرد محتملاً لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه، أيجازان جميعاً فيه أم يُقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه): اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهباً، ولا يمتنع من ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاً..."^(١). وجاء عنده: "(باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين)"^(٢) وفيه أن الكلام يأتي على صورة واحدة، ولكن يُختلف في معناه وتأويله^(٣).

وجاء في (دلائل الإعجاز) أن قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ الأنعام: ١٠٠، يفيد معنى أنهم جعلوا الجن شركاء لله، ويفيد معنى آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك، لا من الجن ولا غير الجن^(٤)، فجمع التعبير معنيين في آن واحد، ثم علق عبدالقاهر على ذلك بقوله: "فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم (الشركاء) واعتبره؛ فإنه ينبهك لكثير من الأمور، ويدلك على عظم شأن النظم، وتعلم به كيف يكون الإيجاز وما صورته، وكيف يُزاد في المعنى من غير أن يُزاد في اللفظ"^(٥).

هنا يظهر كيف يؤسس السامرائي آراءه ومنهجه على ما قدمه ابن جني وعبدالقاهر الجرجاني في فكرهما النحوي والبلاغي؛ فكان القول بتعدد المعنى للجملة الواحدة من أبرز سمات منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى، وزاد السامرائي إلى ذلك القول بعدم ترجيح وجه على آخر بحسب الأقوى كما ذكر ابن جني، بل جعل المعاني سواء في ذلك، فلا يفاضل بينها أو يرجح أحدها على الآخر إلا السياق والمقام الذي ترد فيه الجملة، وما يقتضيه ذلك من المعنى.

(١) الخصائص، ابن جني، ٤٨٨/٢، وينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٣.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٣، الخصائص، ١٦٤/٣.

(٣) ينظر: الخصائص، الصفحة نفسها، وفيه باب آخر بعنوان: (باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في الحروف والحركات والسكون)، ٩٣/٢.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٤، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ٢٨٦.

(٥) دلائل الإعجاز، ٢٨٦، وينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦٤.

مما سبق يمكن ذكر عدد من مواطن التوسع في المعنى، مثل: الألفاظ المشتركة التي تحتل أكثر من معنى، فقد ذكر في قوله عز وجل: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ﴾ البلد: ١ - ٢، جملة من المعاني لكلمة (حِلٌّ)، منها أنها بمعنى: الحال والمقيم، وبمعنى اسم المفعول أي: مُسْتَحَلٌّ قَتْلِكَ ولا تراعي حرمتك في هذا البلد الحرام، وبمعنى الحلال ضد الحرام، وبمعنى أنك حِلٌّ في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، وبمعنى أنك حِلٌّ مما يقترفه أهله من المآثم^(١)، وذهب السامرائي إلى أن هذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو حال بهذا البلد الكريم، يبلغ رسالة ربه، متخرج من آثامهم، بريء من أفعال الجاهلية، وقد استُحلت حرمة وأريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعوة ربه، وأنه حِلٌّ لهذا الرسول أن يقتل ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيره^(٢)، وكل هذه المعاني جمعتها كلمة (حِلٌّ)؛ فاتسع المعنى اتساعاً كبيراً^(٣).

وقد يبدو مستغرباً أن يفضي تركيب واحد أو مفردة واحدة إلى كل هذه المعاني؛ فتكون كلها مقصودة على هذا النحو الذي ذكره السامرائي، إذ كيف يكون مراد المتكلم من كلامه محتملاً لكل هذه المعاني؟، وهل ثمة فرق بين مراد المتكلم وبين ما يحتمله الكلام في ذاته من معان متعددة؟ ألا يُفترض أن يكون مراد المتكلم واحداً، مع بقاء الدلالات الأخرى ضمن المعاني المحتملة من حيث التوجيه؟ وهناك من العلماء من ذهب إلى جواز القول بأن الله أراد بتعبير ما كلا المعنيين^(٤)، وأنه يجوز أن يريد المتكلم جميع المحامل، ولا يستحيل ذلك عقلاً^(٥).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٧، الكشاف، الزمخشري، ٣٧٥/٦، مفاتيح الغيب، الرازي، ١٦٤/٣١، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٤٦٩/٨، روح المعاني، محمود الألويسي، ٣٤٩/١٥.

(٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، لمسات بيانية، فاضل السامرائي، ٢٤٦ - ٢٤٧، التعبير القرآني، له، ٣٠٨ - ٣٠٩، معاني النحو، له، ٢٦٣/١، أسرار البيان في التعبير القرآني، له، ٦٠.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٧٤، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢٠٧/٢ - ٢٠٨، كلامه عن قوله تعالى: ﴿لَا نُضَارُّ وَرِدَةً يُولَدُهَا﴾ البقرة: ٢٣٣.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٧٤، البرهان في علوم القرآن، ٢٠٨/٢.

ومن وسائل التوسع في المعنى الصيغ المشتركة، والجمع بين الألفاظ ذات الدلالات المختلفة، والعدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من معنى، واستخدام المصدر بدل الاسم المشتق، والحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وتوسعه، والتضمين، والتقديم والتأخير، واحتمال الخبر والإنشاء، والإخبار بالعام عن الخاص، واكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه، والعطف بين المتغايرين، وجمل تحتمل في تأليفها أكثر من دلالة يصح أن تُراد جميعاً في آن واحد^(١)، وقد أورد السامرائي على ذلك كله الشواهد والأمثلة التي تظهر كيف اتسعت دائرة المعاني والدلالات في كل هذه الحالات، ولا يتسع المقام لمزيد من الاستطراد في ذكرها.

٨- الجمل التي تدل على المبالغة في المعنى:

وكما تتعدد عنده دلالات المفردات وتتسع وتتضاد، فكذلك يحدث لمعاني الجمل أيضاً، ويكون فيها ضرب من المبالغة كما في المفردات، ومن وسائل المبالغة في الجمل: الإخبار بالمصدر عن الذات، تقول: (هو رجلٌ عدلٌ)، فكأنك جعلت العين هو الحدث نفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ يوسف: ١٨، كأنه نفس الكذب وعينه، ونسبة الشيء إلى غير أصله كقوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ الأنبياء: ٣٧، مبالغة في اتصافه بالعجلة، والوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال تقول: (مررتُ برجلٍ أيّ رجل)، والوصف باسم الجنس كقولك: (مررتُ برجلٍ أسدي)^(٢).

ومن ذلك القطع إلى الرفع أو النصب نحو قولك: (مررتُ بزيدٍ الكرمِ أو الكريمِ)، والقصر نحو قولك: (لا شاعرَ إلا البحترى)، و(زيدٌ هو الشجاعُ)، والتمييز المحول عن فاعل أو مفعول، نحو قولك: (طابَ محمدٌ نفساً) وقوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ القمر: ١٢، وخروج الفعل عن ظاهره كالتعبير عن المستقبل بالفعل الماضي، والتعبير عن الطلب بلفظ الإخبار، والتوكيد لتقوية الحكم وإثباته، والألفاظ التي جيء بها توكيداً

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٤ - ٢٠٢، وفيه شواهد وأمثلة عديدة توضح مواطن التوسع

في المعنى.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٠٩-٢١٢.

مشتقةً من الاسم المؤكّد كقولهم: (ليلةٌ ليلاء)، وعطف الشيء على نفسه، وإضافة الشيء إلى مرادفه، وإثبات الشيء ونفي ضده^(١).

فهذه الصور والتراكيب المختلفة كلها جمل رُكبت بحيث تحقق دلالة المبالغة في إبراز المعنى وتوكيده، وكأن التوكيد ليس حصراً على نوعي التوكيد المعروفين في هذا الباب، بل يمتد ليشمل طائفة واسعة من الجمل والتراكيب الدالة على المبالغة في المعاني.

وهكذا تتضح عناية السامرائي بتقسيم الجملة، وتتبع أنواعها ودلالاتها، وإبراز سمة الاتساع الدلالي من خلالها، وبيان أسباب ذلك ووسائله ومواقفه، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم وغيره، وظهر من خلال ذلك كيف اتسعت مساحة التعبير عن المعاني، وظهر تعدد الصور التركيبية للجملة التي تبدو بمعنى واحد ولكل منها دلالة دقيقة لا توجد في أختها؛ وقد كان لذلك أسباب عديدة أكسبت البنية التركيبية للجملة العربية هذه المرونة، ومن تلك الأسباب: الاشتقاق، وتنوع الأبنية، وتعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهو ما يعرف بالمترادف، وتنوع الأدوات للتعبير عن المعنى الواحد، وتعدد الحروف الزائدة والمؤكّدة، وسمة الإعراب، والتقديم والتأخير، والذكر والحذف، وغير ذلك^(٢).

أما موقف المتلقي من هذا التعدد الدلالي للجملة الواحدة فيبدو لي أن فيه إشكالاً؛ فقد يختلف التوجيه والترجيح بين المعاني من متلق إلى آخر، وقد أورد السامرائي عن النحاة كثيراً تجويز أكثر من وجه في الجملة الواحدة، كالقول بجواز التقديم والتأخير، أو الذكر والحذف، أو الإعمال والإلغاء، أو بجواز أكثر من وجه إعرابي، وقد يرجحون وجهاً على آخر، ولكن السامرائي يرى أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساوياً له؛ لأن كل تعبير مختلف عن الآخر، ولكل معنى وجه يؤديه^(٣)، وأن تجويز النحاة عدداً من الأوجه

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢٠٩ - ٢٢٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٧ وما بعدها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٠.

في جملة ما لا يعني أن المتلقي يمكنه اختيار أي وجه دون سبب؛ لأن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معين^(١).

ومما يُعِين على تحديد المعنى المراد من الكلام وجود قرائن تحدد هذا المعنى؛ وعندئذٍ يمكن الجزم به أو ترجيحه على غيره من المعاني المحتملة، وإذا غابت هذه القرائن المحددة فإن النص يصبح محتملاً كل التوجيهات النحوية والدلالية^(٢)، وقد سار بعض شراح الشعر القدامى على ذلك^(٣)، وقد تتضافر القرائن بأنواعها لتوجيه المتلقي نحو المعنى المراد، وبدون تلك القرائن فإن التعدد والاحتمال في المعنى يظل قائماً على مستوى المفردات والتركيب^(٤).

وبذلك يظهر منهج السامرائي في تناوله علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل وأشباه الجمل، فالتعدد والاتساع في المعاني والدلالات سمة بارزة لديه، والترجيح عنده مقصور على ترجيح الفصحى من اللغات على ما سواها، وترجيح التعبيرات الحسنة على الضعيفة لمخالفتها القياس أو لقلتها، أما ما كان ارتباطه بالمعنى فلا يصح فيه الترجيح اعتباراً، ويرى السامرائي أنه كان على النحاة وهم يذكرون مواطن الجواز للجمل والتعبيرات المختلفة أن يبينوا أن الأوجه الجائزة ليست بمعنى واحد؛ إذ كل جملة لها معناها الخاص^(٥)، وأتفق مع السامرائي فيما ذهب إليه؛ لأن الناظر في تجويز الأوجه لدى النحاة يظن أنه من باب الاختيار على الإطلاق دون التفات للمعنى، وكأن تلك الأوجه سواء، والأمر ليس كذلك، مع ملاحظة أن النحاة بنوا آراءهم في تجويز الأوجه والاختيارات المختلفة على أساس من القواعد النحوية المعيارية التي بني عليها النحو، ولم ينظروا إلى المعنى وحده بالطريقة التي ينظر بها السامرائي.

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢٧٠.

(٢) ينظر: قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيوييه، إيهاب سلامة، ٦٥.

(٣) ينظر: شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية، إيهاب سلامة، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠١٢م، ٣٤٦.

(٤) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط ٥، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ١٦٣، ١٩١.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢٧١ وما بعدها.

المبحث السادس

جهوده ومنهجه

في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية

١- أسلوب الشرط:

تناول السامرائي أسلوب الشرط موضعاً معناه، وهو أن يقع الشيء لوقوع غيره^(١)، أي: أن يتوقف الثاني على الأول، فالأول سبب، والثاني مسبب عنه^(٢)، فتحقق الثاني مشروط بتحقق الأول، وذلك نحو قولك: (إن زرتني زرتك)، هذا هو الأصل فيه، وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبباً عن الأول ولا متوقفاً عليه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ﴾ الأعراف: ١٧٦، فلهات الكلب ليس مشروطاً بالحمل عليه أو عدمه، فهو يلهث على كل حال، فالمقصود ذكر صفة الكلب فحسب، فليس أسلوب الشرط على الدوام من قبيل السبب والمسبب، ولكن ذلك هو الأصل فيه، فقد يكون الارتباط بين الشرط وجوابه بوصفه مقارناً له في الزمان، نحو: (إن كان هناك نارٌ كان هناك احتراق)^(٣)، وسواء كان الشرط ممكناً في نفسه، أو مستحيلًا، أو سبباً في الجزاء ووصلة إليه، أو كان غير ذلك، فثمة دلالة ما على اقتران أحدهما بالآخر^(٤)، ولا يلزم أن تكون العلاقة بينهما سببية محضة.

يأتي فعل الشرط ماضياً ومضارعاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا﴾ الإسراء: ٨، وقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إبراهيم: ١٩، والماضي يفيد الاستقبال في الشرط، ويخرج إلى الاستقبال في غير الشرط، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٦٨، وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضي، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَمَسَّنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ فاطر: ٩، وخروج الفعل من باب إلى باب آخر معروف في اللغة، لا سيما في باب الشرط^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٣/٤، المقتضب، المبرد، ٤٥/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٤٦/٤، شرح التسهيل، ابن مالك، ٦٦/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩٠٣/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٥٤/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٥٤/٤، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٥/٢ - ٣٥٦.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٥٤/٤ - ٥٥، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٥/٢ - ٣٥٦.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٥٥/٤ - ٥٦.

وبيّن النحاة أن المراد من مجيء الشرط ماضياً ومعناه الاستقبال إنزال غير
 المُتَيَقَّن منزلة المُتَيَقَّن، وغير الواقع منزلة الواقع؛ ولهذا عُبر عن الأحداث المستقبلية
 بأفعال ماضية في غير الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٦٨، قالوا: إن هذه الأفعال جاءت بصيغة الماضي،
 وإن كانت مستقبلة؛ للدلالة على أنها مُتَيَقِّنة الحدوث، وأنها بمنزلة الماضي في التحقق،
 وهو من الأغراض العامة المرادة عند التعبير عن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية^(١)،
 وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، كالتفائل، أو إظهار الرغبة في وقوع الأمر، أو التعريض
 بأن تخاطب واحداً والمراد غيره^(٢)، وقد يُعبر عن الشرط بالفعل الماضي إذا كثر وقوع
 الفعل، بخلاف ما لم يكثر فإنه يُعبر عنه بالمضارع، فيجعل الماضي لما هو كثير لأنه
 كالحادث، والمضارع لما هو قليل لأنه لم يحدث، كقولهم: (من صبرَ ظفر، ومن سار
 وصل)^(٣)، وهذا واقع متداول على الألسنة.

وزهد السامرائي إلى أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون
 لأغراض أخرى كذلك، منها: أنه قد يدل على حصول الحدث مرة، في حين أن المضارع
 قد يدل على تكرار الحدث وتجده، قال تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا أَلْصَدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ
 تَخْفُوها وَتُؤْتُوها أَلْفُقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ البقرة: ٢٧١، فجاء بالفعل المضارع؛ لأن
 أمر الصدقات متكرر، وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٣٠، فجاء بالفعل الماضي؛
 لأن الطلاق لا يتكرر تكرّر الصدقات^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٦/٤، الخصائص، ابن جني، ١٠٥/٣، شرح الرضي على الكافية،
 الإسترابادي، ٩٤١/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٥٨/٢، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني،
 ٩٦/٢، شرح المختصر، التفقازاني، ١٢٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٥٦/٤ - ٥٧، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٨/٢، الإيضاح في علوم البلاغة، ١٢١/٢،
 شرح المختصر، ١٤٠/١.

(٣) ينظر: المباحث اللغوية في العراق، مصطفى جواد، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٥٤، دون ط، ٤٦، معاني النحو،
 ٥٧/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٥٧/٤ - ٦٢، وفيه شواهد عديدة تدل على هذا المعنى.

ويبدو أن السامرائي استقى هذا المعنى من كلام الرازي في تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ لقمان: ١٢، فقد ذكر الرازي أن سبب مجيء الشكر بصيغة المضارع لأنه فعل ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرار النعمة، وسبب مجيء الكفر بصيغة الماضي أنه ينبغي أن ينقطع، فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران^(١).

ويتضح من خلال الشواهد القرآنية التي أوردها السامرائي صحة السبب الذي دعا إلى التعبير عن فعل الشرط بالفعل الماضي في موضع، وبالفعل المضارع في موضع آخر، واعتمد السامرائي على التحليل السياقي، والموازنة الدلالية بين المواضع المختلفة، مع بيان المعنى والغرض من كل استعمال، وقد يُؤتى بالفعل الماضي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة واحدة، وإن كان مستقبلاً، ويؤتى بالمضارع لما كان ينقضي شيئاً فشيئاً، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: ١٩٦، أي: إذا حصل هذا؛ فعبر عنه بالماضي (أحصرتم)، وقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٠، فعبر بالمضارع (تخالطوهم)؛ لأن المخالطة مستمرة وليست كالإحصار^(٢)، ويكثر التعبير بالفعل الماضي في أسلوب الشرط عند الحديث عن الحكم الثابت المبني على المشاهدة والتجربة، كما في الحكم ونحوها، كقولهم: (من تهوّر ندم، ومن حذر سلم)^(٣)، وقد يأتي الشرط ماضياً للدلالة على الزمن الماضي، نحو: (إن كنت عصيت ربك فتنب)^(٤)، وهو أمر ينكره جمهور النحاة، ويتأولونه^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٥٨/٤، مفاتيح الغيب، الرازي، ١١٩/٢٥.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٣-٦٢/٤، وفيه شواهد أخرى على هذا المعنى.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٦٣/٤، وهذا المعنى شبيه بما سبق ذكره وهو أن التعبير بالماضي لما كثر، وبالمضارع لما قل.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٦٣/٤، وفيه شواهد أخرى عديدة تدل على ذلك، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٩٤١/٢، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٤٥/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٦٣/٤، حاشية الصبان، ٢٤/٤، حاشية الخضري، ٧٤٨/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨١/٤.

ولكن السامرائي ناقش آراءهم ثم ذهب إلى أن الشرط قد يأتي للدلالة على الزمن الماضي؛ ولذلك شواهد، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِجْرَامِي﴾ هود: ٣٥^(١)، والمعنى لا يأتي ذلك، فقد يكون الشرط حدث في الزمن الماضي، ويأتي الشرط دالاً على الحال أيضاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ البقرة: ٢٣، وهذا افتراض لحالتهم آنذاك، ويأتي للحال كثيراً في أسلوب الإلهاب والتهيج، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة: ١١١^(٢)، ومما يعزز ما ذهب إليه السامرائي أن جواب الشرط سيبقى دالاً على الاستقبال، ولا يأتي فعل الشرط وجوابه كلاهما دالين على الزمن الماضي.

معاني أدوات الشرط:

تناول السامرائي أدوات الشرط ومعانيها؛ وسأذكر نماذج منها، مع أبرز ما ذكره في علاقتها بالمعنى، الأداة الأولى: (إن): وتستعمل في المعاني المحتملة الوقوع، والمشكوك في حصولها، والموهومة، والنادرة، والمستحيلة، وسائر الافتراضات الأخرى^(٣)، فالمعنى المحتمل الوقوع نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ﴾ البقرة: ١٩١، والمعنى المشكوك فيه نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾ الأعراف: ١٤٣، ومن المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ القصص: ٧١، ومن المعاني المستحيلة قوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ الزخرف: ٨١^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٣/٤ - ٦٨، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩٤١/٢، وفيه أجاز الرضي مجيء فعل الشرط ماضياً لفظاً ومعنى على قلة بالنسبة إلى (كان).

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٨/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٦٩/٤، سيبويه، ٦٠/٣، المقتضب، المبرد، ٥٥/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ١١٣/٥، شرح التسهيل، ابن مالك، ٦٧/٤، شرح الرضي على الكافية، ٩٠٤/٢، ٩٠٩، الجني الداني في حروف المعاني، المرادي، ٣٦٧، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٦٠/٢، حاشية الصبان، ١٣/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٦٩/٤.

فاستعمل (إن) مقترن بالمشكوك فيه وغير المُتَيَّن، أيًا كان وجه الشك وعدم اليقين في وقوعه، قال ابن يعيش: "ولا تستعمل (إن) إلا في المعاني المحتملة المشكوك في كونها"^(١)، وقد تستعمل قليلاً مع المُتَيَّن؛ وذلك لغرض ما، فقد يشتمل المعنى المُتَيَّن على معنى غير مُتَيَّن، كقوله تعالى: ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٤، فالموت واقع لا محالة، ولكن استعمل (إن) مكان (إذا) لأن زمن الموت لم يكن متعيناً^(٢)، أو تستخدم في مقام القطع على جهة التجاهل، أو أن يكون المخاطب ليس قاطعاً بالأمر، أو للتوبيخ، ونحوه^(٣).

يتضح من ذلك أن منهج السامرائي هو تتبع معنى الأداة لا عملها، فهو يتتبع معانيها التي تأتي عليها، أو تخرج إليها، والأغراض المرادة من ذلك الخروج، متخذاً من شواهد القرآن الكريم دليلاً على تلك المعاني، وهو في ذلك يبيّن آراءه واختياراته - غالباً - على ما ذكره النحاة في كلامهم عن تلك الأدوات.

والأداة الثانية (إذا)، وتكون للمقطوع بحصوله، ولكثير الوقوع، فمن الأول قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ البقرة: ١٨٠، فحضور الموت لكل واحد أمر مقطوع به، ومن الكثير الوقوع قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ البقرة: ٢٨٢^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٩/٤، سيويه، ٦٠/٣، المقتضب، المبرد، ٥٥/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ١١٣/٥، شرح التسهيل، ابن مالك، ٦٧/٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٩٠٤/٢، ٩٠٩، الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ٣٦٧، حاشية الصبان، ١٣/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٠/٤، شرح المفصل، ١١٣/٥.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧٠/٤ - ٧١، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٧/٢، الطراز لأسرار البلاغة، يحيى العلوي، ١٦٤/٣، شرح المختصر، التفتازاني، ١٣٩/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٧١/٤ - ٧٢.

ولذا فرّق النحاة بين (إن) و(إذا) في المعنى، بأن (إن) للمشكوك فيه ونحوه، و(إذا) للمقطوع به ونحوه، ولا يصح أن تقع إحداهما موقع الأخرى^(١)، ثم أخذ السامرائي في التدليل على هذا الفرق بين الأداتين في المعنى والاستعمال، وذلك من خلال الشواهد القرآنية^(٢)، والموازنة الدلالية بين استعمال وآخر؛ فظهر ذلك الفرق جلياً مطرداً لا يكاد يتخلف، ومضى السامرائي على المنهج نفسه في سائر أدوات الشرط: (إنما)، و(أنى)، و(أيان)، و(أين)، و(أي)، و(حيثما)، و(كيفما)، و(ما)، و(متى)، و(من)، و(مهما)، و(لو)، موضعاً معنى كل أداة، واستعمالها، وأحكامها، ومسائلها^(٣)، وغير ذلك من مسائل هذا الباب وأحكامه.

يتضح مما سبق منهج السامرائي في الوقوف عند مسائل الاستعمال والمعنى الدقيق لكل أداة من أدوات الشرط، وهو - غالباً - جامع لما ذكره النحاة في ذلك، ويظهر ذلك في نقوله الكثيرة عنهم، فهو يستقي من المظان النحوية والبلاغية مفسراً مسائل الباب في ضوء ما ذكره النحاة والبلاغيون، معتمداً على شواهد القرآن الكريم في معظم استدلالاته، متخذاً من الموازنة الدلالية والسياقية سبيلاً لإبراز الفروق الدقيقة بين الأداة وأختها، فليس ثمة أداة بمعنى الأخرى وإن كانت تستخدم لمعنى الشرط، وهو دائم النظر في الاستعمال، يقرن العلة بالمعنى والسياق بالغرض، وقد بدا ذلك جلياً في هذا الباب.

ومن ذلك كلامه عن دلالة دخول (ما) الزائدة بعد أدوات الشرط على الإبهام والعموم^(٤)، أو دلالتها على التوكيد^(٥)، وقد أبان أن دلالتها على التوكيد أظهر من دلالتها

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٢/٤، سيبويه، ٦٠/٣، المقتضب، المبرد، ٥٤/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ١١٣/٥، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٧/٢، شرح المختصر، التفتازاني، ١٣٩/١، الطراز لأسرار البلاغة، يحيى العلوي، ١٦٥/٣، مفاتيح الغيب، الرازي، تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ الزلزلة: ١، ٢٥٣/٣٢، البرهان، الزركشي، ٣٦٠/٢، الأشباه والنظائر، السيوطي، ٢٣٠/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٧٥/٤ - ٧٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٧٩/٤ - ٩١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٩٥/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٩٦/٤.

على الإبهام في الاستعمال القرآني والاستعمال العربي^(١)، وهذه من دقائق المعنى والدلالة التي تناولها السامرائي في أسلوب الشرط.

تقديم الاسم على فعل الشرط:

ومن مسائل المعنى الجديرة بالتناول في أسلوب الشرط كلام السامرائي في مسألة تقديم الاسم على فعل الشرط، تقول العرب: (إذا جاءك محمد فأكرمه)، وتقول: (إذا محمد جاءك فأكرمه)، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ البقرة: ١٨٠، وقوله: ﴿إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ وَهَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ النساء: ١٧٦، وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾ ١ وَإِذَا الْكُوكَبُ أَنْتَثَرَتْ﴾ الانفطار: ١ - ٢، فهذا عند جمهور البصريين من باب حذف فعل الشرط الذي يفسره الفعل المذكور بعده، والتقدير: إن هلك امرؤ هلك، و إذا انفطرت السماء انفطرت؛ وسبب هذا التقدير الذي ذهب إليه النحاة أن أداة الشرط لا يليها إلا الأفعال^(٢)، بينما ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مرفوع بالفعل بعده، وهو فاعل متقدم على فعله^(٣)، أو مبتدأ خبره ما بعده عند الأخفش^(٤).

ولكن السامرائي لم يتفق مع ما ذهب إليه البصريون، ويرى أنه "بعيد عن المعنى، مفسد لصحة الكلام، مؤدٍ إلى ركةٍ بالغة فيه"^(٥)، وتساءل عن جدوى الحذف والذكر إذا كان المفسر والمفسر لفظاً واحداً؛ وليس في ذلك مزيد بيان ولا تفسير ولا معنى زائد ينتج عن المفسر^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٨/٤، وذكر فيه شواهد عديدة تدل على ذلك.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٤، المقتضب، المبرد، ٧٢/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٩١٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣٢٤/٤، ٣٤٧.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٤، شرح الرضي على الكافية، ٩١٣/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٤، شرح ابن عقيل، ٨٦/٢، ١٣٣، شرح الرضي على الكافية، ٩١٣/٢، حاشية الصبان، ١٠٧/٢.

(٥) معاني النحو، ١٠٢/٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ويظهر أن استشكال السامرائي هذا الرأي في هذه المسألة له وجه من الصحة، لا سيما من جهة المعنى؛ فقولنا: (إذا محمدٌ جاءك فأكرمه) يعني - بحسب رأي الجمهور -: (إذا جاءك محمد فأكرمه)، وكأنه لا فرق بين قولنا: (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)، ولا بين قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ الانشقاق: ١، وأن يُقال: (إذا انشقت السماء)؛ فيكون تقديم الاسم وتأخيرها واحدًا^(١).

وذهب السامرائي إلى أنه كان يَسْعُهُم أن يقولوا بجواز مجيء الفعل بعد أداة الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المنافقون: ١، وجواز مجيء الاسم بعدها، كما في قوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ الانفطار: ١، وأن الفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا وكذا، فهذا خير من التقديرات التي تذهب بجمال الكلام وتفسد معناه، وجزم السامرائي بأن المعنى مختلف في التعبيرين^(٢)، ولم يرجح رأياً على آخر في المسألة، ثم خلاص إلى أن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما جاء للدلالة على العناية والاهتمام، وهو الغرض من التقديم على العموم، وتختلف أوجه العناية، فقد يكون التقديم للتخصيص، وهو أهم أغراض التقديم، فقولنا: (إذا محمدٌ جاءك فأكرمه) و(إذا جاءك محمد فأكرمه)، فالجملة الأولى تفيد التخصيص، فالإكرام مختص بمحمد دون غيره، وإذا جاءك غيره فلا تكرمه، وأما الجملة الثانية فتدل على طلب الإكرام لمحمد دون تخصيصه له، فالمعنى يدل على إكرام محمد، ولا يتضمن نهياً عن إكرام غيره^(٣).

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ الإسراء: ١٠٠، قال الزمخشري في هذه الآية بعد أن ذكر التوجيه النحوي بإضمار الفعل بدلالة المذكور عليه: "(أنتم تملكون) فيه دلالة على الاختصاص، وأن الناس هم المختصون بالشُّحِّ المُتَبَالِغِ، ونحوه قول حاتم: (لو ذاتُ سِوَارٍ لَطَمْتَنِي)، وقول المتلمس:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٣/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي^(١)

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر^(٢)؛ ولذا يمكن القول: إن تقديم الاسم على فعل الشرط في قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ الانشقاق: ١، وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وَإِذَا الْكُوكَبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْيَحَاظُ فُجِرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ الانفطار: ١ - ٤، جاء للدلالة على معنى التهويل؛ إذ يوم القيامة يناسب ذلك، فانفطار السماء، وانتثار الكواكب، وتنجير البحار، وبعثرة القبور، كل ذلك يدل على أن المقام مقام تهويل للموقف؛ فكان تقديم الاسم على فعل الشرط لهذا الغرض، بينما قال تعالى في موطن آخر: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ الزلزلة: ١، فلم يقدم الاسم؛ لأن مشهد الزلازل واقع متكرر مشاهد^(٣)، وقد يتقدم الاسم على فعل الشرط لغرض التعظيم، أو تعجيل المسرة أو المساءة، أو التحقير، ونحو ذلك^(٤).

يتبين مما سبق أن السامرائي نظر إلى هذه المسألة المتعلقة بتقديم الاسم على فعل الشرط نظرة دلالية دعته إلى مخالفة رأي جمهور النحاة فيها، ولم يرجح رأياً على آخر؛ بل جعل ذلك بحسب المعنى؛ فلكل وجه معنى مختلف، ونظر إلى مآل الكلام

(١) البيت للمتلص، في ديوانه، ٢٩، الأصمعيات، (٢١٦هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط ٥، بيروت، دون ناشر، دون تا، ٢٤٥، المقتضب، المبرد، ٧٧/٣، اللامات، أبو القاسم الزجاجي، (٣٣٧هـ)، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ١/١٢٨، الكشاف، الزمخشري، ٣/٥٥٥، لسان العرب، ابن منظور، (نقص)، ٧/١٠٠، (وسم)، ١٢/٦٣٥، خزانة الأدب، عبدالقادر البغدادي، (١٠٩٣هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ١٠/٥٩، معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤/١٠٤. وتمام البيت: "جعلت لهم فوق العرانيين ميسماً"، العرانيين: جمع عرنين، وهو أول الأنف، والميسم: اسمٌ للآلة التي يوسم بها، والمعنى: لو غير أخوالي وقرابتي أرادوا ظلمي وانتقاصي؛ لوسمتهم بالذل فوق أنوفهم. وفرق الزمخشري والرازي بين ما يقتضيه علم الإعراب، وهو إضمار الفعل بعد أداة الشرط، وجعل الضمير فاعلاً له بدلالة الفعل المذكور، وما يقتضيه علم البيان، وهو دلالة الاسم المتقدم (أنتم) على الاختصاص. وأرى أنه ينبغي أن يحمل علم النحو على علم البيان، وأن يتكامل الوجهان لإظهار علاقة النحو بالمعنى.

(٢) الكشاف، الزمخشري ٣/٥٥٥ - ٥٥٦، وينظر: معاني النحو، ٤/١٠٣ - ١٠٤، مفاتيح الغيب، ٢١/٤١٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٤/١٠٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

على التقدير الذي ذكره النحاة، ثم قدم دليلاً وتفسيراً أكسب هذا الأسلوب التركيب جمالاً في المعنى والدلالة بعيداً عن التقديرات المتكلفة، ويمكن القول: إن جمهور النحاة البصريين اتبعوا المنهج المعياري في تقرير المسألة، وأرادوا طرد باب الشرط على وتيرة واحدة، بينما اتبع السامرائي المنهج الوصفي في تحليل المسائل.

اقتران جواب الشرط بالفاء:

تناول السامرائي مسألة اقتران جواب الشرط بالفاء، وذكر ما قاله النحاة فيها، وهو أن الفاء تأتي لربط جواب الشرط بفعله، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ الحج: ١٨، ويجب دخول الفاء إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاً، ولها مواقع حددها النحاة^(١)، وذكر السامرائي أن سبب اختيار الفاء للربط هو أنها تدل على معنى السببية بصفة عامة في الشرط وغيره، قال ابن يعيش: "فأتوا بالفاء لأنها تفيد الإلتباع، وتؤذن بأن ما بعدها مسبب عما قبلها"^(٢).

ولكن السامرائي ذهب إلى أن لفاء وظيفة دلالية أخرى، وهي أنها تفيد تعيين الجزء وإيضاح المعنى، وقد يؤدي حذفها إلى التباس أو عدم إتمام المعنى في العديد من التعبيرات، وذلك نحو قولنا: (من أحسنَ فلنفسه، ومن أساءَ فعليها)، فلو حذفنا الفاء هنا كان (نفسه) متعلقاً ب(أحسن)، وبقي الكلام غير تام؛ ودخول الفاء يوضح المعنى ويتم المعنى^(٣)، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ﴾ البقرة: ٢٧٢، فلو حذفنا الفاء من الجواب فقلنا: (وما تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى؛ لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في حيزه، ولم يصبح في حيز الجزء^(٤)، وهذه لفظة دلالية دقيقة في وظيفة الفاء الداخلة على جواب الشرط.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٥/٤.

(٢) شرح المفصل، ابن يعيش، ١١١/٥، وينظر: معاني النحو، ١٠٦/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٨٥/١، مع

الهوامع، السيوطي، ١٢٨/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الزهري، ٣٢٢/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٠٦/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وأضاف السامرائي إلى ذلك أن المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ البقرة: ٢٣٣، فإذا قلت: (فإن أرادوا فصالاً فعن تراضٍ منهما) تغير المعنى بتغير موضع الفاء، إذ يكون: أنهما إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضٍ، أي أن التراضي على الطلاق وقع وحصل^(١)، وما ذكره السامرائي هنا صحيح؛ فهو ناتج عن تغير موضع الفاء بالتقديم؛ فعلاقته بالمعنى تتدرج ضمن باب التقديم والتأخير، وقد سبق بحثها، ولا يمكن اعتبارها مما تختص به الفاء الواقعة في جواب الشرط، فالتقديم والتأخير مؤثر في المعنى سواء أكان للفاء أم لغيرها؟.

إن ما سبق هو في الفاء الداخلة على جواب الشرط وجوباً، وقد كان للسامرائي في دلالتها رأي أضافه إلى ما ذكره النحاة، أما الفاء الداخلة على جواب الشرط جوازاً فقد ذكر أنها تأتي إذا كان الفعل ماضياً وفُصد به وعد أو وعيدٌ، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ النمل: ٩٠، وكذلك إذا كان مضارعاً مجرداً أو منفياً بـ(لا)، وقيل بـ(لم) أيضاً^(٢)، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ﴾ البقرة: ١٢٦، فدخل الفاء على الماضي الذي قصد به وعد ووعيد يدل على أنه نُزِلَ منزلة ماضي المعنى مبالغةً في تحقق وقوعه^(٣)، وكأنه تم وحصل^(٤)، ومن جهة الإعراب فإن المضارع المجرد أو المنفي بـ(لا) هو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد الفاء؛ ولذا يرتفع الفعل بعدها^(٥)، وقد تأتي ولا يصح تقدير مبتدأ بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ القصص: ٨٤^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٧/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٨/٤، شرح ابن الناظم، ٤٩٨، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨٢/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٠٩/٤، حاشية الصبان، ٣١/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٠٩/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، سيويه، ٣٨/٣، ٦٩، ٩٠، ٩٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي،

٩٣٧/٢، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٨٧/١، همع الهوامع، السيوطي، ٣٢٩/٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٠٩/٤.

وبناءً على ذلك يرى السامرائي أن هذه الفاء تأتي لأغراض دلالية في أسلوب الشرط، وليس دخولها كخروجها^(١)، فكما أن دخولها على الفعل الماضي يفيد أن الحدث قد وقع فعلاً، كما ذكر النحاة، فهو تحقيق وتأكيد، فقد جعل السامرائي دخول هذه الفاء على المضارع كذلك، فهي تفيد التوكيد أيضاً، واستدل على ذلك بشواهد قرآنية، منها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ البقرة: ٢٣٠^(٢).

واستدرك السامرائي على ابن هشام في قوله عن الفاء: إنها تأتي زائدة للتوكيد دخولها في الكلام كخروجها^(٣)، وذلك بما جاء في حاشية الدسوقي على المغني تعليماً على هذا القول: "فلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته؛ لقولهم: إن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى، وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه، وإلا كان ذلك عبثاً"^(٤)، وذهب السامرائي إلى هذا الرأي مستدلاً بمجيء الفاء للتوكيد في غير الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الم نشر: ٣ - ٥^(٥)، فهي هنا تفيد التأكيد والتخصيص، فالتخصيص حصل بتقديم المفعول، والتأكيد حصل بدخول الفاء، وعلى ذلك شواهد أخرى من القرآن الكريم^(٦).

فجعل السامرائي دخول الفاء على المضارع نظير دخولها على الماضي؛ فكما تدل على معنى التوكيد في الماضي، فهي تفيد التوكيد في المضارع، واستدل على ذلك بشواهد من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْزِجُونَ سَاعَةً وَلَا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٩/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١٠/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٠/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ١٨٨/١.

(٤) حاشية الدسوقي على المغني، ١٧٧/١، ينظر: معاني النحو، ١١٠/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١١٠/٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، وفي هذا رد على ابن هشام وغيره ممن ذهب إلى أن الفاء هنا زائدة، وقال بعضهم: إن الفاء تفيد معنى الجزائية، ومعنى الشرط، ينظر: تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ الم نشر: ٣، مفاتيح الغيب، الرازي، ٦٩٧/٣٠، معاني النحو، ١١٠/٤.

يَسْتَقْدِمُونَ ﴿يونس: ٤٩﴾^(١)، ومما يدل على إرادة معنى التوكيد فيها أن المضارع نفسه جاء في آية أخرى دون الفاء، في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ الأعراف: ٣٤^(٢).

وأرجع السامرائي ذلك إلى اختلاف السياق في كل آية، فالكلام في سورة يونس جاء في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة، فذكر أن كل أمة تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لها، والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه...؛ فإنكارهم هذا يستدعي التوكيد، بخلاف آية الأعراف، فإن الأجل فيها جاء عرضاً في سياق التعليق على معتقداتهم بأن الملائكة بنات الله مع أنهم يكرهون البنات لأنفسهم^(٣)، وقد جاء في تفسير البيضاوي لقوله تعالى: ﴿فَمِنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الأعراف: ٣٥ - ٣٦ : "وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد"^(٤)، فالمبالغة هنا تعني التوكيد^(٥).

فالحاصل أن اقتتران جواب الشرط المضارع بالفاء يدل على التوكيد، وشواهد القرآن الكريم تؤيد ما ذهب إليه، وذلك من خلال سياقات تلك الآيات ومقاصدها، والموازنة بين ما جاء بالفاء وما تجرد منها؛ وكل ذلك يردُّ القول بزيادة هذه الفاء عند من قال بزيادتها، كما سبق.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٠/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١١/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١١١/٤ - ١١٢.

(٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، (٦٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي،

بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٢/٣، وينظر: معاني النحو، ١١٤/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١١٤/٤.

اقتران جواب الشرط بـ(إذا) الفجائية:

تناول السامرائي الشروط التي ذكرها النحاة ليصح اقتران (إذا الفجائية) بجواب الشرط، وهي: أن يكون الجواب جملة اسمية، مثبتة، خبرية، غير مقرونة بـ(إن) المؤكدة^(١)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكَ دَعْوَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ الروم: ٢٥، ولكنه عَقَّبَ على ذلك بشرط يرى أن النحاة أغفلوه، وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة، وإلا لم يحسن دخولها وإن وجدت الشروط، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوَلَّوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ البقرة: ٢٧١: لا يحسن مثلاً أن يُقال: (إذا هو خير لكم)؛ لأنه ليس فيها معنى المفاجأة^(٢)، وما استدركه السامرائي مُتضمَّن في تسمية (إذا) بالفجائية؛ فالنحاة لم يذكروا هذا الشرط لتضمنه في اسم الأداة، وقد عُرِفَتْ بأنها (إذا) الفجائية، فاسمها دل على معناها واستعمالها.

ثم وازن السامرائي بين معنى (الفاء) السببية ومعنى (إذا) الفجائية، فالأولى تدل على السبب، والثانية تدل على المفاجأة، وبين المعنيين فرق، فلكل منهما غرض ومعنى، ولا يحسن أن تقع إحداهما موقع الأخرى، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ التوبة: ٥٨، لا يحسن أن نقول: (فهم يسخطون)؛ فإن (إذا) تتضمن عنصر السرعة والمفاجأة، بخلاف الفاء فإنها إنما تدل على السبب فحسب^(٣)، وقد تجتمع الفاء و(إذا) الفجائية في جواب الشرط؛ فيتحقق بهما معنى السببية ومعنى المفاجأة، نحو قوله تعالى: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأنبياء: ٩٧، وفي هذا تأكيد للجواب^(٤)، وأن أحدهما لا يؤدي معنى الآخر، وسياق الآية يدل على ذلك.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٤/٤ - ١١٥، سيويه، ٦٣/٣، المقتضب، المبرد، ٧٣/٢، شرح التسهيل، ابن مالك، ٨٥/٤، شرح ابن عقيل، ٣٨/٤، همع الهوامع، السيوطي، ٣٢٨/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨٨/٤، حاشية الصبان، ٣٤/٤، حاشية الخضري، ٧٥١/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١١٥/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١١٦/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١٦/٤، التصريح بمضمون التوضيح، ٣٨٨/٤، الكشاف، الزمخشري، الأنبياء: ٩٧، ١٦٥/٤.

رفع المضارع في جواب الشرط بغير الفاء:

ذكر السامرائي في رفع المضارع في جواب الشرط بغير الفاء أنه إذا وقع الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا جاز في جواب الشرط وجهان: الرفع، والجزم، تقول: (إِنْ جِئْتِي أَرْزُكَ) و(إِنْ جِئْتِي أَرْزُكَ)^(١)، قال تعالى: ﴿وَمَا عَمَلْتَ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ آل عمران: ٣٠، وتساءل السامرائي عن الفرق بين الوجهين في المعنى، وذهب إلى أن رفع الفعل أقوى وأدلُّ على الإمضاء من جزمه؛ لأن أصل الكلام في وجه الرفع تقديم المتأخر، وتقديره في الجملة السابقة: (أَرْزُكَ إِنْ جِئْتِي)، فالكلام في الرفع يكون قد بُني على إمضاء الحدث، ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخرًا^(٢)، وأما الجزم فقد بُني الكلام فيه على الشرط ابتداءً؛ ولذلك جُزم الجواب^(٣).

وتظهر هنا دقة النظر والتحليل عند السامرائي في الأوجه الإعرابية، فجواز الوجهين الإعرابين لا يعني تطابق المعنيين.

العطف على الشرط والجواب:

وعلى غرار ما سبق تناول السامرائي مسألة العطف على الشرط والجواب، موضحًا أنك إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط جاز فيه وجهان: الجزم على الإتياع، والنصب، تقول: (إِنْ تَضْرِبُ خَالِدًا وَتُهِنُّهُ أَغْضَبُ عَلَيْكَ)، بجزم الفعل المعطوف على الشرط، وتقول: (إِنْ تَضْرِبُ خَالِدًا وَتُهِنُّهُ أَغْضَبُ عَلَيْكَ) بنصبه، فالجزم على العطف، والنصب على المعية، وإن عطفت بالفاء كان النصب على السببية^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٧/٤، شرح ابن الناظم، ٤٩٧، أوضح المسالك، ابن هشام، ٢٠٦/٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٩٣٢/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤، الأصول، ابن السراج، ١٩٢/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤، سيويه، ٦٦/٣ - ٦٧، المقترض، المبرد، ٦٦/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤ - ١١٨.

وإن جاء الفعل بعد الجواب جاز فيه الرفع على الاستئناف، زيادة على الوجهين السابقين^(١)، نحو: (إِنْ تُكْرِمَ سَالِمًا أَكْرَمَكَ وَأَسَاعَدَكَ)، (وَأَسَاعَدَكَ) بالجزم على العطف، والنصب على المعية، والرفع على الاستئناف، فالاستئناف يعني أنك تساعده على كل حال، سواء أكرم سالمًا أم لا، والجزم يعني أنك تساعده إن أكرم سالمًا^(٢)، والنصب يعني اقتران المساعدة بالإكرام، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُقْتَلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ آل عمران: ١١١، فجاء بالفعل (لا يُنصرون) مرفوعًا؛ لأن المعنى أنهم لا يُنصرون في كل الأحوال، وليس ذلك مشروطًا بالقتال، ولو جُزم لكان مشروطًا به^(٣). فانظر كيف يثري هذا التوجيه معنى الآية في نفس المتلقي عندما يدرك سبب رفع الفعل.

وهنا تتجلى أهمية منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية، فهو يقف عند مواطن جواز تعدد الأوجه الإعرابية؛ ليستخرج المعنى المراد على كل وجه، فليس تعدد الأوجه الإعرابية أمرًا شكليًا، وليس جواز الأخذ بوجه منها أمرًا اختياريًا بالمطلق، بل هو مقرون بالمعنى، فلكل وجه إعرابي معنى دقيق خاص به، ربما أشار إليه النحاة الأوائل، وربما لم يثيروا إليه، ولكن الإشارة إليه وتناوله يمثل منهجًا مطردًا عند السامرائي.

أسلوب التوكيد:

تناول السامرائي التوكيد موضحًا فائدته في تقوية المؤكِّد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه، فالتكرار يفيد تقرير المؤكِّد في نفس السامع، وإزالة ما قد يعتري الكلام من شُبْهة

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٨/٤، المقتضب، المبرد، ٦٣/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٨٣/٤، أوضح المسالك، ابن هشام، ٢١٣/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨٩/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤ - ١١٨.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٨/٤، معاني القرآن، الفراء، آل عمران: ١١١، ٢٢٩/١، تفسير الطبري، ٦٨٠/٥، الكشف، الزمخشري، ٦٠٩-٦١٠، التبيان في إعراب القرآن، العُكْبَرِي، (٦١٦ هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، دون ط، دون تا، ٢٨٥/١، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٢/٣ - ٣٣.

أو غفلة أو توهم في ذهن السامع^(١)؛ لذا فإن العرب تؤكد ما تراه في حاجة إلى التوكيد، فقد تؤكد الحكم كله، أو جزءاً منه، أو لفظة بعينها، أو مضمون الحكم، أو مضمون الجملة^(٢)، فمن تأكيد الحكم قولك: (إِنَّ مُحَمَّدًا مَرِيضٌ)، ومن تأكيد الكلمة الواحدة قولك: (مُحَمَّدٌ نَفْسُهُ مَرِيضٌ)، ومن تأكيد الحدث الذي تضمنه اسم الفاعل قولك: (مُحَمَّدٌ سَاعٍ إِلَى الْأَرْضِ سَعِيًّا)، ومن تأكيد الزمن الذي تضمنه الفعل قولك: (أَدَلَجْتُ لَيْلًا)؛ إذ الدَّلَج هو السير في الليل خاصة، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الإسراء: ١، ومن تأكيد مضمون الجملة قولك: (له عليّ مئة دينارٍ اعترافاً)^(٣).

ونذكر أن التوكيد على صور عديدة، أبرزها: ألفاظ التوكيد حيثما وقعت، مثل: إنَّ، ولام الابتداء، ونوني التوكيد الثقيلة الخفيفة، وألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى، وهي الحروف الزائدة، مثل: ما، ولا، والباء، وإن، وقد يكون التوكيد على صور إعرابية وتركيبية مختلفة، كالمفعول المطلق بأنواعه، المؤكّد لفعله نحو قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ النساء: ١٦٤، والمؤكّد لمضمون الجملة وهو المؤكّد لنفسه أو غيره، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ آل عمران: ١٤٥، وقولك: (أنت أخي يقيناً)^(٤).

وقد يكون التوكيد على صورة ظرف مؤكّد لزمن عامله، نحو قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الإسراء: ١، أو على صورة الحال ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ القصص: ٣١، أو على صورة نعت، نحو قولهم: (أمس الدابرُ لا يعود)، أو على صورة معطوف، نحو: (هذا كذبٌ وافتراء)، أو على صورة جار ومجرور، نحو قوله تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣١/٤، شرح المفصل، ابن يعيش ٢٢١/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١٠٤٩/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٣١/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

من فَوْقِهِمْ ﴿ النحل: ٢٦، والسقف لا يكون إلا من فوق، وغير ذلك من الصور، وقد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد وهو المعنوي واللفظي^(١).

ويتعدد التوكيد في الكلام بحسب الحاجة، فقد يُؤتى بمؤكِّد واحد، وذلك بحسب حالة المخاطب، وقد يضاف القَسَم إلى الكلام زيادة في التوكيد، تقول: (محمدٌ سابقٌ)، فإن كان المخاطب في شك قلت: (إنَّ محمدًا سابقٌ)، فإن كان منكرًا لهذا الخبر جئت باللام زيادة على (إنَّ) فتقول: (إنَّ محمدًا لسابقٌ)، وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول: (والله إنَّ محمدًا لسابقٌ)، وما ذكره السامرائي هنا هو ما تقرر عند البلاغيين في ذلك^(٢)، فإن التوكيد درجات بحسب المقام والقصد وحالة المخاطب.

وينقسم التوكيد إلى قسمين: التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي، فالمعنوي هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر^(٣)، أو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، وللتوكيد المعنوي غرضان، الأول: رفع احتمال إرادة غير المذكور، وذلك بذكر (النفس) و(العين) ومشتقاتهما، مضافين إلى ضمير المؤكِّد، تقول: (رضيت البنثُ نفسُها بالمهر)، فتدفع بذلك احتمال أن يكون الذي رضي أبوها أو وكيلها، أو نحو ذلك^(٤)، وتقول: لقيت زيدًا عينه^(٥)، لتدفع بذلك توهم أن تكون رأيت شخصًا يشبهه، ثم ذكر السامرائي ألفاظ التوكيد المعنوي ودلالاتها، وهي لفظتا (النفس) و(العين)، وتَعْنِيَان حَقِيقَةَ الشَّيْءِ^(٦)، وأوضح أن (النفس) و(العين) يختصان

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣١/٤ - ١٣٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٣٢/٤، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ٣١٥، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٦٥/١، ٤٣/٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٩١/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٣٤/٤، شرح الأشموني ٣٤٧/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٣٤/٤، شرح ابن الناظم، ٣٥٧.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٣٤-١٣٥/٤، شرح ابن الناظم، ٣٥٧، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٢٣/٢، شرح شنور الذهب، ابن هشام، ٥٥٣، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٠٥٥/١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٣٥/٤، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك، ٥٥٥/١.

بجواز جرهما بالباء الزائدة زيادةً في التوكيد، نحو: (أقبل المديرُ بنفسه)، و(أقبلت هند بعينها)، ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التوكيد^(١).

وذهب السامرائي إلى أن هذه الباء ليست زائدة بمعنى أن حذفها وذكرها سيان، فقولنا: (أقبل أخوك بنفسه) ليس مثل قولنا: (أقبل أخوك نفسه)، فالباء تقيد أن المؤكِّد فعَل ذلك وما كان متوقِّعًا منه أن يفعل، فمجيء الباء دل على الاهتمام الزائد، وأشار السامرائي إلى أن في استعمالنا اللغوي الدارج اليوم ما يؤيد ذلك^(٢). وأرى أنه قد يدل على معنى آخر قريب من ذلك، فإذا قلت: (تحرك أخوك بنفسه أو مشى بنفسه) احتمل أن يكون المعنى أنه تحرك ومشى معتمدًا على نفسه، ولم يساعده أحد في ذلك؛ فمعنى التوكيد عندئذٍ غير مراد.

والغرض الثاني من أغراض التوكيد المعنوي هو رفع احتمال عدم إرادة الشمول، فإذا قلت: (أقبل الطلاب) احتمل أن يكون المقبولون أكثر الطلاب؛ لأنه ليس فيه تنصيص على العموم والإحاطة، فإذا أردت التنصيص على ذلك ورفع الاحتمال قلت: (جاء الطلاب كلُّهم، أو جميعهم، أو أجمعون)^(٣).

ومن ألفاظ التوكيد المعنوي (كلُّ)، وهو اسم يفيد الاستغراق والإحاطة بالأفراد والأجزاء^(٤)، وقد فصل السامرائي في ذلك^(٥)، ومن لطائف مسائل المعنى في (كل) أنها إذا قُطعت عن الإضافة لفظًا جاز مراعاة اللفظ والمعنى، قال تعالى: ﴿كُلُّ ءَآمَنَ بِٱللَّهِ﴾ البقرة: ٢٨٥، وقال: ﴿كُلُّ لَهُ قَلْبُونَ﴾ البقرة: ١١٦، وغيرها من الآيات، فأفرد

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣٧/٤، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك، ٥٦١، همع الهوامع، السيوطي، ١٩٨/٥، شرح الأشموني، ٣٤٧/٤، وذكر الرضي الإسترأبادي أن هذه الباء قد تدخل على (أجمع) في نحو قولهم: (جاءني القوم بأجمعهم)، ينظر: شرح الرضي على الكافية، ١٠٥٣/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٣٧/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٣٨/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٣٨/٤ وما بعدها.

مراعاة للفظ، وجمع مراعاة للمعنى^(١)، ولهذا دلالة مقصودة؛ فالإخبار بالجمع يعني أنهم مجتمعون في الحدث، والإخبار بالإفراد يعني أن كل واحد قام به على انفراد، فإذا قلت: (كُلُّ حضرٍ) فالمعنى أن كل واحد حضر، وإذا قلت: (كُلُّ حضروا) فالمعنى أنهم اجتمعوا في الحضور، وكذلك الأمر إذا كانت (كل) مضافة لفظاً، نحو: (كلهم حضروا) و(كلهم حضر)، فالأولى تحتمل في المعنى أنهم اجتمعوا في الحضور، وتحتمل أنهم حضروا فرادى، وأما الثانية فمعناها أن كل واحد منهم حضر منفرداً^(٢).

وهذه لفظة دلالية دقيقة مرتبطة بدلالة الإفراد والجمع في لفظ (كل) وعلاقته بالمعنى، وهي من اختيارات السامرائي في هذا الباب لا من آرائه، ولكنها تتسق مع منهجه في دراسة علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية.

دخول (كل) في حيز النفي:

ومن المسائل التي تناولها السامرائي في باب التوكيد مسألة دخول (كل) في حيز النفي، فهي إذا جاءت في حيز النفي أفادت ثبوت الفعل لبعض الأفراد، وإذا لم تقع في حيزه أفادت النفي عن كل فرد، فقولك: (لم يجئ كل الطلاب) يعني أنه جاء قسم منهم، وقولك: (كل الطلاب لم يجئ) يفيد أنه لم يأت أحد منهم، ففي الجملة الأولى دخلت (كل) في حيز النفي؛ فأفادت نفي الفعل عن بعض الأفراد، وأما الثانية فلم تدخل (كل) في حيز النفي؛ فأفادت نفي الفعل عن جميع الأفراد^(٣).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣٩/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٢٤/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٤٠/٤، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٢١٤/١.

(٣) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٢٥/١، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ٢٨٣، وقد يُشكّل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ الحديد: ٢٣، والجواب عن ذلك "أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجودٌ إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً"، مغني اللبيب، ٢٢٥/١، وينظر: دلائل الإعجاز، ٢٨٣، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤١/٤-١٤٢. قلت: وكذا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ البقرة: ٢٧٦.

وقد تأتي (كل) توكيدًا فتضاف لفظًا إلى ضمير المؤكّد، كقولك: (الطلابُ كلُّهم حاضرون)، والتوكيد هنا يشمل كل أفراد الجنس المضاف إلى (كل)، فتقدم (كل) يقتضي الإحاطة بالجنس، وتأخرها يجعلها توكيدًا^(١).

وتساءل السامرائي هنا عن الفرق بين (كل) إذا تقدمت أو تأخرت، نحو: (كل الطلاب حضر) و(حضر الطلاب كلهم)، وذكر أنها إذا تقدمت أفادت العموم والإحاطة ابتداءً، وإذا تأخرت كانت مؤكّدة، واحتمل الكلام العموم وغيره، حتى تجيء بما يرفع احتمال عدم العموم وهو (كلهم)، فتقدمها يدل على معنى الإحاطة والشمول بصورة أكبر منها إذا وقعت مؤكّدة، وعند مجيئها مؤكّدة فإنها تفيد الدلالة على العموم في المعارف فقط، وإذا تقدمت مع النكرات والمعارف مما لا يصح أن يقع مؤكّدًا فإنها تفيد العموم، نحو قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر: ٣٨، فلا يقال: (نفس كلها بما كسبت رهينة)^(٢).

وعلى المنوال نفسه تناول السامرائي لفظة (جميع) مبيّنًا معناها، والفرق بينها وبين (كل)، والدلالات المختلفة التي تأتي عليها^(٣)، ثم لفظة (أجمع) معناها، واستعمالها، والفرق بينها وبين لفظة (جميع)^(٤). أما النوع الثاني فهو التوكيد اللفظي، ويكون بإعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى^(٥)، وقد يُؤتى بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير، ويسمى إتباعًا^(٦).

(١) أي: (كل الطلاب حاضرون): يدل على الإحاطة ولاشمول، و(الطلاب كلهم حاضرون): يدل على التوكيد، ينظر:

معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٤٢/٤، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٢١٢/١ - ٢١٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٤٢/٤ - ١٤٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٤٣/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٤٦/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٥١/٤، شرح ابن الناظم، ٣٦٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٠٦/٥، شرح الأشموني، ٣٧٢/٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٥١/٤، تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، (٢٧٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، دون ط، دون تا، ١٥٠، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٠٦٠/١، فقه اللغة، الثعالبي، ٢٦٤.

فمن إعادة اللفظ الأول قولنا: (أقبل محمدٌ محمدٌ)، ومن تقويته بمرادفه معنى قولنا: (جاء قديمٌ محمدٌ)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَرَّابِيْبُ سُوْدٌ﴾ فاطر: ٢٧^(١)؛ لأن معنى (غرابيب): سود، ومفردها (غريب) أي: أسود، فكأنه قال: سودٌ سود^(٢)، ومن الإتيان بموازنه لفظاً قولهم: (عَطْشَانُ نَطْشَانُ، حَسَنٌ بَسَنُ)، ويسمى إتباعاً، سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن^(٣)، والتوكيد اللفظي أوسع استعمالاً من التوكيد المعنوي؛ لأن التوكيد اللفظي يكون في الأسماء النكرات والمعارف، والأفعال، والحروف، والجمل، بخلاف التوكيد المعنوي، فإنه يكون في الأسماء المعارف فقط^(٤)، وقد تقترن الجملة المؤكدة بعاطف، نحو: (والله ثم والله)، وقوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ آل عمران: ١٨٨، فقوله: (فلا تحسبنهم) توكيد لقوله: (لا تحسبن)^(٥).

وللتوكيد اللفظي أغراض:

الأول: أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم إصغائه.
والثاني: أن يدفع المتكلم عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط، واستدرك السامري هنا على ما ذكره الرضي في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾ الشرح: ٥ - ٦^(٦)، حيث حمله على التوكيد اللفظي لذلك الغرض، فرد السامري بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من التكرير رفع غفلة السامع، ولا دفع الغلط عن نفسه - تعالى الله عن ذلك -، وإنما المراد تقوية الحكم وتمكينه في نفوس المؤمنين وتطمينهم به^(٧).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامري، ١٥١/٤، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣٨٥/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٥١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٥١/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٠٦٠/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٥٢/٤، شرح الرضي على الكافية، ١٠٥٦/١، شرح الأشموني، ٣٧٢/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٥٢/٤، شرح الرضي على الكافية، ١٠٦٠/١، شرح ابن الناطم، ٣٦٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٥٣/٤، شرح الرضي على الكافية، ١٠٤٩/١.

(٧) ينظر: معاني النحو، ١٥٣/٤.

والثالث للتوكيد اللفظي: دفع ظن التجوُّز، فقد يذكر المتكلم حكماً فيظن السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة وإنما أرادته تجوزاً أو مبالغة؛ فيكرر اللفظ لإزالة هذا الظن، وأن الكلام لا يراد منه التجوز^(١).

والرابع: تقوية الحكم وتمكينه في النفس، كما سبق في آية الشرح.
والخامس التهويل والتعظيم، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿الانفطار: ١٧ - ١٨.

والسادس: أنه إذا طال الكلام، وخشي المتكلم على السامع نسيان أوائل الكلام كرر اللفظ؛ ليجعله حاضرًا متمكناً من نفس المخاطب، نحو قوله تعالى: ﴿يَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ المؤمنون: ٣٥، فأكد (أنكم) لما طال الكلام؛ لتقوية الكلام في ذهن المخاطبين^(٢). وبالمنهج نفسه تناول السامرائي توكيد الفعل بالنون، وأحكامه، ومسائله، ومعانيه^(٣).

وهكذا يظهر أن السامرائي لم يأت - غالباً - بجديد في باب التوكيد، سوى أنه أعاد جمع ما دونه النحاة في مسائل الباب، لا سيما ما له علاقة بالمعنى في نوعي التوكيد المعنوي واللفظي، حيث تناول الأغراض التي يأتي التوكيد لأجلها؛ وهذا يظهر عنايته بالمقاصد النحوية، فالمقصد والغرض أهم موجّهات المعنى لديه.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٣/٤ - ١٥٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٥٤/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٥٥/٤ وما بعدها.

أسلوب القسم:

تناول السامرائي أسلوب القسم موضحاً أن الغرض منه توكيد الكلام وتقويته^(١)، فإذا أقسمت على أمر فقد أكدته، ويطلق على القسم (اليمين) و(الحلف)، وهما بمعنى القوة^(٢)، وتناول معاني كل من اليمين، والحلف، والقسم، بالتفصيل^(٣).

فالقسم نوعان: ظاهر أو صريح: وهو الذي يستدل عليه بحرف القسم، نحو قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكَ لَنِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ الذاريات: ٧ - ٨، أو يستدل عليه بفعل القسم، نحو قول الشاعر:

وأقسم لا أنساك ما ذرَّ شارِقُ وما هبَّ آلٌ في مُلْمَعَةٍ قَفْرٍ^(٤)

أو يستدل عليه بالحرف والفعل معاً، كقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ الأنعام: ١٠٩، أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم، اسماً كان أو مصدرًا، كقول امرئ القيس:

فقلت: يمينُ الله أبرحُ قاعدًا ولو قَطَّعوا رأسي لديك وأوصالي^(٥)

والنوع الثاني للقسم: المضمرة أو غير الصريحة: وهو ما دلت عليه اللام، نحو قوله تعالى: ﴿لَتَبَوَّاتٍ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ آل عمران: ١٨٦، فصيغة (لَتَفْعَلْنَ) إذا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٨/٤، سيبويه، ١٠٤/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٤٤/٥.

(٢) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (قسم)، ٤٧٨/١٢، (يمن)، ٤٥٨/١٣، (حلف)، ٥٣/٩، معاني النحو، ١٥٨/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٥٨/٤.

(٤) البيت لجميل بثينة، في ديوانه، دار صادر، بيروت، دون ط، دون تا، ٥٨، ونُسب إلى قيس بن الملوح باختلاف يسير في ألفاظه، في ديوانه، رواية أبي بكر الوبلي، دراسة وتعليق: يسري عبدالغني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ٣٤، ذرَّ: تفرَّق وانتشر، شارِق: الشمس، الآل: ما يُرى كالسراب، مُلْمَعَةٌ قَفْرٍ: الصحراء الجرداء التي يلمع فيها السراب، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٠/٤.

(٥) البيت لامرئ القيس، في ديوانه، تحقيق: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ١٣٧، سيبويه، ٥٠٤/٣، الخصائص، ابن جني، ٢٨٤/٢، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، الأعم الشنتمري، (٤٧٦هـ)، شرح وتعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي، الناشر: عبدالحميد أحمد حنفي، مصر، ط ٣، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م، ٤٨/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٦٢/٤، أوضح المسالك، ابن هشام، ٢٣٢/١، التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي، ٣٤٤/١١. أبرح: لا أزال، الأوصال: جمع وُضُل، وهو كل عضو ينفصل من آخر، وينظر: معاني النحو، ١٦١/٤.

جاءت فهي على نية اليمين، وإن لم يسبقها ذكر المحلوف به^(١)، أو دل عليه المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ مريم: ٧١^(٢)، وكقولهم: (علم الله)، و(شهد الله)، وعمرك الله، و(عاهدت الله)، لأفعلن، و(علي عهد الله لأفعلن)^(٣)، وتناول السامرائي أحرف القسم، وهي: الواو، والباء، والتاء، واللام، مفصلاً القول في معانيها، واستعمالاتها^(٤)، والألفاظ التي تستعمل في القسم، وهي: لعمرك، وايمُنُ الله، وعمرك الله، وقعدك الله^(٥)، متبعاً منهجه نفسه في ذلك.

وقوع (لا) قبل القسم:

وتكلم السامرائي عن مسألة وقوع (لا) قبل القسم، موضحاً آراء النحاة فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقِيقِ﴾ الانشقاق: ١٦، وقوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ البلد: ١، وجدير بالذكر أنه حيثما ورد أسلوب القسم في القرآن الكريم بذكر الفعل (أقسم)، فإنه يرد مسبوفاً بـ(لا) في جميع المواضع^(٦)، فمن النحاة من قال: إنها زائدة قبل القسم لإفادة معنى التوكيد^(٧)، ومنهم من قال: إنها صلة كما في قوله تعالى: ﴿لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الحديد: ٢٩^(٨)، وقيل: إنها زيدت على نية الرد على المكذبين^(٩)، وقيل: إنها

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦١/٤، سيبويه، ١٠٦/٣، الكليات، الكفوي، ٧٢٦.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٦١/٤، سيبويه ١٠٦/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٦١/٤، سيبويه، ١٠٦-١٠٤/٣، ٢٠٥، شرح المفصل، ٢٤٤/٥، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٩٦/٣، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ١١٩٩/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٢٦٠/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٦١/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٦٥/٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١٦٩/٤.

(٧) ينظر: معاني النحو، ١٦٩/٤ - ١٧٠، الكشاف، الزمخشري، ١٠٠-١٠١/٢، مفاتيح الغيب، الرازي، ١٢٧/١٠،

تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ النساء: ٦٥.

(٨) ينظر: الكشاف، ٥٤/٦، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٢٢٧/٨، مفاتيح الغيب، الحديد: ٢٩، ٤٧٥/٢٩، معاني النحو، ١٦٩/٤ - ١٧٠.

(٩) ينظر: معاني النحو، ١٧١/٤، تأويل مشكل القرآن، ابن قتبية، ١٥٤/١، القيامة: ١، ٢، الانشقاق: ١٦، البلد:

١، فقد ذكر أنها زيدت على نية الرد على المكذبين، أما آية الحديد: ٢٩، ونحوها، فقد ذكر أنها زائدة فحسب؛ لوجود الجحد في آخر الآيات.

نافية تفيد التوكيد^(١)، وقيل: إنها جاءت لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد...^(٢)، وقد ناقش السامرائي هذه الآراء وآراء بعض المعاصرين في هذه المسألة^(٣).

ونذكر السامرائي أنه لا بد من التفريق بين ذكر (لا) مع فعل القسم نحو: (لا أقسم)، وذكرها من دون فعل القسم نحو: (لا والله)؛ فإنهما ليسا أمرًا واحدًا، خلافًا للزمخشري^(٤)؛ بل هما استعمالان مختلفان، وأن قولنا: (لا والله) يأتي على نوعين: الأول: أن تكون ردًا لكلام سابق، مثبتًا، أو منفيًا، أو طلبًا، وذلك نحو قولك لمن قال لك: (أراك قد ملت إليه): (لا والله ما ملت إليه)، أو يكون مثبتًا، فتقول لمن قال لك: (أرى فلانًا كاذبًا): (لا والله إنه لصادق)^(٥).

والثاني: وهو المقصود، أن تقع ابتداءً من غير كلام سابق، والغرض من هذا النفي الإيدان بنفي المُقسَم عليه، وتوكيد النفي الذي سيأتي بعده، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ النساء: ٦٥، فلا يكون جوابها إلا منفيًا، فهي كما قيل: إيدان بالنفي وتوكيد له، وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف؛ فإن جوابها يكون مثبتًا ومنفيًا، ولم يرد في القرآن الكريم إلا مثبتًا، وهذا النوع من القسم نوع من الأساليب العربية، فقد تخبر صاحبك عن أمر يجهله أو ينكره، وقد يحتاج إلى قسم لتوكيده، ولكنك تقول له: (لا داعي لأن أحلف لك على هذا، أو لا أريد أن أحلف لك أن الأمر على هذه الحال)، ونحوه مما هو دارج على السنة العرب اليوم^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧١/٤، الكشاف، الزمخشري، القيامة: ١، ٢٦٥/٦ - ٢٦٦.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٧٢/٤، الكشاف، ١٠٠/٢ - ١٠١، مفاتيح الغيب، الرازي، النساء: ٦٥، ١٢٧/١٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٧٢/٤ - ١٧٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٧٣/٤ - ١٧٤، الكشاف، ١٠٠/٢ - ١٠١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٧٤/٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١٧٤/٤ - ١٧٥.

وفَصَّل السامرائي القول في دلالة أسلوب القسم بلفظيه (لا والله) و(لا أقسم)، وفرق بينهما معتمداً على ما يظهر من المعنى وما يدل عليه السياق والاستعمال، ومعتمداً على ما ذكره جمهرة من النحاة والمفسرين، فمجيء أداة النفي (لا) الواقعة في أسلوب القسم يُعد ضرباً من أضرُب التعبير عن القسم في العربية يفيد التوكيد، وهذا أولى من القول بزيادتها وكأن دخولها كعدمه، وهذا الرأي يمثل سمة من سمات منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية.

وتناول السامرائي جملة من مسائل هذا الباب، كجواب القسم^(١)، وحذف (لا) النافية من جملة الجواب^(٢)، والاستغناء بالجواب عن القسم^(٣)، وسأكتفي بذكر ما يبرز منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية، فقد ذكر في مسألة الاستغناء بالجواب عن القسم ما ذكره النحاة، وهو أنه قد تحذف اللام الموطئة قبل الشرط، ويكتفى بجواب القسم للدلالة على القسم المحذوف، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ الأنعام: ١٢١، فهنا قسم مقدّر قبل الشرط، وتقديره: (لئن أطعتموهم) بدلالة الجواب؛ إذ لو كان الجواب للشرط لقل: (فإنكم مشركون)، فالجواب دليل على القسم المقدر^(٤).

ولكن السامرائي لم يتفق مع النحاة في ذلك؛ فهو لا يرى في ذلك قسماً مقدّراً، وإنما هو توكيد كتوكيد القسم، وهو نظير قولنا: (إنه لمنطلق)، وهذا ليس قسماً، ولكنه مؤكّد كتوكيد القسم، إذ لو أقسمت فقلت: (والله إنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين، مع أن الجملة الأولى (إنه لمنطلق) ليست قسماً على رأي الجمهور^(٥)، وكذلك

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧٥/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٧٨/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٨٠/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٨٠/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٦٢/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي،

١٢٠١/٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٨١/٤.

قولك: (لقد ذهبت إليه) أو (لأذهبنَّ إليه) ليس بقسم، فهو أسلوب جاء لتوكيد الإثبات فقط، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ آل عمران: ١٥٢، وقوله: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ آل عمران: ١٤٣، وغيره من الآيات، فهذه الآيات وأمثالها ليس فيها قسم، بل هو توكيد كتوكيد القسم، فالمخاطبون هنا يعلمون أنهم كانوا يتمنون الموت، وليسوا منكرين لذلك^(١)، فرأي السامرائي مختلف عن رأي النحاة في هذه المسألة، وذلك استنادًا إلى دلالة المعنى والسياق؛ فهو يرى أن هذين الشاهدين لا يحتملان معنى القسم، ولا يدلان عليه، والقرائن اللفظية وهي (اللام) و(قد) إنما جاءت للدلالة على معنى التوكيد.

بل ذهب السامرائي إلى أبعد من ذلك إذ عدَّ جواب القسم الذي اشتمل على نون التوكيد في حقيقته ليس بقسم؛ وذلك لأن معناه لا يستقيم على تقدير القسم، والقارئ لا يحس فيه بمعنى القسم، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ إِشْيَاءَ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ المائدة: ٩٤، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّةً وَحَتَّىٰ حِينٍ﴾ يوسف: ٣٥، وغير ذلك^(٢)، وتساءل السامرائي: من الذي أقسم على ذلك؟ وهل يحس القارئ بمعنى القسم؟ وهل يحتمل المعنى أن يكون ثمة قسم أصلاً؟^(٣)

ويرى السامرائي أن هذه الآيات ونظائرها إنما جاء فيها هذا الأسلوب لتوكيد الإثبات فحسب، وليس بقسم، فإنك كما تؤكد الأمر والنهي والاستفهام بالنون، فكذلك تؤكد الإثبات، فمن تأكيد النهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران: ١٠٢، ومن تأكيد الاستفهام قوله تعالى: ﴿هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ الحج: ١٥، فهو أسلوب

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨١/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٨٢/٤.

لتوكيد الإثبات بما يشبه القسم ولكنه ليس قَسَمًا، كما أننا نؤكد الجملة الاسمية المثبتة من دون قسم فنقول: (إِنَّ مُحَمَّدًا قَادِمٌ) و(إِنَّ مُحَمَّدًا لِقَادِمٌ)، ويقتضي القياس أن نؤكد الجملة الفعلية من دون قسم، كقولنا: (لَأُذْهِبَنَّ إِلَيْهِ) و(لَقَدْ ذَهَبْتُ إِلَيْهِ)، فليس كل ما يصلح جوابًا لقسم يكون قَسَمًا بالضرورة^(١)، فقولنا: (لا أذهب إليه) ليس جواب قسم، مع إمكان مجيئه جواب قسم في قولنا: (والله لا أذهب إليه)^(٢).

ذهب السامرائي إلى أن ما جاءت فيه اللام الموطئة ليس قَسَمًا أيضًا، وأن هذه اللام المسماة (المُوطئة) إنما جاءت لزيادة التوكيد، واستدل على رأيه بأن المعنى والسياق لا يحتاج إلى قسم؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ الزخرف: ٨٧، وقوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: ﴿لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ يوسف: ١٤، فالمقام والمعنى هنا ليسا بحاجة لأسلوب قسم، وإنما هو زيادة في التوكيد فحسب^(٣).

ورثب مستويات الدلالة في ذلك بحسب ما في الأسلوب من قرائن، فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط أكد مما لم تكن فيه، فقولك: (لئن جاءني لأكرمنه) أكد من قولك: (إن جاءني لأكرمنه)، وأكد منهما القسم الصريح بقولك: (والله إن جاءني لأكرمنه)^(٤)، واستدل على ذلك بالاستعمال القرآني، قال تعالى: ﴿وَاللَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ هود: ٤٧، فجاء دون توكيد، وقال: ﴿وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الأعراف: ٢٣، فأكد الجواب باللام، وقال: ﴿لَيْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الأعراف: ١٤٩، بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط، فالثالثة أكد من الثانية، والثانية أكد من الأولى، والقسم الصريح أكد منها جميعًا^(٥)، ثم

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٢/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٨٣/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

أخذ السامرائي في تعليل ذلك من خلال الموازنة الدلالية بين سياقات هذه الآيات؛ ليظهر أسباب الاختلاف في أسلوب توكيد الإثبات بين هذه الآيات^(١).

ثم خلاص السامرائي إلى أن الفرق الدلالي بين القسم الصريح، وما أُكِّد بالنون أو باللام الموطئة يتجلى في أن ما ذُكر فيه القسم الصريح أكد في المعنى مما لم يُذكر فيه القسم صراحة، وما يُذكر فيه القسم الصريح يُقصد لفظ المُقسَم به ويُراد كما يُراد جوابه، فالقول: (والله) أو (ورب الكعبة) ...، وغيره مما يُقسم به يُراد به لفظ المُقسَم به لأمر بلاغية أو تعظيمية أو غير ذلك من المعاني، كما يُراد جوابه، بخلاف ما لم يُذكر فيه المقسم به؛ فإن المراد فيه هو الجملة المؤكدة فحسب، كما أنه ينبني على ذكر القسم الصريح أحكام شرعية، كالبر، والحِث، والصحة، والبطلان، وغير ذلك، مما لا يكون في القسم المُضمر أو غير الصريح، فالقسم بغير الله باطل، ومن أقسم ولم يبر بقسمه فهو حانث، وعليه كفارة اليمين، بخلاف المؤكِّد توكيد القسم؛ فإنه لا يجري عليه شيء من ذلك، فإذا قلت: (والله لأزورته الليلة) ثم لم تزره كنت حانثاً في يمينك، وإن قلت: (لأزورته الليلة) ولم تزره، لم تكن حانثاً؛ لأنك أردت توكيد الوعد توكيد اليمين، ولم ترد اليمين صراحة، فما أكد باللام أو سبق باللام الموطئة ليس قسماً^(٢)؛ وبهذا تظهر أهمية الدرس النحوي للأساليب النحوية من حيث علاقتها بالمعنى، وما يترتب على ذلك من معانٍ.

إن ما سبق يظهر ما يتميز به السامرائي من دقة النظر النحوي، وقوة الاستدلال، والاعتماد على القياس، والاعتداد الكبير بالمعنى والسياق، حتى لو كان في ذلك مخالفة لما عليه جمهور النحاة؛ والذي دعاه إلى ذلك هو نظره إلى الأساليب النحوية في ضوء المعاني والمقاصد والسياقات؛ فإنها قد تحتاج إلى القسم وتطلبه، وقد لا تحتاجه ولا يستدعيه المعنى ولا المقام؛ ولذا أخرج السامرائي من القسم ما لم يصرح به، وحَمَلَ ما

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٣/٤ وما بعدها.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٨٥/٤ - ١٨٦.

جُعِلَ من القسم على أنه توكيد للإثبات فحسب، وليس قَسَمًا؛ ولذا لم يقبل القول بحذف القسم والاكتفاء بجوابه وأن اللام المُوَطَّئَة دليل عليه.

حذف جواب القسم:

وذكر السامرائي أن جواب القسم يُحذف وجوبًا وجوازًا، فحذفه وجوبًا يكون إذا تقدم القسم أو تضمنه ما يدل عليه^(١)، فمن الأول قولك: (أنت مخلصٌ والله)، ومن الثاني قولك: (أنت والله مخلصٌ)، ففي الجملة الأولى بني الكلام على غير القسم، ثم جاء القسم بعد ذلك، وفي الجملة الثانية اعترض القسم بين الكلام، فالكلام بني على غير القسم، ثم رأيت أن تقسم في أثناء الكلام، أما إذا وقع القسم ابتداءً في الكلام، فلا بد له من جواب ظاهر أو مقدر؛ لأن الكلام مبني عليه، وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو تضمنه ما يدل عليه^(٢)، فمن حذف جواب القسم لوجود ما يدل عليه قولك لمن قال لك: (أذهبْ إليه؟): (نعم والله) أو (لا والله)، أي: نعم والله ذهبْتُ إليه^(٣)، أو لا والله ما ذهبْتُ إليه، وقد يدل عليه ما بعده، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْتَزَعَتِ عَرَقًا ۝١﴾ وَالْتَزَيْطِ نَشَطًا ۝٢﴾ وَالسَّيْحَتِ سَبْحًا ۝٣﴾ فَالسَّيْقَتِ سَبْقًا ۝٤﴾ فَالْمُدْبِرَتِ أَمْرًا ۝٥﴾ يَوْمَ تَرَجُّفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦﴾ النازعات: ١ - ٦، والتقدير: لتُبْعُثُنَّ؛ بدليل ما بعده^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٦/٤، معاني القرآن، الفراء، ٣٣٨/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٤٧/٥، مغني اللبيب، ابن هشام، ٧٤٢/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٢١١/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨٧/٤، معاني القرآن، ٣٣٨/٢، مغني اللبيب، ٧٤٧/٢، شرح المفصل، ٢٤٧/٥، شرح الرضي على الكافية، ١٢١١/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٨٧/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٨٧/٤، تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ١٤٢، العمدة، ابن رشيق القيرواني، (٤٤٥٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، ط ٥، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ٢٧٧/٢، مغني اللبيب، ٧٤٢/٢، الكُنَاشُ في فني النحو والصرف، أبو الفداء بن أيوب (٧٣٢هـ)، تحقيق: رياض حسن الخوام، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، ٢٠٠٠م، ٨٥/٢، الطراز لأسرار البلاغة، يحيى العلوي، ٦٢/٢، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ٣١٤٠/٦.

ويجدر النظر إلى ما ذكره السامرائي من أن حذف جواب القسم قد يكون القصد منه ألا يُراد جواب بعينه، بل يكون المراد كل ما يحتمله السياق والمقام من جوابات^(١)، فالجواب هنا يتسع لكل ما يحتمله الكلام والسياق، فكل معنى دخل في دائرة السياق والمقام كان مراده محتملاً، فهي معانٍ مرادة أو محتملة المراد^(٢)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ ق: ١ - ٤، فيحتمل الجواب أن يكون (إنك لمنذر) بدليل قوله: ﴿بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾، ويحتمل أن يكون (لَتُبْعَثَنَّ) بدليل قوله: ﴿أَوَلَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، ويحتمل أن يكون ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾، ويحتمل غير ذلك مما يناسب المقام^(٣).

إن مسألة عدم إرادة جواب بعينه للقسم تُحيلنا إلى مسألة التوسع في المعنى أو الاتساع الدلالي، التي سبقت الإشارة إليها، وحذف جواب القسم وعدم إرادة جواب بعينه مسألة ذكرها غير واحد ممن سبق السامرائي^(٤)، وهي من سمات منهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الجمل والأساليب النحوية، ويُحيلنا ذلك أيضاً إلى باب الحذف ودلالته، وقد سبق تناوله، وإلى مسألة الدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية للجملة، وكل ذلك من سمات منهج السامرائي، ولعلي أتساءل هنا: كيف يمكن تصور أن تكون كل هذه المعاني أو جوابات القسم المقدره مرادة؟ قد يصعب تصور هذا، ولكن يمكن النظر إليه في إطار معنى كلي متسق يكمل بعضه بعضاً.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٧/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨٧/٤ - ١٨٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٨٧/٤ - ١٨٨، تفسير الطبري، ق: ١ - ٤، ٣٢٥/٢٢، تفسير القرطبي، ٤٢٧/١٩ -

٤٢٨، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ١٢٠/٨.

أسلوب النفي:

تناول السامرائي أسلوب النفي من خلال تناول أدواته، وهي: لم، ولمّا، ولن، وليس، وإنّ، ولا، ولات، وغير، وقَلَّ وقلما وأقل، موضحاً معنى كل أداة، واستعمالها، وما تدل عليه، والفرق بينها وبين نظيرها في المعنى والاستعمال^(١)، ولعلي أقف على أبرز ما يظهر منهجه في هذا الباب.

لم: وهي تنفي الفعل المضارع، وتجزمه، وتقلب زمنه إلى الماضي، وهي لنفي (فَعَلَّ)^(٢)، فإذا قلت: (حضر محمدٌ) فإن نفيه (لم يحضر)، وقد يكون النفي بها منقطعاً، أي: انتفى حدوث الفعل في وقت ما، ثم انقطع النفي، وذلك نحو قولك: (لم يحفظ محمدٌ القصيدة أمس، وإنما حفظها اليوم)، وقد يكون النفي متصلاً إلى زمن التكلم، نحو قولك: (لم يعد خالدٌ من سفره إلى اليوم)، وقد يكون النفي مستمراً، أي أنه لم ينقطع ولا ينقطع، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^(٣) وَمَرَّ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿الإخلاص: ٣ - ٤﴾^(٣).

لمّا: وهي تنفي الفعل المضارع، وتجزمه، وتقلب زمنه إلى الماضي المتصل بالحال، نحو: (لما يحضر سعيد)، أي: لم يحضر إلى وقت التكلم، وهي لنفي (قد فعل)^(٤)، فإذا قلت: (قد رجح) فإن نفيه (لما يرجح)، والفرق بينها وبين (لم) أن النفي ب(لم) يكون متصلاً ومنقطعاً، أما النفي ب(لما) فلا يكون إلا متصلاً بزمن التكلم، والمنفي ب(لما) فيه معنى التوقع، فقولك: (لما يحضر) أي: لما يحضر بعد، وهو متوقّع الحضور^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٨٩/٤ - ١٩٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٨٩/٤، سيبويه، ٨/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٨٩/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، سيبويه، ٨/٣، ٢٢٣/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٩٠/٤.

لن: وهي تدخل على الفعل المضارع فتنتفيه نفيًا مؤكدًا وتخلصه للاستقبال، تقول: (لن أكلمه بعد اليوم)، وهي نفي لـ(سوف يفعل) أو (سيفعل)^(١)، ولا تفيد التأييد؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْشِيًا﴾ مريم: ٢٦، فقيد عدم الكلام بيوم واحد^(٢).

ليس: وهي تدخل على الجمل الاسمية فتنتفيها، وتكون لنفي الحال على الإطلاق، نحو: (ليس أخوك حاضرًا) أي: الآن، وتأتي لغير ذلك، وهو بحسب القيد الذي يضاف إلى الكلام، فقد تكون للماضي، نحو: (ليس أخي قد سافر أمس)، وللاستقبال، نحو: (لست ذاهبًا إليه غدًا)، وللاستمرار، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ آل عمران: ١٨٢، وتأتي للدلالة على الحقيقة غير مقيدة بزمن، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ آل عمران: ٣٦^(٣).

ما: وهي تنفي الجمل الاسمية والفعلية، فإذا دخلت على الجمل الاسمية كان نفيها للحال على الإطلاق، وإذا قُيدت كانت بحسب ذلك القيد، تقول: (ما هو مسافرٌ) أي: الآن، وقال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ البقرة: ١٦٧، أي: في الاستقبال، وتأتي للماضي، تقول: (ما سعيدٌ ظلمني حقي بل خالدٌ)، وتكون للحقيقة غير مقيدة بزمن، نحو قوله تعالى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ المجادلة: ٢^(٤).

وقد وزن السامرائي بين دلالة (ما) و(ليس) موضحًا أن (ما) أكد في النفي من (ليس)؛ فهي تقع جوابًا للقسم، تقول: (والله ما هو بمنطلق)، بخلاف ليس، و(ما) أوسع استعمالًا من (ليس)؛ ف(ليس) مختصة بنفي الجمل الاسمية، و(ما) تنفي الجمل الفعلية

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩٠/٤، سيبيويه، ١١٧/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٩٠/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٣١٣/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٩٠/٤-١٩١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٩١/٤.

والاسمية، وإذا دخلت على المضارع خلصته للحال عند الجمهور^(١)، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ هود: ٩١، ف(هو يفعل) نفيه: (ما يفعل)، أي: في الحال، وإذا قال: (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه: (لا يفعل)، والاستقبال نفيه (لن يفعل)^(٢)، وتكون للحال كثيرا، وقد تأتي للدلالة على الاستمرار، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ٧، وتأتي (ما) لنفي الماضي القريب، نحو قولك: (ما ذهبت إليه)، ولنفي الماضي البعيد، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ الأنبياء: ١٦^(٣).

وتأتي للاستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلا، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ النساء: ٦٦، وفيها معنى التوكيد؛ فقد ذكر سيبويه أن (ما فعل) نفي ل(قد فعل)، كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)^(٤)؛ يعني أن فيها معنى التوكيد؛ لأن (قد) فيها معنى التأكيد؛ وكذلك ما جاء جوابا لها؛ لذا فهي أكد في النفي من (لم)^(٥)، وأضاف السامرائي أن (ما) تأتي أيضا في سياق الرد على كلام أو ما نُزِل هذه المنزلة، قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ النساء: ١٥٧^(٦).

ومن المسائل الدلالية التي تناولها السامرائي في هذا الباب الفرق بين (ما) و(لم)، فإن (لم) تدخل على الفعل المضارع فتقلب زمنه إلى الماضي، و(ما) تنفي الفعل الماضي، فتقول: (لم أذهب) و(ما ذهبت)، وكلتا الجملتين تفيضان الدلالة على الزمن

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩١/٤، سيبويه، ١١٧/٣، ٢٢١/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣١/٥، مغني اللبيب، ابن هشام، ٣٣٣/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٩١/٤، سيبويه، ١١٧/٣، ٢٢١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٩٢/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٩١/٤، سيبويه، ١١٧/٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٩٣/٤، سيبويه، ٢٢٣/٤، الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، ١١٨٨/٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٩٣/٤.

الماضي، ولكن السامرائي ذهب إلى أنه ثمة فروق بينهما، أهمها: أن الماضي المنفي ب(ما) يكون - غالبًا - لنفي الماضي القريب من الحال، وأما (لم) فإن النفي بها ليس مقيّدًا بزمن من أزمنة الماضي، وإن النفي ب(ما) أكد من النفي ب(لم)؛ لأن (ما) تقع جوابًا للقسم، بخلاف (لم)، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ الأنعام: ٢٣، والقسم يدل على التوكيد، وكذلك جوابه، ومما يدل على ذلك أن المنفي ب(ما) يقترن كثيرًا ب(من) الاستغراقية المؤكّدة، وهي التي يسميها النحاة زائدة، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ق: ٣٨^(١).

وقد جاء الاستعمال القرآني على ذلك، بخلاف (لم) فإنها لم يقترن منفيها ب(من) ولو مرة واحدة على كثرة ما وردت في القرآن الكريم؛ وذلك يدل على أن النفي ب(ما) أقوى من النفي ب(لم)^(٢)، وإن (ما) كثيرًا ما تكون ردًا على كلام، وذلك كأن يقول لك قائل: (لقد ذهب سالمٌ إلى سعيد)، فنقول: (ما ذهب)، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المائدة: ١١٦، فكان الجواب: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ المائدة: ١١٧، ويأتي ذلك في غير الجمل الفعلية كذلك^(٣).

وذهب السامرائي إلى أن هناك فرقًا آخر في المعنى بين دخول (ما) على الماضي، ودخول (لم) على المضارع، فإن الماضي يدل على أن الأمر قد انقضى، وأما المضارع فإنه يدل على التكرار والتجدد، فدخول (ما) على الماضي يدل على انتقاء الحدث بصيغة الماضي، ودخول (لم) على المضارع يدل على انتقاء الحدث في الماضي ولكن بصيغة التجدد والاستمرار، فدخول (لم) يدل على أن الحدث لم يحدث في الماضي

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩٣/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٩٣/٤ - ١٩٤، وذكر أن (إن) النافية جاءت على هذا النحو، إذ لم ترد في القرآن الكريم إلا وقد اقترن منفيها ب(من) حيث أمكن ذلك في اللغة، بخلاف (لا) النافية، فإن منفيها لم يرد مقترنًا ب(من) هذه إلا في موضع واحد على كثرتها في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ الأحزاب: ٥٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩٤/٤.

على تناول المدة واستمرارها، وقد دلل السامرائي على هذا الفرق بقوله تعالى:
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ق: ٣٨، وقال:
﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي عَلْمٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ مريم: ٢٠.

فقال في الآية الأولى: ﴿وَمَا مَسَّنَا﴾، وقال في الثانية: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي﴾؛ وسبب ذلك أن سياق الآية الأولى جاء في الرد على ما زعمه اليهود من أن الله تعالى تعب من خلق السماوات والأرض - تعالى الله عما يقولون -؛ فنفى الله قولهم ورد عليهم بـ (ما)، وجاء بعدها بـ(من) الاستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك^(١).

وهذا بخلاف الآية الثانية التي جاءت على لسان مريم وهي تخبر عن نفسها بذلك، وقد جاء النفي في الآية الأولى بصيغة الماضي؛ لأن الأمر حدث وانقضى مرة واحدة، وهو خلق السماوات والأرض، بينما جاء النفي في الآية الثانية بصيغة المضارع؛ لأن مس الرجال للنساء أمر يتكرر ويتجدد حصوله؛ فذكرت مريم أن هذا لم يحدث فيما مضى وانقضى من عمرها، وبين الأمرين فرق، فالمس أمر قد يتجدد ويحدث؛ فنفاه بصيغة المضارع، وأما التعب الذي يعقب العمل فإنه موقوت بذلك العمل، فما كان من شأنه التجدد والاستمرار نفاه بـ(لم)، وما كان من شأنه أن يحدث مرة واحدة، وهو التعب الذي يعقب العمل - وهو لم يحدث أصلاً في حق الله تعالى - نفاه بـ(ما)^(٢).

والذي دعا السامرائي إلى التفريق بين الصيغتين على هذا النحو هو اختلاف الصيغتين بين الماضي والمضارع^(٣)، وقد ذكر في منهجه أن اختلاف المباني يدل على اختلاف المعاني.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩٥/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٩٥/٤ - ١٩٦، وفيه شواهد أخرى تدل على هذا الفرق في المعنى بين الصيغتين، وقد وضح ذلك بمزيد من التفصيل والتمثيل، وهو رأي حسن يؤيده الاختلاف بين صيغتي الماضي والمضارع.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩٧/٤.

ومن الفروق بين النفي بصيغة الماضي والنفي بصيغة المضارع أنه إذا عُطف على المنفي بـ(لم) بالماضي كان إثباتاً للمعطوف، وإذا عُطف على المنفي بـ(ما) احتل النفي والإثبات، فقولك: (لم أعط محمدًا، وأعطيتُ خالدًا) نفيٌّ لإعطاء محمد وإثبات لإعطاء خالد)، وقولك: (ما أعطيتُ محمدًا، وأكرمتُ خالدًا) يحتل نفي إعطاء محمد ونفي إكرام خالد، أي: وما أكرمتُ خالدًا، ويحتل الاستئناف، أي: نفي إعطاء محمد وإثبات إكرام خالد^(١).

ومن الفروق بين الصيغتين أيضًا أن (ما) النافية يحتل اشتراكها مع ما يشبه لفظها، كالاسم الموصول، والحرف المصدرية؛ فتحتمل أكثر من معنى، أما (لم) فلا يكون فيها ذلك، فقولك: (تركهم وما يعبدون إلا الله) يحتل أن تكون (ما) فيه نافية، والمعنى: أنه تركهم وهم لا يعبدون إلا الله، ويحتل أن تكون مصدرية، والمعنى: أنه تركهم وعبادتهم إلا الله، ويحتل أن تكون موصولة، والمعنى: أنه تركهم والذي يعبدون إلا الله، وهذه الدلالة الاحتمالية أو المتعددة لا تكون مع (لم)^(٢)، وهو فرق دقيق في دلالة أسلوب النفي بين (ما) و(لم).

ثم تناول السامرائي جانبًا من خصوصيات الاستعمال القرآني لأسلوب النفي بـ(لم) و(ما)؛ ومن ذلك أن القرآن الكريم لم يستعمل الاستفهام التقريرية بـ(ما) قط بل استعمل (لم) لذلك، ولم يرد جواب (لو) منفيًا بـ(لم)، بل بـ(ما) فقط، وعدم وقوع (ما) في صدر جملة الصلة، ووقوع غيرها من أدوات النفي، مثل: (لم) و(لا) و(ليس)^(٣)، ولا أطيل بذكر شواهد ذلك، ولكن ما سبق يبرز عناية السامرائي في منهجه بدراسة الاستعمال القرآني، واتخاذ نموذجًا للتفريق الدلالي بين استعمال وآخر، ولم يذكر السامرائي تفسيرًا للاستعمال القرآني على النحو الذي ذكره.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩٧/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٩٣/٤ - ١٩٨، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ﴾ الكهف: ١٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩٨/٤.

إن: وهي من أدوت النفي التي تدخل على الجمل الاسمية والفعلية، مثل (ما)، وإذا دخلت على الجملة الاسمية كانت لنفي الحال عند النحاة^(١)، وذهب السامرائي إلى أنها تكون للحال عند الإطلاق، وتأتي لغير الحال أيضًا، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ مريم: ٧١، فجاءت هنا للدلالة على الاستقبال^(٢).

وتأتي (إن) للدلالة على الحقيقة غير مقيدة بزمن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلِيَّ وَلَدْنَهُمْ﴾ المجادلة: ٢، وللدلالة على الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ الزخرف: ٥٩، وعلى الاستمرار، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ الإسراء: ٤٤، وعلى الحال، وعندئذ فإنها تدخل على المضارع غالبًا، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ الأنعام: ١٤٨، وإن قُيدت لغير الحال فهي بحسب ذلك القيد، فتدخل على المضارع دالة على الاستمرار، نحو قوله تعالى: ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ فاطر: ٤٠، وتدخل على الفعل الماضي لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفَّقْنَا﴾ النساء: ٦٢، ولغير ذلك قليلاً، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ يس: ٥٣، فهي هنا للاستقبال^(٣).

ربما يكون هذا التعدد الدلالي لأداة النفي (إن) هو الذي دعا السامرائي إلى القول بأنها آكد من (ما) في الدلالة على معنى النفي، ويرى أن مما يؤيد ذلك اقترانها الكثير بـ(إلا)؛ وفي هذا معنى القصر؛ وفي القصر قوة، قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ إبراهيم: ١٠، وقد وردت (إن) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومئة موضع، كلها مقترنة

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٩٨/٤، سيبويه، ١٥٢/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٩/٥، مغني

الليبي، ابن هشام، ٣٠/١، همع الهوامع، السيوطي، ١١٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٩٩/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ب (إلا) أو (لَمَّا)، عدا سبع آيات، فمن اقترانها ب(لما) التي بمعنى (إلا) قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ يس: ٣٢، ومن تجردها منها قوله تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ يونس: ٦٨^(١)، ولقوة (إِنْ) في الدلالة على النفي فإنها تستعمل فيما فيه زيادة تأكيد في النفي^(٢)، وأورد السامرائي جملة من على ذلك، فر(إِنْ) تستخدم في السياقات التي تتطلب تأكيدًا للمعنى، و(ما) تستخدم فيما هو أقل تأكيدًا، وقد أوضح السامرائي ذلك من خلال الموازنة السياقية والدلالية بين الاستعمالين^(٣).

لا: ثم تناول السامرائي أداة النفي (لا)، فأوضح معناها، واستعمالها، وما تدخل عليه من المفردات والجمل، وأقسامها، وأحكامها، والفرق بينها وبين أدوات النفي الأخرى، ومسائل أخرى في هذا الباب مما لا يتسع المقام لبسط القول فيه^(٤)، ولكن أكتفي هنا بما ذكره عن أقسام (لا) النافية، ومنها تلك المقترنة بحرف العطف، نحو: (ما أقبل محمدٌ ولا خالدٌ)، ويسمى النحاة زائدة؛ لأنها إذا أسقطت بقي معنى النفي، فقولنا: (ما أقبل محمدٌ وخالدٌ) ينفي إقبالهما جميعًا، ولكن المعنى يختلف في حال إثباتها وإسقاطها، فإذا أسقطت احتمل المعنى نفي إقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين، ويحتمل أيضًا نفي إقبالهما مجتمعين، فربما أقبل كل منهما على انفراد، وإذا أثبتت (لا) فقلت: (ما أقبل محمدٌ ولا خالدٌ) صار الكلام نصًا في المعنى الأول^(٥)، وقد ذكر ابن هشام أن (لا) هنا ليست زائدة البتة^(٦).

يدل منهج السامرائي في تناوله أسلوب النفي على اهتمامه بكل ما له صلة بالمعنى، كالأساليب النحوية الأخرى، وهو في كثير من ذلك ناقل جامع عن سبقه من

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٠٠/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٠١/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩٩/٤ وما بعدها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٠٤/٤ وما بعدها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٠٩/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٧٢/١، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٣٤/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٢٠٨/٤، مغني اللبيب، ٢٧٢/١.

النحاة، وله استدراقات وترجيحات محمودة يدفعه إليها عنايته الشديدة بالمعنى، واعتمد في كثير من ذلك على ما أصله النحاة الأوائل كسيبويه، والمبرد، وابن السراج، والرضي، وابن هشام، وغيرهم من البلاغيين، والمفسرين، وعلماء علوم القرآن؛ فجاء درسه النحوي ممتزجًا بكل ذلك.

أسلوب الاستفهام:

تناول السامرائي أسلوب الاستفهام من خلال أدواته مبتدئًا بالهمزة؛ إذ هي أوسع أدوات الاستفهام استعمالًا، فهي تأتي للتصور والتصديق، والتصور هو ما يُجاب عنه بالتعيين، نحو: (أحمدٌ عندك أم خالدٌ؟) فتجيب: (محمد) أو (خالد)، والتصديق هو ما يُجاب عنه بـ(نعم) أو (لا)، نحو: (أحضر القاضي؟) فتجيب بـ: (نعم) أو (لا)، أما أدوات الاستفهام الأخرى فإنها تستعمل للتصور خاصة، ما عدا (هل) و(أم) المنقطعة فإنهما تستعملان للتصديق ولا تستعملان للتصور^(١)، تقول: (هل أعددتِ الطعام) فيقال: (نعم) أو (لا)، ولا يجوز أن يُقال: (هل محمدٌ مسافرٌ أم خالدٌ؟)؛ ف(هل) تكون للتصديق فحسب^(٢).

وذكر أشهر المعاني التي يخرج إليها الاستفهام بالهمزة، وهي: التسوية، والإنكار، والتقدير، والتهكم، والأمر، والتعجب، والاستبطاء، والاستبعاد، والتحذير، والتنفير، والتشكيك، والتشويق، والنفي، وقد استشهد لكل منها ومثل له، ولا أطيل بذكر ذلك؛ إذ هي مباحث أقرب إلى الدرس البلاغي منها إلى الدرس النحوي، ولم يذكرها إلا لما لها من علاقة بمعنى أسلوب الاستفهام، وقد وردت في المظان النحوية والبلاغية وغيرها مما عني بحروف المعاني^(٣)، ولم يزد السامرائي على ما ذكره - غالبًا -.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٢/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٠١/٥، ١٠٣، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٢/٢، ٥٥، ٤٠٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣٩٢/٤، ٢٣٧/٥، الإلتقان في علوم القرآن، له، ١٠٠٦/٣، مفتاح العلوم، السكاكي، ٤١٨.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٢/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٦-٢٣٢/٤، مغني اللبيب، ٢٣/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٣٩١/٢، الإلتقان في علوم القرآن، ١٧٠١/٥.

وفي حديثه عن همزة التسوية ذكر السامرائي أنها لا يراد بها الاستفهام الحقيقي، فهي وما بعدها على معنى الخبر والإنشاء، فقولك: (سواءً عليّ أحضرت أم غبت) يعني: سواءً عليّ حضورك وغيابك، فهو كلام لا يحتاج إلى جواب؛ لأنه خبر وليس استفهاماً^(١)، وذهب السامرائي إلى أن ثمة فرقاً في المعنى بين قولنا: (سواءً عليّ أحضرت أم غبت) و(سواءً عليّ حضورك وغيابك)، فهما ليسا متطابقين تماماً، فالقول الأول يعني أنك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام ولا تُعنى به؛ فالأمران مستويان عندك، أما القول الثاني فهو نصٌّ على استواء الأمرين على سبيل الخبر، فما بعد همزة التسوية في القول الأول يُعد خبراً على سبيل التأول، أما في القول الثاني فإن استواء الأمرين فيه جاء على سبيل الإخبار نصّاً لا تأولاً^(٢).

ويبدو في رأي السامرائي هذا شيء من التكلف في التفريق بين الأساليب التي يكون مؤداها الدلالي واحداً، وقد لا يُلتفت كثيراً إلى هذا الفرق الدقيق بين التعبيرين عند المتكلم.

حذف همزة الاستفهام:

ذكر السامرائي أن همزة الاستفهام قد تُحذف إذا وجد في الكلام من يدل على ذلك، نحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِينَ ۗ﴾ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ الأعراف: ١١٣ - ١١٤، أي: أئن لنا لأجراً؟، وقد جاءت الهمزة في موضع آخر في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِينَ ۗ﴾ ﴿١١٤﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾ الشعراء: ٤١ - ٤٢، وهنا تساءل السامرائي عن سبب حذف همزة الاستفهام في آية الأعراف وذكرها في آية الشعراء؛ وذهب إلى أن ذلك يرجع إلى اختلاف السياق والمقام في كل آية، فالموقف في سورة الشعراء موقف تحدٍ كبير، ومحااجة طويلة، وهي أشد مما هو في سورة الأعراف، فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمين، فأجابه

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٣/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٣/١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٣٣/٤.

جوابًا طويلاً، ثم رمى فرعونُ موسى بالجنون، وهدده بالسجن، وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف^(١)، ثم أخذ السامرائي في الموازنة بين السياقين بالعديد من أوجه الفرق بين الآيتين؛ ليفسر سبب حذف همزة الاستفهام في موضع، وذكرها في موضع آخر^(٢)، ويتضح من ذلك أن السامرائي حيثما وجد مسألة في باب من أبواب النحو يجوز فيها أكثر من وجه، كالذكر والحذف، وغيره، فإنه يأخذ في تفسير تلك الأوجه وتعليلها؛ ليظهر أن تلك الأوجه ليست بمعنى واحد، فليس التصريح بأداة الاستفهام كحذفها في المعنى والدلالة، وهذا منهجه في سائر الأبواب والمسائل.

هل: وهي مختصة بالتصديق، فيُجاب عنها بـ (نعم) أو (لا)، وتخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معانٍ أخرى، أشهرها: الأمر، والتمني، والعرض، والتشويق، والتعليم والإرشاد، والتبكيث، والإلزام، والنفي، والتهويل، والتعظيم، والتحذير، وبمعنى (قد)^(٣)، وقد استشهد لكل غرض، وأشار إلى مسألة مهمة في علاقة ذلك بالمعنى، فإن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام بـ(هل) ليست معاني مجردة من الاستفهام، بل يشوبها كلها معنى الاستفهام، فهي لا تأتي للأمر المجرد، أو التمني المجرد، أو النفي المجرد...، بل تأتي هذه المعاني كلها متضمنةً معنى الاستفهام، ومن جهة أخرى فثمة فرق لدى السامرائي بين المعنى الأصلي والمعنى المشوب بالاستفهام^(٤)، وقد يكون هذا التفريق الدقيق بين معنى الاستفهام الأصلي بالحرف، وبين المعنى الذي خرج إليه، مما تفرد به السامرائي أو امتاز به، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدلالة البيئية أو المشتركة لأداة الاستفهام بين المعنى الأصلي والمعنى الإضافي، وسيبدو ذلك واضحاً فيما يأتي، وقد عمد السامرائي كثيراً إلى الموازنة بين الأدوات في الاستعمال والأحكام، وسار على هذا المنهج في التفريق بين (هل) و(الهمزة)^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٧/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٨-٢٣٩/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٠-٢٤١، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٠٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣٩٣/٤،

مفتاح العلوم، السكاكي، ٤٢٤، شرح المختصر، التفتازاني، ٢١٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٤١/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٢/٤.

النفى ب(هل):

ناقش السامرائي مسألة خروج الاستفهام ب(هل) إلى معانٍ أخرى، ومنها معنى النفى، وتساءل: هل يصح أن تكون (هل) حرف نفى كبقية أدوات النفى؟ وهل قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ الرحمن: ٦٠، مماثل في معناه لقولنا: (ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟)، وهل زال عنها معنى الاستفهام وأصبحت الجملة خبراً؟ وهي تساؤلات جديرة بالنظر والتأمل، وفيها تبدو أهمية المعنى في منهجه.

ورجَّح السامرائي أن معنى النفى المستفاد من (هل) لا يطابق معنى النفى بأدواته الأصلية، وذهب إلى أنه مختلف من جهتين: الأولى: أن النفى ب(هل) لا يُعد نفياً محضاً، بل هو استفهام أُشرب معنى النفى، وقد يكون مع النفى معنى آخر، وكذلك الأمر في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ التوبة: ٥٢، فإنه لا يماثل قولنا: (ما تربصون بنا إلا إحدى الحسينين)؛ فإن (هل) الواردة في الآية ليست نفياً خالصاً، بل فيها من معاني التحدي والاستخفاف ما لا يؤديه النفى المحض^(١)، والثانية: أن النفى الصريح هو إخبار وإقرار بأمر منفي، نحو قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ المائدة: ٩٩، أما ذكر ذلك بواسطة أسلوب الاستفهام فإن المقصود منه هو إشراك المخاطب في الأمر، وطلب الجواب منه، فهو مدعو لأن يجيب^(٢).

وهذا الرأي يسترعي النظر؛ فإنه يتبادر إلى الذهن كيف تأتي (هل) بمعنى النفى وهي للاستفهام؟ وما وجه العلاقة بين المعنيين؟ والجواب عن ذلك يكشف لنا العلاقة الدلالية بين (هل) الاستفهامية و(هل) النافية، ولعل السامرائي جعل هذا المعنى من باب التضمين.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٣/٤ - ٢٤٤، وفيه شواهد أخرى على هذا المعنى.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

مجيء (هل) بمعنى (قد):

وفي سياق ذلك ذكر السامرائي أن (هل) تأتي بمعنى (قد)، بخلاف الهمزة، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ الإنسان: ١، وقد اختلف النحاة في ذلك، فذكر سيبويه أنها بمنزلة (قد)، وأن (هل) أصلها (أهل)، ولكن تركوا ألف الاستفهام،^(١)، وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب، وأنها في الاستفهام خاصة، والمعنى: أقد؟ والتقريب والتقريب أي: أتى على الإنسان قبل زمان قريب حين من الدهر^(٢)، وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى (قد) على التحقيق، وقال بعضهم: معناها التوقع، وذهب بعضهم إلى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلاً^(٣)، ورجح ابن هشام هذا الرأي^(٤).

واختار السامرائي رأي ابن هشام، فإن (هل) ليست بمعنى (قد) تمامًا، فهي استفهامية، ولا تحل محل (قد)، ولا تحل (قد) محلها، فلا يصح أن نقول في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ المجادلة: ١، : (هل سمع الله قول التي تجادلك؟)، ولكن يمكن القول: إنها خرجت إلى معنى قريب من الإخبار^(٥)، وذهب إلى أن المقصود من هذا التعبير إشراك المخاطب في الأمر ليقرر ويحجب بنفسه، ولو ذكر في صورة خبر لكان إخبارًا من قبل المتكلم نفسه، فقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ الإنسان: ١، جاء بـ(هل) لإشراك المخاطبين في الأمر ودعوتهم للإجابة عن هذا السؤال، ولو أجاب المخاطبون لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسان، فالفرق بين (قد أتى على الإنسان) و(هل أتى على الإنسان) أن الأولى فيها تقرير لهذا الأمر ابتداءً، والثانية

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٥/٤، سيبويه، ١٨٩/٣.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤٥/٤، الكشاف، الزمخشري، ٢٩٥/٣، تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ الإنسان: ١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٤٦/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٣٥٢/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٤٦/٤، مغني اللبيب، ٤٠٥/٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٣٩١/٢ همع الهوامع، السيوطي، ٣٩٤/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٤٦/٤.

فيها عرض بصيغة السؤال؛ ليكون المخاطب مشاركاً في إصدار الحكم؛ فيكون أبلغ في التقرير، وهو شبيه بما مر في مجيء (هل) نافية^(١)، وبعد تناوله عددًا من أوجه الاختلاف بين (هل) و(الهمزة) ذهب إلى أن (هل) أقوى وأكد من الهمزة، واستدل على ذلك باقترانها بـ (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكَّرٍ﴾ القمر: ١٧، أما الهمزة فلا تقترن بها، ودلل السامرائي على ذلك بالاستعمال القرآني^(٢)، ثم تناول جملة من مسائل هذا الباب، وما بقي من أدوات الاستفهام، مفصلاً القول في معانيها، واستعمالها، والفرق بينها، فذكر (أم) و(أو)، وأنى، وأين، وأي، وأيان، وكم، وكيف، وما، وماذا، ومتى، ومن وتناولها بالمنهج نفسه^(٣).

أسلوب التعجب:

التعجب: "انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه"^(٤)، وذكر السامرائي أن للتعجب عبارات كثيرة، ولكن النحاة قسموه إلى قسمين: الأول: التعجب غير المبوّب له عند النحاة، كقولهم: (سبحان الله)، و(لله دَرَه)، و(وَيْلُمِهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ)، وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ البقرة: ٢٨، وقولهم: (ما رأيتُ كالْيَوْمِ رجلاً)، و(أيُّ رجلٍ هو؟)، و(قاتله الله من شاعر)، و(ناهيك به رجلاً)، ونحو ذلك^(٥)، ولم يُبوّب في كتب النحو لهذا الضرب من التعجب؛ لأن هذه التعبيرات وما أشبهها لا تدل على التعجب وضعاً، بل بالقرينة^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٦/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٩-٢٥٠/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٥٢-٢٦٧، ذكر السامرائي كلاماً نفيساً في معاني (أنى)، والفرق بينها وبين (من أين) و(كيف)، واحتمال (أنى) الدلالة عدة معانٍ معاً، وأن فيها من السعة في أداء المعنى والقوة في الاستفهام ما ليس فيهما، ٢٥٤/٤، وكذلك الأمر في المعاني التي تأتي عليها (ماذا)، و(ما)، والفرق بينهما، و(من)، ٢٦٤/٤، ٢٦٩.

(٤) شرح الرضي على الكافية، الإسترلابادي، ١٠٨٨.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٧٨/٤ سيوييه، ٢٩٣/٢.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٢٧٨/٤، شرح الرضي على الكافية، ١٠٨٨/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٦٣/٥، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٦٥/٢.

والقسم الثاني: هو التعجب المُبَوَّب له، وهو عند النحاة صيغتان: (ما أفعله) و(أفعل به)؛ وقد بوب النحاة لهذا القسم من التعجب لأن هاتين الصيغتين تطردان فيما يصح التعجب منه^(١)، ولكن السامرائي ذهب إلى أن للتعجب صيغتين أُخْرِيَيْن غير هاتين الصيغتين سيأتي ذكرهما^(٢).

فأشهر صيغ التعجب: (ما أفعله): وتكون بـ(ما) التي تفيد التعجب، ثم بـ(أفعل) المفتوحة الآخر، يليها الاسم المُتَعَجَّب منه منصوبًا، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ البقرة: ١٧٥، وقوله: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ﴾ عبس: ١٧^(٣)، ثم ذكر السامرائي تحليل النحاة لهذه الصيغة، وأن أكثرهم يجعل (ما) اسمًا بمعنى (شيء)، و(أفعل) فعلًا ماضيًا، والمتعجب منه مفعوله، وتقدير الكلام في (ما أحسنَ عبدَ الله): شيءٌ أحسنَ عبدَ الله^(٤)، أي: شيءٌ جعلَ عبدَ اللهَ حَسَنًا، ثم نُقل إلى معنى التعجب، وانمحي معنى الجعل، وقال آخرون: إن (ما) موصولة، والجملة بعدها صلتها، والخبر محذوف، أي: الذي أحسنَ عبدَ اللهَ موجودًا، وقال غيرهم: (ما) استقهامية وما بعدها خبرها^(٥)، ويرى السامرائي أن هذه التحليلات بعيدة في جملتها عن معنى التعجب^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٤/٢٧٨، سيوييه، ١/٧٢، ٤/٩٧، شرح ابن الناظم، ٣٢٦.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٤/٢٧٨، أوضح المسالك، ابن هشام، ٣/٢٥٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٤/٢٧٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٤/٢٧٩، سيوييه، ١/٧٢.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٤/٢٧٩، المقتضب، المبرد، ٤/١٧٣، ١٧٧، الأصول، ابن السراج، ١/٩٩، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢/٤٠٤، ٤/٤١٦، ٤١٨، ٤٢١، مغني اللبيب، ابن هشام، ١/٣٢٧، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٢/١٠٩٥-١٠٩٦، همع الهوامع، السيوطي، ٥/٥٥، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣/٣٦٦.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٤/٢٧٩.

والأقرب إلى الصواب أن هذه عبارة تدل على التعجب بجملتها، والتعجب انفعال قديم في نفس البشر، وأن صيغة التعجب هذه قد وُضعت أو استخدمت هكذا ابتداءً؛ ليعبر الإنسان بها عن شعوره بالتعجب^(١)؛ ولذا فلا حاجة للدخول في تحليلات مُتكَفِّة تفسد التعجب وتخرجه عن معناه، وهو يرى أن الذي ألجأ النحاة إلى ذلك هو سعيهم إلى إعراب كل أسلوب دون النظر إلى ما قد يفسد المعنى أو يبعده عن مقصده^(٢)، ولا ضرورة لإعراب كل أسلوب أو تعبير، بل يكفي وصفه أو إعرابه على صورة لا تكلف فيها، وقد اقترح عددًا من الأعراب لجملة التعجب لا يكون فيها إفساد للمعنى^(٣).

وعندما نتأمل في كلام السامرائي نجد أنه تَجَنَّبَ التأويلات والتقديرية المتكلفة في الإعراب؛ فإنها قد تفسد المعنى، أو يظهر فيها من التكلف ما يباه الذوق اللغوي؛ ولذا ذهب إلى أن أسلوب التعجب جاء بصيغة معينة محفوظة وضعت لهذا الغرض، ولا حاجة إلى إخضاع هذه الصيغة لقواعد الإعراب التي قد تضطرنا إلى الدخول في أعراب متكلفة، وهذا المنهج يُظهر عناية السامرائي بالمعنى.

وفي سياق تناوله شروط صياغة (أفعل) التعجب، وهي أن يُصاغ (أفعل) التعجب من كل فعل: ثلاثي، تام، مثبت، متصرف، مبني للمعلوم، قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على (أفعل فعلاء)، نحو: (ما أسرع)، و(ما أعدله)، ذكر أننا إذا أردنا أن نتعجب من فعل لا تتوفر فيه شروط التعجب المباشر على صيغة (أفعل)، فإننا نجاء بمصدر ذلك الفعل مسبقًا ب(أشد) ونحوها، فنقول متعجبًا من حمرة الورد مثلاً: (ما أشد حمرة الورد)، ومن انطلاق خالد: (ما أسرع انطلاق خالد)...، وهكذا، فالكلمة التي تسبق المصدر تحدد المقصود بالتعجب، فقولنا: (ما أشد حمرة الورد) تعجب من شدة حمرة الورد، وقولنا: (ما أجمل حمرة الورد) تعجب من جماله، وهكذا^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٧٩/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٩/٤-٢٨٠، الحاشية، وفيه عدد من الأعراب التي تحفظ لصيغة التعجب صورتها بعيدًا عن التأويلات التي يرى السامرائي أنها تفسد المعنى، منها: أن (ما): أداة تعجب، و(أفعل): متعجب به، و(زيدًا): متعجب منه، ...

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٠/٤.

وأوضح السامرائي أن الكلمة التي تسبق المصدر تؤدي معنى مختلفًا عن المعنى الذي يؤخذ من الفعل على صيغة (أفعل) مباشرة؛ ولذا فالمعنى عند التعجب من الفعل مباشرة يختلف عنه عند التعجب منه بواسطة (أشد) ونحوها، والأمر نفسه في الفعل القابل للتعجب منه مباشرة، فنقول مثلاً: (ما أعدله) و(ما أشدَّ عدله)، ومعنى كل منهما مختلف عن الآخر^(١)، فالأولى تعجب مع عدله، والثانية تعجب من شدته في هذا العدل؛ ولذا فإنه لا يمكن أن تؤدي أي صيغة أخرى ما يؤديه بناء الفعل نفسه للتعجب^(٢). وهذه لفظة دلالية دقيقة في الفرق بين التعجب من الفعل مباشرة، وبين التعجب منه بواسطة، ثم تناول السامرائي التعجب من أمر مضي، نحو: (ما كان أكرمَ خالدًا)، والتعجب بصيغتي (ما أفعلني له) و(ما أفعلني إليه)، نحو: (ما أحببني له) و(ما أحببني إليه)^(٣)، ولم يزد السامرائي على ما ذكره النحاة في ذلك.

والصيغة الثانية للتعجب هي (أفعل به): بفتح الهمزة وكسر العين وسكون الآخر، نحو قوله تعالى: ﴿سَمِعَ بِهِمْ وَأَبْصَرَ﴾ مريم: ٣٨، ويصاغ هذا البناء من كل فعل توفرت فيه الشرط المذكورة في الصيغة الأولى^(٤)، أما أصل هذا البناء فقد ذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) فعل ماضٍ على صورة الأمر، والباء زائدة في الفاعل، فمعنى قولنا: (أكرمَ بِمحمّدٍ) أي: صار ذا كرم، ثم غُيِّرَت صيغة الماضي إلى صيغة الأمر، فصارت (أكرمَ محمّدًا)، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر؛ فزيدت الباء في الفاعل للدلالة على معنى التعجب؛ لأن الباء تُزاد كثيرًا مع المُتَعَجَّب منه، نحو قوله تعالى: ﴿كفى بالله شهيدًا﴾ و(حسبك به شاعرًا)^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٨٠/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٨١-٢٨٢/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٢-٢٨٣/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٢٨٣/٤، الأصول، ابن السراج، ١٠١/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤١٩/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١٠٨٧/٢، ١٠٩٧، همع الهوامع، السيوطي، ٥٧/٥.

وهناك آراء أخرى في تحليل هذا البناء ناقشها السامرائي ورد عليها^(١)، ثم خلاص إلى أن هذا البناء فيه أمر بالمشاركة في التعجب، وهذا يعني أنه يوجد فرق بين البناء الأول والبناء الثاني في أداء معنى التعجب، فثمة فرق بين قولنا: (ما أحسنَ محمدًا) و(أحسنَ بِمحمدٍ)، فالجملة الأولى فيها تعجبٌ انفرادي من حسن محمد، أما الثانية ففيها دعوة إلى التعجب من حسن محمد، فأنت تدعو غيرك ليشاركك في هذا التعجب؛ ولعل هذا هو سبب تحويل البناء إلى صيغة الأمر، أو هو أمر حقيقة كما ذكره آخرون، والبناء في المتعجب منه قد تكون زائدة جيء بها للدلالة على معنى التعجب^(٢)، وهذا تفریق حسن بين الصيغتين.

والصيغة الثالثة للتعجب هي (فَعَلْ): وهي صيغة مُحوّلة من الأفعال، بضم العين، سواء كان مضموم العين أصلًا ك(ظَرَفَ)، أم مُحوّلاً من ثلاثي مفتوح العين أو مكسوره، نحو: (فَقَّهَ) و(عَدَّلَ)، بشرط تضمينه معنى التعجب، ف(عَدَّلَ خَالِدٌ) أي: ما أعدَّله، و(ظَرَفَ سَعِيدٌ) أي: ما أظرفه؛ وأصل هذا البناء أنه يدل على الطباع والسجايا، ك(قَبَّحَ) و(حَسَّنَ)، وعلى التحول في الصفات، أي أن هذا الوصف صار سجية لصاحبه، وتفيد معنى التعجب أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ الكهف: ٣٥^(٣)، قال الزمخشري: "و(كلمةً) بالنصب على التمييز، والرفع على الفاعلية، والنصب أقوى وأبلغ؛ وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أكبرها كلمة"^(٤).

وتناول السامرائي دخول الباء على المتعجب منه؛ وذهب إلى أن هذه الباء تؤدي وظيفة تمييزية للتعجب، فهي تدل على أن المقصود هو التعجب، ولولاها لم يُعرف المقصود، تقول: (أكرمُ بخالدٍ) فتدل بها على التعجب، ولو حذف الباء لقليل: (أكرمُ خالدًا) ولم يظهر معنى التعجب، وتدخل الباء على صيغ أخرى، مثل: (فَعَلْ) تقول:

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٨٣/٤-٢٨٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٥/٤-٢٨٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٦/٤.

(٤) الكشاف، الزمخشري، ٥٦٥/٣، وينظر: معاني النحو، ٢٨٧/٤، مفاتيح الغيب، الرازي، ٤٢٤/٢١.

(كْرَمٌ بِخَالِدٍ)، ولو حذفتم لاحتمل المعنى التعجب وغيره، وتدخل على فاعل (كفى) وغيره لتدل على معنى التعجب نصًا، نحو: (كفى به) (١).

وأوضح السامرائي الفرق في المعنى بين الصيغ التعجبية الثلاث: (ما أفعله)، و(أفعل به)، و(فعل)، تقول: (ما أكرم خالدًا)، و(أكرم بخالدٍ)، و(كرم خالدًا) وبزيادة الباء (كرم بخالدٍ)؟ (٢)، وذهب إلى أن الصيغة الأولى (ما أكرم خالدًا) تدل على التعجب الانفرادي، يقولها المرء للتعبير عن معنى التعجب على جهة انفراده بنفسه، والثانية (أكرم بخالدٍ) تدل على دعوة إلى التعجب من كرم خالد، والثالثة (كرم خالدًا) تدل على التحول في الصفة، فالتعجب بها يدل على تمكن الصفة من صاحبها إلى درجة تدعو إلى التعجب من ذلك (٣).

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تتعجب من كبرها الآن، وتقول: (كبرت كلمة) لتدل على أن هذه الكلمة بلغت من الكبر مبلغًا عظيمًا إلى درجة يُتعجب منها، قال تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ الكهف: ٤ - ٥، فهي كلمة اتسعت وكبرت وأضلت خلقًا كثيرين؛ فجاء التعجب منها بصيغة (فعل) لتدل على الاستمرار والثبات، وتعبّر عن كبر هذه الكلمة التي قالوها (٤)، كما هو أصل المعنى في هذه الصيغة، وإذا قلت: (كبر بها كلمة) كان الكلام تنصيصًا على معنى التعجب وتأكيديًا له، وربما أفادت الباء معنى الإلصاق، أي أن معنى الكبر التصق بهذه الكلمة ولازمها (٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٨٧/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٢٨/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٨٩/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٩/٤ وما بعدها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٩/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٩٠/٤. وكذلك الأمر في وصف الجنة في قوله تعالى: ﴿حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾

الفرقان: ٧٦، ووصف رفقة أهل الجنة في قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ النساء: ٦٩.

وما ذكره السامرائي فروق دقيقة بين صيغ التعجب المختلفة، تدل على دقة نظره في معاني الأساليب النحوية ودلالاتها، وأرى في الصيغ التعجبية الثلاث تمايزاً يشير إلى مستويات دلالية متفاوتة في الأسلوب النحوي الواحد.

ثم تناول السامرائي صيغة رابعة للتعجب، وهي التعجب بالنداء، وتكون بإدخال لام جر مفتوحة على المتعجب منه، مسبوقة بحرف النداء، تقول: يا للهول! يا للعجب! وقد تُحذف اللام فيجاء بالألف في آخر المتعجب منه، تقول: يا عجباً! يا هؤلاً! ويكون هذا التعجب عند رؤية أمر عظيم وإرادة التعجب منه، وقد يكون التعجب بهذه الصيغة بنداء من له نسبة إليه أو مُكنة فيه، تقول: يا لعلماء! يا للشعراء! وذكر أن التعجب بالنداء قياس مطرد^(١)، ثم تناول جملة من مسائل هذا الباب، ومنها: التعجب بألفاظ معينة، مثل: التعجب ب(كفى) وما بمعناها، وب(أي) الكمالية، وبإدخال (رُبَّ)، وبعبارة (لله دَرُه)، وبلاد القسم، وبغيرها^(٢).

أسلوب المدح والذم:

من أساليب العربية للمدح والذم (نِعَمَ) و(بئسَ) وما حُوّل إلى معناهما من الأفعال، تقول: (نِعَمَ الرجلُ محمودٌ) و(بئسَ الرجلُ سالمٌ)^(٣)، ولهذين الفعلين استعمالان، أحدهما: أن يُستعملَا فعلين متصرفين كسائر الأفعال، فيأتي منهما الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، وغيرها، ويكون معناهما عندئذٍ الإخبار بالنعمة والبؤس^(٤)، تقول: نِعَمَ الرجلُ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٩١/٤، سيبويه، ٢١٧/٢، ٢٣٧-٢٣٩، الأصول في النحو، ابن السراج، ٣٥٣/١، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٢٤/١، مغني اللبيب، ابن هشام، ٢٤٤/١، المقاصد الشافية، أبو إسحق الشاطبي، ٣٧٢/٥، همع الهوامع، السيوطي، ٦٤/٥، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٧٨/٤. ولم أجد تصريحاً في هذه المصادر بقياسية التعجب بالنداء، لكنه يمكن أن يُستنتج من ذكر النحاة له، وبعضهم كالسيوطي بَوَّبَ له تحت السماعي، وهو يندرج في باب (الاستغاثة)، ولم يُذكر في باب التعجب.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٩٣/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٩٦/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٩٦/٤، سيبويه، ١٧٩/٢، ١١٦/٤، حاشية الصبان، ٣٨/٣، التصريح بمضمون التوضيح، ٤٠١/٣.

بمعيشته، يُنعم، فهو ناعِمٌ، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ الغاشية: ٨، وبئس يبأسُ فهو بائسٌ، قال تعالى: ﴿وَأَطْعَمُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ﴾ الحج: ٢٨^(١)، والاستعمال الثاني لهذين الفعلين هو إنشاء المدح والذم، ويكونان في هذا الاستعمال جامدين لا يتصرفان، وهذا الاستعمال هو المقصود هنا، وهما فعلا ن وضمعا في الأصل للمدح والذم^(٢)، سواء على سبيل العموم كقولك: (نعم الرجل محمدٌ)، و(بئس الرجل سعيدٌ)، أو على سبيل الخصوص، فيأتیان للمدح أو الذم الخاص بخصلة معينة، كالصدق أو الكذب، تقول: (نعم الخلقُ الصدقُ) و(بئس الخلقُ الكذبُ)، و(نعم خطيبُ القوم أحمدُ)^(٣).

وتناول السامرائي الصور التي يأتي عليها أسلوب المدح والذم بـ(نعم) و(بئس)، فهما يأتیان بعدة طرائق، الأولى: أن تأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المخصوص بالمدح والذم، تقول: (نعم الصديقُ الكتابُ)، والثانية: أن تأتي بالمخصوص بالمدح والذم أولاً، ثم تأتي بعده بالفعل والفاعل، تقول: (الخيانةُ بئس الخلقُ)، والثالثة: أن تأتي بالفعل وتضمّر الفاعل وتأتي بتمييز يفسر الفاعل، ثم تأتي بالمخصوص، تقول: (نعم رجلاً محمدٌ)، والرابعة: أن تبدأ بالمخصوص ثم الفعل ثم التمييز، فنقول: (محمدٌ نعم رجلاً)، والخامسة: إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم جاز الاستغناء عن ذكره، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ الحج: ٧٨، أي: الله^(٤).

يتكون أسلوب المدح والذم من فعل المدح والذم، والفاعل، والمخصوص بالمدح والذم، وفعلا المدح والذم يتميزان عن سائر الأفعال بأنهما لا يكتفیان بمرفوعهما، بل لا بد من تعيين ممدوح أو مذموم، بخلاف سائر الأفعال فإنها قد تكتفي بمرفوعها، ولا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٩٦/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٩٦/٤، سيبويه، ١٧٩/٢، شرح ابن الناظم، ٣٣٣، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ١١٠٤/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٠٤٠/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٩٦-٢٩٧، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٨٨/٤، حاشية الصبان، ٣٩/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٩٧/٤.

يصح الاكتفاء بالفعل وفاعله دون ذكر المخصوص أو الإشارة إليه، فلا يصح أن تقول:
(نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة)^(١).

ثم تناول السامرائي عناصر أسلوب المدح والذم بالتحليل، وذكر أنه يجوز تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب إلى صيغة (فَعُلَ) بقصد المدح والذم، سواء كان الفعل مضموم العين أصالةً ك(شُرِفَ) و(لُوِّمَ)، أم تحويلًا ك(فَهُمَ)، كما سبق في باب التعجب، تقول: (حَبَّبْتُ الرجلُ سالمًا) و(كُرِّمَ الرجلُ سعيدًا)، ويكون بعد تحويله جامدًا بعد أن كان متصرفًا، ولازمًا إن كان قبل تحويله متعديًا، ومن ذلك الفعل (ساءَ) المستعمل في الذم، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ الأنعام: ٣١، فأصل الفعل (ساءَ يسوءُ)، وهو متصرف متعدي، ثم حُوِّلَ إلى (فَعُلَ) بقصد الذم؛ فأصبح جامدًا لازمًا^(٢)، وما حُوِّلَ من الأفعال للمدح والذم يكون للمدح الخاص والذم الخاص نحو: (حَمَّقَ) و(لُوِّمَ)، بخلاف (نعم) و(بئس) فإنهما يأتيان للعام والخاص^(٣).

وهكذا مضى السامرائي في الكلام عن بقية عناصر أسلوب المدح والذم، فتحدث عن الفاعل وصور مجيئه^(٤)، والمخصوص بالمدح والذم^(٥)، وهو في كثير من ذلك ناقل عن النحاة، مع مناقشة ما ذكروه في هذا الباب.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٩٧/٤-٢٩٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٩٨/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٩٢/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٢٢/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٩٩/٤، شرح المفصل، ٣٨٩/٤، همع الهوامع، السيوطي، ٤٣/٥، حاشية الخصري، ٥٨٤/٢، التصريح بمضمون التوضيح، ٤٢٣/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٩٩/٤ وما بعدها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٠٤/٤ وما بعدها.

نِعْمًا وَبِئْسَمَا: وتتصل (ما) بـ(نعم) و(بئس)، وتُدغم ميم (نعم) في ميم (ما)، فيقال: (نِعْمًا)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ النساء: ٥٨، وقد قيل في (ما) هذه قولان: أحدهما: أنها تمييز بمعنى (شيء)، أي: نعم شيئاً يعظكم به، والثاني: أنها فاعل، وهي اسم موصول أو معرفة تامة بمعنى (الشيء)، أي: نِعَمَ الشيءِ يعظكم به^(١).

وذهب السامرائي إلى أن (ما) كلمة مبهمة يُؤتى بها لأغراض متعددة، فقد يكون الغرض منها الإبهام على السامع، نحو أن تقول: (بئسما فعلت)، فلا تذكر ما فعل؛ لأنك لا تريد أن يعلم غيره بما فعل، وقد يكون الأمر معلوماً وأنت لا تريد أن تعيده؛ فتكتفي بالإشارة إليه، وقد يكون المقصود عدم الإطالة بذكر الأمر؛ فتوجز الكلام بوضع كلمة (ما)، فقوله تعالى: ﴿نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ النساء: ٥٨، لم يُعد الوعظ ليجعله فاعلاً لـ(نعم)، وجاء بـ(ما) للدلالة على أن كل ما يعظ الله به ممدوح^(٢)؛ فإبهام (ما) هنا أكسب الكلام اتساعاً دلاليّاً ليشمل عدة أمور لا أمراً محدداً، فليست (نعم) مثل (نِعْمًا)، وليست (بئس) مثل (بئسما) في المعنى، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

حبذا: وتناول صيغة (حبذا)، وهي مثل (نعم) في العمل والمعنى، مع زيادة أن الممدوح بها محبوب إلى القلب، وأصلها (حَبَب) بالضم، أي: صار حبيباً، ثم أُدغمت فصار (حَبَّ)^(٣)، وتلزم (حبذا) صورة واحدة، وهو لفظ الماضي، وفاعله (ذا)، وهو من أسماء الإشارة^(٤)، وقيل: إن اسم الإشارة جيء به ليبدل على الحضور في القلب^(٥)، وقيل: خُلع منه اسم الإشارة لغرض الإبهام، فـ(حبذا) بمعنى: حَبَّ الشيءِ، وقيل: (ذا) زائدة،

(١) ينظر: المرجع السابق، ٣٠٣/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٠٤/٤، وتناول المخصوص بالمدح والذم، ولم يذكر فيه شيئاً ذا علاقة بالمعنى.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٠٦/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٠٤/٤، همع الهوامع، السيوطي، ٤٥/٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٠٦/٤، شرح المفصل، ٤٠٨/٤، همع الهوامع، ٤٥/٥.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٠٦/٤، شرح الأشموني، ٢٣٥/٤.

وقيل غير ذلك^(١)، وهي صيغة للمدح لا تتصرف ولا تتغير، بل تلزم الأفراد والتذكير أيًا كان المخصوص، تقول: (حبذا أحمدُ)، و(حبذا عائشةُ)، و(حبذا الرجلان القادمان)، فإذا أُريدَ الذم قيل: (لا حبذا)، ثم ذكر السامرائي خصائص استعمال هذه الصيغة، والمخصوص بالمدح معها، وشروط تركيبه مع (حبذا)، وغير ذلك من مسائل هذه الصيغة^(٢).

ويتساءل الباحث هنا في أسلوب المدح والذم: ألا يمكن أن يعامل أسلوب المدح والذم معاملة صيغتي التعجب (ما أفعله) و(أفعل به)؛ فلا يُذهب في إعرابهما مذهب النحاة، وإنما يُعرَبان بحسب المعنى؟ وذلك مثل قولنا:

(نعم الرجلُ زيدٌ)، فهو يتكون من صيغة مدح، وممدوح.

و(بئس الرجلُ زيدٌ)، فهو يتكون من صيغة ذم، ومذموم.

وكذلك الأمر في (حبذا) و(لا حبذا)، مثل قولنا:

(حبذا زيدٌ)، فهو يتكون من صيغة مدح، وممدوح.

و(لا حبذا زيدٌ)، فهو يتكون من صيغة ذم، ومذموم.

وباعتُ تساؤلي أنهما صيغ للمدح والذم لا تتغير ولا تتصرف؛ بل تلزم صورة واحدة.

يظهر للباحث أنه - وفق منهج السامرائي - يمكن أن تعامل هذه الصيغ معاملة صيغتي التعجب؛ وذلك لأنها تشترك جميعًا في كونها صيغًا جامدة لا تتصرف ولا تتغير، بل تلزم حالة واحدة للدلالة على معنى مقصود، وهو الذم أو المدح.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٠٦/٤، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١١٣١/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٠٦/٤ - ٣٠٧ وما بعدها.

أسلوب التفضيل:

تناول السامرائي هذا الأسلوب الذي به يُفاضل بين الشئيين أو الأشياء، وهو يُصاغ على وزن (أفعل) بشروط محددة^(١)، نحو: (أكرم) و(أحسن)، وسقطت الهمزة من كلمتي (خير) و(شر)، وأصلهما (أخَيْرُ) و(أَشْرُ)، قال تعالى: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ الأعراف: ١٢، ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبًا، تفضيلًا ك(أحسن)، أو تنقيصًا ك(أقبح)^(٢)، ولا يخلو المفضل عليه من مشاركة المفضَّل في المعنى - غالبًا - ، كقولك: (خالدٌ أفضل من عباس)، والمعنى أن لكليهما فضلًا، ولكن خالدًا يزيد فضله على عباس، وقولك: (سيبويه أنحى من الكسائي)، فهما يشتركان في علمهم بالنحو، ولكن سيبويه زاد على الكسائي فيه^(٣).

وأوضح السامرائي أن المشاركة بين المفضَّل والمُفضَّل عليه قد تكون على سبيل التقدير لا الحقيقة، وليس بينهما مشاركة في أصل الوصف، كقول القائل وقد خُير أن يُقتل بالسيف أو يُحرق بالنار: (لأن أقتل بالسيف أحبُّ إليَّ من أن أُحرق بالنار)، وإن كان ليس لكليهما استحباب في النفس، ولكن الاختيار - إن كان لا بد منه - يكون لما هو أقل كراهة وسوءًا من الآخر، وكذلك الأمر في كل اختيار بين شئيين قبيحين أو مكروهين على النفس، فالتفضيل والاختيار إنما يكون لما هو أقل قبحًا وسوءًا من الآخر، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾ يوسف: ٣٣، أي: إن السجن أقل شرًا وبغضًا وأهون صعوبةً مما عداه^(٤).

(١) شروط الفعل الذي يُصاغ منه اسم التفضيل هي نفسها التي سبقت في فعل التعجب. ينظر: معاني النحو، فاضل

السامرائي، ٣١١/٤، الحاشية، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٧٦٦/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣١١/٤، شرح الرضي على الكافية، ٧٦٥/٢، حاشية الخضري، ٥٨٧/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١١/٤، همع الهوامع، السيوطي، ١١٤/٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١١/٤، شرح الرضي على الكافية، ٧٧٤/٢، همع الهوامع، السيوطي، ١١٤/٥.

وقد يجيء التفضيل في سياق التهكم، كقولهم: (هو أخطب من الأخرس، وأنطق من الجدار)، وليس بين الْمُفْضَلِ وَالْمُفْضَلِ عليه اشتراك في أصل الوصف، ولكن المراد أنه إن كان للأخرس قدرة على الخطابة، وللجدار قدرة على النطق فهو مثلها وزيادة، فالمقصود هو التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الأخرس والجدار^(١).

وذكر النحاة أن اسم التفضيل قد يأتي لغير قصد المفاضلة، نحو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ الروم: ٢٧، والمعنى: أنه عليه هَيْئٌ؛ فلا يجوز أن يُقال إن شيئاً أهون عليه من شيء - سبحانه -^(٢)، وذهب السامرائي إلى أن في هذه مفاضلةً أيضاً؛ وذلك لأن الإعادة أسهل من الابتداء بالنسبة للمخاطبين؛ فجاء الكلام على سبيل المُحَاجَّة؛ لأنهم كانوا يستبعدون البعث، قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ يس: ٧٨، فجاء منطق الجواب موافقاً لمنطق السؤال، فالبعث أهون عليه سبحانه، فلا تستبعدوا البعث بعد الموت^(٣)، وما ذهب إليه محتمل من جهة المعنى، وذكره بعض المفسرين.

وقد يُقصد باسم التفضيل الدلالة على أن المُفْضَلِ تجاوز غيره في الفعل أو الوصف، لا بمعنى التفضيل، بل بمعنى تمكن الصفة والفعل في المُفْضَلِ حتى تجاوز الآخر في ذلك، فهو متباعد في أصل الفعل متزايداً إلى كماله^(٤)، وأيد السامرائي ذلك؛ فهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ الأنعام: ١٥٢، فمعنى التفضيل هنا غير مراد، بل المراد أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن، ومثله قوله

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٢/٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٢٣٩/٢، همع الهوامع، السيوطي، ١١٤/٥، الكليات، الكفوي، ٣٩.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣١٣/٤، المقتضب، المبرد، ٢٤٥/٣، همع الهوامع، ١١٣/٥.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١٣/٤، حاشية الصبان، ٧٤/٣، تفسير الطبري، الروم: ٢٧، ٩٠/٢٠، تفسير القرطبي، ٤١٧/١٦ - ٤١٨، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ١٦٥/٧، روح المعاني، الأوسى، ٣٧/١١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١٢/٤، شرح الرضي على الكافية، ٧٧٥/٢، الكليات، ٩٦، همع الهوامع، ١١٤/٥.

تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الإسراء: ٥٣، وقوله: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ المؤمنون: ٩٦، وقوله: ﴿وَجَدَلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥، فالمراد من كل ذلك هو الزيادة في الحسن^(١)، ورأى السامرائي أنه لا يمتنع تقدير مفضل عليه، كأن نقول: (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها)، ونحو ذلك، وإن كان ما سبق أظهر وأوضح^(٢).

ويرى الباحث أن صيغة (أحسن) الواردة في هذه الآيات فيها ملمح تفضيلي يُضاف إلى ما ذكره السامرائي، فإن إدارة المال، ودفع السيئة، والمجادلة، كلها أمور تتفاوت درجات العمل بها وتتفاضل؛ ولهذا جيء بصيغة التفضيل (أحسن)، وإلا لاستوى معناها ومعنى قولنا: (لا تقرب مال اليتيم إلا بالحسنى، وقل الحسن، وادفع بالحسنة السيئة، وجادلهم بالحسن)؛ فدل ذلك على أن المجيء بصيغة (أفعل) فيه دلالة تفضيلية لا يؤديها أسلوب آخر، وإن لم يوجد مفضل عليه في السياق.

ومما جاء في باب التفضيل قولهم: (هو أَعْقَلُ من أن يكذب) و(هو أَعْلَمُ من أن يجهل)، و(هو أَبْخَلُ من أن يجود)^(٣)، ويرى السامرائي أن ظاهر هذا التعبير مُشْكِلٌ؛ لأننا إذا أَوْلْنَا (أَنْ والفعل) بالمصدر صار الكلام: (هو أَعْقَلُ من الكذب، وأَعْلَمُ من الجهل، وأَبْخَلُ من الجود)، ولا معنى لذلك، وقد قدر سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب)، فيكون المعنى عنده: (أنت أَعْلَمُ من صاحب الجهل)، و(أنت أَعْقَلُ من صاحب الكذب)^(٤)، ولم يتفق السامرائي مع سيبويه في ذلك؛ لأن هذا التقدير لا يفى بالمعنى المراد، ولا مدح فيه، فهو تفضيلٌ على الناقص، أو تنقيصٌ من الفاضل، وقيل غير ذلك، وكله لا يؤدي المعنى المراد^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٣/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣١٤/٤.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١٤/٤، سيبويه، ٢١٣/١، حاشية الصبان، ٧٣/٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣١٤/٤، حاشية الصبان، ٧٣/٣.

فالمقصود من هذا الأسلوب - كما يرى السامرائي - التعبير عن بعد المُفْضَل عن الشيء المذكور بسبب وصفه، فقولك: (أنت أحلم من أن تجهل) أي: أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك، وهكذا، ف(من) هنا ليست تفضيلية، بل هي لمجرد المجاوزة، وأصلها ابتداء الغاية، فليس المراد هنا تفضيل شيء على شيء، بل المراد التعبير بصيغة (أفعل) عن الزيادة في الوصف^(١)، فاختر السامرائي ما ذكره الرضي في هذه المسألة، أي أن (من) هنا ليست تفضيلية، والمراد منها التعبير عن الزيادة في الوصف فحسب^(٢)، وأضاف أنه يجوز أن يكون أصل مثل تلك التعبيرات: (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب)، و(هو أحلم من أن يكون شخصاً يجهل)، فحُذِفَ ما حُذِفَ فصار (أنت أعقل من أن تكذب، وهو أحلم من أن يجهل)، فيبقى التفضيل كما هو^(٣).

ويظهر مما سبق تكلف السامرائي في تقدير المحذوف في مثل هذه التعبيرات، وأرى أن هذه التعبيرات قد حُفِظَتْ ونُقِلَتْ هكذا، وليس بالضرورة أن نخضعها لتقديرات معينة يصعب الجزم بها، ويكثر التكلف فيها.

ثم تناول مسألة تعدية اسم التفضيل إلى المفعول، ولم يزد على ما ذكره النحاة فيها^(٤)، وتناول الأوجه التي يأتي عليها اسم التفضيل، وهي ثلاثة، الأول: أن يكون مجرداً من (ال) والإضافة، فيكون مفرداً منكرًا، وتتصل به (من) لفظاً أو تقديرًا، تقول: (محمدٌ أفضل من بكرٍ)، وقوله تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ الكهف: ٣٤، أي: منك^(٥)، والثاني: أن يكون مضافاً إلى نكرة، فيلزم الإفراد والتذكير، وأن يطابق المضاف إليه الموصوف، نحو: (المحمدان أفضل رجلين) و(المحمدون أفضل رجال)، أو يكون مضافاً إلى معرفة، فتجوز فيه المطابقة وعدمها، نحو: (هند أفضل النساء أو فضلى

(١) ينظر: فاضل السامرائي، ٣١٤/٤ - ٣١٥، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٧٧٥/٢، معاني النحو.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣١٥/٤، شرح الرضي على الكافية، ٧٧٥/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١٥/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٣١٦/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣١٧/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٣٠/٤، شرح ابن عقيل، ١٨١/٣.

النساء)، و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضل الرجال)، قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ﴾ البقرة: ٩٦، فأفرد، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا﴾ الأنعام: ١٢٣، فطابق^(١).

وهنا يرى السامرائي أن ثمة فرقاً في المعنى بين المطابقة والإفراد، فالإفراد يدل على التفضيل نصاً، أما المطابقة فإنها تحتل أن المراد باسم التفضيل الدلالة على الزيادة في الوصف، وتحتل التفضيل أيضاً، وتحتل أن يكون المقصود الذات لا الوصف، قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ﴾ البقرة: ٩٦، وقال: ﴿أُولَئِكَ هُمَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ البينة: ٧، فأفرد، والمقصود التفضيل نصاً، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا﴾ الأنعام: ١٢٣، وقال: ﴿وَمَا نَرْبِكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُنْفِرُوا﴾ هود: ٢٧، فطابق، وهنا يحتمل المعنى إرادة التفضيل، ويحتل بيان الأشخاص الموصوفين بهذه الصفات، أي: الذوات، وقد يكون المقصود الزيادة في الوصف، فالإفراد يدل على التفضيل نصاً، والمطابقة تحتل التفضيل وعدمه^(٢).

وعلى غرار ذلك فرّق السامرائي بين قولنا: (محمد أفضل رجل) بالإضافة إلى نكرة، و(محمد أفضل الرجال) بالإضافة إلى معرفة، فالأول يعني أن محمداً فيه صفات الرجل الأفضل من بين صفات الرجل الفاضل، والثاني يعني تفضيل محمد على جميع الرجال، ف(أفضل الرجال) هو الأفضل الذي لا أفضل منه، و(أفضل رجل) لا تعني الأفضل الذي لا أفضل منه، ولذلك جمعت الأولى وعُرفت، ونُكِرت الثانية وأُفردت^(٣).

والوجه الثالث الذي يأتي عليه اسم التفضيل هو أن يكون معرفاً ب(ال)، وتلزم فيه المطابقة، ولا تُذكر معه (من) التفضيلية، تقول: (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى)،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٧/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣١٧/٤ - ٣١٨، شرح الأشموني، ٢٧١/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٤٥٠/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١٩/٤.

والمفضل هنا يعني أنه في أعلى درجات المفاضلة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ١٣٩، وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ الأعراف: ١٨٠^(١)، ولم يزد السامرائي في هذا الوجه على ما قاله النحاة.

ولو طبقنا على هذه الأوجه أسلوب السامرائي في المستويات الدلالية من حيث القوة التفضيلية في المعنى لجعلنا الوجه الثالث وهو المعرف بـ(ال) أولاً، والمضاف إلى المعرفة مع المطابقة ثانياً، والمضاف إلى المعرفة مع عدم المطابقة ثالثاً، والمضاف إلى نكرة رابعاً، والمجرد من (أل) والإضافة خامساً، وإن لم ينص السامرائي على ذلك.

أسلوب النداء:

تناول السامرائي أسلوب النداء، وذكر أن المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدر^(٢)، وحروف النداء هي: يا، وأيا، وهيا، وآ، وأي، والهمزة، وقد فصل السامرائي في استعمال كل منها، واستشهد له بما هو معروف عند النحاة في هذا الباب، وذكر اختلاف الآراء فيما هو للقريب والبعيد منها^(٣)، وأشهر هذه الأدوات (يا)، ولم يرد في القرآن من أحرف النداء غيرها، وأما (أيا) و(هيا) فهما في الأصل (يا) مسبوقه بالهمزة أو الهاء، وذكر أن (أي) لا تكون للبعيد؛ لأن البعيد بحاجة إلى صوت لندائه، وليس في (أي) مدٌ صوتي يجعلها مناسبة لنداء البعيد، بخلاف (يا) وأخواتها^(٤).

وهنا نلاحظ أن السامرائي اعتمد على البنية الصوتية لحرف النداء ليحدد استعماله إن كان للقريب أو البعيد، فحيثما طال الصوت أو ضَعِفَ الحرف دلَّ ذلك على معنى زائد، وقد مر مثل ذلك في عدة مواضع من هذه الدراسة.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٢٠/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٠/٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترايادي، ٤٠٦/١.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٢١/٤، سيبويه، ٢٢٩/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨/٥، أوضح المسالك، ابن هشام،

٤/٤ شرح ابن عقيل، ٢٥٥/٣، شرح الرضي على الكافية، ١٣٦٢/٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٢١ - ٣٢٢، سيبويه، ٢٣٠/٢، شرح المفصل، ٤٨/٥.

ويبدو أن السامرائي قد بنى رأيه في علاقة البنية الصوتية بالمعنى على ما ذكره ابن يعيش في هذه المسألة في قوله: "و(أي) أو (الهمزة) تستعملان إذا كان صاحبك قريباً، وإنما كان كذلك من قبل أن البعيد المتراخي، والنائم والمستقل، والساهي، يُفْتَقَر في دعائهم إلى رفع صوت ومدّه، وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(أيا) و(هيا)، وآخرهن ألفات، والألف ملازمة للمد؛ فاستعملت في دعائهم لإمكان امتداد الصوت ورفعته، وليست الياء هنا في (أي) كذلك؛ لأنها ليست مدة... والهمزة ليست من حروف المد؛ فاستعملت للقريب"^(١)، وقد يُنادى القريب بما هو للبعيد، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْتِنَا عَلَى يَوْسَفَ﴾ يوسف: ١١، وتقول: (يا أخي)، مع قربه منك^(٢).

ويجوز حذف حرف النداء، كما في قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ يوسف: ٢٩، ويلزم ذكره مع نداء اسم الجلال (الله)، ومع اسم الجنس، سواء كان نكرة مقصودة أم غير مقصودة، ومع اسم الإشارة، فلا يحذف حرف النداء في هذه المواضع إلا شذوذاً^(٣)، ويجب ذكر حرف النداء أيضاً في الاستغاثة، والتعجب، والندبة، نحو: يا خالدٍ، ويا للهؤل، ووامحمداه^(٤).

وذكر السامرائي أن حذف حرف النداء يكون لأغراض تتعلق بالمقام والسياق، منها: الحذف للإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة، نحو: (خالد، احذر!)، والحذف للإيجاز؛ لأن المقام يستدعي ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي﴾ الأعراف: ١٥٠، في حين قال في سورة طه: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي

(١) شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨/٥ - ٤٩، ينظر: فاضل السامرائي، ٣٢١/٤ - ٣٢٢، سيبويه، ٢٣٠/٢، معاني النحو.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٧٦/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣٢٢/٤، أوضح المسالك، ابن هشام، ١١/٤، ١٧. ومن حذف حرف النداء شذوذاً قولهم: (أصبح ليلاً)، أي: يا ليلاً، وهو مثل يُضرب عند إظهار الكراهة للشيء، أي: لتذهب أيها الليل، وليأتِ الصبح بديلاً منك، وغيره، ينظر: أوضح المسالك، ١٧/٤، حاشية المحقق.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٢٢/٤، أوضح المسالك، ١١/٤، شرح التسهيل، ابن مالك، ٣٨٦/٣.

وَلَا يَرَأْسِي ﴿طه: ٩٤﴾، فذكر حرف النداء^(١)، وعلل السامرائي الاستعمال القرآني بأن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصار، بينما السياق في سورة طه سياق إطالة وسؤال، وأخذ ورد ولوم^(٢)، وقد يُراد من ذكر حرف النداء الزيادة في التنبيه والتقريع، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿الانفطار: ٦ - ٧﴾^(٣)، وقد يكون الحذف لقرب المنادى سواء كان القرب حقيقياً أو معنوياً؛ وذلك للدلالة على أنه قريب إلى حد لا يحتاج معه إلى واسطة، نحو قوله تعالى: ﴿رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿هود: ٧٣﴾^(٤).

وأورد السامرائي جملة من مسائل هذا الباب، منها: نداء الله - سبحانه وتعالى - (باللهم)، وأصل هذا التركيب ومعناه، وما يخرج إليه من دلالات^(٥)، وعلامات بناء المنادى، وإعرابه في حالاته المختلفة: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف^(٦).

ثم تناول السامرائي نداء المعرف ب(ال)، وأنه يُتَوَصَّلُ إلى ندائه ب(أي)، ويؤتى بالمنادى مرفوعاً، فيقال: (يا أيها الرجل)، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴿الأنفال: ٦٤﴾، ف(النبي) هو المنادى حقيقة، وجيء ب(أي) تَوْصُّلاً لنداء ما فيه (ال)^(٧)، واستدرك على ما ذهب إليه بعض النحاة من أن معنى المنادى المعرف ب(ال) والنكرة المقصودة واحد لأنهما معرفة، فقولنا: (يا رجل) كقولنا: (يا أيها الرجل)، قال سيبويه: "إذا قال: يا

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٢٢/٤ وما بعدها.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٣/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٥/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: معاني النحو، ٣٢٦/٤، سيبويه، ١٩٦/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترايادي، ٤٥٨/١، همع الهوامع،

السيوطي، ٦٣/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٩/٤.

(٦) ينظر: معاني النحو، ٣٢٧/٤.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٩/٤.

رجلٌ، ويا فاسقٌ، فمعناه كمعنى: يا أيها الفاسقُ، ويا أيها الرجلُ" (١)، ولم يؤيد السامرائي هذا الرأي؛ فهما عنده ليسا بمعنى واحد؛ لأن المنادى في قولنا: (يا رجلُ) نكرة في الأصل، فقصد بالنداء، وأما المعرف بـ(ال) فهو معرفة قبل قصده بالنداء، و(ال) هذه قد تكون جنسية أو عهدية؛ فثمة فرق بين (يا نبِيُّ) و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، و(يا رسولُ) و﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ المائدة: ٤١، والفرق بينهما في المعنى كالفرق بين قولك: (يا رجلُ) و(يا خالدُ)، فالأول نكرة قبل قصده بالنداء، والثاني معرفة قبل ندائه، فناديته (٢).

وقد يؤتى بـ(أي) للتعظيم، نحو: (يا أيها الملك) و(يا أيها العزيز)، بخلاف ما لو قلت: (يا ملك) و(يا عزيز) (٣)، ثم خُص السامرائي إلى أن المعرف بـ(ال) يتوصل إلى ندائه بـ(أي)، أو بـ(اسم الإشارة)، تقول: (يا أيها الرجلُ)، و(يا هذا الرجلُ)، ويكون فيه الرفع في الحالتين، وثمة فرق بين الأسلوبين، ومن ذلك أن قولنا: (يا أيها الرجل) نص في نداء الرجل، وقولك: (يا هذا الرجل) فيه احتمالان: نداء اسم الإشارة، ونداء المعرف بـ(ال) (٤)، ثم تناول مسائل أخرى في هذا الباب، ومنها المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتابع المنادى (٥).

إن ما سبق تناوله من الأساليب النحوية لدى السامرائي يمثل أبرز ما تناوله في هذا الباب، وسأكتفي بما سبق ذكره لأنه يدل على منهج الرجل في درسه علاقة النحو بالمعنى من خلال الأساليب النحوية.

(١) سيبويه، ١٩٧/٢ - ١٩٨، وينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٣٠/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣٣٠/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٣٠/٤، مفاتيح الغيب، الرازي، ١٥٣/٢٥.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣٣١/٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٣٢/٤، وفيه ذكر السامرائي أن المضاف إلى ياء المتكلم فيه لغات، وكذلك الأمر في تابع المنادى، فاختلف حركته الإعرابية راجع إلى اللغات أيضًا؛ فلا يتعلق بهما اختلاف في المعنى.

وهناك أساليب نحوية أخرى تناولها السامرائي بالمنهج نفسه من حيث علاقتها بالمعنى، ومنها: الإغراء والتحذير^(١)، والاستثناء^(٢)، والنعت المقطوع^(٣)، ففي هذه الأساليب النحوية كلها لا يفتأ السامرائي يتلمس المعنى والدلالة ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ففي كل وجه جائز يرى دلالة احتمالية، وفي كل احتمال يرى اتساعاً دلاليًا، ويظهر منهجه في تلمس الفروق الدلالية بين تركيب وآخر في الأسلوب النحوي الواحد، حتى إنه ليخالف النحاة في مواضع، ويختار ويرجح في مواضع أخرى؛ ليوضح الاختلاف بين تعبير وآخر، وهو في كثير مما ذكره ينطلق من أقوال النحاة وآرائهم ثم يبني عليها معتمداً على المعنى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٢/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٦/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩٣/٣.

الفصل الثاني

جهود فاضل السامرائي ومنهجه

في درسه علاقة الصرف بالمعنى

المبحث الأول: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المصادر.

المبحث الثاني: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المشتقات.

المبحث الثالث: جهوده ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال الجموع

والنَّسب.

مقدمة:

لقد مثل الدرس الصرفي أحد المباحث المهمة التي تناولها السامرائي في دراسته علاقة الصرف بالمعنى؛ وذلك لما تمثله بنية الكلمة من أهمية على مستوى الاستعمال والدلالة، ولما لها من أثر على الدلالة الكلية للكلام، ونظر السامرائي في هذا الاتجاه نظرة تدل على أهميته في منهجه؛ فدلالة البنية ومعناها موضوع لا يتم الدرس اللغوي إلا به^(١).

وكانت له نظرة خاصة في تناول تصريف الأسماء، فهو يرى أن اهتمام اللغويين القدامى انصب بصورة خاصة على شروط الصيغ ومقيسها ومسموعها والقواعد الضابطة لها، وأنهم لم يتناولوا مسائل المعنى إلا عَرَضًا، وأن جهودهم في ذلك تعد قليلة في خضم الدرس الصرفي الواسع الذي يتطلب عناية خاصة بالمعنى لا تقل أهمية عن العناية بالمبنى^(٢)، فقد تناولوا قسمًا من معاني الصيغ والأبنية، كبحثهم عن أبنية: (الفعالة) و(الفعالة) وغيرها من أبنية المصادر، وكبحثهم المعاني العامة لقسم من أبنية الصفة المشبهة، وقسم من معاني أبنية المبالغة، ولكن ذلك في جملة قليلة^(٣).

وأخذ السامرائي على درس النحويين أمرًا آخر، وهو أن تفسيرهم لمعاني تلك الأبنية - في كثير من الأحيان - كان اجتهادًا لا يقوم على أمر مقطوع به، وإن لم يبخسهم اجتهادهم هذا، فقد عدهم أهل الفضل والسبق فيما اجتهدوا فيه^(٤).

يريد السامرائي أن يرسم منهجًا سَمَّته الشمول والدقة في تتبع الأبنية تتبعًا يستوعبها بناءً ودلالة؛ ولذا دعا إلى النظر في دلالات تلك الأبنية، وذهب إلى أن كثيرًا من الناس

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، دار عمار، الأردن، ط ٢، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

اليوم لا يدرك العديد من معانيها، ولا يميز بينها^(١)، فالدرس الصرفي المبني على المعنى ينبغي ألا يغفل شيئاً من ذلك؛ إذ المعنى هو الأساس في تعدد الأبنية وتعدد استعمالها، وربما تخفى كثير من معاني تلك الأبنية على غير الفاحص، لا سيما الأبنية التي تبدو في ظاهرها متشابهة وهي في حقيقتها ليست كذلك.

ولذا فإن الفصل الثاني سيتناول جهود السامرائي ومنهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى، وقد جعلته في ثلاثة مباحث: المبحث الأول في المصادر، والثاني في المشتقات، والثالث في الجموع والنسب، وذلك بحسب ما تناوله السامرائي في هذا الباب.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥.

المبحث الأول

جهوده ومنهجه

في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المصادر

تناول السامرائي المصادر موضعاً أنها تتعدد، لا سيما الثلاثي منها، فيكون للفعل الواحد عدة مصادر، وذلك نحو: (مَكَثَ مَكْثًا، وَمُكَّثًا، وَمُكَّثَاتًا)، و(وَجَدَ وَجْدًا، وَوُجْدًا، وَوُجْدَانًا، وَمَوْجِدَةً)، و(صَدَّ صَدًّا، وَصُدُودًا)، وغيرها^(١)، وهذا أمر يدعو إلى التساؤل عن دلالة هذا التعدد في أوزان المصادر، وقد أرجع السامرائي ذلك إلى سببين رئيسيين:

الأول: اختلاف لغات العرب: فمن المعروف أن القبائل قد يختص بعضها بألفاظ عن القبائل الأخرى، قال سيبويه في مصدر (كَنَّبَ): "إنه (كِتَابٌ)، وبعض العرب يقول: (كَنَّبًا) على القياس"^(٢)، ومن ذلك الفعل (قَبَّحَ)، فبعضهم يقول: (قُبُوحة) وبعضهم يقول: (قَباحة)، وكمصدر الفعل (بَجَلَ)، فبعضهم يقول: (بُخْلًا)، وبعضهم يقول: (البُخْلُ)، وبعضهم يقول: (البُخْلُ) كالكَرَمِ^(٣)؛ ولذا يُعد اختلاف لغات العرب من المصادر والأسباب المهمة لهذا التعدد، وهو ليس مختصاً بالمصادر فحسب، بل يوجد في غيرها كالجمع والأفعال والأسماء وغير ذلك^(٤).

والثاني: هو اختلاف المعنى: وهو سبب مهم لذلك التعدد، فقد تختص صيغة بمعنى دون آخر، ومن ذلك (الصَّعْرُ) و(الصَّغَارَةُ)، فالصَّعْرُ في الجِرمِ، والصَّغَارَةُ في القَدْرِ^(٥)، و(الصُّرُّ) و(الصُّرُّ)، فهو بالفتح يعني الضرر في كل شيء، وبالضم الضرر في النفس من مرض أو هزال، قال تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ الأنبياء: ٨٣، وقال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ الرعد:

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٧.

(٢) سيبويه، ٢١٥/٢، وينظر: معاني الأبنية، ١٧.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٧، سيبويه، ٣٤/٢، المخصص، ابن سيده، (٤٥٨هـ)، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ٤/٤٠٥.

(٤) ينظر: الكامل، المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧، ٥٠/١، ٧٢، الخصائص، ابن جني، ٣٧٣/١، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٤، معاني الأبنية، ١٨. ومن الجموع: لسان وألسنة وألسن، وذراع وأذرع وأذرع، ومن الأفعال: رَضَعَ يَرْضَعُ، وَرَضَعَ يَرْضَعُ، ينظر: الكامل، المبرد، ٥٠/١، ٧٢، ومن الأسماء: الشَّعْرُ والشَّعْرُ، والنَّهْرُ والنَّهْرُ، ينظر: الفروق اللغوية، ٢٤، وكلها من لغات العرب.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٨، المخصص، ٤/٤٥.

١٦، فعبّر عن كل معنى بصيغة خاصة، وفرّق بين البناءين لافتراق المعنيين^(١)، وغير ذلك من الأبنية والصيغ^(٢).

وتناول السامرائي دلالات المصادر من خلال طريقتين، الأولى: دلالة الاستعمال القرآني للمصادر، والثانية: دلالة المصادر من حيث أوزانها، إذ تختلف الدلالة الدقيقة للمصدر باختلاف وزنه، فمن القسم الأول مثلاً مصادر الفعل (كفر)، فقد جاءت في الاستعمال القرآني على عدة صور، وهي: (الكُفّر) و(الكُفُور) و(الكُفْران)، فالكُفْران يستعمل في جحود النعمة، والكُفّر يكون في الدين، والكُفُور يكون فيهما جميعاً^(٣).

بل إن السامرائي عمد إلى إحصاء اللفظ القرآني للتدليل على ذلك، فقد وردت صيغة (الكُفّر) في سبعة وعشرين موضعاً، كلها تدل على الكفر في الدين، ووردت صيغة (الكُفْران) في موضع واحد، بمعنى جحود النعمة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ الأنبياء: ٩٤، ووردت صيغة (الكُفُور) في ثلاثة مواضع محتملة المعنيين، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ في موضعين: الإسراء: ٨٩، الفرقان: ٥٠، والثالث في قوله تعالى: ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ الإسراء: ٩٩، وفي هذا إشارة إلى أن صيغة (الكُفُور) أعم من صيغتي (الكُفّر) و(الكُفْران)^(٤).

ومن ذلك أيضاً (الصوم) و(الصيام)، فالصوم جاء في الاستعمال القرآني بمعنى الصمت، وذلك في موضع واحد، في قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

(١) ينظر: الكشاف، معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٨، الزمخشري، الأنبياء: ٨٣، ١٦٠/٤، الكامل، المبرد، ٢٥٥/١، المخصص، ابن سيده، ٤٢٥/٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٨، المخصص، ٤٩٣/١، ٤٤٩/٢، ومن ذلك: الفرق بين: الرُّقود والرُّقاد، والكُدرة والكُدْر.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٩، الكليات، الكفوي، ٧٦٣.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٩.

أَلْيَوْمَ إِنْشِيًّا ﴿٢٦﴾ مريم: ٢٦، وعلل السامرائي مجيء هذه الصيغة على هذا الوزن والمعنى بأنه يُراد منه التوافق بين وزن كلمة (الصَّمت) و(الصَّوم) وزنًا ومعنى، وأما صيغة (الصَّيام) فقد جاءت في تسعة مواضع في الاستعمال القرآني بمعنى العبادة المعروفة^(١)، أما القسم الثاني من المصادر فهو ما اختلف معناه باختلاف وزنه، فلكل وزن معنى يخصه، وقد تناول السامرائي أشهر تلك الأوزن، وهي:

١- فَعْلٌ وَفُعُولٌ:

ذكر السامرائي أن قياس مصدر الفعل الثلاثي يكون على (فَعْل)، نحو: (أَكَلَ أَكَلًا)، و(فَهَمَ فَهَمًا) ما لم يكن حرفه فإنه يكون على وزن (فِعَالَة)، كسَقَى سَقْيًا وَسِقَايَةً، وأما الفعل اللازم من (فَعْل) فقياس مصدره أن يأتي على (فُعُول)، كجَلَسَ جُلُوسًا، وَقَعَدَ فُعُودًا^(٢)، وقد جاء الاستعمال القرآني بذلك، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ﴾ البقرة: ٢١٧^(٣)، فاستعمل المصدر (صَدًّا) للدلالة على تعدي الفعل، وقال في موضع آخر: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ النساء: ٦١، فاستعمل المصدر (صُدُودًا) للدلالة على لزوم الفعل وعدم تعديه، فالأول (الصدُّ) بمعنى المنع، والثاني (الصُّدُود) بمعنى الإعراض^(٤)، هذا هو الغالب، وقد جاء السماع بغير ذلك في قسم من المصادر^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٠.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢٠، سيبويه، ٥/٤ - ٦، شرح الأشموني، ٩٤/٤، حاشية الصبان، ٢٥٩/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٩٩/٣، ٣٠٣.

(٣) وكذا قوله تعالى: ﴿فِطْرًا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كِبِيرًا﴾ النساء: ١٦٠.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٢١.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٢١، سيبويه، ٥/٤ وما بعدها، ومن ذلك: (فُعُول)، مثل: لَزِمَهُ لُزُومًا، وَجَدَهُ جُجُودًا، و(فَعْل)، مثل: حَلَبَ يَحْلُبُ حَلْبًا، و(فَعْل)، مثل: الشُّرْب، وغير ذلك.

والملاحظ هنا أن سيبويه وغيره قد أشار إلى هذا الفرق بين صيغتي مصدر الثلاثي (فَعَلَ) و(فَعُول)، فما الذي أضافه السامرائي إلى ذلك؟ ربما تكون إضافته تأكيد ذلك وإبرازه من خلال الاستعمال القرآني، ولم يذكر السامرائي تعليلاً لاختصاص هذه الصيغة بدلالة التعدي والأخرى بدلالة اللزوم، ولم يذكر علاقة ذلك بزيادة الحروف في صيغة (فَعُول) عنها في صيغة (فَعَلَ)، إذ المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وقد تكون هذه القاعدة غالبية لا دائمة، وكثيرة لا مطردة.

٢- فِعَالَةٌ (بِكَسْرِ الْفَاءِ):

وهو وزن لكل ما دل على حرفة أو ولاية من المصادر، كالحِياكة^(١)، قال سيبويه: "وأما الوِكاَلَةُ والوِصَايَةُ والجِرَايَةُ فإنما شَبَّهْنَ بِالْوَالِيَةِ لَأَنَّ مَعْنَاهُنَّ الْقِيَامَ بِالشَّيْءِ، وَعَلَيْهِ الخِلَافَةُ، وَالْإِمَارَةُ...، وَقَالُوا: التِّجَارَةُ، وَالخِيَاطَةُ، وَالقِصَابَةُ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ يُخْبِرُوا بِالصَّنْعَةِ الَّتِي يَلِيهَا؛ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الوِكاَلَةِ، وَكَذَلِكَ السَّعَايَةُ، إِنَّمَا أَخْبَرَ بِوَالِيَتِهِ كَأَنَّهُ جَعَلَهُ الْأَمْرَ الَّذِي يَقُومُ بِهِ"^(٢).

وهذا يعني أن مصدر الفعل (سَقَى) يجيء على (فَعَلَ) أي: سَقَى، فإذا أريد الدلالة على معنى الولاية جيء بالمصدر على وزن (فِعَالَةٌ)، فنقول: (سِقَايَةٌ)، كما في قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ﴾ التوبة: ١٩، فالسِقَايَةُ هي حِرْفَةُ سَقَى الْمَاءِ لِلْحَاجِّ^(٣)، فالحاصل أن صيغة المصدر على وزن (فِعَالَةٌ) تحمل دلالة مغايرة للمصدر على وزن (فَعَلَ)، وقد ذكر ذلك سيبويه وغيره كما مر.

٣- فُعَالٌ (بِضَمِّ الْفَاءِ):

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣/٣٠٢، ٣٠٥، حاشية الصبان، ٢/٤٦٠.

(٢) سيبويه، ٤/١١، وينظر: معاني الأبنية، ٢١ - ٢٢، أدب الكاتب، ابن قتيبة (٢٧٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، ط ٤، ١٩٦٣م، ٤٧١، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٩٢، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١/١٥٣، الكليات، الكفوي، ٨١٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٢٢، لسان العرب، ابن منظور، ١٤/٣٩٠، (سَقَى).

ويكون هذا الوزن لما دل على داء أو صوت، كسعال، وصُراخ^(١)، وتقول: (البُكى) إذا أردت الدموع، وأما (البُكاء) فهو الصوت الذي معه^(٢)، فالفرق بين دلالة المصدرين هو الوزن، ويأتي هذا الوزن أيضًا للدلالة على ما تحطّم وتكسّر من الأشياء، نحو: حُطام، ودُقاق^(٣)، وقد تأتي الأداة على غير وزن (فُعال)، نحو: الحَبْطُ، والغُدَّة، والحَبَجُ^(٤)، ويُقال: الإيباء بالكسر مصدر (أَبَى)، فإذا قلت: أخذته أباً على (فُعال) بالضم إذا جعل يأبى الطعام^(٥)، وهكذا كل ما دلّ على مرض فإنه يأتي على هذا الوزن^(٦).

ويدل هذا الوزن أيضًا على المفعول، نحو: فُتات، وجُذاذ^(٧)، وعلى ما اجتمع بعضه إلى بعض، نحو: الدُّقاق، والحُطام^(٨)، ويأتي (فُعال) للدلالة على الشيء القليل المفصول عن الشيء الكثير، نحو: القُلامة، والقُرْاضة^(٩)، وذهب السامرائي إلى أن نحو: جُذام، وفُتات، وحُطام، ليست مصادر، وإنما هي أسماء بمعنى المفعول^(١٠).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٣، شرح الرضي على الشافية الرضي الإسترابادي، (٦٨٦هـ)، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبدالحמיד، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، ١/١٥٤، شرح الأشموني، ٩٥/٤، أدب الكاتب، ٤٦٩.

(٢) ينظر: لسان العرب، ٨٢/١٤، (بكى).

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٢٣، ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق الفارابي، (٣٥٠هـ)، تحقيق: أحمد مختار عمر، وإبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، دون ط، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ١/٨٥، المخصص، ابن سيده، ٤/٢٨٣.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٢٤، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٤٧٠، معاني الأبنية، ٢٤، ومثله: الرّمْد، والوَجَع.

(٥) ينظر: الصحاح، الجوهري، (٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، ط ٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، (أبا)، ٦/٢٢٦.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٢٣، سيبويه، ١٠/٤، شرح الأشموني، ٩٥/٤.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، سيبويه، ١٣/٤، المخصص، ابن سيده، ٤/٢٨٣.

(٨) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، سيبويه، ١٣/٤، معاني القرآن، الفراء، ٦٢/٢، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١/١٥٥.

(٩) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، شرح الرضي على الشافية، ١/١٥٥.

(١٠) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

ويظهر مما سبق أن السامرائي جمع ما قاله اللغويون والصرفيون في الدلالات التي تأتي على وزن (فُعال)، ولم يزد على ذلك، ولم يذكر شيئاً ذا علاقة بالاستعمال القرآني لهذا الوزن.

٤- فُعيل:

يأتي هذا الوزن للدلالة على الصوت أو السير، كالصَّهيل، والرَّحيل^(١)، ودلالة هذا الوزن على الصوت تشبه دلالة وزن (فُعال) عليه، وقد سبق ذكره، كالرُّغَاء والثُّغَاء، وقد يجتمع الوزنان في الدلالة على الصوت من فعل واحد، نحو: نَهيق الحمار ونُهاقه، ونَبيح الكلب ونُبأحه، فر(فُعيل وفُعال) أختان في ذلك، وقد اتفقتا في الوصف كذلك، نحو قولك: طَوِيل وطُوال، وخَفِيف وخُفاف^(٢).

ويرى السامرائي أن ثمة فرقاً بين الوزنين (فُعيل) و(فُعال) في دلالتهما على الصوت، فصيغة (فُعال) أقوى في الدلالة على الصوت من (فُعيل)، وقد عزا ذلك إلى البناء الصوتي لهذا الوزن؛ فإن مدة الألف أطول من مدة الياء، وفتح الفم بالألف أوسع من فتحه بالياء، وأنهما في ذلك نظير الوصف على هاتين الصيغتين، كطَوِيل وطُوال، وكريم وكُرام، فيُقاس المصدر على الصفات^(٣). وهنا نلاحظ اعتماد السامرائي على التحليل الصوتي وعلاقته بدلالة البنية الصرفية، واعتماده أيضاً على القياس، وذلك في حمله المصدر على الصفة.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٥، شرح الأشموني، ٩٥/٤، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٤٧٠.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، أدب الكاتب، ٤٧٠، المخصص، ٢٨٣/٤، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي،

١٥٥/١، شرح الأشموني، ٩٥/٤.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥.

٥- فِعَال (بِكَسْرِ الْفَاءِ):

ذكر السامرائي أن هذا الوزن يأتي للدلالة على الامتناع، نحو: أْبَى إِبَاءً، وَشَرَدَ شِرَادًا^(١)، قال سيبويه: "ومما تقاربت معانيه فجاءوا به على مثال واحد نحو: الْفِرَار، وَالشَّرَار، وَالشَّمَّاس، وَالنِّقَار، وَالطَّمَّاح، وهذا كله مباعدة..."^(٢)، والعرب تدخل في ذلك غير هذا البناء إذا تقاربت في المعنى، نحو: الثُّفُور، والشُّبُوب، والشَّبَب^(٣)، ويُصاغ وزن (فِعَال) أيضًا للدلالة على قرب شيء من شيء، كالصِّرَاف، والصَّرَاب، والنِّكَاح، قال سيبويه: "وقالوا في أشياء قرب بعضها من بعض فجاءوا به على (فِعَال)، وذلك نحو: الصِّرَاف في الشَّاء؛ لأنه هِيَاج فَتَشَبَّهَ بِهِ"^(٤).

ويأتي المصدر على وزن (فِعَال) للدلالة على الحينونة، كالصِّرَام، والجِزَار، قال سيبويه: "وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال (فِعَال)، وذلك: الصِّرَام، والجِزَار، والجِدَاد، والقِطَاع، والجِصَاد، وربما دخلت اللغة في بعض هذا فكان فيه (فِعَالٌ) و(فِعَالٌ)، فإذا أرادوا الفَعْلَ على (فَعَلْتُ) قالوا: حَصَدْتُهُ حَصْدًا، وَقَطَعْتُهُ قَطْعًا، إنما تريد العملَ لا انتهاء الغاية"^(٥).

ويأتي وزن (فِعَال) أيضًا للدلالة على أسماء الوَسْم، قال سيبويه: "وأما الوَسْم فإنه يجيء على (فِعَال)، نحو: الخِبَاط، والعِلَاط، والعِرَاض، والجِنَاب، والكِشَاح، فالأثر يكون على (فِعَال)، والعمل يكون (فَعْلًا)، كقولهم: وَسَمْتُ وَسْمًا، وَخَبَطْتُ البَعِيرَ خَبْطًا،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٦، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٠٤/٣، شرح الأشموني، ٩٤/٤.

(٢) سيبويه، ١٢/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٦.

(٣) سيبويه، ١٢/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٦، الصفحات نفسها. الشَّبَب، والشُّبُوب، والشَّبَاب، والشَّبِيبُ: إذا نشط الفرس ورفع يديه جميعًا من الأرض، لسان العرب، ابن منظور، (شَبَب)، ٤٨٠/١.

(٤) سيبويه، ١١/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٦، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٥٣/١ - ١٥٤.

(٥) سيبويه، ١٢/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٦، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٤٧٢، شرح الرضي على الشافية، ١٥٤/١.

وَكشَحْتُهُ كَشْحًا^(١).

فالحاصل من ذلك أن السامرائي أبرز الفرق بين دلالة المصدر على وزن (فَعَال) ودلالاته من الفعل نفسه على وزن (فَعَلَ)، ف(فَعَال) يأتي لدلالات خاصة، كالدلالة على الامتناع، وقرب شيء من شيء، والحَيْنونة، والوسم، أما ما جاء من الأفعال نفسها على وزن (فَعَلَ) فإنه يدل على مجرد العمل لا غير.

ويلحظ مما ذكره السامرائي اعتماده الكبير على ما ذكره سيبويه وغيره في ذلك؛ مما يدل على سبق النحاة الأوائل إلى العديد من أوجه الاختلاف بين الأبنية من حيث الدلالات، ولكنه لدى السامرائي أظهر وأوضح، ولم يشر إلى مجيء وزن (فَعَال) مصدرًا للثلاثي المزيد، نحو: (جادله جِدَالًا)، و(حاوره حِوَارًا)، وغيره؛ ولعل سبب ذلك أن السامرائي عُنِيَ بذكر مصادر الأفعال الثلاثية المجردة دون غيرها؛ وذلك بسبب كثرتها، وحاجتها إلى الدرس دون غيرها مما تناوله النحاة.

٦- فَعْلَان (بفتح الفاء والعين):

ويُصاغ المصدر على هذا الوزن للدلالة على التقلب والاضطراب والحركة، كالجَوْلَان، والعَلْيَان، قال سيبويه: "ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: النَّزْوَان، والنَّقَزَان، والفَقَزَان، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع...، وقد جاء على (فَعَال) نحو: النَّزَاء، والقُمَاص، كما جاء عليه الصوت، نحو: الصُّرَاخ، والنُّبَاح؛ لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف من نفسه في النَّزْوَان ونحوه"^(٢).

(١) سيبويه ١٣/٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٧، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٥٤/١، ديوان الأدب، الفارابي، ٨٦/١. الخبَاط: الوسم في الوجه، العِلَاط، والعِرَاض: الوسم في العنق، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (خبط)، ٢٨٠/٧، الكشاح: الوسم في الكشْح، وهو ما بين الخاصرة إلى الصَّلْع، لسان العرب، (كشح)، ٥٧١/٢، تاج العروس، الزبيدي، ٧٦/٧، الجَنَاب: الوسم على الجنب، المخصص، ابن سيده، ٢١٥/٢.

(٢) سيبويه، ١٤/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٧، شرح الرضي على الشافية، ١٥٦/١. القُمَاص: مصدر، قَمَصَ الفرس وغيره: هو أن يرفع يديه ويطحهما معًا، ويعجن برجليه. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (قمص)، ٨٢/٧.

فَالْعَلْيَانِ فِيهِ زَعْرَعَةٌ وَتَحْرُكٌ، وَكَذَا الْعَثْيَانُ، وَاللَّهْبَانُ، وَتَوَالِي الْحَرَكَاتِ فِي الْمَصْدَرِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَعْنَى، قَالَ ابْنُ جَنِيٍّ: «فَقَابَلُوا بِتَوَالِي حَرَكَاتِ الْمِثَالِ تَوَالِي حَرَكَاتِ الْأَفْعَالِ»^(١).

وَدَلَّ السَّامِرَائِيُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَالْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِيِّ، فَتَقُولُ: عَلِيْتُ الْمَاءَ عَلِيًّا، لِتَدُلَّ عَلَى مَجْرَدِ الْفِعْلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَأَلْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَعَلِّي الْحَمِيمِ﴾ الدخان: ٤٥ - ٤٦، وَإِذَا أُرِدَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى التَّقَلُّبِ وَالْحَرَكَةِ تَقُولُ: عَلِيَانًا، وَتَقُولُ: حَيِيَ الرَّجُلُ حَيَاءً طَيِّبَةً، فَإِذَا أُرِدَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالِاضْطِرَابِ قُلْتَ: (الْحَيَوَانُ)، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ العنكبوت: ٦٤؛ وَجَاءَ التَّعْبِيرُ بِهَذَا الْوِزْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَاةِ وَالتَّقَلُّبِ، وَأَنَّهَا الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ، وَأَنَّ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيَاةِ الْآخِرَةِ كَأَنَّهَا سَكُونٌ وَهَمُودٌ؛ فَوِزْنُ (فَعْلَانُ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَمَالِ الْحَيَاةِ فِي الْآخِرَةِ^(٢).

فَصِيغَةُ (الْحَيَوَانُ) هُنَا جَاءَتْ لِتَقَابُلِ صِيغَةِ (الْحَيَاةِ) فِي الْآيَةِ نَفْسَهَا، فَقَدْ سَبَقَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾ العنكبوت: ٦٤، فَبِنَاءِ (الْحَيَوَانِ) فِيهِ زِيَادَةٌ مَعْنَى وَدَلَالَةٌ لَيْسَتْ فِي بِنَاءِ (الْحَيَاةِ)؛ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِذَلَالَةِ وَزْنِ (فَعْلَانُ) عَلَى مَعْنَى الْحَرَكَةِ وَالِاضْطِرَابِ^(٣).

وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ يَظْهَرُ دَلَالَةَ وَزْنِ (فَعْلَانُ)، لَا سِيَّمَا إِذَا جُعِلَ هَذَا الْوِزْنُ بِإِزَاءِ وَزْنِ آخَرَ لِمَصْدَرِ الْفِعْلِ نَفْسَهُ، كَمَا فَعَلَ السَّامِرَائِيُّ، فَقَدْ أَظْهَرَ دَلَالَةَ هَذَا الْوِزْنِ مِنْ خِلَالِ الْإِسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِيِّ.

(١) الخصائص، ابن جني، ١٥٢/٢، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٧.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٢٧، الكشاف، الزمخشري، العنكبوت: ٦٤، ٥٦٠/٤.

٧- تَفْعَال (بفتح التاء):

يأتي هذا الوزن للدلالة على التكثر والمبالغة، كالتَّجْوَال، والتَّهْدَار، والتَّلْعَاب، قال سيبويه: "وليس شيء من هذا مصدر (فَعَلْتُ)، ولكن لما أردت التكثر بنيت المصدر على هذا كما بنيت (فَعَلْتُ) على (فَعَلْتُ)"^(١)، وقال: "وأما التَّبَيَان - يعني بالكسر - فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة...، وليس من باب (التَّقَاتِل)، ولو كان أصلها من ذلك فتحوا التاء، فإنما هي من (بَيَّنْتُ) كالغارة من (أَغَرْتُ)...، ونظيرها (التَّلْقَاء) وإنما يريدون (اللُّقْيَان)"^(٢). أي: لا يُرَاد بالتَّبَيَان والتَّلْقَاء - بالكسر - المبالغة، ولو أرادوا ذلك لفتحوا التاء^(٣).

والمراد أن مصدر الفعل الثلاثي المجرد على وزن (تَفْعَال) - بفتح التاء - يأتي للدلالة على المبالغة والتكثر، أما بالكسر فيكون مصدرًا لـ (فَعَلَ)، ولا يدل على معنى المبالغة والتكثر^(٤).

فهناك فرق في المعنى بين المصدر على وزن (تَفْعَال) بفتح التاء وكسرها، وليسا بمعنى واحد، ولم يشر السامرائي إلى قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ النحل: ٨٩، فقد جاء المصدر (تَبْيَان) بالكسر، وفيه دلالة على معنى المبالغة، وسياق الآية يدل على ذلك، وهو بخلاف ما ذكره السامرائي ما اختصاص مفتوح التاء بمعنى المبالغة والتكثر متبعًا في ذلك رأي سيبويه وغيره، وذهب ابن عطية إلى أن صيغة (تَبْيَان) في الآية اسم وليست بمصدر، وأن المصادر في مثل ذلك مفتوحة^(٥)، وذكر القرطبي مثل ذلك في (تَلْقَاء)^(٦).

(١) سيبويه، ٨٤/٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٨.

(٢) المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٢٩، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١/١٦٧.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٢٩، الكليات، الكفوي، ٢٥٤.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تحقيق: عبدالسلام عبد الشافي محمد، دار الكتب

العلمية، بيروت، دون ط، ١٤٢٢هـ، النحل: ٨٩، ٣/٤١٥.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي، الأعراف: ٤٧، ٩/٢٣١.

ويظهر لي أن هناك فرقاً بين صيغة (تُفَعَّل) بفتح التاء وكسرها، فبالفتح تكون دلالتها على معنى المبالغة من جهة تكرار الفعل، أما بالكسر كما في (تَبَيَّن) ففيها دلالة على معنى المبالغة من جهة وقوع الفعل نفسه، ولكن لا على سبيل التكرار، ويدل على ذلك ما ذهب إليه غير واحد من المفسرين^(١)، فمنهم من جعل وزن (تُفَعَّل) بكسر التاء مصدرًا، ومنهم من جعله اسمًا، وأرى أنه يمكن استعماله على الوجهين، أما بالفتح فمصدر لا غير.

٨- فِعِيلِي (بكسر الفاء والعين المشددة):

وهو وزن يأتي للدلالة على الكثرة، قال سيبويه: "وأما الفِعِيلِي فتجيء على وجه آخر، تقول: (كان بينهم رَمِيًّا)، فليس يريد قوله: (رَمِيًّا)، ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرمي، ... ولا يكون من واحد، وأما (الدَّيْلِي) فإنما يُراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيها، وكذلك (القَتِيَّتِي) و(الهَجِيرِي): كثرة الكلام والقول بالشيء، و(الخَلِيْفِي): كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد أيامه فيها"^(٢).

وأشار السامرائي إلى أن هناك مصادر أخرى ك(الفُعْلَة) للألوان، نحو: الحُمْرَة، والصُّفْرَة، "وقالوا: البياض والسواد كما قالوا: الصباح والمساء؛ لأنهما لوانان بمنزلةتهما"^(٣)، و(فَعَل) بكسر الفاء وفتح العين، للدلالة على المساحة في الغالب، نحو: كَبِرَ، وصَغَرَ من (فَعَلَ)، أما (الكَبِرُ) بكسر الكاف وسكون الباء فمعناه: الكبرياء أو التكبر، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبِيرًا مَّا هُمْ بِبَلِيغِيهِ﴾ غافر: ٥٦، وأما (الكَبِر) فالمراد به

(١) ينظر: تفسير البيضاوي، النحل: ٨٩، ٢٣٧/٣، تفسير البقاعي، (٨٨٥ هـ)، تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ٣٠١/٤، تفسير الأوسى، ٤٥١/٧، وفيها أن (تَبَيَّنًا) تعني البيان التام البليغ، وذكر الأوسى أنه مصدر يدل على التكثير على ما روى ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين، وجوز الزجاج فيه الفتح في غير القرآن. وينظر: أبنية الأسماء والأفعال والمصادر، ابن القطاع الصقلي، (٥١٥ هـ)، تحقيق: أحمد محمد عبدالدايم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، دون ط، ١٩٩٩ م، ١٢١، ٣٧٣.

(٢) سيبويه، ٤١/٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٩، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٦٨/١.

(٣) سيبويه، ٢٦/٤، وينظر: معاني الأبنية، ٢٩.

الكِبْرُ الجسمي، قال تعالى: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ البقرة: ٢٦٦^(١)، ومثل ذلك الصَّغْرُ والصُّغْرُ، والغِلْظُ والغِلْظَةُ، والعِرْضُ والعِرْضُ، ونحوه^(٢).

لقد حاول السامرائي فيما سبق التفريق بين صيغ المصدر للفعل الواحد، مستدلاً على ذلك بالاستعمال القرآني، وبأقوال النحاة، واتضح منها عنايته بالفروق الدقيقة بين أبنية المصادر، وظهر من خلال نقوله الكثيرة أن النحاة الأوائل أشاروا إلى العديد من تلك المعاني والدلالات، وذكروها إما صراحة وإما ضمناً.

٩- المصدر الميمي:

وهو مصدر يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (مَفْعَل) بفتح الميم والعين، نحو: مَقْدَمٌ، وَمَنْصَرٌ، وإذا كان الفعل مثلاً صحيح اللام تُحذف فاؤه في المضارع فإن يُصاغ على وزن (مَفْعَل) بكسر العين، نحو: مَوْعِدٌ، ومَوْرِدٌ، ويُصاغ من الفعل غير الثلاثي على زنة اسم المفعول، نحو: المُنْطَلَقُ، والمُسْتَخْرَجُ، والمُنْقَلَبُ^(٣).

ولم يتفق السامرائي مع النحاة في رأيهم أن معنى المصدر الميمي لا يختلف عن المصادر الأخرى^(٤)، فهو يرى أن هذا تشابه لا تطابق، فالمصدر الميمي لا يتفق مع المصادر الأخرى في المعنى تمامًا، بدليل اختلاف صيغة أحدهما عن الآخر، ف(المصير) لا يطابق (الصيرورة) في المعنى، و(المَرْجِع) لا يطابق (الرجوع) و(الرَّجْع)، وهكذا^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣١، سيبويه، ٩٥/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٦٨/١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٣١، سيبويه، ٢٣٣/١، ٨٧/٤.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٣١.

وزهد السامرائي إلى أن المصدر الميمي - في الغالب - يحمل معه عنصر الذات، بخلاف المصدر غير الميمي فإنه حدث مجرد من هذه الدلالة^(١)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّيِّ الْمَصِيرُ﴾ الحج: ٤٨، فإن دلالة (المصير) لا تطابق دلالة (الصيرورة)؛ ف(المصير) فيه دلالة على الذات، وهي التي تصير إلى مصيرها المحدد، وكذا قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ الشعراء: ٢٢٧، فكلمة (مُنْقَلَب) لا تطابق المصدر الآخر (انقلاب) في الدلالة، ف(الانقلاب) فيه دلالة على الحدث المجرد، و(المُنْقَلَب) فيه دلالة على الذات المنقَلِبة، فالمصدر الميمي فيه دلالة على معنى الحدث والذات التي ارتبطت به، ومثله: الحياة والمَحيا، والموت والمَمات، والنوم والمَنام^(٢).

وهناك فرق آخر بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى، هو أن المصدر الميمي في كثير من المواضع يدل على معنى يختلف عن المصادر الأخرى، فهو يدل على المآل ونهاية الأمر، ف(المَصِير) يعني نهاية الأمر، بخلاف (الصيرورة)، قال تعالى: ﴿وَاللَّيِّ الْمَصِيرُ﴾ الحج: ٤٨، وقال: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ إبراهيم: ٣٠، أي: منتهى أمركم ومآلكم، تقول: (مَصِير الخشب رمادٌ) ولا تقول: (صيرورة الخشب رمادٌ) للمعنى نفسه^(٣)، أما (الصيرورة) فهي تدل على تحول قد يعقبه تحول آخر، ومثل ذلك: (المآب والإياب)، و(المُنْقَلَب والانقلاب)، والاستعمال القرآني يدل على ذلك، ولا يصلح وضع المصدر غير الميمي موضع المصدر الميمي لأداء المعنى الدقيق نفسه^(٤).

وفرق الراغب الأصفهاني بين المصدر الميمي وغيره تفريقاً قريباً من ذلك، فلم يُسوِّ بين (التوبة والمَتَاب) في الدلالة الدقيقة، ف(المَتَاب) يعني التوبة التامة؛ ففيه جمع

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣١ - ٣٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣١.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

بين ترك القبيح وفعل الجميل، قال تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾ الرعد: ٣٠^(١)، فالمصدر الميمي (مَتَاب) يدل على الغاية في التوبة ومنتهاها^(٢).

وأضاف السامرائي أن العرب لا تتوسع في استعمال المصادر الميمية توسعها في المصادر الأخرى، فأنت تقول: (أقبلَ زحماً)، ولا تقول: (أقبلَ مَرَحَماً)، و(جاء سعيًا) ولا تقول: (جاء مَسعى)، وكذلك الأمر في المفعول له، فإن الغالب فيه ألا يأتي مصدرًا ميميًا، تقول: (فعلت هذا رَأْفَةً بك) ولا تقول: (مَرَأْفًا)، وتقول: (قتله خشيةً الوشاية عليه) ولا تقول: (مَخشى الوشاية)^(٣).

وبهذا تتضح المغايرة الدلالية بين صيغة المصدر الميمي وصيغة المصدر غير الميمي من ثلاثة أوجه، وقد اعتمد السامرائي في ذلك على تتبع الاستعمال القرآني، والنظر في الاستعمال العربي، ودلالة بنية المصدر الميمي في سياقاته المختلفة، والموازنة بين تلك الاستعمالات، وملاحظة عدم صحة وقوع أحد المصدرين مكان الآخر للدلالة نفسها، وهذا يدل على دقة النظر الصرفي لدى السامرائي في درسه علاقة الصرف بالمعنى.

١٠ - اسم المرة والهيئة:

يُستعمل وزن (فَعْلَةٌ) - بفتح الفاء - للدلالة على حدوث الفعل الثلاثي مرة واحدة، كقولهم: قَعَدْتُ قَعْدَةً، وأتَيْتُ أَتِيَةً، وربما جاؤوا بهذه الصيغة على المصدر مضافًا إليه تاء الوحدة، نحو: أعطى إعطاءً، واستدرج استدرجاً^(٤)، وتستعمل الصيغة نفسها بكسر

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٣، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، (٥٠٢ هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ، ١٦٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٣٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٣٤، سيبويه، ٤/٤٥، ٨٦، ٨٧، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١/١٧٨.

الفاء (فَعْلَة) للدلالة على هيئة الفعل، ك(قَتَلَة سوء)^(١)، وكقولنا: فلانٌ حسن الرِّكْبَة والجلِسة، أي أنه متى ركب كان ركوبه حَسَنًا، وإذا جلس كان جلوسه حَسَنًا^(٢)، وقد تأتي هاتان الصيغتان (فَعْلَة وفِعْلَة) للدلالة على المصدر كسائر المصادر، نحو: الرِّحْمَة، والشِّدَّة^(٣).

ولم يشر السامرائي هنا إلى قوله تعالى: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ﴾ الشعراء: ١٩، فقد جاءت صيغة (فَعْلَة) بالفتح للدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة، وقرأ الشعبي: (فَعْلَتَكَ) بالكسر^(٤)، وعندئذٍ فإنها تدل على الهيئة والحال^(٥)، وهنا نلاحظ الدلالة الاحتمالية والاتساع الدلالي لهذه الصيغة بحسب حركة الفاء، ففي الدلالة على اسم المرة إشارة إلى أن فعل القتل حدث من موسى عليه السلام مرة واحدة، وفي الدلالة على الهيئة إشارة إلى أن تلك الفِعْلَة هي التي تعرفها يا موسى، وأن قتل القبطي كان بالوكزة، وهي ضربٌ من القتل^(٦).

١١ - المَفْعَلَة:

وتأتي هذه الصيغة للدلالة على سبب الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الولدُ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَحْزَنَةٌ"^(٧)، وقيل: إنها تأتي للدلالة على كثرة الفعل، ف(مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ) فيها دلالة على كثرة الجبن والبخل^(٨).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٤، سيبويه، ٤٤/٤، شرح الرضي على الشافعية، الإستراباذي، ١٧٨/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٣٤، سيبويه، ٤٤/٤، المخصص، ابن سيده، ١٨/١٤، شرح الرضي على الشافعية، ١٨٠/١.

- ١٨١.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣٤، سيبويه، ٤٤/٤، شرح الرضي على الشافعية، ١٨١/١.

(٤) ينظر: الْمُخْتَسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني، (٢٩٩هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، دون ط، دون تا، ١٢٧/٢.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي، الشعراء: ١٩، ١٦/١٦، ورجح القرطبي الفتح على الكسر؛ لأنه أليق بالمعنى.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١٧/١٦.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٣٥، شرح الرضي على الشافعية، الإستراباذي، ١٦٢/١، الحديث ضعيف، ينظر: السلسلة الضعيفة، الألباني، رقم، ٤٧٦٤، الموسوعة الحديثية، الدرر السنيّة.

(٨) ينظر: معاني الأبنية، ٣٥، حاشية الصبان، ٤٧١/٢ - ٤٧٢.

ونلاحظ هنا أن السامرائي لم يدرج هذا الوزن ضمن مبحث (المصدر الميمي)، والواقع أنه كذلك؛ ففي هذا الوزن ما سبق من سمات المصدر الميمي، وهي الدلالة على الذات والمآل.

١٢- التَّفْعَلَة:

تأتي هذه الصيغة لما يؤدي إلى الشيء، كالتَّهْلُكَة، وهي ما يؤدي إلى الهلاك^(١)، والتَّنْبِصِرَة، وهي ما يؤدي إلى الإبصار، والتذكرة ما يؤدي إلى التذکر^(٢)، ويؤخذ على السامرائي هنا أنه لم يفرق بين (التَّفْعَلَة) بكسر العين و(التَّفْعَلَة) بضمها، وقد جاءت في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥، بضم اللام، وجعله بعضهم اسم مصدر؛ لأن هذا الوزن لا يكون بضم عين الكلمة بل بكسرها، وذلك في المصدر المضاعف العين المعتل اللام ك (زَكَّى تَزْكِيَة) و(عَطَى تَعْطِيَة)، أو المهموز اللام ك(جَزَأً تَجْزِيَة) و(هَيَأً تَهْيِيَة)^(٣).

وحكى سيبويه لهذا الوزن نظيرين في المشتقات هما: التَّضْرَّة، والتَّسْرَّة، بضم العين، من أَضَرَ وَأَسَرَ بمعنى الضَّرِّ والسرور، وفي الأسماء الجامدة: التَّنْضِبَة والتَّنْقَلَة، الأول اسم شجر، والثاني ولد الثعلب^(٤). فكان ينبغي أن يكون عنوان هذه المسألة بالوزنين معاً (التَّفْعَلَة) و(التَّفْعَلَة)، بكسر العين وضمها.

وهنا يتساءل الباحث عن دلالة مجيء هذا المصدر في القرآن على وزن (تَفْعَلَة) بضم عين الكلمة، ويظهر لي أن ذلك قد يكون عائداً إلى إرادة التثنية على عظم شأن إهلاك النفس والإضرار بها؛ فحُص هذا الوزن بضم عينه من قبيل المغايرة في حركة

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٥، مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ٨٤٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، ولم يشر السامرائي هنا إلى أن صيغة (التَّهْلُكَة) جاءت في القرآن الكريم بضم الميم لا كسرها.

(٣) ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، البقرة: ١٩٥، ٢/٢١٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، تاج العروس، الزبيدي، (هلك)، ٢٧/٤٠٠.

البناء، وذكر صاحب تاج العروس عن اليزيدي أن (التَّهْلُكَة) - بضم اللام - من نوارد المصادر، وليس مما يجري على القياس^(١)؛ ويرى الباحث أن هذا يمكن أن يكون من قبيل ما ذكره الرضي عندما تناول اختلاف حركة المصدر وخروجها عن القياس للدلالة على اختصاص البناء بمعنى معين دون غيره^(٢)، وهذا يؤيد ما ذكرته من دلالة خاصة لهذا البناء.

١٣ - الفَعْلَة والفُعْلَة:

وتأتي هاتان الصيغتان للدلالة على موضع الفعل، كالفَطْعَة، والقَطْعَة، وهما مكان القطع من الأجزاء، قال سيبويه: "وقد يُقال أيضًا لموضع القطع: الفُطْعَة والقَطْعَة"^(٣)، وتأتي (الفُعْلَة) بضم الفاء وسكون العين، للدلالة على الفُضْلَة، كالفُطْفَة، والغُرْلَة^(٤)، ولم يشر السامرائي في (المَفْعَلَة)، و(التَّفْعِلَة)، و(الفَعْلَة)، و(الفُعْلَة)، إلى أي استعمال قرآني لهذه الصيغ.

والحاصل أن ما سبق تناوله في هذا المبحث يدل على عناية السامرائي في درسه علاقة الصرف بالمعنى، بتحديد المعاني والدلالات الدقيقة لأبنية المصادر، فهي - وإن تشابهت وتعددت - فإن لكل منها معنى دقيقًا خاصًا، ولا تُلاحظ هذه الفروق الدقيقة بين أبنية المصادر إلا بإنعام النظر، والموازنة بين الصيغ، والوقوف على نماذج من الاستعمال لكل منها في الكلام الفصيح، وهو الذي سار عليه السامرائي فيما رأينا.

(١) ينظر: تاج العروس، الزبيدي، (هلك)، ٢٧/٤٠٠.

(٢) ينظر: شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١/١٨٤ - ١٨٥.

(٣) سيبويه، ٢٦/٤ - ٢٧، وينظر: معاني الأبنية، ٣٥، شرح الرضي على الشافية، ١/١٦١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٣٥، شرح الرضي على الشافية، ١/١٦١. الفُطْفَة والغُرْلَة: جلدة الدُّكْر التي ألبسَتْها الحَشْفَة، وهي التي انقطع من دُكْر الصبي، لسان العرب، ابن منظور، (قلف)، ٩/٢٩٠، (غرل)، ١١/٤٩٠.

المبحث الثاني
جهوده ومنهجه
في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال المشتقات

١- أسماء الزمان والمكان:

ذكر السامرائي ما ذكره النحاة السابقون في هذا الباب، وهو أن اسم المكان هو مكان وقوع الفعل، واسم الزمان هو زمان وقوع الفعل، وذلك نحو: مَضْرِبٌ، وَمَجْلِسٌ، أي: مكان الضرب والجلوس أو زمانهما^(١)، ويُصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي المضموم العين على زنة (مَفْعَل) بفتح الميم والعين، نحو: مَنَصْرٌ، وَمَرْكَبٌ، ومن الفعل المعتل الآخر مطلقًا كذلك، نحو: مَرَمَى، وَمَجْرَى، ويُصاغان من الفعل الثلاثي المكسور العين في المضارع والمثال الواوي الذي يُحذف فاؤه في المضارع على زنة (مَفْعِل) بكسر العين، نحو: مَجْلِسٌ، وَمَوْعِدٌ، أما من غير الثلاثي فيُصاغ على زنة اسم المفعول، نحو: المُنطَلَقُ، والمُسْتَخْرَجُ^(٢).

وهناك ألفاظ شذت عن ذلك، نحو: المَسْجِدُ، والمَشْرِقُ، والمَغْرِبُ، والمَرْفِقُ، والمَنْبِتُ، والمَنْخِرُ، بالكسر، وقياسها فتح العين، وجاء المِطْبَخُ، والمِرْبَدُ، بكسر الميم، وقياسها الفتح، والمَزْرَعَةُ، والمَقْبُرَةُ، بإلحاق التاء، وقياسها بدون التاء، وغيرها^(٣)، وقد توقف السامرائي عند هذه الألفاظ الخارجة عن القياس، وذكر أن كثيرًا من النحاة ذهبوا إلى أن هذا التغيير له سبب دعا إليه، وأنه لو كان المراد هو اسم المكان مطلقًا لم يتغير البناء^(٤)، فلفظ (المَسْجِد) بكسر الجيم يدل على مكان مخصوص يكون فيه السجود، وليس المقصود موضع الجبهة على الأرض، ولو أردت ذلك لقلت: مَسْجَدٌ، بفتح الجيم على القياس^(٥)، قال الرضي: "قال سيبويه: لم تذهب بـ(المسجد) مذهب الفعل، ولكنك جعلته اسمًا لبیت، يعني أنك أخرجته عما يكون عليه اسم الموضع؛ وذلك لأنك تقول: (المَقْتَل) في كل موضع يقع فيه القتل، ولا تقصد به مكانًا دون مكان، ولا كذلك المسجد؛ فإنك جعلته اسمًا لما يقع فيه السجود، بشرط أن يكون بيتًا على هيئة مخصوصة"^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣٦، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١/١٨٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٣٦ - ٣٧.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٦.

(٦) شرح الرضي على الشافية، ١/١٨٣ - ١٨٤، وينظر: معاني الأبنية، ٣٧، سيبويه، ٤/٩٠.

وكذلك الأمر في سائر أسماء الزمان والمكان التي شذت عن القياس، فخرجها عن القياس إنما كان لمعنى، ولم يكن مجرد شذوذ وخروج عن القياس في هذا الباب، ونحو ذلك: كلمة (مَنْسِك)، فهو مكان نسيك مخصوص^(١)، ولو أردت مكان النسيك عمومًا، لقلت: (مَنْسِك) بفتح السين، وغير ذلك من الكلمات، نحو: المِطْبَخ، والمِرْبَد، بكسر الميم، والمَقْبَرَة، والمَزْرَعَة، والمُدْرَسَة، فكسر الميم وإدخال التاء إنما حدث للدلالة على مواضع محددة، وليس المراد مطلق المكان^(٢).

يتضح مما سبق أن التغيير في حركات بناء اسمي الزمان والمكان إنما يكون لتحقيق المغايرة في المعنى، وقد بنى السامرائي رأيه في ذلك على آراء النحاة، ومنهم الرضي إذ يقول: "فكل ما جاء على (مَفْعِل) بكسر العين مما مضارعه (يَفْعُل) بالضم فهو شاذ من وجه، وكذا (مَفْعَلَة) بالتاء مع فتح العين، وكذا (مِفْعَل) بكسر الميم وفتح العين، و(مَفْعَلَة) كالمَظِنَّة أَشَدُّ، و(مَفْعَلَة) بضم العين كالمَقْبُرَة أَشَدُّ، إذ قياس الموضع إما فتح العين أو كسرهما، وكذا كل ما جاء من (يَفْعِل) المكسور العين على (مَفْعَل) بالفتح شاذ من وجه، وكذا (مَفْعَلَة) بالتاء مع كسر العين، و(مَفْعَلَة) بفتحها أَشَدُّ، لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء دون بعض، وخروجه عن طريق الفعل فهو العذر في خروجه عن القياس"^(٣).

إن ما سبق يدل على تأثر السامرائي بآراء الرضي الإسترابادي، وتجلي ذلك في رأي الإسترابادي في هذه المسألة، فقد ذكر أن اختلاف حركة البناء في كلمة ما إنما حدث لدلالة مقصودة في المعنى، وأن هذا هو السبب في خروجها عن القياس؛ ولذا يمكن أن نقول: إن مفهوم الشذوذ الذي ذكره الرضي هنا هو بمعنى المغايرة، فهو ليس شذوذًا إلا من منظور القاعدة المعيارية، أما من المنظور الوصفي الدلالي فليس كذلك.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٧، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١/١٨٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٣٧ - ٣٨.

(٣) شرح الرضي على الشافية، ١/١٨٤ - ١٨٥، وينظر: معاني الأبنية، ٣٩.

- مَفْعَلَةٌ:

تناول السامرائي هذا البناء موضحاً أنه يأتي من الفعل الثلاثي اللفظ أو الأصل على وزن (مَفْعَلَةٌ)، ويكون للدلالة على كثرة الشيء الجامد بالمكان، كقولهم: أرضٌ مَأْسَدَةٌ، أي: كثيرة الأسود، وَمَسْبَعَةٌ، أي: كثيرة السباع، وَمَذْأَبَةٌ، أي: كثرة الذئاب^(١)، قال الرضي: "واعلم أن الشيء إذا كثر بالمكان وكان اسمه جامداً فالباب فيه (مَفْعَلَةٌ) بفتح العين"^(٢)، وهو ليس بقياس^(٣)، وسبق ذكر دلالة أخرى لهذا الوزن، وهو سبب كثرة الشيء، كقولهم: (الولد مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْرَنَةٌ)، أي: سبب كثرة الجبن والبخل والحرز^(٤).

فوزن (مَفْعَلَةٌ) يأتي للدلالة على معنيين: الأول: كثرة الشيء الجامد بالمكان، والثاني: سبب كثرة الشيء، ولم يذكر فرقاً واضحاً بين المعنيين، ولعله يقصد أن المعنى الأول مسموع، والثاني مقيس، وثمة صلة بين المعنيين، فالأول يدل على كثرة الشيء في محله، والثاني يدل على سبب كثرة الشيء، والأول في الذوات، والثاني في المعاني.

٢- اسم الفاعل:

سبقت إشارة السامرائي إلى ما استقر عند النحاة من أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على اللزوم والثبوت، ولكنه ذهب هنا إلى أن الأسماء ليست على درجة واحدة في دلالتها على الثبوت، فاسم الفاعل يختلف عن صيغة المبالغة، وكلاهما يختلف عن الصفة المشبهة^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٩، سيبويه، ٩٤/٤، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق:

محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م، ٢٠٩.

(٢) شرح الرضي على الشافية، الإسترلابادي، ١/١٨٨، وينظر: معاني الأبنية، ٣٩.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣٩، سيبويه، ٩٤/٤، شرح الرضي على الشافية، ١/١٨٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٣٩ - ٤٠، الصحاح، الجوهري، (جبن)، ٢٠٩٠، شرح الرضي على الشافية، ١/١٦٢،

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ٨/٣٨٢٧، حاشية الصبان، ٢/٤٧١ - ٤٧٢.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٤١.

فاسم الفاعل - كما يقول النحاة - يدل على الحدث والحدوث وفاعله^(١)، والمقصود بالحدث معنى المصدر، وبالحدوث ما يقابل الثبوت، فدائم (قائم) مثلاً اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدث، وعلى الحدوث أي التغيير، فالقيام ليس ملازمًا لصاحبه، ويدل على ذات الفاعل أي صاحب القيام^(٢).

وهنا طرح السامرائي تساؤلًا مفاده أن ما سبق ذكره هو أن الاسم يدل على الثبوت، فكيف يصح القول هنا: إن اسم الفاعل يدل على الحدوث؟ وذهب إلى أنه لا تناقض بين القولين، فاسم الفاعل يقع وسطًا بين الفعل والصفة المشبهة، فالفعل يدل على التجدد والحدوث لارتباطه بالزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال، أما اسم الفاعل فهو أديم وأثبت من الفعل، ولكن دلالة الثبوت فيه ليست بمنزلة دلالة الثبوت في الصفة المشبهة، فكلمة (قائم) أديم وأثبت من الفعل (قام أو يقوم)، ولكن ثبوت اسم الفاعل هنا ليس مثل ثبوت (طويل) أو (دميم) أو (قصير) وهي صفات مشبهة؛ فإنه يمكن الانفكاك عن القيام والجلوس وغيرهما من صفات اسم الفاعل، ولكن لا يمكن الانفكاك عن الطول أو الدمامة أو القصر، وقد توجد صفات مشبهة يمكن الانفكاك عنها ك(عطشان) و(صديان)، ولكن يبقى هذا الفرق في دلالة الثبوت بين اسم الفاعل والصفة المشبهة واضحًا^(٣).

فاسم الفاعل يدل على الثبوت إذا قورن بدلالة الفعل، فنقول مثلاً: (هو يجدُّ) و(هو مجدُّ)، و(هو يجتهد) و(هو مجتهد)، فيدل اسم الفاعل هنا على ثبوت الوصف إذا قارناه بالفعل، ولكنه يدل على الحدوث أو ثبوت أقل إذا قورن بالصفة المشبهة^(٤)، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ هود: ١٢:

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤١، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٦٩/٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٤١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤١ - ٤٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٤٢.

"فإن قلت لم عدل عن (صَيِّق) إلى (ضَائِق) قلت: ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسح الناس صدرًا، ومثله قولك: (زيدٌ سيِّدٌ وجوادٌ) تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين، فإذا أردت الحدوث قلت: (سائدٌ وجائدٌ)"^(١)، وكذلك الأمر في (الميت) و(المائت)^(٢).

قال الفراء: "والعرب تقول لمن لم يميت: (إنك ميِّتٌ عن قليل ومائتٌ)، ولا يقولون للميت الذي قد مات: (هذا مائتٌ)، إنما يُقال في الاستقبال، ولا يُجاوز به الاستقبال"^(٣)، وكذلك (سيِّدٌ وسائدٌ)، و(الطمعُ والطامعُ)، والشَّريفُ والشَّارِفُ)^(٤)، و(الحذرُ والحاذِرُ)^(٥)، ومنه الفرق بين (العمي والعامي)، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿كَأَنُوقَوْمًا عَمِيَ﴾ الأعراف: ٦٤: "والفرق بين (العمي) و(العامي) أن (العمي) يدل على عمي ثابت، و(العامي) على عمي حادث، ونحوه قوله: ﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ هود: ١٢"^(٦).

فإذا أردت تحويل الصفة المشبهة من دلالة الثبوت إلى دلالة الحدوث فإنك تحولها إلى اسم الفاعل، تقول مثلاً عند إرادة ثبوت الوصف بالحسن: (حسن)، وإذا أردت الدلالة على حدوثه تقول: (حاسن)^(٧).

(١) الكشاف، الزمخشري، هود: ١٢، ١٨٦/٣ - ١٨٧، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٧٢٢/٢، المفصل، الزمخشري، ٢٢٥، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٠٨/٤، شرح التسهيل، ابن مالك، ١٠٣/٣، المقاصد الشافية، أبو إسحق الشاطبي، ٣٩٩/٤، تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ٢٨١٤/٦، المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ٢٢١/٢، التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي، ٤٨/١١، الكُنَّاش في فني النحو والصرف، أبو الفداء بن أيوب، ٣٣٤/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٤٢، الكشاف، هود: ١٢، ١٨٦/٣ - ١٨٧، الزمر: ٣٠، ٣٠٤/٥، ٣١/٣.

(٣) معاني القرآن، الفراء، ٢٣٢/٢، وينظر: معاني الأبنية، ٤٣.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٤٢ - ٤٣.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٤٣، معاني القرآن، ٢٨٠/٢، الكشاف، الشعراء: ٥٦، ٣٩٤/٤.

(٦) الكشاف، الأعراف: ٦٤، ٤٥٧/٢، وينظر: معاني الأبنية، ٤٣.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٤٤، شرح المفصل، ١٠٨/٤، شرح ابن الناظم، ٣١٧، شرح الرضي على الكافية، ٧٢٢/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٤٦/٣، حاشية الصبان، ٤٧٦/٢.

إن تلمس السامرائي لهذا الفرق الدقيق في دلالة الثبوت في اسم الفاعل والصفة المشبهة يدل على دقة منهجه في دراسة علاقة الصرف بالمعنى، ويمكننا هنا الحديث عن مستويات دلالية متفاوتة في دلالتها على معنى الثبوت، كما سبق مثل ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، وهذا الفرق الدلالي بين صيغتي اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث معنى الثبوت ودرجته، يظهر دلالة الاستعمال القرآني لصيغة (فاعل) دون غيرها في بعض المواضع.

وتناول السامرائي الدلالة الزمنية لاسم الفاعل، وذكر في ذلك جملة من الأزمنة والدلالات:

الأولى: دلالاته على المضي: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إبراهيم: ١٠، أي: فَطَرَ، وتقول: (هذا قاتلُ زيدٍ) أي: قتلَهُ، وهنا تساءل السامرائي عن الفرق الدلالي بين استعمال اسم الفاعل الدال على المضي والفعل الماضي، وذهب في ذلك إلى أن اسم الفاعل يدل على ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه، بخلاف الفعل الماضي، فإنه يدل على مجرد وقوع الفعل في الزمن الماضي دون دلالة على ثبوته ودوامه^(١)، ومثله أن تقول: (حفظَ سعيدٌ أمس) و(هو حافظٌ أمس)، فالفعل الماضي يدل على وقوع الأمر في الماضي دون دلالة على الثبوت، واسم الفاعل يدل على وقوع الأمر في الماضي مع دلالاته على ثبوت الوصف لصاحبه^(٢).

الثانية: دلالاته على الحال: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ المدثر: ٤٩، ونحو قولهم: (ما لك قائماً؟)^(٣). أي: حالهم الإعراض، وحالك القيام، وعبر عن ذلك بصيغة اسم الفاعل.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٤ - ٤٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق ٤٥، مفاتيح الغيب، الرازي، المدثر: ٤٩، ٧١٦/٣٠، تفسير النسفي، أبو البركات النسفي (٥٧١٠هـ)، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ٥٦٨/٣، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٧٢/٨.

الثالثة: دلالاته على الاستقبال: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ آل عمران: ٩، وفرَّق السامرائي بين استعمال صيغة اسم الفاعل وصيغة الفعل المضارع للدلالة على المستقبل بأن اسم الفاعل فيه دلالة على ثبوت الوصف لصاحبه^(١)، بخلاف الفعل فإنه يدل على التجدد والحدوث.

الرابعة: دلالاته على الاستمرار: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ الأنعام: ٩٥ - ٩٦، فعَبَّرَ عن فلق الحب والنوى، وفلق الصبح باسم الفاعل للدلالة على الاستمرار^(٢).

الخامسة: دلالاته على الثبوت: وذلك كقولك: (واسع الفم) و(بارز الجبين)، و(جاحظ العينين)، ونحوه، وذكر السامرائي أن اسم الفاعل في هذه الأمثلة كالصفة المشبهة في دلالاته على الثبوت، بل هو صفة مشبهة^(٣)، جاء في المفصل أن اسم الفاعل والمفعول يجريان مجرى الصفة المشبهة في الدلالة على الثبوت، فيقال: ضامر البطن، وجائلة الشاح، ومعمور الدار^(٤).

- دلالة اسم الفاعل على النَّسَب:

ذكر السامرائي أن اسم الفاعل يأتي للدلالة على النَّسَب إلى الشيء، كقولهم لذئ الدرع: دارع، ولذئ النَّبَل: نابِل، ولذئ الرمح: رَامِح^(٥)، ويُقال: القوم سالِحون، والرجل سالِح، إذا كان على القوم سلاحهم، أو على الرجل سلاحه، ويُقال: القوم سامِنون زابِدون

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٤٥ - ٤٦، المفصل، الزمخشري، ٢٢٥.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٤٦، سيبويه، ٣٨١/٣، المقنضب، المبرد، ١٦١/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨٠/٣، أبنية الأسماء والأفعال والمصادر، ابن القطّاع، ٢٧٣/١، المقاصد الشافية، الشاطبي، ٥٨٤/٧، همع الهوامع، السيوطي، ١٧٥/٦.

إذا كثر سمنهم وزُبدهم^(١)، ومنه قولهم: رجل تامر، أي: ذو تمر، ولاين، أي: ذو لبن، وخايز، أي: ذو خبز^(٢)، قال المبرد: "فإذا كان ذا شيء، أي صاحب شيء، بُني على (فاعل)...، فقلت: رجلٌ فارس، أي: صاحب فرس، ورجلٌ دارعٌ، نابلٌ، وناشِبٌ، أي: هذه آلته، قال الشاعر:

وَعَرَّرْتَنِي وَرَعَمْتَ أَدَّ لَكَ لَابِنٌ بِالصَّيْفِ تَامِرٌ"^(٣)

و(فاعل) هنا ليس بجارٍ على الفعل، إنما هو اسم صيغ لذي الشيء، ألا ترى أنك لا تقول: دَرِعَ يَدْرَعُ، ولا لَبِنٌ يَلْبِنُ؟^(٤)، فقد دلَّ اسم الفاعل فيما مرَّ على النسب، فكأنه قال: دِرْعِيٌّ ونحوه^(٥).

ومن دلالات اسم الفاعل ما كان على وزن (فاعل) أو (مُفْعِل) من الصفات التي تختص بالْمؤنث بغير هاء التانيث، نحو: حائض، وطالق، ومرضع، وهذه الصفات تأتي للمؤنث على معنيين، تثبت التاء في أحدهما وتسقط من الآخر؛ وذلك لاختلاف المعنى، فنقول مثلاً: (امرأة طاهر) من الحيض، و(امرأة طاهرة) أي: نقية من العيوب، و(امرأة حامل) من الحَبَل، و(حاملة) على ظهرها، أو تحمل شيئاً ظاهراً، و(امرأة قاعد) إذا قعدت عن الحيض، و(قاعدة) من القعود^(٦)، ففرق بينهما بالتاء لافتراق المعنيين^(٧).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٦، النوار في اللغة، أبو زيد الأنصاري، (٢١٥ هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد، دار الشروق، ط ١، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، ٣٣٥/١، لسان العرب، ابن منظور، (سلح)، ٤٨٦/٢، تاج العروس، الزبيدي، (سلح)، ٤٧٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٤٦، إصلاح المنطق، ابن السكيت ٣٦٢، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٢٥٣، ديوان الألب، الفارابي، ٣٤٨/١، المخصص، ابن سيده، ٣٩٩/٤.

(٣) الحطيئة، في ديوانه، تحقيق: نعمان أمين طه، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، دون ط، دون تا، ١٦٨، سيبويه، ٣٨١/٣، المقتضب، ١٦١/٣ - ٣٦٢، كتاب الألفاظ، ابن السكيت، (٢٤٤ هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ١، ١٩٩٨، ٤٥٥، الخصائص، ابن جني، ٢٨٢/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨٠/٣، لسان العرب، ابن منظور، (لبن)، ٣٨٢/١٣، وينظر: معاني الأبنية، ٤٦.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٤٦، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨١/٣.

(٥) نظر: معاني الأبنية، ٤٦، سيبويه، ٣٨٣/٣ - ٣٨٤، شرح المفصل، ٣٧١/٣.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٤٧، إصلاح المنطق، ٣٤١، أدب الكاتب، ٢٣٠، المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ٢٦٠/١.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٤٧.

وقد يكون دخول التاء وسقوطها لمعنى غير ذلك، ك(حائض وحائضة)، و(طالق وطارقة)، و(مرضع ومرضعة)، فمجيء اسم الفاعل هنا بغير التاء للدلالة على معنى النسب، فهي حائض أي: ذات حيض، ومرضع أي ذات إرضاع، أما إذا جاءت هذه الصفات بالتاء فإنها تكون على معنى إرادة الفعل، "ومعنى إرادة الفعل كونه للتجدد والحدوث كالفعل، وما كان بمعنى النسب ليس كذلك، بل هو للثبوت"^(١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ الحج: ٢، ف(المرضع) هي من كان لها لبن رضاع وإن لم تباشِر الإرضاع في حال وصفها به، وأما (المرضعة) فهي التي تكون في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبى، فالمرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة، ولكن ذهولها عنه وهو مباشر للرضاعة لا يكون إلا لأمر عظيم^(٢).

وقال النحويون: "إن صيغة (فاعل) قد تجيء بمعنى (مفعول)، نحو: ماء دافق، أي: مدفوق، وعيشة راضية: أي: مَرْضِيَّة^(٣)، وقيل: إن الأولى أن يكون على النسب ك(نايل) و(ناشب)^(٤).

نلاحظ مما سبق أن السامرائي لم يتناول في كلامه عن اسم الفاعل قواعد صياغته من الثلاثي ومن غير الثلاثي، ولم يتناول أحكامه ومسائله، كشروط عمله، ونحو ذلك مما هو مبسوط في مظانه من كتب النحو، بل نراه جمع كل ما له علاقة بمعنى اسم

(١) حاشية الصبان، ٢٤٦/٢، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٧.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٤٧، سيوييه، ٤٧/٢، ٣٨٤/٣، مفاتيح الغيب، الرازي، ١٩٩/٢٣، الكشاف، الزمخشري، ﴿الْسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ المزمّل: ١٨، ٢٤٧/٦، ومما فُسرَت به (منفطرٌ): أنها على النسب، أي: ذات انفطار، وكذلك (مُرضع)، أي: التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشِر الإرضاع، الكشاف، الحج: ٢، ١٧٤/٤ - ١٧٥، المخصص، ابن سيده، ٨٨/٥، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٧١/٣، ٤٨٢، التسهيل، ابن مالك، ٢٥٤، لسان العرب، ابن منظور، (رضع)، ١٢٥/٨، التفسير القيم، ابن القيم، ٢٧٩/١، حاشية الصبان، ٢٤٦/٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٥١، تفسير الطبري، هود: ٤٣، ٤١٨/١٢، الطارق: ٦، ٢٩٢/٢٤، فقه اللغة، الثعالبي، ٢٢٩، تفسير القرطبي، هود: ٤٣، ١٢٤/١١ - ١٢٥، الطارق: ٦، ٢٠٦/٢٢، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٧٢٣/٢، والتأمل في مجيء بناء (فاعل) بمعنى (مفعول) يمكن أن يدل على معنى ما، أو يُحمَل على النسب.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥١، شرح الرضي على الكافية، ٧٢٣/٢.

الفاعل ودلالاته، ففرّق بين دلالة اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الثبوت، وتناول دلالاته على الأزمنة المختلفة، ودلالاته عند اقترانه بالتاء وعند تجرده منها وصفاً للمؤنث؛ وكل ذلك من شأنه أن يعمق نظرتنا إلى دلالات اسم الفاعل، لا سيما عندما نوازن بينه وبين غيره من المشتقات.

وقد اتضح استدلال السامرائي بالاستعمال القرآني في مواضع عديدة في باب اسم الفاعل، واعتماده كثيراً على أقوال النحاة واللغويين؛ وهو أمر يؤكد أنهم لم يُغفلوا جانب المعنى في تناولهم اسم الفاعل، بل تناولوه صراحة حيناً، وفي ثنايا كلامهم حيناً آخر، كما تناوله بعض المفسرين، كالزمخشري والرازي وغيرهما، ولكن يُحمَد للسامرائي تناوله هذه المسائل الدلالية التي تدل على دقة النظر لديه في دراسته علاقة الصرف بالمعنى.

وهنا أتساءل: لماذا لم يفسر السامرائي أسباب الاتساع الدلالي في صيغة اسم الفاعل من حيث دلالتها على الأزمنة المختلفة، ومن حيث دلالتها على معانٍ أخرى كالنسب، ومعنى الفعل، وغير ذلك؟ فهل مضارعة اسم الفاعل للفعل هي التي أكسبت اسم الفاعل هذا الاتساع الدلالي في الاستعمال؟

٣ - اسم المفعول:

تناول السامرائي اسم المفعول، وعرفه بأنه ما دل على الحدث والحدوث وذات المفعول، ك(مَقْتُول) و(مَأْسُور)، وأنه لا يختلف عن اسم الفاعل إلا في الدلالة على الموصوف، فالدلالة في اسم الفاعل على ذات الفاعل، ك(قائم)، والدلالة في اسم المفعول على ذات المفعول ك(منصور)^(١)، واسم المفعول يشبه اسم الفاعل من حيث الدلالة على الحدوث والثبوت، فهو يدل على الثبوت إذا قُورنَ بالفعل، ويدل على الحدوث إذا قُورنَ بالصفة المشبهة، تقول مثلاً: أترى أنك ستُنصر عليهم؟ فيقال: (أنا منصور)، أي أن

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٢.

هذا الوصف ثابت لي^(١)، بخلاف أن يقال: (أنا أنتصر). وهو يشبه اسم الفاعل أيضًا في دلالاته الزمنية، فيأتي لدلالات متعددة، وهي:

الأولى: دلالاته على الماضي: نحو قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ الرعد: ٢، أي: سُمِّي، وكقولك: (هو مكتوب) أي: كُتِب.
الثانية: دلالاته على الحال: كقولك: (أقبل مسرورًا، وما لك محزونًا)، و(أنت مغلوب على أمرك).

الثالثة: دلالاته على الاستقبال: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ هود: ١٠٣، أي: سيُجمع ويُشهد.
الرابعة: دلالاته على الاستمرار: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ هود: ١٠٨^(٢)، فنعيم الجنة مستمر.

الخامسة: دلالاته على الثبوت: وهو في ذلك كالصفة المشبهة، كقولك: (هو مُدَوَّر الوجه، مقرون الحاجبين، مفتول الساعدين)^(٣)، فهو صفة مشبهة؛ لاتصافه بالثبوت.

- تعدد الصيغ الدالة على (مفعول):

يظهر الاتساع الدلالي في اسم المفعول من حيث دلالاته على الزمن، ويظهر أيضًا في تعدد الصيغ التي تأتي بمعنى اسم المفعول، وقد تناولها السامرائي موضحًا الفرق بين تلك الصيغ والصيغة الأساسية لاسم المفعول، وتلك الصيغ هي:

١- فَعِيل:

يأتي هذا الوزن بمعنى (مفعول)، ك(جريح، وقَتيل)، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال: هو جريح، وهي جريح، وهو أسير، وهي أسير، وتساءل السامرائي عن الفرق بين

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٥٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ١٠٨/٤.

بناء (مفعول) وبناء (فَعِيل) في الدلالة على اسم المفعول^(١)، وذهب إلى أن صيغة (فَعِيل) الدالة على (مفعول) شبيهة ب(فَعِيل) بمعنى (فاعل) في الصفة المشبهة، فصيغة (فَعِيل) في الصفة المشبهة تدل على أن الوصف ثابت في الموصوف أو كالثابت، طبيعة أو كالطبيعة، تقول: هو طويل أو قصير، وقبيح أو جميل، وهذه صفات ثابتة في أصحابها، وتقول: هو خطيبٌ وفقيةٌ وبلغ، وهذه الصفات كالطبيعة والسجية في صاحبها، وإن كانت لا تصل إلى درجة الثبوت في صفات الطول والقصر^(٢).

وبين صيغتي (فَعِيل) و(مفعول) فروق دقيقة في المعنى، فالفرق الأول: أن صيغة (فَعِيل) بمعنى (مفعول) تدل على وقوع الوصف على صاحبه كأنه سَجِيَّة له أو كالسَّجِيَّة، ثابتًا أو كالثابت، تقول: (هو محمود) و(هو حميد)، (فحميد) أبلغ من (محمود)؛ لأن دلالة الثبوت في (حميد) أقوى، فالحمد صفة ثابتة له، وكذلك الأمر في (المرجوم والرجيم)، و(المكحول والكحيل)، و(المخضوب والخضيب)^(٣)، (ففعيل) أدل على معنى المفعولية والثبوت أو قريب من الثبوت؛ لذا كانت أبلغ من (مفعول) التي تدل على الحدوث^(٤)، ذلك هو الفرق الأول بين (مفعول) و(فَعِيل) التي بمعناها.

والفرق الثاني أن صيغة (مفعول) تحتل الحال والاستقبال وغيرهما، كما ذكر، ومنه قول كعب بن زهير:

إِنَّكَ يَا بَنَ أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولٌ^(٥)

أي: سُنْتَل^(٦)، فدلّت هذه الصيغة على الاستقبال، أما صيغة (فَعِيل) فلا تُطلق إلا إذا

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٥٤ - ٥٥.

(٥) كعب بن زهير، في ديوانه، صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري، تحقيق: حنّا نصر حنّي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، ٣٧، الجمل في النحو، المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٠ هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط ٥، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، ٨٦، شرح كتاب سيوييه، أبو سعيد السيرافي، ٢/٢٤٠، وصدر البيت: "يَسْعَى الوُشَاءُ بِجَنَبَيْهَا وَقَوْلُهُمْ"، ويروى: (وقيلُهُمْ)، وينظر: معاني الأبنية، ٥٤.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٥٤.

اتصف الموصوف به، فلا تقول: (هو قتل) لمن لم يُقتل، ولا تقول: (هو جريح) لمن لم يُجرح، بخلاف (مفعول) فإنه يجوز ذلك فيها^(١)، وتقول: (شاةٌ رَمِيٌّ) للدلالة على أنها رُميت^(٢)، والذبيح ما ذُبِح^(٣).

والفرق الثالث بين (مفعول) و(فَعِيل) التي بمعناها أن صيغة (فَعِيل) أبلغ من صيغة (مفعول)؛ لأن صيغة (مفعول) يمكن أن تستخدم للدلالة على الشدة أو الضعف في الوصف، فالمجروح مثلاً جرحاً صغيراً أو بالغاً يمكن أن يسمى (مجروحاً)، ولكن لا يقال: (جريح) إلا لمن كان جرحه بالغاً، ومثله (المكسور والكسير)^(٤)، قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعَنَّ بِالْأَمْسِ﴾ يونس: ٢٤، فاستعملت صيغة (حَصِيد) بدلاً من (محسود)؛ لأنها أبلغ؛ ولذلك لا يُقال لمن جُرح في أنملته: جريح، بل يُقال له: مجروح^(٥).

تظهر هذه الفروق الدلالية الثلاثة بين صيغة (مفعول) وصيغة (فَعِيل) أن هاتين الصيغتين ليستا متطابقتين تماماً في المعنى والاستعمال، وقد اتضح أن السامرائي بنى رأيه فيها على ما قاله النحاة السابقون أو أشاروا إليه في ثنايا كلامهم، ولكن له فضل سبق إلى جمع ذلك في موضع واحد وإبراز هذه الفروق الدقيقة بوضوح؛ فظهر بذلك أن هاتين الصيغتين بينهما فرق ربما لا يعرفه كثيرون من أهل العربية.

٢- فَعِيلَة:

أوضح السامرائي أن هذه الصيغة هي الصيغة السابقة نفسها (فَعِيل) ألحقت بها تاء التأنيث فصارت (فَعِيلَة)، وتحولت بذلك من دلالة الوصفية إلى دلالة الاسمية،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٤ - ٥٥.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٥٤ - ٥٥، سيبويه، ٦٤٨/٣، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٢٢٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٥٤، المخصص، ابن سيده، ١٠٥/٥، الكليات، الكفوي، ٤٥٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥٤.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٥٥، شرح ابن الناظم، ٤٥٦.

كالدَّبِيحَة، والنَّطِيحَة، فالذَّبِيحَة اسم لما أُعد للذَّبِح^(١)، والنَّطِيحَة اسم للشاة المنطوحة، فتحول وزن (فَعِيل) بدخول التاء عليه من الوصفية إلى الاسمية، فالذَّبِيحَة ليست كالمذبوح، بل يطلق اسم (الذَّبِيحَة) على ما أُعد للذَّبِح من النَّعَم، ومثل ذلك الأَكِيلَة وهي تختص بالشاة، والصَّحِيَّة، والنطِيحَة^(٢).

يتضح مما سبق أن دلالة (فَعِيلَة) على المفعول إنما هي دلالة اسمية لا دلالة وصفية، فالذَّبِيحَة ما أُعد للذَّبِح، والدَّبِيح ما ذُبِح، والأَكِيلَة ما أُعد للأكل، والأَكِيل ما أكل، قال سيبويه: "وتقول: شاة ذبِيح، كما تقول: ناقة كسير، وتقول: هذه ذبيحة فلان وذبيحتك؛ وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذُبِحت، ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حية؟ وإنما هي بمنزلة (صَحِيَّة)"^(٣).

فصيغة (فَعِيلَة) إذن تختلف عن صيغة (فَعِيل) دلاليًا من ناحيتين، الأولى: أن صيغة (فَعِيلَة) تدل على الاسمية لا الوصفية، وذلك بسبب دخول تاء التانيث عليها، والثانية: أن صيغة (فَعِيلَة) تدل على ما اتخذ لمعنى الصيغة، كالذَّبِيحَة والأَكِيلَة، أما صيغة (فَعِيل) فتدل على ما تحقق اتصاف صاحبه به، كالذَّبِيح، والأَكِيل^(٤).

٣- فَعْل (بكسر الفاء وسكون العين):

ك(طَخَن) بمعنى مطحون، وهو الدقيق، و(رَغِي) بمعنى مرعي، وهو ما رُعي من عشب، و(طَرَحَ) بمعنى مطروح، ويرى السامرائي أن هذه أسماء تدل على المفعولات وليست

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٦.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٥٦، الكشاف، الزمخشري، النمل: ٧٥، ٤/٤٧١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٦٠٧/٢ - ٦٠٩، شرح الرضي على الشافية، له، ١٤٢/٢ - ١٤٣.

(٣) سيبويه، ٦٤٧/٣، وينظر: معاني الأبنية، ٥٦ - ٥٧، أدب الكاتب، ابن قتيبة ٢٢٨، المخصص، ابن سيده، ١٠٥/٥، الكلبيات، الكفوي، ٤٥٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥٧.

صفات، ومن الصفات على هذا الوزن قولهم: (بذع)، أي: مبتدع^(١)، ويدل هذا الوزن على المقدار، نحو: (شبع) و(ملاء)، تقول: هذا شبعه، أي: قدر ما يُشبعه، وهو ملاء هذا، أي: قدر ما يملؤه^(٢).

٤- فَعْل (بفتح الفاء والعين):

كالفنص بمعنى المقنوص، والسلب بمعنى المسلوب، وهي أسماء، ومن الصفات قولهم: إبلٌ همَل، أي: مُهملة، ورجلٌ نكَل، أي: ينكَل به أعداؤه^(٣).

٥- فُعْل (بضم الفاء وسكون العين):

كالخُبز بمعنى المخبوز، والطُعْم بمعنى المطعوم، وهي أسماء^(٤)، وقد يأتي هذا الوزن وصفاً للدلالة على المبالغة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ الكهف: ٧٤، أي: منكر^(٥).

وأرى أن صيغتي (نُكْر) و(مُنْكَر) ليستا بمعنى واحد، وإن دللتا على (مفعول)، فقد وردت صيغة (نُكْر) في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم^(٦)، وسياقاتها كلها فيها دلالة على شدة الإنكار، بخلاف صيغة (مُنْكَر) فقد وردت مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ المجادلة: ٢، وهم الذين يظاهرون من نسائهم، وكذلك فإن صيغة (نُكْر) جاءت لأداء وظيفة صوتية تتسق مع فواصل الآيات التي جاءت في

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٨، ديوان الأدب، الفارابي، ١٨٧/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٥٨، سيبويه، ٤٢/٤.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٥٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥٩، سيبويه، ٤٢/٤، الكشاف، الزمخشري، طه: ٣٦، ٨٠/٤، تخلص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ٣٨٧/١، المقاصد النحوية، بدر الدين العيني، ٧٦٣/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٩٤/٢.

(٥) ينظر: الكشاف، الكهف: ٧٤، ٦٠١/٣، ديوان الأدب، ١٥٤/١، معاني الأبنية، ٥٨ - ٥٩.

(٦) الكهف: ٧٤، ٨٧، الطلاق: ٨. وجاءت لتدل على معنى القتل، وعذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة.

سياقها؛ ولعل هذا مما يفسر تعدد الصيغ الدالة على المفعول، وتتنوعها ما بين الاسمىة والوصفية؛ فالاستعمال القرآني لصيغة (نُكِّر) دلٌّ على أنها أشد في المعنى من صيغة (مُنْكَر).

٦- فُعْلة (بضم الفاء وسكون العين):

ك(اللُّعْنة) للذي يُلَعَن كثيرًا، و(السُّبَّة) للذي يُكْثِر الناسُ سَبَّهُ، وفيها دلالة على المبالغة، أي كثرة وقوع الفعل عليه، فاللُّعْنة من لا يزال يُلعن لشَّرارته^(١)، وكذلك (رجلٌ صُرْعَة) أي: يُصرَع كثيرًا^(٢)، وتأتي هذه الصيغة أيضا للدلالة على المقدار، ك(العُرْفَة) وهي مقدار مِلء الراحة من الماء^(٣)، و(الخُطوة)، وهي مقدار ما بين القدمين، واللُّقْمة، والشُّبْعة، وهي مقدار ما يُشْبَع به مرة^(٤).

٧- فُعْل (بضم الفاء والعين):

ك(الأُكْل)، وهو اسم لما يؤكل، و(النُّزْل) وهو الطعام الذي يقدم للضيوفان، وهذه أسماء لا صفات، وقد يأتي هذا الوزن للدلالة على مبالغة اسم المفعول، نحو: (بابٌ فُتِح) أي: واسع ضخمٌ مُفْتَح، ومثله قولهم: (قارورةٌ فُتِح) أي: واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف، فهي مفتوحة على الدوام^(٥).

وفرَّق السامرائي بين صيغتي (فُتِح) و(مفتوحة)، فالمفتوحة قد يكون لها صمام فُتُغَلَق، فهي ليست مفتوحة على الدوام، بخلاف صيغة (فُتِح) فهي تدل على أن القارورة

(١) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان الحميري، (٥٧٣هـ)، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، وآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ٢/٥، ٢٩٠٢، لسان العرب، ابن منظور، (لعن)، ٣٨٧/١٣، تاج العروس، الزبيدي، (سبب)، ٣٥/٣.

(٢) ينظر: لسان العرب، (صرع)، ١٩٧/٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥٩، الكشاف، البقرة: ٢٤٩، ٤٧٥/١، ديوان الأدب، الفارابي، ٧٩/١، درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري، ٢٠٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥٩، ديوان الأدب، الفارابي، ١٢/٤.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٥٩-٦٠، لسان العرب، (فتح)، ٥٣٦/٢.

مفتوحة دومًا، فدل وزن (فُعَل) على المبالغة في الاتصاف بالمفعول^(١)، ومنه قولنا: (شيءٌ نُكِر)، أي: مُنكَّر شديد النكارة، قال تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ القمر: ٦، فصيغة (نُكِر) هنا تدل على أنه "منكَّر فظيع تُنكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله، وهو هول يوم القيامة"^(٢).

وما قلته في (مُنكَّر) و(نُكِر) من حيث دلالة الثاني على معنى أشد من الأول، أقوله أيضًا في (مفتوح) و(فُتُح)؛ فدلالة الثاني على دوام الفتح أشد من الأول؛ وبهذا يظهر أن قاعدة "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى" ليست مطردة بل غالبية؛ فهي مقيدة بالدلالة الاستعمالية كما في القرآن الكريم، والدلالة المعجمية التي تنص عليها المعاجم، وبناءً على ما سبق يمكن القول بوجود مستويات دلالية تنطبق على هذه الصيغة وأخواتها هنا، فثمة (مُنكَّر) بصيغة المفعول الأساسية، و(نُكِر) بضم فسكون، و(نُكِر) بضممتين؛ فدلالة معنى الإنكار في الاستعمال القرآني تتدرج من حيث الشدة بحسب المعنى المراد،

٨- فَعُول (بفتح الفاء):

مثل: (رَسُول) بمعنى: مُرْسَل، ويجيء وزن (فَعُول) لما يُفعل به الشيء، ك(الوَجُور) لما يُوجَر به، وهو الدواء الذي يُدخل الفم، و(النَّفُوع) وهو ما يُنقع ليلًا ليُشرب^(٣)، وكذا (رَكُوب)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ يس: ٧٢، ف(رَكُوب) على وزن (فَعُول) بمعنى: مركوب^(٤)، وهي أسماء، ويأتي هذا الوزن للدلالة على مبالغة اسم المفعول، نحو قولهم: (ناقَةٌ ذَلُول)، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٠. وما قلته في (مُنكَّر) و(نُكِر) من حيث دلالة الثاني على معنى أشد من الأول، أقوله أيضًا في (مفتوح) و(فُتُح)؛ فدلالة الثاني على دوام الفتح أشد من الأول؛ وبهذا يظهر أن قاعدة "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى" ليست مطردة بل غالبية؛ فهي مقيدة بالدلالة الاستعمالية كما في القرآن الكريم، والدلالة المعجمية التي تنص عليها المعاجم.

(٢) الكشاف، الزمخشري، ٦٥٥/٥، وينظر: معاني الأبنية، ٦٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٠، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١/١٦٢.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي، ٤٨٦/١٧، معاني الأبنية، ٦٠.

الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴿الملك: ١٥﴾، والمشي في مناكبها يدل على فرط تذليلها^(١)، وقالوا: (ناقاةٌ أمون) أي: يؤمن فتورها وعثورها^(٢).

٩- فُعال:

ويأتي هذا البناء للدلالة على ما اقتطع من شيء، ك(الحطام) و(الجذاذ)، و(الرُفات)، و(الْفُتات)^(٣)، وللدلالة على ما اجتمع بعضه إلى بعض، ك(الجُفاء)، و(العُناء)^(٤)، ومن الوصف به قولهم: (خُبِرَ مُحاشٍ) و(شِواءٌ مُحاشٍ): إذا حُرِقَ^(٥).

١٠- فُعالة (بضم الفاء):

وتدل هذه الصيغة على القليل المفصول من الشيء، ك(القلامَة)، و(النُّخالة)^(٦)، وتدل على ما فيه معنى الفُضالة، أي: البقية من الشيء، ك(الصُّبابَة) و(الحُثالة)^(٧)، فهو في الأصل وزن يدل على ما انحطم من الشيء وتكسّر منه، نحو: الحطام، والدُّقاق، وإذا اقترن بالتاء دلّ على فُضالة الشيء وما تحاتّ منه^(٨)، كالبرادة لما سقط عن البرد، والقراضة لما سقط عن القرض^(٩).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٠، الكشاف، الزمخشري، ١٧٥/٦.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦٠، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، (أمن)، ٩٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٠، الأصول، ابن السراج، ٨٩/٣، المخصص، ابن سيده، ١٢٩/٣، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١٥٥/١، لسان العرب، ابن منظور، (رفت)، ٣٤/٢، (جذذ)، ٤٧٩/٣، (حطم)، ١٣٧/١٢، تاج العروس، الزبيدي، (رفت)، ٥٢٦/٤، (جذذ)، ٣٨٣/٩.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، معاني القرآن، الفراء، ٦٢/٢، لسان العرب، (جفأ)، ٤٩/١.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، ديوان الأدب، الفارابي، ٤٤٣/١.

(٦) ينظر: شرح الرضي على الشافية، ١٥٥/١، معاني الأبنية، ٦١.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، سيبويه، ١٣/٤.

(٨) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، ديوان الأدب، ٨٦/١.

(٩) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، ديوان الأدب، ٤٤٩/١، الصاحبى، ابن فارس، أحمد بن فارس (٣٩٥هـ)، الناشر: محمد علي بيضون، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ١٧١.

وهنا نلاحظ أن التاء التي ألحقت بـ(فُعالة) هي التي أحدثت الفرق بين هذه الصيغة وصيغة (فُعال) في الدلالة، وإن كانت دلالة الصيغتين متشابهتين، ف(فُعال) تدل على القليل المفصول من الشيء، و(فُعالة) تدل على ما انحطم من الشيء وتكسر منه، فبينهما تشابه في البناء والمعنى، مع فرق دقيق.

١١- فِعال (بكسر الفاء):

وذلك نحو: كِتَاب، وَخِضَاب، هُوَ مَا يُخْتَضَبُ بِهِ، وَلِبَاسٍ، وَهُوَ مَا يُلْبَسُ^(١)، وهذه أسماء، ومن الوصف الذي جاء على هذا الوزن قولهم: (كَأْسٌ دِهَاقٌ)، أي: مُدْهَقَةٌ، وهي المَلَأَى الْمُتْرَعَةَ^(٢).

١٢- أُفْعُولَةٌ (بضم الهمزة):

وذلك كـ(الأُضْحُوكة) وهو ما يُضْحَكُ بِهِ^(٣)، و(الأُطْرُوحة) وهي المسألة التي تطرحها^(٤)، و(الأُعْجوبة) لما يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، و(الأُعْوبة) لما يُلْعَبُ بِهِ، و(الأُحْدُوثة) لما يتحدث به الناس تلهياً وتعجباً^(٥)، وتدل هذه الصيغة أيضاً على الشيء المُعَيَّن الذي يُفْعَلُ بِهِ الفِعْلُ، كـ(الأُضْحِيَّة)، وهي اسم لما يُذْبَحُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، و(الأُحْجِيَّة)^(٦).

وفي صيغة (أُفْعُولَةٌ) دلالة على "مُحَقَّرَاتِ الْأُمُورِ وَغَرَائِبِهَا"^(٧)، وهي قريبة المعنى من صيغة (فُعَلَةٌ) التي تدل على من يقع عليه الفعل كثيراً، كما سبق، فيقال: (هُوَ عُجْبَةٌ) أي: يُتَعَجَّبُ مِنْهُ كَثِيرًا، و(هُوَ لُعْبَةٌ) أي: يُلْعَبُ بِهِ كَثِيرًا، فَإِذَا قَلَّتْ: (هُوَ أُعْجُوبَةٌ) و(أُعْوبة) دللت بذلك على معنى المبالغة فيه، وأنه صار مثاراً للعجب واللعب على سبيل

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٢، ديوان الأدب، الفارابي، ٤٥٥/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، لسان العرب، ابن منظور، (دهق)، ١٠٦/١٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٢، مفاتيح الغيب، الرازي، المؤمنون: ٤٤، ٢٣/٢٧٨، لسان العرب، (ضحك)، ٤٥٩/١٠، المزهر، السيوطي، ١٢٦/٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦٢، لسان العرب، (طرح)، ٥٢٨/٢.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٦٢، مفاتيح الغيب، الرازي، المؤمنون: ٤٤، ٢٣/٢٧٨، المزهر، ١٢٦/٢.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٦٢، لسان العرب، (ضحا)، ١٤/٤٧٤، الكليات، الكفوي، ٩٩٥.

(٧) الكليات، ١٠٦١، وينظر: معاني الأبنية، ٦٢.

التحقير والإغراب؛ يتبين مما سبق دقة منهج السامرائي في تتبع دلالات الأبنية التي جاءت بمعنى (مفعول)^(١)، مع إبراز الدلالة الدقيقة التي يختص بها كل بناء، وما يمتاز به عن غيره من الأبنية، وهو في جل ذلك ناقل عن النحاة واللغويين الأوائل؛ فقد عُنوا ببيان تلك الفروق الدلالية في ثنايا حديثهم عنها، وإن لم ييؤبوا لها بحسب معانيها، ويُحمد للسامرائي استقصاؤه ودقته في إبراز تلك الدلالات، والاستشهاد لتلك الأبنية بشواهد الاستعمال القرآني، والأمثلة التي توضحها وتُجَلِّي استعمالها، وإن التأمل في الاستعمال القرآني للعديد من تلك الصيغ يظهر أهمية إدراك المعاني الدقيقة للأبنية.

٤- مبالغة اسم المفعول:

ذكر السامرائي أنه توجد صيغ مما سبق ذكره في اسم المفعول تدل على مبالغة اسم المفعول، وذلك نظير الصيغ التي تأتي للدلالة على مبالغة اسم الفاعل، مثل: غَفَّارٌ، وَغَفُورٌ، وَمِعْطَارٌ^(٢)، ومن الصيغ التي تدل على مبالغة اسم المفعول ما يأتي:

١- فُعْلَةٌ:

مثل: صُرْعَةٌ، وهو الذي يُصرَعُ كثيرًا، ولُعْنَةٌ، وهو الذي يُلعَنُ كثيرًا، وَسَبَّةٌ، وهو الذي يُكثِرُ الناسُ سَبَّهُ، وَضُحْكَةٌ، وهو الذي يضحك منه الناس كثيرًا، ويقابل هذه الصيغة من صيغ مبالغة اسم الفاعل (فُعْلَةٌ) بفتح العين، فتدل على مبالغة الفعل من فاعله، تقول: (هو صُرْعَةٌ) أي: يَصْرَعُ الناسَ كثيرًا، ولُعْنَةٌ، أي: يلعُنُ الناسَ كثيرًا، وَضُحْكَةٌ، أي: يضحكُ من الناس كثيرًا^(٣)، فبتغيير حركة واحدة من السكون إلى الفتح تغيرت دلالة الصيغة من مبالغة اسم الفاعل إلى مبالغة اسم المفعول.

(١) لم يذكر السامرائي هنا أبنية أخرى تأتي بمعنى مفعول، نحو: (فاعل) مثل: دافق، وقد ورد في القرآن الكريم الطارق: ٦، وكاتم؛ وقد أشار إليه في باب دلالة اسم الفاعل على النسب، ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥١، و(فُعْلَةٌ) مثل: رَكُوبَةٌ؛ ولعل سبب ذلك أنه اقتصر على ما رآه أشهرها. ينظر: إسفار الفصيح، أبو سهل الهروي (٤٣٣هـ)، تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد القشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١/١٩٠، ٢/٩١٣، ارتشاف الضرب، أبو حيان الأندلسي، ١/١٥٠، همع الهوامع، السيوطي، ٥/٩١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

٢- فَعِيل:

مثل: حَمِيد، وهو الذي لا يزال يُحَمَد كثيرًا، وَرَجِيم، وهو الذي يُرَجَم كثيرًا، ويُقابَلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل (فَعِيل) بمعنى فاعِل، نحو: عَلِيم، وَسَمِيع^(١)، وهنا نلاحظ أنه لا فرق بين وزن مبالغة اسم الفاعل ووزن مبالغة اسم المفعول، فكلتا الصيغتين على وزن (فَعِيل)، ولكن السياق والاستعمال يفرق بين دلالة كل منهما.

٣- فَعُول:

مثل: ناقة ذُلُول، وَرَكُوب، وَأَمُون، ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل (فَعُول) بمعنى فاعِل، نحو: عَفُور، وَصَبُور^(٢)، وهاتان الصيغتان أيضًا متطابقتان في الوزن، فأحدهما بمعنى (فاعِل)، والأخرى بمعنى (مفعول)، ولا يُفَرَّق بينهما سوى السياق والاستعمال.

٤- فُعْل:

نحو: بابٌ فُتِحَ، أي: المفتوح الواسع الذي لا يكاد يُغَلَق، وبابٌ عُقِقَ، أي: مُغَلَق لا يكاد يُفْتَح، وأمر نُكِرَ، أي: شديد النكارة، ويقابلها من مبالغة اسم الفاعل (فُعْل) بمعنى فاعِل، نحو: رجلٌ سُهْد، أي: قليل النوم، وَفَرَسٌ فُرِطَ، أي: تتقدم الخيل، ورجلٌ مُسَك، أي: بخيل^(٣)، فهما صيغتان متطابقتان لا يفرق بينهما سوى السياق والاستعمال.

٥- فُعْل:

نحو: ناقةٌ عُبُرٌ أسفار، وشيءٌ نُكِرَ، ويقابل هذه الصيغة صيغة مشابهة لها من الصفات المشبهة باسم الفاعل، نحو: حُرٌّ، وَصُلْبٌ، فهذه (فُعْل) بمعنى فاعِل^(٤).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٣ - ٦٤، ديوان الأدب، الفارابي، ٢٦١/١ - ٢٦٣.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦٤.

٦- فَعْلٌ:

نحو: هَمَلٌ، أَي: مُهْمَلٌ، وَنَكَلٌ، أَي: يُنَكَّلُ به أعداؤه، ويقابل ذلك من الصفات المشبهة: رَجُلٌ صَنَعٌ، أَي: حَازِقٌ، وَثَوْبٌ خَلَقٌ، وَمَكَانٌ زَلَقٌ، وَرَجُلٌ حَسَنٌ^(١).

وذهب السامرائي إلى "أن ما عُذِلَ عن صيغة (مفعول) إلى صيغة أخرى يفيد المبالغة عموماً؛ وذلك لأن النقل يفيد المبالغة في الغالب"^(٢)؛ وفي هذا التعميم نظر؛ فإن مجرد العدول عن صيغة إلى صيغة أخرى لا يكفي للدلالة على المبالغة، إلا أن يرد شاهد يدل على ذلك، كما ورد الاستعمال القرآني لصيغة (فُعَل) و(فُعُل) و(فَعِيل) وغيرها؛ وذلك لأن تعدد الصيغ الدالة على (مفعول) إنما جاء ليدل على معانٍ خاصة لا تؤديها صيغة (مفعول)، كما سبق ذكره؛ فدل ذلك على أن علة تعدد الصيغ والعدول بها إلى صيغ أخرى ليس بالضرورة أن يكون للمبالغة، بل قد يكون للعدول غرض دلالي آخر.

٥ - الصفة المشبهة:

تناول السامرائي الصفة المشبهة موضحاً أنها تدل على الثبوت، أي: الاستمرار واللزوم^(٣)، فالوصف ثابت للموصوف على وجه الدوام، تقول: جميل، وطويل، وكريم، فإذا أردنا الدلالة على معنى الحدوث فإننا نأتي باسم الفاعل^(٤)، فإذا قلنا: (هو كريمٌ) دل ذلك على ثبوت وصف الكرم واستمراره في الموصوف، فإذا أردنا الدلالة على أنه سيقع منه كرم في الغد قلنا: (هو كارمٌ غدًا)، ولا نقول: (هو كريمٌ غدًا)، وكذلك الأمر إذا وقع منه كرم في الماضي، نقول: (هو كارمٌ أمس) ولا نقول: (هو كريمٌ أمس)، ومثل ذلك في (جواد وجائد)، ف(فجواد) تدل على الثبوت، و(جائد) تدل على الحدوث^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٤.

(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٥، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٧٤٥/٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦٥.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وقد ذكر ابن يعيش ذلك إذ يقول: "فإن فُصِدَ الحدوث في الحال أوفي ثاني الحال جيء باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال أو الاستقبال، وذلك قولك: (هذا حاسنٌ غداً)، أي: سيحسُن، وكارمٌ الساعة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ هود: ١٢، ... وعدل عن (ضَيِّق) إلى (ضائِق) ليدل على أنه ضيق عارض في الحال غير ثابت...، وعلى هذا تقول: (زيدٌ سيذُ جوادٌ)، تريد أن السيادة والوجود ثابتان له، فإذا أردت الحدوث في الحال أو ثاني الحال قلت: سائِدٌ وجائِدٌ"^(١).

فعند إرادة الدلالة على معنى الحدوث تُحوَّل الصفة المشبهة إلى (فاعل)، ك(حاسِن) و(ضائِق)^(٢)، ويرى الرضي أن الصفة المشبهة ليست موضوعة في الأصل للدلالة على الاستمرار في جميع الأزمنة؛ لعدم وجود دليل على ذلك، فمعنى الوصف بالحسن أنه ذو حسن، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميعها، فقد يكون الشيء حسناً فيقبح، أو سيصير حسناً، أو هو الآن حسن فقط^(٣).

ولذا ذهب السامرائي إلى أن الصفة المشبهة على أقسام: الأول: ما يدل على الثبوت والاستمرار، نحو: طويل، وقصير، ودميم، ونحوها، والثاني: ما يدل على وجه قريب من الثبوت، نحو: نحيف، وسمين، وكريم، ونحوها، والثالث: ما لا يدل على الثبوت، نحو: ظمآن، وغضبان، وريّان؛ لذا لا يصح الحكم بدلالة الصفة المشبهة على الثبوت بإطلاق، بل بحسب هذا التفصيل^(٤)، وهو رأي حسن؛ لأنه نظر إلى معاني هذه الصفات المشبهة، فقد تدل على صفة ثابتة، أو قريبة من الثبوت، أو متغيرة.

(١) شرح المفصل، ابن يعيش، ١٠٨/٤ - ١٠٩، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٦.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦٦، شرح الرضي على الكافية، الإسترابادي، ٧٤٥/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٤٦/٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٦، شرح الرضي على الكافية، ٧٤٥/٢ - ٧٤٦.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦٧.

وهنا طرح السامرائي تساؤلاً تدعو إليه هذه القسمة، فما الفرق بين دلالة اسم الفاعل ودلالة الصفة المشبهة التي لا تدل على الثبوت، نحو: ظامئ وظمان؟^(١)، وذهب إلى أن الصفة المشبهة لا تُطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها، فلا تقول: هو ظمان غداً أو أمس، ويصح ذلك في اسم الفاعل، فنقول: هو ظامئ غداً أو أمس^(٢)، قال اللحياني: "فلان غضبان إذا أردت الحال"^(٣)، قال الفراء: "يُقال: (طَمِعُ) إذا وُصف بالطمع، ويُقال: هو (طامعٌ) أن يصيب منك خيراً"، ... وهو كريمٌ إذا كان موصوفاً بالكرم، فإن نويت كرمًا يكون منه فيما يُستقبل قلت: كارمٌ"^(٤).

ولذا ردَّ السامرائي تفضيلَ ابن الأثير صيغة (فَرِح) على صيغتي (فرحان) و(فارح)، وتفضيله صيغة (فرحان) على صيغة (فارح)^(٥)؛ وذهب إلى أن الأمر بحسب المعنى، فلا تقول: هو فَرِحٌ أو فرحان غداً أو أمس، بل تقول: هو فارحٌ فيهما^(٦).

يظهر مما سبق ما يتسم به منهج السامرائي من تتبع للفروق الدلالية بين صيغ الصفة المشبهة الدالة على الحدوث، وما يقابلها في اسم الفاعل، وهو في كل ذلك ينقل عن النحاة الأوائل؛ كالفراء، وابن يعيش، والرضي الإستراباذي؛ فقد أشاروا إلى تلك المعاني، وطبقوا ذلك على دلالات بعض آيات القرآن الكريم، كما ورد عند ابن يعيش في (ضائق) و(ضيق)، مثلاً، وسيأتي الكلام عن منهج السامرائي في تناوله دلالات أبنية الصفة المشبهة.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٧.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) لسان العرب، ابن منظور، (غضب)، ٦٤٨/١، وينظر: معاني الأبنية، ٦٧.

(٤) معاني القرآن، الفراء، ٧٢/٢، وينظر: معاني الأبنية، ٦٧.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٦٨، المثل السائر، ابن الأثير، ٢٨٣/١.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٦٨.

- دلالات أبنية الصفة المشبهة:

من المعلوم أن للصفة المشبهة أبنية عديدة، ولكل منها ما يميزه دلاليًا عن غيره، قال سيبويه: "والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد"^(١)، وقد تناول السامرائي تلك الأبنية موضحةً دلالاتها التي يتميز بها كل بناء عن الآخر، وأبرز تلك الأبنية:

١- فَعِل (بفتح الفاء وكسر العين):

ويأتي هذا البناء من الفعل اللازم مكسور العين للدلالة على الأدواء، نحو: (وَجِعَ من وَجَعٍ)، و(عَمَّ من عَمِيَ قلبه)، و(أَعْمَى) لعمى العين، ويأتي هذا البناء للدلالة على العيوب الباطنة، نحو: (نَكِدَّ) و(شَكِسَّ)، وللدلالة على الهيجانات والخِفة، نحو: (أَشْرَّ)، و(بَطِرَ) و(فَرِحَ)^(٢)، فهذا البناء يدل بصفة عامة على الأعراض، وهي تتصف بعدم الثبوت، وكلها من الأمور الباطنة العارضة غالبًا^(٣)، وذكر سيبويه هذا البناء فقال: "هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال: وَجِعَ يَوْجِعُ وَجَعًا، وهو وَجِعٌ لتقارب المعاني) وذلك حَبِطٌ يَحْبِطُ حَبَطًا وهو حَبِطٌ...، وقد يجيء الاسم (فَعِيلًا) نحو: مَرِضٌ يَمْرِضُ مَرَضًا وهو مَرِضٌ...، وَوَجِرَ وَجْرًا وهو وَجِرٌ، وقالوا: أَوْجِرُ، فأدخلوا (أفعل) ههنا على (فَعِل)؛ لأن (فَعِيلًا) و(أفعل) قد يجتمعان، ... وذلك قولك: شَعِثُ وأشعثُ، وَحَدِبٌ وأحدبٌ، وَجِرِبٌ وأجربٌ، وهما في المعنى نحو من (الوجع)، وقالوا: كَدِرٌ وأكدرُ، وَحَمِقٌ وأحمقُ..."^(٤).

(١) سيبويه، ١٢/٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦٩.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) سيبويه، ١٧/٤ - ١٨، وينظر: معاني الأبنية، ٦٩ - ٧٠، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٥٧٧، المخصص، ابن سيده، ٢٨٧/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ٧٢/١، ١٤٣/١ - ١٤٤، ١٤٥/٢. حَبِطٌ يَحْبِطُ حَبَطًا: من حَبِطَ بطن الرجل، أي: انتفخ لطعام أو غيره، وَحَبِطَتِ الدابة، أي: انتفخ بطنها من كثرة الأكل أو أكل ما لا يوافقها. وَجِرَ من الأمر يَوْجِرُ وَجْرًا: أشفق وخاف، فهو أَوْجِرُ وَوَجِرٌ، وهي وَجِرَةٌ وَوَجْرَاء. لسان العرب، ابن منظور، (حبط)، ٢٦٩/٧، (وجر)، ٢٧٩/٥، تاج العروس، الزبيدي، (حبط) ١٩٢/١٩، (وجر)، ٣٤٩/١٤.

وذكر سيبويه ما يدل عليه بناء (فَعِل) من الأدواء، والعيوب الباطنة، والهَيَج والخفة، ولكن السامرائي لم يتفق مع سيبويه ولا مع أصحاب المعجمات في القول بتطابق دلالات بعض تلك الأبنية ك (حَمَقٌ وَأَحْمَقٌ) و(جَرِبٌ وَأَجْرِبُ)، بل ذهب إلى أن لكل منها ما يميزه عن غيره، بل يرى أن لكل بناء منهما معنى وقصدًا، فبناء (فَعِل) يختلف عن (أفعل) في جملة أمور، منها: أن بناء (فَعِل) يدل على عَرَضٍ غير ثابت، ويدل على معنى الهَيَج، ويكون فيما يُكره من الأمور الباطنة غالبًا، وأما (أفعل) فيكون ثابتًا، ويكون في العيوب الظاهرة، فقولك: (هو حَمَقٌ) يدل على جعله بمنزلة الداء الذي ابتلي به صاحبه؛ لأن الأدواء تأتي على هذا البناء، وقولك: (هو أَحْمَقٌ) يعني أنك جعلته من باب الخِلقة، نحو: أعمى، وأبكم، وأن هذا الحَمَق قد أصبح ظاهرًا في الأفعال بحيث صار عيبًا ظاهرًا لا باطنًا؛ لذلك جاء على بناء (أفعل)، ومثله (جَرِبٌ وَأَجْرِبُ) ونحوها^(١).

فوزن (فَعِل) يتسم بجملة خصائص، أولها: أنه يدل على عَرَضٍ، أي أن الوصف غير مستقر ولا ثابت في الذات^(٢)، فهو عَرَضٌ، أي أنه وصف يحصل ويسرع زواله^(٣)، وقد أشار ابن سيده إلى هذا المعنى بقوله: "العَمَشُ سيلان الدمع وضعف العين حتى لا يكاد يُبصر: عَمَشَ عَمَشًا فهو أَعْمَشُ...، عَمَشَ بصره عَمَشًا فهو عَمِشٌ: أظلم من جوع أو عطش، وكان العَمَشُ سوء البصر يعني وضعًا، وكان العَمَشُ عارضٌ ثم يذهب"^(٤)، فالثابت بُني على (أفعل)، والعارض على (فَعِل)^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧١ - ٧٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٧٢، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ٧٢/١، شرح الألفية، ابن الناظم، ٣١٥، شرح الأشموني، ١١٦/٤، حاشية الخضري، ٥٦٠/٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٧٢.

(٤) المخصص، ابن سيده، ١٠٤/١ - ١٠٥، وينظر: معاني الأبنية، ٧٢.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٧٢، مبادئ اللغة، الخطيب الإسكافي (٤٢١هـ)، تحقيق: عبدالمجيد دياب، دون ط، دون تا، ١٤٩.

وثانيها أن بناء (فعل) يتسم بظاهرة الهيج والخفة، كقلق، وأرج، وفرح، وجذل^(١)، وكذلك يقال: رجلٌ نهمٌ، إذا كان مفرطاً في شهوة الطعام، وبطنٌ إذا كان منهوماً نهماً لا يهمله إلا بطنه، وشحمٌ لحمٌ إذا كان قَرماً إلى الشحم واللحم وهو يشتهيها^(٢)، فهذه ونحوها فيها معنى الهيجان والشهوة، بخلاف بناء (فعل) نحو: بطين، وشحيم، ولحيم، إذا عظم بطنه، وكثر لحمه وشحمه على جسمه^(٣).

وثالثها: أن بناء (فعل) يكون فيما يُكره من أوجاع وعيوب باطنة وشدائد ما يعسر أمره، نحو: عَسِرَ يَعْسُرُ عَسْرًا فهو عَسِرٌ، وشكس يشكس شكساً فهو شكس^(٤)، وهو حَمِقٌ، وشعثٌ، وفزعٌ، ونكدٌ، ونحوها^(٥).

يتضح مما سبق أن السامرائي استخلص هذه الفروق بين دلالة بناء (فعل) وبناء (أفعل) من أقوال النحاة واللغويين، ومن النظر في معانيها وسياقاتها، لا سيما في الاستعمال القرآني للأبنية، كما في (أعمى) و(عم)، قال تعالى: ﴿وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ الأعراف: ٦٤، وقال: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ الإسراء: ٧٢، فصيغة (أعمى) تدل على عمى البصر، وقد تدل على عمى القلب، أما صيغة (عم) فتدل على عمى القلب والبصيرة^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧٣، سيبويه، ٢٠/٤، شرح الرضي على الشافية، ١٤٣/١ - ١٤٤، ٧٢/١، ١٤٥/٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٧٣، النوادر، أبو زيد الأنصاري، ٥٣١، إصلاح المنطق، ابن السكيت، ١٩٨، كتاب الألفاظ، له، ٣٦٩، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٣٢٦، تأويل مشكل القرآن، له، ٢٠، المخصص، ٤٣٤/١.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٧٣، النوادر، أبو زيد، ٥٣١، إصلاح المنطق، ابن السكيت، ١٩٨، كتاب الألفاظ، له، ٣٦٩، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٣٢٦، تأويل مشكل القرآن، له، ٢٠، المخصص، ابن سيده، ٤٣٤/١.

(٤) الشكس: السئي الخلق، والعسر، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ١١٢/٦.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٧٣، سيبويه، ٢١/٤، المخصص، ٢٤٦/١.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٧٦، المحرر الوجيز، ابن عطية، الأعراف: ٦٤، ٤٨٣/٢، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٤٤/١ - ١٤٥، التحرير والتنوير، ابن عاشور، ١٩٧/٨.

٢- أَفْعَلٌ:

يأتي هذا البناء للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة والحلي من خِلقَة أو ما هو بمنزلتها، نحو: أحمر، وأزرق، ومن العيوب الظاهرة نحو: أعمى، وأجهر، وأعور، وأحول، ومن الحلي وهي العلامات الظاهرة للعين نحو: أغيذُ، وأهيفُ، وأكحلُ، ويشمل ذلك ما كان بمنزلة الخِلقَة؛ لأنه وصف حصل على وجه الثبوت فأصبح كالخِلقَة، نحو: الأقطع، أي: المقطوع اليد، والأجدع، والأشرم^(١)، قال سيبويه: "أما الألوان فإنها تُبنى على (أَفْعَل)..."، وقد يُبنى على (أَفْعَل) ويكون الفعل على (فَعِلَ يَفْعَلُ) والمصدر (فَعَلٌ)، ما كان داءً أو عيباً؛ لأن العيب نحو الداء، ففعلوا ذلك، كما قالوا: أجبُ، وأنكدُ، وذلك قولهم: عَوَرَ يَعْوَرُ وهو أعور^(٢). فبناء (أفعل) يختص بالصفات الظاهرة مما كان خِلقَةً أو نحوها، مثل: الأعرس، وهو من يعمل بيسراه، والأقدر، وهو القصير العنق، والأشرف، وهو الذي أشرفت وابلته أو المرتفع المنكبين^(٣)، وهذه كلها تدل على الصفات الظاهرة مما هو خِلقَة أو بمنزلتها، وهو بناء يدل على الثبوت، أما بناء (فعل) فهو يدل على الأعراس^(٤).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧٤ - ٧٥. الأجدعُ: من الجذع، وهو القطع البائن، وقيل: قطع الأنف، أو الأذن، أو اليد، أو الشفة، ونحوها، فهو أجدعٌ وهي جذعاء. والشرمُ: الشقُّ، وهو قطع الأرنبة، ورجلٌ أشرمٌ: بين الشرم، أي مشروم الأنف. لسان العرب، ابن منظور، (جدع)، ٤١/٨، (شرم)، ٣٢١/١٢، تاج العروس، الزبيدي، (جدع)، ٤١٣/٢٠، (شرم)، ٤٦٠/٣٢.

(٢) سيبويه ٢٦/٤، وينظر: معاني الأبنية ٧٥ - ٧٦، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٤٤/١ - ١٤٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٧٦، الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، دون ط، ١٤١٤هـ، ٣٢٣، ٣٤٠، إصلاح المنطق، ابن السكيت، ٢٣٧، ديوان الأدب، الفارابي، ٢٦٢/٢، المحكم، ابن سيده، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ٢٠٠٠م، ٤٩٣/٩، المخصص، له، ٧٢/١، ٩٢، ١٨٥، ٢٦٨، المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح المَطْرَزي (٦١٠هـ) تحقيق: محمود فاخوري، وعبدالحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط ١، ١٩٧٩م، ٦١/٢، لسان العرب، ابن منظور، (بلد)، ٩٤/٣. الوايلة: طرف الكتف، لسان العرب، (وبل)، ٧١٨/١١، تاج العروس، ٦٥/٣١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٧٧.

ويدل على ذلك أيضاً ما ذكره الرضي بأن: "ما كان من العيوب الظاهرة كالعور، والعمى، ومن الحلي كالسواد والبياض...، والصلع أن يكون على (أفعل) ومؤنثه (فعلاء)، وجمعهما (فعل)، فمن ثم قيل في عمى القلب: (عم) لكونه باطنا، وفي عمى العين: (أعمى)...، وقد يدخل (أفعل) على (فعل)، قالوا: في (وَجِر) أي: خاف، وهو من العيوب الباطنة، فالقياس (فعل): وجرٌ وأوجرٌ، ومثله حمقٌ وأحمقٌ، وكذا يدخل (فعل) على (أفعل) في العيوب الظاهرة والحلي، نحو: شعثٌ وأشعثٌ، وحذبٌ وأحذبٌ، وكدرٌ وأكدرٌ"^(١).

ودخول (فعل) على (أفعل) أي أنهما يتعاقبان للدلالة على المعنى نفسه، وقد قال سيبويه بذلك، كما مر في بناء (فعل)، وكذا الرضي في بناء (أفعل)، ولكن السامرائي لم يتفق مع ما ذهب إليه بأن بناء (أفعل) و(فعل) قد يتعاوران كوجرٍ وأوجرٍ، وحمقٌ وأحمقٌ، وشعثٌ وأشعثٌ؛ فهما مختلفان في القصد والمعنى، كما سبق، فما بُني على (فعل) يدل على إرادة الهيج والعرض، وما بُني على (أفعل) يدل على إرادة الوصف الظاهر وعلى وجه الثبوت^(٢)، فهو يرى "أن لكل باب معناه، وأنه لا يُبنى وصف على بابين إلا على إرادة معنيين في الغالب"^(٣).

ويتساءل الباحث هنا: هل غاب هذا الفرق عن سيبويه والرضي وغيرهما عندما ذكروا أن هذين البناءين قد يتعاوران للدلالة على المعنى نفسه؟ الذي يظهر لي أنه لم يغب عنهما؛ فقد قررا الدلالة الأصلية لكل بناء، ولكنهما أوردوا أيضاً ما قد يكون اعترى الاستعمال اللغوي الذي سُمع من العرب، فقد يحدث أن المتكلم العربي يستعمل أحد البنائين مكان الآخر لتقارب المعاني، دون أن يتحرى الدقة المتناهية لكل بناء، فالعربي يتحدث على سجيته، ويحمل رأي السامرائي على أنه ينظر دائماً إلى الاستعمال القرآني بوصفه النموذج متناهي الدقة، فلألفاظ والأبنية فيه استعمالات ودلالات دقيقة تميز

(١) شرح الرضي على الشافية، ١٤٤/١ - ١٤٥، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧٥.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٧٧.

(٣) المرجع السابق، ٧٨.

بعضها عن بعض؛ ولذا فلا يمكن قياس ما تكلم به العربي بسليقته، على ما اختص به القرآن الكريم بإعجازه وفصاحته.

٣- فَعْلَانُ:

وهو بناء يدل على الامتلاء والخلو وحرارة الباطن، كَرَيَّانُ، وَعَطْشَانُ، قال سيبويه: "أما ما يكون من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يُبنى في الأسماء على (فَعْلَانُ)، ويكون المصدر (الفَعْلُ)، ويكون الفِعْلُ على (فَعِلَ يَفْعَلُ)، وذلك نحو: ظَمِيَّ يَظْمَأُ ظَمًّا وهو ظَمَّانٌ...، وقالوا: سَكَرَانُ؛ لما كان من الامتلاء جعلوه بمنزلة شَبْعَانُ، ومثل ذلك (مَلَّانُ)...، وقالوا: غَضْبَانُ غَضْبِي، وقالوا: غَضِبَ يَغْضِبُ غَضْبًا، جعلوه كَعَطِشَ يَعْطِشُ عَطْشًا وهو عَطْشَانُ؛ لأن الغضب يكون في جوف كما يكون العطش"^(١)، وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الفاتحة: ٣: "وفي (الرحمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم)... ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى، وقال الزجاج في (الغضبان): هو الممتلئ غضبًا"^(٢)؛ ثم خلاص السامرائي إلى أن بناء (فَعْلَانُ) يدل على المعاني الآتية:

أولاً: الحدوث والطُروء: فالعطش في (عطشان) ليس ثابتًا، وكذلك الشبع، والجوع، والرِّيُّ، فهي أوصاف طارئة تزول^(٣)، فوزن (فَعْلَانُ) لا يلزم منه الدوام، بخلاف (فَعِيلُ) فإنه بناء يفيد دوام الوصف، فكان معنى ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: الكثير الرحمة الدائمها^(٤)، وقد استأنس السامرائي بالاستعمال الدراج على السنة بعض العرب اليوم، كقولهم: (هو صَعْفَانُ) إذا أرادوا معنى الحدوث، وللدلالة على الثبوت يقولون: (هو ضعيف)، وكذلك:

(١) سيبويه، ٢١/٤ - ٢٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧٨ - ٧٩، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٤٦٦، شرح

ألفية ابن مالك، ابن الناظم، ٣١٥، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ١٤٤/٢ - ١٤٦.

(٢) الكشاف، الزمخشري، الفاتحة: ٣، ١٠٨/١ - ١٠٩، وينظر: معاني الأبنية، ٧٩ - ٨٠، الصحابي، ابن فارس،

٥١، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ١٩٦، تفسير البيضاوي، ٢٥/١.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٨٠.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٨٠، الكليات، الكفوي، ٤٦٨.

(سَمْنان وسَمِين)^(١)، وقد ورد في غير موضع أن السامرائي يستأنس بالاستعمال الدارج اليوم لإظهار دلالة معينة.

ثانياً: الدلالة على الامتلاء بالوصف إلى الحد الأقصى: فالغضبان هو الممتلئ غضباً، والعطشان هو الممتلئ عطشاً، والولهان هو الممتلئ ولهاً، ومنه قوله تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ طه: ٨٦، أي: ممتلئاً غضباً^(٢)، وسبق قول الزجاج في ذلك^(٣).

ثالثاً: حرارة الباطن: فالمتصف بوصف على بناء (فَعْلان) يصحبه حرارة في الباطن غالباً، كالعطشان، والتكّلان، والولهان، فيكون في جوفه حرارة وحُرقة واندفاع وظمماً مع امتلاء بالوصف، ودلالة الحدوث في هذا البناء تعني أن هذا الوصف لا يلبث أن يزول^(٤).

واستدرك السامرائي على النحاة واللغويين ما ذكروه من أنه قد يدخل بناء (فَعِل) أو (أَفعل) على (فَعْلان)، فهو لا يرى ذلك؛ و(جَرَبان) مثلاً ليست بمعنى (أجرب)، ف(جَرَبان) وصف عارض، و(أجرب) وصف ثابت، فثمة فرق بين الداليتين، ومثله (أَهْيِمُ وهَيْمان)، و(صَدِّ) و(صَدَّيان)، و(عَطَش وعَطشان)، فكل ما جاء على بناء (فَعْلان) منها فإنه يدل على معنى الامتلاء وحرارة الباطن، وفيه من الدلالة ما ليس في الأبنية الأخرى التي جاءت بمعناه، وكذا قولك: (هو عَجِلٌ وَعَجْلان)، فباعتبار الطيش يُقال: عَجِلٌ، وباعتبار العَطَش يُقال: عَجْلان؛ لأن بناء (فَعِل) فيه الدلالة على الهَيْج والخفة، وبناء (فَعْلان) فيه الدلالة على حرارة الباطن، فبحسب المعنى والمراد يكون الاستعمال،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٠ - ٨١

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٨١-٨٢، الكشاف، الزمخشري، ١٠٨/١ - ١٠٩، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٢٣/١، التفسير

القيم، له، ٣٦.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٨٢.

وعلى ذلك القياس^(١). وهذا رأي حسن، وهو يبرز منهج السامرائي في ملاحظة التمايز الدلالي الدقيق بين الأبنية، ولو كانت من باب واحد.

٤- فَعِيل:

يأتي هذا البناء للدلالة على الثبوت مما هو خلة أو مكتسب، كطويل، وقصير، وخطيب، وفقية، ويصاغ من (فَعَلَ) المضموم العين، ويدل على الطباع، نحو: قَبَّحَ، وَوَسَمَ، وَجَمَّلَ، ويدل على التحول في الصفات، نحو: بَلَغَ، وَخَطَّبَ، وَفَقَّهَ، فالتحول في الصفات يعني أنها صارت كأنها من الطبع والخلة، ف(بَلَغَ) يعني صار بليغاً، وَخَطَّبَ صار خطيباً، أي أنه مارس الخطابة حتى أصبحت كأنها سجية له، أما (خَطَّبَ) - بالفتح - فمعناها أنه ألقى خطبةً فحسب وكذلك لو قلت: (فَقَّهَ محمدٌ المسألة) فالمعنى أنه فهمها لا أكثر^(٢)، قال الرضي: "قال: (فَعَلَ) لأفعال الطباع ونحوها، كحَسُنَ، وَقَبَّحَ، وَكَبَّرَ، وَصَغُرَ؛ فمن ثمة كان لازماً...، أقول: اعلم أن (فَعَلَ) في الأغلب للغرائز، أي: الأوصاف المخلوقة، كالحُسْنِ، والثَّبِيحِ، والوَسَامَةِ...، والكِبَرِ والصِّغَرِ...، وقد يجري غير الغريزة مجراها إذا كان له لبث ومكث، نحو: حَلَمَ، وَبَرَّعَ، وَكَرَّمَ، وَفَحَّشَ"^(٣)، وفي هذا إشارة إلى دلالة الثبوت في بناء (فَعِيل).

فأبرز ما يميز بناء (فَعِيل) دلالاته على الثبوت، تقول: أَسِيفٌ وَأَسِيفٌ، وَنَشِيطٌ وَنَشِيطٌ، فدلالة بناء (فَعِيل) على الثبوت أقل منها في بناء (فَعِيل)، فبناء (فَعِيل) يدل على ثبوت أقل، ويدل أيضاً على معنى الهَيَجِ والخِفَةِ، قال تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيفًا﴾ طه: ٨٦، فوصفُ (الأسيف) هنا غير ملازم لموسى - عليه السلام -، بل هو شيء عَرَضَ له، ولكن صيغة (أسيف) تدل على الثبوت، ومنه قول عائشة في

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨٢.

(٣) شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ٧٤/١، وينظر: معاني الأبنية، ٨٤، سيبويه، ٢٨/٤، الصاحبى، ابن فارس، ١٧١، المخصص، ابن سيده، ٢٣٣/١، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٨٨/٢.

وصف أبي بكر - رضي الله عنهما -: "إنَّ أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ"^(١)، أي: حزين، أي: هذه صفته^(٢)، وكذلك الأمر في: نَشِطٌ ونَشِيطٌ، وَعَسِرٌ وعَسِيرٌ، يُقال: عَسِرَ عليه الأمرُ فهو عَسِرٌ، وَعَسَرَ الأمرُ فهو عَسِيرٌ^(٣).

وهنا نلاحظ جملة أمور، منها اعتماد السامرائي على نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف في إثبات الفرق بين دلالات الأبنية، وقد تعقّب ابن قتيبة في مسألة أن جمهور علماء العربية يذهبون إلى أن (عليماً) أبلغ من (عالم)، وهو (أي ابن قتيبة) يرى أن الأمر بعكس ذلك؛ لأن عدد أحرف (عالم) مساوٍ لعدد أحرف (عليم)، و(عالم) من فعل متعدّد، و(عليم) من فعل لازم؛ لذا رأى ابن قتيبة أن (عالمًا) أبلغ من (عليم)^(٤)، ورد السامرائي ذلك؛ لأن عدد الأحرف إذا تساوى فهو لا يعني أن الأبنية المختلفة بمعنى واحد، ف(خاطِبٌ غير خطيب)، و(جائِدٌ غير جواد)، و(ضائقٌ غير ضيق)؛ فلم يؤيد السامرائي ابن قتيبة في أن الوصف من الفعل المتعدي أبلغ من الوصف من الفعل اللازم؛ لأن ذلك مرتبط بالمعنى، فإذا أردنا تحويل الفعل ليدل على أن الوصف صار سجية أو كالسجية في صاحبه جننا به على وزن (فَعَلَ)، فنقول: فَعَّةٌ محمدٌ، وإذا أردنا الدلالة على معنى الفهم فحسب قلنا: فَعَّةٌ محمدٌ المسألة، كما مر ذلك^(٥).

فالسامرائي يُغلب دائمًا جانب الدلالة في التمييز بين الأبنية، فلم يعتدّ بما ذكره ابن قتيبة من أن الوصف من الفعل المتعدي أبلغ من الوصف من الفعل اللازم، بل أرجع ذلك إلى المعنى.

(١) صحيح البخاري، الرقم: ٧١٣، وصحيح مسلم، الرقم: ٤١٨، الراوي عائشة - رضي الله عنها -، الموسوعة الحديثية، موقع الدرر السنيّة، الأسياف: الرقيق السرعة الحزن، الرقيق القلب، لسان العرب، ابن منظور، (أسف)، ٥/٩، تاج العروس، الزبيدي، ٥٧١٣/١، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٥.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٨٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٨٥، الصحاح، الجوهري، (عسر)، ٧٤٥/٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٨٥ - ٨٦، المثل السائر، ابن الأثير، ٦٠/٢.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٨٥ - ٨٦.

إن أبرز ما يميز بناء (فَعِيل) هو دلالته على معنى الثبوت، فإذا أردنا زيادة الدلالة على المعنى والمبالغة فيه قلنا: (فُعَال)، نحو: (طَوِيل وطُوال)، و(كَبِير وكُبَار)، و(عَرِيض وعُرَاض)، فإذا أردنا زيادة الدلالة على المعنى المراد جننا به على (فُعَال)، نحو: (كُبَار) و(حُسَان)^(١)، واستدل السامرائي لذلك بالاستعمال القرآني، قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ق: ٢، وقال: ﴿أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ ص: ٥، فاستعمل صيغة ﴿عَجِيبٌ﴾ في آية (ق) للدلالة على عجبهم من مجيء منذر من بينهم، واستعمل صيغة ﴿عُجَابٌ﴾ في آية (ص) للدلالة على شدة عجب المشركين من توحيد الالهة ونفي الشرك، والعجب في الثانية أشد وأبلغ؛ لأن المشركين قد تأصل فيهم الشرك، وجاءهم الإسلام ليغير ما اعتادوا عليه؛ فناسب ذلك أن يكون عجبهم بصيغة ﴿عُجَابٌ﴾ ﴿٥﴾.

وإذا أردنا الزيادة المفرطة في الدلالة على الوصف جننا ببناء (فُعَال)، نحو: عُجَاب، وعُظَام، وكُبَار، قال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كُبَارًا﴾ نوح: ٢٢، قال الرازي: "وهو مبالغة في (الكبير)، فأول المراتب (الكبير)، والأوسط (الكُبَار) بالتخفيف، والنهائية (الكُبَار) بالنتقيل، ونظيره: (جَمِيل، وَجْمَال، وَجَمَال)، و(عَظِيم، وَعُظَام، وَعُظَام)، و(طَوِيل، وطُوال، وطُوال)"^(٣).

ويبدو واضحًا أن السامرائي اعتمد على السياق في تحليل دلالة البنية الصرفية وموازنتها بدلالة البنية الأخرى، ويبدو تدرج الدلالة واضحًا في أبنية: (فَعِيل) و(فُعَال) و(فُعَال)، وهو ما أطلقت عليه (المستويات الدلالية) في الأبنية.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) مفاتيح الغيب، الرازي، ٦٥٦/٣٠، وينظر: معاني الأبنية، ٨٦-٨٧، الخصائص، ابن جني، ٢٦٦/٣، المخصص، ابن سيده، ١٨١/١، التفسير القيم، ابن القيم، ٢١١، الكليات، الكفوي، ١٠٠٠، المزهر، السيوطي، ٨٧/٢.

وبنى السامرائي رأيه على ما سبقه إليه النحاة، قال ابن جنبي: "في المبالغة لا بد أن تترك موضعاً إلى موضع، إما لفظاً إلى لفظ، وإما جنساً إلى جنس، فاللفظ كقولك: عَرَّاضٌ، فهذا قد تركت فيه لفظ (عَرِيضٌ)، ف(عَرَّاضٌ) إذن أبلغ من (عَرِيضٌ)، وكذلك (رجلٌ حَسَنٌ ووُضَّاءٌ)، فهو أبلغ من قولك: حَسَنٌ، ووُضِيءٌ، و(كُرَّامٌ) أبلغ من (كَرِيمٌ)؛ لأن (كريمًا) على (كُرْمٍ)، وهو الباب، و(كُرَّامٌ) خارجٌ عنه؛ فهذا أشدُّ مبالغةً من (كريم)"^(١)، ففي كلام ابن جنبي ما يدل على أن المغايرة بين الأبنية أو العُدول من بناء إلى بناء آخر إنما يكون لمعنى، وهو ما يتفق معه السامرائي في منهجه، ويدل عليه ما ذكره الرضي: "والظاهر أن (فُعَّالًا) مبالغة (فَعِيل) في المعنى، ف(طُوَّال) أبلغ من (طَوِيل)، وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت: (طُوَّال)"^(٢).

وذكر السامرائي أن هناك أبنية أخرى للصفة المشبهة مسموعة غير مقيسة، مثل: (فُعَل) نحو: حُرٌّ، وِضْلَبٌ، و(فَعَل) نحو: فَحْمٌ، وِضْحَمٌ، و(فَعَل) نحو: حَسَنٌ، وِبطَلٌ، و(فَعَال) نحو: جَبَانٌ، وِجَوَادٌ، و(فَعَال) نحو: هِجَانٌ، وِكِنَازٌ، وأن أغلب هذه الأبنية مصوغ من (فَعَل) الذي قياسه على (فَعِيل)، وهي تؤدي ما تؤديه (فَعِيل) من الدلالة على الثبوت^(٣)، ولكنه ذهب إلى أن هناك فروقاً ما بين تلك الأبنية، منها أن بناء (فُعَال) - بضم الفاء - أبلغ من (فَعَال) بالكسر، و(فَعَال) - بالكسر - أبلغ من (فَعَال) بالفتح؛ وذلك لأن الضمة أقوى من الكسرة، والكسرة أقوى من الفتحة، ثم دلل على أن الضمة أقوى من الحركات بجملة أمور^(٤).

(١) الخصائص، ابن جنبي، ٤٦/٣، ٢٦٧/٣ - ٢٦٨، معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٦ - ٨٧.

(٢) شرح الرضي على الشافية، الإستراياذي، ١٣٦/٢، وينظر: معاني الأبنية، ٨٦، المخصص، ابن سيده، ٤١٢/٤، لسان العرب (عجب)، ٥٨٠/١، (كرم) ٥١٠/١٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٨٨.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٨٨ - ٩٠، ومما ذكره السامرائي لإثبات أن الضمة أقوى الحركات: ١- دلالتها على المغالبة، وذلك بضم عين الفعل المضارع، تقول: سابقته فسبقته وأنا أسبُّه، ٢- التحول في الصفات على وزن (فَعَل) بضم العين، تقول: صَلَحَ وِضْلَحَ؛ وذلك للدلالة على الثبوت، ٣- التحويل إلى (فَعَل) لقصد المدح والذم، وذلك مثل: (فَهَمَ وِفَهَمَ)، ٤- التحويل للتعجب، وذلك لكل فعل ثلاثي يصح التعجب منه إلى صيغة (فَعَل)، نحو: كَتَبَ سَالِمٌ وَكَتَبَ سَالِمٌ، ٥- المرويات اللغوية، نحو: الذَّلُّ (بالكسر) للحيوان، و(الذَّلُّ) بالضم للإنسان؛ فما يلحق الإنسانَ أكبر مما يلحق الحيوان.

٦- أبنية المبالغة:

ذكر السامرائي أن المبالغة تأتي على أوزان عديدة ك(فَعَّال) نحو: تَوَّاب، و(مُفَعَّل) نحو: مُنْحَار، و(فَعُول) نحو: عَفُور، و(فَعِل) نحو: حَذِر، و(فَاعُول) نحو: فاروق، وغيرها^(١)، وتساءل عن الدلالات الكامنة في هذه الأبنية، وهل تؤدي هذه الأبنية المختلفة معنى واحدًا في المبالغة؟^(٢)، وهل معنى (عَفَّار، وِعَفُور) و(صَبَّار، وِصْبُور) و(كَفَّار، وِكُفُور) واحد؟ ومثل ذلك: (هَمَّاز، وِهُمَّزَة، وِهَمُوز)، و(صَحَّاك، وِضَحَّكَة، وِضَحُوك)، و(مُنْحَار، وِنْحَار)، وغيرها، فهل دلالة هذه الصيغ على معنى المبالغة واحدة؟

إن تساؤل السامرائي هذا يشكل أحد المفاتيح المنهجية التي يستعملها للولوج إلى علاقة الصرف بالمعنى، حتى أصبح هذا التساؤل من سمات منهجه في ذلك؛ فغداً تساؤلًا يحمل إجابته فيه، فاختلاف المباني والصيغ ما حدث إلا ليعبر عن اختلاف المعاني والدلالات؛ فالأبنية ليست متطابقة في دلالتها على المعنى، ولو كانت واحدة في معناها لما اختلفت في مبناها، ولما جاء الاستعمال القرآني بصيغ مختلفة منها^(٣)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيُّ لَغْفَارٍ لِّمَن تَابَ﴾ طه: ٨٢، وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ البقرة: ٢١٨، فاستعمل صيغتي (عَفَّار وِعَفُور)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ إبراهيم: ٣٤، وقال: ﴿فَاتَّ أَلْسِنَ كُفُورٌ﴾ الشورى: ٤٨، فاستعمل صيغتي (كَفَّار وِكُفُور)، وقال: ﴿هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ القلم: ١١، وقال في موضع آخر: ﴿وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ الهمزة: ١^(٤)، فاستعمل صيغتي (هَمَّاز وِهُمَّزَة)، وغير ذلك، فهذا يدل على أن هذه الأبنية المختلفة في المعنى والدلالة .

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٢ - ٩٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٩٢.

ولذلك قال أبو هلال العسكري: "فأما في لغة واحدة فمُحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين"^(١)، وقال: "من لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط، وليس الأمر كذلك، بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها"^(٢)، وفي مسألة تفاوت صيغ المبالغة في دلالتها على معنى المبالغة حكى السيوطي عن ابن طلحة تفاوتها، وعن أبي حيان أن المتقدمين لم يتعرّضوا لذلك^(٣)، وتناول الصبان معنى المبالغة في هذه الصيغ، وتساءل: هل هي متساوية في المعنى أو متفاوتة بحسب الصيغة، وذكر أنه لم يرَ في ذلك نقلًا^(٤).

وذهب الصَّبَّان إلى أنه يمكن البناء على القاعدة العامة بأن الزيادة في المبني تدل على الزيادة في المعنى؛ ولذا يمكن ملاحظة أبلغية (فَعَّالٌ وَمِفْعَالٌ) على (فَعُولٌ وَفَعِيلٌ)، وأبلغية هذين على (فَعِلٌ)^(٥)، والأصل في المباني أن تحفظ المعاني التي تتميز باختلاف الصيغ^(٦)، فتباين الصيغ إنما يكون لتباين معانيها، وكل ما سبق يؤيد الاختلافات الدلالية بين صيغ المبالغة، وقد جعل السامرائي تلك الأبنية على ضربين:

الأول: ما يختلف عن الآخر لاختصاصه بمعنى معين، نحو قولهم: رجلٌ دُعْرَةٌ، أي: ذو عيوب، وامرأةٌ دَعُورٌ: أي تُذَعَّرُ من الكلام القبيح^(٧)، ونحو: الضَّحَّاكُ والضَّحَكَةُ، فالأولى مدح، والثانية ذم، ونحو ذلك^(٨).

(١) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٣ - ٢٤، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٢.

(٢) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٤، وينظر: معاني الأبنية، ٩٣.

(٣) ينظر: همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٩٣، حاشية الصبان، ٤٤٨/٢. وأرى أن قلة تناول القدماء للفروق الدقيقة بين الأبنية يُعد من أبرز بواعث السامرائي التي دفعته إلى العناية بدراسة علاقة الصرف بالمعنى.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٣، حاشية الصبان، ٤٤٨/٢.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٩٣.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ٩٣، المحكم، ابن سيده، ٧٦/٢.

(٨) ينظر: معاني الأبنية، ٩٣، المخصص، ابن سيده، ٢٢٦/١، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،

٥٠١، لسان العرب، ابن منظور، (ضحك)، ٤٥٩/١٠، الضَّحَكَةُ: الكثير الضحك يُعاب عليه، والضَّحَّاكُ: كثير الضحك، لسان العرب، ابن منظور، (ضحك)، ٤٥٩/١٠، تاج العروس، الزبيدي، ٦٧٤٤/١.

والضرب الثاني: ما تدل صيغته على معنى في المبالغة يختلف عن الصيغة الأخرى، كاختلاف دلالة (فَعَّال) عن (فَعُول)، واختلافهما عن (مِفْعَال)، وغيرها من الصيغ^(١).

يتضح مما سبق أن السامرائي بنى آراءه على ما ذكره النحاة واللغويون، لا سيما من عني منهم بدلالات الألفاظ والفروق اللغوية، وكذلك ما ذكره أصحاب المعجمات، وجاء اعتماده على الاستعمال القرآني معززاً ما ذهب إليه من اختلاف دلالات أبنية المبالغة، وأشهر أبنية المبالغة من الضرب الثاني:

١- فَعَّال:

نحو: كَذَّاب، وَكَفَّار، وَعَلَّام، وَصَبَّار، وهو بناء يدل على تكرار الفعل وقتاً بعد وقت^(٢)، وهناك من قال: إن هذا البناء يكون لمن صار الفعل له صناعة^(٣)، وقيل العكس، وهو أن هذا البناء أصل لـ(فَعَّال) في الصناعة، كما ذكر المبرد، فأصله لتكرير الفعل، كضْرَاب، وَقَتَّال؛ أي: يكثر منه، ولأن الصناعة كثيرة فقد حُمِلت على البناء نفسه، فصاحب الصناعة مداوم لصنعتة^(٤).

وذهب السامرائي إلى أن صيغة (فَعَّال) في المبالغة منقولة عن (فَعَّال) في الصناعة؛ والأصل في المبالغة هو النقل من شيء إلى آخر؛ فتحصل عند ذاك المبالغة^(٥)، كما سبق في قول ابن جني، إذ الدلالة على معنى المبالغة تقتضي تغييراً في الموضع، واللفظ، والجنس^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٩٤، درة الغَوَاص، الحريري، ٢٧٢، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٣٦٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية ٩٤، همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٩٤، المقتضب، المبرد، ١٦١/٣، المخصص، ابن سيده، ٣٩٩/٤، شرح المفصل، ابن

يعيش، ٤٨١/٣، شرح الرضي على الشافية، الإسترايادي، ٨٤/٢ - ٨٥.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٥.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، الخصائص، ابن جني، ٤٦/٣.

ويذهب الباحث إلى ما اختاره المبرد والرضي في أن أصل بناء (فَعَّال) الدلالة على تكثير الفعل وتكراره؛ ثم نُقل هذا البناء لمن كان الفعل له صناعة، كالعَطَّار، والقرَّاء، ونحوه؛ وسبب ذلك أن الدلالة الأولى تنشأ من تكرار الفعل ومداومته، فإذا استمرت صارت صنعة أو كالصنعة، كما أن تكرار الفعل دلالة عامة، والصنعة دلالة خاصة، فبدأ البناء عامًّا في دلالاته ثم تخصص.

فبناء (فَعَّال) يقتضي الدلالة على كثرة الفعل ومزاولته وتكراره وإعادته حتى يكون كأنه حرفة وصنعة لصاحبه، فقولك: (هو صَبَّارٌ) أي: شديد الصبر كثيره، حتى كأنه شخص حرفته وصنعتة الصبر، جاء في تفسير الرازي لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ نوح: ١٠: "فكان هذا هو حرفته وصناعتة"^(١)، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ إبراهيم: ٣٤، أي أنه مستمر على ذلك يزاوله ويعانيه ويجدده^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ القيامة: ٢، فقوله: (لَوَّامَةٌ) يُنبئ عن التكرار والإعادة^(٣).

٢- مَفْعَالٌ وَمَفْعِيلٌ:

ذكر اللغويون أن بناء (مَفْعَال) يدل على من اعتاد الفعل أو دام منه^(٤)، فهو بناء يستعمل لمن دام منه الشيء أو جرى عنده مجرى العادة، كأن تقول: هو مهذارٌ، ومضحاكٌ، ومطلقٌ، إذا دام هذه الأفعال^(٥).

(١) مفاتيح الغيب، الرازي، نوح: ١٠، ٣٠ / ٦٥١، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٦. والأليق هنا أن تُحمل هذه الصيغة الواردة في الآية على معنى التكرار والمداومة، بدلاً من الحرفة والصناعة.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٩٦.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٦، مفاتيح الغيب، الرازي، القيامة: ٢، ٣٠ / ٧٢٠، وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَأَطَّيَّرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ ص: ١٩: "الأواب: هو الثَّوَابُ الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته، من عادته أن يكثر ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسه"، الكشاف، ٥ / ٢٥٠ - ٢٥١، وهو الثَّوَابُ الرَّجَّاعُ إلى مرضاة الله، الكشاف، ٥ / ٢٤٩.

(٤) ينظر: ديوان الأدب، الفارابي، ٨٣ / ١، ٣١٢، معاني الأبنية، ٩٧.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٧، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٢٥٥، الصاحبى، ابن فارس، ١٧٠، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٤، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ٢٥٩، المخصص، ابن سيده، ٢١٤ / ١، ٣٥٥، المزهري، السيوطي، ١٩١ / ٢.

وكذلك الأمر مع بناء (مفعيل)، فقد ذهبوا إلى أنه يدل على من دام منه الفعل، كما مر، جاء في الكشاف: "(المسكين) الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له، ك(المسكير) للدائم الشكر"^(١)، وذهب ابن طلحة وغيره إلى أن بناء (مفعال) لمن اعتاد الفعل حتى صار له كالآلة^(٢).

واختار السامرائي هذا الرأي؛ وذلك لأن الأصل في المبالغة النقل من بناء آخر، فبناء (مفعال) للآلة، كالمفتاح، والمنشار، والمخراش؛ فاستعير البناء للدلالة على المبالغة؛ فقولك: هو مهذارٌ، أي: كأنه آلة للهذُر، وهي معطار، أي: كأنها آلة للعطر، وهكذا^(٣)، وبناء (مفعيل) أصله (مفعال)، غير أنهم نحووا به منحي الإمالة التامة المؤدية إلى الإبدال، كالمعطير للمعطار^(٤)، واستأنس السامرائي لدلالة هذا البناء على معنى الآلة بأنه لا يقبل التأنيث ولا يُجمع جمع مذكر سالمًا، فلا تقول: معطارة، ولا مهذارة، ويُجمع جمع الآلة فتقول: معاطير، ومهادير^(٥).

فأصل دلالة بناءي (مفعال) و(مفعيل) على المبالغة هو دلالتهما على معنى الاعتياد والمداومة بمعنى الآلة التي يُؤدى بها الشيء؛ ولذلك فإن استعمال هذين البناءين لا يكون إلا الأفعال التي يحسن الدلالة عليها بمعنى الآلة، نحو ما سبق، ولذلك لم يُسمع نحو: مشكار، ولا مغفار، ولا مضبار؛ فدل ذلك على الفرق بين هذه الأبنية.

(١) الكشاف، الزمخشري، البقرة: ١٧٧، ١/٣٦٥ - ٣٦٦، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٨.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨، همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥، الكلبيات، الكفوي، ١٠٠٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

٣- مَفْعَلٌ:

ذكر السامرائي أن بناء (مَفْعَل) مثل بناء (مَفْعَال) في الدلالة على الآلة، وأن كل (مَفْعَل) مقصور عن (مَفْعَال)^(١) كما ذكر الخليل؛ ولذلك صَحَّت العين من (مَفْعَل) إذا كانت واوًا أو ياءً، نحو: مَجُوب^(٢)، ومَخِيْطٌ؛ لأنه في نية مَجُوب، مَخِيْاط^(٣)، "إذا كان الرجل عُدَّةً للشيء قيل فيه: (مَفْعَل)، مثل: مَرْحَمٌ، ومَحْرَبٌ"^(٤).

فأصل هذا البناء أنه للآلة، نحو: مِبْرَدٌ، ومِسَنٌ، ثم استعير للدلالة على معنى المبالغة^(٥)، ثم استعير لمن اتصف بالفعل حتى صار كأنه آلة له، قالوا: هو مَقُولٌ، أي: آلة للقول، ومِكْرٌ، أي: آلة للكُرِّ، ومنه قول امرئ القيس:

مِكْرٌ مَقْرٌ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعَا كَجُلُودِ صَخْرٍ حَطَّةُ السَّيْلِ مِنْ عَلٍ^(٦)

قال الزُّوزَنِي: "المِكْرُ (مَفْعَل) من كَرَّ يَكْرُ، و(مَفْعَل) يتضمن مبالغة، كقولهم: فلانٌ مِسْعَرٌ حرب، وفلانٌ مَقُولٌ، ومِضْقَعٌ، وإنما جعلوه متضمنًا مبالغة لأن (مَفْعَلًا) قد يكون من أسماء الأدوات، نحو: المِعْوَل، والمِكْيَل، والمِخْرَز؛ فَجُعِلَ كأنه أداة للكرور، وآلة لسعر الحرب"^(٧).

فالحاصل أن بناء (مَفْعَل) كبناء (مَفْعَال) في دلالتهما على معنى المبالغة، وهما بناءان استعيرا من أوزان اسم الآلة للدلالة على معنى المبالغة في الفعل، حتى صار الموصوف بهما كأنه آلة لهذا الفعل.

(١) أي: أنها أخذت منها، وقُصِرَتْ من صيغتها، ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٨.

(٢) المَجُوب: الحديدية يُقَطَّعُ بها، والتُّرْس، ينظر: معاني الأبنية، ٩٨، المخصص، ابن سيده، ٤٦/٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨ - ٩٩، المخصص، ٤٣٨/١٣، ٣٢٢/٤، المحكم، له، ٤١/١.

(٤) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٤، وينظر: معاني الأبنية، ٩٩، درة الغواص، الحريري، ١٠٦.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٩.

(٦) امرؤ القيس، في ديوانه، تحقيق: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ٥٤،

وينظر: معاني الأبنية، ٩٩.

(٧) شرح المعلقات السبع، الزوزني (٤٨٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، ٦٤، وينظر:

معاني الأبنية، ٩٩.

وظاهر كلام السامرائي أن دلالة البناءين على المبالغة متماثلة، مع أن هذا القول لا يتسق مع القاعدة التي ذكرها من قبل، وهي أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والعدول عن صيغة إلى أخرى يصحبه عدول عن معنى إلى آخر؛ ولذا فإنني أرى أن هذين البناءين بينهما فرق دقيق في المعنى، فإن عدد حروف (مفعال) أكثر من عدد حروف (مفعل)؛ ولذا فإن دلالة (مفعال) أقوى من دلالة (مفعل)؛ وذلك لزيادة حرف المدّ الدال على القوة والامتداد؛ وقد فرّقْتُ في باب اسم الآلة بين البناءين؛ فدلالة بناء (مفعال) في الآلة أشد من دلالة (مفعل)؛ ولذا فإن دلالة المبالغة في هاتين الصيغتين تختلف بقدر ما بينهما من اختلاف في البناء.

٤- فَعُول:

أشار السامرائي إلى أن هناك من يرى أن بناء (فَعُول) يستعمل في المبالغة للدلالة على من دام منه الفعل^(١)، وقال آخرون: هو لمن كثر منه الفعل^(٢)، وقال غيرهم: هو لمن كان قوياً على الفعل^(٣)، ورجح السامرائي أن يكون هذا البناء منقولاً من أسماء الذوات، فاسم الشيء الذي يُفَعَل به يكون على (فَعُول) غالباً، كالوَضوء، والوَقود، والسَّحور، ونحوه، فالوَضوء هو الماء الذي يُتوضأ به، والوَقود هو ما توقّد به النار، والسَّحور لما يُتسحَّر به^(٤)؛ ولذلك جاءت أكثر الأدوية على هذا البناء، كالسَّعوط، والسَّفوف، والنَّشوق^(٥).

فجاء بناء (فَعُول) للمبالغة لأنه نُقِل من دلالاته على الذات إلى دلالاته على المبالغة، تقول: هو صبور، أي: كأنه مادة تُستنفد في الصبر وتفتنى فيه كالوَقود الذي يُستهلك في

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٠، ديوان الأدب، الفارابي، ٣/٣٧٠.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٠، همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥، الكليات، الكفوي، ١٠٠٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٠، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٢٤، درة الغواص، الحريري، ١٠٦.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٠، ديوان الأدب، ٨٥/١، ١٨٤/٤، المخصص، ابن سيده، ٥٥/٤، ٢٩٦، لسان العرب،

ابن منظور، (وضأ)، ١٩٤/١، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٦٢/١.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٠ - ١٠١، ديوان الأدب، ٣٨٩/١، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ٩٩، المخصص،

٣٩٠/٢، الكليات، ٥١١.

الانتقاد ويفنى فيه، أو الوضوء الذي يُستنفذ في الوضوء، وتقول: هو شكور، كأنه مادة للشكر تُستهلك فيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ سبأ: ١٣، واستأنس السامرائي في ذلك بأن بناء (فَعول) لا يؤنث ولا يُجمع جمع مذكر سالمًا مراعاة للأصل الذي نُقل عنه^(١).

فالسامرائي ذهب إلى اعتبار النقل هو الأساس في معنى بناء (فَعول)، وأن هذا النقل هو الذي أكسب البناء دلالة المبالغة، وهو مذهب ابن جنبي، كما مر، مع بقاء معنى مشابه للمعنى الأصلي المنقول عنه، ويلاحظ أن الغالب على أبنية (فَعول) الدالة على مادة الفعل أنها تكون للأشياء العينية (المحسوسة)، كالوَقود، والوَضوء، والسَّعوط، والسَّفوف، بينما المبالغة تكون للدلالات المعنوية، فكيف يستقيم المعنى على أن صَبور بمعنى مادة الصبر، وشكور بمعنى مادة الشكر؟ يظهر لي أن بناء (فَعول) فيه دلالة على من دام منه الفعل أو كثر، أو قوي على الفعل، كما ذُكر آنفاً.

٥- فاعول:

ذكر السامرائي أن النحاة لم يذكروا لهذا البناء دلالة خاصة، وذهب هو إلى أن هذا البناء ليس أصلاً في المبالغة، بل هو منقول من بناء اسم الآلة (فاعول)، وهو مستعمل في الآلة كثيراً^(٢)، كالتَّاقور، والصَّاقور^(٣)، والتَّاقور^(٤)، قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ المدثر: ٨^(٥)، فهذا أصل بناء (فاعول)، وحين نستعمله للمبالغة نقول: (هو فاروق)، أي: كأنه آلة للفرقان، و(هو حاذور)، أي: كأنه آلة للحذر^(٦)، واستأنس

(١) ينظر: معاني الأبنية، معاني الأبنية، ١٠١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) الصَّاقور: فأس عظيمة تُكسر بها الحجارة، ينظر: تاج العروس، الزبيدي، ٣٤٣/١٢.

(٤) التَّاقور: ما يُنقر فيه، أي: يُنفخ فيه، ينظر: تاج العروس، ٢٧٤/١٤.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٠١، ديوان الأدب، الفارابي، ٣٧٠/١، المحكم، ابن سيده، ٣٧٢/٦، مفاتيح الغيب، الرازي،

٧٠٢/٣٠، المُغرب في ترتيب المُعرب، أبو الفتح المُطَرِّزي، ٣٢١/٢، المزهر، السيوطي، ١٢٣/٢.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٢.

السامرائي لذلك بالعربية الدارجة على الألسنة اليوم، إذ يقولون: (هو جاروشة)، أي: يتكلم كثيرًا، و(هو بالوعة)، أي: كثير البلع، فانتقل البناء من الدلالة على الاسمية في الآلة إلى الوصفية في صيغة المبالغة^(١)؛ لذا أخذ بناءه ودلالته، فصار هذا البناء في المبالغة دالًّا على معنى الآلة.

ويرد تساؤل هنا عن الفرق بين بناء (مِفعال) و(فاعول) في الدلالة على المبالغة، فهل هما بمعنى واحد مع أنهما مختلفان في البناء؟ لم يتناول السامرائي هذه المسألة، فهما بناءان متشابهان من حيث عدد أحرفهما، ولكن بناء(فاعول) يمتاز عن (مِفعال) باشماله على صوتي مد، هما الألف والواو، فيظهر لي أن دلالة فاعول على المبالغة أشد من دلالة (مِفعال)؛ لأن امتداد الصوت فيه دلالة على امتداد الفعل أو الأثر أو الصوت، ونلاحظ ذلك في أسماء الآلات التي جاءت على هذا البناء، نحو: الساطور، والناعور، والناقور، والنَّاقوس، والبالوعة، والجاروشة^(٢)، وغيرها، فكل هذه الآلات فيها دلالة على علو الصوت أو شدة الفعل، ولعل هذا المعنى هو الفرق الدقيق بين هذين البناءين.

٦- فَعْل:

يأتي هذا البناء للدلالة على من صار له الفعل كالعادة^(٣)، وذهب السامرائي إلى أنه منقول من أبنية الصفة المشبهة؛ فبناء (فَعْل) من أبنية الصفات المشبهة، وهو يدل على الأعراض والهَيْج والخِفَّة، كما سبق ذكره، نحو: فَرِح، وأَشْر، وأَسِف، ثم استعير هذا

(١) ينظر: ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٢.

(٢) النَّاعور: جناح الرَّحَى، أو آلة السقي، والنَّاعورة: دولا ب ذو دلاء يدور بدفع الماء أو جر الماشية، فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل، ينظر: تاج العروس، الزبيدي، (نعر)، ٢٥٧/١٤، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دون ط، دون تا، ٧٨٧/٢، البالوعة: بئر تُحَفَّر في وسط الدار يجري فيها الماء، لسان العرب، ابن منظور، (بلع)، ٢٠/٨، تاج العروس، ٣٥٦/٢٠، الجاروشة: الرَّحَى تُدار باليد، معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون ط، ١٣٧٧ هـ - ١٩٨٥ م، ٢٧٨/٤، بحوث ودراسات في اللهجات العربية، مجمع اللغة العربية، دون ط، دون تا، ٨/١٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٢، همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥.

البناء للدلالة على المبالغة، فقولنا: (هو حَذِر) يعني أنه كثر منه فعل الحذر، ولكن كثرته لا ترقى إلى درجة الثبوت الحاصل في الصفة المشبهة، فهو بناء يدل على كثرة الفعل المَشُوبَة بالهَيَجَان والخِفَّة والاندفاع^(١)، فهو مشترك بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، ولكن دلالاته على الثبوت في الصفة المشبهة أقوى منها في صيغة المبالغة.

٧- فَعِيل:

يستعمل هذا البناء لمن صار له الفعل كالطبيعة^(٢)، وهو بناء منقول من أبنية الصفة المشبهة على البناء نفسه، ويدل في الصفة المشبهة على معنى يتصف بالثبوت فيما هو خلقه أو بمنزلتها، نحو: طويل، وقصير، وفقيه، وخطيب^(٣)، ويدل هذا البناء في المبالغة على مزاوله الأمر وتكراره حتى يصبح كأنه خلقه وطبيعة في صاحبه، تقول: هو عليم؛ لكثرة نظره في العلم وتمكنه منه حتى أصبح العلم سجية ثابتة في صاحبه كالطبيعة فيه^(٤).

وذكر السامرائي أنه كما جاز في الصفة المشبهة التي على وزن (فَعِيل) أن يصاغ بناؤها على (فُعَال) للمبالغة في الوصف، وعلى (فُعَال) للدلالة على زيادة المبالغة فيه، ك (طويل، وطُوال، وطُوال)، فكذاك يجوز الأمر نفسه في صيغة المبالغة التي على وزن (فَعِيل)، فيُقَال: (فُعَال وفُعَال) للمبالغة^(٥).

٨- فَعِيل:

يأتي هذا البناء للدلالة على الولوع بالفعل والمداومة عليه حتى يكون كأنه عادة لصاحبه، جاء في تفسير الرازي: "صِدِّيق) مبالغة في كونه صادقاً، وهو الذي يكون عادته الصدق؛ لأن هذا البناء ينبئ عن ذلك، يُقال: رجلٌ خَمِيرٌ، وسَكِيرٌ، للموَلَع بهذه

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٢، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ١٤٤/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٢-١٠٣، همع الهوامع، ٨٨/٥، الكليات، الكفوي، ١٠٠٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٠٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

الأفعال" ^(١)، وذهب السامرائي إلى أن بناء (فَعِيل) محوّل عن بناء (فُعَال)، كما حوّل (مَفْعَال) عن (مَفْعِيل) ^(٢)، ولا يظهر لي ذلك؛ فإن بين البناءين فرقين هما حركة فاء الكلمة، وحرف المد.

يتضح من ذلك أن السامرائي أخذ برأي ابن جني في أن المبالغة تنشأ من تحويل الصيغة من معنى لآخر، كالتحويل من (فُعَال) إلى (فَعِيل)، ومن (فَعِيل) و(فَعَل) الصفتين المشبهتين إلى (فَعِيل) و(فَعَل) صيغتي المبالغة، ومن (فاعول) اسم الآلة إلى (فاعول) صيغة المبالغة.

٩- المبالغة بزيادة التاء:

تُضاف التاء إلى قسم من الصفات فتحول دلالتها إلى المبالغة، فنقول: هو راوٍ وراوية، وهو عارفٌ وعارفة، والأصل فيه أنه اسم فاعل، وقد تُضاف هذه التاء إلى صيغ المبالغة، كالعَلَّامة، والنَّشَّابة، والهَمْزة، والفَرْوقة ^(٣)، فقولك: (هو راوية) فيه دلالة على أنه كثير الرواية، وأنت المذكر بالتاء ليدل على أنه بلغ الغاية في ذلك الوصف، والغاية مؤنثة، وكذا قولك: (هو رجلٌ عَلَّامة)، أي: عالمٌ جدًّا، و(رجلٌ لَحَّانَةٌ)، أي: مخطئٌ في كلامه، فتلحق التاء ذلك كله على معنى أنه بلغ الغاية والنهاية أو هو الداهية في ذلك الوصف، وإذا لحقت هذه التاء صيغة المبالغة أفادت تأكيد معنى المبالغة؛ لأن الكلمة تحققت فيها دلالة المبالغة من جهتين: دلالة البناء، ودلالة التاء ^(٤).

(١) مفاتيح الغيب، الرازي، ٥٤٢/٢١، ١٣٣/١٠، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٣ - ١٠٤، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٢٥٥، ديوان الأدب، الفارابي، ٣٣٩، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ١٩٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني الأبنية ١٠٤، الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تحقيق: عبد الحميد هندائي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، دون ط، دون تا، ٢٥٥/١، الخصائص، ابن جني، ٢٠١/٢، المحكم، ابن سيده، ١٧٥/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٦٧/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٦/٥، همع الهوامع، السيوطي، ٦٢/٦.

وجاء في الفروق اللغوية: "الفرق بين (عَلَام) و(عَلَّامة) أن الصفة بـ(عَلَّام) صفة مبالغة، وكذلك كل ما كان على (فَعَّال)، و(عَلَّامة)، وإن كان للمبالغة فإن معناه ومعنى دخول الهاء فيه أنه يقوم مقام جماعة علماء؛ فدخلت الهاء فيه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه"^(١).

وذهب السامرائي إلى أن التاء التي ليست للتأنيث فإنها تحوّل الوصف إلى الاسمية، كالذي مر من قبل في نحو: الذبيحة، والنّطيحة، والضّحية، فقد تحولت دلالتها من الوصفية إلى الاسمية، أي: إلى الذات^(٢)، واستدل السامرائي على ذلك بالتاء التي تلحق بعض أسماء الآلات، نحو: العارضة (واحدة عوارض السقف)، والدّامغة (الحديدة التي فوق مؤخرة الرّجل)^(٣)، والقذّافة، والحرقّاة^(٤)، فقولك: (هو راويةٌ) يفيد الدلالة على الاسمية، ومثله ما خُتم بالتاء على وزن (فاعلة)، ك(الداهية)، و(القارعة)، و(النازلة)، و(القاصمة)، فالتاء اللاحقة بهذه الأسماء لا يُراد بها التأنيث، بل المراد هو الدلالة على العموم والشمول والشدة والمبالغة، فوق دلالتها على الاسمية؛ ولذا فإنه ليس كل ما ينزل يُسمى (نازلة) حتى يكون عامًّا مستطيرًا، وشديدًا قاهرًا^(٥).

ولعل ذلك هو سبب مجيء أغلب أسماء يوم الحشر مؤنثة، كالفارعة، والطّامة، والصّاخّة؛ لما فيها من دلالة على العموم والشمول والشدة والقهر، ولما في التاء التي خُتمت بها من الدلالة على معنى المبالغة، وكذلك الأمر في بناء (الفَعَّالة) وأخواتها، نحو: عَلَّامة، وقذّافة، ودبّابة، وغيرها من أسماء الآلات والذوات^(٦)؛ ويرى السامرائي أن كل ما ختم بهذه التاء أصبح اسمًا، واختفى منه معنى الحدث أو كاد، واستدل على ذلك

(١) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٣٦٨، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٥.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٦.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٧، ديوان الأدب، الفارابي، ٣٦٧/١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٧، ديوان الأدب، ٣٣١/١، الحرقّاة: ضربٌ من السفن.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٧.

(٦) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

بأنه لا يوجد مما حُتم بهذه التاء من صيغ المبالغة عاملٌ في كلام العرب؛ لأنه أصبح اسمًا لهذا الضرب من الناس الذين يزولون هذه الأفعال، فلم نجد مثلًا: هو راوية الشعر، أو فَهَامَةٌ الأمور، كما وجدنا: حَذِرٌ أمورًا لا تضير، وإنه لمنحازٌ بوائِكها^(١).

يعني السامرائي بذلك أن زيادة التاء على الوصف الذي جاء للمبالغة تحوله من الوصفية إلى الاسمية، وصيغة (العَلَّامة) ليست (العَلَّام) مع زيادة في المبالغة، ولا (النَّسَّابة) هو (النَّسَّاب) مع زيادة في المبالغة؛ فالتاء إنما جاءت لتدل على تحول الوصف إلى اسم لمن اشتهر بذلك^(٢).

ولا يتفق الباحث مع ما ذهب إليه السامرائي في ذلك، فالصيغة باقية على وصفيتها التي كانت عليها، وزادت دلالتها على المبالغة في ذلك الوصف بزيادة التاء عليها، فأنت تصف رجلًا بقولك: هو عَلَّامة، ونَسَّابة، وفَهَامَةٌ، ولا تستخدم هذه الصيغ غالبًا إلا في سياق الوصف والدلالة عليه، والاحتجاج بعدم إعمال الصيغة بعد دخول التاء عليها لا ينفي دلالتها على الوصفية؛ لأن الوصف يُراد به الدلالة على تمكن الصفة من الموصوف، وليس تعدية الوصف إلى معمول، والقول بأن الوصفية شرط للعمل يمكن الاستدراك عليه بأن المصدر يعمل، وهو ليس وصفًا.

اتضح مما سبق أن السامرائي يعتمد كثيرًا على ما ذكره النحاة واللغويون في معاني الصيغ ودلالاتها، وقد حمل معاني العديد من صيغ المبالغة على النقل من صيغ أخرى، وعدَّ ذلك سببًا لاكتساب تلك الأبنية دلالتها على المبالغة، وظهرت دقة تتبعه لآراء القدماء في تلك الأبنية لاستخلاص الفروق الدلالية بينها، فهي وإن جمعها باب صيغ المبالغة، فإنها تفرق في دلالاتها الدقيقة، وقد أيد تلك المعاني والدلالات بالاستعمال القرآني، وغيره من كلام العرب.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٧ - ١٠٨، عدم وجود عامل مما حُتم بالتاء أي: عدم توفر عنصر الحدث.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٨.

٧- اسم الآلة:

تناول السامرائي اسم الآلة من خلال جملة من الملاحظات ذات الصلة بدلالة استعمال أوزان اسم الآلة المختلفة، ومن ذلك: أنه يمكن أن يختلف بناء اسم الآلة باختلاف المعنى مع كون الجذر اللغوي للكلمة واحدًا، وذلك نحو: (السُّكَّان) و(السِّكِّين)، فالسُّكَّان هو ما تُسَكَّن به السفينة وتُعدَّل به في سيرها، وتُمنَع به من الحركة والاضطراب، و(السِّكِّين) هي المُدِيَّة، وسميت سكيًّا لأنها تُسَكَّن بها الذبيحة، أي: تسكنها بالموت^(١)، ونحو: (المِنْقار، والمِنْقَر، والنَّاقور)، فالْمِنْقار هو مَنْسَر الطائر لأنه ينقر به، أو هو حديدة كالفأس يُنقَر بها، والمِنْقَر (بكسر الميم) المِعْوَل، والنَّاقور هو الصُّور الذي ينقر فيه المَلَك، ونحو: (الخازِق، والمِخْرَق، والمِخْرَقَة)، و(المِعْغَر، والغِفارة)^(٢)، فهذه أسماء آلات من جذر واحد، ولكن بصيغ ومعانٍ مختلفة.

وذكر السامرائي أن أبنية اسم الآلة: (مِفْعَل) و(مِفْعَال) و(مِفْعَلَة) تدل على الأداة دون قيد آخر أو زيادة في المعنى، كالمِبْرَد، والمِفْطاح، والمِكْنَسَة، فالمِبْرَد ما يُبْرَد به، والمِكْنَسَة آلة الكُنْس^(٣)، وهكذا، فهي أسماء آلات مشتقة من معاني أفعالها.

ويظهر لي أن بين هذه الأبنية فروقًا، ف(مِفْعَل، ومِفْعَلَة) بمعنى واحد، أما (مِفْعَال) فإن في بنائها استطالة في الصوت ناتجة عن حرف المد، وهو الفارق بينه وبين البناءين الآخرين، واختلاف البنية يدل على اختلاف المعنى؛ لذا فإنني أرى أن ما جاء على بناء (مِفْعَال) من الأدوات يدل غالبًا على ضخامة واستطالة في الفعل أو الأثر أو الصوت، تقول: مِحْرَث، ومِثْقَاب، ومِغْلَاق، ومِنْشَار، ومِثْاق، ونحوها، بخلاف البناءين الآخرين.

(١) ينظر: لسان العرب (سكن)، ٢١١/١٣، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠٩، ذكر السامرائي أن أوزان اسم الآلة ليست قياسية، والصحيح أن لها أوزانًا قياسية، هي: مِفْعَل، ومِفْعَلَة، ومِفْعَال، ولها أخرى سماعية، سيويه، ٩٤/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٨٦/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٩ - ١١٠، المِعْغَر: بيضة الحديد، والغِفارة: حِرْقَة تستر الخِمار أن يمسه دهن الرأس، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، (غفر)، ٦٠٩.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١١٠.

ويدل على ما ذكرته أن السامرائي ذهب إلى أن أبنية اسم الآلة المشتمة على التضعيف، نحو: (فَعَال)، و(فَعَالَة)، و(فُعَال)، و(فِعِيل)، و(فَعُول)، كلها تدل عمومًا على التكثير في الآلة، كالقذائف (وهو المنجنيق)، والحرقاة (وهي ضرب من السفن فيها مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر)^(١)، و(الكُلاب)، و(الكُلوب)، والسكّين^(٢).

وكلام السامرائي صحيح؛ فغالبا أبنية اسم الآلة المُضَعَّفَة فيها دلالة على التكثير، أو دلالة على معنى القطع، أو الاضطراب الشديد، أو الرمي والقذف، ونحو ذلك.

وذكر أن بناءي اسم الآلة (فِعَال) و(فِعَالَة) يدلان على معنى الاشتمال في الغالب، كالحزام، والخمار، والعِمَامَة، والكِنَانَة، فالحزام يلف الجسم ويشتمل عليه، والخمار يشتمل الرأس ويغطيه، والعِمَامَة تلف الرأس، والكِنَانَة تحتوي النَّبْل^(٣)، والصِّرَاط لاشتماله على سالكه^(٤)، ولهذا جُعِلت أكثر الصناعات على (فِعَالَة) لاشتمالها على ما فيها^(٥).

ويدل بناء (فَاعُول) و(فَاعُولَة) على المبالغة في القيام بالفعل، أو المبالغة في الآلة نفسها من حيث هي، نحو: السَّاطور، والنَّاقور، والطاحونة، وغيرها، ومنه: البالوعة؛ وهي التي تُكثّر البلع، وسنة جارود، أي: مُقْحَطَة شديدة المَحْل^(٦)، والفاروق، ففيه دلالة على المبالغة في القيام بالفعل، آلة أو مكانًا، أو وصفًا^(٧).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٠، لسان العرب، ابن منظور، (قذف)، ٣٣٨/١٠، (حرق)، ٤١/١٠.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١٠، الخصائص، ابن جني، ٢٦٧/٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١١٠ - ١١١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١١١، بدائع الفوائد، ابن القيم، ١٦/٢.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١١١، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ٩٢، الكليات، الكفوي، ١٠٠٠.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ١١١، لسان العرب، ابن منظور، (جرد)، ١١٥/٣.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ١١١.

ونلاحظ هنا الاشتراك الدلالي بين بعض أوزان اسم الآلة وصيغ المبالغة، نحو: (فاعُول) و(فَعَال) و(فَعِيل)، كما سبق ذكره؛ وربما تكون الدلالة على معنى المبالغة أسبق من الدلالة على الآلة؛ فإنه لَمَّا كثر الفعل بُولغ فيه، ولما اقتصت كل آلة بفعل معين جُعِل لها وزن المبالغة الدال على ذلك الفعل.

وقد يخرج بناء اسم الآلة عن القياس إذا لم يُقصد به الفعل، كما مر في أسماء المكان، وذلك نحو: المُنْخُل، والمُسْغَط^(١)، والمُدُق^(٢)، والمُكْخَلَة، فالمُنْخُل اسم مخصوص بآلة معينة على هيئة معينة، فلو نخلت بخرقة ونحوها لم يُسمَّ مُنْخَلًا، ولو أردت ذلك لبنيته على القياس فقلت: مُنْخَل^(٣)، ومثل ذلك المُسْغَط، والمُدُق، والمُكْخَلَة، فهذا كله لم يقصد به الفعل، وإنما قصد به أسماء أدوات وآلات مخصوصة^(٤).

اتضح مما تناوله السامرائي في دلالات اسم الآلة أن معظمه قائم على علاقة كل بناء بمعنى الفعل الذي اشتق منه، أو علاقة التضعيف والزيادة في البناء بالتكثير في المعنى، وقد يخرج بناء اسم الآلة عن القياس للدلالة التمييزية على أدوات وآلات مخصوصة، وبهذا يظهر منهج السامرائي القائم على التتبع والتحليل لمعاني أبنية المشتقات بمختلف أوزانها.

(١) المُسْغَط (بضم الميم والعين): اسم لما يوضع فيه السُّعوط، ويكون على صفة مخصوصة. ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٢، لسان العرب، ابن منظور، (سعط)، ٣١٤/٧.

(٢) المُدُق (بضم الميم والدال): ما دقتت به الشيء، وهو اسم مخصوص بنوع مما يُدق به كفه العطار. ينظر: معاني الأبنية، ١١٢، لسان العرب، (دق)، ١٠٠/١٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١١١ - ١١٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٢، سيبويه، ٢٧٣/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٨٦/١ - ١٨٧.

المبحث الثالث
جهوده ومنهجه
في درسه علاقة الصرف بالمعنى من خلال الجموع والنَّسَب

تناول السامرائي أنواع الجموع، الجمع السالم، وجمع التكسير، موضحاً أن لجمع التكسير أوزاناً كثيرة، وتساءل عن تفسير ظاهرة تعدد أوزان الجموع هذه، وهل لهذا التعدد علاقة بالمعاني والدلالات؟ وهل تختلف معاني الجموع باختلاف أوزانها؟ فمن ذلك التعدد مثلاً: لفظة (كافر)، فإنها تجمع على (كُفَّار، وكُفَّرَة، وكافرين)، و(ساجد) فإنها تُجمع على (سُجِّد، وسُجود، وساجدين)، و(راكب) فإنها تجمع على (رُكَّاب، ورُكَّبان)، وهكذا^(١).

ويبدو هذا التساؤل مشروعاً ومتسقاً مع منهج السامرائي في تتبع اختلاف الدلالات باختلاف الأبنية؛ إذ لا يُعدل عن صيغة إلى أخرى إلا لمعنى، فاختلف المباني دليل على اختلاف المعاني، وقد جاء الاستعمال القرآني دالاً على ذلك، فلو كانت تلك الأوزان بمعنى واحد لجاءت في الاستعمال القرآني على بناء واحد، وقد أخذ السامرائي على النحويين أنهم لم يفسروا هذه الظاهرة تفسيراً كافياً، ولم يفرقوا بين صيغ كثيرة للجمع، ومن ذلك أنهم لم يفرقوا بين (فُعَّال) و(فَعَّلَة) جمع (فَاعِل)، نحو: الطُّلَّاب والطَّلَّبة، ولم يفرقوا بين (فُعَّلاء) و(فِعَال) جمع (فَعِيل)، نحو: ضُعفاء، وضِعاف، وغير ذلك^(٢).

إن أهم أسباب تعدد أوزان الجموع كما يراها النحويون تعود إلى اختلاف اللغات، وإلى دلالة الجمع على القلة أو الكثرة، أو تعود إلى اختلاف المعاني، بأن تدل صيغة جمع على معنى، وتدل صيغة أخرى لجمع المفردة نفسها على معنى آخر، نحو: (الخال)، فإنها تجمع على (خِيلان) جمع الخال الذي هو الشامة، و(أخوال) جمع الخال الذي هو أخو الأم، ونحو: (راكب) فإنها تجمع على (رُكَّبان)، وهو خاص بركاب الإبل، وعلى (رُكَّاب) لراكب الخيل والسفينة وغيرها^(٣).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٣.

(٢) ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني الأبنية ١١٣، لسان العرب، ابن منظور، (ركب)، ٤٢٨/١، الكليات، الكفوي، ٤٧٧.

يرى السامرائي أن اختلاف أوزان الجموع له دلالات ومعان مختلفة، فوزن (فَعَلَة) ليس ك(فُعَال)، نحو: كَتَبَ وَكُتِّبَ، و(فُعَل) ليس مثل (فُعَلان)، نحو: عُمِي وَعُمِيَان، وقد أرجع هذا التعدد في أوزان الجموع إلى جملة أسباب، أبرزها:

أولاً: اختلاف لغات العرب: وذلك نحو: (أَقْوَس، وَأَقْوَاس) جمع قَوْس، و(أَمَكِنَة، وَأَمَكُن) جمع مَكَان، ولم يؤيد السامرائي من ذهب إلى أن تعدد اللغات هو السبب الوحيد أو الغالب لتعدد أوزان الجموع^(١)، بل عدّه واحدًا من جملة أسباب^(٢)، وقد أشار سيبويه إلى تعدد الجموع بما يدل على أن من أسبابه اختلاف لغات العرب، فقد قال في (قَوْس): إن جمعه أَقْوَاس "وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بناء أدنى العدد: (أَفْعَل)، فجاء به على الأصل، وذلك قليل، قالوا: قَوْسٌ وَأَقْوَس، ... وقالوا: رَوْجٌ، وَأَرْوَاجٌ، زَوْجَة، وَتَوْرٌ وَأَثْوَارٌ وَثَوْرَة، وبعضهم يقول: ثِيْرَة"^(٣)، وذكر أن تميماً قد تخفف (فُعَلًا) كحُمُر جمع حِمَار، وحُمُر جمع خِمَار^(٤)، وقال: "وقد قال بعض العرب: (أَمَكُن)، كأنه جمع (مَكُن) لا (مكان)؛ لأننا لم نَرَ (فَعِيْلًا) ولا (فَعَالًا) ولا (فَعَالًا) ولا (فُعَالًا) يُكْسَرْنَ مِنْكَرَاتٍ عَلَى (أَفْعَل)"^(٥).

وذكر سيبويه أن بعض العرب يجمعون (فَسَلًا) على (فَسَال)، وبعضهم يقول: فَسَل، وفُسُول^(٦)، وبعضهم يقول: جَبَلٌ وَأَجْبَلٌ^(٧)، وقال: "ومن العرب من يفتح العين إذا جمع بالثناء، فيقول: رُكَبَات، وَغُرَفَات، ... ومن العرب من يدع العين من الضمة في

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٥، دراسات في اللغة، إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، دون ط، ١٩٦١م، ٧٨.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١٦.

(٣) سيبويه، ٥٨٨/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١١٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١١٤، سيبويه، ٦٠١/٣.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١١٤، سيبويه، ٦١٧/٣.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ١١٤، سيبويه، ٦٢٦/٣.

(٧) ينظر: معاني الأبنية، ١١٤، المرجع السابق، ٥٧١/٣.

(فُعلة) فيقول: عُرُوات، وحُطُوات^(١)، ففي كل ذلك عبر سيبويه ب(قال بعضهم)، و(قالوا)، و(قال بعض العرب)، ونحوه؛ فدل ذلك أن تعدد لغات العرب من أسباب تعدد أوزان الجموع؛ وعليه فإن اختلاف اللغات في أوزان الجموع - إذا ثبت - مُخْرِج لها من إرادة معنى يختص به وزن دون آخر؛ إذ الأمر راجع إلى تعدد اللغات.

ثانيًا: الضرورة أو الحاجة التعبيرية: فقد يُضطر العربي في الشعر أو السجع إلى أن يستعمل أكثر من جمع لمعنى واحد، أو أن يأتي بصيغة جمع على غير القياس، فللشعر لغة خاصة، وقد يُخْرِج العربي الكلام عن وضعه لتحقيق غرض الازدواج، أو الإنباع والمجاورة، ومن ذلك قوله: (أتيك بالغدايا والعشايا)، و(العداة) لا تُجمع على (العدايا)، ولكنهم فعلوا ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ (العشايا)^(٢)، وهذا السبب أيضًا لا يتعلق به إرادة معنى؛ إذ الداعي إليه ضرورة شعرية أو غرض نثري.

ثالثًا: اختلاف المعنى: فإذا كان للكلمة الواحدة أكثر من معنى؛ فإنه قد يُفَرِّق بين تلك المعاني باختلاف صيغة الجمع لكل معنى، وقد يكون المعنى واحدًا غير مشترك، ولكن تختص جموعها بمعان مختلفة، نحو: (خال) فإنها تُجمع على خيلان وأخوال^(٣)، كما سبق، وجمع (حُفّ) على خفاف، وهو ما يُلبس في الرجل، وحُفّ البعير يجمع على (أخفاف)، ونحو: (الكفّار والكفرة) فالأولى لما يُضاد الإيمان، والثانية لجمع كافر النعمة، وغيره^(٤).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٤، سيبويه، ٥٨٠/٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١٦، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٧١/١، لسان العرب، ابن منظور، (غدا) ١١٦/١٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١١٦ - ١١٧، إصلاح المنطق، ابن السكيت، ٣٦٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١١٧، الكليات، الكفوي، ٤٣٥، ٧٦٣.

رابعًا: القلة والكثرة: فمن المعلوم أن النحويين صنفوا أبنية الجموع بحسب دلالتها على العدد إلى جموع قلة وجموع كثرة، فأبنية القلة هي: (أفعل) كأشهر، و(أفعال) كأشياخ، و(أفعلت) كأغربة، و(فعلت) كفنية^(١)، والجمع السالم بنوعيه يفيد القلة على قول، ومنهم من جعلهما بين القلة والكثرة، أو هما لمطلق الجمع، فيصلحان للنوعين^(٢).

وقد يُستغنى بجمع عن جمع، فيستعمل جمع القلة للقلة والكثرة، وبالعكس، ك(الأقلام) فهو من أوان القلة، ويُستعمل للقلة والكثرة، و(الرجال) فهو من أوزان الكثرة، ويُستعمل للكثرة والقلة^(٣)، ثم أخذ السامرائي في الاستشهاد لذلك من القرآن الكريم، مع بيان ما اختص به الاستعمال القرآني لبعض أبنية الجموع، وذلك بصورة تدل على معنى مراد يختلف عن المعنى المراد من الصيغة الأخرى^(٤).

يرى السامرائي أن هذا هو الأصل في استعمال أبنية القلة والكثرة، وقد يُعدل عن ذلك لضرب من البلاغة، كأن تُعطى القلة وزن الكثرة، والكثرة وزن القلة لغرض ما، أو يُخص كل وزن بمعنى مقصود دون الآخر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٦١، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ حُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسَتِ﴾ يوسف: ٤٣، فاستعمل مع العدد (سبع) جمع الكثرة مرة، وجمع القلة مرة أخرى؛ وذلك لأن الآية الأولى جاءت في مقام

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١٨ - ١١٩، سيبويه، ٤٩٠/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٢٤/٣، وزاد الفراء (فعلت)، ك (أكلت)، وزاد التبريزي (أفعلت) ك(أصدقاء)، والجمهور على الأبنية الأربعة. ينظر: شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ٦٩٩/٢، إصلاح المنطق، ابن السكيت، ١٣١، الكشاف، الزمخشري، ٥٢٩/٣، الأمالي، أبو علي القالي، (٣٥٦هـ)، تحقيق: محمد عبدالجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م، ٢٢٠/١، والمراد بالقلة ما كان من الثلاثة إلى العشرة، فإن زاد على العشرة فهو من جموع الكثرة.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١٨، سيبويه، ٤٩١/٣، ٥٧٨، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٢٤/٣، شرح الرضي على الكافية، ٧٠٠/٢، حاشية الخصري، ٨١٧/٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١١٨، سيبويه، ١٧٩/٢، شرح المفصل، ٢٢٥/٣، شرح ابن عقيل، ١١٥/٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١١٩ - ١٢١.

التكثير والمضاعفة؛ فجاء بصيغة جمع التكسير (سنابل)، وأما الآية الثانية فقد جاءت بجمع القلة (سنبلات) لأن العدد قليل، ولا مقتضي لتكثيره^(١).

فالسامرائي عمد إلى الموازنة الدلالية بين الآيات، مع النظر إلى السياق الذي ورد فيه كل وزن من أوزان الجموع؛ وهو ما يدل على أن لاختلاف البنية دلالة مقصودة، وكذلك فإن أبنية الجموع قد تختلف بقدر ما يُراد منها من الوصف أو التخصيص، كما في جمع (الخال) على (أحوال وخيلان)، و(النفوس) على (النفوس والأنفس)، ولكن العرب حَصَّوا التوكيد المعنوي بلفظ (الأنفس) و(الأعين)، ولم يستعملوا له (النفوس) ولا (العيون)، و(الأعين والعيون) في الاستعمال القرآني، فالأولى للأعين الباصرة، والثانية لعيون الماء^(٢)، وكذلك (القاعدون والقعود)، فالقاعدون يراد بها القاعدون عن الجهاد، والقعود يراد بها القعود الحقيقي، وكذا (القائمون والقيام)، فالقائمون بمعنى القيام بالأمر والعكوف، والقيام هو القيام الحقيقي، وقد دلل السامرائي على ذلك كله بشواهد عديدة من الاستعمال القرآني^(٣).

ومن ذلك أنه قد يُؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة نسبية لا حقيقية، فالمعهود قليل بالنسبة إلى غيره، فيُستعمل للأكثر جمع الكثرة، ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة، ومن ذلك استعمال جمع (الأبرار) و(البررة)، فالأبرار وردت في ستة مواضع في القرآن الكريم كلها في المؤمنين، وهم في الواقع كثرة لا قلة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ الانفطار: ١٣ - ١٤، وورد لفظ (البررة) في موضع واحد، وهو في وصف الملائكة، في قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾ عبس: ١٥ - ١٦.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٢١، التفسير القيم، ابن القيم، ١٥٢، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢٢/٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٢٢ - ١٢٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٢٠ - ١٢٥.

ويرى السامرائي أن سبب ذلك ربما يكون أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة؛ فجيء بـ(الفَجَّار) على جمع الكثرة، وبـ(الأبرار) على جمع القلة، وقد جاء هذا المعنى في القرآن في أكثر من موضع؛ فدل ذلك على أن المراد بجمع القلة هنا القلة النسبية^(١).

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه السامرائي من دلالة جمع القلة على القلة النسبية أمر محتمل، ولم يخرج هذا الوزن عن دلالاته على القلة على أي حال، وذهب محمد الروابدة إلى أن دلالة أبنية الجموع على القلة والكثرة أمر غير مُطَرِّد فيما ورد عن العرب، فقد وردت أشعار عديدة استعمل فيه جمع الكثرة للدلالة على معنى القلة، والعكس، ولم يؤيد الروابدة ثبات الدلالة العددية للجموع على القلة والكثرة، وأرجع كثرة أبنية تلك الجموع إلى حاجة الشاعر إلى ضبط الوزن الشعري من خلال استعمال صيغة محددة للجمع دون غيرها لتقوم بهذه الوظيفة؛ كما أن قرينة السياق عامل مؤثر في تحديد الدلالة العددية لصيغة الجمع؛ فتعدد أبنية الجموع إنما جاء كجبرية عروضية يقيم بها الشاعر وزن شعره^(٢).

ومما يؤيد رأي الروابدة أن العامل الإيقاعي مطلب يحتاج إلى أبنية متعددة تلبى حاجة الشاعر؛ ولذا فإننا إذا تأملنا الآيات التي وردت فيها العديد من جموع القلة التي أوردها السامرائي فسنجد أن مراعاة فواصل الآيات والازدواج بين الجمل يتطلب استعمال صيغة معينة من الجمع دون غيرها، كما في صيغة (الأبرار) التي جاءت في مقابل صيغة (الفجار)، وكذلك صيغة (قعود) في قوله تعالى: ﴿الَّتَارِدَاتِ الْوُقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ البروج: ٥ - ٦، وصيغة (عيون) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ الحجر: ٤٥ - ٤٦، وغير ذلك^(٣)؛ ولا ينفي هذا القول بأن الدلالة

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٢٤ - ١٢٥.

(٢) ينظر: جمع التفسير بين النظرية والتطبيق، محمد أمين الروابدة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد ١، المجلد

١٤، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة، ١٩٩٩م، ٨، ١٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية ١٢٤ - ١٢٥.

مرادة أيضاً، والاتساق الصوتي مراد، لا سيما في الاستعمال القرآني، حيث تتحد الوظيفة الدلالية بالوظيفة الصوتية لأداء المعنى.

- جمع الصفات (الجمع السالم):

ذكر السامرائي فيما سبق ما ذهب إليه النحاة من أن الأصل في الجمع السالم أنه يفيد القلة، ولكنه ذهب إلى أن هذا القول ليس على إطلاقه، فإنه يصح في الجوامد، أما في الصفات فإن دلالاته على القلة غير مطردة، بل إن الأصل فيه عدم دلالاته على القلة؛ لأن الأصل في جمع الصفات أنه يدل على الحدث؛ فوصفيتها تقربها من الفعلية، وتكسيها يبعدها من الفعلية إلى الاسمية^(١)، واستدل السامرائي بقول ابن يعيش: "اعلم أن تكسير الصفة ضعيف، والقياس جمعها بالواو والنون؛ وإنما ضعف تكسيها لأنها تجري مجرى الفعل، وذلك أنك إذا قلت: (زيدٌ ضاربٌ) فمعناه: يَضْرِبُ، أو ضَرَبَ، إذا أردت الماضي، وإذا قلت: (مضروب) فمعناه: يُضْرَبُ، أو ضُرِبَ؛ ولأن الصفة في افتقارها إلى تقدم الموصوف كالفعل في افتقاره إلى الفاعل...؛ فكان القياس ألا تُجَمَّع كما أن الأفعال لا تُجَمَّع...، وقد تُكسَّر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية...".^(٢)

ويرى السامرائي أن جمع الصفات جمعاً سالمًا يدل على إرادة الحدث، وجمعها جمع تكسير يبعدها عن إرادة الحدث، ويقربها إلى الاسمية، قال تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥، أي: الذين يحفظون فروجهم، واللاتي يحفظن فروجهن، ولم يقل: والحفاظ أو الحفظة فروجهم؛ لأن جمع التكسير يبعدها عن الحدث، ويقربها من الاسمية^(٣)، وكذا نظائرها من الآيات التي وردت فيها صيغة الجمع (الحافظون)^(٤)، ومثلها: (خازنين) و(خزنة)، و(كافرون) و(كفرة) و(كفار)، و(خازنين)

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٢٦.

(٢) شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٥٠/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٢٧، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١١٦/٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٢٧.

(٤) ينظر: التوبة: ١٢، يوسف: ١٢، الحجر: ٩.

و(كافرون) فيهما معنى الحدث^(١)، وقد لاحظ السامرائي أن صيغة الجمع (الكافرون) تعلق بها الجار والمجرور في القرآن الكريم أكثر من عشر مرات؛ لقرب هذا الجمع من الفعلية، ولم يتعلق مرة واحدة بـ(الكفار، أو الكفرة) مع ورودهما في اثنين وعشرين موضعاً في القرآن الكريم، وكذلك الأمر في جمع (رواسي) و(راسيات) في الاستعمال القرآني، فقد وردت صيغة (الرواسي) تسع مرات كلها بمعنى الجبال، فدلّت بذلك على الاسمية، أما (الراسيات) فقد وردت مرة واحدة لإرادة معنى الحدث فيها^(٢).

ومن ذلك أن نقول مثلاً: (إنا كاتبون لك هذا الأمر) على إرادة الحدث، بمعنى: سنكتب لك، ولا يحسن أن نقول: (إنا كُتِبْتُ لك هذا)^(٣)، بل ذهب السامرائي أيضاً إلى الاستئناس بالاستعمال الدارج على السنة الناس اليوم، إذ درجوا على التعبير بجمع الصفات للدلالة على الحدث^(٤)؛ ونلاحظ هنا دقة تحليل السامرائي للاستعمال القرآني لصيغ جمع الصفات (الجمع السالم)، وصيغ جمع التكسير، ودلالة كل جمع في موضعه، مع اعتماده على الجانب الإحصائي لمواضع الاستعمال.

- جمع التكسير:

أشار السامرائي إلى أن الأصل في الصفات أن تجمع جمعاً سالمًا؛ فتدل على إرادة الحدث، وقد تجمع تلك الصفات جمع تكسير؛ فتدل على الاسمية^(٥)، ولها في ذلك أوزان عديدة، ولكل وزن دلالة ومعنى، وأشهر تلك الأوزان:

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٢٧-١٢٨. وإحصاء مرات ورودها: (خازنين)، الحجر: ٢، و(خزنية)، الزمر: ٧١، غافر: ٤٩، و(كافرون)، الزخرف: ٣٠، وغيرها، و(كُفَّر)، البقرة: ١٠٩، وغيرها، و(كفرة)، عبس: ٤٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢٧-٢٨، وينظر للـ(الرواسي) الآيات: الرعد: ٣، الحجر: ١٩، النحل: ١٥، الأنبياء: ٣١، النمل: ٦١، لقمان: ١٠، فصلت: ١٠، ق: ٧، المرسلات: ٢٧، و(الراسيات): سبأ: ١٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٢٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢٩.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٣٠.

١- فُعَال (بضم الفاء وتشديد العين):

يطرد هذا الوزن جمعًا لوصف صحيح اللام على (فَاعِل) لمذكر، كصائم وصُومًا^(١)، ويدل هذا الوزن على كثرة القيام بالفعل، كالزُّرَاع، والحُقَّاط، والقِرَاء، والطلَّاب، وقد يدل على الحركة والحدث، كأن تقول^(٢): جاؤوا طُلَّاب تَأْر، أي: يطلبون تَأْرًا^(٣)، فلا يُطلق هذا الجمع إلا على من يُكثر القيام بالفعل، فليس كل من يزرع من الزُّرَاع، ولا كل من يحفظ من الحُقَّاط، ولا كل من يقر من القِرَاء، حتى يكثر منهم فعل الزراعة والحفظ والقراءة، فهو جمع للدلالة على تكثير القيام بالفعل لا تكثير العدد.

ولم يستبعد السامرائي أن يكون ثمة علاقة بين وزن (فُعَال) في جمع تكسير، و(فُعَال) في صيغ المبالغة (كطُؤَال، وكُرَام) كما مر، فربما كانت صيغة المبالغة منقولة من جمع التكسير، فقد تكون صيغة الجمع هي الأصل ثم اختصت بالمبالغة، وليس شرطًا أن يتساويا من كل وجه، ولا يبعد أن يكون هناك علاقة أيضًا بين هذا الجمع ووزن اسم الآلة (فُعَال) ككُلَّاب وحُطَّاف، وقد يكون هذا الجمع مأخوذًا من اسم الآلة للدلالة على كثرة القيام بالفعل^(٤). والذي يظهر أنه يصعب القطع في أيهما نُقل من الآخر، غير أن التشابه في البنية والدلالة بين وزن الجمع (فُعَال) والصفة المشبهة، واسم الآلة على الوزن نفسه، وغيرهما، ينبئ عن علاقة ما.

٢- فُعَلَة (بفتح الفاء والعين):

وهذا الوزن يطرد وصفًا لمذكر عاقل صحيح اللام، نحو: كاملٌ وكَمَلَة، وكاتبٌ وكَتَبَة، فإن كان معتل الآخر جمع على وزن (فُعَلَة)، نحو: رامٍ ورُمَاة، وقاضٍ وقُضَاة^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٠، شرح ابن عقيل، ١٢٣/٤، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٩٧/٣،

شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ١٥٥/٢ - ١٥٦، همع الهوامع، السيوطي، ١٠١/٦.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٠ - ١٣١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٣٠.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٣١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٣٢.

ويُطلق هذا الجمع على الصنف من العقلاء، نحو: الباعة، والقادة، والقضاة، والكتّبة فالتاء تحول الوصف إلى الاسمية، كم مر ذكره في المبالغة، تقول: الباعة بانعون دُورهم، والقضاة قاضون في هذه المسألة، فهذا الجمع يدل على صنف معين من العقلاء، وليس فيه معنى الحدث، والفرق بين هذا الجمع والجمع السابق على وزن (فَعَّال)، أن هذا الجمع (فَعَّلَة) ليس فيه دلالة على الحركة والتكثير اللذين في بناء (فَعَّال)، فجمع (الطَّلَبَة) يُطلق على هذا الصنف من الناس، وجمع (الطُّلَّاب) يُطلق على الذين يمارسون هذا الفعل كثيرًا، وهكذا في كل وصف، نحو: الكتّبة والكتّاب، وغيره^(١).

واستدل السامرائي على غياب دلالة الحدث والحركة من صيغة هذا الجمع بالاستعمال القرآني، فقد ورد هذا الجمع في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعًا ليس فيها اسم واحد متعلق بمجرور أو ظرف، وتلك الجموع هي: (بَرَّة ١، حَفْظَة ١، حَزَنَة ٣، سَحَرَة ٨، سَقَرَة ١، كَفَرَة ١، فَجَرَة ١، وَرَثَة ١)^(٢)، واعتمد على إحصاء وتتبع الاستعمال القرآني لإثبات دلالة هذه الصيغة من جمع التكسير.

٣- فُعَل (بضم الفاء وتشديد العين):

يطرد هذا الوزن في جمع التكسير للوصف الذي يكون على (فاعِل و فاعِلَة)، صحيح اللام، ك(ضُرِب) في ضاربٍ وضاربة^(٣)، وفي هذا الوزن دلالة على الحركة الظاهرة، ودلالة على تكثير القيام بالفعل، ودلالته على الحركة الظاهرة أكثر، وعند موازنته بالجمع السابق على وزن (فَعَّال) يظهر في (فُعَل) تقصير المدة التي في (فَعَّال)، وقد جعل السامرائي ذلك علامة على دلالة كل وزن من هذين، فإن قِصر صوت المدة يتناسب مع دلالة البناء على الحركة التي تتطلب سرعة تنافي المد^(٤)، وجعل من علامات ذلك أن مصادر الأفعال المتعدية على وزن (فُعَل) تكون غالبًا للدلالة على الحركة،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٢ - ١٣٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٣٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

تقول: صَدَّ صَدًّا، وَصَدَّ عَنْهُ صُدُودًا، وَوَقَّهَ وَقْفًا، وَوَقَّفَ وَقُوفًا؛ فكأن المدة حُذفت لقوة حركة التعدي، وكذلك الأمر في (فُعَل) و(فُعَال)^(١). وظهر في غير موضع أن السامرائي قرن قصر الحركة وطولها أو المدة والتضعيف في الكلمة بدلالاتها على قوة المعنى في البنية.

واستدل السامرائي على ما ذهب إليه بالاستعمال القرآني، فقد تعددت فيه أبنية الجمع بين (فُعَل) وصيغ أخرى للجمع من الجذر اللغوي نفسه، قال تعالى: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتَ اللَّطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ البقرة: ١٢٥، فقال: (السُّجُود) ولم يقل: (السُّجُد)، بينما جاء في الآية الأخرى قوله: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ الفتح: ٢٩، وقد أجاب الزركشي عن ذلك بأن (السجود) يُطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى الخشوع، ولو قال: (السُّجُد) لتناول المعنى الظاهر للعين فحسب؛ فقصده بذلك الإشارة إلى السجود المعنوي والصوروي، بخلاف (الرُّكُوع) فإنه ظاهر في أعمال الظاهر كما في الطواف والقيام^(٢).

وقد أحصى السامرائي ما ورد في الاستعمال القرآني من صيغ الجمع على لفظ (السُّجُد)، فوجدها في أحد عشر موضعًا كلها جاءت في سياق الدلالة على الحركة الظاهرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ يوسف: ١٠٠^(٣)؛ ولم يرد لفظ الجمع (السُّجُود) إلا في موضعين، في قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتَ اللَّطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ البقرة: ١٢٥، وقوله: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتَ اللَّطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ الحج: ٢٦، والمراد بهما الدلالة على السجود الحقيقي وهو الخشوع؛ ليناسب معنى التطهير في الآية^(٤)؛ فدل ذلك على دلالة بناء (فُعَل) على الحركة الظاهرة، ويُضاف إلى ذلك دلالاته على

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٣٤، البرهان، الزركشي، ٢٥٠/٣ - ٢٥١، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٦٥/١ - ٦٦.

(٣) ينظر: البقرة: ٥٨، النساء: ١٥٤، الأعراف: ١٦١، النحل: ٤٨، الإسراء: ١٠٧، مريم: ٥٨، طه: ٧٠، الفرقان:

٦٤، السجدة: ١٥، الفتح: ٢٩.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٥.

التكثير، كقولهم: قوم رُحَّل، أي: يرتحلون كثيراً^(١)، وجعل السامرائي من ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْخَنَّسِ ﴿١٥﴾ الْبُجَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾﴾ التكوير: ١٥ - ١٦، فالخَنَّس والكنَّس على وزن (فُعَل)، أي: يخنسن ويختفين كثيراً لا مرةً واحدة، وربط السامرائي بين دلالة هذا البناء وبناء المبالغة (فُعَل) الدال على الحركة والتكثير، نحو: (قُلَّب) و(حُوَل) أي: سريع التقلب والتحول، وجعل من تقارب الوزنين دلالة على تقارب المعنيين، كما سبق في (فُعَال)^(٢).

٤- فواعِل:

يأتي هذا الوزن لجمع (فاعِلة) صفةً أو اسمًا، نحو: ضوارب، جمع ضارية، وفاطمة وفواطم، وناصية ونواصي، ولجمع (فَوَعَل) نحو: جَوَهَر وجَوَاهِر، و(فاعِل) بفتح العين نحو: طابع وطوابع، و(فاعِلاء) نحو: قاصِعاء وقواصع، و(فاعِل) اسمًا لا وصفًا علمًا أو غير علم، نحو: جابر وجوابر، وكاهل وكواهل، و(فاعِل) صفة لمؤنث نحو: حائض وحوائض، وصفة ما لا يعقل نحو: صاهل وصواهل، و(فَوَعَلَة) نحو: صَوْمَعَة وصوامع، وندر في غير ذلك^(٣).

وقد ذكر السامرائي فيما سبق أن (فاعِلة) وصفًا تجمع على (فُعَل)، نحو: ضُرَب، ولكنه يرى أن هناك فرقًا بين الوزنين (فُعَل) و(فَواعِل)، فإن وزن (فُعَل) فيه دلالة على الحركة، بخلاف وزن (فَواعِل) فليس فيه هذه الدلالة، فهو أقرب إلى الاسمية وأدل على الثبوت، فهو وزن يأتي لجمع الأسماء أكثر من الصفات^(٤)، ف(الرُّحَل) - كما مر سابقًا - هم الذين يرتحلون كثيراً، وأما (الرواجِل) فهو جمع راحلة، و(الرواسي) هي الجبال، وأما (الراسيات) فيُقصد بها الدلالة على الحدث، وقد وردت (الرواسي) تسع مرات في القرآن

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٥، لسان العرب، ابن منظور، (رحل)، ٢٦٥/١١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٤ - ١٣٥، واشتراك الأوزان في الأبواب المختلفة أمر جدير بالبحث المستقل.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٦، سيبويه، ٦٣٢/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٩٤/٣، ٢٩٦، ٣٠٢، شرح الرضي

على الشافية، الإستراباذي، ١٥١/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٢١/٥.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٦.

الكريم، كلها بمعنى الجبال، بخلاف (الراسيات) ففيها دلالة على الفعلية وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ سبأ: ١٣؛ ولذلك فإنه يجمع على (فواعِل) ما تحول من الوصفية إلى الاسمية، أو قريباً من ذلك، نحو: النَّازِلَة والنَّوْازِل^(١)، ولا يقولون: النَّزْلُ، والقاعدة والقواعد، ولا يقولون: القُعد^(٢)، فوزن (فُعَل) يكون لتكثير القيام بالفعل، وللدلالة على الحركة، وأما وزن (فواعِل) فيكون للدلالة على التحول من الوصفية إلى الاسمية.

ومما يدل على أن وزن (فواعِل) يتضمن الدلالة على الاسمية قول العرب: الزواجر، والنواهي، والصَّواعق، ولا يجمعونها على (فُعَل)؛ لأنهم يريدون معنى الاسمية^(٣). وهذا رأي حسن؛ لأن معظم ما جاء من الجمع على وزن (فواعِل) يدل على الاسمية.

٥- فُعْلان:

يأتي هذا الوزن لجمع الأسماء، كَبَطْنٌ وَبُطْنَانٌ، وَقَضِيبٌ وَقُضْبَانٌ، وَذَكَرٌ وَذُكْرَانٌ، وجاء في الصفات، نحو: راجٍ ورُعِيانٌ، وجاء في (أَفْعَلٌ فَعْلَاءٌ) نحو: سُودانٌ، وَعُمَيانٌ، جمعاً لأسود وأعمى^(٤)، وما جُمع من الصفات على هذا الوزن فإنما أُريد به الاسمية أو القرب منها، قال سيبويه: "وقالوا: (فُعْلان) في الصفة، كما قالوا في الصفة التي ضارعت الاسم وهي إليه أقرب من الصفة إلى الاسم، وذلك: راجٍ ورُعِيانٌ، وشابٌّ وشَبَّانٌ"^(٥)، فهذا الوزن من أبنية جموع الأسماء لا الصفات، وما جمع من الصفات عليه فلقربه من الاسمية أو لإرادة دلالة الاسمية فيه، وذلك نحو: أسودٌ وجمعه سُودٌ وسُودانٌ، ولكن

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٦، لسان العرب، ابن منظور، (نزل) ٦٥٦/١١، النازلة: الشديدة التي تنزل بالقوم، الدراسة، مسألة جمع الصفات، ص ٤١٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٧، سيبويه، ٦١٤/٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣١٠/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١١٥/٥، همع الهوامع، ١٠٥/٦.

(٥) سيبويه، ٦٣٢/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٣٧، المخصص، ابن سيده، ١٠٥/٢، شرح المفصل، ٢٩٩/٣، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٥٨/٢.

صيغة (السُّودان) يُراد منها الدلالة على هذا الصنف من الناس، ونحو: أعمى وجمعه عُمِّي وَعُمِيَان، و(عُمِيَان) يُراد منه ذلك الصنف من الناس الذين فقدوا البصر، وتقول: أقبل العُمِيَان، كما تقول: أقبل القُضاة والباعة والصاغة، فتدل بهذا الوزن على إرادة الاسمية، أي: هذا الصنف من الناس^(١).

وذهب السامرائي إلى أن الاستعمال القرآني جاء بهذا الجمع للدلالة على القلة النسبية، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ الفرقان: ٧٣، وقد وردت هذه الصيغة في القرآن مرة واحدة، وأما صيغة (عُمِي) فقد وردت في سبعة مواضع، منها قوله تعالى: ﴿صُمًّا بُكْرًا عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ البقرة: ١٨^(٢)، وهذه المواضع السبعة جاءت فيها هذه الصيغة في سياق وصف أهل الكفر والضلال؛ فدل ذلك على اختصاص وزن (فُعْلان) بالدلالة على الاسمية غالبًا، واختصاص وزن (فُعْل) بالدلالة على الوصفية، ويرى السامرائي أن وزن (فُعْلان) يدل على القلة النسبية، بخلاف (فُعْل)؛ والمؤمنون مقارنة بالكافرين قلة؛ فناسب التعبير بـ(فُعْلان) عن المؤمنين، وبـ(فُعْل) عن الكافرين^(٣).

وجعل السامرائي صيغة (الذُّكران) دالة على القلة النسبية في قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾^(٤) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ الشورى: ٤٩ - ٥٠، فجعل الذكور للكثرة في مقابل الإناث مرة، والذكران للقلة النسبية في مقابل الإناث مرة أخرى؛ إذ العادة أنه إذا أُفرد شخص بالذكور كانوا أكثر منهم حال اقترانهم بالإناث، ويقل عدد الذكور إذا اجتمع معهم إناث^(٤)، وفي موضع آخر قال تعالى: ﴿آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦٥، فجاءت صيغة (الذُّكران) هنا للدلالة أيضًا على القلة النسبية؛ وذلك لأن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٨.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٨، البقرة: ١٧١، يونس: ٤٣، الإسراء: ٩٧، النمل: ٨١، الروم: ٥٣، الزخرف: ٤. مع

ملاحظة أن صيغة (عُمِيَان) في آية الفرقان عُطفت على صيغة (صُم) وهي على وزن (فُعْل).

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٣٩.

وإنما يأتون صنفاً خاصاً منهم، فهم لا يأتون الأطفال، ولا الشيوخ؛ لذا كان من يأتونه منهم أقل من سواهم، بخلاف قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لِّلذَّكَورِنَا﴾ الأنعام: ١٣٩، فهو يشمل جميع الذكور^(١).

وما ذكره السامرائي في ذلك حسن؛ فإن صيغة (الذُّكور) شائعة على الألسنة، وتدل على الكثرة، بخلاف صيغة (الذُّكران) التي جاءت للدلالة على غرابة الفعل وندرته أو قلته النسبية مقارنة بغيره؛ وهو فعل قوم لوط، وجاء في سياق الكلام عن إتيان الذكران من بين العالمين على كثرتهم، ويبقى هذا القول في علة مجيء صيغة (الذُّكران) دون (الذُّكور) في الآية محل احتمال ونظر، ومن اللافت أن المفسرين، وكتب غريب القرآن، والمعاجم لم تشر - فيما أعلم - إلى سبب التعبير بصيغة (الذُّكران) دون (الذُّكور) في موضعين من القرآن الكريم، وغاية ما ذكروه في هاتين الصيغتين أنهما جمع (ذَكَرَ)^(٢).

٦- الجمع على وزن المصدر:

وقد يأتي الجمع على وزن مصدر فعله، كالحضور، والسُّجود، والقعود، والقيام، والصيام؛ ويكون ذلك للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل^(٣)، وقد جاء ذلك في الاستعمال القرآني، كقوله تعالى: ﴿وَالرَّكْعَ السُّجُودَ﴾ البقرة: ١٢٥، ولم يستعمل (السُّجْد)؛ وذلك لأن بناء (السُّجْد) يدل على الحركة الظاهرة، كما مر، بينما يدل بناء (السجود) على حقيقة الفعل وهو الخشوع القلبى، ومن ذلك أيضاً لفظا (القعود) و(القاعدين)، فحيث ورد البناء الأول في الاستعمال القرآني فإنه يدل على القعود الحقيقي، الذي هو عكس القيام، وأما بناء (القاعدين) فإنه يدل على القعود عن الجهاد، فمن المعنى الأول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا﴾ آل عمران: ١٩١، ومن الثاني قوله: ﴿فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٨ - ١٣٩.

(٢) ينظر: الكشاف، الزمخشري، الشعراء: ١٦٥، ٤/٤١٠، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ٣٢٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٣٩.

مَعَ الْقَلْعِيدِينَ ﴿ التوبة: ٤٦، ومثل ذلك صيغة (القيام) و(القائمين)، فالأولى بمعنى القيام الحقيقي، والثانية بمعنى القيام بالأمر والعكوف^(١). إن دلالة الجمع الذي يأتي على وزن مصدر فعله على المعنى الحقيقي للفعل، تدل هي نفسها على أن اختلاف صيغة الجمع له دلالة أخرى مرادة غير المعنى الحقيقي للفعل؛ وهذا يدل على أهمية منهج السامرائي في تتبع دلالات الأبنية ومعانيها.

٧- فَعَلَى وَفَعَالَى^(٢):

يأتي بناء الجمع على هذا الوزن للدلالة على آفة من هلاك أو نقص، ونحوه، مثل: (فَعِل) بمعنى (مفعول) كجَرِيحٍ وَجَرَحَى، وَيُجَمَعُ على هذا البناء ستة أبنية كلها تدل على آفة، وهي: (فَعِل) للفاعل، كمريضٍ وَمَرَضَى، و(فَعِل) كزَمِنٍ وَزَمِنَى، و(فَاعِل) كهالكٍ وَهَلَكَى، و(فَعِيل) كَمَيِّتٍ وَمَوْتَى، و(أَفْعَل) كأحمقٍ وَحَمَقَى، و(فَعْلَان) كسكرانٍ وَسَكْرَى^(٣). قال سيبويه: "وقال الخليل: إنما قالوا: مَرَضَى، وَهَلَكَى، وَمَوْتَى، وَجَرَبَى، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ؛ لأن ذلك أمر يُبْتَلون به، وَأُدْخِلوا فيه وهم له كارهون وَأُصِيبوا به"^(٤)، "كما قالوا: يَتِيمٌ وَيَتَامَى، وَأَيِّمٌ وَأَيَامَى؛ فَأَجْرِيٌّ مُجْرِيٌّ وَجَاعَى...، وقد جاء منه شيء كثير على (فَعَالَى)، قالوا: يَتَامَى، وَأَيَامَى؛ شَبَّهوه بِوَجَاعَى، وَحَبَاطَى؛ لأنها مصائب قد ابتلوا بها؛ فشُبِّهت بالأوجاع حين جاءت على (فَعَلَى)"^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٩.

(٢) يأتي وزن (فَعَالَى) بفتح الفاء وضمها، وفي (التصريح) إيضاحٌ لما يترجح فيه الضم والفتح، ينظر: التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٢٨/٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٠، التصريح بمضمون التوضيح، ٩٦/٥، ١٢٨، حاشية الخضري، ٨٢٥/٢، ٨٣٣، همع الهوامع، السيوطي، ١٠٦/٦ - ١٠٧.

(٤) سيبويه، ٦٤٨/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٤٠-١٤٢، المقتضب، المبرد، ٢١٩/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٣٩/٣، شرح الرضي على الشافية، الإسترايادي، ١٢٠/٢، المخصص، ابن سيده، ١٠٥/٥، الكشاف، الزمخشري، النساء: ٢، ١٠، ٩/٢، ٣١.

(٥) سيبويه، ٦٥٠/٣، وينظر: المراجع السابقة، الصفحات نفسها. ويأتي (سَكْرَان) على (سُكَارَى وَسَكْرَى)، وقرئ: ((وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى)) الحج: ٢، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ٣٢٥/٦، ينظر: حاشية الخضري، ٨٢٥/٢، معجم القراءات القرآنية، عبدالعال سالم مكرم، وأحمد مختار عمر، مطبوعات جامعة الكويت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ١٦٢/٤.

يعني ذلك أنه لا يُجمع على هذا البناء إلا ما دل على معنى المكروه والآفة، فلا يُجمع كل (فَعِيل) بمعنى مفعول، ولا بمعنى (فَاعِل) على (فَعَلَى)، فلا يُقال: حَمِيدٌ وَحَمْدِي، ولا كَاتِبٌ وَكُتُبِي، ونحوه؛ لأنها لم تدل على آفة أو بلاء ومكروه^(١)، وهذا من سنن العرب في كلامها، لا يبالون بصيغة المفرد في ذلك، بل المعول عليه هو بناء الجمع الذي يدل على هذا المعنى^(٢).

فحاصل بناء الجمع على وزن (فَعَلَى وَفَعَالَى) أنه لا يسوغ استعماله إلا فيما دل على المكاره والآفات والبلايا، فتجمع (أحمق) على (خُمُق)، فإن أردت الدلالة على أن فيهم مقداراً من الحمق أصبح بلية بهم وآفة عليهم جمعته على (حَمَقَى)، وتجمع (عطشان) على (عِطَاش)، فإن أردت الدلالة على اشتداد العطش بهم حتى أصبح كأنه آفة أو بلية نازلة بهم جمعته على (عِطَاشِي)^(٣)، وقد جاء الاستعمال القرآني على هذه الدلالة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ النساء: ١٠، فجمع (اليتيم) على (يتامى) لا (أيتام)؛ ليدل بذلك على أن اليتيم الذي نزل بهم أصبح بلية ونازلة؛ فشنع لذلك فعلة آكل أموالهم ظلماً^(٤).

ولم يفرق السامرائي فيما ذكره بين الوزنين (فَعَلَى) و(فَعَالَى) في دلالتهما على معنى الآفات والبلايا والمكاره، أهما بمعنى واحد أم لا؟ ويرى الباحث - بناءً على منهج السامرائي - أن دلالة (فَعَالَى) أقوى من دلالة (فَعَلَى) على المعنى نفسه؛ وذلك لزيادة المبنى بحرف المد؛ فلما زاد المبنى زاد المعنى؛ فكأن وزن (فَعَالَى) أدل على شدة البلية والآفة التي وقعت بصاحبها، تقول: هم أسرى وأسارى، ويئتمى ويئتمى، وهذا الوزن ربما

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٤١ - ١٤٢، معاني القرآن، الفراء، ٢/٢١٥، شرح المفصل، ٣/٣٣٩، شرح الرضي على

الشافعية، ١٤٢/٢، ١٤٤ - ١٤٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

لا يأتي في كل ما كان مثله، فلا تقول في (بخيل): بَخْلَى، ولا في (سقيم): سَقَمَى^(١)، وقد أشاد السامرائي هنا باستقراء النحويين لهذا الوزن ودلالته، ولكنه أخذ عليهم أنهم لم يفعلوا ذلك في سائر أبنية الجموع^(٢)، ولم يشر السامرائي إلى مجيء (فُعَالِي) بضم الفاء، نحو: (سُكَارِي) جمع سكران، و(أُسَارِي) جمع أسير، و(قُدَامِي) جمع قديم، كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ النساء: ٤٣، وقوله: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفَادُوهُمْ﴾ البقرة: ٨٥، ف(سُكَارِي) و(أُسَارِي) فيهما دلالة على معنى البلية والداء والآفة.

٨ - فُعَلَاءُ وَفِعَالٌ:

يَطْرُدُ وزن (فُعَلَاءُ) جمعاً لـ(فَعِيل) وصف ذكر عاقل بمعنى (فَاعِل) أو (مُفْعِل) أو (مُفَاعِل)، نحو: كريم وكُرَمَاءُ، ويأتي فيما دل على سجية مدح أو ذم من (فُعَال) بالضم، أو (فَاعِل)، نحو: شجاع وشُجَاعَاءُ، وصالح وصُلْحَاءُ، فإن كان (فَعِيل) مُضَاعَفاً أو منقوصاً جُمع على (أَفْعَلَاءُ)، نحو: شديد وأَشْدَاءُ، وتقي وأَتْقِيَاءُ^(٣).

وقد يُجمع (فَعِيل) غير المنقوص، صحيح العين أو معتلها، أو (فَعِيلَة) على (فِعَال)، نحو: كريم وكِرَامٍ، وطويل وطِوَالٍ، وظريفة وظَرِاف^(٤)، ووزن (فُعَلَاءُ) يدل على السجايا ما كان منها غريزة أو كالغريزة؛ لأنه جمع (فَعِيل) الدال على السجايا والطباع كما مر، ويدخل في هذا الوزن من (فَاعِل) أو غيره ما دل على ذلك^(٥)، قال ابن يعيش: "قالوا: شاعرٌ وشُعْرَاءُ، وجاهلٌ وجُهَلَاءُ، ... شبّهوه بـ(فَعِيل) الذي هو بمنزلة (فَاعِل)، نحو: كريم وكُرَمَاءُ، وحكيم وحُكَمَاءُ؛ لأنه إنما يُقال ذلك لمن قد استكمل الكرم والحكمة، وكذلك (شاعر)، لا يُقال إلا لمن قد صارت صناعته، وكذلك (جاهل)، فلما استويا في

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٢، المقتضب، المبرد، ٢١٧/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣/٣٣٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٤، شرح الألفية، ابن الناظم، ٤٥٤، همع الهوامع، السيوطي، ٦/١٠٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٤، سيبويه، ٢٠٧/٢، شرح ابن الناظم، ٥٥٢، همع الهوامع، ٦/٩٨.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٤، سيبويه، ٢٨/٤، شرح المفصل، ١٠٨/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي،

العِدَّة، وتقاربا في المعنى حُمِلَ عليه^(١)، يعني أن كلمتي (شاعر) و(جاهل) ليستا على وزن (فَعِيل)، ولكنهما دلتا على وصف ثابت صار كالسجية والغريزة في صاحبه؛ فحُملا لذلك على (فَعِيل) وأجريا مُجراه.

فوزن الجمع على (فُعلاء) يأتي للدلالة على السجايا والغرائز، ومثله (أفُعلاء) في المضاعف والمنقوص، جمعا ل(فَعِيل) وغيره مما دل على السجايا والغرائز، وكذلك يمكن أن يُجمع (فَعِيل) على (فَعَال)، فنقول: ضَعِيفٌ وَضُعْفَاءٌ وَضِعَافٌ، وَكَبِيرٌ وَكُبْرَاءٌ وَكِبَارٌ، وَشَدِيدٌ وَأَشَدَّاءٌ وَشِدَادٌ، وَتَسَاءَلُ السَّامِرَائِي هُنَا إِنْ كَانَ ثَمَّةَ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ: (فُعلاء) و(فَعَال)^(٢).

وذهب السامرائي إلى أن بناء (فُعلاء) يكاد يختص بالأمر المعنوية، وبناء (فَعَال) بالأمر المادية، وذلك نحو: ثُقَلَاءٌ وَثِقَالٌ، فَصِيغَةُ (الثُقَلَاء) تدل على من فيه ثقل روح، وَصِيغَةُ (الثِقَال) تدل على من فيه ثقل مادي (ثقل وزن أو جمل)، قال تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ التوبة: ٤١، وغيرها^(٣)، فالثقل المراد هنا الثقل المادي^(٤)، ومثله (الكُبْرَاء والكِبَار)، فالكُبْرَاء هم السادة والرؤساء، وهذا كِبَرٌ معنوي، والكِبَار هم كبار الأجسام والأعمار^(٥).

ومثل ذلك: الرُّؤْسَاء، والشُّفْعَاء، والأُمْرَاء، والنُّقْبَاء، والعُرْفَاء، والبُلْدَاء، والسُّفْهَاء، وغيرها، ولم تُجمع هذه على (فَعَال)، كالرِّئَاس، والشِّفَاع؛ وأرجع السامرائي ذلك إلى أن

(١) شرح المفصل، ٢٩٨/٣، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٤، المقتضب، الميرد، ٢١٧/٢، الخصائص، ابن جني، ٣٨٢/١، شرح ابن الناظم، ٤٥٤، شرح الرضي على الشافية، ١٥٥ - ١٥٧.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٥.

(٣) ينظر: الأعراف: ٥٧، الرعد: ١٢.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي، التوبة: ٤١، ٢٢٠/١٠، للخفاف والنقل عدة تفسيرات، والغالب فيها الثقل المادي المتعلق بخفة الحركة وثقلها، ورجحه القرطبي.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٦.

هذه الجموع ليس فيها جانب مادي، بخلاف الكُبراء والكُبار^(١)، وكل تلك التي لم تُجمع على (فعل) تدل على رُتب معنوية ولا تتطلب دلالة مادية، ويقابلها ما يُجمع من (فعل) على (فعل) ولا يُجمع على (فُعلاء)، مثل: الصبيح والصباح، والملح والملاح، والدِّميم والدِّمام؛ وذلك لأنها ليس فيها جانب معنوي^(٢)، وهو رأي حسن.

وبنى السامرائي رأيه في الدلالة المادية والمعنوية لبناءي الجمع (فُعلاء وفَعَال) على ما ورد في الاستعمال القرآني، كما مر، فقد ذكر هنا أيضًا صيغتي الجمع (الضُعفاء والضِعاف)، فالضُعفاء هم المستضعفون من الأتباع والعوام، وهذا ضعف معنوي، وأما صيغة (الضِعاف) فللدلالة على الضعف المادي، فقد جاء على المعنى الأول قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ إبراهيم: ٢١، وغيرها^(٣)، فهذا ضعف معنوي^(٤).

وعلى المعنى الثاني قال تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا﴾ النساء: ٩، فهذا ضعف مادي، وعمد السامرائي إلى الموازنة الدالية بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ البقرة: ٢٦٦، فمرة وصف الذرية بالضعاف، ومرة بالضعفاء، فالأولى تدل على الضعف المادي؛ لأن المعنى أن يكونوا فقراء محتاجين إلى المال، والثانية تدل على الضعف المعنوي، بمعنى عدم القيام بالأمر؛ بدليل أن أباهم له جنة فيها من كل

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٤٧ - ١٤٨.

(٣) ينظر: التوبة: ٩١، غافر: ٤٧.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٦.

الثمرات، وهم ضعفاء إلى من يقوم بأمرهم، ومثل ذلك (أشداء وشداد)، وغيره^(١)، فظهر هذا الفرق الدلالي بين المعنيين لاختلاف صيغة الجمع في السياقين.

ومما استدركه السامرائي على سيبويه في هذا الباب ما ذكره سيبويه أن العرب "قد يدعون (فُعلاء) استغناءً بغيرها، نحو قولهم: صغير وصِغار، ولا يقولون: صُغراء، وسمين وسمان، ولا يقولون: سُمنا" ^(٢)، فقد ذهب السامرائي إلى أن هذا ليس من باب الاستغناء، بل هو لما سبق ذكره من أن صيغة (فِعال) لا تكون للجانب المعنوي، وقد وردت صيغة (صُغراء) جمع (صغير) في الشعر، فقد أنشد أبو عمرو:

وَلِلْكُبْرَاءِ أَكْلٌ حَيْثُ شَاؤُوا وَلِلصُّغْرَاءِ أَكْلٌ وَاقْتِثَامٌ^(٣)

و(الصغراء) هنا بمعنى الصغر النفسي لا الجسمي، من الصَّغار، وجمع على (فُعلاء)، وأما صيغة (الصِّغار) فللصغر المادي، ومثله: قِصار وقُصراء جمع قصير^(٤)، ويتفق الباحث مع السامرائي، فلكل صيغة معناها.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٧، الكشاف، الزمخشري، ١٦١/٦، ﴿عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ﴾ التحريم: ٦، مفاتيح الغيب، الرازي، ٥٧٢/٣٠. ومما يشكل في هذا دلالة (الضعفاء) في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ التوبة: ٩١، فقد ذكر السامرائي أنها بمعنى الضعف المعنوي، معاني الأبنية، ١٤٦، وذكر المفسرون أنها بمعنى الضعف المادي، وهو ضعف الجسد، ورأي المفسرين أرجح؛ لدلالة السياق عليه.

(٢) سيبويه، ٦٣٦/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٤٨، المخصص، ابن سيده، ١٨٨/١.

(٣) لم ينسب لأحد، ينظر: تهذيب اللغة، محمد الهروي (٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١م، ٨٣/٩، لسان العرب، ابن منظور، (صغر)، ٤٥٨/٤، تاج العروس، الزبيدي، (صغر)، ٣٢٢/١٢، معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٨. الاقتتام: من قَتَمَ له من المال فأكثر، إذا أعطى.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٨، لسان العرب، ابن منظور، (قصر)، ٩٥/٥.

٩- فَعَائِلُ:

يأتي هذا الجمع لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوماً بالتاء أو مجرداً منها، نحو: سَحَابَةٌ وسَحَائِبٌ، وَحَمُولَةٌ وَحَمَائِلٌ، وَصَحِيفَةٌ وَصَحَائِفٌ، وَشَمَالٌ وَشَمَائِلٌ، وَعَجَازٌ وَعَجَائِزٌ^(١)، وَيَأْتِي جَمْعًا لـ (فَعِيلَةٌ) وَصَفًا، نَحْو: الصَّغَائِرِ والكِبَائِرِ^(٢).

ويرى السامرائي أن الفرق بين هذا الجمع وجمع (فَعِيلَةٌ) على (فَعَالٌ) كما مر، أن وزن (فَعَائِلٌ) يدل على إرادة الاسمىة، وهو من جموع الأسماء التي لا تدل على الوصفية، كالصَّحَائِفِ، والقَلَائِدِ، والنصَائِحِ، والرسَائِلِ، وأما وزن (فَعَالٌ) ففيه دلالة على معنى الوصفية، كالجمع السالم، تقول: بناتٌ كِبَارٌ وَصِغَارٌ، بمعنى الوصفية، وللأسمية تقول: الصغائر والكبائر، وهي اسم شائع لكبائر الذنوب وصغائرها^(٣).

- النَّسَبُ:

تناول السامرائي باب النَّسَبِ في سياق كلامه عن معاني الأبنية؛ ويبدو أن سبب ذلك أنه وجد في أبنية النسب ظواهر ذات صلة بالمعنى، إذ يختلف المعنى باختلاف صيغة النسب، وإن كان الباب يجمعها كلها، وأشهر تلك الصيغ:

١- النَّسَبُ بِالْحَاقِ الْيَاءِ الْمَشْدُودَةِ فِي آخِرِ الْاسْمِ:

وهي الصيغة العامة للنسب، وأشهر صيغة في بابه، ويكون النسب بالياء إلى الأب، أو الحي، أو القبيلة، أو البلد، أو الصنعة، أو الملة، وسائر ما يُنتسب إليه، كالهاشميِّ، والعراقيِّ، والجوهريِّ، وغيره^(٤). قال سيبويه: "اعلم أنك إذا أضفت رجلاً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءٍ الإضافية، فإن أضفته إلى بلد فجعلته من

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٨، سيبويه، ٦١٠/٣، ٦٣٦، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٩٣/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٢٥/٥.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٩.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٥٠.

أهله ألحقت ياءى الإضافة، وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى البلاد أو إلى حي أو قبيلة" (١).

ويمكن أن تلحق هذه الياء المشددة الاسم للدلالة على المبالغة والقوة وإشباع معنى الصفة (٢)، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ سِحْرِيًّا﴾ المؤمنون: ١١٠: "السِّحْرِيُّ بالضم والكسر مصدر (سَحَرَ) كَالسُّحْرِ، إلا أن في النسب زيادة قوة في الفعل، كما قيل: الخصوصية في الخصوص" (٣)، وجاء في الخصائص: " (الاحتياط في إشباع معنى الصفة) كقوله:

والدَّهْرُ بِالْإِنْسَانِ دَوَّارِيٌّ

أي: دَوَّارٌ، وقوله:

غُضِفَ طَوَاهَا الْأَمْرُ كَلَّابِيٌّ

أي: كَلَّابٌ" (٤).

٢- النَّسْبُ بِصِيغَةِ (فَعَّالٌ):

تأتي هذه الصيغة لمن هو صاحب شيء يزاوله ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه، كالصنعة ونحوها، مثل: الفَرَّاءُ، والنَّسَّاجُ، والنَّجَّارُ، قال سيبويه: "هذا باب من الإضافة تحذف فيه ياءى الإضافة، وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء، أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فَعَّالًا، وذلك قولك لصاحب الثياب: تَوَّابٌ،...

(١) سيبويه، ٣٣٥/٣، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٥٠، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٣٨/٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٠.

(٣) الكشاف، الزمخشري، المؤمنون: ١١٠، ٢٥٢/٤، وينظر: معاني الأبنية، ١٥١.

(٤) الخصائص، ابن جني، ١٠٥-١٠٤/٣، البيت للعجاج، في ديوانه، تحقيق: عبدالحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، دون ط، دون تا، ٤٨٠/١، وينظر: معاني الأبنية، ١٥١، دَوَّارِيٌّ: دائر، أي أن الدهر يتصرف بالإنسان ويدور به، وللعجاج أيضًا، من أرجوزته نفسها، غُضِفَ: كلاب مسترخية الأذنان، وهو وصف غالب لكلاب الصيد، والبيت في وصف ثور وحشي رأى كلاب صيد ضمَّرها صاحبها.

ولصاحب الجَمال التي ينقل عليها: "جَمَال"^(١).

وذهب السامرائي إلى أن هناك علاقة بين بناء (فَعَّال) الذي للنسب والذي للمبالغة، فقد ذكر النحويون أن هذا الوزن في باب المبالغة أصل للوزن المماثل له في النسب؛ وهذه الصيغة تدل على الكثرة في باب المبالغة؛ ولذلك دلت على كثرة المزاولة في باب النسب؛ فجعلت للحرفة غالباً؛ لأن صاحب الحرفة والصنعة مزاول لها^(٢)، وقد ذكر المبرد هذا المعنى، عندما قال عن صيغة (فَعَّال) التي للنسب: "وإنما أصل هذا لتكرير الفعل، كقولك: هذا رجلٌ صَرَّابٌ، ورجلٌ قَتَّالٌ، أي: يكثر منه، وكذلك خَيَّاطٌ؛ فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلك، وإن لم يكن منه فعل، نحو: بَرَّازٌ، وَعَطَّارٌ"^(٣)، فهذه إشارة إلى أن بناء (فَعَّال) في النسب منقول من (فَعَّال) في المبالغة، مع فرق في دلالة البناء في بابه، ففي باب المبالغة تدل على كثرة الفعل، وفي باب النسب تدل على كثرة مزاولته.

٣- النَّسَبُ بِصِيغَةِ (فَاعِلٍ):

تأتي هذه الصيغة لمن كان صاحب شيء من غير مزاولة وكثرة معالجة، فالذي صنَّعته النَّبْلُ يُقال له: (نَبَّالٌ)، وصاحب النَّبْلِ من غير صنعة (نَابِلٌ)، فمن صنَّعته اللبِن والتمر مثلاً يُقال له: لَبَّانٌ وَتَمَّارٌ، ومن كان ذا لَبْنٍ وتمر من غير صنعة أو مزاولة يُقال له: لَابِنٌ وَتَامِرٌ^(٤)، وقد أوضح ذلك سيبويه بقوله: "وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنه مما يكون (فاعلاً)، وذلك قولك لذي الدَّرْعِ: دَارِعٌ، ولذي النَّبْلِ: نَابِلٌ، ولذي النَّشَابِ: نَاشِبٌ، ولذي التمر: تَامِرٌ... قال الحطيئة:

(١) سيبويه، ٣٨١/٣، ينظر: معاني الأبنية، ١٥١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٢.

(٣) المقتضب، المبرد، ١٦١/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٥٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٤٨٠/٣، المخصص، ابن سيده، ٣٩٩/٤، التسهيل، ابن مالك، ٢٦٦، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ٨٤/٢ - ٨٥، التصريح بضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٢٧/٥، همع الهوامع، السيوطي، ١٧٥/٦.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٣.

وَعَرَزْتَنِي وَرَعَمْتَ أَنْ كَ لَايْنُ بِالصَّيْفِ تَامِرٌ (١)

وتقول لمن كان شيء من هذا صنغته: لَبَّانٌ، وَتَمَّارٌ، وَنَبَّالٌ، وليس في كل شيء من هذا قيل هذا، ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البُرِّ: بَرَّارٌ، ولا لصاحب الفاكهة: فَكَّاهٌ؟ (٢)، والمبرد يقيس هذا (٣)، ويأتي على هذا البناء كل مؤنث نُعِتَ بغير هاء، نحو: طامثٌ، وحائضٌ، ومُتَّمٌ، وطالق (٤).

فكلام سيبويه واضح في الدلالة على الفرق بين النسب بصيغة (فَعَّال) و(فَاعِل)، ف(فَعَّال) تكون لصاحب الصنعة التي يزاولها ويعالجها، فيكثر منه الفعل ويداوم عليه، وأما (فَاعِل) فتكون لمن كان صاحب شيء دون مزاولته أو معالجة، ونسب صاحب المخصص هذا التفريق اللطيف بين دلالة البناءين إلى حُدَّاقِ النحويين (٥)، وهذا يدل على عناية النحويين بذكر دلالات الأبنية وعلاقتها بالمعنى.

٤- النَّسْبُ بِصِيغَةِ (فَعِل) (بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ):

تستعمل هذه الصيغة لمن كان صاحب شيء، فهي تشبه صيغة (فَاعِل)، نحو: نَهْرٌ (لصاحب العمل بالنهار)، وَطَعِمٌ، وَلَبِنٌ، وَعَمِلٌ، أَي: صاحب طعام ولبن وعمل (٦). قال الراجز:

لَسْتُ بِلَيْلِيٍّ وَلَكِنِّي نَهْرٌ لَا أَدُلُّجُ اللَّيْلَ وَلَكِنْ أُبْتَكِرُ (٧)

(١) سبق توثيقه في (دلالة اسم الفاعل على النسب)، في هذه الدراسة، ص ٣٦٨.
(٢) سيبويه، ٣/٣٨١، وينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٥٣، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣/٤٨٠، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ٢/٨٤ - ٨٥.
(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٣، شرح الأشموني، ١٧/٢.
(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٤، المقتضب، المبرد، ٣/١٦١ - ١٦٢.
(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٥، المخصص، ابن سيده، ٤/٣٩٩، التسهيل، ابن مالك، ٢٦٦، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٥/٢٢٨، همع الهوامع، السيوطي، ٦/١٧٥.
(٦) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٥، همع الهوامع، ٦/١٧٥، التصريح بمضمون التوضيح، ٢/٢٢٨.
(٧) لا يُعرف قائلهما، ولكنهما مشهوران في الاستشهاد عند النحاة، ينظر: معاني الأبنية، ١٥٥، سيبويه، ٣/٣٨٤، معاني القرآن، الفراء، ٣/١١١، النوادر، أبو زيد، ٥٩٠، المخصص، ٢/٣٩٢، شرح ابن عقيل، ٤/١٦٨، التصريح بمضمون التوضيح، ٥/٢٢٨.

أي: صاحب عمل بالنهار، وثمة فرق دقيق بين صيغة (فَعِل) و(فَاعِل) في الدلالة على النسب، فإن صيغة (فَعِل) أصل في باب المبالغة، وهي تدل على الكثرة، ثم نُقلت إلى باب النسب، كما نُقلت (فَعَال) إليه، كما مر، وكما يرى أكثر النحويين؛ لذلك قال السامرائي: "وكما أشبهت (فَعَالٌ) في النسب (فَعَالًا) في المبالغة في الدلالة على المزولة والتكثير، وكما أشبه (فَاعِلٌ) في النسب اسم الفاعل في عدم الدلالة على المزولة والتكثير أشبهت (فَعِلٌ) في النسب (فَعَالًا) في المبالغة في الدلالة على الكثرة"^(١).

ف(اللَّبَان) هو الذي يبيع اللبن، فهو صناعة له وحرفة، و(اللَّابِن) هو من كان صاحب لبن ولكن لا على جهة البيع واتخاذ ذلك صنعة ومزولة، و(اللَّبِين) هو من كان لديه لبنٌ كثير يتخذه، ولكن لا على جهة البيع والاحتراف أيضًا^(٢).

٥- النَّسَبُ بِصِيغَتِي (مِفْعَالٍ وَمِفْعِيلٍ):

أشار السامرائي إلى أنه قد نُقلت صيغتا (مِفْعَالٍ) و(مِفْعِيلٍ) من باب المبالغة إلى باب النسب، كما نُقلت صيغتا (فَعَالٌ) و(فَعِلٌ) من المبالغة إلى النسب، تقول: هي مِعْطَار، أي: ذات عطر، وناقاة مِحْضِير، أي ذات حُضْر^(٣)، وأشار السامرائي هنا إلى التلازم بين الدلالة المنقول منها والدلالة المنقول إليها، فالصيغة إذا نُقلت صاحبها معناها العام غالبًا^(٤).

(١) معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٥٦، وينظر: شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ٨٨/٢، المحكم، ابن سيده، ٦١/٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٦.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٦، شرح المفصل، ٣٧٥/٣، همع الهوامع، جلال الدين السيوطي، ١٧٥/٦. ذات حُضْر (بضم الحاء)، والحُضْرُ: ارتفاع الفرس أو الناقة في عدوها، ونوع من العدو، لسان العرب، ابن منظور، (حضر)، ١٩٦/٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٦.

إن ما سبق يدل على دقة تتبع السامرائي لدلالات الأبنية، ودلالات صيغ النسب، متخذاً من أقوال النحويين وآرائهم مدخلاً لذلك، وقد ظهر من ذلك التتبع والموازنة والتحليل اختلاف الدلالات بين صيغ النسب، فكل صيغة دلالتها الدقيقة الخاصة بها، وإن جمعها مع أخواتها باب واحد، فهناك النسب بالياء المشددة، وبصيغ: (فَعَّال)، و(فَاعِل)، و(فَعَلَ)، و(مُفْعَل) و(مُفْعِل)، واتضح من ذلك العلاقة الدلالية بين باب المبالغة وباب النسب، إذ نُقلت معظم صيغ النسب من باب المبالغة، وهي علاقة تستحق النظر والدراسة، واتضح أيضاً أن تناول السامرائي لدلالات صيغ النسب يدل على ما سميته (المستويات الدلالية)، كما سبق مثل ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة.

فصيغ النسب تتدرج في قوتها في الدلالة على النسب بحسب الصيغة، فيمكن القول: إن أقوى صيغ النسب بعد النسب بالياء المشددة: (فَعَّال)، و(فَعَلَ)، و(فَاعِل)، وذلك بحسب قوة الانتساب إلى الصنعة أو الحرفة، وبناء (مُفْعَل) و(مُفْعِل) قد يلي (فَعَّالاً) في القوة، إلا أنه ربما يكون دونه في كثرة الاستعمال.

الفصل الثالث

الملاح العامة لجهود فاضل السامرائي ومنهجه

في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى

المبحث الأول: قرائن الدرس النحوي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل السامرائي.

المبحث الثاني: قرائن الدرس الصرفي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند فاضل السامرائي.

المبحث الثالث: مميزات منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى والمآخذ عليه.

مقدمة:

تعد القرينة أحد المؤشرات المهمة في استكشاف دلالات النص، وأعني بالقرينة هنا تلك العلامات أو المؤشرات التي تؤخذ مما سبق الكلام أو لحقه لتدل على خصوص المراد وتوضحه^(١)، وقيل: هي الأمر الدال على الشيء من غير استعمال فيه^(٢)، وهي أمر يشير إلى المطلوب^(٣)، فهي عنصر مهم من عناصر الكلام، وعلامة تنضم إلى علامات أخرى في النص، وتتسق معها على مستوى المفردات والجمل لتؤدي معنى معيناً، ومن خلال القرائن بأنواعها المعنوية واللفظية، وما تعلق بها من المقال أو الحال، تتضافر لتُشكّل علامات تعين في تحديد المعنى المراد^(٤).

وقد اهتم النحويون وغيرهم بالقرائن؛ لما لها من أثر مهم في تحليل النصوص وفهم الجمل، ومعرفة مقاصد الكلام، ودلالات الألفاظ، وما يدخل الكلام من الحقيقة والمجاز، وما يكون فيه من الذكر والحذف، والمشارك من الألفاظ، وخروج الكلام عن ظاهره، وغير ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة^(٥)، وقد تناول السامرائي القرائن موضعاً أنواعها، ومفصلاً القول فيها^(٦)؛ مما يدل على أهمية القرينة وموقعها في منهجه في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى.

(١) ينظر: الكليات، الكفوي، ٧٣٤.

(٢) كشف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط ١، ١٩٩٦م، ص ١٣١٥.

(٣) ينظر: التعريفات، علي الجرجاني، ٢٢٣.

(٤) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء (المغرب)، دون ط، ١٩٩٤م، ١٩١.

(٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٥٩، قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيويوه، إيهاب عبدالحميد سلامة، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، ٢٠١٦م، ٤٥.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٥٩ - ٦٨.

وينضم إلى تلك القرائن جملة من السمات التي اتسم بها منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، وأعني بالسمة هنا ما اتصف به منهجه من صفات اتضحت من خلال ما تناوله من مباحث الدرسين النحوي والصرفي، وجعلت الفصل الثالث من هذه الدراسة للوقوف على أبرز الملامح العامة للدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى عند السامرائي، وسأتناول في المبحث الأول من هذا الفصل قرائن الدرس النحوي وسماته وعلاقتها بالمعنى عند السامرائي، وفي المبحث الثاني قرائن الدرس الصرفي وسماته وعلاقتها بالمعنى عنده، وجعلت المبحث الثالث لتناول مميزات منهج الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى وماأخذه عند السامرائي، وذلك في ضوء ما تم تناوله في الفصلين الأول والثاني من هذه الدراسة.

المبحث الأول

قراءن الدرر النحوي وسماته وعلاقتها بالمعنى

عند فاضل السامرائى

أولاً: قرائن الدرس النحوي وعلاقتها بالمعنى:

اعتمد السامرائي على العديد من القرائن في تناوله علاقة النحو بالمعنى، وأبرزها:

١- الإعراب:

تعد العلامة الإعرابية من أبرز الظواهر في اللغة العربية، وقد شكلت قرينة الإعراب واحدة من أهم قرائن الدرس النحوي وعلاقته بالمعنى عند السامرائي، إن لم يكن أهمها؛ فتغير أحوال الكلم أو جزء منه مقترن بالدلالة والمعنى، وتغير العلامة الإعرابية يعني تغيراً في المعنى^(١)، فما الإعراب إلا للإبانة عن المعاني بالألفاظ، وما جيء به، وما اختلف إلا للفرق بين تلك المعاني^(٢)، وقد سار السامرائي على منهج جمهور النحاة في اعتبار الإعراب دالاً على المعنى، ولم يعتد بآراء المخالفين في ذلك، كقطرب من القدماء، وغيره من المعاصرين^(٣).

لقد قدم السامرائي كثيراً من الأدلة التي تؤكد قيمة الإعراب وأثره في المعنى بوصفه قرينة لا تنفك عن الكلام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾^(٤) التوبة: ٣، فلو قرئت (ورسوله) بالجر لفسد المعنى، ولا يجوز فيها إلا الرفع حتى يتضح المعنى، وقد ارتبط هذا الخطأ ونحوه بالسياق التاريخي لوضع النحو ونشأته^(٥)، وثمة أمثلة أخرى على ذلك، ومنه ما صنعه السامرائي ليدل به على كيفية تعدد المعنى تبعاً لاختلاف علامات الإعراب، فإن جملة: (أكرم الناس أحمد) يمكن أن تأتي على أربع صور، هي: (أكرم الناس أحمد - أكرم الناس أحمد - أكرم الناس أحمد - أكرم الناس أحمد)^(٥)؛ فدل ذلك على أهمية هذه القرينة في دراسة علاقة النحو بالمعنى، وبهذه القرينة

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٤، ٢١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١/٢٦.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١/٢٢ - ٢٥، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل السامرائي، ٣٣٤ وما بعدها، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ٦، ١٩٧٨م، ١٩٨ وما بعدها.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١/٢٥، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، ٣٣٥.

(٥) ينظر: المرجعان السابقان، الصفحات نفسها.

الأساسية في علاقة النحو بالمعنى تتحقق جملة من الأغراض ذات الصلة بالمعنى؛ فتظهر المعاني، ويتسع التعبير، وتتحقق الدقة في المعنى^(١).

٢- السياق والمقام:

يُعد السياق والمقام من أهم القرائن التي اعتمد عليها السامرائي في الكشف عن دلالات التركيب وما تعلق به، كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتوكيد وعدمه، وفواصل الآيات، والالتفات، واختيار لفظة على أخرى، وغيره، حتى إنه عنون أحد مؤلفاته (بمراعاة المقام في التعبير القرآني)^(٢)، وثمة فرق بين السياق والمقام، فالمقصود بالسياق عند السامرائي هو "مجرى الكلام وتسلسله، واتصال بعضه ببعض"^(٣)، أو هو الكلمات التي تأتي قبل العبارة أو الجملة أو بعدهما وتساعد في فهم معناهما^(٤)، أما المقام عنده فهو "الحالة التي يُقال فيها الكلام، وذلك كأن يكون مقام حزن وبكاء، أو مقام فرح وسرور، أو مقام تكريم، أو مقام ذم، وغير ذلك"^(٥)، والسياق غير المقام، وإن كانا قد يتداخلان؛ إذ الكلام لا ينفك عن سياق ومقام.

ومما أورده في قرينة السياق ما ذكره في قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩، فالمعنى هنا لا يتضح إلا من خلال السياق الذي ورد فيه ذلك، فالكلام ظاهره التكريم، وحقيقته التحقير والاستهزاء؛ لأن سياق الآيات جاء في عذاب الفاجر الكافر، فقد سبق هذه الآية قوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾^(٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٧ - ٤٩، ومن المقام أن يتكلم شخص في مجلس بكلام لا يتناسب مع الموقف وما يقتضيه

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٢/١ - ٣٨.

(٢) ينظر: مراعاة المقام في التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م، والجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٦٣ - ٦٤.

(٣) الجملة العربية والمعنى، ٦٣.

(٤) ينظر: قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه، إيهاب سلامة، ٣٢.

(٥) الجملة العربية والمعنى، ٦٣.

المقام، كأن يكون كلامه فوق مستوى الحاضرين، أو لا علاقة له بالموقف الذي اجتمعوا له؛ فيقال عنه: إن كلامه لا يناسب المقام^(١).

وهناك بعض التعريفات تجعل السياق بمعنى البيئة، أو الظروف والوقائع المحيطة التي تساعد على إعطاء صورة شاملة عن شيء ما، أو هو الموقف الذي يحدث فيه شيء ما، أو يتسبب في حدوث شيء ما^(٢)، وهذا هو سياق الحال، وهو المقام، ولكن السياق المقصود لدى السامرائي هو المعنى الأول، وهو ما يسبق الكلام أو يليه مما له صلة به ويساعد في فهمه، أما المقام لديه فهو ما يحيط بالنص من خارجه، ويشمل ظروف إنتاجه، وأسبابه، والوقائع أو المواقف المحيطة به أو المصاحبة له.

فالحاصل أن السياق والمقام قرينتان متصلتان، تشكلان قرينة واحدة مهمة تساعد في فهم معاني الكلام ودلالاته، وقد اعتمد عليهما السامرائي بوصفهما قرينتين لا غنى عنهما في إبراز الفروق الدلالية بين الاستعمالات النحوية المختلفة، فقد كان ينظر في الفروق التعبيرية وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير^(٣).

وتكرر حديثه عن السياق كثيرًا في كتابه (معاني النحو) وغيره، ومن ذلك ما ذكره في كلامه عن ضمير الفصل، حيث أورد جملة من الآيات التي ورد بعضها بضمير الفصل وبعضها بدونه، ثم دلل من خلال السياق على أن ضمير الفصل جاء ليؤكد المعنى في آيات دون أخرى، وذلك بقوله: "قأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف، فهُم في الصورة الأولى ساعون معاجزون معاندون...، وفي الآية الثانية جدال ليس فيه صدام؛ فلما كان الموقف مختلفًا اختلف التوكيد في الآيتين حسب ما اقتضاه السياق"^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٦٣.

(٢) ينظر: قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه، إيهاب سلامة، ٣٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٠.

(٤) معاني النحو، ١/٥٢ - ٥٣، ٦٠، ٦٢ - ٦٣، ٨١، وغيره.

وكذلك الأمر في المقام، فإنه ورد لديه مرات كثيرة تقارب عدد مرات ورود السياق، وكانهما وجهان لقرينة واحدة^(١)، ومن ذلك ما تناوله في باب (عَوْد الضمير)، وأن الأصل فيه أن يعود على الأقرب، ولكنه قد يعود على مذكور سابق، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ الجمعة: ١١، فعاد الضمير على (التجارة) لأنها كانت سبب الانفضاض وهو يخطب؛ فعاد الضمير على أحد المذكورين بحسب ما يقتضيه المقام^(٢)، والسامرائي كثيراً ما يعبر بنحو قوله: (لأن المقام كذا)، و(ليس المقام مقام كذا)، و(المقام يستدعي ذلك)، و(لأن المقام لا يقتضي كذا)، و(لما كان المقام مختلفاً خالف في السياق)، و(أنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية)^(٣)؛ فدل ذلك على أهمية قرينة السياق والمقام في منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو والصرف بالمعنى.

٣- المغايرة التركيبية (العُدول):

المغايرة من غَايِرَهُ مُغَايِرَةٌ وَغِيَارًا، أي: بآدَلَهُ، يُقَالُ: غَايِرَهُ بِالسَّلْعَةِ: بآدَلَهُ بِهَا، وخالفه وكان غَيْرَهُ^(٤)، وأقصد بهذا المفهوم تغير التركيب النحوي بين أسلوب وآخر من حيث كان يقتضي المشابهة، فمتى اختلف التركيب النحوي بصورة أو بأخرى لأداء المعنى نفسه كان ذلك قرينة على تغير الدلالة، وقد تجلت هذه القرينة بوضوح عند السامرائي، وعبر عنها بقوله: "وكما أنهم قالوا: زيادة المباني دليل على زيادة المعاني، نرى أن اختلاف المباني دليل على اختلاف المعاني"^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، وقد تكرر لفظ (السياق) فيه ٥١ مرة، وتكرر لفظ (المقام) ٦٢ مرة؛ فهما متقاربان في استعمالهما كقرينة عند السامرائي، ومن أهم قرائن المعنى في منهجه.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦٣/١، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٣١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، لفظ (السياق): ٦٧/١، ٩٥، ١٠٠، ٥٥/٢، ٧٥، ٩١، ٧٢/٣، ١٠٩، ٢٨/٤، ٢٩، وغيره، ولفظ (المقام): ١٩٨/٢، ١٩٩، ٣٢٣، ٧٢/٣، ١٠٩، ١١٠، ٣٤٢، ٢٠٣/٤، وغيره.

(٤) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (غير)، ٣٤/٥.

(٥) معاني النحو، ١١/١.

واختلاف المباني هنا يشمل المفرد والجملة، وذلك من جهتين: الأولى: التأليف الجزئي للجملة: نحو: رغبَ في، ورغب عن، ورغب إلى، فتعدية الفعل (رغب) ب(في) تعني إرادته واستحبابه، وتعديته ب (عن) تعني العزوف والميل عنه، وتعديته ب(إلى) تعني التضرع والابتهال، والثاني: التأليف التام للجملة: كالتقديم والتأخير، والذكر والحذف، والتوكيد وعدمه، ونحو ذلك، ومثال ذلك أن تقول: زيدٌ قائمٌ، وقائمٌ زيدٌ، والقائمُ زيدٌ، وإن زيدًا لقائمٌ، فهذه المغايرة التركيبية بصورها المختلفة قرينة على تغير المعنى^(١).

ومن ذلك أن السامرائي فَرَّقَ في باب اسم الإشارة بين المتشابهات في ظاهرها، نحو قولنا: (هكذا) و(كهذا)، ف(هكذا) تعبير مركب من هاء التنبيه والكاف التي تقيد التشبيه، و(إذا) اسم إشارة، ومعناه: (مثل هذا)، تقول: اصنع هكذا، أي: مثل هذا، وهي عند النحاة بمعنى (كهذا) إعرابًا ومعنى، غير أن كاف الجر قدمت في (كهذا)، وهاء التنبيه قدم في (هكذا)^(٢)، ولكن السامرائي ذهب إلى أن هذين التعبيرين مختلفان ولا يتطابقان في الاستعمال ولا في المعنى، ومن الفرق بينهما أن المشار إليه لا يذكر بعد (هكذا)، بخلف (كهذا) فإنه يذكر، و(كهذا) تقيد التشبيه، و(هكذا) تعني: مثل^(٣)، فأظهر السامرائي من خلال قرينة المغايرة والاختلاف بين التركيبي الفروق الدقيقة بين التركيبين؛ فدل بذلك على أنهما يتقاربان في المعنى ولا يتطابقان^(٤).

وقد يعبر السامرائي عن المغايرة ب(العدول)، وهو بمعناها، فالمغايرة بين تعبيرين أو جملتين عدول عن تعبير أو جملة إلى أخرى، وحيثما وجد العدول فإنه قرينة على عدول في المعنى، "ولا شك أن كل عدول من التعبير الطبيعي الذي هو الأول، يصحبه عدول من معنى إلى معنى"^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٥/١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، الدراسة، ص ٧٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٠٥/١.

(٥) معاني النحو، ٨٧/٢، لمصطلح (المغايرة) ينظر: المرجع نفسه، ٢٢٦/٣، ٢٦٧، ولمصطلح (العدول)، ٩/١، ٨٧/٢، ٢٣٠، ٢٨٨، ٣١٧، ٣٣٤/٣، ٢٥٥/٤.

ومن ذلك كلامه عن استعمالات الفعل المضارع، حيث ذكر أنه قد يخرج من الخبر إلى الإنشاء والأمر، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَلَّتْ يُتْرَبِّصَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨، أي: ليتربصن، وقوله: ﴿وَأَوْلَادَاتُ يُرْضِعَنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ البقرة: ٢٣٣، أي: ليرضعن، فعدل عن الأمر الصريح إلى الفعل المضارع للدلالة على أن التربص والإرضاع يحدثان امتثالاً لأمر الله، وأن هذا شأنهن، وفي العدول عن صيغة الأمر الصريح إلى المضارع تلطف، وفيه معنى التوكيد والدلالة على تلقي الأمور به والامتثال له^(١).

ومنه أيضاً العدول عن (أَيْنَ) إلى (أَنَّى) لتحقيق الاتساع في المعنى، والدلالة ب(أَنَّى) على عدة معان، هي: (من أين)، و(كيف)، و(متى) مجتمعة، كما في قوله تعالى: ﴿نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣، فقد قالوا: إنه يحتمل عدة معان، فيكون المراد: من أين شئتم، ومتى شئتم^(٢)، وذهب السامرائي إلى أن الغرض من هذا العدول "توسيع المعنى وزيادته؛ فبدل أن يكرر عدة تعبيرات لإفادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد"^(٣)؛ لذا فإن جميع تلك المعاني مرادة: فلك أن تأتي امرأتك من أين شئت، وكيف شئت، ومتى شئت، بما لا يخالف شرع الله^(٤)؛ فجعل العدول عن (أَيْنَ) إلى (أَنَّى) قرينة على تغير المعنى واتساع دلالاته، فالعدول والمغايرة في التركيب قرينة دالة على العدول في المعنى. فحيثما وجد العدول أو المغايرة في التركيب، كان ذلك قرينة على العدول من معنى إلى آخر، ومن دلالة إلى أخرى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣/٣٣٣-٣٣٤، شرح شذور الذهب، ابن هشام، ٦٩، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ٢/٣٢٠.

(٢) ينظر: تفسير الطبري، ٤/٣٩٨، تفسير القرطبي، ٤/٧ - ٨، البقرة: ٢٢٣، وفيه ذكر القرطبي: أن معنى (أَنَّى) "أعم من (كيف) ومن (أين) و(متى)...، وفسرها سيبويه ب(كيف) و (من أين) باجتماعهما"، وذكر الطبري الأقوال الثلاثة، الكليات، أبو البقاء الكفوي، ٢٨٣، وفيه زاد معنى رابعاً هو (حيث)، معاني النحو، ٤/٢٥٥.

(٣) معاني النحو، ٤/٢٥٥.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

٤- النغمة الصوتية:

النغمة الصوتية الناتجة عن بنية الكلمة وحروفها، سواء بمد أو بتضعيف، يعد قرينة من قرائن المعنى، وهي قرينة اعتمد عليها السامرائي في فهم معنى الجملة^(١)، فقد يختلف معنى الكلام باختلاف النغمة الصوتية فيه، فإذا قلت مثلاً: (زيدٌ عنده مال) ماداً صوتك بالألف؛ فإنك تدل بذلك على أن زيداً ذو مال كثير، وإذا قلت: (زيدٌ عنده مال) مرققاً صوتك ومقصرًا حرف المد في كلمة (مال)؛ دل ذلك على أنه ذو مال قليل أو لا يعتد به^(٢)، وقد ذكر ابن جني دلالة التنغيم في قوله: "وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح، والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: (طويل) أو نحو ذلك، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملت" ^(٣)؛ فهذا يدل على أثر قرينة النغمة الصوتية في تحديد دلالة الجملة.

وقد سار السامرائي على نهج ابن جني في ذلك، بل ذهب إلى الربط بين أصوات أسماء الاستفهام والحروف ومعانيها، فذكر في باب الأسماء الموصولة أن (ما) أوسع استعمالاً من (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها؛ لأن (ما) مُبْهَمَةٌ تقع على كل شيء، كما ذكر سيبيويه^(٤)، وأضاف السامرائي إلى ذلك أن بناء (ما) يوافق استعمالها المتسع؛ فالألف المتسعة في آخرها توافق الاتساع في معناها، بخلاف (مَنْ) فإنها مقيدة بالسكون، وهذا هو الذي قيد استعمالها بالعقلاء^(٥)، فربط السامرائي بين صوت مد الألف في (ما) بامتداد معناها واتساع دلالتها، وربط بين صوت السكون في (مَنْ) بتقييد معناها ودلالتها، وكذلك الأمر في (أَيْنَ) و(أَتَى)، ف(أَتَى) الشرطية ظرف للمكان يفيد العموم، وذكر السامرائي أنها أكثر عمومًا من (أَيْنَ)؛ وعزا ذلك إلى وجود صوت المدة فيها؛ فإطلاق صوت المدة يدل على سعة المكان، والكلمة في العربية يتقارب معناها ومبناها.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٢/١.

(٣) الخصائص، ابن جني، ٣٧٠/٢-٣٧١، وينظر: معاني النحو، ١١/١ - ١٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٣١/١، سيبيويه، ٢٢٨/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٣١/١، ٨١/٤.

وكذا في أداتي النفي (لا) و(لن)، فقد ذهب السامرائي إلى أن (لا) أوسع في الدلالة على النفي من (لا)، أي أن زمنها أطول؛ لوجود المدة فيها؛ لذا فإنها تأتي للدلالة على الحال والاستقبال والمُضي، بخلاف (لن) فغنها مقيدة بالسكون؛ ولذا اختصت بنفي المستقبل^(١)، ومثل ذلك (إذا) و(إذ)، و(أين) و(أيان)، و(أين) و(أينما)، وغير ذلك^(٢)؛ فهذا يدل على اعتبار السامرائي النغمة الصوتية قرينة على المعنى، فهي توسعه أو تقيده.

٥- اعتبار الأصل:

دأب السامرائي في منهجه على اعتبار الأصل في معاني الأدوات، فهو يستصحب معناها الأصلي وإن خرجت دلالتها إلى معنى آخر^(٣)، فالأصل عنده أشبه بقرينة على إرادة المعنى الأصلي، وإن تضمن استعمالها معاني مختلفة، ومن ذلك أن السامرائي بعد أن ذكر المعاني التي يخرج إليها الاستفهام ب(هل)، نحو: الأمر، والتمني، والنفي، وقد، وغيرها، أكد مسألة مهمة في دلالتها، وذهب إلى أن (هل) - وإن خرجت إلى هذه المعاني - لم تتجرد من معناها الأصلي وهو الاستفهام، بل تبقى متعلقة به ودالة عليه، فهي لا تستقل للتمني المجرد، أو الأمر المجرد، أو النفي المجرد، بل هي مزيج دلالي من الاستفهام المتضمن هذه المعاني كلها. وهذا الرأي حسن؛ لأنه يبقي الأداة على معناها الأصلي الذي وضعت له، ويضم إليه المعنى الإضافي الذي طرأ عليها بأثر السياق والمقام.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٣١/١، ٨١/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨١/٤ - ٨٢.

(٣) يبدو اعتبار الأصل بوصفه قرينة على المعنى عند السامرائي شبيهاً بـ (استصحاب الأصل) في علم أصول النحو، ويُقصد به "إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل"، فبين الأمرين شبهة من هذا الوجه، غير أن اعتبار الأصل أو استصحابه عند السامرائي قرينة، وعند الأصوليين دليل يأتي بعد النقل والقياس، على تفصيل في ذلك، ينظر: الاقتراح في أصول النحو وجدله، السيوطي، تحقيق وشرح: محمود فجال، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م، ٢٦، لَمَع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني، ١٤١.

وباعتبار أصل المعنى يكون قد استصحب المعنى الأصلي للأداة وحملها عليه، ولم يجردها منه، وأضاف إليه المعنى الجديد؛ فأنْتَجَ بذلك معنيان.

ومن ذلك ما ذكره في الفرق بين النفي بـ(هل) والنفي ببقية أدوات النفي، وذهب إلى أن بين هذه الأدوات في النفي فرقاً، فالمعنى المستفاد من النفي بـ(هل) لا يطابق المعنى المستفاد من النفي بالحرف الذي هو أصل في النفي، مثل: (ما) و(لا)، وذلك من جهتين: الأولى: أن النفي بـ(هل) ليس نفيًا محصًا، بل هو استفهام أُشْرِبَ معنى النفي، فقد يصاحب معنى النفي تعجب، أو استتكار، أو غير ذلك من المعاني المرادة،

فقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَاءً إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ التوبة: ٥٢، يختلف عن القول: (ما تربصون بنا إلا إحدى الحسنين)، فالآية لا تقيد نفيًا خالصًا، بل فيها من التحدي والاستخفاف ما لا يؤديه النفي المحض بأداة وضعت أصلًا للنفي^(١)، والجهة الثانية: أن النفي الصريح بإحدى الأدوات لتي هي أصل في معنى النفي يدل على الإقرار والإخبار من المتكلم، وأما النفي بطريق الاستفهام فإن المقصود منه إشراك المخاطب في الأمر، فكأنه يريد منه الجواب^(٢).

وكذلك الأمر في مسألة مجيء (هل) بمعنى (قد)، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ الإنسان: ١، وقد اختلف النحاة في مجيء (هل) على هذا المعنى، فذكر سيبويه أنها تأتي بمعنى (قد) ولكنهم تركوا ألف الاستفهام؛ لأن (هل) لا تأتي إلا في الاستفهام، يعني أن أصل الاستعمال (أهل)، ولكنهم تركوا ألف الاستفهام لأن (هل) لا تقع إلا في الاستفهام^(٣)، وذهب الزمخشري إلى أنها تأتي بمعنى (قد) على التقريب والتقري، بمعنى: أتى على الإنسان زمان قريب لم يكن شيئًا مذكورًا^(٤)،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٣/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٤/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٤٥/٤، سيبويه، ١٨٩/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٢٤٥/٤، الكشاف، الزمخشري، ٢٧٤/٦.

وذهب بعضهم إلى أنها على معنى التحقيق، وقال بعضهم: إنها على معنى التوقع، وذهب آخرون إلى أن (هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلاً، واختاره ابن هشام^(١)، وتابعه السامرائي في ذلك، ف(هل) ليست مطابقة ل(قد)، بل لا تزال استفهامية؛ فَحَمَلَهَا عَلَى الْأَصْلِ، واستدل على ذلك بعدم صحة إبدال (هل) من (قد)، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ المجادلة: ١، فلا يصح أن يكون المعنى: هل سمع الله قول التي تجادلك؟

وبالنظر إلى ما سبق فالمقصود ب(هل) عندما تأتي بمعنى (قد) شبيهه بالمقصود بها عندما تأتي بمعنى النفي، فالمراد من ذلك هو إشراك المخاطب في الأمر ليقرر ويحجب بنفسه، وهذا يختلف عن تقرير الخبر ابتداءً من قبل المتكلم، فقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ الإنسان: ١، ليس مطابقاً لقول: (قد أتى على الإنسان حين من الدهر)؛ فالآية تقرير بصيغة السؤال، والثانية تقرير من المتكلم ابتداءً^(٢).

وهذا الاختلاف بين النحويين في مجيء (هل) بمعنى (قد) يجعلني أرجح ما ذهب إليه السامرائي وابن هشام؛ وهو أن (هل) لا تأتي بمعنى (قد) على التحقيق، بل لا تزال استفهامية أُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّقْرِيرِ؛ وذلك لغرض إشراك المخاطب في الجواب، وسياق الآية ومعناها يدلان على ذلك، وفي ذلك من إثراء الدلالة ما فيه.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤٥/٤، مغني اللبيب، ابن هشام، ٤٠٥/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٢٤٦/٤.

ثانيًا: سمات الدرس النحوي وعلاقتها بالمعنى:

١- تحليل الاستعمال القرآني وتعليقه:

من أبرز سمات الدرس النحوي وعلاقته بالمعنى لدى السامرائي أنه اعتمد فيه على تحليل الاستعمال القرآني وتعليقه؛ بوصفه آلية ووسيلة؛ ولأن القرآن الكريم هو النص اللغوي الكامل الذي يمثل النموذج الأعلى للتعبير، فألفاظه دقيقة، وتراكيبه محكمة، وأساليبه متفردة، فكل تركيب فيه وكل أسلوب مقصود قصدًا لأداء معانٍ لا يؤديها بناء الكلام على وجه آخر، ولذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للسامرائي في منهجه، لا سيما في كتابه (معاني النحو)^(١)، فقد اتخذ من دقائق تعبيره، وتعدد تراكيبه، وتنوع سياقاته، مادةً لبحثه، ومدخلًا مهمًا لمنهجه في درس علاقة النحو بالمعنى؛ فملأت شواهد القرآن الكريم كتبه، وشغلت فكره؛ فأدام النظر فيها، ووازن بينها، وتأمل فيما تحتمله من معانٍ ودلالات^(٢).

بل إنه جعل جملة من مؤلفاته قائمة بعنواناتها ومضامينها على تحليل خصائص الاستعمال القرآني^(٣)؛ فلا تكاد تخلو مسألة من شواهد قرآنية على الباب النحوي موضوع الدراسة، ومن ذلك مسألة مجيء لام الابتداء في مواضع من القرآن الكريم دون مواضع، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ النحل: ٣٠، وقوله تعالى: ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الأعراف: ١٦٩، فجاءت لام الابتداء في الأولى دون الثانية؛ وذلك لاختلاف سياق كل آية، كما سبق ذكره^(٤)، مع ذكر الفرق في الاستعمال بين (إِنَّ) و(لام الابتداء) في دلالتها على معنى التوكيد^(٥)، وهي فروق تدل على دقة الاستعمال القرآني لكل منهما في موضعه.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠/١.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: تمهيد هذه الدراسة، ص ١٩.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١٦/١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٠/١ - ٣٢١.

ومن ذلك أيضًا التفريق بين حرفي التعليل (كي) و(اللام) في المعنى والاستعمال، فقد ذكر السامرائي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي، و(اللام) تستعمل له ولغيره، واستدل على ذلك بتتبع وإحصاء ما ورد منه في الاستعمال القرآني^(١).

وكذلك تفريقه بين المضارع المنفي ب(لم) والماضي المنفي ب(ما)، ومما ذكره في ذلك أن الماضي المنفي ب(ما) يكون - غالبًا - لنفي الماضي القريب من الحال، وأما النفي ب(لم) فليس مقيدًا بزمن من أزمنة الماضي، والنفي ب(ما) أقوى في المعنى من النفي ب(لم)، والنفي ب(ما) يأتي كثيرًا في سياق الرد على كلام أو ما نُزل هذه المنزلة، والنفي بها يدل على أن الأمر قد انقضى، وأما نفي المضارع فيدل نفيه في الماضي ولكن بصيغة التجدد والاستمرار، وغيره^(٢)، وقد أورد السامرائي هذه الفروق مدللًا عليها بشواهد من القرآن الكريم، مع تعليل كل استعمال^(٣)؛ مما يدل على عنايته في منهجه بدراسة الاستعمال القرآني وتحليله وتعليله، واتخاذ نموذجًا للتفريق بين مختلف التراكيب.

٢- الموازنة السياقية والدلالية بين التراكيب:

اعتمد السامرائي على الموازنة السياقية والدلالية بين التراكيب المختلفة؛ بوصفها آلية وسيلة لإبراز الفروق الدقيقة بينها في المعنى، ومن ذلك مسألة تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر ظرفًا منفيًا، نحو: (لا ريب فيه) و(لا فيه ريب)، فتأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكور، كما في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢، فهو يفيد نفي الريب عن القرآن، وأما إذا تقدم الظرف فإنه يفيد النفي عن المذكور وإثباته لغيره، كما في قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ الصافات: ٤٧، فتقديم الظرف هنا أفاد تفضيل المنفي عنه وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنيا^(٤)؛ فتجلى المعنى والفرق بين التركيبين من خلال الموازنة السياقية والدلالية بينهما.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣/٣٥٥ - ٣٥٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٤/١٩٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤/١٩٣ - ١٩٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١/١٥٦، الدراسة، ص ١١٩.

ومن ذلك ما ذكره في مسألة إلحاق تاء التأنيث بالفعل، فبعد أن ذكر الحالات التي يجب فيها اقتران الفعل بتاء التأنيث، ذكر المواضع التي يجوز فيها اقتران الفعل بها، كأن يكون الفاعل مجازي التأنيث، أو يُفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلا)^(١)، وجعل السامرائي المعنى هو مدار القول بإثبات تاء التأنيث أو حذفها، وليس كون الفاعل حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، وليس طول الكلام أو قصره، واستدل على ذلك بالاستعمال القرآني، حيث جاء الفعل مقترناً بالتاء في موضع، ومجرداً عنها في موضع آخر، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ البقرة: ٢٧٥، وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ﴾ يونس: ٥٧، فذكر في الآية الأولى، مع أن الفصل أقصر لأنه جاء بالهاء، وأنت في الآية الثانية، مع أن الفصل أطول لأنه جاء ب(كُم)^(٢)، وثمة آيات أخرى لم يقترن الفعل فيها بالتاء مع أن الفاعل حقيقي التأنيث، كما في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ الممتحنة: ١٠، وهذا خلاف الأجود عند النحاة^(٣).

والحاصل من ذلك أن المعنى هو الضابط لإلحاق التاء أو عدمه، فإذا قُصد باللفظ المؤنث معنى المذكر ذُكِرَ الفعل، وإذا قُصد باللفظ المذكر معنى المؤنث أُنتِث الفعل، وذلك حملاً على المعنى والقصد والسياق، دون اعتبار لطول الفصل في الكلام أو قصره^(٤)، فالحمل على المعنى هو مدار كثير من أحوال التذكير والتأنيث في القرآن الكريم، وقد يكون ذلك لغرض آخر، كتنزيل المذكر منزلة المؤنث والعكس^(٥)؛ ولإثبات ذلك اعتمد السامرائي على الموازنة السياقية والدلالية بين التراكيب من خلال الشواهد القرآنية المختلفة.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٠/٢ - ٦١.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٦١/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٣/٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي تدل على ذلك، كتفريقه بين معاني حروف الجر الدالة على معنى التعليل، ك (مِنْ، والباء، وعلى، وفي)، واختلاف معانيها بحسب السياقات التي ترد فيها، وإن كانت كلها للتعليل^(١)، والتعبير عن فعل الشرط بالماضي^(٢)، وغيره، فكل ذلك فيه موازنة سياقية ودلالية بين التراكيب.

٣- الاستدراك على النحاة من باب المعنى:

ظهر من خلال المسائل النحوية التي تناولها السامرائي أنه قد يخالف النحاة، أو يستدرك عليهم من باب المعنى، وقد يرجح ما رجحوه ولكن من باب المعنى أيضاً، وقد بدا ذلك واضحاً في العديد من المسائل؛ حتى صار سمة من سمات منهجه؛ فهو يرى أن المعنى والقصد والسياق هي المؤثر الرئيس في اختيار وجه أو ترجيح رأي على آخر، وليس القاعدة المعيارية التي يتوجب على النحوي إسقاطها على كل تركيب في الكلام.

ومن ذلك ما ذكرته فيما سبق من استدراكه على سيبويه في مسألة تجريد الفعل من تاء التأنيث عندما يطول الكلام، وإلحاقها به عندما يقصر، وإثباتها أو حذفها مع الفاعل حقيقي التأنيث، فالسامرائي لم يقبل تلك القاعدة بإطلاق، بل جعلها قائمة على المعنى، وأتنزّل المذكر منزلة المؤنث، والعكس^(٣). ومما استدركه على النحاة من باب المعنى وكان له فيه آراء واختيارات ما يأتي:

- نظر في المفعول المطلق، وجعله ثلاثة أقسام: المؤكّد، والمبيّن، والنائب عن الفعل^(٤).
- ولم يؤيد من ذهب إلى أن (الباء) جاءت بمعنى (عن) في قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١، وجعله بمعنى: طلبه ودعاه، وفرق بين (سأل به) و(سأل عنه)؛ فالسائل لم يسأل عن العذاب، بل دعا به وطلبه^(٥)، فأبقى السامرائي الباء على أصلها.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨٨/٣، الدراسة، ص ١٩٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٥٦/٤، الدراسة، ص ٢٧٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٦٠/٢ - ٦٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٥٣/٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٢/٢ - ٢٣.

- استدرک في مسألة لام التقوية التي قال النحاة: إنها جاءت لتقوية العامل الذي ضعف لتأخره، أو لكونه فرعاً في العمل، فذهب السامرائي إلى أن هذه اللام لم تأت لتقوية العامل، بل لتقوية المعنى، أي: لتقوية الاختصاص وتوكيده^(١).

- وذهب إلى أن الإضافة ليست على تقدير حرف دائماً، فقد يصح تقدير حرف في تعبير، وقد يمتنع في تعبير آخر، وما صح تقديره بحرف لا يطابق معناه معنى المقدّر؛ فهي - أي الإضافة - أعم من أن تكون بمعنى حرف، ودل على ذلك بشواهد وأمثلة^(٢).
- وقال بجواز إضافة أحد المترادفين إلى الآخر إذا كان بينهما أدنى اختلاف، أو كانت الإضافة تعيد معنى، كإضافة الاسم إلى اللقب، والعام إلى الخاص، ونحوه، فهو جائز بلا تأويل، مثل: يوم الخميس، وعلم النحو، وشهر رمضان^(٣).

- وخالف جمهور النحاة باختياره جواز مجيء فعل الشرط ماضياً للدلالة على الزمن الماضي، كقولنا: (إِنْ كُنْتَ ضَرَبْتَهُ فَأَخْبِرْنِي)، و(إِنْ كُنْتَ عَصَيْتَ رَبَكَ فَتُنَبِّ)، ويأتي بلفظ (كان) كثيراً، وبغيره قليلاً، واستدل على ذلك بالاستعمال الفصيح بما لا يقبل التأويل، وقد تابع في ذلك الرضي الإسترأباضي، وابن القيم^(٤).

- وعند كلامه عن دلالة (ما) الزائدة على معنى التوكيد والإبهام عند دخولها بعد أدوات الشرط، ذهب إلى أن دلالتها على معنى التوكيد أظهر من دلالتها على معنى الإبهام، وقد قال النحاة بالعرضين، ولكن السامرائي جعل التوكيد أكثر؛ بدلالة الاستعمال القرآني والعربي^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٧٣/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١٨/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٣٤/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٣/٤ - ٦٤، شرح الرضي على الكافية، الإسترأباضي، ٩٤١/٢، بدائع الفوائد، ابن القيم،

.٤٥/١

(٥) ينظر: معاني النحو، ٩٨/٤.

- خالف جمهور النحاة في تقديرهم لفعل محذوف بعد (إذا) إذا وليها اسم، نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكُورُكُوبُ أَنْتَثَرَتْ ﴿٢﴾﴾ الانفطار: ١ - ٢، وذهب إلى أن مجيء الاسم بعد (إذا) مقصود لذاته دون تقدير^(١)، كما سبق ذكره.

- وقدم رأياً في وظيفة (الفاء) الداخلة على جواب الشرط، وأنها تفيد - مع وظيفتها في الربط - تعيين الجزاء وإيضاح المعنى، وحذفها قد يؤدي إلى الإلباس أو عدم اكتمال المعنى، كقولنا: (من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها)، فلو حذفت الفاء هنا لبقى الكلام غير تام^(٢).

- وذهب إلى أن دخول (الفاء) على جواب الشرط إذا كان مضارعاً مجرداً أو منفياً ب(لا) يفيد التوكيد، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ﴿١٢٦﴾﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ﴿٢٣٠﴾﴾ البقرة: ٢٣٠^(٣).

- استدرك على النحاة في مسألة الاستغناء بالجواب عن القسم، وأنه قد تُحذف اللام الموطئة قبل الشرط ويُكتفى بجواب القسم للدلالة على القسم المحذوف، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾﴾ الأنعام: ١٢١، فالسامرائي يرى أن هذا ليس قسماً، بل هو توكيد كتوكيد القسم^(٤)، وجعل من ذلك أيضاً جواب القسم الذي اشتمل على نون التوكيد؛ لأن معناه لا يستقيم على تقدير القسم، ولا يحس القارئ فيه بمعنى القسم، كقوله تعالى: ﴿لَخَرَجَتْكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرَيْبَتًا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴿٨٨﴾﴾ الأعراف: ٨٨^(٥).

- وفرق في الدلالة والاستعمال بين المضارع المنفي بـ (لم) والماضي المنفي بـ (ما)^(٦).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٢/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٦/٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٨/٤ - ١١٠.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٨١/٤، الدراسة، ص ٣٠٠.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٨١/٤ - ١٨٢، الدراسة، ص ٣٠١.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١٩٣/٤، الدراسة، ص ٣٠٨.

- فرَّق بين الاستفهام بالحرف الأصلي الذي وضع للاستفهام وبين المعنى الذي يخرج إليه، مع الإبقاء على دلالة الاستفهام فيه^(١).

- وتابع ابن هشام في أن (هل) لا تأتي بمعنى (قد)، وناقش ما قيل في معناها^(٢).
- ورفض التقديرات المتكففة في إعراب صيغة التعجب (ما أفعله)، واعتبر ذلك ضرباً من التَّمحُّل الذي أخرج التعجب عن معناه وأفسده، وذهب إلى القول بأنها صيغة وُضعت وحُفظت هكذا للتعبير عن معنى التعجب^(٣).

- وفرَّق في المعنى بين التعجب من الفعل المستوفي للشروط مباشرة، والتعجب منه ومما لم يستوفِ شروط التعجب بواسطة، نحو: (أشدّ، وأجمل)، فالتعجب ب(أشد وأجمل) ونحوهما تعجب من شدة الأمر وجماله لا منه مباشرة^(٤).

- فرَّق في المعنى بين صيغ التعجب: (ما أفعله)، و(أفعل به)، و(فعل)، و(فعل به)^(٥).

- وفرَّق في المعنى بين نداء النكرة المقصودة، مثل: (يا رجل)، ونداء المعرف ب(ال)، مثل: (يا أيها الرجل)، فالأول نكرة قبل قصده بالنداء، والثاني معرفة قبل ندائه^(٦).

- وميَّز بين حرفي الجر في التعبيرين: (آمنه عليه) و(آمنه به)، فقد ذكروا أن من معاني حرف (الباء) مجيئه بمعنى (على)، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنطَارٍ﴾ آل عمران: ٧٥، بدليل قوله تعالى: ﴿هَلْ ءَأْمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَأْمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ يوسف: ٦٤^(٧)، ولكن السامرائي ذهب إلى أن المعنى مختلف، فقولنا: (لا آمنه عليك) أي: لا آمنه أن يتعدى عليك، ففيه معنى الاستعلاء والتسلط والعدوان، وقولنا: (لا آمنه بـ درهم) أي أنك لا تأمنه من أن يتصرف به أو يعبث به، ف(على) تقيّد معنى الاستعلاء،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤١/٤، الدراسة، ص ٣١٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٤٦/٤، الدراسة، ص ٣١٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٩/٤، الدراسة، ص ٣٢٠.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٠/٤، الدراسة، ص ٣٢١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٩/٤ - ٢٩٠، الدراسة، ص ٣٢٤.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٣٢٩/٤، الدراسة، ص ٣٣٧.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٢٤/٣، الدراسة، ص ١٧٩.

و(الباء) تفيد معنى الإلصاق؛ ولذلك جاء الاستعمال القرآني لـ(على) مع الأشخاص،
و(الباء) مع الأموال^(١). وقد يكون هذا الرأي مما تفرد به.
- وقد يكون مما تفرد به أيضًا تفريقه بين (اللام) و(كي) في الدلالة على معنى التعليل
في الاستعمال القرآني^(٢).

- وقد يرجح السامرائي رأي الجمهور في مسألة، ويكون مدار تربيحه على المعنى، ومن
ذلك ما ذكره في باب نائب الفاعل، حيث أشار إلى أن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل
المتعدي إلى مفعولين إذا بُني للمجهول وكان من باب (أعطى) جاز إقامة المفعول الأول
أو الثاني مقام الفاعل، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين^(٣)، ورجَّح السامرائي رأس الجمهور
على أن يكون ذلك بحسب المعنى، فيقوم مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والاهتمام^(٤).
- ومن ذلك أيضًا استدراكه على النحاة في حدهم للظرف، وأنه بمعنى (في)، وبَيَّن
السامرائي أن هذا لا يَطْرُد؛ فقد يوجد ظرف لا يتضمن معنى (في)، ولا يدخل في الحد
الذي وضعه النحاة للظرف؛ فوضع السامرائي للظرف حدًّا، وجعله أقسامًا بحيث تشمل
على ما يدخل فيه^(٥).

إن ما سبق هو استدراقات واختيارات ذهب إليها السامرائي، وقد يكون تفرد
ببعضها، وهي تدل على دقة نظره النحوي، وقدرته على التحليل والنقد، واتخاذ المعنى
غاية يتوخاها في تحليله ومنهجه، وآرائه وترجيحاته.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٤/٣ - ٢٥، الدراسة، ص ١٧٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٥٥/٣ - ٣٥٦، الدراسة، ص ١٦٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٧٩/٢، شرح ابن عقيل، ١٢٤/٢، شرح الأشموني، ٢٢٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح،
خالد الزهري، ٣٢٩/٢، همع الهوامع، جلال الدين السيوطي، ٥٤٨/١.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٧٩/٢.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٨١/٢ - ١٨٢.

٤- المزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي:

مما اتسم به منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى مزجه بين الدرس النحوي والدرس البلاغي، بل وعلوم أخرى كذلك، وقد بدا تأثيره بعلم البلاغة واضحاً في تناوله المسائل النحوية من حيث علاقتها بالمعنى، حتى إنه ليمتزج الدرسان معاً فيما يبدو أنه تداخل منهجي بينهما.

وأمثلة ذلك كثيرة في كتبه، لا تكاد تخطئها العين، ومن ذلك تناوله باب التقديم والتأخير الذي يعد من المباحث المشتركة بين الدرس النحوي وعلم المعاني في الدرس البلاغي، ولكنه تناوله من منظور نحوي ليبرز علاقة تركيب الجملة بمعناها^(١)، ومما تناوله في هذا الباب مسألة تقديم المفعول الثاني على الأول مع الفعل المتعدي إلى مفعولين، وتقديمه على عناصر الجملة الأخرى^(٢)، وقد وازن في ذلك بين معنى الجملة إذا جاءت على صورتها الأصلية ومعناها إذا تغيرت إلى صورة أخرى بسبب التقديم والتأخير، وقد نُقِّدَمَ وتُوخَّرَ عناصر أخرى في الجملة، كتقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل^(٣)، وتقديم المعمول على عامله^(٤).

ومن ذلك أغراض التقديم والتأخير، وما يحققه من معانٍ ودلالات، وقد وازن السامرائي بين شواهد القرآن الكريم في ذلك^(٥)، وتوسَّع في إبراز دلالات التقديم والتأخير في الجمل، واعتمد على الموازنة الدلالية بينها، وتحليل السياقات والمقامات التي ورد فيها أسلوب التقديم والتأخير.

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٧، الدراسة، ص ٢٣٦.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٩.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٤٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٣٨.

ومما يدل على مزجه بين الدرس النحوي والدرس البلاغي نقله الكثير عن علماء البلاغة والمطازن البلاغية، وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرجاني، وقد مزج بين الدرس النحوي وفقه اللغة أيضًا، ومن ذلك تناوله مسألة التوسع في المعنى من خلال المشترك اللفظي، والتضاد في المفردات^(١)، ونحو ذلك، وأفاد من علم التفسير واعتمد كثيرًا على كتب المفسرين، وكتب علوم القرآن^(٢).

ومن مزجه بين هذين الدرسين أيضًا توسعه في ذكر المعاني التي يخرج إليها الاستفهام بالهمزة، وب(هل)^(٣)، وتقسيمه الدلالة إلى ظاهرة وباطنة، وقد عنى بالباطنة التي يكون معناها غير مباشر، مثل: الكناية والاستعارة^(٤)، وتناوله أغراض التوكيد في الكلام^(٥)، وأغراض التعريف بالاسم الموصول^(٦).

٥- التحليل الدلالي للتراكيب:

وهذه سمة واضحة أيضًا في جميع ما تناوله السامرائي في علاقة النحو بالمعنى، ومن ذلك تناوله مسألة التعليل بـ(اللام) وحدها، أو بـ(اللام وأن)، فهو يرى أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها (أن) أحيانًا، وذلك نحو قولك: (ما قُتِلَ إِلَّا لأن يقول ربي الله)، و(وما قُتِلَ إِلَّا ليقول ربي الله)، فالأولى تفيد أنه كان يقولها، وما قُتِلَ إلا لأنه كان يقولها، وهي نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ الحج: ٤٠، أي: لأنهم كانوا يقولونها، والثانية التي باللام فحسب يفهم منها أنه قُتِلَ ليقولها، أي: أنه لا يقولها، وهو عكس المعنى الأول^(٧). فالتعليل بـ(أن)

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٦٣ - ١٦٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠/١، معاني الأبنية، له، ٧.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٤٠/٤.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ٢٢ - ٢٣.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٣٢/٤ - ١٣٣.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١١٩/١.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٣٥٣/٣.

وحدها يختلف عن التعليل بـ (اللام) وحدها، ويختلف عن التعليل باللام مع (أَنْ)، ومن أن تقول: (أنتقله أن يعبد الله؟)، و(أنتقله ليعبد الله؟)، و(أنتقله لأن يعبد الله؟)، فالأولى تفيد نصًّا أنه يعبد الله وأنه يقتله بسبب عبادته له، والثانية التي باللام تفيد نصًّا أنه لا يعبد الله وأنه يقتله حتى يعبد الله، والثالثة التي باللام مع (أَنْ) تحتل معنيين، الأول: أنه يعبد، وأنه يقتله بسبب عبادته له، والثاني: أنه لا يعبد، وأنه يقتله لأجل أن يعبد^(١). ويظهر من ذلك دقة السامرائي في التحليل الدلالي للتراكيب؛ حتى إنك قد تحس بشيء من التكلف في ذلك.

٦- حمل جواز تعدد الأوجه الإعرابية على تعدد المعنى:

إذا كان للكلام وجه إعرابي واحد وجوبًا فإن دلالاته واحدة معروفة، أما إن كان مما يجوز فيه أكثر من وجه إعرابي فإن السامرائي يرى في ذلك مساحة لتعدد المعنى، ولا يعني ذلك أن المتكلم مخير بين تلك الأوجه يختار منها ما شاء، بل الذي يحكم ذلك هو المعنى، ومن ذلك ما ذكره في مسألة العطف على الشرط والجواب، فقد أوضح أنه إذا جاء فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط جاز فيه وجهان: الجزم على الإلتباع، والنصب، تقول: (إن تضرب خالدًا وتُهنئه أغضب عليك)، بجزم الفعل المعطوف على الشرط، وتقول: (إن تضرب أخاك وتُهنئه أغضب عليك) بنصبه، فالجزم على العطف، والنصب على المعية، وإن كان العطف بالفاء كان النصب على السببية^(٢)، وإن جاء الفعل بعد الجواب جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادةً على الوجهين السابقين^(٣)، وفي هذا السياق أكد السامرائي أن جواز تعدد الأوجه الإعرابية ليس أمرًا شكليًّا ولا اختياريًّا بالمطلق، بل هو بحسب المعنى، فلكل وجه إعرابي معنى خاص به^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٥٣/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١٧/٤ - ١١٨.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٨/٤، المقتضب، المبرد، ٦٣/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٨٣/٤، أوضح المسالك،

ابن هشام، ٢١٣/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨٩/٤.

(٤) ينظر: الأصول، ابن السراج، ١٩٢/٢، معاني النحو، ١١٧/٤.

وكذلك الأمر في رفع جواب الشرط بغير الفاء إذا وقع فعل الشرط ماضياً وجوابه مضارعاً، فإنه يجوز في الجواب وجهان: الرفع، والجزم، تقول: (إِنْ جِئْتَنِي أَرْزُكَ)، و(إِنْ جِئْتَنِي أَرْزُكَ)، ولكل جملة معنى، وذهب السامرائي إلى أن رفع الفعل أقوى وأدل على الإمضاء من جزمه؛ لأن أصل الكلام في الرفع تقديم المتأخر، أي: (أَرْزُكَ إِنْ جِئْتَنِي)، فالرفع بُني على إمضاء الحدث، ثم عرض معنى الشرط للمتكلم، بخلاف الجزم فإن الكلام قد بني معه على الشرط ابتداءً^(١)، فجوزا الوجهين الإعرابين لا يعني تطابق المعنيين.

٧- التتبع والاستقصاء:

مما يتكرر بوضوح لدى السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى تتبعه واستقصاؤه لاستعمال نحوي معين، فقد يتتبع تركيباً معيناً، أو إلحاق حرف بكلمة، أو تقديم لفظة على أخرى، ونحو ذلك، لا سيما في القرآن الكريم؛ فقد اتخذ نموذجاً بني عليه كثيراً من كلامه عن المعنى والدلالة، وقد يبلغ من عنايته بالتتبع والاستقصاء إحصاء عدد مرات ورود استعمال لغوي أو تركيب معين.

ومن ذلك تتبعه للمفردات التي أنث الفعل معها وذكّر في الاستعمال القرآني، مثل ألفاظ: الشفاعة، والموعظة، والضلالة، والعاقبة، والبينة، والصيحة، فهي ألفاظ مؤنثة لفظاً، ولكن الفعل جاء مع كل منها مذكّراً في مواضع، ومؤنثاً في مواضع أخرى^(٢)، وإحصاؤه لعشرة مواضع وردت فيها (كي) للدلالة على التعليل ببيان الغرض الحقيقي، وأما التعليل بـ(اللام) فقد ورد في مواضع كثيرة جداً^(٣)، وكذا إحصاؤه ورود (إِنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومئة موضع، كلها مقترنة بـ(إلا) أو (لَمَّا) عدا سبع آيات،

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١١٧/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٦٣/٢ - ٦٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٣٥٦/٣.

أي أنها استخدمت للقصر، وفي القصر قوة في المعنى؛ وبذلك استدل السامرائي على أن النفي بـ(إن) أكد من النفي بـ(ما)^(١).

إن عناية السامرائي بالتتبع والاستقصاء والإحصاء في العديد من المواضع والمسائل، تدل على دقته في تناول المسائل وإظهار الفروق بين الاستعمالات التركيب المختلفة، مع ملاحظة أن تتبعه وإحصاءه - غالبًا - خاص بالقرآن الكريم، ولا يشمل الشواهد الأخرى من الحديث والشعر وكلام العرب؛ مما يعني أن نتائج إحصائه غير قابلة للتعميم على مستوى الاستعمال اللغوي بالمطلق.

٨- دقة النظر النحوي:

يتسم منهج السامرائي بدقة النظر النحوي، وعمق التحليل الدلالي، فمنهجه يقوم على التحليل والنقد، متخذًا من المعنى والدلالة الهدف الذي يسعى إليه، ومن ذلك مثلاً: تفريقه في المعنى بين (اللام) و(إلى)، فإن من معاني (اللام) مجيئها بمعنى (إلى)، ولكنه فرّق بينهما في المعنى، فما جاء بـ(اللام) يفيد التعليل، وما جاء بـ(إلى) يفيد الانتهاء، فمن الأول قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ الرعد: ٢، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لقمان: ٢٩، فالأولى تعني أنها تجري لأجل بلوغ الأجل المسمى، والثانية بمعنى أنها لا تزال جارية حتى ينتهي الوقت المسمى لها^(٢).

ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه، وهو حدُّ المفعول فيه كما عرّفه النحاة، فقد ذكروا أنه اسمٌ منصوبٌ دل على زمان أو مكان وضُمّن معنى (في) الظرفية باطراد^(٣)، ولكن السامرائي استدرك على ذلك الحد بأن من الظروف ما لا يتضمن معنى (في)، بل إن المعنى يتغير إذا قُدر هذا الحرف معه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٠٠/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٦٥/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٧٧/٢.

سَنَةً ﴿البقرة: ٩٦﴾ فقد ذهب إلى أنه لا يصح أن نقول: (يُعَمَّر في ألف سنة)؛ لأن المعنى (يُعَمَّر ألف سنة)، أي يبقى ألف سنة، وليس يبقى في ألف سنة؛ وثمة فرق بين المعنيين^(١)؛ ولذلك فإن الظرف عنده ليس ما تضمن معنى (في) باطراد فحسب، بل هو ثلاثة أقسام: ما تضمن معنى (في)، وما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه، وما دل على عدد أزمنة الحدث وأمكانته؛ ولذلك عرف المفعول فيه بأنه "اسم، فضلة، يدل على زمان أو مكان وقوع الحدث، أو مقدارهما، أو عددهما"^(٢)؛ فدل ذلك كله على دقة نظره وتحليله النحوي في ضوء علاقة النحو بالمعنى.

٩- الاتساع الدلالي:

ويقصد بالاتساع الدلالي: الأخذ بالأراء والاختيارات وتعدد الأوجه النحوية التي تقضي إلى تعدد المعنى والدلالة في الجملة الواحدة، سواء أكان هذا التعدد ناتجاً عن تعدد صور بناء الجملة وتركيبها، أم اختلاف العلامات الإعرابية لعناصرها.

ويمكن أن نلاحظ الاتساع الدلالي في العديد من الأبواب التي تناولها السامرائي في ضوء علاقتها بالمعنى، ومن ذلك ما ذكره في باب المفعول المطلق، فبعد أن ذكر أنواعه: المؤكِّد لعامله، والمبين لنوعه، والمبين لعدده، ذكر أنه ينوب عنه، نحو: كُليَّة المصدر، وبعضيته، ونوعه، وصفته...، وبين أن نيابة هذه عن المصدر تكون لأداء معانٍ لا يؤديها مصدر الفعل أحياناً^(٣)، وأهم أغراض النيابة تحقيق التوسع في المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ آل عمران: ٤١، فكلمة (كثيراً) تحتمل أن يُراد بها الدلالة على المصدر، أي: ذكراً كثيراً، وتحتمل أن يُراد بها الدلالة على الوقت، أي: زمناً كثيراً، بخلاف ما لو ذُكر الموصوف فقيل: (ذكراً كثيراً)

(١) ينظر: معاني النحو، ١٨١/٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٨٢/٢.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٦٠/٢.

فحسب، وقد يكون المعنيان مطلوبين، أي: ذكرًا كثيرًا، زمنًا كثيرًا^(١)، وهذا اتساع في المعنى نتج عن النيابة عن المصدر.

وقد يتحقق بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية معًا، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الفتح: ١٥، فيحتمل أن يكون المراد بـ(قليلًا) المفعولية، أي: قليلًا من الأمور، ويحتمل أن يراد بها المصدرية، أي: فقها قليلًا، فجمع بحذف الموصوف المعنيين^(٢).

ومما يُعد من الاتساع الدلالي تقسيم السامرائي الجملة العربية من حيث الدلالة قسمين: جملة ذات دلالة قطعية، وجملة ذات دلالة احتمالية، فالقطعية هي التي تدل على معنى واحد، والاحتمالية هي التي تحتل أكثر من معنى^(٣)، ومن الدلالة الاحتمالية أن يتضمن الكلام صيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والمعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الأعراف: ٥٦، فـ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ يحتمل المفعول لأجله، أي: لأجل الخوف والطمع، ويحتمل الحالية^(٤)، أي: خائفين وطامعين، ويحتمل المفعولية المطلقة^(٥)، أي: خائفين خوفًا وطامعين طمعًا، ولو قيل: (خائفين وطامعين) لصارت الدلالة قطعية على الحالية.

إن القول بالدلالة الاحتمالية للجملة يفتح الباب واسعًا للتعدد الدلالي وتوليد المعاني، وقد عقد السامرائي بابًا خاصًا بالاتساع الدلالي^(٦)، وتناول الوسائل والأسباب

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٠/٢، الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٧.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٦١/٢، الجملة العربية والمعنى، ١٧.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٧/١، الجملة العربية والمعنى، ١٢.

(٤) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦، معاني النحو، ١٨/١.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٨/١.

(٦) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦٣.

التي تؤدي إليه^(١)؛ وذكر في غير موضع أنه في حال تعدد الدلالة يمكن أن تكون جميع المعاني مقصودة مرادة^(٢)، ومما يدل على اتسام منهج السامرائي بالاتساع الدلالي أيضًا تقسيماته الأخرى للجمل من حيث الدلالة، فمنها الجمل ذات الدلالات المتعددة^(٣)، والجمل ذات الدلالات المتضادة^(٤)، ومن ذلك تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة^(٥)، ولكل طريقة دلالة دقيقة تختلف عن الأخرى.

١٠- القول بعدم الترجيح:

مما يلفت النظر في منهج السامرائي اختياره عدم الترجيح فيما جاز فيه أكثر من وجه إعرابي أو تركيبى، واعتماده في ذلك على المعنى والدلالة ومراد المتكلم، فليس قولٌ لديه أرجح من قول ولا مساويًا له^(٦)، إلا ما ثبت أنه أفصح اللغات، أو كان هناك تعبيرات حسنة وأخرى ضعيفة لمخالفتها القياس أو لقلتها؛ فترجح الأقوى والأحسن، فقولنا مثلًا: (جئتُ ومحمدٌ) تعبير ضعيف، والأفصح أن يفصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف بفاصل، نحو: (جئتُ أنا ومحمدٌ)، أما ما كان اختياره مرتبطًا بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطًا، وأورد أمثلة على ذلك^(٧).

ومن ذلك ما ذكره السامرائي في باب المفعول معه في مسألة المعية والعطف، فقد ذهب النحاة إلى أن العطف أرجح من المعية إذا أمكن ذلك بلا ضعف، وأنه إذا ضعف العطف رجح النصب على المعية، وإذا امتنع العطف وجبت المعية، وإذا تعين العطف امتنعت المعية، وعرض في ذلك تقسيم النحاة لحالات الاسم الواقع بعد الواو^(٨)،

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢٢٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٧٤.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٨٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٨٨.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٠٠.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٢٧٠.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٢٧١.

(٨) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٩/٢.

ثم قال: "وفي هذا التقسيم نظر؛ فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح، أو بدون ترجيح؛ وإنما ذلك بحسب المعنى والقصد، فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصب، وإن لم يقصد عطف"^(١).

وفي موضع آخر تناول الخيارات التعبيرية بجواز التقديم والتأخير، والذكر والحذف، وتعدد الوجه الإعرابية، والإعمال والإهمال، وغير ذلك، ثم قال: "والحق أنه ليس وجهاً أرجح من وجه، ولا مساوياً له؛ ذلك لأن معنى كل تعبير مختلف عن الآخر، فإذا أردت معنى ما كان عليك أن تأخذ بالوجه الذي يؤديه...، ولا يذهبن بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يُجوز لك النحاة لتؤدي المعنى نفسه، بل إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معين...، وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى"^(٢). فدل ذلك بوضوح على قوله بعدم الترجيح، وأن تعدد الأوجه إنما هو بحسب معانيها.

١١- القول بعدم زيادة الحرف:

يظهر للباحث أن السامرائي ذهب إلى القول بعدم زيادة الحرف؛ فهو يتأول مجيئه بمعانٍ؛ لأنه يرى أن دخول الحرف في الكلام ليس كتجرده منه، وناقش القول بزيادة حرف (الباء) في مواضع، ومنها زيادته في المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥، فقليل: بعدم زيادته هنا، وأن الفعل (تلقوا) ضمن معنى (تقضوا)، وقيل: إن المراد (ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم)، فحذف المفعول به، والباء للآلة، كما في قولك: (كتبْتُ بالقلم)، أو المراد (بسبب أيديكم)، كما يُقال: (ولا تُفسدْ أمرَك برأيك)^(٣)، وذهب السامرائي إلى أن كل ذلك أولى من القول بزيادته، وأورد شواهد أخرى قيل بزيادة (الباء) فيها، بينما ذهب السامرائي إلى أنه ليس كذلك.

(١) معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢/٢٤١.

(٢) الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٢٧٠.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣/٣١.

فللحرف معنى دقيق لا يحصل المراد بدونه^(١)، ثم قال: "والأصل أنه إذا أدّى الحرفُ معنى زائداً لا يُفهم بحذفه فليس بزائد"؛ وهذا يدل على عناية السامرائي بالمعنى والموازنة بين التراكيب، وأن المعنى هو الأساس في الكلام، وليس مجرد العمل أو الأثر الإعرابي الذي يحدثه الحرف، فمتى حدثت المغايرة بين تركيب وآخر - ولو بحرف - دلّ ذلك على اختلاف في المعنى، وما أفاد معنى فليس بزائد.

وكذا قال في زيادة (ما) غير الكافة بعد عدد من حروف الجر، وهي: (من)، و(عن)، و(الباء)، و(رُبَّ)، فقد ذكر أن (ما) هنا تدل على التوكيد^(٢)؛ وجاءت لإفادة معنى لا يُستفاد دونها^(٣)؛ وعدها سيبيويه (توكيداً لغوياً) لأنها لم تُحدث أثراً لم يكن قبل دخولها^(٤)، بينما ذهب السامرائي إلى أنها غير زائدة من جهة أثرها في المعنى، وتابع في ذلك الزمخشري، وابن القيم^(٥).

فكلام السامرائي يدل على أنه لا يرى القول بزيادة الحرف، فهو يأتي لمعنى مراد، لا سيما إذا جاء الاستعمال القرآني بالحرف في موضع، وبدونه في موضع آخر، فإن هذا يؤكد أنه ما جاء إلا لمعنى، ومن ذلك أيضاً دخول (لا) قبل القسم^(٦)، ودخول (الفاء) على جواب الشرط المضارع^(٧)، وغير ذلك.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣٢/٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٠٠/٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٢/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٣ - ١٠٣، سيبيويه، ٢٢١/٤.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٣ - ١٠٤، الكشاف، الزمخشري، ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ آل عمران: ١٥٩،

١/٦٤٧، ومثلها المائدة: ١٣، ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا﴾ نوح: ٢٥، ٢١٩/٦، بدائع الفوائد، ابن القيم ١٥٠/٢ - ١٥١.

(٦) ينظر: معاني النحو، ١٧٠-١٧٥، الدراسة، ص ٢٩٨.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ١٠٩-١١٠، الدراسة، ص ٢٨٣.

١٢- القول بالدلالة القطعية والدلالة الاحتمالية:

سبقت الإشارة إلى تقسيم السامرائي الجمل أقسامًا، ومنها تقسيمها من حيث دلالتها إلى جملة ذات دلالة قطعية، وجملة ذات دلالة احتمالية، ويُعد هذا التقسيم من أبرز سمات منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى، فالقطعية تدل على معنى واحد، أما الاحتمالية فهي التي تحتمل الدلالة على أكثر من معنى^(١)، وقد سبقت الإشارة إلى أمثلة ذلك، كقوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الفتح: ١٥، وقوله: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الأعراف: ٥٦، ونحوه؛ بما يغني عن إعادته، ومنه أن تقول: (ما جاءني رجل) و(ما جاءني من رجل)، فالأولى تحتمل نفي الوحدة، أي: ما جاءني رجلٌ واحد بل أكثر، والثانية لا تحتمل إلا نفي الجنس^(٢)، وإن أهمية القول بالدلالة الاحتمالية تكمن في أنها تُقضي إلى تعدد الدلالة، وتعدد الدلالة يُفضي إلى اتساع المعنى؛ وهذا مما تميز به منهج السامرائي.

وللدلالة الاحتمالية أسباب تؤدي إليها، ومنها: الاشتراك اللفظي في المفردة، أو في معاني الأدوات، أو في معاني الصيغ، واحتمال تركيب القول من كلمة أو كلمتين، أو عدم تبين أصل الكلمة أو وزنها، ومجيء صيغة تؤدي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة، ووجود قيود في الكلام تحتمل أكثر من معنى، والحذف المؤدي إلى احتمال دلالي وإعرابي، واختلاف المعنى بحسب التعليق^(٣)، وقد اعتمد السامرائي على هذا التقسيم في تناول معاني الجمل، والتفريق بين ما تشابه منها، وأورد نقولاً عن بعض النحاة تدل على أنه استفاد هذا التقسيم منهم، ومن هؤلاء الرضي الإستراباذي، والأشموني وغيرهما؛ فإن كان الأمر كذلك فلهم فضل سبق، وله فضل التطبيق والتوسع فيه^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧/١، الجملة العربية والمعنى، له، ١٢، الدراسة، ص ٢١٧.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٧/١، المقتضب، المبرد، ١٨٣/١، شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ١/٦٧١، شرح

الأشموني، ١٤٥/٣، حاشية الصبان، ٣١٥/٢.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٢.

(٤) ينظر: معاني النحو ١٧/١-١٩.

١٣- القول بتفاوت المستويات الدلالية للتركيب:

إن دقة النظر النحوي لدى السامرائي، ومنهجه في الموازنة بين الجمل والتركيب، والتفريق بينها، واعتماده على قاعدة (اختلاف المباني يؤدي إلى اختلاف المعاني)، كل ذلك أفضى به إلى ما أطلقت عليه (المستويات الدلالية)، وأقصد بهذا المصطلح: تدرج مستوى قوة المعنى والدلالة من تعبير إلى آخر في الجمل المتشابهة التي تدل على معنى عام واحد، وقد تكون هذه المستويات الدلالية ناتجة عن اختلاف التركيب بزيادة أو نقص، أو اختلاف البناء المستخدم في تركيب دون آخر، أو اختلاف الحركة الإعرابية، فبعض الجمل والأساليب أقوى في المعنى والدلالة من بعض.

ومن ذلك ما تناوله في باب (تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة)، فقد ذكر فيه أن دلالة الجملة على المعنى الواحد يمكن أن تؤدي بطرائق مختلفة، فالمعنى الواحد طريقة رئيسة تدل عليه، وطرائق أخرى تُقضي إليه^(١)، فالأمر مثلاً له طريقة معروفة يؤدي بها، وهي فعل الأمر للمخاطب، والفعل المضارع بلام الأمر للمخاطب ولغيره، وله طرائق أخرى تقضي إليه وتؤدي معناه، ومنها: اسم فعل الأمر، نحو: (صَهْ)، والمصادر الدالة على الأمر، نحو: (صبراً جميلاً)، وما حُذف فعله مما يدل على الأمر من غير المصادر، نحو قولك لمن بدأ حديثه ثم قطعه: (حديثك) أي: أكمل، والإغراء، نحو: (الصدق الصدق)، والألفاظ التي تُنزل بمنزل الأمر والنهي، نحو: (حسبك)، والاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ المائدة: ٩١، أي: انتهوا، والخبر بلفظ دال على الوجوب، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَرَزَّيْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨، فهذه الأساليب كلها تقضي إلى معنى الأمر^(٢)، والشيء نفسه في الأساليب الأخرى، كالنهي، والنفي، والشرط، والتعجب^(٣).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٠٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٧-١٠٨، معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٦٥/٢.

وتبرز المستويات الدلالية هنا فيما ذهب إليه السامرائي بأن الأمر بفعل الأمر غير الأمر بالمصدر، وغير الأمر باسم الفعل، وغير الأمر بالاستفهام، وغير الأمر بالخبر، و(اصبر) غير (صبراً)، وغير (صبرٌ جميلٌ)، وغير (صبار) بمعنى: اصبر، وغير (هل تصبرُ بعدما ذكرتُ لك؟)، وغير (تصبرُ إلى أن أحضر) بمعنى: اصبر، فكل تعبير دلالة خاصة وإن كانت كلها أمرًا بالصبر، وكذلك الأساليب الأخرى^(١)، فرجع المصدر فيه دلالة على الثبوت والاستقرار، فتقول: (صبرًا جميلًا) إذا أمرت بالصبر، فإن قلت: (صبرٌ جميلٌ) كان ذلك أمرًا بالصبر الدائم الطويل^(٢)، فكلا المصدرين المنصوب والمرفوع بمعنى واحد، غير أن المرفوع أثبت وأدوم؛ فثمة تمايز وتفاوت دلالي بين تركيب وآخر.

وكذلك الأمر في تعدد صيغ التعجب، فإن معانيها مختلفة وإن كانت كلها دالة على معنى واحد، وفيها تدرج من حيث قوة دلالتها على معنى التعجب، فإن السامرائي بعد أن تكلم عن صيغته الثلاث: (ما أفعله)، و(أفعل به)، و(فعل - وفعل به)، أوضح الفروق بينها، فالصيغة الأولى (ما أفعله) نحو: (ما أكرم خالدًا) تدل على التعجب الانفرادي، أي: يقولها المرء للتعبير عن معنى التعجب من جهته هو، والصيغة الثانية (أفعل به) نحو: (أكرم بخالد) تدل على دعوة إلى التعجب من كرم خالد، والصيغة الثالثة (كرم خالد وكرم بخالد) تدل على التحول في الصفة، أي أن التعجب بها يدل على تمكن الصفة من صاحبها إلى درجة تدعو إلى التعجب من ذلك^(٣).

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) أي: تتعجب من كبرها الآن، وتقول: (كبرت كلمة) لتدل على أن هذه الكلمة بلغت من الكبر مبلغًا عظيمًا إلى درجة يُتعجب منها، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ١٠٧-١٠٨، معاني النحو، له، ١٦٥/٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٦٨/٢.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٢٨٥/٤، ٢٨٩.

كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴿ الكهف: ٤ - ٥، فهي كلمة اتسعت وكبرت وأضلت خلقًا كثيرين؛ ولذا جاء التعجب منها بصيغة (فَعَلن)؛ لتدل على الاستمرار والثبات وتعبّر عن كبر هذه الكلمة التي قالوها^(١)، وإذا قلت: (كَبُرَ بها كلمةً) كان الكلام تنصيصًا على معنى التعجب وتأكيديًا له، وربما أفادت (الباء) الإلصاق، أي أن معنى الكبر التصق بهذه الكلمة ولازمها^(٢). فهنا نلاحظ التدرج الدلالي من حيث قوة معنى التعجب، بحسب صيغ التعجب السابقة على التوالي.

ومن المستويات الدلالية أيضًا ما ذكره السامرائي في باب القَسَم عن دخول (اللام) الموطئة، فقد رتّب مستويات الدلالة في ذلك بحسب ما فيه من قرائن، فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط أكد مما لم تكن فيه، فقولك: (لئن جاءني لأكرمته) أكد من قولك: (إن جاءني لأكرمته)، وأكد منهما القسم الصريح بقولك: (والله إن جاءني لأكرمته)^(٣)، ودل على ذلك بالاستعمال القرآني، فقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ هود: ٤٧، جاء دون توكيد، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ الأعراف: ٢٣، فأكد الجواب باللام، وقال تعالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ الأعراف: ١٤٩، بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط، فالثالثة أكد من الثانية، والثانية أكد من الأولى^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٨٩/٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٨٨/٤، ٢٩٠، ولا أتفق مع السامرائي في اعتباره صيغة (فَعَلن) أكد من صيغة (فَعَلن) بدون الباء؛ فإنها لو كانت كذلك لجاءت في القرآن الكريم، لا سيما في سياق الآية التي تنكر على المشركين شركهم، والشرك أعظم الذنوب وأكبرها؛ لذا فإن الأصح والأدل ما جاء في الاستعمال القرآني وهو (فَعَلن) بدون (الباء)؛ فدل ذلك على أن الزيادة في المبنى ليس بالضرورة أن تكون دالة على الزيادة في المعنى دائماً، وقد يكون مجيء (فَعَلن) بدون الباء لأنه الأكثر والأخصر، ومجيء التمييز بعدها جعلها نصًّا في التعجب.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١٨٣/٤.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٨٤/٤.

ثم أخذ السامرائي في تعليل ذلك الاختلاف في المستويات الدلالية في الآيات، من خلال الموازنة الدلالية بين سياقاتها؛ ليظهر من ذلك أسباب الاختلاف بينها في أسلوب توكيد الإثبات فيها، وهذا ما أطلقت عليه (المستويات الدلالية) عند السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى، وتعد من سماته الواضحة في منهجه.

المبحث الثاني
قرائن الدرس الصرفي وسماته وعلاقتها بالمعنى
عند فاضل السامرائي

أولاً: قرائن الدرس الصرفي وعلاقتها بالمعنى:

اعتمد السامرائي في درسه الصرفي وعلاقته بالمعنى على العديد من القرائن، وتجلت من خلال ذلك العديد من السمات، فحيثما وُجدت هذه القرائن الصرفية فثمة معنى ودلالة ما تستوقف السامرائي؛ للنظر فيما يكمن خلف هذه القرينة من معانٍ ودلالات، وأبرز القرائن التي اعتمد عليها السامرائي في درسه الصرفي ما يأتي:

١- دلالة الاسم على الثبوت ودلالة الفعل على التجدد والحدوث:

فكما اعتمد السامرائي على هذه القاعدة في دراسته علاقة النحو بالمعنى، كما مر في المبحث السابق، فقد اعتمد عليها في دراسة علاقة الصرف بالمعنى كذلك، فحيثما وُجدت صيغة الاسم دون الفعل فإنها تدل على معنى معين لا يدل عليه الفعل، حتى إن أحدهما لا يصلح مكان الآخر في العديد من الاستعمالات، ف(دلالة الاسم على الثبوت، ودلالة الفعل على التجدد والحدوث) من القواعد المستقرة لدى النحاة، فقولنا: (خالدٌ مجتهدٌ) يدل على ثبوت الاجتهاد لخالد، وقولنا: (يجتهد خالدٌ) يدل على حدوث الاجتهاد لخالد بعد أن لم يكن، وسبب دلالة الفعل على التجدد والحدوث أنه مقيد بزمن، أما دلالة الاسم على الثبوت فلأنه غير مقيد بزمن^(١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَلَّبَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِرِجَالِهِمْ لِيَنْظُرُوا فِي آيَاتِنَا وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ﴾ الكهف: ١٨، فقد ذهب الجرجاني إلى امتناع الفعل هنا، وأن مجيء الفعل (يبسط) بدلاً عن الاسم (باسط) لا يؤدي الغرض المراد؛ إذ المراد هنا الدلالة على ثبوت الصفة وحصولها لا تجددتها وحدثها^(٢)، فالفعل يدل على الحقيقة مقيدة بزمن، وما قُيد بزمن فهو متغير، بخلاف الاسم فإنه حقيقة لم تنقيد بزمن^(٣).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩ - ١٠، دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ١٧٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٠، دلائل الإعجاز، ١٧٥، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ١١٣/٢،

مفاتيح الغيب، الرازي، العنكبوت: ٣، ٢٧/٢٥، نهاية الإيجاز ودراسة الإعجاز، له، ٧٩ - ٨٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٠، نهاية الإيجاز ودراسة الإعجاز، ٧٩.

وقد أخذ السامرائي في التدليل على هذه القاعدة، وتوظيفها في دلالات الأبنية؛ حتى غدت عنده قرينة مطردة، فحيثما وجد الاسم دل على الثبوت، وحيثما وجد الفعل دل على التجدد والحدوث، وقدم لذلك شواهد عديدة^(١)، وتعد هذه القرينة من أبرز القرائن التي اعتمد عليها السامرائي في درسه علاقة الصرف بالمعنى، بل إنه ذهب أيضًا إلى تفاوت دلالة الاسم على الثبوت بحسب صيغة الاسم، فالأسماء ليست على درجة واحدة في دلالتها على الثبوت، فاسم الفاعل يختلف عن صيغة المبالغة، وكلاهما يختلف عن الصفة المشبهة^(٢).

فكلمة (قائم) أدوم وأثبت من الفعل (قام أو يقوم)، ولكن ثبوت اسم الفاعل هنا ليس مثل ثبوت الصفة المشبهة نحو: (طويل) و(دميم)، و(قصير)؛ إذ يمكن الانفكاك عن القيام والجلوس وغيرهما من اسم الفاعل، ولكن لا يمكن الانفكاك عن الطول والدمامة والقصر، وتوجد صفات مشبهة يمكن الانفكاك عنها، نحو: (عطشان) و(صديان)، فاسم الفاعل يدل على الثبوت إذا قورن بدلالة الفعل، ولكنه يدل على الحدوث أو على ثبوت أقل إذا قورن بالصفة المشبهة^(٣).

٢- العُدول عن صيغة إلى أخرى:

من القرائن المهمة التي اعتمد عليها السامرائي في درسه الصرفي العُدول، وهو المغايرة من صيغة إلى أخرى، فإنه قرينة على تغير المعنى، وتتعدد الأبنية وتختلف في الباب الواحد، ولكل منها معنى، ومن ذلك وقوفه عند دلالة تعدد أوزان المصادر، فقد عزا ذلك إلى جملة أسباب، ومن أهمها اختلاف المعنى^(٤)، وجاء استعراضه الأبنية التي تأتي بمعنى اسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الآلة، وغيرها، دالًا على ذلك^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١١ - ١٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٤١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٨.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٥٣، ٦٩.

فلكل صيغة ما يميزها دلاليًا عن الأخرى وإن تقاربت معانيها؛ ولذلك تساءل السامرائي عن سبب تعدد أبنية المبالغة واختلافها، لا سيما في الاستعمال القرآني؛ فهو النموذج الأكمل للاستعمال العربي الفصيح، ومن ذلك مثلاً: عَفَّارٌ وَعَفُورٌ، وَكَفَّارٌ وَكَفُورٌ، وَهَمَّازٌ وَهَمْزَةٌ^(١)، فإنها لو كانت بمعنى واحد لما اختلفت مبانيها؛ فدل ذلك على أن اختلاف المبنى دليل على اختلاف المعنى، وتساءل في باب الجموع كذلك عن ظاهرة تعدد أوزان الجموع في العربية، وعن علاقة هذا التعدد بمعانيها ودلالاتها؟^(٢)، وهذا التساؤل كان حاضرًا دائمًا في منهج السامرائي في درسه علاقة الصرف بالمعنى، وهو تساؤل يبدو متسقًا مع منهجه في تتبع اختلاف المعاني باختلاف الأبنية، وقد ذكر غير مرة أنه لا يُعدَّل عن صيغة إلى أخرى إلا لمعنى.

ومما ذكره السامرائي في سياق العلاقة بين البناء والمعنى أنه قد يُعدَّل من صيغة إلى أخرى للتمييز بين معنيين، كقولهم: (رَجُلٌ سَكَّتْ وَسَكَّتٌ)، فَالسَّكَّتُ - بالسكون - للكثير السكوت، و(السَّكَّتُ) للقليل الكلام فإذا تكلم أحسن^(٣)، و(حَصِينٌ وَحَصَانٌ)، فالمرأة حَصَانٌ، والبناء حَصِينٌ، فالبناء يُحرز ما لديه، والمرأة تحرز ما لديها؛ وخالفوا بين البناءين للتمييز بين المعنيين^(٤)، وجاء في المخصص: قال سيبويه: "امرأة حَصَانٌ على نحو قولهم: بناء حَصِينٌ في المعنى...، وكذلك قالوا: فرس حِصَانٌ لأنه مُحَرَّرٌ لفارسه"^(٥)، وكذلك: يُقال للمرأة: تَقَالٌ، ولما يُحَمَلُ: ثَقِيلٌ^(٦).

ولم يقبل السامرائي القول بالتعاور أو التبادل بين الصيغ لأداء المعاني نفسها، وذلك ردًا على من رأى التعاور بين صيغتي: (فَعِيلٌ) و(فَعَالٌ)، نحو: رَجُلٌ شَحَاحٌ

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٢.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١١٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٠، لسان العرب، ابن منظور، (سكت)، ٤٣/٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٩٠، سيبويه، ١٠٢/٢، المخصص، ابن سيده، ٣٤٤/١.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٠، المخصص، ٣٤٤/١، لسان العرب، (حصن)، ١١٩/١٣.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٩٠، المخصص، ٣٣٦/١.

وَشَحِيحٌ، وَكِهَامٌ وَكَهِيمٌ (الذي لا غناء عنده)، وَعَقَامٌ وَعَقِيمٌ^(١)؛ فالسامرائي يرى ذلك من باب العُدول من (فَعِيل) إلى (فَعَال) لزيادة الوصف، وأن بناء (فَعَال) أدلُّ وأبلغ من بناء (فَعِيل)؛ وذلك لزيادة مَدَّة الألف على مدة الياء، ولخروج (فَعَال) عن بابهِ؛ لأن أصل الباب (فَعِيل) وهو القياس، والخروج عن الباب يكون للمبالغة في الوصف^(٢).

فالسامرائي لا يرى في منهجه القول بالتعاور أو التبادل بين الصيغ لأداء المعاني نفسها، بل يرى أن ذلك من باب العُدول الذي يحدث في الأبنية لأغراض دلالية ومعان مقصودة، ومن تلك الأغراض أن يُخص جنس أو نوع من الذوات ببناء دون آخر، وكل ذلك يدل على أن السامرائي جعل المعنى والدلالة أساس اختلاف الأبنية المستعملة في الكلام.

ومما يُعد من العُدول المغايرة في حركة البناء للدلالة على معنى معين، ومنه ما ذكره في باب أسماء الزمان والمكان، فقد ذكر الوزن الذي يأتي عليه اسم الزمان والمكان، وأنهما يُصاغان من الفعل الثلاثي المضموم العين على زنة (مَفْعَل) بفتح الميم والعين، مثل: مَخْرَجٌ، وَمَذْخَلٌ، وَمَرْكَبٌ، ومن الفعل المعتل الآخر مطلقًا، نحو: مَرَمَى، وَمَجْرَى، ويُصاغان من الفعل الثلاثي المكسور العين في المضارع، والمثال الواوي الذي تُحذف فَاؤُهُ في المضارع، على زنة (مَفْعِل) بكسر العين، نحو: مَجْلِسٌ، وَمَوْعِدٌ^(٣)، ثم ذكر أن هناك ألفاظًا شذت عن ذلك، نحو: الْمَسْجِدُ، وَالْمَشْرِقُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْمَرْزَعَةُ، وَالْمَقْبَرَةُ^(٤)، وذكر أن كثيرًا من النحاة ذهبوا إلى أن هذا التغيير له سبب دعا إليه^(٥)، وأنه لو كان المراد هو اسم المكان مطلقًا لم يتغير البناء^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩١، المخصص، ابن سيده، ١٠٠/١، ٤١١/٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٩١، الخصائص، ابن جني، ٤٦/٣.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣٦.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٣٧، سيبويه، ٩١/٤، شرح الرضي على الشافية، الإسترابادي، ١٨٣/١ - ١٨٤.

(٦) ينظر: معاني الأبنية، ٣٦.

ووجه ذلك أن لفظ (المسجد) - بكسر الجيم - يدل على مكان مخصوص يكون فيه السجود، وليس المقصود موضع الجبهة على الأرض، ولو أردت ذلك لقلت: مَسْجِدٌ - بفتح الجيم - على القياس^(١)، وكذلك الأمر في سائر أسماء الزمان والمكان التي شنت عن القياس، فخروجها عن القياس إنما كان لمعنى، ولم يكن مجرد شذوذ أو خروج عن القياس؛ فدل ذلك على أن أي تغير في حركات البناء في اسمي الزمان والمكان يعني تغيراً في المعنى.

٣- تقارب الأبنية يدل على تقارب معانيها:

إن السامرائي كما اتخذ من اختلاف البنية قرينة على اختلاف معناها، فقد اتخذ من تقاربها قرينة على تقارب معناها، ومن ذلك أنه عند كلامه عن مجيء بناء (فَعِيل) بمعنى (مَفْعُول) ك(جَرِيحٌ وَقَتِيلٌ)، تساءل عن الفرق بين بناءي (فَعِيل) و(مَفْعُول) في الدلالة على اسم المفعول^(٢)، وذهب إلى أن صيغة (فَعِيل) الدالة على (مَفْعُول) شبيهة بصيغة (فَعِيل) بمعنى (فَاعِل) في الصفة المشبهة، فكما أن صيغة (فَعِيل) في الصفة المشبهة تدل على أن الوصف ثابت في الموصوف أو كالثابت، طبيعة أو كالطبيعة، ك(طويل، وقصير، وجميل، وقبيح)، فكذلك صيغة (فَعِيل) بمعنى (مَفْعُول) فإنها تدل على وقوع الوصف على صاحبه كأنه سجية له أو كالسجية، ثابت أو كالثابت، تقول: (هو محمود) و(هو حَمِيد)، ف(حميد) أبلغ من (محمود)؛ لأن دلالة الثبوت فيها أشد، فالحمد صفة ثابتة له^(٣).

فجعل السامرائي بذلك من تقارب صيغة (فَعِيل) في الصفة المشبهة، و(فَعِيل) بمعنى (مَفْعُول) قرينة على تقارب معانيهما في الدلالة على الثبوت.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٧ سيبويه، ٩١/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٨٣/١ - ١٨٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٥٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ومما يدخل في إطار علاقة التقارب بين المعاني لتقارب المباني ما أشار إليه من دلالة نقل البناء من باب إلى آخر، كقوله: إن صيغة (فَعَّال) في المبالغة منقولة عن (فَعَّال) في الصنعة أي النَّسَب؛ وذلك لأن النقل مؤذَنٌ بحصول معنى المبالغة^(١)، كما قال ابن جني: "في المبالغة لا بد أن تترك موضعاً إلى موضع، لفظاً إلى لفظ، وإما جنساً إلى جنس"^(٢)، ويرى الباحث أنه ربما يكون العكس هو الصحيح؛ فإن الأصل في بناء (فَعَّال) الدلالة على تكثير الفعل وتكراره، ثم نقل إلى من كان الفعل له صناعة، كالعطَّار، والفزَّاء، وغيره، وإلى ذلك ذهب المبرد والرضي وغيرهما^(٣)؛ فالدلالة الأصلية للبناء نشأت من تكرار الفعل ومداومته، فلما استمرت صارت صنعة أو كالصنعة، وتكرار الفعل دلالة عامة، والصنعة دلالة خاصة، فبدأ البناء عامّاً ثم تخصص.

ومن تقارب المعاني لتقارب الأبنية ما ذكره السامرائي في علاقة بناء (مِفْعَال) في المبالغة بالبناء نفسه في اسم الآلة، فإن هذا البناء يكون لمن اعتاد الفعل حتى صار له كالآلة^(٤)؛ فحصل بين البناءين تقارب في المعنى ونقل في الاستعمال، فبناء (مِفْعَال) للآلة ك(المِفْطاح، والمِنْشَار، والمِحْرَاث) استعير للدلالة على المبالغة، فقولك: هو مِهْذَار، أي: كأنه آلة للهدر، وهي مِعْطَار، أي: كأنها آلة للعطر، وهكذا^(٥)؛ فتقارب المعنيين لتقارب البناءين، وكذلك حمل بناء (فَعُول) في المبالغة على (فَعُول) بمعنى اسم المفعول ك(رَسُول)، ومبالغته ك(رَكُوب)، وبمعنى ما يُفْعَل به الشيء ك(سَعُوط، ونَقُوع)^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٩٥.

(٢) الخصائص، ابن جني، ٤٦/٣، وينظر: معاني الأبنية، ٩٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٤، المقتضب، المبرد، ١٦١/٣، شرح الرضي على الشافية، الإسترايادي، ٨٤/٢ - ٨٥.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨، همع الهوامع، السيوطي، ٨٨/٥، الكلبيات، الكفوي، ١٠٠٣.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٦٠.

٤- النغمة الصوتية:

أولى السامرائي البنية الصوتية أهمية في درسه علاقة الصرف بالمعنى، فالنغمة الصوتية للبنية يمكن أن تحمل دلالة معينة لا تتوفر في بنية أخرى؛ فهي قرينة على معنى ما، وذكر السامرائي عند تناوله صيغة (فَعِيل) في المصادر أن هذا الوزن يأتي للدلالة على الصوت أو السير، كالصهيل، والرحيل^(١)، وأن دلالة هذا الوزن تشبه دلالة وزن (فُعَال) عليه، نحو: (ثُبَّاح، وِصْرَاخ)، وقد يجتمع الوزنان في الدلالة على الصوت من فعل واحد، نحو: نَهَيْق الحمار ونُهَاقه، ونَبِيحُ الكلب ونُبَاحُه، فهاتان الصيغتان أختان في ذلك^(٢)، ولكن السامرائي فرّق بينهما في دلالتهما على الصوت، فصيغة (فُعَال) أقوى في الدلالة على الصوت من (فَعِيل)؛ وعزا ذلك إلى البناء الصوتي لهذا الوزن؛ "لأن مدة الألف أطول من مدة الياء، وفتح الفم بالألف أوسع من فتحه بالياء"^(٣)، وحمل ذلك على نظيره في الصفات، وهي (فَعِيل) و(فُعَال) ك(طويل وطُوال)، وطُوال أبلغ من طَوِيل، وكُرام أبلغ من كريم^(٤).

ومن ذلك ما ذكره في أوزان اسم الآلة، فقد ذهب إلى أن أبنية اسم الآلة المشتملة على التضعيف، نحو: (فَعَال)، و(فَعَالَة)، و(فُعَال)، و(فَعِيل)، و(فَعُول)، كلها تدل على التكرير في الآلة، كالقذّاف (وهو المنجنيق)، والكُلاب، والكُلوب، ونحوها^(٥)، فغالب أبنية الآلة المضعّفة فيها دلالة على التكرير، أو دلالة على معنى القطع، أو الاضطراب الشديد، أو الرمي، ونحو ذلك.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٥، شرح الأشموني، ٩٥/٤، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٤٧٠.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، أدب الكاتب، ٤٧٠، المخصص، ابن سيده، ٢٨٣/٤، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ١٥٥/١، شرح الأشموني، ٩٥/٤.

(٣) معاني الأبنية، ٢٥.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٢٥، أدب الكاتب، ٤٧٠، المخصص، ٢٨٣/٤، شرح الرضي على الشافية، ١٥٥/١، شرح الأشموني، ٩٥/٤.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١١٠.

ومن ربطه بين النغمة والمعنى ما ذكره في صيغة الجمع على وزن (فُعَل)، فإن فيه دلالة على الحركة الظاهرة، ودلالة على تكثير القيام بالفعل، ودلالته على الحركة الظاهرة أكثر، ووازن في ذلك بينه وبين صيغة الجمع الأخرى على وزن (فُعَال)، وأوضح أن في وزن (فُعَل) تقصيراً للمدة التي في (فُعَال)؛ فجعل السامرائي ذلك دلالة على معنى كل منهما، فإن قصر صوت المدة يتناسب مع دلالة البناء على الحركة التي تتطلب سرعة تنافي المد؛ فربط بين قصر الحركة وطولها، والتضعيف وعدمه بدلالة الكلمة ومعناها^(١).

٥- إلحاق التاء ببنية الكلمة:

إن إلحاق التاء ببنية الكلمة يمكن أن يكون قرينة دالة على تغير المعنى، كما في إلحاق التاء بوزن (فَعِيل) في باب اسم المفعول، فإن (فَعِيلَة) في هذا الباب هي نفسها (فَعِيل)، ولكن ألحقت بها تاء التأنيث فصارت (فَعِيلَة)؛ وبسبب إلحاق التاء بها تحولت دلالتها من الوصفية إلى الاسمية، ك (الذبيح والذبيحة) و(النطّيح والنطّيحة)، فالذبيح بمعنى مذبح، والنطّيح بمعنى منطوح، وأما الذبيحة فهي اسم لما أعد للذبح، والنطّيحة اسم للشاة المنطوحة؛ فتحول وزن (فَعِيل) بدخول التاء عليه من الوصفية إلى الاسمية^(٢).

وكذلك التاء التي ألحقت بوزن (فُعَال) فأصبح (فُعَالَة)، ف(فُعَال) يأتي للدلالة على ما اقتطع من شيء ك(الحطام)، و(الجُذاذ)، و(الفُتات)^(٣)، وللدلالة على ما اجتمع بعضه إلى بعض، ك(الجُفاء) و(العُتاء)^(٤)، أما وزن (فُعَالَة) فإنه يدل على القليل المفصول من الشيء، ك(الْقَلامة)، و(النُّخالة)^(٥)، وتدل على ما فيه معنى الفُضالة، أي: البقية من

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٤.

(٢) سيبويه، ٦٤٧/٣، وينظر: معاني الأبنية، ٥٦ - ٥٧، أدب الكاتب، ابن قتيبة ٢٢٨، المخصص، ابن سيده، ١٠٥/٥، الكلبيات، الكفوي، ٤٥٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٠، المخصص، ١٠٥/٥، شرح الرضي على الشافية، ١٥٥/١.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، شرح الرضي على الشافية، ١٥٥/١.

الشيء، ك(الصُّبَابَة) و(الحُثَالَة)^(١)، فهو في الأصل وزن يدل على ما انحطم من الشيء وتكسّر منه، نحو: الحُطَام، والدُّقَاق، وإذا اقترن بالتاء دلّ على فُضَالَة الشيء وما تحاتّ منه^(٢)، كالْبُرَادَة، لما سقط عن البرد، والفُرَاضَة لما سقط عن القرض^(٣).

وكذلك تُزَاد التاء على بعض الصفات، فتحول دلالتها إلى المبالغة، مثل: راوٍ وراوية، وعارف وعارفة، فالأصل فيه أنه اسم فاعل، وتلحق هذه التاء أيضًا صيغ المبالغة، ك(العَلَامَة)، و(النَّشَابَة)، و(الهَمْزَة)، فزيادة التاء في مثل: راوية، تدل على أنه كثير الرواية، وتُلحَق التاء بصيغة المبالغة، نحو(عَلَامَة) لتدل على أنه بلغ الغاية والنهية في الوصف، فالتاء تفيد تأكيد معنى المبالغة، وقد تحقق هذا من جهتين: دلالة البناء، ودلالة التاء^(٤). فكل ذلك يدل على أن ما يُلحَق بالبنية نحو (التاء) يُعد قرينة عند السامرائي تضيف إلى البنية دلالات أخرى.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦١، سيبويه، ١٣/٤، شرح الرضي على الشافية، الإستراباذي، ١٥٥/١.
(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، ديوان الأدب، الفارابي، ٨٦/١.
(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦١، ديوان الأدب، ٤٤٩/١، الصاحبى، ابن فارس، ١٧١.
(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٠٤، الكامل، المبرد، ٢٥٥/١، الخصائص، ابن جنى، ٢٠١/٢، المحكم، ابن سيده، ١٧٥/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٣٦٧/٣، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ١٦/٥، همع الهوامع، السيوطي، ٦٢/٦.

ثانيًا: سمات الدرس الصرفي وعلاقتها بالمعنى:

١- تحليل الاستعمال القرآني للأبنية:

دأب السامرائي على الاستدلال بشواهد القرآن الكريم والتطبيق عليها لإثبات الفروق الدلالية الدقيقة بين الأبنية؛ ومن ذلك كلامه عن مجيء المصدر على وزن (فَعْلَانِ)، وهو وزن فيه دلالة على التقلب والاضطراب والحركة، ك(الجَوْلَانِ، والغَلْيَانِ)، ومنه قولك: (غَلِيْتُ المَاءَ غَلِيًّا)، فالمصدر (غَلِيٌّ) يدل على الفعل مجردًا من معنى التقلب والحركة، كما في قوله تعالى: ﴿كَأَلْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْأَبْطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾ الدخان: ٤٥ - ٤٦، وللدلالة على حركة الماء واضطرابه نقول: (غَلْيَانِ)^(١)، ونقول: (حَيِّي الرَّجُلُ حَيَاةً طَيِّبَةً)، وللدلالة على الحركة والاضطراب في الحياة نقول: (حَيَوَانِ)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَلْدَارَ الْأَخْرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ العنكبوت: ٦٤، فجاء التعبير بهذا الوزن في هذا المقام للدلالة على معنى الحركة والحياة والتقلب، وأن الدنيا بالنسبة للآخرة كأنها سكون وهمود، فوزن (فَعْلَانِ) فيه دلالة على كمال الحياة في الآخرة^(٢).

وهكذا تناول السامرائي دلالة الصيغ المختلفة للمصادر من خلال دلالة الاستعمال القرآني لها، ومن خلال اختلاف أوزانها أيضًا^(٣)، ومنه ما ذكره في مجيء مصادر الفعل (كَفَرٌ) على عدة صيغ في الاستعمال القرآني، وهي: (الكُفْرُ)، و(الكُفُورُ)، و(الكُفْرَانِ)، موضحةً أن (الكُفْرَانِ) يُستعمل في جحد النعمة، و(الكُفْرُ) يكون في الدين، و(الكُفُورُ) يكون فيهما جميعًا^(٤)، ومثله: (الهُدَى وَالْهُدَايَةَ)، (الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ)^(٥) ومنه في غير الاستعمال القرآني أيضًا، نحو: (المَوْجِدَةُ، والوَجْدُ، والوَجْدَانِ، والوَجُودُ)، و(الوَجْبُ، والْحَبَّةُ، والوَجُوبُ، والوَجِيبُ)^(٦).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٨.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٩.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ١٩، الكليات، الكفوي، ٧٦٣.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ٢٠.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ١٩ - ٢٠، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٢٥٧، المزهري، السيوطي، ٢٦٠/٢.

ومن ذلك مجيء المصدر على وزن (فَعَلَ) و(فُعُول)، فقد ذكر أن قياس مصدر الفعل المتعدي الثلاثي المتعدي يكون على (فَعَلَ)، نحو: (أَكَلَ أَكْلًا)، و(فَهَمَ فَهَمًا)، ما لم يكن حرفه فإنه يكون على (فَعَالَة)، نحو: (سَقَى سَقْيًا وَسَقَايَةً)، وأما الفعل اللازم فقياس مصدره أن يأتي على (فُعُول)، ك(جَلَسَ جُلُوسًا)، و(قَعَدَ قُعُودًا)^(١)، ودل على ذلك بالاستعمال القرآني في قوله تعالى: ﴿فِظْلِمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ النساء: ١٦٠، فاستعمل المصدر (صَدًّا) للدلالة على تعدي الفعل، أي: يصدون غيرهم، وقال في موضع آخر: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ النساء: ٦١، فاستعمل المصدر (صُدُودًا) للدلالة على لزوم الفعل وعدم تعديه، فالأول (الصدُّ) بمعنى: المنع، والثاني (الصُدُودُ) بمعنى: الإعراض^(٢).

وكذلك الأمر في أبنية المبالغة، فإنه استدل عليها بشواهد كثيرة من القرآن الكريم،^(٣) فالعناية بدلالة الاستعمال القرآني للأبنية سمة لا تُخطئها العين في منهج السامرائي في درسه علاقة الصرف بالمعنى.

٢- تحليل دلالة الأبنية من خلال أوزانها:

إن تعدد أبنية المصادر والمشتقات والجموع أمر استوقف السامرائي؛ فلم ينظر إليه نظرة عابرة بوصفه مجرد تعدد وتنوع في الصيغ الدالة على معنى المصدرية، أو المشتقات بأنواعها، أو الجموع بصيغها الكثيرة، بل إنه ما فتى يتوقف عند كل بناء ليوازن بينه وبين الأبنية الأخرى في باب، وكما تناول ظاهرة تعدد الأبنية من خلال الاستعمال القرآني، فقد تناولها أيضًا من حيث أوزانها، فتلمس لكل وزن منها دلالة ومعنى خاصًا،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٢٠، سبويه، ٥/٤ - ٦، شرح الأشموني، ٩٤/٤، حاشية الصبان،

٢٥٩/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٩٩، ٣٠٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٢١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩٢.

وقد سبق تفصيل ذلك^(١)، حيث نظر السامرائي مثلاً إلى أوزان المصادر، نحو: فَعَلَ، وفُعُول، وفِعَالَة، وفُعَالَ، وفَعِيل، وفِعَالَ، وفَعَالَ، وفَعَلَانَ، وتَفَعَّلَ، وفَعِيلَى، والمصدر الميمي^(٢)، موضحاً ما يأتي على كل وزن منها، ومبيئاً معناه، والفرق بينه وبين المصادر الأخرى، لا من حيث الوزن فحسب، بل من حيث المعنى والدلالة الدقيقة والاستعمال، حتى إنه لم يتفق مع النحاة في رأيهم أن معنى المصدر الميمي لا يختلف عن المصادر الأخرى^(٣)، وذهب إلى أن الذي بين المصدر الميمي تشابه لا تطابق، فهو لا يتفق مع بقية المصادر في المعنى تماماً؛ بدليل اختلاف أحدهما عن الآخر، ف(المصير) لا يطابق (الصيرورة) في المعنى، و(المرجع) لا يطابق (الرجوع، والرَّجْع)، وهكذا^(٤).

وكذلك الأبنية التي تأتي بمعنى اسم المفعول ومبالغته، نحو: فَعِيل، وفَعِيلَة، وفِعْل، وفَعَل، وفُعْل، وفُعْلَة، وفُعُول، وفُعَالَ، وفُعَالَة، وفِعَال، وأفْعُولَة^(٥)، فإنها - وإن كانت في باب واحد - يوجد بينها اختلاف في المعنى وتمايز في الدلالة.

وكذا دلالات أبنية الصفة المشبهة، نحو: فَعَلَ، وأَفْعَلَ، وفَعْلَان، وفَعِيل^(٦)، ومثلها أبنية المبالغة، نحو: فَعَّال، ومِفْعَال، ومِفْعِيل، ومِفْعَل، وفَعُول، وفَاعُول، وفَعَلَ، وفَعِيل، وفَعِيل^(٧)، فلكل بناء من تلك الأبنية معنى واستعمالاً، وثمة فروق دقيقة بينها بحسب وزنها ودلالاته.

(١) ينظر: الدراسة، ص ٣٤٤.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٧ - ٣١، الدراسة، ص ٣٤٥.

(٣) ينظر: معاني الأبنية ٣١، سيوييه، ٢٣٣/١، ٨٧/٤.

(٤) ينظر: معاني الأبنية ٣١.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٥٣ - ٦٢، الدراسة، ٣٧١، ٣٨٠.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٦٩ - ٨٣، الدراسة، ص ٣٨٥.

(٧) ينظر: المرجع السابق، ٩٢ - ١٠٤، الدراسة، ص ٣٩٦.

٣- التتبع والاستقصاء :

إنه كما اتسم منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو بالمعنى بالتتبع والاستقصاء والإحصاء، فقد اتسم منهجه في درس علاقة الصرف بالمعنى بذلك أيضًا، ومنه مثلاً: إحصاءه عدد مرات ورود بعض صيغ المصادر في القرآن الكريم، نحو: صيغ (الكُفْر، والكُفُور، والكُفْران)، فقد وردت صيغة (الكُفْر) في سبعة وعشرين موضعًا كلها تدل على الكفر في الدين، ووردت صيغة (الكُفْران) في موضع واحد بمعنى جحد النعمة، ووردت صيغة (الكُفُور) في ثلاثة مواضع محتملة المعنيين^(١)، وكذلك (الصَّوْمُ، والصَّيَامُ)، فقد أحصى مجيء صيغة (الصَّيَامُ) في تسعة مواضع في الاستعمال القرآني بمعنى العبادة المعروفة، وجاء (الصَّوْمُ) بمعنى واحد هو الصمت^(٢).

ومن التتبع والإحصاء ما ذكره في تتبع أوزان الجموع في الاستعمال القرآني، ومنه صيغة الجمع (أَعْيُن) جمع (عَيْن)، فإنها حيثما وردت في القرآن الكريم فإنه يُراد بها الأعين الباصرة، ولم يُرد بها الدلالة على القلة، وقد أحصى ورود هذه الصيغة في الاستعمال القرآني في اثنين وعشرين موضعًا، منها أربعة مواضع بمعنى الرعاية، بينما وردت صيغة (العُيُون) في عشرة مواضع كلها بمعنى عيون الماء^(٣).

ووردت صيغة الجمع (قُعُود) جمع (قاعد) ثلاث مرات في الاستعمال القرآني، كلها بمعنى القعود الحقيقي، ووردت صيغة (قاعدون) في ستة مواضع كلها بمعنى القعود عن الجهاد، ووردت صيغة (قيام) جمع (قائم) في أربعة مواضع كلها بمعنى القيام الحقيقي، ووردت صيغة (قائمون) في موضعين ليسا بمعنى القيام الحقيقي^(٤)، ووردت صيغة (الأبرار) في ستة مواضع كلها في المؤمنين، وهم - لا شك - يزيدون على العشرة، بينما وردت صيغة (البَرَّة) في موضع واحد^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٠.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٢٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢٤.

(٥) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وكذا إحصاؤه الجمع السالم للصفات ودلالته على الفعلية، فإن جمع الصفات جمعًا سالمًا يدل على إرادة الحدث، بينما جمعها جمع تكسير يبعدها عن إرادة الحدث ويقربها من الاسمية، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ الأحزاب: ٣٥، أي: الذين يحفظون فروجهم، واللاتي يحفظن فروجهن، ولم يقل: الحُفَّاطُ أو الحَفْظَةُ؛ لأن جمع التكسير يبعدها عن الحدث ويقربها من الاسمية^(١)، وكذا نظائرها من الآيات التي وردت فيها صيغة الجمع (الحافظون)، ومثلها (خازنون، وخرّنة)، و(كافرون، وكفّرة، وكفّار)، و(خازنون، وكافرون) فيهما معنى الحدث^(٢)، وفي هذا السياق لاحظ السامرائي أن صيغة الجمع (الكافرين) تعلق بها الجار والمجرور أكثر من عشر مرات؛ لقرب هذه الجمع من الفعلية، ولم يتعلق مرة واحدة ب(الكفّار أو الكفّرة) مع ورودهما في اثنين وعشرين موضعًا في القرآن الكريم^(٣).

وكذلك الأمر في صيغتي (رواسي وراسيات) جمع (راسية)، في الاستعمال القرآني، فقد وردت صيغة (رواسي) تسع مرات كلها بمعنى: الجبال، فدلّت بذلك على الاسمية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا﴾ الرعد: ٣، بينما وردت صيغة (راسيات) مرة واحدة لإرادة معنى الحدث فيها، في قوله تعالى: ﴿رَّاسِيَتٍ﴾ سبأ: ١٣^(٤)، واستدل السامرائي على غياب دلالة الحدث والحركة عن صيغة الجمع على وزن (فَعَلَةٌ) بالاستعمال القرآني أيضًا، فقد ورد هذا الوزن في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعًا ليس فيها اسم واحد متعلق بمجرور أو ظرف^(٥).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٢٧، الدراسة، ص ٤١٩.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١٢٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٢٧ - ١٢٨.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٢٨ - ١٣٦.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ١٣٣، ١٣٦، وقد أحصى تلك الجموع، وهي: بَرَّة ١، حَفْظَةٌ ١، خَزَنَةٌ ٣، سَحْرَةٌ ٨، سَفْرَةٌ

١، كَفْرَةٌ ١، فَجْرَةٌ ١، وَرَثَةٌ ١.

ومن التتبع والإحصاء لديه إحصاؤه ما ورد في الاستعمال القرآني من صيغ الجمع على لفظ (السُّجْد)، فقد جاءت في أحد عشر موضعاً كلها في سياق الدلالة على الحركة الظاهرة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَحَرُّوا لَهُ سُجْدًا﴾ يوسف: ١٠٠، ولم يرد لفظ (السُّجُود) جمع (ساجد) إلا في موضعين، والمراد بهما الدلالة على السجود الحقيقي وهو الخشوع^(١). فدل ذلك كله على ما اتسم به منهج السامرائي من التتبع والإحصاء للعديد من أوجه الاستعمال القرآني للأبنية.

٤- استدراكه على النحاة في دلالات الأبنية:

وقد تعقّب السامرائي النحاة واللغويين واستدرك عليهم في جملة من المسائل ذات الصلة بعلاقة الصرف بالمعنى، ومن ذلك:

- استدراكه على النحاة في قولهم: إن معنى المصدر الميمي لا يختلف عن المصادر الأخرى^(٢)، فقد ذهب السامرائي إلى أن المصدر الميمي لا يتفق مع المصادر الأخرى في المعنى تماماً، وأن ما بينهما تشابه لا تطابق، واستدل على ذلك باختلاف صيغة المصدر الميمي عن المصدر غير الميمي، ف(المصير) لا يطابق (الصيرورة) في المعنى، و(المرجع) لا يطابق (الرُّجُوع والرَّجْع)؛ ولذا فإن المصدر الميمي - في الغالب - يحمل معه عنصر الذات، بخلاف المصدر غير الميمي فإنه ليست فيه هذه الدلالة، والمصدر الميمي فيه دلالة على نهاية الأمر، كما في (المصير)، بخلاف (الصيرورة) فليس فيها هذه الدلالة؛ لذا فإنه لا يصح أن يقع أحدهما موقع الآخر، والعرب لا تتوسع في استعمال المصادر الميمية توسعها في المصادر الأخرى، فأنت تقول: أقبل زحفاً، وجاء سعياً، ولا تقول: أقبل مزحفاً، ولا جاء مسعى، وبهذا يتضح الاختلاف في المعنى بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى^(٣).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٣٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣١، سيبويه، ٢٣٣/١، ٨٧/٤.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣١، الدراسة، ص ٣٥٤.

- واستدرك على ابن الأثير تفضيله صيغة (فَرِح) على صيغتي (فَرَحان) و(فَارِح)، وتفضيله صيغة (فَرَحان) على صيغة (فَارِح) في الصفة المشبهة^(١)؛ فالسامرائي لا يرى المفاضلة بين هذه الصيغ؛ لأن استعمالها يكون بحسب المعنى، فلا تقول: هو فَرِح أو فرحانُ غداً أو أمس، بل تقول: هو فارحٌ فيهما^(٢).

- ولم يتفق السامرائي مع سيبويه ولا مع أصحاب المعجمات^(٣) في القول بتطابق دلالة بناءي (فَعِل) و(أَفْعَل) في الصفة المشبهة، ك(حَمِقٌ وَأَحْمَقُ)، و(جَرِبٌ وَأَجْرِبُ)، بل ذهب إلى أن لكل منهما ما يميزه عن الآخر، فلكل بناء وزن ومعنى، فبناء (فَعِل) يختلف عن (أَفْعَل) في جملة أمور، منها: أن بناء (فَعِل) يدل على عَرَضٍ غير ثابت، ويدل على معنى الهَيِّج، ويكون فيما يُكره من الأمور الباطنة - غالباً -، وأما بناء (أَفْعَل) فيكون ثابتاً، ويكون في العيوب الظاهرة^(٤)؛ ولم يذهب السامرائي إلى ما ذهب إليه سيبويه والرضي وغيرهما ممن قال بأن بناءي (فَعِل) و(أَفْعَل) يتعاقبان أو يتعاوران على المعنى نفسه؛ بل هما مختلفان في البناء والمعنى، وأن لكل باب معناه، وأنه لا يُبنى وصفٌ على بابين إلا على إرادة معنيين في الغالب^(٥).

- وفي السياق نفسه استدرك عليهم أيضاً ما ذكروه من أنه قد يدخل بناء (فَعِل) أو (أَفْعَل) على (فَعْلان)، أي أن هذه الأبنية تتعاقب على المعنى نفسه، فالسامرائي لا يرى ذلك؛ ف(جَرَبان) ليست بمعنى (أَجْرِبُ)، لأن (جَرَبان) وصف عارض، و(أَجْرِبُ) وصف ثابت، وفرق بين الداليتين، وبناء (فَعْلان) يدل على الامتلاء وحرارة الباطن، وفيه من الدلالة ما ليس في الأبنية الأخرى التي جاءت بمعناه^(٦)، وكذا قولك: (هو عَجَلٌ، وعَجْلانٌ)،

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٨، المثل السائر، ابن الأثير، ٢٨٣/١.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٦٨.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٦٩ - ٧٠، سيبويه، ١٧/٤ - ١٨، أدب الكاتب، ابن قتيبة، ٥٧٧، المخصص، ابن سيده،

٢٨٧/٤، شرح الرضي على الشافية، الإسترأبادي، ٧٢/١، ١٤٣/١ - ١٤٤، ١٤٥/٢.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٦٩.

(٥) المرجع السابق، ٧٨.

(٦) ينظر: المرجع السابق، ٨٣.

فباعتر الطيش يُقال: عَجَلٌ، وباعتر العَطش يُقال: عَجَلانٌ؛ لما ذُكر من دلالات كل بناء^(١).

- ومن ذلك أن السامرائي أخذ على النحويين أنهم لم يفسروا ظاهرة تعدد أوزان الجموع للمفردة الواحدة تفسيراً كافياً، ولم يفرقوا بين أبنية كثيرة للجمع، فلم يفرقوا مثلاً بين (فُعَال) و(فَعَلَة) جمع (فاعِل)، نحو: الطُّلاب، والطَّلَبَة، ولم يفرقوا بين (فُعَلَاء) و(فِعَال) جمع (فَعِيل)، نحو: ضُعَفَاء، وضِعَاف، وغير ذلك من أبنية الجموع^(٢).

- واستدرك على ما ذكره سيبويه من أن العرب اذَّعُونَ (فُعَلَاء) استغناءً بغيرها، نحو قولهم: صَغِير وصِغَار، ولا يقولون: ضُعْرَاء، وسَمِين وسِمَان، ولا يقولون: سُمْنَاء^(٣)، فالسامرائي يرى أن هذا ليس من باب الاستغناء، بل هو لما سبق ذكره من أن صيغة (فِعَال) لا تكون للجانب المعنوي، وقد وردت صيغة (ضُعْرَاء) جمع (صَغِير) في الشعر، فقد أنشد أبو عمرو:

وللْكُبْرَاءِ أَكْلٌ حَيْثُ شَاؤُوا وللضُعْرَاءِ أَكْلٌ وَاقْتِثَامٌ^(٤)

ف(الضُعْرَاء) هنا بمعنى: الصِّغَرِ النفسي لا الجسمي، من الصَّغَار، وجُمع على (فُعَلَاء)، وأما صيغة (الصِّغَار) فللصغر المادي، ومثله (قُصْرَاء وقِصَار) جمع قصير^(٥).

٥- دقة النظر الصرفي في علاقة البنية بالمعنى:

يتسم السامرائي بدقة نظره وتحليله لعلاقة الصرف بالمعنى، ومن ذلك ما ذكره من فروق بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى، كما مر ذكره، وكذلك كلامه عن الفرق الدلالي بين استعمال اسم الفاعل الدال على المضي، كما في قوله تعالى:

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٣.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١٣، وقد سبق ذكر معاني ودلالات كل وزن منها، وما يميزه عن الآخر. ينظر: الدراسة، ص ٤٢١، ٤٣٠.

(٣) سيبويه، ٦٣٦/٣، وينظر: معاني الأبنية، ١٤٨، المخصص، ابن سيده، ١/١٨٨.

(٤) سبق توثيقه في الدراسة، ص ٤٣٣.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، ١٤٨، لسان العرب، ابن منظور، (صغر)، ٤/٤٥٨، (قصر)، ٥/٩٥.

﴿أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إبراهيم: ١٠، أي: فَطَرَ، وتقول: هذا قاتلُ زيدٍ، أي: قَتَلَهُ، وتساءل هنا عن الفرق بين اسم الفاعل الذي يدل على المضي والفعل الماضي، وذهب في ذلك إلى أن اسم الفاعل يدل على ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه، بخلاف الفعل الماضي فإنه يدل على مجرد وقوع الفعل في الزمن الماضي دون دلالة على ثبوته ودوامه^(١)، تقول: (حفظ سعيدٌ أمس) و(هو حافظٌ أمس)، فالفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الماضي دون دلالة على الثبوت، واسم الفاعل يدل على وقوع الحدث في الماضي مع دلالاته على ثبوت الوصف لصاحبه^(٢).

وكذلك تفرقه بين اسم الفاعل والفعل المضارع في الدلالة على المستقبل، حيث ذكر أن اسم الفاعل فيه دلالة على ثبوت الوصف لصاحبه، بخلاف الفعل فإنه يدل على التجدد والحدوث، وقد دلل على ذلك بآيات من القرآن الكريم^(٣)، ومنه أيضًا تقسيمه الصفة المشبهة من حيث دلالاتها على الثبوت إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يدل على الثبوت والاستمرار، نحو: طويل، وقصير، ودميم، ونحوها، والثاني: ما يدل على وجه قريب من الثبوت، نحو: نحيف، وسمين، وكريم، والثالث: ما لا يدل على الثبوت، نحو: ظمآن، وغضبان، وريّان؛ ولذلك ذهب إلى أنه لا يصح الحكم بدلالة الصفة المشبهة على الثبوت بإطلاق؛ وبناء على ذلك تساءل السامرائي أيضًا عن الفرق بين دلالة اسم الفاعل ودلالة المشبهة التي لا تدل على الثبوت، نحو: ظامئ، وظمآن، وذهب في ذلك إلى أن الصفة المشبهة لا تُطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها، فلا تقول: هو ظمآن غدًا أو أمس، ويصح ذلك في اسم الفاعل، فتقول: هو ظامئٌ غدًا أو أمس^(٤)، والأمر في استعمالهما إنما هو بحسب المعنى.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤٤.

(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤٥.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٦٧.

٦- الموازنة الدلالية بين الأبنية:

وهي من السمات الظاهرة في منهج السامرائي، فإنه حينما تناول بناء من الأبنية فهو يوازن بينه وبين ما يشبهه بناءً ومعنى، وهذا واضح فيما ذكرته في مباحث الفصل الثاني من هذه الدراسة، ومن ذلك موازنته بين المصدر الميمي وغيره من المصادر، كما مرّ ذكره^(١)، وموازنته بين بناءي الجمع (فُعلاء) و(فُعَال)، فإن الأول يأتي للدلالة المعنوية، والثاني للدلالة المادية، وقد دلل على ذلك بالاستعمال القرآني لصيغتي الجمع (الضُعفاء والضِعاف) مثلاً.

فمن الدلالة على الضعف المادي قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ إبراهيم: ٢١، فهذا ضعف معنوي^(٢)، ومن الدلالة على الضعف المادي قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَافِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَفًا﴾ النساء: ٩، فهذا ضعف مادي، ثم وازن بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ البقرة: ٢٦٦، فمرة وصف الذرية ب(الضِعاف)، ومرة ب(الضُعفاء)، فالأولى تدل على الضعف المادي، والثانية تدل على الضعف المعنوي؛ لأن المعنى أن يكونوا فقراء محتاجين للمال، والثانية تدل على الضعف المعنوي بمعنى عدم القيام بالأمر^(٣)، وإنما ظهر الفرق بين المعنيين لاختلاف صيغة الجمع في السياقين.

ومن ذلك تفريقه في الصيغ الدالة على اسم المفعول بين صيغة (فُتِح) على وزن (فُعِل)، وصيغة (مفتوحة) على وزن (مفعولة)، تقول: قارورةٌ فُتِحَ، وقارورةٌ مفتوحة، فالمفتوحة هي التي يكون لها صمام فتلق، فهي ليست مفتوحة على الدوام، بخلاف

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٣٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٤٦ - ١٤٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٤٧.

صيغة (فُتِح) فهي تدل على أن القارورة مفتوحة دومًا؛ فدل وزن (فُعِل) على المبالغة في الاتصاف بالمفعول^(١).

٧- القول بتفاوت المستويات الدلالية للأبنية:

اتسم منهج السامرائي في درسه علاقة النحو بالمعنى بما سمّيته (المستويات الدلالية للتركيب)، وكذلك الأمر هنا، فقد اتسم منهجه في درسه علاقة الصرف بالمعنى بـ(المستويات الدلالية للأبنية)، وأعني بالمستويات الدلالية للأبنية: أن تدل مجموعة من الأبنية التي يجمعها باب واحد على معانٍ متفاوتة متدرجة من حيث قوتها في الدلالة على معنى ما، وذلك بحسب صورة البنية أو حركتها.

ومن ذلك ما ذكره في تفاوت الدلالة على الثبوت بين اسم الفاعل، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، فالأسماء ليست على درجة واحدة من الثبوت^(٢)، فاسم الفاعل - كما يذكر النحاة - يدل على الحدث والحدوث وفاعله^(٣)، والمقصود بالحدث معنى المصدر، وبالحدوث ما يقابل الثبوت، ف(قائم) مثلًا اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدث، وعلى الحدوث أي التغيير، فالقيام ليس ملازمًا لصاحبه، ويدل على ذات الفاعل، أي صاحب القيام^(٤).

ويرى السامرائي أنه لا تناقض بين قوله بدلالة اسم الفاعل على الحدوث ودلالته على الثبوت، فاسم الفاعل يقع وسطاً بين الفعل والصفة المشبهة، فالفعل يدل على التجدد والحدوث لارتباطه بالزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال، أما اسم الفاعل فهو أدوم وأثبت من الفعل، ولكن دلالة الثبوت فيه ليست بمنزلة دلالة الثبوت في الصفة المشبهة، فكلمة (قائم) أدوم وأثبت من الفعل (قام أو يقوم)، ولكن ثبوت اسم الفاعل ليس مثل

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٠.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٤١.

(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٢٦٩/٣.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٤١.

ثبوت الصفة المشبهة، نحو: (طويل، أو دميم، أو قصير)، فإنه يمكن الانفكاك عن القيام والجلوس وغيرها من صفات اسم الفاعل، ولكن لا يمكن الانفكاك عن الطول أو الدمامة أو القصر، فاسم الفاعل يدل على الثبوت إذا قورن بدلالة الفعل، تقول مثلاً: (هو يَجِدُّ) و(هو مُجِدُّ)، فيدل اسم الفاعل على ثبوت الوصف إذا قارناه بالفعل، ولكنه يدل على الحدوث أو ثبوت أقل إذا قورن بالصفة المشبهة^(١). فلدينا هنا مستويان في الدلالة على معنى الثبوت: (اسم الفاعل، فالصفة المشبهة).

ومن ذلك ما ذكره السامرائي في الصيغ الدالة على اسم المفعول، فقد ذكر صيغة (فُعَل) بضم الفاء وسكون العين، نحو: الخُبْزُ بمعنى المَخْبُوزِ، والطَّعْمُ بمعنى المَطْعُومِ، وهي أسماء، وقد يأتي هذا الوزن وصفاً للدلالة على المبالغة، وذلك نحو: (نُكْرُ)، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ الكهف: ٧٤، أي: مُنْكَرٌ^(٢)، وقريب من هذا كلامه عن الصيغة الأخرى على وزن (فُعَل)، فإنها تأتي بمعنى اسم المفعول، نحو: أكل، ونُزِل، ونُكْر، ف(نُكْر) وصف، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَوَّلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ﴾ القمر: ٦، فصيغة (نُكْر) تدل على أنه "مُنْكَرٌ فظيع تتكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله، وهو هول يوم القيامة"^(٣).

إن ما ذكره السامرائي يدل على أن صيغ اسم المفعول تتدرج من حيث قوتها في الدلالة على نكارة الأمر كالتالي: مُنْكَرٌ، فَنُكْرٌ، فَنُكْرٌ، وهذا من المستويات الدلالية في البنية. ومن الصيغ الأخرى بمعنى اسم المفعول ومبالغته وزن (فُعَلَة) بضم الفاء وسكون العين، ف(اللُعْنَة) هو الذي يُلْعَنُ كثيراً، و(السَّبَّة) هو الذي يُسَبُّ كثيراً، وكذا (ضُحْكَة)، و(صُرْعَة) وغيرها، وفيها دلالة على المبالغة، أي كثرة وقوع الفعل عليه^(٤).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٤١ - ٤٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ٥٨ - ٥٩، الكشاف، الزمخشري، ٦٠١/٣، ديوان الأدب، الفارابي، ١٥٤/١.

(٣) الكشاف، الزمخشري، ٦٥٥/٥، وينظر: معاني الأبنية، ٦٠.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، ٥٩، الصحاح، الجوهري، (ضحك)، ١٥٩٧/٤، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ٢٤٧،

لسان العرب، ابن منظور، (لعن)، ٣٨٧/١٣، (صرع)، ١٩٧/٨.

وقريب من ذلك من الصيغ التي تدل على اسم المفعول وزن (أَفْعُولَة)، نحو: (الأَضْحُوكَة) وهو ما يُضحك منه، و(الأَعْجُوبَة) لما يُتَعَجَّب منه، و(الأَلْعُوبَة) لما يُلْعَب به^(١)، وهذه الصيغة أي (أَفْعُولَة) فيها دلالة على "مُحَقَّرَات الأُمُور وغرائبها"^(٢).

فالحاصل أن بين الصيغتين (فُعْلَة) و(أَفْعُولَة) صلة دلالية، فكلاهما تدلان على من يقع عليه الفعل كثيرًا، ولكن (أَفْعُولَة) أقوى في المعنى من (فُعْلَة)؛ تقول: هو (ضُحْكَة) أي: يُضْحَك منه، فإذا قلت: (هو أضحوكَة) فهذا يعني أنه بلغ الضحك منه مبلغًا كبيرًا، على سبيل التحقير والتعجب منه، وتقول: (هو لُعْبَة)، أي: يُلْعَب به، فإذا أردت الدلالة على أن ذلك بلغ منه مبلغًا شديدًا قلت: (هو أَلْعُوبَة)، وهكذا. وهذان المستويان الداليان يفهمان مما أورده السامرائي في هذين الوزنين^(٣).

ومن ذلك ما ذكره السامرائي من الفرق بين أبنية: (فَعِيل) و(فُعَال) و(فُعَال)، فأبرز ما يميز وزن (فَعِيل) هو دلالاته على معنى الثبوت، فإذا أردنا زيادة الدلالة على المعنى والمبالغة فيه قلنا: (فُعَال)، نحو: (طَوِيل، وطُوال)، و(كَبِير، وكُبَار)، و(عَرِيض، وعُرَاض)، فإذا أردنا الزيادة على المعنى المراد جننا به على وزن (فُعَال)، نحو: (كُبَار) و(حُسَان)^(٤)، واستدل السامرائي على ذلك بالاستعمال القرآني، قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ق: ٢، وقال: ﴿أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّحٰدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ ص: ٥، فاستعمل صيغة ﴿عَجِيبٌ﴾ في آية (ق) للدلالة على عجبهم من مجيء منذر من بينهم، واستعمل صيغة ﴿عَجَابٌ﴾ في آية (ص) للدلالة على شدة عجب

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٦٢، جمهرة اللغة، ابن دريد، (٣٢١هـ)، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م، ١١٩٥/٢، لسان العرب، (ضحك)، ٤٥٩/١٠، (عجب)، ٥٨٠/١، (لعب)، ٧٣٩/١، المزهر، السيوطي، ١٢٦/٢.

(٢) الكلبيات، الكفوي، ١٠٦١، وينظر: معاني الأبنية، ٦٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٥٩، ٦٢.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٨٦.

المشركين من توحيد الآلهة ونفي الشرك، فقد جاءهم الإسلام ليغير ما اعتادوا عليه؛ فناسب ذلك أن يكون عجبهم بصيغة (عُجَاب)^(١).

وإذا أردنا الزيادة المفرطة في الدلالة على الوصف جننا ببناء (فُعَال)، نحو: (عُجَاب، وَعُظَام، وكُبَّار)، قال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا كَبَّارًا﴾ نوح: ٢٢، قال الرازي: "وهو مبالغة في (الكبير)، فأول المراتب (الكبير)، والأوسط (الكُبَّار) بالتخفيف، والنهائية (الكُبَّار) بالثقل، ونظيره: (جَمِيل، وَجَمَال، وَجَمَّال)، و(عَظِيم، وَعُظَام، وَعُظَام)، و(طَوِيل، وطُوال، وطُوال)".

وقد ذكر بعض النحاة واللغويين هذه الفروق، قال الرضي: "والظاهر أن (فُعَالًا) مبالغة (فَعِيل) في المعنى، ف(طُوال) أبلغ من (طَوِيل)، وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت: (طُوال)"^(٢).

ومما أراه من المستويات الدلالية عند السامرائي ما ذكره في باب النسب، فقد ذكر أن النسب يكون بالياء المشددة، وبصيغ: (فَعَال)، و(فَاعِل)، و(فَعِل)، و(مِفْعَال ومِفْعِيل)، فالنسب بالياء هو الأشهر في بابه^(٣)، ويليه النسب بصيغة (فَعَال)، وتكون لمن هو صاحب شيء يزاوله ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه، كالصنعة ونحوها، مثل: الفَرَّاء، والنَّسَّاج، والنَّجَّار، وغيره^(٤)، ويليه النسب بصيغة (فَاعِل)، وتكون لمن كان صاحب شيء من غير مزاوله وكثرة معالجة، فمن صنعة النَّبَل يُقال له: (نَبَّال)، وصاحب النَّبَل من غير صنعة (نَابِل)، وكذلك من صنعة اللبن والتمر يُقال له: لَبَّان، وتَمَّار.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٨٥ - ٨٦.

(٢) شرح الرضي على الشافية، الإستراياذي، ١٣٦/٢، وينظر: معاني الأبنية، ٨٧، المخصص، ٤/٤١٢، لسان

العرب (عجب)، ٥٨٠/١، (كرم) ٥١٠/١٢.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ١٥٠.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ١٥١.

ومن كان ذا لبن وتمر من غير صنعة أو مزاولة يُقال له: لَابِنٌ وتَامِرٌ^(١)، ويليه النسب بصيغة (فَعِل)، وتستعمل لمن كان صاحب شيء، فهي تشبه صيغة (فَاعِل)، نحو: (نَهَرَ) لصاحب العمل بالنهار، وطَعِمَ، ولَبِنَ، وَعَمِلَ، أي: صاحب طعام، ولبن، وعَمِلَ^(٢).

وذكر أن ثمة فرقاً بين صيغة (فَعِل) و(فَاعِل) في الدلالة على النسب، فإن صيغة (فَعِل) أصل في باب المبالغة، وهي تدل على الكثرة، ثم نُقلت إلى باب النسب كما نُقلت (فَعَّال) إليه، ف(اللَّبَان) هو الذي يبيع اللبن، فهو صناعة له وحرفة، و(اللَّبِن) هو من كان صاحب لبن ولكن لا على جهة البيع واتخاذ ذلك صنعة ومزاولة، و(اللَّبِن) هو من كان لديه لبن كثير يتخذه ولكن لا على جهة البيع والاحتراف أيضاً^(٣). فالحاصل من ذلك أن قوة الدلالة على النسب بعد النسب بالياء تكون بصيغة (فَعَّال)، ف(فَعِل)، ف(فَاعِل)، ولم يذكر دلالة أقوى لصيغتي (مَفْعَال، وَمَفْعِيل) على غيرهما^(٤).

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٥٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ١٥٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٥٦.

(٤) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

المبحث الثالث
مميزات منهج فاضل السامرائي
في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى والمآخذ عليه

أولاً: مميزات منهج الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى عند فاضل السامرائي:

يمكن من خلال النظر في جملة القرائن والسمات التي اتسم بها منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى ملاحظة العديد من المميزات، والوقوف على العديد من نقاط القوة التي يمكن الاستفادة منها، والبناء عليها، وأبرز تلك المميزات ما يأتي:

١- الاعتماد على النص القرآني:

إن من أبرز ما يميز منهج فاضل السامرائي في دراسته علاقة النحو والصرفي بالمعنى اعتماده على نص القرآن الكريم؛ وذلك بوصفه النص اللغوي الكامل الذي يمثل النموذج الأعلى في الاستعمال اللغوي على جميع المستويات، ومنها مستويات التركيب والأبنية، فالقرآن الكريم هو النص اللغوي المعجز، الذي جاء فيه كل حرف، وكل كلمة، وكل حركة وبنية وتركيب، كل ذلك جاء في موضعه، ولقد تأمل السامرائي القرآن الكريم فراعاه ما وجده فيه من "الدقة في التعبير، والإحكام في الفن، والعلو في الصنعة"^(١)، وقد رآه "تعبيراً فنياً مقصوداً حسب لكل كلمة فيه حسابها، بل لكل حرف، بل لكل كلمة"^(٢).

ولذلك كله اتخذ منه السامرائي استعمالاً ينطلق من شواهد، ويبني على مفرداته وأبنيته، جملة وتراكيبه؛ فجاء المعنى والدلالة حاضرًا في كل الشواهد التي تناولها في منهجه لإبراز علاقة النحو والصرف بالمعنى، فما من تركيب، ولا تقدير أو تأخير، ولا رفع، أو نصب، أو جزم، أو جر، إلا لمعنى، وما من بنية تأتي على وزن في موضع، وعلى وزن آخر في موضع آخر إلا لمعنى؛ ولذا كان القرآن مصدره الأول، لا سيما في كتابه (معاني النحو)^(٣)، وصنوه (معاني الأبنية)؛ فجاء منهجه فيه قائمًا على النظر والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ، وذلك من خلال الاستعمال القرآني^(٤)، مع

(١) التعبير القرآني، فاضل السامرائي، ٨.

(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٣) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٠.

(٤) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧.

قواعد وضوابط أخرى شكلت منهجه في ذلك^(١). وقد بدا جلياً أن النص القرآني قد شغل فكره وتمكن من نفسه؛ فأدام النظر فيه، ووازن بين معاني أبنيته وتراكيبه، وتأمل في تصاريفه وأعاريبه، ونظر فيما يؤدي إليه ذلك من معانٍ ودلالات^(٢).

بل إنه جعل جملة من مؤلفاته قائمة بعنواناتها ومضامينها على تحليل خصائص الاستعمال القرآني على مستوى البنية والتركيب^(٣)؛ فلا تكاد تخلو مسألة نحوية أو صرفية أو دلالية من شاهد قرآني بل شواهد عدة، تحفها الموازنة، ويكتنفها التحليل النحوي والصرفي والدلالي الذي يكشف علاقتها بالمعنى، وما سبق تناوله في هذه الدراسة دليل واضح على ذلك.

ومن المعلوم أن الشاهد القرآني يقع في المرتبة الأولى من أدلة السماع التي تثبت بها اللغة، وهو أمر مقطوع به بإجماع النحاة، وقد سار على ذلك جميع النحاة خلفاً بعد سلف، غير أن منهج السامرائي لم يقصد التعامل مع النص القرآني كشاهد على المسائل النحوية والصرفية فحسب، بل تناوله من أجل إبراز علاقة النحو والصرف بالمعنى؛ ولذلك اتخذ من القرآن الكريم المصدر الأول لمنهجه، حتى يُظهر ما في القرآن من معانٍ مخصوصة تُراد من خلال إعراب، أو تركيب، أو بنية دون أخرى، وذلك بحسب ما يكتنفها من سياقات ومقامات ومقاصد؛ فمنهج السامرائي في تناوله للاستعمال القرآني "يدور على المعنى أساساً وبناءً"^(٤)، فالنص القرآني أساس مادته وبنائه ومنهجه.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٧.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠/١.

(٣) ينظر: تمهيد هذه الدراسة، ص ١٩.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٩/١.

٢- الموازنة بين الأبنية والتراكيب من خلال السياقات المختلفة:

يتميز منهج السامرائي في تناوله المعنى من خلال الأبنية والتراكيب بأن عنايته لا تقف عند حدود الاستدلال على ما يذهب إليه من معانٍ ودلالات، بل تمتد إلى الموازنة بين تلك الأبنية والتراكيب والأعاريب وما يماثلها أو يشابهها من خلال الاستعمالات والسياقات والمقامات المختلفة؛ ليظهر من خلال هذه الموازنة ما يميز بنية أو تركيباً عن الآخر.

ومن ذلك ما سبق ذكره والإشارة إليه في ثنايا هذه الدراسة، ومنه مثلاً مسألة تقديم الخبر إذا كان ظرفاً منفياً، كما في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢، فهو يفيد نفي الريب عن القرآن، وأما إذا تقدم الظرف فإنه يفيد النفي عن المذكور وإثباته لغيره، كما في قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا عِوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ الصافات: ٤٧، فتقديم الظرف هنا أفاد تفضيل المنفي عنه وهو خمر الجنة، على غيرها من خمور الدنيا^(١)؛ فظهرت الدلالة المرادة من التقديم والتأخير في هذا الموضع من خلال موازنته بتركيب مشابه في موضع آخر، وغير ذلك من النماذج^(٢).

وكذلك الأمر في الأبنية والصيغ، فإن السامرائي حينما تناول بناءً أو صيغةً فإنه يوازن بينه وبين ما يماثله أو يشبهه من الأبنية، ومن ذلك موازنته بين دلالة المصدر الميمي ودلالة المصادر الأخرى، فالمصدر الميمي مرتبط بالذات، ويدل على نهاية الغاية، ولا يحل محل المصادر الأخرى غالباً، ولا تتوسع فيه العرب توسعهم في غيره، فأنت تقول: (أقبل رَحْفًا)، و(جاء سَعْيًا)، ولا تقول: ولا تقول: (أقبل مَرْحَفًا) و(جاء مَسْعَى)^(٣)؛ فمن خلال الموازنة بين هذه التراكيب تبين جانب من أوجه الاختلاف بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى في المعنى والاستعمال.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٥٦/١، الدراسة، ص ١١٩.

(٢) ينظر: الدراسة، الموضع السابق.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٣٣، الدراسة، ص ٣٥٤.

ومن ذلك موازنته بين صيغ الجموع الدالة على المعاني نفسها، وإبراز الفروق الدلالية من خلال تلك الموازنة بينها في الاستعمال القرآني، كما في صيغتي الجمع (الضَّعَافُ، والضُّعْفَاءُ) اللتين سبقَت الإشارة إليهما، حيث جعل الأول للضعف المادي، والثاني للضعف المعنوي، وأبرز ذلك واستدل عليه من خلال الموازنة بين جملة من شواهد القرآن الكريم، وقد سبق ذكرها^(١)؛ ولذلك فإن الجمع الذي يأتي على وزن (فَعَالٍ) يكون دالًّا على أمر مادي، والجمع الذي يأتي على وزن (فُعَلَاءٍ) يكون دالًّا على أمر معنوي.

وعلى ذلك سار في سائر الأبنية الأخرى من الجموع، والصفات المشبهة، وصيغ المبالغة، وغيرها؛ وبالموازنة بين الأبنية والتراكيب يظهر الفرق بينها في المعنى، ويتجلى اختلاف المعاني لاختلاف المباني.

فالموازنة بين التراكيب والأبنية من أبرز مميزات منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو والصرف بالمعنى، وقد صار هذا ميزة من ميزاته، وسمة من سماته، فقد أقام منهجه على الموازنة بين النصوص والتراكيب والأبنية، والتدقيق فيما تحتمله من معانٍ، وفيما بينها من فروق.

٣- حسن استدراكه على النحاة واختياراته وآرائه في المسائل:

تبين مما سبق ذكره في سمات الدرس الصرفي والنحوي عند السامرائي في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل، أن السامرائي يستدرك كثيرًا على ما ذهب إليه بعض النحويين في بعض المسائل، وكانت استدراكاته، وآراؤه، واختياراته، كلها مبنية على المعنى.

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٤٦ - ١٤٧، الدراسة، ص ٤٣١.

ومن ذلك تقسيمه المفعول المطلق إلى ثلاثة أقسام: المؤكّد، والمبيّن، والنائب عن الفعل^(١)، وكذلك عدم قبوله بمجيء حرف (الباء) بمعنى (عن) في قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١، فقد ذهب إلى أن معنى (سأل به) أي: طلبه ودعاه، فحمل (الباء) على معناها الأصلي، ونظر إلى أن قولنا: (سأل به) يختلف عن (سأل عنه)^(٢).

واستدرك عليهم أيضًا في مسألة لام التقوية، فإنهم قالوا: إنها تزداد لتقوية العامل الذي ضعف لتأخره، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرِّئَاءِ يَا تَعْبُرُونَ﴾ يوسف: ٤٣، أو لكونه فرعًا في العمل، كقوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ﴾ البروج: ١٦، فالنحويون يرون أن هذه اللام جاءت لتقوية العامل الذي ضعف بتأخره؛ لأن أقوى حالات العمل أن يتقدم العامل، أو ضعف بكونه فرعًا؛ والأصل أقوى من الفرع، كأن يكون اسم فاعل، أو صيغة مبالغة^(٣)، فالسامرائي يرى أن هذا الكلام "لا حقيقة تحته"^(٤)؛ وأن اللام جاءت لتقوية الاختصاص وتوكيده، لا لتقوية العامل، فأنت تقول: أكرمت محمدًا، وللتخصيص تقول: محمدًا أكرمت، وذا أردت زيادة التخصيص وتوكيده جئت باللام الدالة على الاختصاص، فتقول: (لمحمدٍ أكرمت)^(٥).

ومن ذلك مخالفته جمهور النحاة في تقديرهم لفعل محذوف بعد (إذا) وإياها اسم، نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾^(٦) وَإِذَا الْكُوكُوبُ أُنثَرَتْ﴾ الانفطار: ١ - ٢، وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّتْ﴾ الانشقاق: ١، فهذا عند جمهور النحاة من باب حذف فعل الشرط الذي

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٥٣/٢، الدراسة، ص ١٥٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٢٢/٣ - ٢٣، الدراسة، ص ١٧٧.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٧٣/٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٧٤/٣.

(٥) ينظر: المرجع السابق، ٧٤/٣، ويمكن أن نعد ما ذكره السامرائي هنا من باب المستويات الدلالية الذي أشرت إليه سابقًا.

يفسره الفعل المذكور؛ لأن أداة الشرط لا يليها إلا الأفعال^(١)، وتقديره عندهم: إذا انفطرت السماء انفطرت، وإذا نشقت السماء انشقت، فقد ذهب السامرائي إلى أن مجيء الاسم عقب (إذا) مقصود لذاته، دون حاجة إلى تقدير^(٢)، ورأى أن "تقدير الجمهور بعيد عن المعنى، مفسد لصحة الكلام، مؤد إلى ركة بالغة فيه"^(٣)، وهناك مسائل أخرى كثيرة استدرك فيها على النحاة، وكان له فيها رأي واختيار، وقد سبق ذكرها في هذا الفصل^(٤).

إن استدراك السامرائي على النحاة في الكثير من المسائل مما يميز منهجه؛ وذلك لأن استدراكه إنما قام على المعنى، فقد جعل المعنى نصب عينيه في درسه علاقته بالنحو والصرف؛ فكان المعنى هو الضابط في القبول، والرفض، والاختيار، وقد جعل المعنى أداة ينظر من خلالها إلى أوجه الجواز النحوي بوصفها مسالك لتعدد المعاني والدلالات، فليس ثمة وجه أرجح من وجه، أو أولى منه بالاستعمال، بل الأمر بحسب المعنى والقصد^(٥). ويرى الباحث أننا يمكن أن نُفيد من منهج السامرائي في دراسة الأبواب والمسائل النحوية، وسنظفر عندئذٍ بنتائج نافعة؛ لأنها ستُفيد من الخلاف النحوي وتعدد الأوجه الإعرابية في إثراء المعاني والدلالات.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٠٢/٤، المقتضب، الميرد، ٧٢/٢، شرح الرضي على الكافية، الإسترأبادي، ٩١٣/٢، همع الهوامع، السيوطي، ٣٢٤/٤، ٣٤٧. وهذا الاسم عند الكوفيين مرفوع بالفعل بعده، أي أنه فاعل مقدم، أو هو مبتدأ خبره ما بعده، كما ذهب إليه الأخفش، ينظر: شرح ابن عقيل، ٨٦/٢، ١٣٣، شرح الرضي على الكافية، ٩١٣/٢، حاشية الصبان، ١٠٧/٢، معاني النحو، ١٠٢/٤ - ١٠٣، ويظهر أن السامرائي رجح الرأي الثاني.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٠٢/٤ - ١٠٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٢/٤.

(٤) ينظر: الدراسة، ص ٤٩٢.

(٥) وقد يرجح السامرائي رأي جمهور البصريين على رأي الكوفيين في بعض المسائل تبعاً للمعنى، كما في مسألة الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا كان من باب (أعطى)، وبُني للمجهول، فقد رجح السامرائي رأي الجمهور بجواز إنابة أي المفعولين عن الفاعل، بخلاف الكوفيين، وترجيحه رأي الجمهور على أن يكون بحسب المعنى والقصد. ينظر: معاني النحو، ٧٩/٢، شرح ابن عقيل، ١٢٤/٢، شرح الأشموني، ٢٢٧/٢، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٢٩/٢، همع الهوامع، ١٦/٣.

٤- الإفادة من الدرس البلاغي في الدرس النحوي:

إن المزج بين العلوم المختلفة في منهج واحد يمكن أن ينطوي على تداخل ما بين تلك العلوم، غير أن الدرس البلاغي يمكن أن يكون كذلك من أهم روافد الدرس النحوي القائم على المعنى، فترتيب الجملة، وما يطرأ على مكوناتها من تقديم، أو تأخير، أو ذكر، أو حذف، أو غيره، كل ذلك يمكن أن يُنظر إليه من خلال الدرس البلاغي؛ إذ هو من مباحث علم المعاني وثيق الصلة بعلم النحو^(١)، ومن ذلك مسألة تقديم المفعول به الأول على الثاني والعكس فيما تعدى من الأفعال إلى مفعولين، ومنه أيضًا أغراض التقديم والتأخير، فإنها مما عُنِيَ به علم البلاغة، وهو مبحث مهم يمكن الإفادة منه في تحديد المعنى والقصد من الاستعمال النحوي لتركيب دون آخر^(٢).

والملاحظ أن السامرائي لم يكتفِ بمزج الدرس النحوي بالدرس البلاغي فحسب، بل إنه أفاد من علوم المعنى الأخرى، كعلم متن اللغة، وعلم التفسير، وعلوم القرآن؛ من أجل سبر المعاني والدلالات، وتتبع الأغراض والمقاصد؛ ولذا فإنه يمكن أن يُفاد من هذه العلوم في سبيل دراسة النحو والصرف في ضوء المعنى؛ في مقابل دراسة النحو في ضوء نظرية العامل.

٥- الإفادة من تعدد الأوجه الإعرابية لإثراء المعنى:

إذا كان للمسألة النحوية وجه واحد واجب فهذا لا اختيار فيه؛ لأنه ليس فيه تعدد في الأوجه الإعرابية، وأما إن كان مما يجوز فيه أكثر من وجه إعرابي، أو هو من مسائل الخلاف؛ فإنه يمكن النظر إليه في ضوء معاني النحو، فيُحمل كل وجه من أوجه الجواز والتعدد على تعدد المعنى، وذلك بحسب السياق والمقام والقصد، إن هذا الأمر مما يميز منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو والصرف بالمعنى، فهو يرى أن تعدد

(١) ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ٣٧ - ٣٩.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٤٤.

الأوجه الإعرابية في مسألة ما لا يعني أن المتكلم مخير بينها يختار منها ما شاء؛ فالذي يحدد ذلك هو المعنى^(١).

ومن ذلك ما ذكره السامرائي في مسألة العطف على الشرط والجواب، فقد أوضح أنه إذا جاء فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط جاز فيه وجهان: الجزم على الإتياع، النصب، تقول: (إِنْ تَضْرِبْ خَالِدًا وَتُهِنَّهُ أَغْضَبْ عَلَيْكَ) بجزم الفعل المعطوف على الشرط، وتقول: (إِنْ تَضْرِبْ خَالِدًا وَتُهِنَّهُ أَغْضَبْ عَلَيْكَ) بنصبه، فالجزم على العطف، والنصب على المعية، وإن كان العطف بالفاء كان النصب على السببية^(٢)، وإن جاء الفعل بعد الجواب جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادةً على الوجهين السابقين^(٣)؛ فجوزا تعدد الأوجه الإعرابية هنا ليس أمرًا شكليًا أو اختياريًا بالمطلق، بل هو منوط بالمعنى، فلكل وجه إعرابي معنى خاص به^(٤).

ومن ذلك أيضًا ما ذكره في جواز رفع جواب الشرط بغير الفاء إذا وقع فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا؛ فإنه يجوز في الجواب وجهان: الرفع، والجزم، تقول: (إِنْ جِئْتِي أَرْزُكْ)، و(إِنْ جِئْتِي أَرْزُوكْ)، ولكل وجه معنى^(٥)، فجواز الوجهين الإعرابين لا يعني تطابق المعنيين؛ ولذا فإنه يمكن الإفادة من تعدد الأوجه الإعرابية في إثراء المعنى.

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٢٣٩/٢ - ٢٤١، الجملة العربية والمعنى، له، ٢٧٠.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤ - ١١٨.

(٣) ينظر: معاني النحو، ١١٨/٤، المقتضب، المبرد، ٦٣/٢، شرح المفصل، ابن يعيش، ٢٨٣/٤، أوضح المسالك، ابن هشام، ٢١٣/٤، التصريح بمضمون التوضيح، خالد الأزهرى، ٣٨٩/٤. ينظر: المرجع السابق، ١١٨/٤، الدراسة، ص ٢٨٨.

(٤) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤، الأصول، ابن السراج، ١٩٢/٢، الدراسة، الفصل الأول، المبحث السادس.

(٥) ينظر: معاني النحو، ١١٧/٤، سيبويه، ٦٦/٣ - ٦٧، المقتضب، ٦٦/٢، الأصول، ١٩٢/٢، الدراسة، ص ٢٨٨.

٦- التتبع والإحصاء :

تميز منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى باعتماده على التتبع والاستقصاء، ويصل ذلك إلى حد الإحصاء في العديد من المواضع؛ وذلك لرصد وحصر مواضع الاستعمال النحوي والصرفي وعلاقتها بالمعنى، لا سيما في القرآن الكريم، كما مر من قبل، وهو منهج يزيد من قوة الحكم ودقته؛ لأنه مبني على تتبع وإحصاء، وهو أمر يمكّن من التحليل الموضوعي للاستعمال اللغوي نحوًا وصرفًا، وقد اتخذ السامرائي من القرآن الكريم مصدرًا ونموذجًا بنى عليه آراءه في علاقة النحو والصرف بالمعنى.

ومن ذلك تتبعه للألفاظ التي أنث الفعل معها أو ذُكِر، وذلك في الاستعمال القرآني، وهي ألفاظ: الشفاعة، والموعظة، والضلالة، والعاقبة، والبيّنة، والصيحة، وهي ألفاظ مؤنثة لفظًا، ولكن الفعل مع كل منها جاء مذكّرًا في مواضع، ومؤنثًا في مواضع أخرى^(١)، ومن ذلك إحصاءه عشرة مواضع ورد فيها التعليل بـ(كي) للدلالة على التعليل ببيان الغرض الحقيقي، وأما (اللام) فقد وردت في مواضع كثيرة جدا للتعليل الحقيقي وغيره^(٢).

وكذلك الأمر في دراسته علاقة الصرف بالمعنى، فقد اتخذ من التتبع والإحصاء منهجًا له في العديد من المواضع، كإحصائه عدد مرات ورود صيغ المصادر في القرآن الكريم، نحو: صيغ (الكُفْر، والكُفُور، والكُفْران)، فقد وردت صيغة (الكُفْر) في سبعة وعشرين موضعًا، كلها بمعنى الكفر في الدين، ووردت صيغة (الكُفْران) في موضع واحد بمعنى جحود النعمة، ووردت صيغة (الكُفُور) في ثلاثة مواضع محتملةً المعنيين^(٣)، وغيره كثير^(٤).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٦٣/٢ - ٦٥.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٣٥٦/٣، الدراسة، ص ١٦٤.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٩، الدراسة، ص ٣٤٤.

(٤) ينظر: الدراسة، ص ٣٤٣-٣٤٥.

ويمكن الإفادة من منهجه في التتبع والإحصاء لدراسة التراكيب والأبنية وعلاقتها بالمعنى، ومعرفة استعمالها، وسياقاتها، ونحو ذلك، سواء في القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو في غيرهما من الشعر وكلام العرب؛ فإن ذلك يمكن أن يُفضي إلى درس نحوي في ضوء المعنى متميز بالشمول والدقة.

٧- القول بما يُفضي إلى الاتساع الدلالي:

تميز منهج السامرائي بأنه يأخذ بما يفضي إلى الاتساع الدلالي، وأعني بالاتساع الدلالي هنا القول بالآراء والاختيارات التي تؤدي إلى تعدد المعاني والدلالات في الجملة الواحدة، سواء أكان هذا التعدد ناتجًا عن تعدد صور الجملة وتركيبها، أم اختلاف العلامات الإعرابية.

ومن ذلك تقسيمه الجملة العربية من حيث دلالتها إلى جملة ذات دلالة قطعية، وجملة ذات دلالة احتمالية، فالقطعية هي التي تدل على معنى واحد، والاحتمالية هي التي تحتل أكثر من معنى^(١)، ومن الدلالة الاحتمالية أن يتضمن الكلام صيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والمعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الأعراف: ٥٦، ف(خوفًا) يحتمل المفعول لأجله، أي: لأجل الخوف، ويحتمل الحالية، أي: خائفين، ولو قيل: (خائفين وطامعين) لصارت الدلالة قطعية على الحالية، ويحتمل المفعولية المطلقة، أي: خائفين وطامعين^(٢).

بل إن السامرائي عقد بابًا سماه (التوسع في المعنى)^(٣)، وذكر فيه الوسائل التي تؤدي إلى توليد المعاني في الجمل^(٤)؛ ولذا فإن القول بالدلالة الاحتمالية للجملة يفتح الباب واسعًا للاتساع الدلالي، ومما يدل على منهج السامرائي نحو ذلك تقسيماته الأخرى

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١٧/١، الجملة العربية والمعنى، له، ١٢.

(٢) ينظر: معاني النحو، ١٨/١، الجملة العربية والمعنى، ١٦.

(٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى، ١٦٣.

(٤) ينظر: المرجع السابق، ٢٢٩.

للجملة من حيث الدلالة، فقد تحدث عن الجمل ذات الدلالات المتعددة^(١)، والجمل ذات الدلالات المتضادة^(٢)، وتأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة^(٣)؛ وكل ذلك من شأنه أن يفضي إلى الاتساع الدلالي، وقد اتضحت هذه الميزة في منهجه من خلال مجمل ما تم تناوله في هذه الدراسة، ويمكن أن نعد ما أسميته (المستويات الدلالية) داخلاً في ذلك.

٨- إثراء الدرس النحوي والصرفي:

يُعد ما قدمه السامرائي من خلال منهجه اتجاهاً جديداً ومميزاً في الدرس النحوي والصرفي، يستحق أن نقف عنده ونتأمله ونفيد منه في إثراء الدرس النحوي المعاصر وتطويره؛ فما قدمه يُعد إضافة منهجية، ونظرية، وتطبيقية يمكن الإفادة منها في إعادة النظر في الدرس النحوي والصرفي ومنهجية تناوله بحيث يكون ذلك كله في ضوء المعنى.

ويُعد منهجه في تناول الدرس النحوي والصرفي في ضوء المعنى إضافة متعمقة تتناول معاني النحو ودلالاته، وأغراضه ومقاصده، وسياقاته ومقاماته؛ إذ لا ينبغي أن يفصل الدرس النحوي عن كل ذلك؛ فمنهجه يشكل بداية تحول من الدرس النحوي في ضوء نظرية العامل، إلى الدرس النحوي في ضوء نظرية المعنى. ويرى الباحث أن اتجاه السامرائي هذا قد بدأ يؤتي أكله، ويعكس أثره؛ فقد أخذت بعض الأنظار المعاصرة في الاتجاه نحو المسار الذي سلكه، والمنهج الذي اتجه إليه؛ فبدأت بعض الدراسات تتناول النحو والصرف في ضوء المعنى، ومن الواضح أن هذه الجهود قد تأثرت بما ألفه السامرائي في ذلك، فنحت نحوه، وترسّمت خطاه^(٤).

(١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، ٨٣.

(٢) ينظر: المرجع السابق، ٨٨.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ١٠٠.

(٤) ينظر على سبيل المثال: النحو العربي أحكام ومعانٍ، محمد فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، ٢٠١٩م، وهو كتاب معاصر يُعنى بالأحكام والمسائل النحوية ومعاني النحو، وله أيضاً، الصرف العربي أحكام ومعانٍ، وهو كتاب منهجي يجمع بين الأحكام الصرفية ومعاني الأبنية، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، والشرح الحديث على متن الأجرومية في ضوء معاني النحو، بلال عيود السامرائي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١، ٢٠٢٢م - ١٤٤٤هـ. وهناك رسائل علمية اتجهت إلى ذلك، منها: الاختلاف الصيغي والتركيبي في موطأ مالك دراسة دلالية،

وربما تكون بعض المحاولات في هذه الاتجاه قد سبقت اتجاه السامرائي أو تزامنت معه^(١)؛ وكل ذلك يدل على أهمية هذا المنهج وأنه يمكن الاستفادة منه في الدرس النحوي.

ثانياً: المآخذ على منهج فاضل السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى:
مع ما ذكرته من مميزات ظهرت في منهج السامرائي في دراسته علاقة النحو والصرف بالمعنى، وهي مميزات لها قيمتها، ولها خطرهما في إثراء الدرس النحوي وتطويره، فإن هناك بعض المآخذ التي لا يخلو منها عمل، ولا تقلل من قيمة ما قدمه السامرائي في هذا المجال، ولكنها مآخذ تؤكد قيمة ما قدمه على مستوى النظرية والتطبيق، مع أهمية التنبيه إلى بعض الملاحظات في منهجه، وأبرزها ما يأتي:

١- التكلف والمبالغة في التفريق بين الجمل والتعبيرات المختلفة:

رغم ما تميز به السامرائي من دقة النظر النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى، فإنه يبدو في كلامه - أحياناً - شيء من التكلف في التفريق بين الجمل والتعبيرات المختلفة، وذلك على نحو ربما يصعب تصور أن المتكلم أراداه أو رمى إليه. ومن ذلك ما تناوله في باب (المعاني المشتركة لحروف الجر) في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ القصص: ١٥، حيث ذكر أن حرف الجر (على) في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ﴾ ليس بمعنى (في حين غفلة) تماماً^(٢)، بل بينهما فرق

عبدالله كمال أبو العلا أحمد، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٤٤٣ هـ - ٢٠١٣ م، حيث تناول علاقة النحو بالدلالة، وأشار إلى معاني النحو وما قدمه السامرائي في ذلك، ٥١، وللباحث نفسه أيضاً، ظاهرة تعدد التوجيه النحوي في كتب إعراب الحديث النبوي، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م، وتناول فيها تعدد التوجيه النحوي في الحديث النبوي، وعلاقته بالمعنى، ٢٣.

(١) ينظر: نحو القرآن، أحمد عبدالستار الجواري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، مكتبة اللغة العربية، بغداد، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، ونحو المعاني، له، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٧ م. وفكرة هذا الكتاب شبيهة إلى حد كبير بفكرة فاضل السامرائي، واتجاهه، ومنهجه الذي تناولته في هذه الدراسة، غير أن الدرس النحوي والصرفي وعلاقته بالمعنى كان عند السامرائي أوسع وأعمق، وأحمد الجواري ممن تتلمذ السامرائي عليهم؛ ولا يبعد أن يكون قد تأثر به في اتجاهه إلى دراسة معاني النحو، ولأحمد عبدالستار الجواري كتاب آخر أشار فيه إلى قضية النحو والإعراب والمعنى، ينظر: نحو التيسير دراسةً ونقد منهجي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

(٢) قد لا يكون بمعناه تماماً؛ فثمة فرق، ولكن الملاحظ هو التكلف في التفريق بين التعبيرين.

دقيق، كما يرى السامرائي، فنحن نقول: (هاجمه في وقت الغفلة) ولا نقول: (هاجمه على وقت الغفلة)، ونقول: (دخل المدينة في وقت العصر) ولا نقول: (على وقت العصر)^(١)، وفرّق بينهما بأن معنى قولنا: (هاجمه على غفلة) أي: أنه انتهاز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه، ومعنى (هاجمه في غفلة) أي: هاجمه وهو داخل في الغفلة، ف(على) تدل على أن المهاجم كان مستعلياً على الوقت، وتقيد السبق والتمكن، أما (في) فإنها تدل على أن الهجوم حدث في هذا الوقت؛ فالهجوم الأول أسبق من الثاني^(٢).

إن ما ذكره السامرائي من التفريق بين حرفي الجر (في) و(على) في التعبيرين السابقين، لا يخلو من تكلف؛ والذي دعاه إلى ذلك أخذه بالأصل في دلالة (في) على معنى الاحتواء، ودلالة (على) على معنى الاستعلاء، ومع التسليم بأن كل حرف منهما باقٍ على أصل معناه، فإنني لا أظن أن المتكلم العربي سيفرق بين (هاجمه على حين غفلة) و(هاجمه في حين غفلة)، والفرق الذي ذكره السامرائي بين التعبيرين لا يخلو من الصحة نظرياً باعتبار دلالة (على) و(في) على الأصل فيهما، ولكن التفريق بينهما على هذا النحو لا يخلو من تكلف.

ومن التكلف الظاهر لديه أيضاً ما ذكره في أسلوب الاستفهام من التفريق في همزة التسوية بين قولنا: (سواءً عليّ أحضرت أم غبت) و(سواءً عليّ حضورك وغيابك)، فقد ذكر أنهما ليسا متطابقين تماماً في المعنى؛ فالقول الأول يعني أنك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام ولا تُعنى به، فالأمران مستويان عندك، أما القول الثاني فهو نص على استواء الأمرين على سبيل الخبر، فما بعد همزة التسوية في القول الأول يُعد خبراً على سبيل التأوّل، أما في القول الثاني فإن استواء الأمرين فيه جاء على سبيل الإخبار نصّاً لا تأوّلًا^(٣).

(١) نسمع من يقول هذا وذلك.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٩٥/٣، الدراسة، ص ١٩٥.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٢٣٣/٤، الدراسة، ص ٣١٥.

وما ذكره السامرائي فيه تكلف ظاهر في التفريق بين الأساليب التي يكون مؤداها واحداً، وقد لا يُلتفت إلى مثل هذا الفرق - على التسليم بصحته - من قبل المتكلم، فهو فرق شكلي، والذي دعا السامرائي إلى ذلك أخذه بأن اختلاف المبنى دليل على اختلاف المعنى، بإطلاق.

ومن ذلك أيضاً تكلفه في تقدير معنى التفضيل في نحو قولهم: (هو أعدل من أن يكذب)، و(هو أعلم من أن يجهل)، و(هو أبخل من أن يجود)^(١)، فقد ذهب السامرائي إلى أن ظاهر هذا التعبير مشكل؛ لأننا إذا أولنا (أن) والفعل بالمصدر صار الكلام: (هو أعدل من الكذب، وأعلم من الجهل، وأبخل من الجود)، ولا معنى لذلك، وقد قدر سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب)، فيكون المعنى عنده: (أنت أعلم من صاحب الجهل)، و(أنت أعدل من صاحب الكذب)^(٢).

ولم يتفق السامرائي مع سيبويه في ذلك؛ لأن هذا التفريق لا يُعطي المعنى المراد، ولا مدح فيه؛ فهو تفضيل على الناقص، أو تنقيص من الفاضل، وقيل غير ذلك، وكله لا يؤدي المعنى المراد^(٣)، ثم أخذ السامرائي في تفسير هذا التركيب، وذهب فيه إلى رأي الرضي بأن (من) هنا ليست تفضيلية؛ فليس المراد تفضيل شيء على شيء، بل المراد التعبير بصيغة (أفعل) عن الزيادة في الوصف^(٤)، ثم أخذ السامرائي في تقديم المزيد من تأويل هذه التعبيرات، فذكر أنه ربما يكون أصلها: (أنت أعدل من أن تكون شخصاً يكذب)، و(هو أحلم من أن يكون شخصاً يجهل)، وهكذا؛ فيبقى التفضيل كما هو^(٥).

(١) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٣١٤/٤.

(٢) ينظر: معاني النحو، ٣١٤/٤، سيبويه، ٢١٣/١، حاشية الصبان، ٧٣/٣.

(٣) ينظر: معاني النحو، ٣١٤/٤، حاشية الصبان، ٧٣/٣.

(٤) ينظر: معاني النحو، ٣١٤/٤ - ٣١٥، وهذا الذي أراه في هذه التعبيرات، والتأمل فيها يدل على أنها لم يُرد بها معنى التفضيل على حقيقته، بل أُريد بها التعبير عن الزيادة في الوصف.

(٥) ينظر: معاني النحو ٣١٥/٤، الدراسة، ص ٣٣٢.

إن ما سبق يظهر مبالغة السامرائي في تفسير بعض التعبيرات، وتكلفه في إظهار الفروق بينها، وتقدير المحذوف فيها، وكان الأولى الاكتفاء بما ذهب إليه الرضي من القول بعدم إرادة معنى التفضيل في مثل هذه التعبيرات، وأن المراد هو مجرد التعبير عن الزيادة في الوصف، أو اعتبار مثل هذه التعبيرات تراكيب محفوظة صيغت لأداء معانٍ معينة، دون حاجة إلى التكلف والمبالغة في التأويل والتقدير.

٢- عدم تفريقه بين بعض الأبنية:

ربما يكون قد فات السامرائي التفریق بين بعض الأبنية التي ذكرها، والتأمل فيها وفق منهجه يكشف عن فرق بينها، ومن ذلك عدم تفريقه في أبنية المبالغة بين بناءي (مُفْعَال) و(فَاعُول) في الدلالة على المبالغة^(١)، فهما بناءان متشابهان من حيث عدد أحرفهما، ولكن بناء (فاعول) يمتاز عن (مُفْعَال) باشتماله على صوتي مد هما الألف والواو؛ ولذا فإن دلالة (فاعول) على المبالغة أشد من دلالة (مُفْعَال)؛ فإن امتداد الصوت فيه دلالة على امتداد الفعل أو الأثر أو الصوت، ونلاحظ ذلك في أسماء الآلات التي جاءت على هذا البناء، نحو: السَّاطُور، والتَّاعُور، والتَّاقُور، وغيرها، فهذه الآلات فيها معنى علو الصوت أو شدة الفعل، فكما دلَّت صيغة (فاعول) على المبالغة في القيام بالفعل في اسم الآلة^(٢)؛ فكذلك الأمر في المبالغة.

ومن ذلك أيضًا عدم تفريقه بين بناءي (مُفْعَل) و(مُفْعَال) في دلالتهما على المبالغة، فقد ذكر أن البناءين يدلان على معنى المبالغة، وأنها استعيرا من أوزان اسم الآلة للدلالة على المبالغة في الفعل؛ حتى صار الموصوف بهما كأنه آلة لهذا الفعل^(٣)، وظاهر كلام السامرائي وغيره ممن نقل عنهم أن دلالة البناءين على المبالغة متماثلة، ولكن هذا القول لا يتسق مع قاعدة (زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى)، ولا مع قاعدة أن (العدول عن صيغة إلى أخرى يصحبه عدول عن معنى إلى آخر)؛ ولهذا فإنني أرى

(١) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ١٠١ - ١٠٢.

(٢) ينظر: معاني الأبنية، ١١١، الدراسة، ص ٤١٠.

(٣) ينظر: معاني الأبنية، ٩٨ - ٩٩.

أن هذين البناءين بينهما فرق دقيق في المعنى؛ فإن عدد حروف (مَفْعَال) أكثر من عدد حروف (مَفْعَل)؛ وفي الأول حرف مد دون الثاني؛ فدل ذلك على أن المبالغة بصيغة (مَفْعَال) أقوى من (مَفْعَل)، وقد فرقت بين دلالة البناءين في اسم الآلة، إذ جعلت (مَفْعَالًا) للآلات الصغيرة، و(مَفْعَالًا) للآلات الكبيرة فعلاً أو أثرًا^(١)؛ فكانت صيغ المبالغة تبعاً لما نقلت عنه.

٣- المبالغة في المزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي وعلوم أخرى:

اتضح مما سبق تناوله في ثنايا هذه الدراسة، وما سبق ذكره من سمات ومميزات لمنهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى أنه يمزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي، وعلوم أخرى، كعلم التفسير، وعلوم القرآن، وعلم متن اللغة، فقد اعتمد كثيراً على مصادر تلك العلوم وأعلامها، وشكلت تلك العلوم رافداً مهماً لمنهجه في تناول علاقة النحو والصرف بالمعنى؛ وقد صرّح هو بذلك، وظهر واضحاً جلياً في كتبه^(٢).

وبقدر ما كانت هذه سمة وميزة حسنة مكنته من إبراز معاني النحو والصرف، فإنها قد تنطوي على تداخل منهجي بين العلوم؛ فيمتزج ما هو نحوي بما هو بلاغي وما هو من علم التفسير وعلوم القرآن؛ ولذا فإننا بحاجة إلى ضبط الأدوات المستخدمة في هذا المنهج؛ حتى نحقق دراسة النحو والصرف في ضوء المعنى دون أن يتداخل ذلك أو يلتبس بعلوم أخرى، وقد يتعذر ذلك، خاصة في ظل الاتجاه نحو تكامل العلوم وترافدها؛ فإن تلك العلوم ولا سيما علم البلاغة لا يستغني عنها المشتغل بمعاني النحو.

والحق أن الدرس النحوي في أصله وثيق الصلة بالدرس البلاغي، أو هو أسبق إلى البلاغة من غيره، فقد كان للنحاة الأوائل فضل السبق إلى تناول مباحث بلاغية في

(١) ينظر: الدراسة، ص ٤٠٩.

(٢) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ١/١٠.

ثنايا مصنفاتهم، وذلك قبل أن يستقل علم البلاغة بالدرس في قرون لاحقة؛ مما يؤكد الصلة الوثيقة بين العلمين، بل فضل النحو والنحاة على علم البلاغة^(١).

ولعل من أدل الأمور على تأثر السامرائي بالدرس البلاغي وتداخله في منهجه أنه استقى عنوان كتابه (معاني النحو) مما ذكره عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الإعجاز)؛ فقد ورد هذا المفهوم لدى عبدالقاهر إحدى وعشرين مرة^(٢)، قاصداً به ما دعا إليه السامرائي في منهجه من ربط النحو بالمعنى، فسار السامرائي على هداه في تتبع معاني النحو بوصفه نظماً، إذ النظم "هو تَوَجِّي معاني النحو، وأحكامه، وفروقه، ووجوهه، والعمل بقوانينه وأصوله"^(٣)، وهو ما قام به السامرائي في منهجه، فقد تتبع الفروق، وقَلَّب الوجوه، وتَلَمَّس المعاني.

٤- المبالغة في نقد النحاة الأوائل بعدم عنايتهم بالمعنى:

ظهر من خلال كلام السامرائي في مطلع هذه الدراسة وفي ثناياها أن من أهم الدوافع لديه لاختيار هذا المنهج في دراسة علاقة النحو والصرف بالمعنى، هو أن الذي غلب على دراسة النحو هو العناية بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات، وقلة العناية بالمعنى؛ ولهذا ذهب إلى أن كثيراً من المسائل المتعلقة بالمعنى لا تزال بحاجة إلى نظر وبحث^(٤)، وإلى مثل ذلك ذهب في الأبنية ومسائل الصرف، فهو يرى أن النحاة الأوائل لم يُؤلوا دلالة البنية ومعناها ما تستحق من الأهمية، وأن عنايتهم اتجهت - غالباً - إلى النظر في شروط الصيغ، ومقيسها ومسموعها، ووضع القواعد الضابطة لذلك، وإن لم يُغفلوا طرفاً من تلك المعاني^(٥).

(١) ينظر: أثر النحاة في البحث البلاغي، عبدالقادر حسين، دار غريب، القاهرة، دون ط، ١٩٩٨م، ٤، ٥٥ وما بعدها. والشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنى، عبدالسلام السيد حامد، دار غريب، القاهرة، دون ط، ٢٠٠٢م، ٣٥ وما بعدها.

(٢) ينظر: دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني.

(٣) المرجع السابق، ٤٥٢.

(٤) ينظر: معاني النحو، فاضل السامرائي، ٨/١.

(٥) ينظر: معاني الأبنية، فاضل السامرائي، ٥.

إن ما ذكره السامرائي فيه قدر من الصحة، ولكن فيه أيضًا قدرًا من المبالغة في ذلك، فإن النحاة واللغويين قد تناولوا العديد من جوانب المعنى وعلاقتها بالنحو والأبنية، وإن لم يكن ذلك بالمنهج الذي اتبعه السامرائي، ومما يدل على ذلك منهج السامرائي نفسه؛ فقد أكثر من النقل عنهم وعن غيرهم في العلوم الأخرى، فلا تكاد تخلو مسألة لديه من النقل عنهم في تأصيل المسائل والإشارة إلى المعاني نحوًا وصرافًا.

ويأتي سيبويه على رأس النحاة الأوائل الذين تناولوا المعنى واهتموا به منذ وقت مبكر، فقد عُني بالمعنى، والسياق، وأقام علاقة وثيقة بين المعنى والأداء الصوتي للكلام والشعر، وكان المعنى لديه هو الموجّه للدرس النحوي، والفيصل في الحكم على التراكيب والأساليب من حيث الصواب والخطأ^(١)، وهناك من الباحثين من عارض القول: بأن النحاة لم يهتموا بالمعنى^(٢)، وذهب إلى أن المعنى كان حاضرًا لديهم، بل كان أساسًا في تعليل كثير من الظواهر النحوية، وذا أثر واضح في توجيه دراساتهم، وأن اختلافاتهم النحوية كانت عائدة إلى التفاوت في فهم معاني الباب النحوي أو الظاهرة النحوية^(٣).

ولكن النحاة لم ييؤبوا موضوعات النحو ولم يبنوها على المعاني والدلالات، بل بنوها على مقتضى العامل والمعمول، فضموا المرفوعات إلى نظائرها، والمنصوبات إلى أخواتها، والمخفوضات إلى بعضها، وهكذا؛ فجاء تبويبهم لموضوعات النحو وفق (نظرية العامل)، لا وفق (نظرية المعنى)، وإن كان لا يُتصور انفكاك النحو عن المعنى بحال.

وأرى أن السامرائي وإن أنحى باللائمة على النحاة لأنهم لم يولوا معاني النحو ما تستحقه من العناية فإنه لم ينكر جهودهم في تناول المعنى بشكل أو بآخر، ولكن النظر في منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى يظهر لنا المعنى

(١) ينظر: نظرية المعنى في كتاب سيبويه، عماد زاهي ذيب نعامنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ١٩٩٩م، ٢٧٧.

(٢) ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء، عمّان، ط ١، ١٤٢٧هـ -

٢٠٠٦م، ٨ - ٩.

(٣) ينظر: المرجع السابق، ٤١٩، ٤٢٢.

الذي يريد، فهو لا يريد المعنى تابعاً أو عابراً، بل يريده أساساً للدرس النحوي، وعميقاً عمقاً يظهر معاني التراكيب والأبنية على وجه دقيق؛ حتى تتمايز الجمل والألفاظ والأساليب المختلفة، وتظهر دقة التركيب والبناء في التعبير عن المعاني؛ فيتجلى بذلك جمال النحو وبهاؤه، ويعود إليه روحه وصفاءه، وهذا ما رأيناه في منهجه الذي بدا واضحاً في هذه الدراسة.

أما المنهج الذي غلب على الدرس النحوي لدى النحاة، وما أدى إليه من عناية كبيرة بالعامل النحوي وأثره، والعلامات الإعرابية المختلفة، وغير ذلك، فإنه يحسن بنا أن نلتمس لهم العذر؛ فإنهم وضعوا قواعد النحو، وحفظوها لنا، وشرحوا مسائله، وبسطوا أحكامه، وضبطوا كل ذلك ضبطاً شاملاً محكماً دقيقاً؛ وكان ما فعلوه متسقاً مع طبيعة نشأة النحو وتأسيسه، ومتطلبات حفظه وبنائه؛ ومصنفاتهم النحوية الواسعة العميقة خير شاهد على ذلك، ولا حرج بعد ذلك أن نشيد بنياناً إلى بنيانهم، ونعيد درس النحو في ضوء المعنى؛ حتى يستوي النحو قوياً بقواعده، واسعاً في معانيه ودلالاته، قريباً إلى الفهم والذوق في تناوله^(١).

(١) تباينت آراء الباحثين في تحديد منزلة النحو في نظرية النحو العربي، فمنهم من يرى أن عناية النحاة بالشكل غلبت على عنايتهم بالمعنى، ومنهم من يرى أن عنايتهم بالمعنى كانت كبيرة، بل ربما غلبت في جانب منها على الضوابط والمعايير الأخرى التي يتطلبها وصف اللغة، فقد تناولوا المعنى على مستوى المفردات والتراكيب، وشكّل المعنى لديهم أصلاً نظرياً مهماً، وضابطاً من ضوابط تشكيل العلاقة بين العامل والمعمول، وقد ظهر لي أن السامرائي أقرب إلى القسم الأول الذي يرى أن عنايتهم بالشكل غلبت على عنايتهم بالمعنى. ينظر: منزلة المعنى في نظرية النحو العربي، لطيفة إبراهيم محمد النجار، الجامعة الأردنية، ١٩٩٥م، ٥، ٢٤، ٣١١، والبنى النحوية وأثرها في المعنى، أحمد عبد الله حمود العاني، جامعة بغداد، كلية الآداب، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، ٣٧٤.

الخاتمة

وهكذا اتضح من خلال ما تناولته هذه الدراسة جهود السامرائي وأهمية منهجه وأثره في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى؛ فقد كان المعنى هو الموجّه له في فهم الأبنية والتراكيب بمختلف صورها، وهو الفيصل في تحليل الأوجه الإعرابية وتفسيرها، والموازنة بين التراكيب والأبنية والتفريق بينها، فحيثما زادت المباني زادت المعاني تبعاً لها، وحيثما اختلفت المباني اختلفت المعاني كذلك، فليس تركيب ما مطابقاً تماماً لتركيب آخر في المعنى، وليست البنية الواحدة مطابقة تماماً لأختها التي تشبهها في المعنى؛ فثمة تمايز دلالي بين التراكيب والأبنية يفرضه طبيعة اللغة وقانونها العام، والمنطق اللغوي الذي لا يقبل التسوية التامة في المعنى بين الدوالّ ومدلولاتها.

وقد أنحى السامرائي - كما رأينا - باللائمة على النحاة الأوائل؛ لأنهم - فيما يرى - لم يتناولوا كثيراً من جوانب المعنى بالدرس، ولم يولوها ما تستحقه من النظر، وانصبت جهودهم على أحكام النحو وقواعده، وإن لم يغفلوا المعنى البتة، وقد بينت رأبي في ذلك، وأن كلام السامرائي لا يصح على إطلاقه، بل إنه لا يخلو من مبالغة؛ فإنه لا يمكن تصور انفكاك النحو عن المعنى أصلاً، ولعل السامرائي كان يقصد المعاني والدلالات العميقة للتراكيب والأبنية، بما يظهر دلالاتها الدقيقة، ويكشف عن الفروق الدقيقة بينها في المعنى.

ولذلك فإن جهود السامرائي ومنهجه قد تخففت كثيراً من تناول أحكام النحو وقواعده، بل إنه قصد إلى ذلك قصداً؛ فليس النحو عنده عاملاً ومعمولاً وعلامة إعرابية فحسب، بل شيء أبعد من ذلك وأهم، فالمعنى لديه هو الأساس والموجّه للنظر في أبواب النحو المختلفة، وقد اتضح بجلاء منهجه في ذلك، وظهرت ملامح الدرس النحوي والصرفي لديه كما بينتها في مواضعها من هذه الدراسة.

وبعد، فإنه في ضوء منهج هذه الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وبناءً على ما تناولته فيها، يمكن أن نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي على النحو التالي:

■ أولاً: النتائج:

(١) هناك أسباب وبواعث ذاتية وموضوعية أدت إلى توجه فاضل السامرائي إلى منهجه في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، وقد تمثلت تلك البواعث في نزعتة العقلية والتعليلية، وتأثره ببعض النحاة الذين اهتموا بالمعنى، واتجاهه نحو إظهار التمايز بين ما تشابه أو اختلف في ظاهره من أبنية القرآن الكريم، وجُمَله، وأساليبه، وقلة عناية النحاة الأوائل بالمعنى.

(٢) يُعد فاضل السامرائي نموذجاً فريداً في الدرس النحوي المعاصر؛ وذلك لما امتاز به من دراسة النحو والصرف في ضوء المعنى، معتمداً على منهج وصفي تحليلي تعليلي شمل جُلَّ أبواب النحو، وشطرًا من أبواب الصرف؛ ولذلك فإن ما قدمه يُعد إضافة نظرية ومنهجية وتطبيقية يمكن الاستفادة منها في الدرس النحوي.

(٣) اعتمد فاضل السامرائي في منهجه على العديد من القرائن في درسه علاقة النحو بالمعنى، وهي: الإعراب، والسياق، والمقام، والمغايرة التركيبية بين الجمل، والنغمة الصوتية، واعتبار الأصل.

واتسم في ذلك بالعديد من السمات، وهي: تحليل الاستعمال القرآني وتعليه، والموازنة السياقية والدلالية بين التراكيب، والاستدراك على النحاة من باب المعنى في العديد من المسائل النحوية، والمزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي، والتحليل الدلالي للتراكيب، وحمل جواز تعدد الأوجه الإعرابية على تعدد المعنى، والتنوع والاستقصاء لأوجه الاستعمال المختلفة، ودقة النظر النحوي، والاتساع الدلالي، والقول بعدم الترجيح، والقول بعدم زيادة الحرف، والاعتماد على

الدلالة الاحتمالية في التناول والتحليل، والقول بتفاوت المستويات الدلالية بين الجمل والأساليب الدالة على المعنى الواحد.

(٤) اعتمد السامرائي على العديد من القرائن في درسه علاقة الصرف بالمعنى، وهي: دلالة الاسم على الثبوت ودلالة الفعل على التجدد والحدوث، والغدول عن صيغة إلى أخرى، ودلالة تقارب الأبنية على تقارب الدلالة، والنغمة الصوتية، وإلحاق التاء ببنية الكلمة.

واتسم في ذلك بالعديد من السمات، وهي: تحليل الاستعمال القرآني للأبنية، وتحليل دلالة الأبنية من خلال أوزانها، والتتبع والاستقصاء، واستدراكه على النحاة في دلالات الأبنية، ودقة نظره الصرفي في علاقة البنية بالمعنى، والموازنة الدلالية بين الأبنية، والقول بتفاوت المستويات الدلالية بين الأبنية الدالة على المعنى الواحد.

(٥) امتاز منهج السامرائي في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى بالعديد من المميزات، منها: الاعتماد على النص القرآني - غالبًا؛ بوصفه النص العربي الأكمل ذا الدلالات الدقيقة على مستوى الأبنية والتراكيب والأساليب، والموازنة بين الأبنية والتراكيب من خلال السياقات والمقامات المختلفة، وحسن استدراكه على النحاة واختياراته وآرائه في بعض المسائل النحوية، والإفادة من الدرس البلاغي والعلوم الأخرى لإثراء منهجه لدراسة النحو في ضوء المعنى، والتتبع والإحصاء لعدد من الصور المختلفة للأبنية والتراكيب، والقول بما يُفضي إلى الاتساع الدلالي، وإثراء الدرس النحوي من خلال دراسته في ضوء المعنى.

(٦) يمكن النظر إلى ما قدّمه فاضل السامرائي من جهود على مستوى النظرية والمنهج والتطبيق بوصفه إضافة مميزة إلى جهود النحاة الأوائل، فإنهم قدموا جهودًا عظيمة في إرساء قواعد النحو وتأصيلها، وبنائها ورسم حدودها، وبسط أبوابها ومسائلها، ومصنفاتهم خير دليل على ذلك، وكانت عنايتهم بالمعنى تابعة لعنايتهم

بقواعد النحو، ومنهج السامرائي يضيف إلى ما قدمه النحاة مزيدًا من العناية بالمعنى، والتوسع في ذلك؛ حتى يكون المعنى أساسًا ومنطلقًا لدراسة النحو وتناوله.

(٧) ومع ما قدمه فاضل السامرائي من جهود في درسه علاقة النحو والصرف بالمعنى، فإنه قد يؤخذ عليه بعض المآخذ والملاحظات، منها: التكلف والمبالغة في التفريق بين الجمل والأساليب المختلفة التي يكون مؤدّاها واحدًا، وعدم تفريقه في المعنى بين بعض الأبنية التي يقتضي منهجه التفريق بينها، والمبالغة في المزج بين الدرس النحوي والدرس البلاغي وعلوم أخرى، وهو مزج له إيجابياته، وله محاذيره، وكذلك مبالغته في نقد النحاة الأوائل بعدم عنايتهم بالمعنى، وقد اتضح جليًا أنه اعتمد عليهم كثيرًا بنقل آرائهم وتحليلها والبناء عليها، وقد بينت تلك المآخذ والملاحظات في مواضعها من الدراسة.

■ التوصيات والمقترحات:

(١) يرى الباحث أنه يمكن الاستفادة من جهود فاضل السامرائي ومنهجه لإثراء الدرس النحوي المعاصر، وذلك من خلال دراسة أبواب النحو، ومسائله وأحكامه، وأبواب الصرف وقضاياها، في ضوء المعنى؛ لإظهار جمال الدرس النحوي والصرفي، وتقريبه إلى ذائقة الدارسين، وقد بدأت بعض الدراسات الحديثة في الاتجاه نحو ذلك متأثرة بمنهج السامرائي فيه.

(٢) إعادة النظر في الدراسات النحوية التراثية في ضوء المعنى؛ لإبراز ما قدمه النحاة الأوائل في ذلك، والبناء عليه بمزيد من النظر والتطوير في ضوء جهود السامرائي ومنهجه في درسه علاقة النحو بالمعنى.

قائمة المصادر والمراجع^(*)

■ أولاً: الكتب:

- (١) **أبنية الأسماء والأفعال والمصادر**: ابن القطّاع الصقلي، (ت ٥١٥هـ)، تحقيق: أحمد محمد عبدالدايم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، دون ط، ١٩٩٩م.
- (٢) **أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية**: فاضل صالح السامرائي، دار الرسالة، بغداد، ط ١، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
- (٣) **الإتقان في علوم القرآن**: جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المدينة المنورة، دون ط، دون تا.
- (٤) **أثر النحاة في البحث البلاغي**: عبدالقادر حسين، دار غريب، القاهرة، دون ط، ١٩٩٨م.
- (٥) **أدب الكاتب**: ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ت ٢٧٦هـ)، محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، دون ط، دون تا.
- (٦) **ارتشاف الضرب من لسان العرب**: أبو حيان الأندلسي، (ت ٧٤٥هـ)، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٨٩٨م.
- (٧) **إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك**: برهان الدين إبراهيم بن قتيبة الجوزية، (ت ٧٦٧هـ)، تحقيق: محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م.
- (٨) **أسئلة بيانية في القرآن الكريم**: فاضل صالح السامرائي، مكتبة الصحابة، الشارقة، مكتبة التابعين، القاهرة، ط ١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

^(*) مع حفظ الألقاب لجميع العلماء، والأساتذة، والمؤلفين، والمحققين.

٩) أسرار البيان في التعبير القرآني: فاضل صالح السامرائي، (أصل هذا العنوان محاضرة ألقاها ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم)، عام ٢٠٠٢م، وهي مخطوطة.

١٠) أسرار العربية: أبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد، (ت ٥٧٧هـ)، تحقيق: محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، دون ط، دون تا.

١١) إسفار الفصح: أبو سهل الهروي، محمد بن علي بن محمد، (ت ٤٣٣هـ)، تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد القشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٠هـ.

١٢) الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي، (ت ٩١١هـ)، تحقيق: عبدالإله نبهان، وغازي مختار طليعات، مجمع اللغة العربية، دمشق، دون ط، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٣) أشعار الشعراء الستة الجاهليين: اختيار الأعلام الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى، (ت ٤٧٦هـ)، شرح وتعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي، ملتزم الطبع والنشر: عبدالحميد أحمد حنفي، مصر، ط ٣، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م.

١٤) إصلاح المنطق: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، (ت ٢٤٤هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط ٤، ١٩٤٩م.

١٥) الأصمعيات: اختيار الأصمعي، أبي سعيد عبدالملك بن قُريب، (ت ٢١٦هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام محمد هارون، ط ٥، بيروت، دون ط، دون تا.

١٦) الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، دون ط، دون تا.

١٧) الأصول في النحو: ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل، (ت ٣١٦هـ)، تحقيق: عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

١٨) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد، (ت ٥٧٧هـ)، المكتبة العصرية، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

١٩) الاقتراح في أصول النحو وجدله: جلال الدين السيوطي، (ت ٩١١هـ)، تحقيق وشرح: محمود فجّال، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

٢٠) أمالي ابن الشجري: ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة، (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

٢١) الأمالي: أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون، (ت ٣٥٦هـ)، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبدالجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م.

٢٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف، (ت ٧٦١هـ)، تحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، دون تا.

٢٣) الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الرّجّاجي، عبدالرحمن بن إسحاق، (ت ٣٣٧هـ)، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط ٣، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

٢٤) الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن، (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط ٣، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٢٥) الإيضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب النحوي، أبو عمرو عثمان بن عمر، (ت ٦٤٦هـ)، تحقيق: موسى بناي العلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، دون ط، دون تا.

٢٦) بحوث ودراسات في اللهجات العربية: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دون ط، دون تا.

- (٢٧) **بدائع الفوائد**: ابن قَيِّم الجوزيَّة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدين، (ت ٧٥١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، دون ط، دون تا.
- (٢٨) **البرهان في علوم القرآن**: بدر الدين الزركشي، محمد بن عبدالله، (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، دمشق، ط ١، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م.
- (٢٩) **بلاغة الكلمة في التعبير القرآني**: فاضل صالح السامرائي، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- (٣٠) **تاج العروس من جواهر القاموس**: السيد مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، (ت ١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، دون ط، دون تا.
- (٣١) **تأويل مشكل القرآن**: ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، دون تا.
- (٣٢) **التبيان في إعراب القرآن: العُكْبَرِيّ**، أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العُكْبَرِيّ، (ت ٦١٦هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، دون ط، دون تا.
- (٣٣) **تحبير التيسير في القراءات العشر**: ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف، (ت ٨٣٨هـ)، تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان، عمَّان، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- (٣٤) **تحقيقات نحوية**: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمَّان، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- (٣٥) **تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد**: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف، (ت ٧٦١هـ)، تحقيق: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٣٦) التذليل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، (ت ٧٤٥هـ)، تحقيق: حسن هندأوي، دار القلم، دمشق، (الأجزاء ١ - ٥)، والأجزاء الأخرى، در كنوز إشبيليا، ط ١، دون تا.

٣٧) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي الجياني، (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، الجمهورية العربية المتحدة، وارة الثقافة، ١٣٧٨هـ - ١٩٦٧م.

٣٨) التصريح بمضمون التوضيح: خالد الأزهري، خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي، المعروف ب(الوقاد)، (ت ٩٠٥هـ)، تحقيق: عبدالفتاح بحري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

٣٩) التصريح بمضمون التوضيح: خالد الأزهري، وبهامشه حاشيته للشيخ ياسين بن زين الدين العُلَيمي الحمصي، (ت ١٠٦١هـ)، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الفكر، دون ط، دون تا.

٤٠) التطور النحوي للغة العربية: برجشتراسر، (محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة ١٩٢٩م)، أخرجه وصححه وعلق عليه: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٤١) التعبير القرآني: فاضل صالح السامرائي، دار عمّار، عمّان، ط ٤، ١٤٢٧ - ٢٠٠٦م.

٤٢) التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، (ت ٨١٦هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ.

٤٣) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: بدر الدين الدماميني، محمد بن أبي بكر بن عمر، (ت ٨٢٧هـ)، تحقيق: محمد عبدالرحمن محمد المفدّي، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

- ٤٤) تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني):
الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الألوسي، (ت ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي
عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- ٤٥) تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،
(ت ٧٤٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، وزكريا عبدالمجيد
النوتي، وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- ٤٦) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاوي، ناصر الدين أبو
سعيد عبدالله بن عمر، (ت ٦٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء
التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
- ٤٧) تفسير البقاعي (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعي، برهان الدين
أبو الحسين إبراهيم بن عمر البقاعي، (ت ٨٨٥هـ)، تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي،
دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- ٤٨) تفسير التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير
الكتاب المجيد): الطاهر بن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد،
(ت ١٣٩٣هـ)، الدار التونسية، تونس، دون ط، ١٩٨٤م.
- ٤٩) تفسير الخطيب الإسكافي (درة التنزيل وغرة التأويل): الخطيب الإسكافي، أبو
عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي، (ت ٤٢٠هـ)، تحقيق: محمد مصطفى
أيديدن، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١.
- ٥٠) تفسير الرّازي (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير): فخر الدين الرّازي، أبو عبدالله
محمد بن عمر بن الحسن الرّازي، (ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
ط ٣، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠١م.

٥١) تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل): الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، وفتحي عبدالرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

٥٢) تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير): الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (ت ١٢٥٠ هـ)، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، دون ط، دون تا.

٥٣) تفسير القرآن الكريم (التفسير القيم): ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدين، (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٤١٠.

٥٤) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، (ت ٣١٠ هـ)، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، عبدالسند حسن يمامة، دار هجر، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

٥٥) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية، (ت ٥٤٢ هـ)، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافى محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ١٤٢٢ هـ.

٥٦) تفسير الكرمانى (غرائب التفسير وعجائب التأويل): الكرمانى، أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر برهان الدين الكرمانى، (ت ٥٠٥ هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت دون ط، دون تا.

٥٧) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان): القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر، (ت ٦٧١ هـ)، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

٥٨) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٥٩) تفسير النَّسْفِي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النَّسْفِي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، (ت ٧١٠هـ)، تحقيق: يوسف علي بديوي، مراجعة: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

٦٠) تهذيب اللغة: الأزهرى، محمد بن أحمد الهروي، (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١م.

٦١) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ابن قاسم المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م.

٦٢) الجنى الداني في حروف المعاني: ابن قاسم المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

٦٣) الجملة العربية تأليفها وأقسامها: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمّان، ط ٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م.

٦٤) الجملة العربية والمعنى: فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٦٥) الجمل في النحو: أبو القاسم الرَّجَّاجِي، عبدالرحمن بن إسحاق، (ت ٣٣٧هـ)، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٦٦) الجمل في النحو: المنسوب إلى: الخليل بن أحمد الفراهيدي، (ت ١٧٠هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط ٥، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

٦٧) جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م.

٦٨) ابن جني النحوي: فاضل صالح السامرائي، دار النذير، جامعة بغداد، دون ط، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.

٦٩) الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي، (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

٧٠) حاشية التصريح بمضمون التوضيح: ياسين العليمي، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الفكر دون ط، دون تا.

٧١) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: الخُصري، محمد مصطفى حسن الخُصري، (ت ١٢٨٧هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٧٢) حاشية الصَّبَّان على شرح الأشموني: الصَّبَّان، أبو العرفان محمد بن علي الصَّبَّان، (ت ١٢٠٦هـ)، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون ط، دون تا.

٧٣) حاشية ياسين على شرح الفاكهي لقطر الندى: ياسين بن زين الدين الحمصي الشافعي، (ت ١٠٦١هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط ٢، ١٣٩٠هـ - ١٩٧١م.

٧٤) الحدود في علم النحو: الشَّهاب الأَبْذِي، أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأَبْذِي، (ت ٨٦٠هـ)، تحقيق: نجاه حسن عبدالله نولي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد ١١٢، السنة ٣٣، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

٧٥) خزنة الأدب وئبُّ لُبَّاب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي، (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

٧٦) الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، (ت ٢٩٩هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دون ط، دون تا.

- (٧٧) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: فاضل صالح السامرائي، دار النذير، بغداد، دون ط، ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م.
- (٧٨) دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبدالخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة، دون ط، دون تا.
- (٧٩) دراسات في اللغة: إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، دون ط، ١٩٦١م.
- (٨٠) درة الغوّاص في أوهام الخواصّ: الحريري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري، (ت ٥١٦هـ)، تحقيق: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- (٨١) دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، أبو بكر عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، (ت ٤٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دون ط، دون تا.
- (٨٢) ديوان زياد الأعجم: تحقيق: يوسف حسين بكار، دار المسيرة، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (٨٣) ديوان الفرزدق: تحقيق: علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- (٨٤) ديوان قيس بن الملوّح: رواية أبي بكر الوالي، دراسة وتعليق: يسري عبدالغني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- (٨٥) ديوان الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: تحقيق: عبدالعزيز الكرم، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
- (٨٦) ديوان بكر بن النّطّاح: صنعة: حاتم صالح الضامن، مطبعة المعارف، بغداد، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
- (٨٧) ديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين، دار بيروت، بيروت، دون ط، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (٨٨) ديوان الأعشى الكبير: الأعشى، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميزت، القاهرة، دون ط، دون تا.

- ٨٩) ديوان جرير: بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، دون تا.
- ٩٠) ديوان الراعي النميري: شرح: واضح الصمد، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٦٤١ هـ - ١٩٩٥ م.
- ٩١) ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، دون تا.
- ٩٢) ديوان رؤبة بن العجاج: تحقيق: وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، دون ط، دون تا.
- ٩٣) ديوان جميل بثينة: دار صادر، بيروت، دون ط، دون تا.
- ٩٤) ديوان امرئ القيس: تحقيق: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
- ٩٥) ديوان الحطيئة: بشرح ابن السكيت والسكري، تحقيق: نعمان أمين طه، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، دون ط، دون تا.
- ٩٦) ديوان كعب بن زهير: صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري، تحقيق: حنّان نصر الحنّاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
- ٩٧) ديوان العجاج: رواية عبدالملك بن فريب الأصمعي وشرحه، تحقيق: عبدالحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، دون ط، دون تا.
- ٩٨) السيرة النبوية: ابن هشام، جمال الدين عبدالملك بن هشام بن أيوب، (ت ٢١٣ هـ)، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، دون ط، دون تا.
- ٩٩) شرح التسهيل (المساعد على تسهيل الفوائد): ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل، (ت ٧٦٩ هـ)، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.

١٠٠) شرح كتاب سيبويه: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي، (ت ٣٦٨هـ)، تحقيق: أحمد حسن مهدي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٨م.

١٠١) شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ابن الناظم، أبو عبيد الله بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن مالك، (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

١٠٢) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الرضي الإستراباذي، محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق: حسن محمد إبراهيم الحفظي، ويحيى بشير المصري، الإدارة العامة للثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط ١، الجزء الأول، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، الجزء الثاني، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

١٠٣) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل، (ت ٧٦٩هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة، ط ٢٠، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

١٠٤) شرح الرضي على شافية ابن الحاجب، مع شرح شواهده لعبدالقادر البغدادي صاحب خزنة الأدب، (ت ١٠٩٣هـ): الرضي الإستراباذي، محمد بن الحسن، (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزُّفْزَف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

١٠٥) شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف، (ت ٧٦١هـ)، تحقيق: عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ط ١، ١٩٨٤م.

١٠٦) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك): علي بن محمد الأشموني، (ت ٩٢٩هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ٢، دون تا.

١٠٧) شرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصللي، (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

١٠٨) شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف، (ت ٧٦١هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، ط ١١، ١٣٨٣هـ.

١٠٩) شرح الدماميني على مغني اللبيب: الدماميني، بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني، (ت ٨٢٨هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٨، ٢٠٠٧م.

١١٠) شرح قواعد الإعراب: محمد مصطفى القوجري شيخ زاده، (ت ٩٥٠هـ)، دراسة وتحقيق: إسماعيل إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

١١١) شرح التسهيل (شرح تسهيل الفوائد): ابن مالك، جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الجياني، (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق: عبدالرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

١١٢) شرح التسهيل (تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد): ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش، (ت ٧٧٨هـ)، تحقيق: علي محمد فاخر، وجابر محمد البراجة، وإبراهيم جمعة العجمي، وجابر السيد مبارك، وعلي السنوسي محمد، ومحمد راغب نزال، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

١١٣) الشرح الحديث على متن الأجروميّة في ضوء معاني النحو: بلال عبود السامرائي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١، ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢م.

١١٤) شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: الجَوْجَرِيّ، شمس الدين محمد بن عبدالمنعم بن محمد الجَوْجَرِيّ، (ت ٨٨٩ هـ)، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٤ م.

١١٥) شرح المختصر لسعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح: الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر، (ت ٧٣٩ هـ)، تحقيق: عبدالمتعال الصعيدي، انتشارات كتبي نجفي، قم، دون ط، دون تا.

١١٦) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ابن مالك، جمال الدين أبو عبدالله ت محمد بن عبدالله بن مالك الجَيَّاني، (ت ٦٧٢ هـ)، تحقيق: عدنان عبدالرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، دون ط، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧.

١١٧) شرح المعلقات السبع: الرُّوزَنِيّ، أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين الرُّوزَنِيّ، (ت ٤٨٦ هـ)، تحقيق: الناشر، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.

١١٨) الشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنى: عبدالسلام السيد حامد، دار غريب، القاهرة، دون ط، ٢٠٠٢ م.

١١٩) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني، (ت ٥٧٣ هـ)، تحقيق: حسين بن عبدالله العمري، ومطهر بن علي الإيراني، ويوسف محمد عبدالله، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

١٢٠) الصَّاحِبِي فِي فَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَسَائِلِهَا وَسُنَنِ الْعَرَبِ فِي كَلَامِهَا: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، (ت ٣٩٥ هـ)، الناشر: محمد علي بيضون، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

١٢١) الصّاح (تاج اللغة وصّاح العربية): الجوهريّ، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ، (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، ط ٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

١٢٢) صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، ط ١، ١٤٢٢هـ، شرح وتعليق: مصطفى ديب البغا.

١٢٣) صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوي، (ت ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون ط، دون تا.

١٢٤) الصرف العربي أحكام ومعان: محمد فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٣٣٤هـ - ٢٠١٣م.

١٢٥) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن علي بن العلوي المؤيد بالله، (ت ٧٤٥هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٣هـ.

١٢٦) العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك، مع تعليقات المستشرق الألماني شبيتالر، ترجمه، وقدم له، وعلق عليه، وصنع فهرسه: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

١٢٧) على طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي، جامعة الشارقة، كلية الآداب والعلوم، دون ط، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

١٢٨) علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: هادي نهر، دار الأمل، الأردن، ط ١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م.

١٢٩) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، ط ٥، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

١٣٠) **الغريب المصنف**: القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي، (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، دون ط، المجلد ١، السنة ٢٦، العددان ١٠١، ١٠٢، المجلد ٢، السنة ٢٧، العددان ١٠٤، ١٠٣، ١٤١٦هـ - ١٤١٧هـ.

١٣١) **فصول في فقه العربية**: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٦، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩.

١٣٢) **الفروق اللغوية**: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، دون ط، دون تا. ١٣٣) **فقه اللغة وسر العربية**: أبو منصور الثعالبي، عبدالملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

١٣٤) **قبسات من البيان القرآني**: فاضل صالح السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.

١٣٥) **القصيدة الإسلامية وشعراؤها في العراق**: بهجت الحديثي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دون ط، ٢٠٠٣م.

١٣٦) **الكامل في اللغة والأدب**: المبرّد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد، (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: عبدالحميد هندراوي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، دون ط، دون تا.

١٣٧) **الكتاب**: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، (ت ١٨٠هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ط ٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

١٣٨) **كتاب الألفاظ**: ابن السكّيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، (ت ٢٤٤هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م.

١٣٩) كَشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التَّهَانُوي، محمد بن علي بن القاضي محمد التهانوني، (ت بعد ١١٥٨هـ)، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، نقله من الفارسية إلى العربية: عبدالله الخالدي، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط ١، ١٩٩٦. ١٤٠) الكَلِّيَّات: الكَفَّوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكَفَّوي، (ت ١٠٩٤م)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

١٤١) الكَنَّاش في فَنِّي النحو والصرف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن أيوب، (ت ٧٣٢هـ)، دراسة وتحقيق: رياض حسن الخوَّام، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، ٢٠٠٠م.

١٤٢) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل صالح السامرائي، دار عمَّار، عمَّان، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

١٤٣) اللُّبَاب في علل البناء والإعراب: العُكْبُري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العُكْبُري، (ت ٦١٦هـ)، تحقيق: عبدالإله نبهان، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

١٤٤) اللُّمَع في العربية: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، (ت ٢٩٩هـ)، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، دون ط، دون تا.

١٤٥) اللُّمَحَة في شرح المُلَحَة: ابن الصَّائغ، شمس الدين محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر، (ت ٧٢٠هـ)، تحقيق: إبراهيم سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

١٤٦) اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حَسَّان، عالم الكتب، ط ٥، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

١٤٧) لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري، (ت ٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، ط ١، دون تا.

- ١٤٨) اللّامات: أبو القاسم الزّجّاجي، عبدالرحمن بن إسحاق، (ت ٣٣٧هـ)، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ١٤٩) مُع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد، (ت ٥٧٧هـ)، تحقيق: سعيد الأفغاني، دون ط، دون تا.
- ١٥٠) المباحث اللغوية في العراق: مصطفى جواد، (محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية)، ١٩٥٤ - ١٩٥٥، دار المعرفة، القاهرة، دون ط، دون تا.
- ١٥١) مبادئ علم اللغة: الخطيب الإسكافي، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي، (ت ٤٢٠هـ)، تحقيق: عبدالمجيد دياب، دار الفضيلة، دون ط، دون تا.
- ١٥٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين بن محمد بن الأثير، (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دون ط، ١٩٩٥م.
- ١٥٣) مجالس ثعلب: أبو العباس ثعلب، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار، (ت ٢٩١هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، دون تا.
- ١٥٤) المُحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، دون ط، دون تا.
- ١٥٥) المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض بن حمد القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ط ١، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
- ١٥٦) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، (ت ٧٩٠هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم البناء، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ١٥٧) معاني الأبنية: فاضل صالح السامرائي، دار عمّار، عمّان، ط ٢، ١٤٢هـ - ٢٠٠٧م.

١٥٨) معاني القرآن وإعرابه: الرَّجَّاج، إبراهيم بن السَّري بن سهل الرَّجَّاج،
(ت ٣١١ هـ)، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ -
١٩٨٨ م.

١٥٩) معاني القرآن: الفَرَّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، (ت ٢٠٧ هـ)، عالم
الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

١٦٠) معاني النحو: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمَّان، ط ١، ١٤٢٠ هـ -
٢٠٠٠ م.

١٦١) مُعْتَرَك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي
بكر السيوطي، (ت ٩١١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
١٦٢) معجم ديوان الأدب: الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي،
(ت ٣٥٠ هـ)، تحقيق: أحمد مختار عمر، وإبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة
والطباعة والنشر، القاهرة، دون ط، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

١٦٣) معجم القراءات القرآنية: عبدالعال سالم مَكْرَم، وأحمد مختار عمر، مطبوعات
جامعة الكويت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

١٦٤) معجم متن اللغة: أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٧٧ هـ - ١٩٨٥ م،
دون ط.

١٦٥) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النجار،
مجمع اللغة العربية، القاهرة، دون ط، دون تا.

١٦٦) المُعْرَب في ترتيب المُعْرَب: المُطَرِّزي، أبو الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن
علي المُطَرِّزي، (ت ٦١٠ هـ)، تحقيق: محمود فاخوري، وعبدالحميد مختار، مكتبة
أسامة بن زيد، حلب، ط ١، ١٩٧٩ م.

١٦٧) مغني اللبيب عن كتب الأعراب: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد
عبدالله بن يوسف، (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة
العصرية، بيروت، دون ط، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.

١٦٨) **المفصل في علم العربية: الرّمخسريّ**، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الرّمخسريّ، (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار عمّار، عمّان، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

١٦٩) **المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (شرح الشواهد الكبرى):** العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، (ت ٨٥٥ هـ)، تحقيق: علي محمد فاخر، وأحمد محمد توفيق السوداني، وعبدالعزیز محمد فاخر، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

١٧٠) **المقتضب: المُبرّد**، أبو العباس محمد بن يزيد المُبرّد، (ت ٢٨٥ هـ)، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، القاهرة، دون ط، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١٧١) **المخصص: ابن سيده**، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي، (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

١٧٢) **مراعاة المقام في التعبير القرآني: فاضل صالح السامرائي**، دار ابن كثير دمشق، ط ١، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

١٧٣) **المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي**، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، (ت ٩١١ هـ)، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.

١٧٤) **مفتاح العلوم: السّكاكي**، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السّكاكي، (ت ٦٢٦ هـ)، تحقيق: عبدالحميد هندراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

١٧٥) **من أسرار البيان القرآني: فاضل صالح السامرائي**، دار الفكر، عمّان، ط ١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

١٧٦) **من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس**، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ٦، ١٩٧٨م.

١٧٧) المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، (ت ٥٠٢ هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ.

١٧٨) المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢٠٠٠ م.

١٧٩) معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢ م: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

١٨٠) موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين: حميد المطبعي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ١، ١٩٩٥ م.

١٨١) نتائج الفكر في النحو: السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي، (ت ٥٨١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

١٨٢) نبوة محمد من الشك إلى اليقين: فاضل صالح السامرائي، مكتبة القدس، بغداد، مكتبة البشائر، عمان، دون ط، دون تا.

١٨٣) نداء الروح: فاضل صالح السامرائي، مكتبة القدس، بغداد، دون ط، ١٩٨٥ م.

١٨٤) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، (ت ٩١١ هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، وعبد الحميد سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون ط، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

١٨٥) نحو التيسير دراسةً ونقدً منهجي: أحمد عبدالستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

١٨٦) النحو العربي أحكام ومعان: محمد فاضل السامرائي، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٣٥ - ٢٠١٤ م.

١٨٧) نحو القرآن: أحمد عبدالستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، مكتبة اللغة العربية، بغداد، دون ط، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

١٨٨) نحو المعاني: أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٧م.

١٨٩) نظرية المعنى في الدراسات النحوية: كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء، عمّان، ط ١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

١٩٠) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الدين الرّازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن الرّازي، (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

١٩١) التّوارد في اللغة: أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد الأنصاري، (ت ٢١٥ هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد، دار الشروق، ط ١، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

▪ ثانيًا: الرسائل الجامعية:

١٩٢) الاختلاف الصّيفي والتركيبي في موطأ مالك دراسة دلالية من خلال كتاب (التعليق على الموطأ) للوقشي الأندلسي في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، (ت ٤٨٩ هـ): عبدالله كمال أبو العلا أحمد، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٤٤٣هـ - ٢٠١٣م.

١٩٣) البنى النحوية وأثرها في المعنى: أحمد عبدالله حمود العاني، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٤٢٣ - ٢٠٠٣م.

١٩٤) شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية: إيهاب عبدالحميد عبدالصادق سلامة، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠١٢م.

١٩٥) ظاهرة تعدد التوجيه النحوي في كتب إعراب الحديث النبوي: عبدالله كمال أبو العلا أحمد، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م.

- ١٩٦) قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه: إيهاب عبدالحميد عبدالصديق سلامة، رسالة دكتوراة، قسم اللغة العربية، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، ٢٠١٦م.
- ١٩٧) المقاييس الأسلوبية عند فاضل السامرائي من خلال كتابه (على طريق التفسير البياني): عيسى رزق، رسالة علمية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ٢٠١٥م.
- ١٩٨) منزلة المعنى في نظرية النحو العربي: لطيفة إبراهيم محمد النجار، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ١٩٩٥م.
- ١٩٩) نظرية المعنى في كتاب سيبويه: عماد زاهي ذيب نعامنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ١٩٩٩م.
- ٢٠٠) الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبدالفتاح بن عبدالغني بن محمد القاضي، (ت ١٤٠٣هـ)، مكتبة السوادي للتوزيع، ط٤، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

■ ثالثاً: البحوث العلمية:

- ٢٠١) أسلوب التمييز: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٢٨، ١٩٧٧م.
- ٢٠٢) الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٢، ١٩٨٩م.
- ٢٠٣) اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير: سليم النعيمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، المجلد ١٦، ١٩٦٨م.
- ٢٠٤) تضمن الظرف معنى (في): فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ١، ١٩٨٨م.
- ٢٠٥) التقديم والتأخير: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ١، ١٩٩٧م.

٢٠٦) التحقيق النحوي عند فاضل السامرائي في كتابه (معاني النحو): أمير عداوي عدوان، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، العدد ٤٠، الجامعة الإسلامية، النجف الأشرف، ٢٠١٦م.

٢٠٧) الجملة العربية والمعنى عند فاضل السامرائي: نسيم عصمان، مجلة حوليات التراث، العدد ١٨، جامعة مستغانم، الجزائر، دون ط، دون تا.

٢٠٨) الجملة الخبرية والإنشائية: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٤، ١٩٩٧م.

٢٠٩) جمع التفسير بين النظرية والتطبيق: محمد أمين الروابدة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد ١، المجلد ١٤، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة، ١٩٩٩م.

٢١٠) حذف الفعل في الإغراء والتحذير: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٢، ١٩٨٥م.

٢١١) الدلالة الصرفية في كتاب الخصائص لابن جني دراسة وصفية تحليلية: عثمان سالم بخيت قواقزة، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، المجلد ٤٦، العدد ١، ٢٠١٩م.

٢١٢) المعاني المشتركة لحروف الجر: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٤، ١٩٨٨م.

٢١٣) النحو والدلالة في كتاب معاني النحو لفاضل السامرائي دراسة وصفية: ازدهار عبدالرحمن السيد، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، العدد ٩، ١٤٣٩ - ٢٠١٧م.

٢١٤) واو الحال: فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد ٣، ١٩٨٤م.

٢١٥) جهود الجواري النحوية بين الأصالة والتجديد: إبراهيم أحمد سلام الشيخ عيد، جامعة الأقصى، فلسطين، دون ط، دون تا.

▪ رابعًا: المواقع الإلكترونية:

٢١٦) الدرر السنّية، موقع علمي موثّق على منهج أهل السنة والجماعة:

<https://www.dorar.net/hadith>